

auf- und abwind ...

Ein bewegtes Jahr mit zahlreichen Höhen und Tiefen neigt sich dem Ende entgegen. Corona, Krieg und Wetterkapriolen haben uns alle mehr oder weniger stark beschäftigt.

In der Vorweihnachtszeit wünschen sich die meisten Menschen Harmonie, Frieden und Ruhe. Um dies zu erreichen, müsste man möglicherweise auf Nachrichten und Zeitungsmeldungen verzichten. Trotzdem: Die Welt dreht sich weiter mit all ihren Konflikten.

Kürzlich habe ich folgenden Spruch erhalten: «Menschen reisen auf den Mond und neuerdings auch auf den Mars. Dabei schaffen sie es nicht einmal bis zu den Nachbarn oder zur Familie.» Dies stimmte mich nachdenklich und auch etwas traurig. Wir können und müssen die Welt nicht verändern. Aber machen wir einen Schritt aufeinander zu: Eine Einladung zu einem Kaffee oder zu einem Spaziergang kann ein kleines Glück bedeuten. Schenken wir ab und zu jemandem ein kleines Glück.

Wir vom Redaktionsteam wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine friedvolle Adventszeit und einen gesunden Start ins neue Jahr.

Herzlichst Erika Stocker

50 Jahre PluSport Vorderland gefeiert

Am 1. Oktober waren Menschen mit Behinderung und ihre Betreuerinnen und Betreuer in Feierlaune. Im Gruberhof wurde ein halbes Jahrhundert Vereinsgeschichte aufgerollt.

Vereinspräsident Hannes Friedli wies darauf hin, dass aus der Kerngruppe von vier Teilnehmenden im Jahr 1972 ein Verein mit 120 Mitgliedern geworden ist. Als prominenter Gast überbrachte René Will, Geschäftsführer von PluSport Schweiz, die Glückwünsche der nationalen Organisation, die rund achtzig Sektionen umfasst und jährlich 110 Sportlager aller Couleur ermöglicht. Und er lobte, die Appenzeller seien die ersten, die den Zusammenschluss mit dem Kantonalturnverband (ATV) vollzogen haben. Dieser Entschluss sei zukunftssträchtig und wegweisend für die ganze Schweiz, gab Will sich überzeugt.

Einen Blick in die Geschichte vermittelte Ehrenpräsident Peter Eggenberger, der die Sektion gemeinsam mit seiner Ehefrau Claudia ins Leben rief. Behindertensport, wie es damals hiess, sei bereits an vielen

Orten in der Ostschweiz etabliert gewesen. Die neu gebaute Gerbeturnhalle, tatkräftige und finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung und von lokalen Unternehmen, liessen den Club zu einem Erfolg werden. Neben den Turnstunden wurden weitere Aktivitäten wie Ausflüge, die Teilnahme am Spiel ohne Grenzen in Gonten oder am PluSport-Tag in Magglingen feste Bestandteile des Vereinslebens. Alles begleitet von grosser Begeisterung und unentwegtem Frohsinn der Turnerinnen und Turner.

Weitere Höhepunkte der Feier waren die Vorstellung und Übergabe des neuen Vereinstrainers, Darbietungen beider Turngruppen und ein Auftritt der Gruppe «Erscht-Rächt» unter Leitung von Mirta Ammann. Sie lebt seit Jahren erfolgreich vor, was durch Motivation, Hartnäckigkeit und konsequente Arbeit auf Augenhöhe erreicht werden kann mit Menschen mit Behinderung. Durch den Abend führte als Moderatorin Reena Krishnaraja. Die junge Gruberin hatte als Newcomerin kurz vor dem Jubiläumsanlass den SRF 3 Best Talent Comedy gewonnen. Selbstverständlich wurden die Anwesenden mit leckerem Essen verwöhnt. **Rolf Rechsteiner**

Schule | Jugend

Seite 03

- Besuch der Unihockey-Weltmeisterschaft in Zürich
- Offene Kinder- und Jugendarbeit informiert
- Schulsozialarbeit – gemeindeübergreifende Zusammenarbeit

Kultur

Seite 05

- Adventsgeschichte in der Bibliothek
- Musikalisches zum Jahreswechsel
- Winterkonzert Klangdialog
- Michel Gammenthaler mit Blöff im Kursaal

Wirtschaft

Seite 12

- Geschäftsübergabe Molkerei Appenzellerhof
- Hotel Heiden und Coop Heiden unter neuer Leitung
- Pensionierung Wasserwart
- Offene Lehrstellen 2023

Vereine

Seite 15

- Neue Geschäftsstellenleiterin Verein Appenzeller Wanderwege
- Schneeschuhtouren
- Mittagstisch 60+
- Martin Graf gewinnt Schweizer-Schützen-Final

Heller AG
Wohnbauten

**Wir machen Ihr Haus
energetisch fit
für den Winter ...**

vom Service bis zur Totalsanierung.

- Schwachstellen mit Wärmebild-Aufnahmen erkennen
- Fenster und Aussentüren einstellen sowie Dichtungen ersetzen oder neue einfräsen
- Fenster ersetzen
- Risse und örtliche Schwachstellen sanieren
- Kellerdecke und Estrichboden isolieren
- Fassade und Dach isolieren

Heller AG Wohnbauten – wir sind Ihr lokaler Ansprechpartner rund um die Gebäudehülle. Wir arbeiten mit regionalen Produkten. Unsere Erstberatung ist kostenlos. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 071 898 88 40.

Heller AG Wohnbauten
Tiefenau 6, 9410 Heiden

info@heller-wohnbauten.ch
www.heller-wohnbauten.ch

Zimmerei, Schreinerei, Malerei, Bodenbeläge.

*Hairstudio Madeleine Ihre Coiffeuse
Authentisch & Kreativ*

071 553 34 93 / 078 230 60 33
madeleine.bauer@gmx.ch
Engelgass 347
9426 Lutzenberg
Bitte mit Voranmeldung

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |

www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

**Fünfländer
Genuss**

Samstagsbrunch
jeweils samstags | 10–14 Uhr
Brunchbuffet à discretion | CHF 45.–

Zopf | Brotauswahl | Gipfeli

Schweizer Aufschnitt- & Käse-Spezialitäten

Joghurt | Birchermüsli | Frühstücksflocken

Butterrösti | Quarkspätzli

Rührei | Speck | Bratwursträdli

Kuchen | Früchte & Beeren

diverse Säfte | Kaffee | Tee | Mineral

weitere
Angebote

Wirtschaft
ROSSBÜCHEL

www.rossbuechel.com

Besuch der Unihockey-Weltmeisterschaft in Zürich

Interessierte Schülerinnen und Schüler der Basisstufe Wies sowie der 3./4. Klasse Wies 1 besuchten die Spiele am Donnerstag. Hier ein paar Aussagen der Kinder:

Die Spieler haben abgeklatscht und Bälle in die Zuschauer geworfen. Es war laut, aber cool. Die Maskottchen haben Autogramme gegeben. Es hat mir gefallen, dem Unihockey zuzuschauen. Die Reise war nicht lange. Die Musik und der Zepelin waren cool. Wir haben uns im grossen Bildschirm gesehen und gewinkt.

Vielen Dank an die Veranstalter der WM und an die SBB, die dieses Erlebnis gesponsort haben. **Susanne Wolf**

Grosszügiges Sponsoring machte es möglich, dass Schulklassen aus der ganzen Schweiz Spiele der Unihockey-WM besuchen konnten. Mehrere Klassen der Schule benutzten diese Gelegenheit, so auch die 5./6. Klasse Dorf 2. Wir sahen zwei Gruppenspiele in der neuen Swiss Life Arena in Zürich: Dänemark vs. Polen und Philippinen vs. Australien. Es war ein cooles und eindrückliches Erlebnis, welches wir nicht so schnell vergessen werden.

KH

Das aufwind-Team
wünscht Ihnen
eine schöne Advents-
und Weihnachtszeit.

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Jahrmarkt

Am Häädler Jahrmarkt vom 14. Oktober waren auch wir von der Jugendarbeit Heiden gemeinsam mit der tatkräftigen Unterstützung einiger Jugendlicher vertreten. Trotz einzelner Regentropfen, bewölktem Himmel und ziemlich frischen Temperaturen, erlebten wir den Tag als sehr gelungen. Wir haben süsse Crêpes in verschiedenen Varianten angeboten, wobei die Variante mit Schoggi am besten ankam. Neben dem Crêpes-Stand war es den Häädlerinnen und Häädlern möglich, mit der Foto-Box und kunterbunten Accessoires eine Momentaufnahme zum Mitnehmen zu schiessen. Die Kinder, Jugendlichen und selbst die Erwachsenen hatten viel Freude und Spass dabei. Das jeweils geschossene Bild, zwei, drei Kopien dazu, durften gratis mitgenommen werden.

Erzählnacht

Die diesjährige Schweizer Erzähl- nacht fand am 11. November unter dem Motto «Verwandlungen – Métamorphoses – Metamorfosi – Metamorfosas» statt. Der Anlass wurde von der Bibliothek Heiden durchgeführt und mit verschiedenen Posten rund um das Thema gestaltet. Am Ende des Anlasses waren die rund 30 Kinder gemeinsam mit den Helfern bei uns in der Chillsuite zu selbstgemachter Buchstabensuppe und feinen Hot-Dogs eingeladen und natürlich durften die Kinder auch den Jugendtreff erkunden und unser Spielangebot ausprobieren. **Marija Matuzovic**

Schulsozialarbeit – gemeindeübergreifende Zusammenarbeit

Seit Sommer 2021 verfügen die Gemeinden Grub AR, Lutzenberg und Wolfhalden über ein gemeinsames Angebot im Bereich Schulsozialarbeit. Dieses hat zum Ziel, die Lehrpersonen und die Schulleitung zu entlasten, indem sie bei Krisen- und Konfliktsituationen unterstützt und zu nachhaltigen Lösungen beiträgt. Zudem leistet die Schulische Sozialarbeit einen Beitrag, das persönliche, soziale und schulische Wohlbefinden der Kinder zu erhalten, zu verbessern und zu fördern. Per Januar 2023 werden sich auch die Gemeinden Walzenhausen und Heiden im Sinne einer zukunftsgerichteten Lösung dem Verbund anschlies-

sen. Das bestehende Konzept mit Wolfhalden als Sitzgemeinde hat sich bewährt und wird im erweiterten Verbund übernommen. Der Verbund bietet diverse Vorteile: bestimmte Themenkreise können spezifischer aufgegriffen werden, fachspezifische Weiterbildung und Evaluation der Arbeit sind unter einer fachlichen Führung im regionalen Netzwerk besser gewährleistet und die gegenseitige Unterstützung zwischen den Gemeinden kann niederschwellig erfolgen. Eine ergänzende Stelle wird demnächst ausgeschrieben. Die Kosten werden im Verhältnis der von den Gemeinden definierten Pensen aufgeteilt. **Gemeinde**

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller **FIAT-Service**
- Verkauf von **Neuwagen & Occasionen**
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

IM EINKLANG MIT DER NATUR

Wir malen Holzwerk Aussen & Innen sowie Fensterläden usw. mit 100% reinen Naturfarben!

Aktuell: kostenloser Hol- und Bringservice Ihrer Fensterläden.

sonderegger
malerhandwerk

sonderegger
malerhandwerk gmbh

Naturfarbenmalerei
konsequent ökologisch

9052 Niederteufen
076 579 44 45
sonderegger-malerhandwerk.ch

Wünschen Sie sich, dieses Jahr einmal Weihnachten ganz anders zu feiern?

Weihnachten gemeinsam

24. Dezember 2022, 18–21 Uhr

Es erwartet Sie ein festliches Abendessen, gemütliches Zusammensein und bestimmt einige Überraschungen an diesem Weihnachtsabend.

Wir freuen uns auf Sie!

Freie Evangelische Gemeinde Heiden
Seeallee 1, 9410 Heiden

Weitere Informationen und
Anmeldung bis 20. Dezember 2022
unter 079 377 40 07

www.feg-heiden.ch :: info@feg-heiden

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

... und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Adventsgeschichte in der Bibliothek

Am **Mittwoch, 21. Dezember** um 15:30 Uhr erzählen wir die Weihnachtsgeschichte «Es klopft bei Wanja in der Nacht». In einer kalten Winternacht bittet ein frierender

Hase um Zuflucht. Wenig später folgen ihm ein Fuchs und ein Bär. Die Tiere versprechen Wanja, untereinander Frieden zu halten. Wanja denkt beim Aufwachen zuerst, er habe das alles nur geträumt. Bis er die Spuren im Schnee vor seiner Hütte sieht ...

Nach der Geschichte offeriert die Bibliothek einen Adventszvieri.

Natürlich stehen auch viele weitere Weihnachtsgeschichten zum Lesen, Hören und Sehen zur Ausleihe bereit. Der Anlass ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten/Neujahr geschlossen. Letzte Ausleihmöglichkeit im 2022 ist

am **Freitag, 23. Dezember** von 14:00 bis 18:00 Uhr. Erster Öffnungstag im neuen

Jahr ist am **Mittwoch, 4. Januar.**

Miriam Hauschildt

Konzerte zum Jahreswechsel

Das Blasorchester Heiden führt am **Montag, 26. Dezember** die erste Ausgabe der «Konzerte zum Jahreswechsel» in Heiden sowie am **Samstag, 7. Januar** eine zweite Ausgabe in Bühler durch. Dieses Jahr unter dem Motto «Wasser» und mit einem Überraschungsgast. Was nochmals gleich bleibt und das Blasorchester ausserordentlich freut, ist die sehr bewährte Leitung von Stefan Zeller. Dank seines Fachwissens, seiner Erfahrung, Begeisterungsfähigkeit und

Geduld hat sich das Blasorchester in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und überzeugt mit hoher Musikalität, Können und Freude am gemeinsamen, anspruchsvollen Musizieren.

Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr in der ev. Kirche. Das Blasorchester Heiden freut sich auf zahlreiche Konzertbesucherinnen und -besucher. Der Eintritt ist frei, freiwillige Kollekte. Weitere Infos unter www.blasorchesterheiden.ch **Katja Signer**

Turmbläser mit Silvester-Apéro

An Silvester 2007 haben Mitglieder der showband.ch die Tradition der Turmbläser auf dem Kirchturm der ev. Kirche aufleben lassen. Das schöne Spiel vor und nach dem Glockenläuten um Mitternacht und die Verköstigung mit Glühwein und Punsch bleiben unvergesslich. Die Turmbläser haben sich auf Anfrage der Gemeinde wiederum bereit erklärt, die Tradition auch in diesem Jahr fortzusetzen.

Am **Samstag, 31. Dezember** von 23:20 bis 23:45 Uhr werden feierliche

Klänge vom Kirchturm erschallen, um das alte Jahr zu verabschieden. Nach dem Läuten der Kirchenglocken begrüßen die Turmbläser das neue Jahr mit festlichen Tönen. Ab 23:15 Uhr lädt die Gemeinde alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Silvestergäste herzlich ein, auf dem Kirchplatz bei Glühwein oder Punsch den Klängen hoch vom Turm herab zuzuhören. Die Gemeinde und die Turmbläser wünschen allen einen guten Jahreswechsel und freuen sich auf Ihren Besuch. **Gemeinde**

Blöff - Comedy und Schwindel

In seinem siebten Solo-Programm kombiniert Michel Gammethaler am **Freitag, 10. Februar** um 20:00 Uhr im Kursaal Stand-Up-Comedy, Zauberei und Publikums-Interaktionen schlagfertig und energievoll zu einem ganz eigenen, unverwechselbaren Stil.

Der moderne Mensch ist überinformiert und hat trotzdem keine Ahnung von gar nichts. Was bleibt anderes übrig, als der gute, alte Blöff? Wir schummeln und schwindeln, manipulieren und blöffen uns durch eine Welt, in der gilt: Schein ist mehr als Sein. So lange, bis wir uns selber glauben. Situationskomik, verblüffendes Schwindeln und zündende Pointen – Michel Gammethaler macht Ihnen etwas vor. Selten wird man so gentlemanlike und witzig über den Tisch gezogen.

Tickets (CHF 38/28) sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Abendkasse oder unter www.ticketino.com. **tb**

Tickets zu gewinnen

Der Kurverein verlost 2x2 Tickets. Einfach E-Mail mit dem Betreff «Michel Gammethaler – aufwind» an termine@pph.ch senden und mit etwas Glück gewinnen. Einsendeschluss: 20. Januar. Die Tickets sind an der Abendkasse im Kursaal (ab 19:00 Uhr) abzuholen.

Winterkonzert Klangdialog

Das Sinfonische Orchester Arbon unter der Leitung von Leo Gschwend gastiert am **Freitag, 17. Februar** um 19:30 Uhr in der ev. Kirche Heiden. Mit dem Programm «Klangdialog» bringt das Orchester grosse Klänge mit. Das Besondere an diesem Orchester ist das Zusammenspiel von Laien und Berufsmusikern. Mit im Gepäck sind zwei Komponisten, zwei Sinfonien und zwei Klangkörper, die einander begegnen. Das Orchester trifft auf die «Königin der Instrumente», gespielt von Simon Menges. Orgel und Orchester treten in Dialog, alternieren und kombinieren Themen und Melodien und bil-

den eine grandiose musikalische Einheit.

In Joseph Jongens «Symphonie Concertante» tritt die Orgel als Solistin auf. Im Grunde aber stellt sie ein zweites, gleichwertiges Orchester dar. Dem zur Seite steht Felix Mendelssohn-Bartholdys Sinfonie Nr. 5, die «Reformations-Sinfonie».

Weitere Konzerte: Samstag, 18. Februar in Amriswil; Sonntag, 19. Februar in Arbon. Vorverkauf für Heiden und Arbon auf www.orchesterarbon.ch, für Amriswil auf www.amriswilerkonzerte.ch. **Simone Paar-Caluori**

Unterrechsteins Geschichte in Buchform

Im Restaurant Mineralbad wurde unlängst das neue Buch «Das Bad Unterrechstein» vorgestellt. Auslöser für das Buch war das 40-jährige Bestehen des neuen, 1982 eröffneten Heilbads. Das Bad existiert

seit Jahrhunderten. Erstmals schriftlich als Heilbad erwähnt wird es 1682 in der Chronik von Pfarrer Bartholomäus Bischofberger. 1911 übernahm der Urner Melchior Baumann das Bad. «Pensionspreis Franken 6.50 bis 7 pro Tag inklusive Zimmer und vier

Mahlzeiten. Butterküche, reelle offene und Flaschenweine, gutes Bier» hiess es in seinen Werbeprospekten.

Nach einigen Jahren des Stillstands wurde 1979 mit der Gründung einer Aktiengesellschaft zu neuen Ufern aufgebrochen. Am 4. September 1982 konnte das moderne Heilbad eröffnet werden.

Das Buch mit 96 Seiten, reich illustriert, kann für CHF 28 im Heilbad, bei Tourist Info und im Hotel Linde bezogen werden. **Peter Eggenberger**

Abgelehnter Voranschlag 2023

Nachdem der Voranschlag 2023 mit 73 Prozent Nein-Stimmenanteil deutlich abgelehnt wurde, wird der Gemeinderat die Situation analysieren und einen neuen Voranschlag ausarbeiten.

Der Gemeinderat diskutierte ausführlich über den vom Stimmvolk am 27. November 2022 abgelehnten Voranschlag 2023. Dabei erliess er eine Weisung, welche unerlässlichen Ausgaben und Investitionen ab dem 1. Januar 2023 bis zur rechtskräftigen Genehmigung des Voranschlags getätigt werden dürfen.

Die erneute Ablehnung eines Voranschlags im ersten Anlauf wird bedauert. Erste Erkenntnisse lassen vermuten, dass insbesondere die angedachte Steuererhöhung zur Ablehnung geführt hat. Der Gemeinderat wird in den kommenden Wochen mögliche Massnahmen prüfen und im Frühjahr 2023 einen neuen Voranschlag zur Abstimmung bringen.

Das hervorragende Wetter lockte viele Besucherinnen und Besucher an das Häädler Adventswochenende in und um den Kursaal

Bitte beachten

Freitag, 16. Dezember

07:00 Uhr

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Mittwoch, 4. Januar

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 6. Januar

07:00 Uhr

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 13. Januar

abends

Redaktionsschluss

Februar-aufwind

estocker@bluemail.ch

Rücktritte aus Gemeinderat und GPK

Gemeindepräsident Gallus Pfister hat sich nach acht Jahren an der Spitze der Gemeinde für eine Veränderung entschieden. Er stellt sich deshalb nicht mehr zur Wiederwahl als Gemeindepräsident zur Verfügung.

Auch Gemeinderätin Brigitt Mettler wird sich anlässlich der Gesamterneuerungswahlen nicht mehr zur Verfügung stellen. Nach acht Jahren Engagement im Gemeinderat möchte sie Platz für Neues machen.

Ebenfalls seinen Rücktritt per Ende Mai 2023 hat Markus Frauenfelder eingereicht. Während acht Jahren habe er als Präsident der Geschäftsprüfungskommission mit Freude mitgearbeitet.

Jetzt gilt es, die vakanten Sitze wieder zu besetzen. Der Gemeinderat lädt die politischen Organisationen und die Bevölkerung ein, geeignete Kandidaten zu suchen. Die Ersatzwahl findet am 16. April 2023 statt.

Über das Amt des Gemeinderates, dessen Aufgabenbereich und die zeitliche Belastung sowie die Entschädigungsregelung gibt Gemeindepräsident Gallus Pfister gerne Auskunft per E-Mail gallus.pfister@heiden.ar.ch oder unter 071 898 89 75. Für Fragen zum GPK-Präsidium steht Markus Frauenfelder unter 079 274 18 34 zur Verfügung.

Verleihung Prix Heiden

Der Prix Heiden ging bereits zum vierten Mal an eine verdiente Persönlichkeit oder an eine Institution für nachhaltige und aussergewöhnliche Leistungen.

Alex Rohners grosser Verdienst für Heiden ist die Arbeit im Biedermeierverein. Wie Anita Keller in ihrer Laudatio ausführte, hat er den Verein für das Biedermeierfest nicht nur ins Leben gerufen, er präsidiert ihn auch bereits seit 1996. Das Biedermeierfest hat eine Ausstrahlung weit über Heiden hinaus und wurde in etlichen Fernsehberichten thematisiert. Noch länger in Heiden aktiv war er in seiner 32-jährigen Funktion als Direktor der Hirslanden Klinik am Rosenberg. Daneben hat er sich auch politisch sehr engagiert und für Heiden

eingesetzt. Sei es als Mitglied der Kommission Finanzen und Verwaltung oder als langjähriges Mitglied im Kantonsrat.

Die Gemeinde ehrt Alex Rohner mit dem Prix Heiden für sein ausserordentliches Durchhaltevermögen, seine Vielseitigkeit und seine grossen Verdienste für Heiden.

Abstimmungsergebnis vom 27. November

Kommunale Vorlage

- Voranschlag 2023

Ja: 332

Nein: 911

Stimmbeteiligung: 45,4 Prozent

Gemeindepräsident Gallus Pfister übergibt den Prix Heiden an Alex Rohner

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Mitwirkungsverfahren Überbauungsplan Hotel Heiden

Der Gemeinderat hat den Überbauungsplan Hotel Heiden mit allen technischen Berichten und Beilagen für das Mitwirkungsverfahren frei gegeben. Die Unterlagen sind noch **bis Dienstag, 20. Dezember** auf www.heiden.ch/mitwirkung aufgeschaltet. Stellungnahmen, Meinungen, Ideen usw. können während dieser Frist direkt auf dieser Seite eingereicht werden. Zusätzlich sind die Unterlagen im Gemeindehaus auf der Abteilung Bau und Planung einsehbar. Stellungnahmen und Anregungen können auch schriftlich innerhalb des Mitwirkungsprozesses eingereicht werden.

Beteiligung KITA-Kosten

Die Gemeinde subventioniert bereits seit einigen Jahren die Elternbeiträge der KITA Wirbelwind. Der Besuch von auswärtigen KITA wird hingegen nicht finanziell unterstützt. Der Gemeinderat hat nun das Beitragsgesuch für ein Kind, welches aufgrund eines Geburtsgebrechens nur in einer spezialisierten KITA betreut werden kann, genehmigt. Die Unterstützung fällt im selben Umfang wie bei einem Besuch der KITA Wirbelwind aus und wird aus dem Fonds für soziale Aufgaben bezahlt. Ab März 2023 tritt das kantonale Kinderbetreuungsgesetz (KibeG) in Kraft. Die Höhe der KITA-Unterstützung richtet sich ab diesem Zeitpunkt nach den neuen Richtlinien und wird durch die kantonale Sozialversicherungsanstalt ausgerichtet.

Doppelweltmeister

Patrick Güttinger, Mitarbeiter der Streule + Alder AG, hat bei der Berufsweltmeisterschaft nach 2018 zum zweiten Mal die Goldmedaille gewonnen. Der Gemeinderat gratuliert ihm zu diesem grossartigen Erfolg!

Biererlös für Lebensmittelabgabe

Anlässlich des Frühlingmarktes betrieb der Gemeinderat eine «Schau-Brauerei». Das dabei gebraute Bier fand am Biedermeierfest reissenden Absatz und wurde restlos verkauft. Der erzielte Erlös von CHF 800 wurde der sozialen Lebensmittelabgabe des Vereins «Haus zur Bergulme» übergeben.

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) bleiben **von Samstag, 24. Dezember bis und mit Montag, 2. Januar geschlossen**. Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Militärische Gäste in Heiden

Von **Montag, 2. bis Freitag, 27. Januar** ist der Offiziersstab und die Mannschaft der Luftwaffennachrichtenabteilung 1 bei uns zu Gast. Die Mannschaft der Kompanie wird in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert, der Offiziersstab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg. Gemeinsam mit dem militärischen Kader ist es der Gemeinde ein Anliegen, der Bevölkerung bereits im Voraus für allfällige Emissionen um Verständnis zu bitten.

Gemeindebeitrag E-Nachschlagwerk

Der Gemeinderat unterstützt das Projekt E-Nachschlagwerk mit einem Gemeindebeitrag von CHF 1000. Rund die Hälfte aller Bauschäden und hohe Reparaturkosten an Appenzellerhäusern könnten vermieden werden, wenn die Arbeiten fachgerecht ausgeführt würden. Dafür fehlt vielen Bauherrschaften und Unternehmen heute leider das dafür notwendige Wissen. Der ehemalige Denkmalpfleger Fredi Altherr hat aus diesem Grund ein E-Nachschlagwerk initiiert, welches eine Aufwandreduktion und Verbesserung der Bauqualität zum Ziel hat. Auch die kommunalen Baubehörden können bei der Beurteilung von Bauanfragen und Baugesuchen darauf zurückgreifen. Das Projektdossier kann unter www.bauatlas.ch eingesehen werden.

Heiden Festival 2023

Das nächste Heiden Festival findet vom 27. bis 29. Mai statt und wird durch die Gemeinde wie in den Vorjahren mit einem Beitrag von CHF 15'000 finanziell unterstützt. Der Gemeinderat bedankt sich bereits heute bei den Organisatoren für diesen wertvollen Anlass und wünscht allen Beteiligten und Besuchenden einen gelungenen Anlass.

Der Gemeinderat hat ausserdem ...

- die jährliche Überarbeitung der strategischen Führungsinstrumente vorgenommen.
- das Thema Windkraftanlagen auf unserem Gemeindegebiet beraten. Da bislang keine konkreten Anfragen des Kantons oder von Privaten vorliegen, wird abgewartet bis sich konkrete Handlungsperspektiven ergeben.
- den erfreulichen Abschluss der Forstkorporation Vorderland für das Geschäftsjahr 2021/2022 zur Kenntnis genommen und den Voranschlag 2022/2023 genehmigt.
- den Abschluss der 1. Etappe der Sanierung Schwendstrasse inkl. Sanierung Hanggrutsch zur Kenntnis genommen. Die Kosten liegen mit CHF 870'000 rund CHF 70'000 tiefer als geplant.
- den aktuellen Planungsstand des kantonalen Betriebs- und Gestaltungskonzepts zur Sanierung der Poststrasse-Werdstrasse zur Kenntnis genommen. Der Kanton wird das Projekt voraussichtlich im 1. Halbjahr 2023 dem Gemeinderat vorstellen. Die Öffentlichkeit wird im Anschluss darüber informiert.
- einer parteiübergreifenden Findungskommission einen Gemeindebeitrag von maximal CHF 10'000 für die Suche nach geeigneten Kandidaturen für das Gemeindepräsidium zugesichert.

Geburten

- **Aaron Bänziger**, geboren am 5. Oktober, Sohn des Timon und der Nathania Bänziger, geb. Ringger
- **Tara Frieda Rechsteiner**, geboren am 18. Oktober, Tochter des Mirko Pecnik und der Sandra Rechsteiner

Eheschliessung

- **Fellipe Santos Carvalho** und **Oliveira Beatriz Müller**

Todesfälle

- **Gertrud Lendenmann**, geb. Ringeisen, geb. 1937, gestorben am 23. Oktober in Heiden
- **Gertrud Ulmann**, geb. Schmid, geb. 1936, gestorben am 27. Oktober in St.Gallen
- **Arthur Bänziger**, geb. 1933, gestorben am 30. Oktober in Heiden
- **Ruth Künzler**, geb. Kunz, geb. 1935, gestorben am 29. November in Grub AR

Gratulation

97. Geburtstag

- **Gertrud Rohner**, Freihofstrasse 1 (5. Januar)

96. Geburtstag

- **Bertha Graf**, Gerbestrasse 3 (15. Januar)

90. Geburtstag

- **Hedwig Rüegg**, Gerbestrasse 3 (21. Januar)
- **Dora Peter**, Rosentalstrasse 7 (25. Januar)

85. Geburtstag

- **Werner Nagel**, Bachweg 8 (16. Januar)
- **Ernesztina Hortobagyi**, Schwendi 2 (21. Januar)

80. Geburtstag

- **Nelli Künzler**, Sägewiesstrasse 4 (12. Januar)
- **Maria Vetter**, Lilienweg 3 (18. Januar)
- **Verena Jaggi**, Poststrasse 35 (18. Januar)

Zivilstands-
nachrichten

Geburtstage

Schnupperkurse im Dezember

Die jahrtausend alte Heilgymnastik und Bewegungskunst Qi Gong führt über Atem, Bewegung und Konzentration zu allgemeinem Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf Geist, Emotion und Nervensystem aus.

Schnupperkurse in Heiden

08.00-09.00 Uhr: Mi 14.12 | 21.12 | 18.01
13.30-14.30 Uhr: Mi 14.12 | 21.12 | 18.01
19.00-20.00 Uhr: Mi 14.12 | 21.12 | 18.01

Die Schnupperkurse stehen allen offen und können in beliebig gebucht werden. Geplant sind fortlaufende Qi Gong-Kurse (60 Min) und Qi Gong in Kombination mit Tanz.Improvisation (90 Min)

Leitung:
Gisa Frank | Qi Gong-
und Tai Ji-Trainerin
Infos und Anmeldung
info@frank-tanz.ch

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sondereggersm
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service

Für Sie spielen wir die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service

Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenstrasse 1 Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher www.autobischof.ch

appenzeller
heilbad

ganz
schön
entspannend

Geschenkgutscheine

Mit unseren Day Spa Packages durch die Winterzeit

Tageseintritt Bad, Sauna und Fitness | Spa-Set
Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
traditionell

Geschenkgutscheine

In unserer gemütlichen Gaststube mit
Cheminéeofen bekochen wir Sie im
Dezember mit traditionellen Rezepten
nach Grossmutter's Art.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Offener Brief an die Bevölkerung von Heiden

Acht Jahre sind genug – offen für Neues

Liebe Häädlerinnen, liebe Häädler

Das Amt des Gemeindepräsidenten ist eine spannende und vielfältige Tätigkeit zum Wohle der Bevölkerung und der Gemeinde. Es war mir immer eine Ehre, diese Aufgabe erfüllen zu dürfen.

Nach acht Jahren an der Spitze der Gemeinde Heiden wird es aber Zeit für eine Veränderung. Ich habe deshalb entschieden, mich nächstes Jahr nicht mehr zur Wiederwahl als Gemeindepräsident zur Verfügung zu stellen. Als Mensch, der Veränderungen und Herausforderungen liebt, werde ich mir eine kurze Auszeit gönnen und dann etwas Neues anpacken.

Ich blicke auf acht bewegte und intensive Jahre zurück; auf schöne Momente mit vielen wertvollen Begegnungen und Gesprächen. Mich freute insbesondere die grosse Unterstützung und das Vertrauen, das Sie mir mit Ihrem Ja zu den für Heiden so wichtigen Projekten wie der Mehrzweckhalle Gerbe und dem neuen Bahn- und Bushof schenkten. Mit letzterem schaffen wir einen modernen öV Knoten am richtigen Ort und geben uns den Raum für Entwicklungsmöglichkeiten im Dorf und auf dem Kirchplatz.

Was durfte ich in den vergangenen Jahren begleiten und bewegen? Unter meiner Führung hat der Gemeinderat die neue Gemeindeordnung und ein Entschädigungsreglement erarbeitet, das von Ihnen gutgeheissen wurde. Nachdem die Regierung entschieden hatte, unser Spital zu schliessen, ist es uns mit der Konferenz «Zukunft der Gesundheitsversorgung im Vorderland» gelungen, das medizinische Ambulatorium in Heiden aufzubauen und weitere Projekte für eine neue Nutzung der Spitalliegenschaft aufzugleisen.

Besonders stolz bin ich, dass wir die Linde als Hotel, Dorfbeiz und Kulturlokal erhalten und zu neuer Blüte bringen konnten. Ebenfalls eine Herzensangelegenheit war mir der Erhalt unserer Rorschach-Heiden Bergbahn – sie gehört zu Heiden, wie die Löcher in den Emmentaler.

Daneben sind auch neue Kooperationen von grosser Bedeutung für unsere Zukunft. So haben wir das Grundbuchamt um zusätzliche Gemeinden erweitert, die Asylbetreuung in die Sozialen Dienste Vorderland integriert, und seit 1. Oktober haben wir jetzt das Bau- und Planungsamt mit einer ersten Gemeinde zusammengeführt und Gespräche für weitere Zusammenarbeiten sind schon weit gediehen.

Es gab auch äusserst anstrengende Jahre. So hat die Pandemie viel Arbeit und Energie gekostet. Zahlreiche schlaflose Nächte und Sorgen haben mir die Spitalschliessung und die Folgen des Kriegs in der Ukraine bereitet. Auch die Erschliessung des Werdbüchels kommt kaum voran, und – nachdem es uns trotz intensiven Bemühens nicht gelungen ist, neue Projekte in den Kurzonen Nord, Sunnematt und Rosenberg zu realisieren – müssen wir überdenken, ob diese Zonen in der heutigen Form noch zeitgemäss sind oder angepasst werden sollten.

Der abgelehnte Voranschlag und die vom Gemeinderat erneut vorgesehene Steuererhöhung zeigen, dass auch die Finanzen unserer Gemeinde eine besondere Herausforderung zu sein scheinen.

Im nächsten Jahr werde ich meinen 60. Geburtstag feiern. Mein Entscheid, nicht zur Wiederwahl anzutreten, ist länger gereift und gut überlegt. So haben meine Frau und ich uns letztes Jahr einen Camper zugelegt. Wir sind damit in alle Himmelsrichtungen unterwegs. Diese Reisen haben mir gezeigt, wie frei und unabhängig ich als digitaler Nomade leben und arbeiten kann. Was ich künftig genau machen werde, habe ich noch nicht entschieden. Ich bin von der Idee begeistert, mich schon bald mit viel Lust und Energie auf Neues einlassen zu dürfen!

Ihnen, liebe Häädlerinnen und liebe Häädler, danke ich für das grosse Vertrauen, das Sie mir in meinen Jahren als Ihr Gemeindepräsident entgegenbrachten. Ich habe mich und meine Projekte stets darauf ausgerichtet, Heiden als erfolgreiches Zentrum im Vorderland zu entwickeln. Sie haben mich dabei in grossen Teilen unterstützt. Jetzt ist es Zeit, den Stab an meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin weiterzugeben. Ich werde mit aller Kraft und Motivation die laufende Legislatur bis Ende Mai beenden. Bis dahin bleibt genügend Zeit, geeignete Kandidaten und Kandidatinnen zu finden. Dem neuen Präsidenten oder der neuen Präsidentin und dem Gemeinderat wünsche ich heute schon viel Ausdauer und Geschick für eine erfolgreiche Zukunft für uns und für Heiden! Danke für alles!

Herzlichst

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'G. Pfister'. The signature is written in a cursive, flowing style.

Gallus Pfister
Gemeindepräsident Heiden

PS: Die ungekürzte Version finden Sie unter www.heid.ch/offenerbrief

Restaurant Bären
Obereggerstr 48
9410 Heiden
www.baeren-heiden.com
078 772 11 36

Über die Feiertage nur abends geöffnet

>>Sylvester-Feier mit Menu und Bluesmusik von Richie Pavledis <<
Reservation erforderlich

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden
auffrischen, Treppenhäuser
neu streichen, neue Farbge-
staltung in Ihren Wohnräumen.

Maler* in
gesucht!

naturfarbenmalerei.ch

Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Sozialversicherungen AHV IV
Appenzell Ausserrhoden AVS

IPV Prämienvorbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2023

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2023.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2023 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2021.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel Ende 2022 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2023** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

RAIFFEISEN
casa

5-Zi.-Doppelhaushälfte
9410 Heiden

Highlight: Zentral gelegen
Wohnfläche: ~110 m²
Kaufpreis: CHF 550'000.-

Carlos Juchler
071 226 53 39
carlos.juchler@raiffeisen.ch

Neuerungen bei der Altpapier- und Kartonentsorgung

Ab Anfang 2023 kann Altpapier und -karton nicht nur mittels Strassensammlung, sondern auch einmal pro Woche in einer Mulde bei der Hans Frischknecht AG am Kohlplatz 1, entsorgt werden. Die Mulde ist **jeden Mittwoch** von 07:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Gemeinde möchte mit diesem Zusatzangebot den sinkenden Sammelmengen entgegenwirken. Hauptgrund für den Mengenrückgang ist die zunehmende Entsorgung bei Recyclingbetrieben.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, Altpapier und -karton entlang der Sammelroute an die Strasse zu stellen. Die Daten für die Strassensammlung finden Sie in der Abfallapp «A-Region», der Abfall-Info oder auf www.heiden.ch.

Aufgrund der gesunkenen Sammelmengen und der nicht uner-

heblichen Unfallgefahr haben die Vereine und die Gemeinde gemeinsam entschieden, zukünftig auf die Sammlung mit den Vereinen zu verzichten. Damit fallen 2023 alle Strassensammlungen auf einen Freitag und keine mehr auf den Samstag. Da die Tourenabfolge variieren kann, muss das Altpapier beziehungsweise der Altkarton überall bis 07:00 Uhr bereitgestellt werden.

Die Kommission Umweltschutz dankt den Vereinen herzlich für ihren langjährigen Einsatz bei der Papier- und Kartonensammlung. **Andreas Naef**

V.l.n.r.: Nadia Ulmann, Andreas Naef, Susanne Rausch, Matea Humljan und Daniel Rohner

Die Abteilung Bau und Planung stellt sich vor

Seit dem 1. Oktober bearbeitet die Abteilung Bau und Planung nebst sämtlichen Baugesuchen von Heiden auch die Gesuche der Gemeinde Lutzenberg.

Das Team um Susanne Rausch, Leiterin Bau und Planung, stellt die Bearbeitung aller Gesuche und Planungen beider Gemeinden sicher. Zur Abteilung gehören Daniel Rohner, Bausekretär und regionaler Feuerschauer, Andreas Naef, Leiter Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt, Matea Humljan, Mitarbeiterin Bau und Planung in Lutzenberg, sowie Nadia Ulmann, Mitarbeiterin Bau und Planung, die das Team seit 1. November 2022 ergänzt.

Ab Anfang 2023 werden die Bauverfahren der beiden Gemeinden mit

derselben Software verarbeitet. Über die Baubewilligungen werden die beiden Gemeinden weiterhin in eigenen Kommissionen beschliessen. Im Bereich Planung läuft in beiden Gemeinden die Orts- und Richtplanung mit der anschliessenden Zonenplanrevision.

Die laufende Übergangs- und Einarbeitungsphase ist intensiv. Die Mitarbeitenden gewährleisten mit ihrer hohen Motivation, dass sämtliche Kunden beider Gemeinden erfolgreich bedient werden können. Die Entwicklung bleibt spannend, denn mit den Gemeinden Rehetobel und Grub klopfen bereits die nächsten Interessenten für eine Aufnahme in ein regionales Amt für Bau und Planung an. **Susanne Rausch**

Unser Engagement für eine Zukunft

Die Klimagruppe AR gibt es seit fünf Jahren. Wir sind ca. 80 Menschen von jung bis alt und organisieren uns über WhatsApp. Dort werden Infos geteilt, so sind wir immer informiert über die laufenden Projekte. Wir waren bereits in über 25 Schulklassen, von der 4. bis zum 9. Schuljahr und haben Workshops zur Klimakrise gehalten.

Die Initiative ErneuerBAR wurde von uns mitlanciert. Beim Energiegesetz waren wir im Pro-Komitee und haben uns am Abstimmungskampf beteiligt. Wir haben noch viele weitere Projekte umgesetzt. Infos dazu sind auf www.klimagruppe-ar.ch oder auf Instagram zu finden.

Die Wissenschaft zeigt immer wieder auf, dass wir geradewegs auf einen Klimakollaps zusteuern, wenn nicht schnellstmöglich gehandelt

wird. Da diese Entwicklung vielen Menschen Angst vor der Zukunft macht, investieren wir grosse Teile unserer Freizeit und Ferientage in die Projekte der Klimagruppe. Für eine lebenswerte Zukunft ohne Klimakollaps. **Silvan Rüegg**

Handänderungen Oktober und November

Erbengemeinschaft Bernhard Bischof (Erwerb 22.9.2022) an Raffael und Linda Schläpfer, Abtwil, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 667, 1622 m² Grundstücksfläche, Remise Nr. 1074, Wohnhaus mit Werkstatt Nr. 92, Zelg, und Liegenschaft Nr. 1935, 26'273 m² Grundstücksfläche, Zelg

Erbengemeinschaft Elsbeth von Gunten (Erwerb 28.10.2022) an OS Consulting GmbH, St.Gallen, Stockwerkeigentum Nr. 5115, ^{115/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1363, Sägewiesstrasse

Genossenschaft Anders Wohnen, Heiden (Erwerb 24.3.2022, 25.3.2022) an Sven Johannes und Naemi Anna Elena Hertig, Zürich, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5410, ^{932/10'000} Miteigentum

an Liegenschaft Nr. 2133, Bergstrasse

Georg Benz, Heiden, (Erwerb 11.7.1983, 27.2.1986, 17.10.2002) an Benjamin und Silvia Bruderer, Herisau, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 960, 777 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 453, Gerätehaus Nr. 1437, Felsenegg

Georg und Annelise Benz, Heiden (Erwerb 1.5.1996, 17.10.2002) an Benjamin und Silvia Bruderer, Herisau, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1903, 987 m² Grundstücksfläche, Bischofsberg

Erbengemeinschaft Werner Emil Neining (Erwerb 19.8.1987) an Martina Kathrin Brüscheiler, Heiden, Liegenschaft Nr. 766, 8089 m² Grundstücksfläche, Matten

Führung Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinder- und Jugendarbeit wird ab dem 1. Januar durch die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi geführt. Die Vereinbarung wurde vorerst für ein Jahr abgeschlossen.

Der Gemeinderat und die Kommission Bildung und Jugend möchten die Qualität der Jugendarbeit erhöhen und wo sinnvoll ein regionales Angebot aufbauen. Die Zusammenarbeit mit der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi wird dafür als ideale Möglichkeit angesehen, da sie sowohl

über die fachlichen als auch über die technischen Ressourcen verfügen, welche das Angebot stärken können.

Die Kinder- und Jugendarbeit wird im bestehenden und bewährten Rahmen stattfinden. Die Räumlichkeiten der Chillsuite an der Poststrasse dienen weiterhin als Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen.

Carmen, Silvia, Elsbeth, Anita und Markus mit Aylin

Geschäftsübergabe Molkerei Appenzellerhof

Seit 1984 stehe ich hinter der Käsetheke im Appenzellerhof. Anfangs zusammen mit meinem Mann, danach unterstützt durch das fleissige Team hielten wir die nachhaltige Molkerei immer am Puls der Zeit.

Im Jahr 2018 entschied sich meine Schwiegertochter, den Betrieb in ferner Zukunft zu übernehmen. Nun übergebe ich per Januar 2023 die Geschäfte an Anita Spichtig. Kürzer treten ja, aufhören nein. Ich werde sie die nächsten Jahre begleiten, gibt es doch einiges an Wissen in der Fa-

brikation und im ganzen Betrieb weiterzugeben. Anita führt den Betrieb in meinem Sinne weiter und das eingeschweisste Team unterstützt sie dabei weiterhin.

Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner geschätzten Kundschaft, wie auch Carmen Eggler, meiner treuen Mitarbeiterin, für das über Jahrzehnte entgegengebrachte Vertrauen bedanken und wünsche Anita und dem Team alles Gute für die kommende Zeit.

Elsbeth Spichtig

Coop Heiden unter neuer Leitung

Seit 1. November führt **Elizabeta Banicin** den Coop in Heiden.

Im Jahr 2012 startete die heute 26-Jährige ihre Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau im Coop Appenzell.

Nach der abgeschlossenen Lehre absolvierte sie zahlreiche interne Weiterbildungen und übernahm laufend höhere Führungsaufgaben – beispielsweise als Rayonleiterin im Gallus Markt oder als stellvertre-

tende Geschäftsführerin im Supermarkt in Urnäsch.

2018 leitete sie in Diepoldsau ihren ersten Supermarkt. «Ob Teamführung, Planung und Organisation im Laden oder die Pflege

des persönlichen Kundenkontakts: Der vielseitige Beruf macht mir enorm Freude. Und ich trage gerne Verantwortung», erzählt die aufgestellte Geschäftsführerin, die in Appenzell wohnhaft ist. **Markus Brunner**

Frühstück im Glück

Geniessen Sie zur Winterzeit ein feines Frühstück im Glück mit Ihren Lieben. Ob ein Frühstück für zwei, ein Brunch ab vier Personen, ein Appenzeller Frühstück oder vital. Auf Reservation servieren wir im Winter unser Frühstückangebot bis 14:00 Uhr.

Am Nachmittag lockt jetzt ein feiner Huskafi, Punsch oder Glühwein zur Einkehr. Darf es dazu etwas Süsses sein? Für den herzhaften Snack empfehlen wir eine hausgemachte Quiche. Jetzt aktuell ist die vegetarische Quiche mit Kürbis und

Marroni und unsere Appenzeller Chäs-Schnitte mit schwarzgeräuchtem Speck, Tomate und rezentem Bergkäse. Gönnen Sie sich ein Stück vom Winterglück. **Jeannette Pufahl**

Jahreswechsel im Bären

Der Advent läutet die letzte Zeit des Jahres ein. Es ist Zeit für Rück- und für Ausblicke. Die Menschen zünden sich Lichter an, rücken nahe zusammen, wo es warm und gemütlich ist. Sie nutzen die Zeit, mit ihren Liebsten zu sein und zu geniessen, was das Leben lebenswert macht.

Ein solcher gemütlich-lebendiger Ort ist der Bären. Die Winterkarte bietet Leckereien der Saison. Im Keller warten edle Tropfen, in denen das Sonnenfeuer des Sommers weiterlebt. Jessica und ihr Team sorgen mit Liebe und Können für eine feierliche

Atmosphäre für Freundschaft, Familie, Genuss und Leichtigkeit.

In der Nacht zwischen den Jahren wird ab 19:00 Uhr erstmalig eine gemütliche Silvester-Feier mit exklusivem Menü und Live-Musik von Richie Pavledis ausgerichtet. Jessica nimmt eure Reservation entgegen.

Herzlich bedankt sich das Bären-Team bei allen altbekannten und neuen Gästen für die vielen frohen Stunden und die Treue im vergangenen Jahr und freut sich, alle im neuen wieder willkommen heissen zu dürfen. **Stephan Herzer**

Hotel Heiden unter neuer Leitung

Nach sieben erfolgreichen Jahren als Direktor und Gastgeber hat Erich Dasen das Hotel Heiden Ende Oktober verlassen und das Zepter an seine Nachfolgerin **Beatrice Forster** übergeben.

Beatrice Forster, die während der letzten sechs Jahre als Direktorin im Hotel Arenenberg gewirkt hat, ist leidenschaftliche Gastgeberin. Zusammen mit ihren drei Geschäftsleitungskolle-

ginnen sowie den Mitarbeitenden wird sie den eingeschlagenen Weg fortführen. Im Zentrum steht die Achtsamkeit, welche für die Gäste in Form von wohlthuender Erholung erlebbar ist. Dazu gehören eine nachhaltige Verhaltensweise auf allen Ebenen und die starke regionale Verbundenheit. **Miriam Egli**

Das Hotel Heiden ist sowohl bei Wellness- wie auch Seminar- und Kurgästen sehr beliebt. Die Auslastung seit der Wiedereröffnung ist konstant hoch und das Viersternehaus durfte viele neue Gäste aus der Schweiz und aller Welt begrüßen.

Findungskommission Gemeindepräsidium

Nach der Ankündigung des Gemeindepräsidenten Gallus Pfister, sich im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stellen, haben sich die politisch interessierten Gruppen aus Heiden auf Einladung des Gemeinderates zu einer Aussprache getroffen.

Dabei wurde beschlossen, wie schon in den vorangegangenen Vakanzen des Gemeindepräsidiums, eine Findungskommission zu gründen. Diese Kommission hat ihre Arbeit bereits aufgenommen. Sie besteht aus folgenden Mitgliedern (Vertretung): Luca Franco (FDP), Köbi Frei (SVP), Ernst Graf (Lesegesellschaft Bissau), Susann Metzger (Parteiunabhängige), Norbert Näf (Mitte), Eva Rothenberger (SP) und Kurt Sonderegger (HUGH). Geleitet und moderiert wird die Kommission von Rechtsanwältin Nicole Nobs.

Diejenigen Mitglieder der Findungskommission, die eine Partei oder Gruppierung vertreten, wirken ehrenamtlich mit. Sie haben erklärt, selbst nicht für das Gemeindepräsidium zu kandidieren.

Die Kommission wird das Amt der Gemeindepräsidentin oder des Gemeindepräsidenten ausschreiben und die eingehenden Bewerbungen sichten.

Danach soll eine Wahlempfehlung an die Stimmberechtigten erfolgen (eine Kandidatur oder mehrere Kandidaturen).

Selbstverständlich steht es allen frei, unabhängig von dieser Findungskommission für das Gemeindepräsidium zu kandidieren. Voraussetzungen sind lediglich das Schweizer Bürgerrecht und die Bereitschaft, spätestens bei Amtsantritt am 1. Juni 2023 in Heiden Wohnsitz zu nehmen. **Ernst Graf**

Paul Niederer übergibt an Beat Strässle

Pensionierung Wasserwart Paul Niederer

Nach 40-jähriger Tätigkeit als Wasserwart der Wasserversorgung Heiden erreicht Paul Niederer 2022 sein Pensionsalter und tritt Ende Jahr in den wohlverdienten Ruhestand.

Mit Paul Niederer verliert die Wasserversorgung einen ausgewiesenen Fachmann und einen Mitarbeiter, der sich vorbehaltlos für die Sache einsetzte. Die Wasserversorgung Heiden hat Paul Niederer viel zu verdanken. Dank seines Einsatzes und seines grossen Engagements steht die Wasserversorgung sowohl in technischer als auch in finanzieller Hinsicht auf gesunden Beinen.

Paul Niederer kennt die Gemeinde und auch die Anlagen der Wasserver-

sorgung wie kein anderer. Für viele Häädlerinnen und Häädler war Paul Niederer oftmals die erste Anlaufstelle, wenn ein Problem mit den Installationen im Haus auftrat. Er war stets zur Stelle und er hat den direkten Kontakt mit den Einwohnern sehr geschätzt.

Für die Zukunft wünschen wir Paul Niederer alles Gute und hoffen, dass er seine neu gewonnene Freizeit noch lange geniessen kann.

Mit Beat Strässle hat die Wasserversorgung Heiden einen versierten Nachfolger gefunden. Beat Strässle ist in Heiden aufgewachsen und kennt Land und Leute. **Ueli Sonderegger**

Mit dem Bestattungsdienst Vorderland erbringen Ursina Girsberger (BZ-Geschäftsleiterin) und Simon Abderhalden eine wertvolle Dienstleistung

Das Betreuungs-Zentrum ist zuständig für Bestattungen

Der früher dem Spital angeschlossene Bestattungsdienst Vorderland (www.bestattungsdienstvorderland.ch) ist heute eine wertvolle Dienstleistung des Betreuungs-Zentrums. Ein schlicht eingerichteter Raum der Stille bietet Angehörigen die Möglichkeit, von Verstorbenen während fünf und in Ausnahmefällen bis zu sieben Tagen in aller Ruhe Abschied zu nehmen.

Eine weitere BZ-Dienstleistung ist der gratis erhältliche Ratgeber «Leitfaden im Trauerfall». Der Leitfaden enthält zudem eine Checkliste für Angehörige, die eine Übersicht aller zu erledigenden Aufgaben umfasst. Die aus den Vorderländer Gemeinden einschliesslich Oberegg bestehende Trägerschaft des BZ Heiden wird von Markus Pfister, Walzenhausen, präsidiert. **Peter Eggenberger**

Offene Lehrstellen 2023

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2023 (Stand: 25. November 2022) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• A+ Elektro AG 071 891 70 00	Elektroinstallateur/-in EFZ	4 Jahre
• Bach Heiden AG 071 898 82 30	Schreiner/-in EFZ Schreiner/-in EBA	4 Jahre 2 Jahre
• Delikatessen-Fleisch André Bühler 071 891 13 31	Fleischfachmann/-frau EFZ Gewinnung oder Verarbeitung	3 Jahre
• Urs Graf Bedachungen AG 071 891 19 64	Dachdecker/-in EFZ Dachdeckerpraktiker/-in EBA Fassadenbauer/-in EFZ Fassadenbaupraktiker/-in EBA Gerüstbauer/-in EFZ Gerüstbaupraktiker/-in EBA	3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 2 Jahre
• Haag-Plast AG 071 891 12 24	Fachmann/-frau Leder und Textil EFZ Fachrichtung Technik	3 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 898 52 38	Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ Koch/Köchin EFZ	3 Jahre 3 Jahre
• Paul Kobelt AG 071 891 16 24	Sanitär-/Heizungsinstallateur/-in EFZ	4 Jahre
• Schwarz Optik GmbH 071 890 01 11	Augenoptiker/in EFZ	3 Jahre
• Sefar AG 071 898 56 87	Anlagenführer/-in EFZ Kaufmann/-frau EFZ Logistiker/-in EFZ Textilpraktiker/-in EBA Textiltechnologe/-in EFZ, Herstellung Textiltechnologe/-in EFZ, Veredlung	3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Willi Jenni AG 071 891 15 84	Carrosserielackierer/in EFZ	4 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

PV-Anlage auf dem Werkhof Bissau in Betrieb

Im vergangenen Frühjahr hat der Ausserroder Regierungsrat eine erste Tranche Gelder für Photovoltaik-Anlagen auf kantonalen Gebäuden gesprochen. Darunter war auch der Werkhof des kantonalen Tiefbauamts in Heiden.

Auf dem Dach des Bürogebäudes wurden insgesamt 36 PV-Module installiert, die Süd/Nord ausgerichtet sind. Die PV-Anlage mit einer installierten Leistung von 13.32 kWp

(Kilowatt Peak) produziert jährlich rund 13'000 kWh Solarstrom. Davon können vom Tiefbauamt 11'800 kWh selber genutzt werden, was einer Eigenverbrauchsquote von hohen 90 Prozent entspricht. Der jährliche Gesamtenergieverbrauch des Werkhofs beträgt rund 53'000 kWh. Damit erreicht der Werkhof neu eine Selbstversorgungsquote von 22 Prozent. Die Kosten beliefen sich auf rund CHF 88'500. **Tina Schärer**

Immer noch kein Weihnachtsgeschenk?

Was soll ich nur schenken? Wir haben die Lösung: Abhilfe bringt der Häädler Geschenk-Batzen im Wert von CHF 25, der bei allen Häädler Restaurants und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann. Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden,

wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird.

Das ist der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Häädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. **tb**

im Glück **im Glück**

Punsch & Glühwein
zum Aufwärmen

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

Winteröffnungszeit:
Montag & Dienstag Ruhetage

Frühstück
bis 14.00 Uhr
auf Reservation

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

● **Das MAiH erweitert sein Angebot im Bereich Orthopädie**

Wir freuen uns sehr, ab Januar 2023 Dr. med. Jacqueline Fust im Medizinischen Ambulatorium in Heiden in unserem Team begrüssen zu dürfen.

Die erfahrene Orthopädin mit Schwerpunkt Fusschirurgie bietet jeweils dienstags und freitags eine orthopädische Sprechstunde an.

Dr. med. Jacqueline Fust
Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie FMH
speziell Fusschirurgie

Terminvereinbarung für Sprechstunde:

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A / 9410 Heiden
Tel. 071 898 40 80
ortho.maih@hin.ch / www.maih.ch

MAiH. MEDIZINISCHES AMBULATORIUM IN HEIDEN

MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden | Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
+41 71 898 40 80 | mail@hin.ch | www.maih.ch

GESUNDES WISSEN

Weihnachts-Öffnungszeiten
Vom 27. bis 31. Dezember sind wir von 8 bis 12 Uhr im Geschäft für Sie da.

Danach stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt in der Naturheilpraxis und im Geschäft zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen gemütliche, besinnliche und erholsame Weihnachtsfeiertage!

Ihr Gesundes Wissen-Team

NATÜRLICH BESSER – NATURHEILMITTEL & MEHR

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis | Am Kirchplatz 8
CH-9410 Heiden | Tel. +41 (0)71 891 18 10
info@gesundeswissen.ch | www.gesundeswissen.ch

HEIDEN

Gemeinde Heiden im Appenzell über dem Bodensee

Die Gemeinde Heiden liegt über dem Bodensee auf einer Sonnenterrasse, eingebettet in die Hügel des Appenzeller Vorderlands. Die Gemeinde bietet rund 4200 Einwohnerinnen und Einwohnern attraktive Wohn-, Arbeits- und Freizeitbedingungen, verfügt über ein gutes Bildungsangebot und ist familien- und wirtschaftsfreundlich. Heiden ist ein regionales Zentrum mit guter Infrastruktur, in dem der Industrie, dem Gewerbe, den Dienstleistungsbetrieben und dem Tourismus eine besondere Bedeutung zukommt.

Die überparteiliche Findungskommission sucht auf den 1. Juni 2023 eine souveräne Persönlichkeit als

Gemeindepräsidentin oder Gemeindepräsidenten

Als vollamtlich gewählte Person gestalten und leiten Sie zusammen mit dem Gemeinderat die Gemeinde. Sie führen die Gemeindeverwaltung und vertreten die Gemeinde nach aussen.

Sie sind eine ausgewiesene und führungsstarke Persönlichkeit mit Erfahrung in Politik und in Verwaltung oder Privatwirtschaft. Zudem verfügen Sie über eine hohe Sozialkompetenz sowie gute kommunikative Fähigkeiten. Ihr Profil umfasst Integrität, Belastbarkeit und Offenheit, Verhandlungsgeschick und politischen Realitätssinn. Finanzielle und juristische Fragestellungen sind Ihnen vertraut.

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen muss sich Ihr Wohnsitz spätestens bei Amtsantritt am 1. Juni 2023 in Heiden befinden.

Für weitere Informationen steht Ihnen als Ansprechperson der Findungskommission Rechtsanwältin lic.iur HSG Nicole Nobs (Tel. 071 227 80 08) gerne zur Verfügung. Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 7. Januar 2023 per E-Mail an nicole.nobs@vocate.ch oder per Post an @vocate, Nicole Nobs, Brühlgasse 11, 9000 St. Gallen.

www.heiden.ch

Neue VAW-Geschäftsstellenleiterin

Die Geschäftsstelle des Vereins Appenzeller Wanderwege (VAW) wird seit 1. Oktober von **Chantal Niederer** geführt. Sie kennt den Verein bereits seit längerem und ist seit 2021 aktives Mitglied im Vorstand als Aktuarin. Mehrere Jahre hat die 34-jährige Chantal Niederer bei Appenzell Tourismus AR gearbeitet und kennt die Anforderungen im Tourismusbereich.

Nun vertritt sie mit grosser Begeisterung die Anliegen des Vorstandes und der Mitglieder. Sie ist Ansprechperson für die Aufgaben der Mitgliederverwaltung und des Rechnungswesens.

In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand organisiert sie Versammlungen und Konferenzen, begleitet Projekte und pflegt den Kontakt zu Fachorganisationen. **Margrit Geel**

Atemzeit

Hast du auch schon mal bewusst geatmet? Der Verein Häädler Frauen lädt dich zu einem eindrücklichen Atem-Training ein. Tanja Dörig, dipl. Atemtherapeutin für integrative Atemtherapie führt dich während vier Abenden in verschiedene Techniken ein. Erfahre die Kraft und Wirkung deines Atems. Zusätzlich gibt es während 21 Tagen täglich drei Audios mit Atemübungen und Impulse für Gedankenhygiene, Lebensfreude und Selbstliebe.

Die Kosten betragen Fr. 245.– pro Person (Nicht-Mitglieder Fr. 250.–). Der Kurs findet am 7., 14., 21. und 28. Februar, jeweils von 20:15 bis ca. 21:45 Uhr im Oberer Werdbüchel 9, 9410 Heiden (Yogaraum von yoganadia) statt. Anmeldung bis 15. Januar bei Nadja Rohner 079 438 30 68 oder nadja_rohner@icloud.com.

Weitere Anlässe der Häädler Frauen finden Sie im Jahresprogramm unter www.häädler-frauen.ch.

Nadia Rohner

An der Samstagabend-Unterhaltung verzauberte das Korps und Alessia Heim das Publikum mit Blasmusik- und Hackbrettklängen

Ein unvergessliches Vereinsjahr geht zu Ende

Mit dem Appenzeller Kantonal-musikfest organisierten wir dieses Jahr einen der grössten Anlässe in unserer Vereinsgeschichte. Ebenso konnten wir Mitte November zwei erfolgreiche Unterhaltungen unter dem Motto «Quer dör d'Schwiz» durchführen.

Das Musikfest wurde in über 5000 Stunden Freiwilligenarbeit organisiert. Unseren OK-Mitgliedern, Musikantinnen und Musikanten, Vorstandsmitgliedern, usw. wird das Fest noch lange positiv in Erinnerung bleiben, wahrscheinlich auch wegen den langen Nachtschichten.

Sie, liebe Häädlerinnen und Häädler, haben zum Erfolg von «Heiden 2022» erheblich beigetragen. Dafür möchten wir Ihnen von Herzen danken. Ohne Ihren Einsatz hätte das Fest nicht dieselbe Ausstrahlung gehabt. **Roman Höhener**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 1. Februar**
Redaktionsschluss ist am **Freitag, 13. Januar**

Schneeschuhtouren

Schneeschuhtouren ist Outdoor-Fitness im Winter, ein echtes Ganzkörper-Kraft- und Ausdauertraining. Der Ski-Club Heiden organisiert am **Samstag, 14. Januar und 18. Februar** eine Schneeschuhtour über die sanften Hügel im Vorderland. Bringen Sie nebst Ihrer Fitness Ihre persönliche Ausrüstung mit. Besammlung ist bei der Asyl-Turnhalle, Abmarsch beziehungsweise Abfahrt um 13:30 Uhr. Die Marschzeit beträgt

insgesamt ca. 2 bis 3 Stunden, unterwegs ist ein kurzer Restaurantbesuch vorgesehen. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Bei Schneemangel wird ein Winter-Nordic-Walking durchgeführt (Angemeldete werden benachrichtigt).

Anmeldung bis Donnerstag, 12. Januar respektive 16. Februar bei Andreas Rechsteiner unter 071 891 10 90 oder andreas.rechsteiner@bluemail.ch **Andreas Rechsteiner**

Mittagstisch 60+

Organisiert vom Verein Häädler Frauen findet am **Dienstag, 31. Januar** um 11:45 Uhr im Restaurant Piazza im Betreuungszentrum der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 28. Januar bei Heidi

Walser, 071 890 05 05, anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Martin Graf gewinnt Schweizer-Schützen-Final

Alljährlich findet der Final der besten Jugend- und Veteranenschützen auf der Schiessanlage Guntelsey in Thun statt.

In der Kategorie E (Sturmgewehr 90) U17 haben sich 183 Jugendschützen qualifiziert. Martin Graf von den Feldschützen Heiden zeigte schon in der ersten Runde mit hervorragenden 196,9 Pt. (Rang 1), dass er zu den Titelanwärtern gehört.

Im anschliessenden Final, der wieder von Null begann, wurden zehn Schuss Einzelfeuer kommandiert in je einer Minute geschossen. Der nervenstarke Martin Graf setzte sich gegen die zehn Finalisten souverän durch und krönte seine erfolgreiche Saison mit dem begehrtesten Titel bei den Jugendschützen.

Eine kleine Scheibe von diesem Erfolg gehört sicher auch den Betreuern und der Nachwuchsförderung der Feldschützen Heiden.

Hansruedi Graf

Hotel Heiden

SERVICEAUSHILFE 20-80% (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Serviceteams suchen wir eine/n Serviceaushilfe für die Unterstützung bei Banketten und Frühstücksservice in unserem À-la-carte-Restaurant und bei unseren Hotelgästen sowie in unserer A-Club Bar.

Sie bringen mit:

- * Freude am direkten Gästekontakt
- * gepflegtes und sympathisches Auftreten
- * gute Umgangsformen
- * sehr gute Deutschkenntnisse, gute Kenntnisse in einer weiteren Landessprache oder Englisch
- * Flexibilität und Bereitschaft für Wochenend- und Spätdienst
- * Teamplayer/in
- * Hohe Belastbarkeit
- * Verständnis für Nachhaltigkeit

Das dürfen Sie von uns erwarten:

- * Arbeiten in einem jungen, dynamischen Team
- * Spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
- * Innovative Gastronomie mit Nachhaltiger Ausrichtung
- * Offene und wertschätzende Unternehmenskultur
- * Kein pauschaler Essensabzug
- * Vergünstigungen für Übernachtung, Restaurantbesuch und auf Wellnessanwendungen im Hotel
- * Vergünstigungen bei Hotelübernachtungen mit der firmeneigenen Hotelcard
- * Mitglied bei «Staffdeals» von HotellerieSuisse

Möchten Sie bei uns arbeiten?
Melden Sie sich noch heute bei Debora Brägger
personal@hotelheiden.ch

Hotel Heiden | Seealpenstrasse 8 | 9450 Heiden
071 898 15 15 | www.hotelheiden.ch

ugITS
Informatik AG

upgrade your IT systems!

■ Für KMU und Privatkunden... ugITS - passt

Das Team der
UGITS Informatik AG wünscht allen eine
schöne Adventszeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

Dunant Haus ■ Asylstrasse 2 ■ 9410 Heiden
071 891 25 89 ■ info@ugits.ch ■ ugits.ch ■

HAUS ZUR STICKEREI
UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN

Es ist die besinnlichste Zeit des Jahres und somit wichtig, einmal innezuhalten und dankbar sein, für all die schönen Stunden, die wir mit Ihnen in unserem «Haus für Feste» geniessen durften!

Wir wünschen frohe Weihnachten und ein gesundes, herzerfüllendes, schönes, friedliches Neues Jahr 2023.

Herzlich, Brigitte Bänziger mit Team

Bestellung Newsletter: hauszurstickerei.ch
Januar+Februar 2023 geschlossen

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

**Plätze, Wege,
Mauern, Gärten**

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 Heiden
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

Häscho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Erfolgreicher Motocrosser

Urs Sturzenegger, in Heiden aufgewachsen, dominierte die diesjährige Motocross-Meisterschaft des SAM (Schweiz. Auto- und Motorradfahrer-Verband) in der Kategorie National B. Er krönte seinen Erfolg mit dem Meistertitel. Die Meisterschaft erstreckte sich über zwölf Rennen in der Schweiz, Italien und Deutschland. Urs Sturzenegger beendete davon drei Rennen auf Rang 1, dazu kamen vier auf Rang 2 beziehungsweise 3. Das Rennen in Italien war

das herausforderndste der Saison, bedingt durch die schwierige Kurssetzung und die engen Verhältnisse. Umso grösser bei Sturzenegger die Freude, auch dieses Rennen als Sieger abschliessen zu können. Gegen Schluss der Meisterschaft spielte sich ein Wettkampf um die Spitze zwischen Sturzenegger und einem Fahrer aus der Innerschweiz ab. Damit war für Spannung bis zum letzten Rennen der Saison gesorgt.

E.St.

Buch über Jüdische Kinder in Heiden

Mit «Zwischenstation Wartheim» hat der Genfer Autor Roger Reiss ein den Zweiten Weltkrieg und die Judenverfolgung thematisierendes Buch geschrieben. Der auf Tatsachen beruhende Roman würdigt unter anderem die Rolle des Hauses «Wartheim» an der Thalerstrasse, das Zufluchtsort für jüdische Kinder war.

Am Beispiel des Ehepaars Raymond und Ruthi zeichnet Reiss die Geschichte der in ständiger Angst lebenden Juden im Zweiten Weltkrieg nach. Das Paar sucht einen sicheren Ort wie etwa das Wartheim in Heiden. Früher ein Kurhaus, wurde das «Wartheim» 1926 vom Israelitischen Frauenverein Zürich erworben und in ein Kinderheim umgewandelt. Im

Buch erinnert Autor Roger Reiss an die 1928 geborene Karola Siegel als berühmteste «Wartheim»-Bewohnerin, die 1939 mit 50 anderen Kindern aus Frankfurt in Heiden eintraf. Das Mädchen besuchte die Schule in Heiden und wanderte am Kriegsende nach Israel aus. Später übersiedelte sie in die USA, wo die junge Frau Soziologie studierte. Nach der Heirat mit Manfred Westheimer nahm sie den Vornamen Ruth an, und als Ruth Westheimer avancierte sie zur bekanntesten Sex-Therapeutin und -Beraterin Amerikas.

«Zwischenstation Wartheim Heiden» von Roger Reiss, erhältlich als Taschenbuch bei www.amazon.de, Richtpreis CHF 20) **Peter Eggenberger**

Blutspenden im ev. Kirchgemeindehaus

Am **Mittwoch, 21. Dezember** von 17:30 bis 19:30 Uhr führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im ev. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender er-

scheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! **Cony Künzler**

Der Silvesterfilm im Kino

Am **Samstag, 31. Dezember** um 19:30 Uhr bekommen Sie die Gelegenheit die neueste Schweizer Komödie «Die goldenen Jahre» von Petra Volpe (Die göttliche Ordnung) zu geniessen. In der Pause offeriert Ihnen die Genossenschaft gerne ein

Glas Sekt, und nach der Vorstellung wird unsere gemütliche Rosenbar geöffnet sein.

Wir freuen uns, wenn wir das Jahresende gemeinsam mit Ihnen feiern dürfen. Bitte reservieren unter info@kino-heiden.ch. **Astrid Mucha**

Altersturnen

Gibt es das noch bei uns im Dorf? Ja, aber unter neuem Namen. «Bewegung und Spass» heisst die wöchentlich stattfindende sportliche Stunde für ältere Menschen, bei welcher Muskeln, Gelenke und Kopf trainiert werden. Heidi Städler leitet diesen Kurs seit August dieses Jahres mit viel Können und Fantasie. Es wird auch gespielt und des öfteren gelacht.

Wir treffen uns jeweils am Mittwoch von 13:30 bis 14:30 Uhr im Bewegungsraum des Betreuungszentrum. Es hätte noch Platz für dich! Bei Interesse bitte bei Heidi Städler unter 071 891 28 37 melden. Es darf auch gerne geschnuppert werden.

Erika Graf

Verwaist

Im letzten Jahr wurde im grossen Wintergarten des ehemaligen Hotel-Restaurants Krone am Kirchplatz ein kleines Dunant-Museum mit Bistro betrieben. Nun stehen die Lokaltäten leer.

Das Dunant Plaza in der «Krone» sorgte mit Wechselausstellungen und einer Reihe von Referaten rund um den Rotkreuz-Gründer für Leben im Dorfzentrum. «Wir haben jetzt die Krone geräumt und konzentrieren uns auf den ursprünglichen

Museumsstandort im ehemaligen Krankenhaus», sagt Kaba Rössler als Co-Leiterin des Dunant-Museums. «Hier sind derzeit noch Umbauarbeiten im Gange, aber ab kommenden April werden wir unsere Aktivitäten wieder aufnehmen.»

Derzeit wird eine Wiederbelebung der Krone angestrebt, wobei die erneute Nutzung als Restaurant denkbar ist. **Peter Eggenberger**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFI)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

taglich bis 20. Dezember	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Ausstellung «Gestalten und Kreatives schaffen». Josef Signer	08:00–20:00
bis 6. Januar	Waldpark Krippen- und Laternliweg. Kurverein	
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Stadler	13:30–14:30
donnerstags bis 22. Dezember	ev. Kirchgemeindehaus Kontemplation und Atemimpulse. ev. Kirchen Vorderland	19:00–20:00
Mittwoch, Samstag, Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Dorfgeschichte(n) von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
Sonntag, 18.	kath. Kirche Weihnachtsspiel. kath. Kirche	17:00–18:30
Mittwoch, 21.	Bibliothek Adventsgeschichte fur Kinder. Bibliothek	15:30–16:15
	ev. Kirchgemeindehaus Blutspenden. Samaritervereine Appenzeller Vorderland	17:30–19:30
Samstag, 24.	Dunant-Platz Friedenslicht. Pfadi Altenstein	16:00–17:00
	kath. Kirche Christmette zum Heiligabend. kath. Kirchgemeinde	21:45–23:00
	ev. Kirche Christnachtfeier. ev. Kirchgemeinde	22:00
Montag, 26.	ev. Kirche Konzert zum Jahresausklang. Blasorchester Heiden	17:00–19:00
Samstag, 31.	ev. Kirchgemeindehaus Turmblaser mit Silvesterapero. Gemeinde Heiden	23:15–00:30
Sonntag, 1. Jan.	ev. Kirche Neujahrskonzert HiesiX und Neolandler. Heiden Festival	17:00–18:15
Dienstag, 10.	Restaurant Linde ffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Donnerstag, 12.	Hotel Linde Spielnachmittag. Senioren-Wandergruppe	14:00–17:00
Samstag, 14.	Asyl-Turnhalle Schneeschuhtour Appenzeller Vorderland. Ski-Club Heiden	13:30–16:30
Freitag, 27.	Hotel Linde StradivariFEST «Klangwelle – Clara 3». StradivariBuro	19:00
Montag, 30.	Postplatz Jubilaums-Winterwanderung. Senioren-Wandergruppe	13:30–17:00
Dienstag, 31.	Betreuungs-Zentrum Mittagstisch 60+. Hadler Frauen	11:45–14:00
Veranstaltungskalender-Daten fur Februar bis Dienstag, 17. Januar, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch -> Men -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufugen eingeben.		

Brillanter Ausschnitt aus dem wahren Leben ...

Der Cinclub zeigt am **Mittwoch, 14. Dezember** um 20:00 Uhr den Film *C'mon C'mon*; ab 19:15 Uhr ist die Rosenbar geffnet.

Der New Yorker Radiojournalist Johnny ist fur eine Reportage quer durchs Land unterwegs, um Kinder und Jugendliche zu ihren Traumen, ngsten und Zukunftshoffnungen zu interviewen. Aufgrund einer Not-situation seiner Schwester bietet er ihr an, auf ihren neunjahrigen Sohn aufzupassen. Jesse ist ein aufge-

weckter, altkluger Junge und Johnny, der ihn kaum kennt, durchaus herausgefordert von dessen blhender Phantasie und unersatlicher Neugier. Mit seinen ruhigen s/w-Bildern, fabelhaftem Soundtrack, berhrenden Dialogen und Interviewsequenzen ist Mills ein aussergewhnlicher Film ber Aufrichtigkeit, Empathie und die Komplexitat des Erwachsenwerdens- und seins ge-glckt. **Katja Laux**

Abbruch und Neubau der Mattenbach-Brcke

1863 entstand die Strasse von Heiden nach Thal. Als Abzweiger in westliche Richtung wurde 1920 die Schwendistrasse erstellt. Herzstck der neuen Gemeindestrasse war die Brcke ber den Mattenbach. Das bedeutende Bauwerk sichert die Zufahrt zum abseitigen Weiler Schwendi, wo sich mit der «Station» die noch einzige Aussenwirtschaft der Gemeinde befindet. Die Brcke ist mittlerweile in die Jahre gekommen und wird 2023 mit Aufwendungen von rund CHF 540'000 durch einen Neubau ersetzt.

Peter Eggenberger

Kino

Mittwoch, 14.	16:30 Hotel Sinestra 6/4 J., dial.
	20:00 Cinclub: C'mon, C'mon 16/16 J., E/d-f
Freitag, 16.	20:00 Call Jane 12/10 J., E/d
Samstag, 17.	17:00 Une belle course 12/10 J., F/d
	20:00 Return to Dust 16/14 J., OV/d
Sonntag, 18.	15:00 Hotel Sinestra 6/4 J., dial.
	19:30 Call Jane 12/10 J., E/d
Dienstag, 20.	19:30 Une belle course 12/10 J., F/d
Mittwoch, 21.	16:30 Ein Weihnachtsfest fur Teddy 6/4 J., D
Freitag, 23.	20:00 I Wanna Dance with Somebody 6/4 J., E/d
Samstag, 24.	15:00 Der kleine Nick erzahlt vom Glck 6/4 J., D
Sonntag, 25.	15:00 Ein Weihnachtsfest fur Teddy 6/4 J., D
	19:30 Une belle course 12/10 J., F/d
Montag, 26.	15:00 Hotel Sinestra 6/4 J., dial.
	19:30 Mrs. Harris und ein Kleid von Dior 6/4 J., D
Dienstag, 27.	19:30 Call Jane 12/10 J., E/d
Mittwoch, 28.	16:30 Hotel Sinestra 6/4 J., dial.
Freitag, 30.	20:00 Une belle course 12/10 J., F/d
Samstag, 31.	17:00 I Wanna Dance with Somebody 6/4 J., E/d
	19:30 Die goldenen Jahre 6/4 J., dial.

Die Rosenbar ist jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 Uhr offen. Die Zahlen der Altersbeschrankung zeigen das Mindestalter fur Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. www.kino-heiden.ch.

Das
aufwind-Team
wnscht
Ihnen einen
guten Rutsch
ins 2023.
Bleiben
Sie gesund.

auf- und abwind ...

«Jetzt schreib dir das doch endlich hinter die Ohren!» Diesen Satz haben wir alle schon zu hören bekommen. Womit aber soll ich es hinter die Ohren schreiben? Dass diese Redewendung auf einen Rechtsbrauch zurückgeht, dürfte wohl eher unbekannt sein. Im Mittelalter nahm man Kinder als Verhandlungspartner mit, um Grenzpunkte im Gelände festzulegen. Man hoffte dadurch, dass dieses Wissen auch an die nächste Generation weitergegeben wird. Damit sich die Kinder an diese Orte erinnerten, erhielten sie an jedem Grenzpunkt eine Ohrfeige. Selbst angehende Ritter wurden im Rahmen der Zeremonie zum Ritter Schlag geohrfeigt. Noch bis ins 19. Jahrhundert nahm man in Schwaben bei der jährlichen Feldbegehung Knaben mit, welchen man Ohrfeigen verpasste, um sich so an jeden Grenzpunkt zu erinnern. Auch wenn diese Tradition nicht mehr ausgeführt wird: Sich das eine oder andere zu merken, dürfte trotzdem von Vorteil sein.

Herzlichst Erika Stocker

Hotel Linde: ein Meilenstein

Das Jahr 2022 war ein ganz besonderes in meinem 183-jährigen Bestehen als Herberge und Begegnungsstätte. Ich wurde geflickt an allen Ecken und Enden, teilweise wurde ich gar ausgehöhlt. Ich musste das eine oder andere Geheimnis lüften, das ich hinter Sperrholzwänden, untergehängten Decken oder Spannteppichen während Jahrzehnten zu bewahren wusste.

Doch heute bin ich mehr als froh, dass die einstige Schönheit aus meinen Jugendjahren wieder an die Oberfläche trat. Und das ganz ohne Skalpell, Botox oder Silikon. Dafür mit Hammer und Spachtel, Pinsel und Farbe. Die «Narkose» dauerte zwar mehrere Monate. Doch die Operateure und Operateurinnen unter der Leitung des Architekturbüros Ueli Sonderegger haben ganze Arbeit geleistet. Der alte Glanz ist wieder da. Gleichzeitig wurden mir neue Elemente einverleibt, die sich bestens mit den Erinnerungen aus meiner Jugendzeit verbinden.

So wurden meine «Organe» gänzlich erneuert. Ich bin ans Fernwärmenetz angeschlossen, die elektrischen Anlagen sind ebenso erneuert wie der Rest der Haustechnik. In meiner Brust schlägt neu ein zweikammriges Herz – die Produktionsküche im Unter- und die Tagesküche im Erdgeschoss. Doch vor allem erhielt ich 19 wunderschöne Zimmer, eine sanierte Terrasse mit tollem Ausblick gegen Süden, ein Bistro mit Bar und ein neues Kleid in sanftem Lindengrün. Mit meinen Prunkstücken, dem historischen Saal und dem klassischen Esszimmer darf ich mich nun eines der schönsten Hotels weit und breit nennen! Wer denkt da noch ans Alter? Meine Paten der Stiftung Hotel Linde durften jüngst verkünden, dass meine Wiedergeburt im Rahmen der geplanten Kosten realisiert werden konnte. Budgetiert waren für die erste und die zweite Bauetappe insgesamt CHF 7,24 Millionen. Die Bauabrechnung schliesst nun bei CHF 7,2 Millionen. Damit dürfen alle rundum zufrieden sein, auch wenn für die vollständige Ausfinanzierung des Projekts noch rund CHF 180'000 fehlen. Ich bin mir sicher: Auch dieses Geld wird noch zusammenkommen. Ich freue mich auf Ihren Besuch! **Ihre Linde**

Jugend | Schule

Seite 03

- Kinderdorf Pestalozzi übernimmt Jugendarbeit
- Basisstufe Wies 2: Ein Besuch im Feuerwehrdepot
- Energie sparen im Schulhaus Gerbe

Gemeinde

Seite 04

- Kommunale Gesamterneuerungswahlen vom 16. April
- Geplante Veräusserung Baulandgrundstück sowie Wohn-/Geschäftshaus
- Absage Frühlingmarkt

Wirtschaft

Seite 09

- Im Glück: Valentins-Frühstück
- GOLOY Happy Skin Day in der Drogerie Bohl
- Naraki Woll-Laden: Wir verändern uns

Kultur

Seite 11

- Bilder von gegenständlich bis abstrakt in der Hirslanden Klink Am Rosenberg
- Move-to-the-Groove «Fortsetzung»
- Fasnachtsumzug durchs Dorf

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Heller AG
Wohnbauten

Wir machen Ihr Haus energetisch fit für den Winter ...

vom Service bis zur Totalsanierung.

- Schwachstellen mit Wärmebild-Aufnahmen erkennen
- Fenster und Aussentüren einstellen sowie Dichtungen ersetzen oder neue einfräsen
- Fenster ersetzen
- Risse und örtliche Schwachstellen sanieren
- Kellerdecke und Estrichboden isolieren
- Fassade und Dach isolieren

Heller AG Wohnbauten – wir sind Ihr lokaler Ansprechpartner rund um die Gebäudehülle. Wir arbeiten mit regionalen Produkten. Unsere Erstberatung ist kostenlos. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 071 898 88 40.

Heller AG Wohnbauten
Tiefenau 6, 9410 Heiden

info@heller-wohnbauten.ch
www.heller-wohnbauten.ch

Zimmerei, Schreinerei, Malerei, Bodenbeläge.

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

FDP
Die Liberalen

Strommangellage, Märchen oder Realität?

Die FDP Heiden lädt am 24.02.23 um 19:00 zur Besichtigung des Wasserkraftwerks Gstaldenbach ein. Dazu gibt es Informationen vom EW Heiden zur aktuellen Lage auf dem Strommarkt und im Anschluss einen Imbiss von der Bärli Metzg.

Die Platzzahl ist beschränkt. Anmeldungen per Mail werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt

Anmeldung: fdp.heiden@bluewin.ch

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Kinderdorf Pestalozzi übernimmt Jugendarbeit

Pünktlich zum Jahresbeginn hat die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi das Mandat für die Jugendarbeit in Heiden übernommen. Damit ist sie neu vor allem dafür verantwortlich, verschiedene Projekte oder Angebote mit den Kindern und Jugendlichen umzusetzen und ihre politische Partizipation zu fördern. Die Bedürfnisse der jungen Erwachsenen abzuholen steht denn auch klar im Fokus der Jugendarbeit für das Jahr 2023. Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung der Besucherinnen- und Besucherzahl des Jugendtreffs.

Ermöglichen werden das Lukrecija Kocmanic, die als Leiterin Freizeit im Kinderdorf Pestalozzi arbeitet und

sich der strategischen Leitung des kleinen Teams annimmt sowie Roger Schümperli (Leiter Jugendarbeit Heiden) und Marija Matuzovic (Sozialpädagogin in Ausbildung). Sie sind die beiden Ansprechpartner vor Ort – die Räumlichkeiten des Jugendtreffs an der Poststrasse 5a werden weiterhin als Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen dienen.

Öffnungszeiten

- Mittwochs von 14:00 bis 17:00 Uhr: Mittelstufe 5. und 6. Klasse
- Donnerstags von 16:00 bis 21:00 Uhr: Oberstufe
- Freitags von 18:00 bis 22:00 Uhr: Oberstufe **Marija Matuzovic**

Luftbild von den Photovoltaikanlagen

Energie sparen in der Gerbe

Im WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt)-Unterricht der 3. Sek hat Herr Strassnigg uns gezeigt, wie er mit den Energiespar-Massnahmen umgeht und wie er diese umsetzt. Zuerst hat er uns erzählt, wie er die Temperaturen einstellt und überwacht. Dann führte er uns durchs ganze Schulhaus und schenkte uns einen Einblick hinter die Kulissen. Wir lernten viel Neues über Stromverbrauch und -gewinnung unserer Schule kennen.

Elektro-Verteilkasten

und in den Ferien die Temperatur gesenkt. In einem Schulzimmer beträgt die Temperatur aktuell 19 bis 20 °C.

Die Steuerung des Warmwassers

Herr Strassnigg hat uns erklärt, dass die Steuerung des Warmwassers mehrheitlich an den Stundenplan angepasst ist.

Die Zirkulationspumpe pumpt immer bei Betrieb, was schnell warmes Wasser ermöglicht. Jedoch muss man bei Sonderbenutzungen immer wieder an die Pumpe denken, sonst gibt es kein warmes Wasser, das schnell verfügbar ist.

Zwei Warmwasserkollektoren (ca. 4,5 m²) wärmen das Boilerwasser vor. Für das Erreichen der Nutztemperatur von 58 °C muss das Wasser zusätzlich erwärmt werden.

Bei der Heizung wird ebenfalls auf einen sparsamen Verbrauch geachtet. So wird abends, an Wochenenden

Einfluss der Nutzenden

In der Gerbe verbraucht das Licht am meisten Strom. Wir sollten immer das Licht ausschalten, wenn wir das Zimmer verlassen. Wenn die Leute im Raum nicht über den ganzen Platz verteilt sind, kann man das Licht einfach nur dort anschalten, wo die Leute sind. Ausserdem sollten wir darauf achten, dass die Fenster nie gekippt sind, weil die Seite www.ar.ch besagt, dass 12 Stunden gekipptes Fenster 10 kWh verbraucht. Anstatt des gekippten Fensters sollten wir stosslüften. Wir müssen damit rechnen, dass es etwas kühler wird, weil Herr Strassnigg dieses Jahr vielleicht nicht immer auf 20 °C heizen kann. Wir müssen dann einfach einen Pullover mehr anziehen. **Klasse 3AB**

Seit dem 1. Januar für die Jugendarbeit Heiden verantwortlich (v.l.n.r.): Roger Schümperli, Marija Matuzovic und Lukrecija Kocmanic

Basisstufe Wies 2: Ein Besuch im Feuerwehrdepot

Passend zu unserem Jahresthema die «4 Elemente» erfahren wir immer viel Neues. Stefan Looser und Christof Kappeler waren bereit, uns das Feuerwehrdepot zu zeigen. Wir haben viele interessante Dinge erfahren. Wussten Sie zum Beispiel,

wie viel Liter Wasser in einem TLF Platz haben, oder wie hoch unser Hubretter seine Leiter ausfahren kann? Für uns war dieser Morgen ein grossartiges Erlebnis. Herzlichen Dank! **Monika Lichtenstern**

Warmwasser-Verteilung mit Zirkulationspumpe

Kommunale Gesamt-erneuerungswahlen vom 16. April

Das Amtsjahr 2019 bis 2023 endet per 31. Mai. Aus diesem Grund finden im Frühjahr 2023 die Gesamterneuerungswahlen der Amtsperiode 2023 bis 2027 statt.

Für die neue Amtsperiode sind der Gemeinderat mit dem Gemeindepräsidium und sechs Gemeinderäten, die Geschäftsprüfungskommission mit dem Präsidium und vier Mitgliedern sowie fünf Sitze im Kantonsrat neu zu wählen.

Von den bisherigen Behördenmitgliedern verzichten Gemeindepräsident Gallus Pfister, Gemeinderätin Brigitt Mettler und der Präsident der Geschäftsprüfungskommission Markus Frauenfelder auf eine Wiederwahl. Die restlichen amtierenden Behördenmitglieder stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Abstimmungstermine

- 1. Wahlgang: 16. April
- 2. Wahlgang: 14. Mai

Hinweise zu nicht amtlichen Wahlzetteln

Alle Stimmberechtigten erhalten mit den Abstimmungsunterlagen für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen vom 16. April die entsprechenden leeren, amtlichen Wahlzettel. Die Verwendung von nicht amtlichen Wahlzetteln, zum Beispiel von Parteien oder anderen Organisationen, ist gestattet. Der Druck erfolgt auf eigene Kosten.

Bitte beachten

Mittwoch, 1. Februar

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 10. Februar

07:00 Uhr

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 10. Februar

abends

Redaktionsschluss

Februar-aufwind

estocker@bluemail.ch

Was tun, wenn es brennt und das Telefonnetz ausfällt? Der analoge Alarmknopf in Heiden ist gut sichtbar montiert, und mit Licht, Bewegungsmelder und Videokamera ausgestattet

Nicht amtliche Wahlzettel sind nur gültig, wenn sie hinsichtlich Farbe und Format mit den amtlichen übereinstimmen und im amtlich zugestellten Kuvert eingelegt werden (Art. 33 des Gesetzes über die politischen Rechte). Über Fragen zur Gestaltung dieses Wahlzettels gibt die Gemeindekanzlei (071 898 89 77) gerne Auskunft.

Gedruckte Wahlzettel, welche mit dem Abstimmungsmaterial der Gemeinde verschickt werden sollen, müssen bis spätestens Freitag, 17. März um 16:00 Uhr, bei der Gemeindekanzlei abgegeben werden.

Öffentliche Orientierungsversammlung

Am **Dienstag, 14. März** findet ab 19:30 Uhr eine öffentliche Orientierungsveranstaltung im Kursaal statt. Im ersten Teil wird der Bevölkerung der überarbeitete Voranschlag 2023 vorgestellt.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit für die Durchführung eines Wahlpodiums oder einer Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für ein politisches Amt. Die Organisation obliegt den politischen Parteien.

Geplante Veräusserung Baulandgrundstück sowie Wohn-/Geschäftshaus

Der Gemeinderat beabsichtigt, zwei Grundstücke zu verkaufen, welche nicht für Verwaltungszwecke benötigt werden.

Dabei handelt es sich beim ersten Objekt um das Baulandgrundstück Nr. 1901 mit 1742 m². Das Grundstück liegt rechtskräftig in der zweigeschossigen Wohnzone W2a und wird über die Bergstrasse erschlossen. Das Grundstück an erhöhter Lage mit einer attraktiven Aussicht bietet Potential für den Bau von Eigentumswohnungen, freistehenden Einfamilienhäusern oder Doppel-einfamilienhäusern. Es bestehen keinerlei Handwerker- oder Architekturverpflichtungen.

Beim zweiten Objekt handelt es sich um das leerstehende Wohn- und Geschäftshaus an der Poststrasse 29 (Grundstück Nr. 173). Seit dem Erwerb durch die Gemeinde wurden nur die notwendigsten baulichen Massnahmen (Ersatz Heizung 2019) zur Instandhaltung durchgeführt. Entsprechend gross ist der aufgestaute Unterhalt respektive der Gesamt-sanierungsbedarf. Das kompakte Grundstück an zentraler Lage liegt innerhalb des Ortsbildschutzgebiets und ermöglicht verschiedenste Nutzungen.

Mit dem Verkauf der beiden Liegenschaften wurde die RT Immobilien Treuhand AG aus Altstätten beauftragt. Die Einreichfrist für An-

gebote ist **bis 13. März** vorgesehen. Bei Interesse können unter www.rtag.ch oder 071 757 11 20 weitere Infos eingeholt werden. Die Liegenschaften sind auch auf den gängigen Immobilienportalen (www.new-home.ch, www.immoscout24.ch usw.) aufgeschaltet.

Mitwirkung Richtplan: Stand der Auswertungen

Die öffentliche Mitwirkung zum Gemeinderichtplan und Richtplan Fuss- und Wanderwegnetz wurde vom 1. Juni bis am 31. August 2022 durchgeführt. Es sind nebst einzelnen brieflichen Eingaben zahlreiche elektronische Rückmeldungen über die digitale Mitwirkungsplattform eingegangen.

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens sind über 120 Rückmeldungen eingegangen. Das Interesse am aktuellen und zukünftigen Lebensraum ist sehr erfreulich.

Der Gemeinderat und die Kommission Planung und Baubewilligung (PBK) schätzen es sehr, dass sich viele Einwohnerinnen und Einwohner die Mühe gemacht haben, die umfangreichen Planungsunterlagen zu studieren.

Erfreulich ist auch, dass die digitale Mitwirkungsmöglichkeit stark genutzt wurde und eine Vielzahl an

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Absage Frühlingmarkt

Der Gemeinderat hat mit grossem Bedauern beschlossen, den diesjährigen Frühlingmarkt vom 20. Mai abzusagen.

Mit dem abgelehnten Voranschlag besteht Planungsunsicherheit, ob die Durchführung erfolgen kann. Die Organisation des Marktes müsste jetzt anlaufen, was bei einer erneuten Ablehnung des Voranschlag Mitte April zu einer kurzfristigen Absage führen würde. Bereits letztes Jahr war die Durchführung nur mit einem grossen personellen Zusatzaufwand möglich. Da die Schausteller Planungssicherheit benötigen und die Verwaltung die Zusatzaufwände kaum bewältigen kann, wurde entschieden den Markt bereits heute abzusagen.

In den letzten Jahren wurde es immer schwieriger, genügend Schausteller für den Markt zu finden. Deshalb prüft der Gemeinderat in den kommenden Monaten, ob der Frühlingmarkt weiterhin durchgeführt oder ganz darauf verzichtet werden soll.

Informationsveranstaltung zum Voranschlag 2023

Die Stimmbevölkerung entscheidet am 16. April 2023 an der Urne zum zweiten Mal über den Voranschlag 2023.

Der Voranschlag wird zurzeit überarbeitet und mit Parteien, Vereinen und Organisationen besprochen. Über die Anpassungen des Voranschlags informiert der Gemeinderat die Bevölkerung an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom **Dienstag, 14. März** um 19:30 Uhr im Kursaal. Der Gemeinderat freut sich über eine rege Beteiligung und bittet die Einwohnerinnen und Einwohner darum, sich den Termin bereits vorzumerken. Weitere Informationen folgen.

Der Gemeinderat hat ausserdem ...

- den Erschliessungsvertrag zum Strassenprojekt «Nord 2» zur Kenntnis genommen und das private Strassenprojekt genehmigt.

Rückmeldungen direkt über die neue Plattform gemacht wurden.

In einer ersten Auswertung der Eingaben wird ersichtlich, dass Fusswegverbindungen als Schulwege sehr geschätzt werden und Park- und Grünflächen als Naherholungsgebiete und Begegnungsorte erhalten und gepflegt werden sollen.

Sehr kontrovers sind die Eingaben zur Innenverdichtung und zum Ortsbildschutz. Hier gilt es, ausgewogene Lösungen zu finden.

Als gewichtiges Thema wird die Erschliessung von Gewerbezonon durch dicht besiedelte Wohngebiete angesehen. Es wird gewünscht, dass die Strassenführungen durch gewachsene Strukturen überprüft und nach Möglichkeit angepasst oder verlegt werden sollen.

Die eingegangenen Rückmeldungen wurden im Detail in der PBK analysiert und diskutiert. Der Gemeinderat wird diese nun abschliessend behandeln. Die Beantwortung der Mitwirkungsbeiträge erfolgt voraussichtlich Anfang März 2023.

Die Bevölkerung wird weiterhin über den Stand der Ortsplanungsrevision im *aufwind* informiert.

Eine weitere regionale Zusammenarbeit startet

Per Januar 2023 haben sich die Gemeinden Heiden und Walzenhausen an die seit 2021 bestehende Schulsozialarbeit der Gemeinden Grub AR, Lutzenberg und Wolfhalden angeschlossen. Auf die Gemeinde Heiden entfällt ein Pensum von 50 Prozent. Das Team konnte nun durch zwei Neuzugänge komplettiert werden.

Jessica Rietdijk-Ernst, wohnhaft in Grub AR, wird per 1. Februar mit einem 50-Prozent-Pensum im neuen SSA-Team Vorderland arbeiten. Sie wird mit ihrem erprobten Wissen im Krisen- und Konfliktmanagement sowie der Präventions- und der offenen Jugendarbeit die Schule Walzenhausen und ab Anfang April auch die Schule Lutzenberg unterstützen.

Reto Scheiwiller ergänzt das Team mit 80 Stellenprozenten. Der in Wolfhalden wohnhafte Sozialpädagoge bringt mit seiner langjährigen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den

verschiedensten Settings viel Erfahrung mit, welche er ab 1. April gerne mit der Schule Heiden und der Oberstufe Wolfhalden teilt. Als ausgebildete Führungskraft im Sozialwesen übernimmt er zudem die Leitung des SSA-Teams Vorderland.

Anpassung Baubewilligungsgebühren

Durch die Zusammenarbeit der Gemeinden Heiden und Lutzenberg im Bereich Bau und Planung sowie der weiteren geplanten Erweiterung auf die Gemeinden Rehetobel und Grub AR müssen die kommunalen Baubewilligungsgebühren harmonisiert werden.

Baubewilligungsgebühren dienen dazu, die vielfältigen Leistungen zu finanzieren, welche die Gemeinden bei der Erteilung einer Baubewilligung erbringen. Dazu gehören hauptsächlich die Beratung von Bauherrschaften, das Ausstellen von Baubewilligungen und die Baukontrollen. Die Öffentlichkeit hat ein Interesse an einem gut geführten Baubewilligungsverfahren. Dazu braucht es die Fachkompetenz der Verwaltung.

Die Bauherrschaft erhält mit dem Baubewilligungsverfahren eine individuelle staatliche Leistung, welche nach dem gesetzlich verankerten Verursacherprinzip die Bauherrschaft zu leisten hat. Deshalb wurde im Zuge der Planung des regionalen Amtes Bau und Planung durch alle beteiligten Gemeinden ein gemeinsamer Gebührentarif erarbeitet. Dabei wurde festgestellt, dass die bisherigen Tarife in Heiden nicht kostendeckend sind und auch im Verhältnis mit anderen Gemeinden eher tief liegen. Unter Beachtung der kantonalen Gebührenvorgaben wurden deshalb Anpassungen vorgenommen und mit den umliegenden Gemeinden harmonisiert.

Der Gemeinderat hat den revidierten Gebührentarif für das Bau- und Planungswesen per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. Er findet auf alle zu diesem Zeitpunkt neu eingereichten sowie hängigen, noch nicht entschiedenen Verfahren Anwendung. Der neue Gebührentarif ist auf www.heiden.ch/bautarif aufgeschaltet.

Geburten

- **Elisa Gebert**, geboren am 19. November, Tochter des Thomas und der Fabienne Gebert, geb. Egger
- **Maurice Nef**, geboren am 23. November, Sohn des Rolf und der Corina Nef, geb. Rechsteiner
- **Lars Kobelt**, geboren am 27. November, Sohn des Michael und der Sara Kobelt, geb. Rechsteiner
- **Leana Alder**, geboren am 8. Dezember, Tochter des Simon und der Jacqueline Alder, geb. Staub

Eheschliessung

- **Michael Alexander** und **Andrea Beatrice Mathier**, geb. Ulmann

Todesfälle

- **Rudolf Hochreutener**, geb. 1923, gestorben am 13. Dezember in Heiden
- **Bruno Morgenthaler**, geb. 1944, gestorben am 22. Dezember in St.Gallen

Gratulation

90. Geburtstag

- **Alice Hochreutener**, Gerbestrasse 3 (13. Februar)

85. Geburtstag

- **Antonia Lanker**, Thalerstrasse 18 (16. Februar)

80. Geburtstag

- **Hanna Wiesendanger**, Freihofstrasse 1 (12. Februar)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Bei uns werden
**DIVERSE
MARKEN**
verkauft &
repariert

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

ABO
570. CHF
- PRO JAHR -
KRANKENKASSEN-
ANERKANNT

**4 Fitness-
Studios
für 1 Abo**

Jetzt ein HEIDENfitness Abo lösen und auch in den Studios der FitnessRebellen.ch trainieren.

f HEIDENfitness

ig heiden_fitness

HEIDENfitness
heidenfitness.ch

**In Heiden
zu vermieten**

am Kohlplatz, ca 73 m²

**Büro-, Laden-,
Praxisräume**

2-3 Arbeitsplätze
gute Infrastruktur
Technikraum/Kleinküche
Parkplätze vorhanden

per sofort oder
nach Vereinbarung

W. Rohner, Tel. 079 419 38 57

**Plätze, Wege,
Mauern, Gärten**

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

**RECEPTION UND SERVICE
AUSHILFE AUF ABRUF**

Sie haben Freude am direkten Gästekontakt, ein gepflegtes Erscheinungsbild und Lust darauf, unser Team auf Abruf im Stundentakt tatkräftig zu unterstützen?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:
personal@hotelheiden.ch

Hotel Heiden | Seeallee 8 | 9410 Heiden

**JETZT
BEWERBEN**

Zusätzliche Ausbildungsstelle im regionalen Grundbuchamt

Durch die Aufnahme des Grundbuchamtes Lutzenberg konnte im regionalen Grundbuchamt eine zusätzliche Ausbildungsstelle geschaffen werden. Loan Nguyen tritt die Stelle per 1. Februar an.

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Lutzenberg-Rehetobel-Wald-Wolfhalden ist das zweitgrösste im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Es zeigt sich bereits seit längerer Zeit, dass in der Ostschweiz im Allgemeinen und im Appenzellerland im Speziellen zu wenig Grundbuchverwalterinnen und Grundbuchverwalter ausgebildet werden.

Seit 10 Jahren besteht in Heiden deshalb eine Ausbildungsstelle zur

Erlangung des Grundbuchverwalterpatents. Durch den Neuzugang des Grundbuchamtes Lutzenberg per September 2022 wuchs das regionale Amt weiter. Dadurch konnte nun eine weitere Ausbildungsstelle geschaffen werden.

Für diese Ausbildungsstelle wurde Loan Nguyen, Rheineck, angestellt. Sie absolvierte bis Sommer 2022 die Verwaltungslehre auf der Gemeinde Heiden. Seitdem half sie im Grundbuchamt temporär zur Überbrückung des Mutterschaftsurlaubs von Denisa Bösch aus. Sie kennt die Arbeiten und Abläufe bereits und freut sich auf die Chance für eine Ausbildung zur Grundbuchverwalterin.

«Grüner Güggel» startet in Heiden

Das Umweltmanagementsystem Grüner Güggel hilft den Kirchgemeinden bei der Verbesserung ihrer Umweltbilanz. Dies dient der Optimierung des Ressourcenverbrauchs und spart Betriebskosten. Im Herbst 2022 wurde auch in Heiden eine Arbeitsgruppe gegründet mit dem Ziel, die ev. Kirchgemeinde zu zertifizieren. Dies soll in zehn Schritten geschehen von der Planung über ein internes Audit bis zur externen Prüfung und der Zertifizierung.

In der Schweiz gibt es bereits 59 zertifizierte kirchliche Einrichtungen; in unserer Region zum Beispiel die kath. Kirchgemeinden Romanshorn, Arbon und Amriswil sowie die ev. Kirchgemeinden Arbon und St. Gallen. Eine Energiesparmassnahme bereits umgesetzt hat die kath. Kirche Heiden, kann sie doch seit 2012 mit ihrer vorbildlich integrierten Photovoltaikanlage 58 Prozent des Gesamtenergiebedarfs senken.

Thomas Oetiker

Kantonsratswahlen

Hannes Friedli, Annegret Wigger, Werner Rüegg, Susann Metzger und Silvan Graf stellen sich am 16. April gerne für weitere vier Jahre im Kantonsrat zur Verfügung. Sie haben sich in der aktuellen Legislatur in verschiedenen Politikfeldern engagiert.

Sie würden sich freuen, wenn sie die Interessen von Heiden – sei das bei der neuen Kantonsverfassung oder bei der Weiterentwicklung des Finanzausgleichs – auch in der nächsten Amtsperiode vertreten dürfen. **Hannes Friedli**

V.l.n.r.: Karin Hübner, Bruno Dobler, Peter Holderegger, Michèl Sieber, Christian Heldner und Jürg Sturzenegger

Die Abteilung Infrastruktur stellt sich vor

Der Fachbereich Infrastruktur wird ab 1. Oktober 2022 als eigenständige Abteilung geführt. Das Team um Leiter Christian Heldner plant, bewirtschaftet und unterhält die vielfältige Infrastruktur der Gemeinde.

Die Koordination und Ausführung von Unterhalt und Erneuerungen in den Fachgebieten Hoch- und Tiefbau fallen direkt in die Zuständigkeit von Christian Heldner. Im Bereich Kanalisation ist er für die Umsetzung und Weiterführung des GEP (generellen Entwässerungsplan) verantwortlich. Zusätzlich übt er die Funktionen als Orts-Quartiermeisters, Sicherheitsbeauftragter am Arbeitsplatz und bfu-Sicherheitsdelegierter aus.

Karin Hübner unterstützt ihn dabei administrativ und koordinativ. Ihr obliegt zudem die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Anlagen sowie die administrative Bearbeitung des Verkehrswesens.

Das Werkhof-Team, unter der Leitung von Michèl Sieber, führt die Unterhaltsarbeiten an öffentlichen Strassen, Plätzen und gemeindeeigenen Gebäuden aus. Darunter fallen auch der Winterdienst auf Trottoirs und Gemeindestrassen, der Unterhalt von Spielplätzen sowie die Instandhaltung der Wanderwege. Zudem wird kaum ein Anlass in Heiden ohne die tatkräftige Unterstützung von Bruno Dobler, Peter Holderegger und Jürg Sturzenegger durchgeführt.

Der Abteilung Infrastruktur ist ein guter Austausch mit der Bevölkerung wichtig, um deren Bedürfnisse und Überlegungen einzuholen und wo möglich umzusetzen. Immer mit dem Ziel vor Augen, die verfügbaren finanziellen, technischen und personellen Mittel, unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze und unter Einhaltung der politischen Vorgaben, optimal einzusetzen. **Karin Hübner**

Handänderungen Dezember

Iris Therese Heidelauf, Altstätten (Erwerb 26.10.2022) an Züst Bau AG, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5174, ^{8/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1578, Austrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5188, ^{83/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1578, Austrasse

Einwohnergemeinde Heiden (Erwerb 30.5.2000) an Hanspeter Sturzenegger, Heiden, Liegenschaft Nr. 1062, 5532 m² Grundstückfläche, Hinter-Bischofsberg

Susanne Eugster, Heiden (Erwerb 13.10.1994, 12.7.2018) an Samuel Roman Eugster, Oberegg, Liegenschaft Nr. 1059, 60'852 m² Grund-

stückfläche, Wohnhaus mit Scheune/ Betrieb Nr. 1381, Betriebsgebäude Nr. 1282, Weidstadel Nr. 429, Wohnhaus mit Remise Nr. 428, Heizzentrale Nr. 2026, Hinter-Bischofsberg, Liegenschaft Nr. 1112, 4389 m² Grundstückfläche, Risi, und Liegenschaft Nr. 1122, 2989 m² Grundstückfläche, Risi

Erbengemeinschaft Martha Emma Rechsteiner (Erwerb 16.11.2022) an CR2 Immobilien AG, Strengelbach, Liegenschaft Nr. 260, 527 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 895, Gartenhaus Nr. 927, Vordorf

Primarstufe Oberstufe Untergymnasium

waid

Deine Schule.
Einzig in der Art.

Informationsabend: 09.02.2023, 19.30 Uhr

Aufnahmeprüfung Untergymnasium:
Anmeldeschluss 27.02.2023

Jetzt einen individuellen **Schnuppertermin**
vereinbaren!

Anmeldung: Waid, Rorschacherstrasse 4, Mörschwil, info@waid.sg, 071 866 17 17

werte wurzeln wachstum

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

fürer

Als Verstärkung unseres Teams suchen wir DICH als zusätzliche/n
Service-Techniker/in (Elektro)

Vollständiges Stelleninserat auf www.elektrofuerer.ch.

Bewerbe dich auf I.langenegger@elektrofuerer.ch
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere
Küchen einzigartig machen.
Doch nicht nur Design und
Beratung müssen überzeugen:
Exakte Projektplanung, Termin-
treue und sorgfältige Montage
runden unser Komplettangebot
ab.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

**Valentins-
Frühstück**
im Glück
täglich auf Reservation
bis 14.00 Uhr
Winteröffnungszeiten
8.00 bis 18.00 Uhr
Café bedient ab 9.00 Uhr
Montag und Dienstag
Ruhetage

Kostenlos Strommessgerät ausleihen

Wollten Sie schon immer wissen, wie viel Strom Ihre Geräte im Stand-by-Modus verbrauchen oder wieviel Strom Ihr alter Tumbler verbraucht? Den Stromverbrauch der einzelnen Geräte zu kennen ist wichtig um punktuelle Massnahmen umzusetzen und so Ihren Stromverbrauch zu senken. Wo würde sich eine Steckleiste mit Kippschalter lohnen? Macht es Sinn, den alten Stromfresser durch ein neues Gerät auszutauschen?

Bei der Gemeinde gibt es ab sofort mehrere Strommessgeräte Voltcraft SEM6500 für einen Monat kostenlos auszuleihen. Damit möglichst viele Personen vom Angebot profitieren können, wird pro Haushalt nur ein Gerät verliehen.

Alles was Sie dazu benötigen ist ein Smartphone und eine WLAN-Verbindung. Mit dem Strommessgerät können Sie den aktuellen Stromverbrauch aus-

werten oder sich den Verbrauchsverlauf über eine bestimmte Zeitdauer anzeigen lassen und auch die Stromkosten werden automatisch berechnet.

Klären Sie die Verfügbarkeit und vereinbaren Sie einen Termin für die Abholung des Gerätes mit Andreas Naef, Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt, 071 898 89 20 (Mo, Di, Do) oder andreas.naef@heiden.ar.ch.

Andreas Naef

Kluge Beleuchtung für helle Köpfe

Die Schweiz wird immer heller. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Lampen fast verdoppelt. Mit den folgenden Massnahmen können Sie den Energieverbrauch und die Kosten der Beleuchtung um bis zu 50 Prozent senken. Bedenken Sie auch: Licht im Aussenbereich kann negative Auswirkungen auf Tiere und die Gesundheit der Menschen haben. Die Notwendigkeit einer Beleuchtung sollte deshalb immer hinterfragt und Massnahmen zur Emissionsreduktion geprüft werden.

Passend ausgeleuchtete Räume

- In Arbeitsbereichen benötigen wir meist helles und direktes Licht. Setzen Sie dazu reflektierende Lampenschirme ein.
- In Wohn- und Schlafzonen schätzen wir dagegen eine warme, dezente und auch indirekte Beleuchtung. Die Lichtausbeute ist dabei grösser, wenn helle Flächen angestrahlt werden.
- Legen Sie die Beleuchtungsstärke auf die jeweiligen Anforderungen aus. Eine Lampe unter Vollast

betrieben braucht deutlich weniger Energie als eine stärkere, die aber gedimmt wird.

Kluge Bedienung

- Reinigen Sie Lichtquellen und Leuchten regelmässig.
- In Nebenräumen und Aussenbereichen können Sie die Beleuchtung mit Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern bedarfsgerecht schalten.

Vor dem Kauf abklären

- Welcher Sockel passt in die Fassung?
- Welche Lichtstärke (Lumen) ist notwendig?
- Welche Lichttemperatur (Kelvin) ist zweckmässig?
- Wie exakt muss die Farbwiedergabe (Ra-Wert) sein?

Ob Sie nun eine Lampe ersetzen oder sich eine neue Leuchte anschaffen: LED ist das zeitgemässe Leuchtmittel und bietet eine breite Palette an geeigneten Produkten für Ihre individuellen Bedürfnisse an.

Thomas Schmucki

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 1. März

Valentins-Frühstück im Februar

Liebe geht durch den Magen und kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Süsse Geschenke und herzige Mitbringsel zum Valentinstag finden Sie in unserem Glücks-Shop.

Aber muss es immer ein Dinner bei Kerzenschein sein? Überraschen Sie Ihre Liebsten doch mal mit einem herzigen Frühstück im Glück. Täglich, wenn geöffnet, auf Reservation von 09:30 bis 14:00 Uhr. Sie geniessen regionale Spezialitäten an Käse und vom Metzger, Brot vom Hausbeck,

Eier von Eisenhuts glücklichen Hühnern, frischgepressten Orangenjus oder einen Red-Berry Smoothie, Café und Tee soviel Sie mögen, einen Prosecco oder alkoholfreien Apéro und eine süsse Überraschung. Infos auf www.imglueck.ch Frühstücksangebot.

Auf die nächste Saison suchen wir Verstärkung, im «Glücks-Shop» im Verkauf und im Café. Infos auf www.imglueck.ch. Bei Interesse gebe ich gerne Auskunft. **Jeannette Pufahl**

GOLOY Happy Skin Day

Tauchen Sie ein in die Welt der natürlichen Pflegekosmetik von GOLOY und entdecken Sie die Wiederbelebung ihrer körpereigenen Hautfunktionen. Erleben Sie mit GOLOY die Wiedergeburt Ihrer natürlichen Schönheit. Durch die einzigartige Kombination aus vitalisie-

renden Nährstoffen, natürlichen Ölen und reinem Wasser schenkt GOLOY Ihnen ein neues, unverwechselbares Gefühl der Frische auf Ihrer Haut. Diese zeitlose Nährstoff-Pflegelinie wird den wechselnden Anforderungen der Haut in jeder Lebensphase gerecht.

Besuchen Sie uns am **Mittwoch, 8. Februar** ab 09:00 Uhr in der Drogerie Bohl zum GOLOY Happy Skin Day. Lassen Sie sich persönlich von der GOLOY-Pflegespezialistin beraten und reservieren Sie bei uns einen Termin für eine Handmassage. Produktproben und eine attraktive Promoaktion erwarten Sie an diesem Tag. **Sarina Meier**

Wir verändern uns

Wir zügeln unseren Naraki Woll-Laden Ende Juni von der Poststrasse 18 in den Lutzenberg und bedienen Sie dort ab August genauso gerne wie die letzten 20 Jahre während der regelmässigen, verbindlichen Öffnungszeiten.

Auch dort bieten wir Ihnen aktuelle Wollqualitäten, Mercerie und Stoffe an. Strickanlässe und Kurse werden weiterhin durchgeführt.

Im April, Mai und Juni gewähren wir 20 bis 40 Prozent Rabatt auf

unsere verschiedenen Angebote, wie gestrickte Modelle, Wolle, Schmuck und Stoff.

Wir bleiben Heiden in reduzierter Form erhalten. Unser fix installierter Verkaufswagen wird an zwei Morgen die Türen öffnen: Dort kann ab August Wolle gekauft oder bestellte Wolle abgeholt werden.

Entnehmen Sie bitte die aktuellen Anlässe und Woll-Neuheiten online auf www.naraki.ch. Wir freuen uns auf Sie. **Bettina Gantenbein**

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger ^{gmbh}
Malerhandwerk

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Auf Wunsch:
Mit Hol- und Bringservice

Service

Ihr Schlüssel zum Erfolg

Unsere Nutzfahrzeug Spezialisten

Für Sie als Profi ist es wichtig, dass Ihr Geschäft reibungslos läuft. Deshalb brauchen Sie ein Nutzfahrzeug, das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir erledigen sämtliche Aufträge an Ihrem VW Nutzfahrzeug schnell und professionell und sorgen dafür, dass Sie sich immer und überall auf Ihr VW Nutzfahrzeug verlassen können. Genau so, wie Sie sich auf uns Nutzfahrzeug Spezialisten verlassen können.
VW Nutzfahrzeuge – Die beste Investition

Nutzfahrzeuge

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenstrasse 1 | Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher | www.autobischof.ch

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Für Körper und Seele
Ayurveda-Rückenmassage
Buchen Sie unser Aktionsangebot
bis Ende Februar.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Ihr Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Bilder von gegenständlich bis abstrakt

Mit Zeichnen und Malen hat Ursula Engler seit ihrer Jugend nie aufgehört. Sie erzählt über sich: «Ich arbeite intensiv und suche Auseinandersetzung mit Neuem. Suchen und nicht zufrieden sein, dranbleiben. Genaues Zeichnen und Malen oder in Serie arbeiten. Menschen in Bewegung, Landschaften, Stadtbilder, Zeichenhaftes sind meine Motive.

Geduldiges Zeichnen vor Ort oder flüchtiges Skizzieren, was gerade vor meiner Nase liegt. Arbeiten im Atelier. Die Komfortzone habe ich verlassen und gehe meinen Weg.»

Die Ausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg dauert noch bis 27. April, täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr geöffnet und öffentlich zugänglich. **Verena Kürsteiner**

Geführte Winterwanderungen

Unberührte Winterlandschaft, verschneite Tannen, Bäume und Sträucher, einsame Tierspuren, so ist man am **Samstag, 4. Februar** zwischen Gonten und Urnäsch unterwegs auf Schneeschuhen. Der Liedertext «Wenn de Schnee so glitzeret, grad wie Silber blitzeret» ist sehr passend.

Zum Sonnenuntergang am **Sonntag, 19. Februar** auf den Gäbris. Der Hausberg von Gais bietet sich für eine gemütliche Winterwanderung im tiefen Winter geradezu an. Und gemütlich nehmen wir es im wahren Sinne des Wortes.

Schneeschuhtage im Val Medel gibt es von **Montag, 27. Februar bis Donnerstag, 2. März**. Curaglia, das erste Dorf am Lukmanierpass wenn man von Disentis her kommt, ist ein toller Ausgangspunkt für Schneeschuhtouren in alle Richtungen. Hier finden wir eine abwechslungsreiche Landschaft für schöne Touren.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Drei Tage Musik und Tanz an Pfingsten

Wie immer am letzten Mai-Wochenende lädt das Heiden Festival Freundinnen und Freunde der Neuen Volksmusik beziehungsweise Weltmusik nach Heiden ein. Traditionell verfeinert

das Festival das Folkloreprogramm mit kreativ jazzigen und klassischen Klängen sowie sogar mit einer Prise Komik. Für letztere sorgt **Peach Weber** am Samstagabend, 28. Mai.

Am Festival treten Künstlerinnen und Künstler aus drei Kontinenten auf: Frigg aus Finnland, Khukh Mongol aus der Mongolei oder Ezé aus Burkina Faso. Selbstverständlich

werden auch weitere Europäer und Schweizer Größen sowie verschiedene Bands aus dem Gastkanton Neuenburg nicht fehlen.

Der Start in das Festival erfolgt am Pfingstsonntag, 28. Mai um 11:00 Uhr mit einer Direktübertragung von Radio RTS1 (Westschweizer Radio) aus dem Kursaal. Der Eintritt in den Kursaal zur Radio-Direktübertragung ist frei.

Der Vorverkauf ist auf www.eventfrog.ch oder bei der Tourist Information bereits eröffnet. Infos unter www.heiden-festival.ch. **Peter Widmer**

Ein autistischer Junge erklärt seine Welt

Der Cinéclub Rosental lädt am **Mittwoch, 8. Februar** zum Film «The Reason I Jump» ein. Er basiert auf dem Bestseller «Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann: Ein autistischer Junge erklärt seine Welt» von Naoki Higashida. Der preisgekrönte Film gibt Einblicke in ein intensives und überwältigendes, aber ebenso sinnliches und bisher eher unentdecktes Universum. Higashida bringt uns die Welt des Autismus

näher, die er selbst mit 13 Jahren dokumentiert hat – mit intimen Porträts von bemerkenswerten jungen Menschen aus aller Welt, die sein berührendes Schicksal teilen. Der Film ist auch visuell ein Erlebnis, weil er mit filmischen Ausdrucksmitteln eine Entsprechung dafür findet, welche intensive Sinneswahrnehmungen diese Menschen ständig erleben.

Die Rosenbar ist ab 19:15 Uhr geöffnet. Filmstart: 20:00 Uhr. **Katja Laux**

Komik, verblüffendes Schwindeln und zündende Pointen

Michel Gammenthaler ist mit 194 cm der grösste zaubernde Schweizer Komiker. Mit 98 kg auf jeden Fall ein Comedy-Schwergewicht. Ein Multitalent auf der Bühne und als Moderator in der eigenen SRF TV-Show «Comedy aus dem Labor». Seine «magischen» Fähigkeiten hätten ihn auch als Falschspieler, Guru oder Politiker weit gebracht.

Michel Gammenthaler bringt am **Freitag, 10. Februar** um 20:00 Uhr mit seinem Programm «Blöff» Komik und Schwindel in den Kursaal. Tickets (CHF 38/28) sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Abendkasse oder unter www.ticketino.com. **tb**

Move-to-the-Groove «Fortsetzung»

«To be CONTINUED» ein Prädikat für Dauerbrenner! Und der Dauerbrenner Move-to-the-Groove startet mit euch am **Samstag, 25. Februar** in das Jahr 2023.

«Ekstase auf der Tanzfläche» erreicht ihr mit Grooves, Beats und wummernden Bässen aus den Lautsprechern. «Freude an der Bar» habt ihr an den Herren hinter dem Bartresen und ihren Getränken. Der Bauchnabel der Unterhaltungswelt in Heiden und Umgebung wartet auf euch. Ihr seid die wichtigste Zutat für gelungene Stunden in der Kursaal-Bar.

Lasst es beben! Und wer sich in einem Outfit der 60er-, 70er- oder 80er-Jahre präsentiert, wird mit einem Gratis-Eintritt belohnt. Türöff-

nung 21:00 Uhr, Eintritt CHF 10. Weitere Infos unter [instagram «move_to_the_groove_heiden»](https://www.instagram.com/move_to_the_groove_heiden) oder [«www.mttg.rocks»](http://www.mttg.rocks). **Oliver Brosch**

Fasnachtsumzug durchs Dorf

Am **Freitag, 24. Februar** um 14:00 Uhr gibt es einen grossen Fasnachtsumzug durchs Dorf. Alle Klassen der Schulhäuser Wies/Bissau und Dorf/Blumenfeld laufen gemeinsam in farbenfroher Verkleidung vom Schulhaus Wies in Richtung Kursaal. Weitere Infos, mit genauer Route, werden einige Tage vorher auf www.schule-heiden.ch zu finden sein.

Es wäre toll, wenn viele Zuschauerinnen und Zuschauer diesem Spektakel vom Strassenrand aus zuschauen würden. Wer will, darf sich natürlich dem Umzug zuhinterst auch anschliessen.

Vorfreudige Grüsse aus den verschiedenen Schulhäusern. **Anna Pede**

Entlastungsangebote im Betreuungs-Zentrum Heiden

Mit einem Entlastungsaufenthalt bieten wir Angehörigen die Möglichkeit, die anspruchsvolle Pflege und Betreuung z.B. des Ehepartners oder eines Elternteils an uns abzugeben.

Im Vorfeld eines Entlastungsaufenthaltes führen wir ein Abklärungs- und Aufnahmegespräch durch.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Ferienaufenthalt**
- **Tagesaufenthalt**
- **Nachtaufenthalt**

Während ihres Aufenthalts werden die Tages- und Nachtgäste oder die Feriengäste entsprechend ihren Pflege- und Betreuungsbedürfnissen versorgt. Wir bieten ein umfang- und abwechslungsreiches Alltagsgestaltungsangebot an.

Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Betreuungs-Zentrum Heiden
 Gerbestrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 86 00
 E-Mail: info@bz-heiden.ch
www.bz-heiden.ch

Steuererklärung 2022

**Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
 Ab Fr. 200.00 mit einer Liegenschaft
 (Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)**

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

**Roger Felix
 Dorf 42
 9044 Wald**

**Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch**

Wir suchen Dich!

Wir haben uns die Förderung von Handball-Nachwuchs auf die Fahne geschrieben. Damit sich unser Trainer-Staff voll darauf konzentrieren kann, suchen wir noch helfende Hände. Du kannst uns im Grotto oder nach einer Einführung bei Zeitnahme und Live-Ticker unterstützen.

Ein tolles Team, reichlich Spass und viel Abwechslung erwarten Dich!

Interessiert? Dann nimm doch bitte Kontakt mit uns auf.

Restaurant Bären
 Obereggerstr 48
 9410 Heiden
www.baeren-heiden.com
 078 772 11 36

>>Romantisches Valentins-Menu am 14. Februar <<
 Reservation erforderlich

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

Im Winter aktuell:
 Möbel oder Fensterläden auffrischen, Treppenhäuser neu streichen, neue Farbgestaltung in Ihren Wohnräumen.

naturfarbenmalerei.ch

Maler* in gesucht!

Kleinkinder von Anfang an für Geschichten begeistern

Am **Freitag, 17. Februar** findet in der Bibliothek Heiden der erste Buchstart im neuen Jahr statt. Das schweizweite Projekt regt Eltern an, gemeinsam mit ihrem Baby oder Kleinkind die Welt der Sprache und der Fantasie zu entdecken. Leseanimatorin Marianne Wäspé begleitet dabei die Besucherinnen und Besucher in eine spannende Welt voller Geschichten, Verse und Lieder. Jedes Kind, das zum ersten Mal einen Buchstart-Anlass besucht, erhält von

der Bibliothek ein Paket mit zwei ersten Bilderbüchern und Informationen. Die Veranstaltung startet um 16:15 Uhr. Das Team der Bibliothek freut sich auf viele Kleinkinder ab 6 Monaten in Begleitung ihrer Maxis, Papis, Gottis, Göttis oder Grosseltern. Der Anlass ist kostenlos, Anmeldungen nimmt die Bibliothek vor Ort während der Öffnungszeiten, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch entgegen.

Miriam Hauschildt

Erzählcafé im Betreuungs-Zentrum

Das Erzählcafé bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten. Die Themen sind vorgegeben und die Gesprächsrunden werden moderiert. Nach dem ersten Gesprächsteil bleibt Zeit für einen ungezwungenen Austausch bei einem Kaffee.

Am **Montag, 20. Februar** von 14:00 bis 16:00 Uhr geht es ums Thema «Wie die Zeit vergeht». Zeit und die Frage wie wir sie nutzen, be-

gleitet uns ein ganzes Leben lang – vom errechneten Geburtstermin bis zum Tod. Wie gehe ich um mit meiner Zeit? Für was nehme ich mir Zeit? Wem oder was schenke ich Zeit? Ich habe keine Zeit! Wie lange bleibt mir noch Zeit? In diesem Erzählcafé nehmen wir uns Zeit für diese Fragen und sind gespannt auf mögliche Antworten. Anmeldung erwünscht unter 071 353 50 30. Kosten: Kaffeekasse. **Silvia Hablützel**

Mittagstisch 60+

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 28. Februar** um 11:45 Uhr, im Gasthaus Bären der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 25. Februar bei

Heidi Walser unter 071 890 05 05 anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Jugend- und Jungschützinnen-Kurs

Interessierst du dich für die sportliche Kombination von Konzentration und Koordination? Hast du Lust, in deine Geduld und Präzision zu investieren? Dann laden wir dich herzlich zum Jugend- und Jungschützinnen-Kurs 2023 ein.

Auch in diesem Jahr führt die FSG Heiden einen Schiesskurs durch, zu dem alle 10- bis 20-jährigen Jugendlichen teilnahmeberechtigt sind. Dieser verfolgt das Ziel, dich in die si-

cheren Umgang und die Handhabung der Ordonanzwaffe (Sturmgewehr 90) einzuführen. Je nach Interesse und erzielten Resultaten kannst du dein Talent an kantonalen und nationalen Einzel- und Teamwettkämpfen messen. Selbstverständlich wirst du während des gesamten Kurses durch die Leiter vollumfänglich kompetent betreut. Anmeldung und weitere Infos unter www.fsgheiden.ch. **Richard Probst**

Neuer Webauftritt der Bibliothek

Gerne informieren wir Sie über unseren neuen Onlineauftritt. Die Website der Bibliothek kann wie bisher über www.biblioheiden.ch abgerufen werden. Die neue Homepage erleichtert das Navigieren im Katalog und natürlich sind auch weiterhin

alle wichtigen Informationen über den Bibliotheksbetrieb sowie das Veranstaltungsprogramm fürs neue Jahr ersichtlich. Fragen beantwortet das Team vor Ort während der Ausleihe, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch. **Miriam Hauschild**

Guggenmusikerinnen und -musiker für Schulumzug gesucht

Am **Freitag, 24. Februar** möchten die beiden Schulhäuser Dorf und Wies eine alte Tradition wiederbeleben. Sie machen einen Fasnachtsumzug durch Heiden. Da es sich um einen Nachmittag unter der Woche handelt, er beginnt um 14:00 Uhr und endet um 15:00 Uhr, ist es schwierig eine Guggenmusik zu finden.

Wir suchen deshalb auf diesem Weg Musikerinnen und Musiker,

welche Lust und Zeit haben, diesen Umzug als Ad-hoc-Gugge zu begleiten. Wir würden uns am 11. Februar zu einer einmaligen Probe treffen und dort ein paar Stücke einstudieren.

Haben wir das Interesse geweckt? Anmeldung bei rolf.lichtenstern@schule-heiden.ar.ch. **Rolf Lichtenstern**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Von gegenständlich bis abstrakt». Ursula Engler	08:00–20:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Mittwoch, Samstag, Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Dorfgeschichte(n) von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
Freitag, 3.	Kursaal SimonENZLER. domino Event	20:00–22:15
Samstag, 4.	Kursaal SimonENZLER. domino Event	20:00–22:15
Dienstag, 7.	Kino Rosental Kinobesuch. Senioren-Wanderguppe	14:00–17:00
	Oberer Werdbüchel 9 Kurs «Atemzeit». Hädler Frauen	20:15–21:45
Mittwoch, 8.	Drogerie Bohl GOLOY Happy Skin Day. Drogerie Bohl	ab 09:00
Freitag, 10.	Kursaal Kultur im Kursaal: Michel Gammenthaler mit «Blöff». Kurverein	20:00–22:00
Dienstag, 14.	Restaurant Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Freitag, 17.	Bibliothek Buchstart für Kleinkinder. Bibliothek	16:15
	ev. Kirche Klangdialog, Orgel trifft Orchester. Sinfonisches Orchester Arbon	19:30
Samstag, 18.	Asyl-Turnhalle Schneeschuhtour Appenzeller Vorderland. Ski-Club Heiden	13:30–16:30
Montag, 20.	Betreuungs-Zentrum Erzählcafé. Pro Senectute AR	14:00–16:00
Freitag, 24.	Schulhaus Wies Richtung Kursaal Fasnachtsumzug. Primarschule	14:00–15:00
Samstag, 25.	Kursaal Move to the groove (Oldies Disco). Move-to-the-groove-Team	20:00–02:00
Dienstag, 28.	Gasthaus Bären Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00

Veranstaltungskalender-Daten für März bis **Dienstag, 14. Februar, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Gesucht sind Ski- oder Snowboardschuhe

Jedes Jahr gehen wir mit der 5. Klasse Schulhaus Dorf und Wies ins Schneesportlager Brigels. Kinder, welche kein Skimaterial haben, konnten wir bisher aus unserem Fundus ausrüsten. Unser Lager an Schuhen ist langsam alt und defekt. Aus diesem Grund suchen wir alte Ski- oder Snowboardschuhe. Hat jemand noch ausgediente Schuhe

(Grösse ca. 35 bis 41), welche sonst in der Altkleidersammlung landen? Bitte gebt sie bis Mitte Februar entweder im Schulhaus Dorf bei mir oder im Schulhaus Wies bei Linda Egger ab. Herzlichen Dank. **Rolf Lichtenstern**

Was tun, wenn es brennt und das Telefonnetz ausfällt?

Im Falle eines Brandes kommt es auf jede Minute an. Die Bevölkerung muss die Feuerwehr stets alarmieren können. Doch was passiert, wenn das Telefonnetz ausfällt? Diesem Problem hat sich die Assekuranz AR angenommen.

Jedes der 16 Feuerwehrdepots im Kanton verfügt über einen Alarmknopf. Hierdurch kann die Bevölkerung die Feuerwehr auch bei einem Ausfall des Telefonnetzes alarmieren: Feuerwehrdepot aufsuchen, Alarmknopf drücken, auf die Einsatzkräfte warten und den Notfall schildern.

Den Alarmknopf findet man beim Feuerwehrdepot an der Mittelbiss-

astrasse 6 (Bild auf Seite 4) in einer roten Box (assekuranz.ch/intervention/notalarm/heiden). Er ist dort gut sichtbar montiert und mit Licht, Bewegungsmelder und einer Videokamera ausgestattet. **Candice Thoma**

Die Gedanken sind frei

Als Fremdi bini uf Hääde cho. Mir het's gfall, drum hani mi niederglo. De Respäkt vo de Appezäller mues me erkämpfe und di eigeni Stimm e bitzeli dämpfe. Im Kursaal hani agfange, ha nie müese um die Stell bange. Denn, no sechs Jöhrli im Freihof debi, bis das Hotel Heide isch fertig gsi. Vo däm Highlight cha niemer me verzelle, i hät e chli meh ufschriebe sölle. Für domals de absoluti Hit, fascht unverständlich hüt. Und durch die verschiedene Statione hani dänkt, z'Hääde blibe chönnt sich lohne, bim gliche Chef, im gliche Ort, hie und do en Witz und e liebs Wort. Ohni mi extra bemüeht hani mi zu de Iheimischi gfuehlt. Mängi Gescht gsieht me immer wieder a de Wienacht oder im Früehlig, wenn blüeht de Flieder. Doch bald stoh zur Debatte: Wo sind euri schöne Bluemerabatte?

Liesel Wälde

Kino

Mittwoch, 1.	16:30 Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4 J., D
Freitag, 3.	20:00 The Banshees of Inisherin	16/14 J., D
Samstag, 4.	17:00 Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6 J., D
	20:00 Die Nachbarn von oben	12/10 J., dial.
Sonntag, 5.	15:00 Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4 J., D
	19:30 Le Otto Montagne	10/8 J., Ital/d
Dienstag, 7.	14:15 Der Traum vom grossen blauen Wasser	6/4 J., dial.
	19:30 Au revoir Taipei zum Weltgebetstag 2023	6/4 J., OV/d
Mittwoch, 8.	16:30 Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4 J., D
	20:00 Cinéclub: The Reason I Jump (Doc)	16/16 J., OV/d
Freitag, 10.	20:00 Le Otto Montagne	10/8 J., Ital/d
Samstag, 11.	17:00 Die Nachbarn von oben	12/10 J., dial.
	20:00 The Banshees of Inisherin	16/14 J., D
Sonntag, 12.	15:00 Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4 J., D
	19:00 Die Nachbarn von oben	12/10 J., dial.
Dienstag, 14.	19:30 The Banshees of Inisherin	16/14 J., D
Mittwoch, 15.	16:30 Maurice, der Kater	6/4 J., D
Freitag, 17.	20:00 Was man von hier aus sehen kann	14/12 J., D
Samstag, 18.	17:00 Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6 J., D
	20:00 Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song	6/4 J., E/d
Sonntag, 19.	15:00 Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4 J., D
	19:30 Last Dance	10/8 J., F/d
Dienstag, 21.	19:30 Die Nachbarn von oben	12/10 J., dial.
Mittwoch, 22.	16:30 Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4 J., D
Freitag, 24.	20:00 Was man von hier aus sehen kann	14/12 J., D
Samstag, 25.	17:00 Last Dance	10/8 J., F/d
	20:00 Filmhit	
Sonntag, 26.	15:00 Maurice, der Kater	6/4 J., D
Sonntag, 26.	19:30 Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6 J., D
Dienstag, 28.	19:30 Was man von hier aus sehen kann	14/12 J., D

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. www.kino-heiden.ch.

auf- und abwind ...

Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt.

Er pflüget und pflanzt all' Bäume und Land.

Er ackert, er egget, er pflüget und sät, und regt seine Hände gar früh und noch spät.

Kaum ein Landwirt spannt, wie es in diesem Kinderlied heisst, heute noch seine Pferde ein, um seinen Acker zu bewirtschaften. Zweifellos ist der März aber die Zeit des Säens für Sommergetreide wie Weizen, Gerste und Hafer. Wintergetreide benötigt Kälte und wird bereits im Herbst ausgesät. Die Ackerbaufläche der Schweiz beträgt ca. 140'000 ha, dies entspricht ungefähr der Grösse des Kantons Luzern. Nach der Getreideaussaat folgen Mais, Raps, Zuckerrüben, Kartoffeln, die Vielfalt an Gemüse und Kräutern. So wartet also der Bauer wie wir alle auf den nahenden Frühling, welcher uns zunehmend mehr Sonne, Wärme und längere Tage bringt, spätestens Ende des Monats, wenn die Sommerzeit beginnt.

Herzlichst Erika Stocker

Fokus Schulleitung

Die Schulleitung Heiden hat sehr gute Strukturen mit einem administrativen und einem pädagogischen Schulleiter, die durch ein professionelles Schulsekretariat unterstützt werden.

Als Gesamtverantwortlicher von der Basisstufe bis zur Sekundarstufe I ist der Alltag sehr vielfältig und oft voller Überraschungen. Flexibilität, Gelassenheit und Entscheidungsfreude sind gefragt. Ein breiter beruflicher Hintergrund wie auch die Auseinandersetzung mit aktuellen Bildungs- und Führungskonzepten helfen mir, die gewünschten Entwicklungen der Schule mit ihren Lehrpersonen zu begleiten. Der Schulleitung obliegt die Führung der Schule im Sinne eines «Non Profit KMU» mit 80 Mitarbeitenden. Die strategischen Entscheide fällt die Kommission Bildung und Jugend beziehungsweise der Gemeinderat.

Unterrichtsbesuche, Elternabende, Anstellungen von Lehrpersonen, Personalgespräche, Weiterbildungen, umfassende Veränderungen – heute Changemanagement genannt – wie die Einführung der «Integrierten Sekundarschule», das «Altersdurchmischte Lernen» oder die Digitalisierung sind fordernde Themen. Dazu kommt das Alltagsgeschäft wie zum Beispiel eine Klapp-Nachricht eines Vaters, dessen Kind den Schulbus verpasst hat, ein Gespräch mit einer Lehrperson zum Verhalten eines Kindes. Eltern, die anrufen, weil sie in einem Konflikt mit einer Lehrperson eine Vermittlung wünschen, ebenso gibt es viele Sitzungen mit Fachstellen und dem Departement Bildung. Die Schulleitung ist ab und zu auch an ihre Grenzen gestossen: Eltern, die sich zum Teil respektlos über die kantonalen Corona-Massnahmen beschwerten, Jugendliche, welche aus psychischen Gründen die Schule nicht mehr besuchen können oder jüngst der Suizid einer jungen Lehrerin. Das Positive überwiegt aber: Die erfolgreiche Integration von ukrainischen Kindern. Eltern, welche die Schule unterstützen und sich auch für die Arbeit bedanken, bereichernde Begegnungen mit Lehrpersonen und strahlenden Schülerinnen und Schülern, die mit Freude zur Schule gehen. Die Entwicklung einer guten Schule, das Umsetzen pädagogischer Ideen, die Unterstützung der Lehrpersonen wie auch der Dialog mit Eltern sind die Aufgaben eines Schulleiters. **Hans-Peter Hotz**

Jugend | Schule

Seite 03

- Jugendmusik: Kinderkonzert und Instrumentenvorstellung
- Frühlingsbasteln
- 3./4. Klasse Wies 1: Wir waren auf der Post

Kultur

Seite 05

- Die Brahmskommode: Lesung und Autorengespräch
- Orgelkonzert mit Willibald Guggenmos
- Wege zur Humanität
- Ein Dorf macht Schule

Gemeinde

Seite 09

- Gemeinderat legt neuen Voranschlag 2023 vor
- Gemeinderat plant Konsultativabstimmung zur MZH Gerbe
- Stand/Aussichten von Planungs- und Infrastrukturprojekten

Vermischtes

Seite 15

- Gemeindepräsidentwahl: Vorschlag Findungskommission
- Kirche Kunterbunt neu in Heiden
- Kinderartikelbörse: Neu mit Abendverkauf
- Mittagstisch 60+ mit Musik

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern**.

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Es isch wieder sowiit ...
Im Restaurant Station,
Schwendi bi Heiden, isch

Metzgete!!!

Fritig, 10.03.23 ab 16⁰⁰ Uhr
Samschtig, 11.03.23 und
Sunntig, 12.03.23 ab 11⁰⁰ Uhr

Mer freuet üs uf Eu ...
Gaby mit em Statiönli-Team

Reservazione unter: 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht-Taxi noch Heiden, Rorschach und
Umgebig ab 22⁰⁰ Uhr
Statiönli bleibt am Mäntig 16.03.20
bis Dunnschtig 19.03.20 zue.

10 Jahre trio dacor

highlights

bach schubert piazzolla milhaud pärt
grandados galliano boellmann

www.jacquelineott.ch

Eintritt frei, Kollekte

HEIDEN - Evang. Kirche
So 4. März 20:00 Uhr

Zu kaufen gesucht

Wohnhaus zum Renovieren

sofortige Barzahlung
Rufen Sie an: 071 845 45 10
Bruno Rutishauser

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Heller AG
Wohnbauten

Wir machen Ihr Haus
energetisch fit
für den Winter ...

vom Service bis zur Totalsanierung.

- Schwachstellen mit Wärmebild-Aufnahmen erkennen
- Fenster und Aussentüren einstellen sowie Dichtungen ersetzen oder neue einfräsen
- Fenster ersetzen
- Risse und örtliche Schwachstellen sanieren
- Kellerdecke und Estrichboden isolieren
- Fassade und Dach isolieren

Heller AG Wohnbauten – wir sind Ihr lokaler Ansprechpartner rund um die Gebäudehülle. Wir arbeiten mit regionalen Produkten. Unsere Erstberatung ist kostenlos. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 071 898 88 40.

Heller AG Wohnbauten
Tiefenau 6, 9410 Heiden

info@heller-wohnbauten.ch
www.heller-wohnbauten.ch

Zimmerei, Schreinerei, Malerei, Bodenbeläge.

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Liebe Eltern und liebe Jugendliche, gerne heissen wir euch bei unseren Veranstaltungen willkommen. Bis zu den Sommerferien lautet das Motto «Umgestaltung des Jugendtreffs». Am Sonntag, 2. Juli begrünnen wir euch herzlich zu unserem Tag der offenen Türe. Eine Gelegenheit für Eltern, Geschwister und Nachbarn, einen Einblick in die Aktivitäten im Jugendtreff zu nehmen und zu erkunden, was die Jugendlichen in unserem neu gestalteten Treff erarbeitet haben. Die Trefföffnungszeiten sind:

- Mittwoch, von 14:00 bis 17:00 Uhr: 5. und 6. Klassen
- Donnerstag, von 16:00 bis 21:00 Uhr: Oberstufe
- Freitag, von 18:00 bis 22:00 Uhr: Oberstufe

Offene Turnhalle

Einmal im Monat an einem Samstag veranstalten wir jeweils von 18:45 bis 22:00 Uhr eine offene Turnhalle in

der Gerbe und heissen hierzu am

- 25. März,
- 29. April,
- 13. Mai,
- 24. Juni und
- 8. Juli

alle Jugendlichen ab der 1. Sek willkommen.

Mädchentreff

Der Mädchentreff ist für alle Mädchen ab der 5. Klasse und wird einmal im Monat stattfinden. Die Mädchen haben einen Ort, wo sie sich treffen können, um miteinander mädchenspezifische Themen zu besprechen, zu spielen und Spass zu haben. Es werden Projekte, Kurse und Workshops angeboten, welche sich die Mädchen wünschen.

Marija Matuzovic

Wir waren auf der Post

Im Januar konnte ich mit meiner 3./4. Klasse Wies 1 die Poststelle in Heiden besuchen. Hier sind die Eindrücke einiger Kinder.

Fabienne Betschon

Für jede Strasse in Heiden gibt es ein Postfach. In der Post hat es Überwachungskameras. **Bruk**

Wir haben einen Brief geschrieben, ihn gestempelt. Wir haben auch einen Bastelbogen gemacht. **Fernando**

Wir haben Adressen gesucht und die ganze Post angeschaut. **Maxim**

Das Glas beim Schalter ist aus Panzerglas. Herr Stahel hat uns gezeigt, wie man echtes und gefälschtes Geld erkennt. **Noe**

Wir schrieben Briefe, A-Post. Wer seine eigene Strasse bei den Postfächern gefunden hatte, durfte seinen Brief einwerfen. **Lorena**

Herr Stahel darf uns über die Sicherheit in der Post nichts verraten. Es gibt das Postgeheimnis. **Lukas**

Die Kasse hat einen lustigen Schlüssel. Die Karte, die ich schrieb, geht jetzt nach Berneck und kommt dann von dort zu mir nach Hause. **Fynn**

Die Post Heiden ist schon 50 Jahre alt. **Mirko**

Das Postgeheimnis bedeutet zum Beispiel, dass das Personal die Briefe nicht lesen darf. **Timo**

Wir durften in die Postfahrzeuge sitzen. **Lien**

Wir haben einen Brief geschrieben und gestempelt. Ich kann euch sagen, das ist schwieriger, als es aussieht. **Roger**

Auf der Post durften wir unsere Karte stempeln. Ich dachte, dies sei einfach, aber es war schwierig. **Elina**

Wir durften unsere Briefe stempeln. Das Postgeheimnis ist, wenn man einen Brief schicken will, darf man es nicht sagen. **Maria**

Kinderkonzert und Instrumentenvorstellung

Am **Samstag, 25. März** lädt die Jugendmusik Heiden (JMh) zu einem speziellen Konzert in den Singsaal des Schulhauses Wies ein. Das Märchen der Gebrüder Grimm «Die Bremer Stadtmusikanten» wird zusammen mit einer Erzählerin musikalisch aufgeführt.

«Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant». Einen solch beschwerlichen Weg wie die vier Tiere musst du nicht auf dich nehmen. Die JMh bietet allen Kindern und Jugendlichen in der Region eine Plattform, um ein Instrument erlernen oder spielen zu können.

Die diesjährige Instrumentenvorstellung wird zu Beginn mit diesem Konzert ergänzt. Beginn der Aufführung ist um 13:30 Uhr. Nach dem Konzert und der anschliessenden Kurzvorstellung der einzelnen Instrumente und des Vereins darfst du gleich selber Hand anlegen.

In unserem Beizli erhalten du und deine Eltern weitere Infos zur JMh und Ausbildung. Der Eintritt ist frei.

Roman Höhener

Frühlingsbasteln

Am **Mittwoch, 15. März** gestalten wir von 14:00 bis 16:45 Uhr im kath. Pfarreizentrum kreative Frühlingswerke. Alle bastelfreudigen Kinder von 4 bis 14 Jahren (4 bis 8 Jahre in Begleitung) sind herzlich willkommen. Kosten für Mitglieder

CHF 5 (Nichtmitglieder CHF 6) inkl. Zvieri.

Anmeldung bitte ausschliesslich per Mail bis 6. März an sascha.haeni@bluewin.ch. **Sascha Häni**

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Kurse in Heiden
März – Juni 2023

Qi Gong-Übungsstunde:
Mittwoch 19.00–20.10 Uhr | Start 1. März

Qi Gong-Intensiv:
Samstag 09.00–12.00 Uhr | 1.4./6.5.

Qi Gong- und Tanzimprovisation:
Samstag 09.00–12.00 Uhr | 24.6.

Qi.Gong
Atem-
Bewegung-
Konzentration

Leitung: Gisa Frank
Qi Gong- und Tai Ji-Trainerin
Infos und Anmeldung info@frank-tanz.ch
ab August 2023 erweitertes Angebot

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

**Plätze, Wege,
Mauern, Gärten**

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

Gemeinde Heiden, Thalerstrasse 27

Gelegenheit: Zu verkaufen altershalber
kleineres aber feines und bezahlbares schmuckes
und ruhig gelegenes

Einfamilienhaus 5 1/2-Zimmer im Grünen

Erbaut 1961/62, sehr sonnig, gut unterhalten und dauernd
sanziert. Benützungsrecht an Garage und PP bis 31.12.2058
Bezugsbereit ab März / April 2023, Parzelle umfasst 739 m²
Mindest-VP CHF 850'000.00

Besichtigungen:

Freitag 17.03.17:00 – 18:30
Samstag 18.03.10:00 – 13:00
Sonntag 19.03.11:00 – 13:00

Angebote an:

HILTY Consulting GmbH
Rosentalstrasse 12 B,
9410 Heiden
Hansjörg Hilty,
hilty.heiden@bluewin.ch
071 891 43 13 / 079 822 06 35

• H•W•B•
swiss made

Für unseren Familienbetrieb in Wolfhalden suchen wir eine(n)

Kaufmännische(r) Allrounder(in) (20- 30%)

Sie sind zwischen 45 – 55 Jahre (alternativ auch eine pensionierte Persönlichkeit),
kommunikativ stark und beherrschen stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift. Gute
Fremdsprachenkenntnisse in Französisch und /oder italienisch sind von Vorteil. Sie
sind speditives Arbeiten gewohnt und kennen sich mit den gängigen Office Anwen-
dungen gut aus.

Auf Sie wartet eine vielseitige Tätigkeit in einem kleinen, aufgestellten Team,
welches auf Sie zählen möchte. Ihre digitalisierten Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte bis am 8. März an info@hwbguertel.ch.

Wir berücksichtigen ausschliesslich elektronisch eingegangene Bewerbungen.

Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Website www.guertel.ch.

Das Trio Dacor (v.l.n.r.): Paolo D'Angelo (Akkordeon), Jacqueline Ott (Marimba und Vibraphon), und Jojo Kunz (Kontrabass)

10-Jahr-Jubiläum

10 Jahre Trio Dacor: ein Grund zum Feiern! Ein Grund, das Publikum mit Highlights der Musik zu verwöhnen, mit dem festlichen, unterhaltenden und virtuosen Auftakt der «Brazileira» von Darius Milhaud. Das Trio Dacor kann ohne Piazzolla nicht leben: Es folgt sein grosses Meisterwerk «Gran Tango», welches in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts von zentraler Bedeutung ist: Der Tango findet seinen Weg in die klassische Musik. Im kleinsten

Orchester der Welt, wie es von einem Journalisten einmal benannt wurde, spielen Jojo Kunz mit ihrem groovigen Kontrabass, Paolo d'Angelo mit seinem singenden Akkordeon und Jacqueline Ott mit ihren Zaubereien auf Vibrafon und Marimba.

Das Jubiläums-Konzert findet am **Samstag, 4. März** um 20:00 Uhr in der ev. Kirche statt. Eintritt frei, Kollekte. Infos unter www.jacquelineott.ch. **Stefan Frei**

Lesung und Autorengespräch mit musikalischer Begleitung: Die Brahmskommode

Als gewiefter Erzähler entführt uns am **Sonntag, 12. März** um 10:30 Uhr in der Linde Kaspar Wolfensberger mit ausgewählten Passagen seines Romans in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts: Der junge Brahms lebt und komponiert 1874 in Zürich und trauert einer unglücklichen Liebe in Wien nach. Einer frisch verheirateten adligen Dame aus Leipzig kommt im Kurpark von Heiden bei

den Klängen eines Ungarischen Tanzes die Tränen.

Die Pianistin Claire Pasquier umrahmt die Lesung musikalisch mit Klavierwerken von Johannes Brahms und Elisabeth von Herzogenberg.

Reservation für die Veranstaltung, und falls Sie mögen, das anschließende 3-Gang-Kultur-Menü, unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. **Karin Volkart**

Orgelkonzert mit Willibald Guggenmos

Willibald Guggenmos wurde 1957 in Friedberg/Bayern geboren. Seine erste feste Anstellung als Organist erhielt er bereits im Alter von 10 Jahren. Das musikalische Studium absolvierte er an den Hochschulen für Musik in Augsburg und München (Konzertdiplome in Klavier, Orgel, Meisterklassendiplom, Kirchenmusik A und Musikpädagogik).

Von 2001 bis 2004 war er als Kirchenmusiker und Organist am Dom «Zu unserer lieben Frau» in Mün-

chen tätig. Ab 2004 bis 2023 wirkte Willibald Guggenmos als Domorganist und künstlerischer Leiter der «Internationalen Domorgelkonzerte» an der Kathedrale in St.Gallen.

In der ev. Kirche werden Sie am **Sonntag, 19. März** um 17:00 Uhr mit Werken von Marcel Dupré, Joseph Callaerts, Johann Sebastian Bach, Frank Bridge, Jacques Vogt, Toon Hagen und Jesus Guridi in den Hörgenuss kommen. Eintritt frei, Kollekte.

Claudia Gebert

Frühlingswanderungen

Zwischen St.Gallen und Bernhardzell schlängelt sich die Sitter durch ein bewaldetes Tobel. Schöne Plätze an Kies- und Sandbänken laden zum Verweilen ein. Unsere erste Frühlingswanderung, genau zum Frühlingsanfang am **Dienstag, 21. März**, soll ein gemütlicher Einstieg ins neue Wanderjahr sein.

Eine grandiose Schneeschuhtour auf der «Rätikon Panoramatur» machen wir am **Sonntag, 26. März** von der Walsersiedlung St.Antönien an den gebräunten Holzhäusern vorbei

und durch das Ried hinauf zur sonnigen Alp Valun. Panoramaausblicke auf die berühmten Rätikon-Gipfel, genannt die «Bündner Dolomiten», auf der einen und auf das herrliche Prättigau auf der anderen Seite sind ständige Begleiter auf dieser Tour.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch → Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Henry-Dunant-Museum: Halbzeit! Aufrichte!

Das Dunant-Museum hat auf dem Weg zur Neukonzeption ein wichtiges Etappenziel erreicht: Die Räume sind neu geordnet, der Umbau ist abgeschlossen. Sie sind herzlich eingeladen, durch die leeren Räume zu flanieren. Feiern Sie am **Samstag, 1. April** ab 15:00 Uhr mit uns und dem St.Galler Spoken Word Poeten

Richi Küttel Aufrichte. Er betextet die volle Leere der neuen Räumlichkeiten mit Möglichem voller Wenn und Unrealistischem ohne Aber – ein unterhaltender Sprechakt, der die Zukunft beschwört und aufrichtet. Für musikalisches Ambiente sorgt die ukrainische Akkordeonistin Tatjana Chynko. **Nadine Schneider**

Silja Walter: Sie kamen in die Stadt

Am **Dienstag, 4. April** um 20:00 Uhr zeigt das Theater58 in der ev. Kirche das Stück: «Sie kamen in die Stadt» von Silja Walter. Das Stück ist aktuell und stimmt zugleich ein in die Leidens- und Auferstehungsgeschichte Jesu. Eine Stadt – nehmen wir gerne Zürich – steht im Umbruch. Es gibt Tumulte auf den Strassen. Gleichzeitig soll in einer Kirche ein Stück aufgeführt werden, worin Susej die Hauptrolle spielt, eine Nonne. Sie zweifelt an sich. Sie ist im Zwiespalt darüber, was sie von den Tumulten halten soll und ihrem Freund Hajo, der ein be-

kennender Unruhestifter ist. Silja Walter (1919-2011) lebte im Benediktinerinnen-Kloster Fahr. Sie schrieb Stücke und Gedichte, die mitten aus dem Leben kommen. Eintritt frei, Kollekte. **Albert Kappenthuler**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am **Mittwoch, 5. April**

Redaktionsschluss

ist am Freitag, **17. März**

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger ^{gmbh}
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service Für Sie spielen wir die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service

Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenstrasse 1 | Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher | www.autobischof.ch

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Rundum ein Wellnessstag

nach dem Fitness ein wohltuendes Bad im warmen Quellwasser – abwechslungsreiche Aufgüsse in der Sauna – eine erholsame Massage nach Wahl

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
gemütlich

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Rundum gemütlich und einladend

Reservieren Sie unser Restaurant exklusiv für Ihre Familien- oder Geburtstagsfeier sowie Ihren Vereins- oder Firmenanlass. Herzlich willkommen bei Eric und seinem Team.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Tiger und Büffel

Der Karatemeister Bruno Koller will sich von seiner Alzheimer-Diagnose nicht aufhalten lassen. Filmemacher Fabian Biasio begleitet den eigenwilligen Kämpfer und seine Familie während acht Jahren mit der Kamera.

Der Dokumentarfilm am **Sonntag, 5. März** um 19:00 Uhr erzählt die Geschichte des gebürtigen Appenzellers Koller, der 26-jährig mit Frau und Kleinkind nach Japan reist, um

von den Besten zu lernen, der international Erfolge feiert, der als Karatelehrer in Luzern zur lebenden Legende wird, der sein Leben dem Kampf widmet und der plötzlich mit einem völlig neuen Gegner – oder Lehrer? – konfrontiert wird: Alzheimer-Demenz.

Anschliessendes Gespräch mit Regisseur Fabian Biasio und Katharina Linsi von Palliative Ostschweiz.

Astrid Mucha

Wege zur Humanität

Am Weg von Walzenhausen nach Heiden stehen an ausgesuchten Orten orange Würfel. Es sind die Appenzeller Friedens-Stationen, die bedeutenden Persönlichkeiten mit Bezug zum Appenzeller Vorderland gewidmet sind und ihr humanitäres Lebenswerk mit einem Portrait und einem kurzen Text vorstellen. Wer mehr wissen will über sie und ihren Einsatz für Humanität und Menschlichkeit, kann eine Homepage mit ausführlichen Infos und Würdi-

gungen besuchen. Im Museum Heiden wird am **Dienstag, 14. März** ein weiteres Teilstück der Appenzeller Friedens-Stationen eingeweiht, eine Ausstellung als eine Art Inhaltsverzeichnis zu dem, was man auf der Wanderung auf aussichtsreichem Weg oder virtuell im Internet erfahren kann.

Wir freuen uns auf viel Besuch an der Vernissage am 14. März um 18:00 Uhr im Museum. **Martin Engler**

Heiden Festival und Schlossmediale Werdenberg spannen zusammen

Mit dem Thema «Wind» pustet sich die Schlossmediale Werdenberg als Gast in unser Festival hinein: Der in Heiden geborene Komponist Daniel Ott inszeniert ein phantastisches Zusammenspiel verschiedenster Musikzweige. Erfahren in den klangvollen Konzerten bei Wind und Wetter lädt er mit dem «Seestück» zu Texten von Robert Walser ein, gelesen von dem von Theater- und Fernseh Bühnen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Ueli Jaeggi. Eine Wanderung über den Kaien

mit verschiedenen musikalischen Stationen.

Für einmal ein etwas anderes Festival-Erlebnis, für das am Pfingstmontag gutes Schuhwerk empfohlen ist. Wer nicht wandern möchte, kann diese und weitere Künstler dann auch am Festival-Schlusskonzert im Lindensaal erleben.

Der Vorverkauf ist bereits eröffnet. Das Festival-Programm geht anfangs März in Druck und ist ab dann auch unter www.heiden-festival.ch einsehbar. **Peter Widmer**

Seniorentheater in Walzenhausen

Am **Mittwoch, 15. März** um 14:00 Uhr laden die Häädler Frauen zusammen mit den Frauenvereinen Lachen, Platz und der Frauengemeinschaft Walzenhausen zum beliebten Senioren Theaternachmittag in die Mehrzweckanlage Walzenhausen ein. Die Seniorenbühne Frauenfeld spielt das Stück «Dä Adonis vom Chuästall».

Alle Seniorinnen, Senioren und Theaterbegeisterte sind herzlich zu diesem vergnüglichen Nachmittag und im Anschluss zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Der Eintritt ist frei. Abfahrt Postauto 225 ab Post Heiden um 12:54 Uhr. **Ursula Locher**

Ein Besuch lohnt sich

Mit der Häädler-Bahn ins Forum Würth

Am **Sonntag, 19. März**, bin ich Gast im Forum Würth in Rorschach. Das Forum befindet sich unmittelbar neben dem Bahnhof und ist bestens mit der Häädler-Bahn erreichbar. Geschichten rund um berühmte Dorforiginale, aber auch über verblüffende, schier unglaubliche und

rekordverdächtige Zwischenfälle lassen staunen, schmunzeln und immer wieder herzlich lachen. Der Anlass beginnt um 13:30 Uhr. Anmeldung bis 17. März an rorschach@forumwuerth.ch, Eintritt CHF 5.

Peter Eggenberger

Ein Dorf macht Schule

Am **Sonntag, 19. März** um 19:00 Uhr wird der Schweizer Dokumentarfilm Bratsch im Kino gezeigt. Bratsch, ein 500-Seelen-Dorf oberhalb von Gampel in den Walliser Bergen: Das Dorf kämpft mit dem Wegzug seiner Bewohnenden, das Schulhaus steht leer. Bis 2016, als mit Damian Gsponer ein innovativ und fortschrittlich denkender junger Mann das Schulsystem revoluti-

oniert. Bratsch ist eine sehenswerte, äusserst interessante Dokumentation, welche zum Nachdenken anregt.

Gibt es daraus Erkenntnisse für das bestehende Schulsystem? Über diese und weitere Fragen diskutieren anschliessend Regierungsrat Alfred Stricker, Bildungs- und Kulturdirektor und Bettina Schoch, Lehrperson.

Astrid Mucha

Modeapéro bei artEmoda

Wir sagen hallo Frühling! Sind Sie gespannt auf die neuen Farben und Schnitte?

Gerne zeigen wir Ihnen am **Freitag, 17. März** von 09:00 bis 18:00 Uhr und **Samstag, 18. März** von 09:00 bis

16:00 Uhr die Neuheiten für den Frühling und Sommer 2023. Kommen Sie vorbei und profitieren Sie an beiden Tagen von 10 Prozent Rabatt. Auf ein tolles Apéro-Weekend freut sich das artEmoda-Team. **Monika Lenherr**

Frühling im Glück

Langsam zieht der Winter davon und wir sind hungrig nach frischen, bunten Farben. Lasst euch von unseren Frühlingsideen inspirieren und bringt Farbe nach Hause und in euren Alltag. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und im Glücksshop wird jeder fündig, ob fürs grosse oder kleine Glück.

Spaghetti, Spaghetti gibt es nur einmal im Jahr im Glück, die feinen, direkt aus dem Parmesanlaib geschöpft. Wer ist am **Samstag, 18.**

März ab 19:00 Uhr dabei? Die Platzzahl ist begrenzt, bitte reservieren. Wir freuen uns. **Jeannette Pufahl**

Gemeinderat legt neuen Voranschlag 2023 vor

Die Stimmbevölkerung entscheidet am 16. April an der Urne zum zweiten Mal über den Voranschlag 2023. Dieser wurde angepasst und beinhaltet keine Steuererhöhung. Nach einem wertvollen Austausch mit Parteien, Vereinen und Interessengruppen ist der Gemeinderat zur Überzeugung gelangt, dass für die mittel- und langfristige Finanzplanung weitere Abklärungen nötig sind.

Nach dem Nein zum Voranschlag 2023 an der Urne im November 2022 hat sich der Gemeinderat intensiv Gedanken über die Finanzplanung gemacht. Diese zeigt, dass die Verschuldung aufgrund des hohen Investitionsbedarfs deutlich ansteigt und mit dem aktuellen Steuerfuss von 3,7 Einheiten gemäss heutigen Erkenntnissen ein zu grosses Ausmass annimmt.

Die zweite Version des Voranschlags 2023 wurde Anfang Februar mit rund 40 Vertretenden aus Parteien, Vereinen und Interessengruppen diskutiert. Dabei hat sich eine Mehrheit klar für eine Steuererhöhung und den geplanten Neubau der Mehrzweckhalle Gerbe ausgesprochen, obwohl diesbezüglich noch

viele Fragen offen sind. Auch weitere finanzpolitische Zielsetzungen und Prognosen haben zu Fragen geführt. Zudem anerkennt der Gemeinderat, dass in dieser Sache die Kommunikation in den letzten Jahren nicht immer optimal gelaufen ist und er bedauert, dass es ihm nicht gelungen ist Klarheit und Vertrauen zu schaffen.

Der Gemeinderat legt einen Voranschlag 2023 ohne Steuererhöhung vor. Er nimmt sich nun die Zeit, weitere Abklärungen für die Diskussion der kommenden Voranschläge und allenfalls einer nötigen Steuererhöhung zu tätigen und daraus Massnahmen abzuleiten. Die Bevölkerung wird in diesen Entscheidungsfindungsprozess miteinbezogen.

Über die Anpassungen des Voranschlags 2023 informiert der Gemeinderat an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom **Dienstag, 14. März** um 19:30 Uhr im Kursaal. Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen.

Gemeinderat plant Konsultativabstimmung zur Mehrzweckhalle Gerbe

In den zahlreichen Diskussionen nach dem abgelehnten Voranschlag 2023 hat sich gezeigt, dass insbesondere der Neubau der geplanten Mehrzweckhalle Gerbe kontrovers diskutiert wird. Der Gemeinderat möchte deshalb mit einer Konsultativabstimmung feststellen, ob die

Bevölkerung den Bau auch im Bewusstsein der finanzpolitischen Folgen unterstützt.

Verschiedentlich wurde Kritik am Gemeinderat geäussert, dass bei der Abstimmung zur Mehrzweckhalle Gerbe missverständliche Aussagen betreffend Finanzierbarkeit und Steuerfuss gemacht wurden. Die geplante Investition von rund CHF 16 Millionen hat selbstverständlich Auswirkungen auf die Verschuldung. Aber auch ohne den Neubau der Mehrzweckhalle steigt die Verschuldung mittelfristig aufgrund grosser unerlässlicher Investitionen. Zusätzlich belasten die stark gestiegenen Zinsen auf dem Fremdkapital sowie die Teuerung den Gemeindehaushalt.

Der Gemeinderat will nun alle Grundlagen zur Mehrzweckhalle Gerbe inklusive Alternativen und deren Auswirkungen auf die finanzielle Situation auf den neuesten Stand bringen. In der Folge sollen diese Grundlagen mit Parteien, Vereinen und Interessengruppen und schliesslich mit der Bevölkerung diskutiert werden. Aufgrund der grossen politischen und finanziellen Tragweite möchte der Gemeinderat in einer Konsultativabstimmung, voraussichtlich nach den Sommerferien, den Puls der Bevölkerung spüren, um das weitere Vorgehen zur Mehrzweckhalle Gerbe sowie für den Voranschlag 2024 zu beschliessen.

Bis dahin ruhen die Planungen für die Mehrzweckhalle Gerbe. Ein Bau-

start im Sommer 2024 ist nicht mehr realistisch, weshalb die Investition in der Finanzplanung verschoben wird. Das pendente Baubewilligungsverfahren mit der Behandlung der Einsprachen wird weiterverfolgt.

Rücktritte aus Kommissionen

Infolge von einzelnen Rücktritten aus Kommissionen per Ende Mai sucht der Gemeinderat Interessierte für die Nachfolge.

Die Kommissionen unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Aufgaben wickeln sie Geschäfte selbständig ab. Daneben haben sie häufig auch eine vorberatende Funktion für den Gemeinderat.

Aus folgenden Gremien haben ihren Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 2022/2023, das heisst per 31. Mai 2023, erklärt:

- Kommission Infrastruktur: Thomas Wüest
- Kommission Energiestadt: Ernst Schmid und Thomas Wüest
- Heimkommission: Silvia Lüthi
- Projektgruppe Viehschau: Michael Eugster (per 31.12.2022)

Wer hat Interesse in einer der genannten Kommissionen mitzuarbeiten? Die Nachfolgelösung in der Projektgruppe Viehschau wurde bereits intern geregelt. Alle interessier-

Bitte im März beachten

Mittwoch, 1.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 10.

07:00 Uhr

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 17.

07:00 Uhr

Papiersammlung

Gemeindegebiet

abends

Redaktionsschluss

april-aufwind

estocker@bluemail.ch

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Kanalunterhalt

Die öffentlichen Entwässerungsanlagen müssen einwandfrei funktionieren und dürfen weder Umwelt oder Bevölkerung gefährden, noch zu Schäden an Gebäuden führen. Um eine funktionierende Abwasserentsorgung zu gewährleisten, werden die öffentlichen Leitungen im südlichen Gemeindegebiet (Zone 3 Süd) durch den Abwasserverband Altenrhein gereinigt. Die Arbeiten werden Mitte August 2023 ausgeführt. Da sich die Kontrollschächte teilweise auf privatem Grund befinden, kann es kurzfristig zu Störungen kommen. Diese werden auf ein Minimum beschränkt. Wir bitten um Verständnis.

Bevölkerungsstatistik 2022

Die Bevölkerung von Heiden beträgt Ende 2022 4255 Einwohner und liegt somit um 17 höher als noch Ende 2021. Der Zuwachs ist auf den Zuzug von 27 Schutzsuchenden zurückzuführen. Der Bevölkerungsschnitt ist überdurchschnittlich gealtert. Die Bevölkerung der unter 60-Jährigen ging um 0,9 Prozent zurück, wohingegen die über 60jährigen um 3,6 Prozent zulegen. Eine detaillierte Statistik ist unter www.heiden.ch/einwohnerstatistik einsehbar.

Austritt Natascha Radloff

Natascha Radloff, Mitarbeiterin Betriebs- und Konkursamt, verliess die Gemeinde per 28. Februar 2023 um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Die Stelle wurde umgehend zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

Internes Kontrollsystem IKS

Der Gemeinderat genehmigte den Jahresbericht 2022 des internen Kontrollsystems. Der Bericht zeigt, dass in der Verwaltung ein hohes Risikobewusstsein besteht und die nötigen Kontrollaktivitäten bereits mehrheitlich in die Arbeitsabläufe integriert wurden.

Vernehmlassung Totalrevision Finanzausgleichsgesetz

Der Gemeinderat begrüsst die durch die Totalrevision des Finanzausgleichsgesetzes angestrebte Trennung des Ressourcen- und des Lastenausgleichs. Die Bemessungsgrundlagen werden darin klar festgelegt und können durch die Gemeinden nicht mehr direkt beeinflusst werden. Auch der neue Lastenausgleich, welcher unter anderem eine Berücksichtigung der Lasten von Zentrumsgemeinden vorsieht, wird gutgeheissen. Damit werden Aufgaben, welche Heiden als Zentrumsgemeinde des Vorderlands massgeblich trägt, zumindest teilweise ausgeglichen.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- die Jahresrechnung 2022 der Stiftung Hilfsverein Heiden genehmigt und den Jahresbericht zustimmend zur Kenntnis genommen.
- seine Stellungnahme zur Vernehmlassung des kantonalen öV-Konzepts 2024–2029 abgegeben.

ten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Montag, 24. April 2023 an marco.stuebi@heiden.ar.ch oder per Post zu Händen der Gemeindekanzlei einzureichen.

Für Fragen und Auskünfte zur Kommissionsarbeit stehen Ihnen folgende Ressortvorstehenden gerne zur Verfügung:

- Heimkommission:
Silvia Büchel, 079 240 46 76,
silvia.buechel@heiden.ar.ch
- Energiestadt / Infrastruktur:
Jörg Lutz, 078 858 22 20,
joerg.lutz@heiden.ar.ch

Verkehrssicherheit durch Unterhaltsarbeiten auf privatem Grund

Sicht bedeutet Sicherheit. Der Fahrzeug- und Fussgängerverkehr wird bei engen Fahrbahnen öfter durch Äste von Bäumen und Sträuchern aus Vorgärten behindert. Dadurch verschlechtert sich die Verkehrsübersicht bei Einmündungen und Kreuzungen. Für die Herstellung des gesetzlichen Zustandes sind die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer selbst verantwortlich.

Sämtliche unterhaltspflichtigen Liegenschaftseigentümerinnen und

-eigentümer sind aufgefordert, ihre öffentlichen Strassen, Wege, Brücken und Stege bis Ende Mai 2023 instand zu stellen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet, Seitengräben ausgejätet und überhängende Äste sowie Sträucher entfernt werden. Mit der Einhaltung dieser Aufforderung wird wesentlich zu einer höheren Verkehrssicherheit beigetragen.

Für Unterhalt und Verbesserungen von öffentlichen Fuss- und Fahrwegen liefert die Gemeinde unentgeltlich eine angemessene Menge Kies bis zur Deponie am Kohlplatz. Der Kies darf weder für Privatwege, Hausvorplätze noch Gartenwege verwendet werden. Bei der Anmeldung vermerken Sie bitte, für welche Wegstrecke das Material benötigt wird.

Die Anmeldung zum Bezug von Gratskies ist bis Freitag, 24. März schriftlich an die Gemeinde Heiden, Karin Hübner, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, oder karin.huebner@heiden.ar.ch zu richten. Nach diesem Datum können aus organisatorischen Gründen keine Bestellungen mehr aufgegeben werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Splitt oder Flickschotter franko Hauslieferung oder ab Deponie gewünscht wird. Bei franko Hauslieferungen muss der Fuhrlohn ab Deponie Kohlplatz vom Bezüger übernommen werden.

Handänderungen im Januar

Giovanni Ardizzone, Eschenbach (Erwerb 29.9.2005) an Andreas und Andrea Franziska Graf, Wangen b. Dübendorf, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 362, 502 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 686, Garagengebäude Nr. 1470, Garagengebäude Nr. 1783, Schützengasse

Immo-Baufach GmbH, Speicher (Erwerb 26.7.2022) an Ogi Real Estate AG, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 245, 197 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 870, Poststrasse

Christian Bachmann, Heiden (Erwerb 14.12.1983) an Daniel und Claudia Bachmann, Heiden, Gesamteigentum infolge Gütergemeinschaft, Liegenschaft Nr. 1677, 659 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1554, Täschenstrasse

Geburten

- **Jasmine Sophie Lukacs**, geboren am 25. November, Tochter des Nils und der Natalia Lukacs, geb. Riznyk
- **Teodora Cupeljic**, geboren am 22. Dezember, Tochter des Alexandar und der Milica Cupeljic, geb. Subic

Todesfälle

- **Martin Marugg**, geb. 1945, gestorben am 28. Januar in Reute

Gratulation

80. Geburtstag

- **Ariane Graf**, Brunnenstrasse 21 (4. März)
- **Walter Lendenmann**, Freihofstrasse 1 (15. März)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

WALZ DRUCK
9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

PREISIG AG

Restaurant Bären
Obereggerstr 48
9410 Heiden
www.baeren-heiden.com
078 772 11 36

Der Bären empfiehlt sich ebenfalls für Ihre Familienfeier auf Anfrage auch sonntags

>>Wir freuen uns auf Ihren Anruf<<

NATURFARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

Im Frühling aktuell:
Fassadenrenovationen planen und vorbereiten,
Unterhaltsarbeiten von Fenstern, Gartenmöbel auffrischen.

naturfarbenmalerei.ch

Maler*in gesucht!

Öffentliche Mitwirkung kantonale Schutzzonenplanung

Mit dem kantonalen Schutzzonenplan schützt Appenzell Ausserrhoden die Natur- und Landschaftswerte. Mit der vorliegenden Teilanpassung werden neue Naturschutz- zonen und Naturobjekte in den Schutzzonenplan aufgenommen. Zu anstehenden Anpassungen und Erweiterungen ist die Bevölkerung zur Mitwirkung eingeladen.

Die Schutzzonenplanänderungen sind unter www.ar.ch/arw abrufbar oder beim Amt für Raum und Wald, Kasernenstrasse 17A, 9102 Herisau, einsehbar. Die Mitwirkungsfrist dauert bis zum Freitag, 3. März.

Andres Scholl

Wassersparchip

Warmwasser ist einer der grossen Energieverbraucher im Haushalt. Als Vergleich, einmal duschen benötigt etwa gleichviel Energie wie ein Smartphone innerhalb eines Jahres. Dadurch entsteht ein grosses Sparpotenzial, sowohl an Energie als auch an Geld. Es gibt einfache Möglichkeiten, trotz der gestiegenen Energiepreise Geld zu sparen. Die Lösung nennt sich Wassersparchip oder Strahlregler. Diese können zwischen dem Schlauch und der Duschbrause platziert werden und so die Durchflussmenge reduzieren. Dabei gibt es verschiedene Grössen, so dass der Wasserstrahl noch für alle angenehm ist. Diese Strahlregler kann man aber nicht nur bei der Dusche,

sondern auch bei einem Wasserhahn einsetzen. So kann bis zu 50 Prozent des bisher verbrauchten Wassers gespart werden. Dies führt zu einer Kostenersparnis für das Warmwasser von ungefähr CHF 300 pro Jahr. Dabei kostet ein Chip beziehungsweise Strahlregler nur wenige Franken. Um den grösstmöglichen Effekt zu erzielen, sollte beim Kauf darauf geachtet werden, dass das Produkt die Energieklasse A besitzt. **Silvan Rüegg**

Wärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinieren

Möchten Sie die Effizienz Ihrer Wärmepumpe steigern? Dann kombinieren Sie Ihr Heizsystem mit einer Photovoltaikanlage.

Ihre Vorteile? Mit der Solaranlage produzieren Sie den Strom, den Ihre Wärmepumpe braucht, kostengünstig und nachhaltig gleich selbst – auf Ihrem eigenen Dach. Und dank eines Pufferspeichers, der das Warmwasser speichert, verfügen Sie rund um die Uhr über warmes Wasser und angenehme Wärme. Sogar nachts, wenn die Sonne nicht scheint.

Bei einer Neuinstallation kann das Photovoltaiksystem in Kombination mit einer Wärmepumpe direkt integriert werden. Wenn Sie bereits über eine Wärmepumpe verfügen, lassen sich fast alle Modelle nachträglich anpassen.

Grundsätzlich gilt: Wärmepumpen eignen sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen. Daher ist es jederzeit möglich, eine Wärmepumpe nachträglich einzubauen.

Thomas Wüest

Stand und Aussichten von Planungs- und Infrastrukturprojekten

Der Gemeinderat möchte die Bevölkerung regelmässig über den aktuellen Stand und die geplanten Schritte wichtiger Planungs- und Infrastrukturprojekte informieren.

Projekt	Typ	Vorprojekt	Planung	Realisierung	Fertigstellung	Ampel
Neuer Bahn- und Bushof	Neubau	✓	2024	2025 – 2026	2027	🟢
Werdstrasse	Sanierung	2023	2024 – 2025	2026	2027	🟢
Richt- und Ortsplanung	Revision	✓	2023	2024	2024	🟢
Behindertengerechte Bushaltestellen	Sanierung	✓	2023	2023 – 2024	offen	🟡
Unterer Werdbüchel	Erschliessung	✓	2023 – 2024	2025	2026	🟡
Hasenbühlweiher	Sanierung	2023	2023	2023 – 2024	2024	🟡
Unterflurbehälter	Entsorgung	✓	✓	2021 – 2029	2029	🟢
Mattenbachbrücke	Ersatz	✓	✓	2023 – 2024	2024	🟢
Schützenhaus	Sanierung	✓	offen	offen	offen	🔴
Generelles Entwässerungsprojekt	Revision	✓	✓	2023	2023	🟢
Urnenwand Friedhof	Erweiterung	✓	✓	2023	2023	🟢

Status: ■ erledigt ■ in Arbeit ■ geplant Ampel: 🟢 alles ok 🟡 in Verzug 🔴 gefährdet

Neuer Bahn- und Bushof: Neubau

Die Vorprojekte für den Umbau des Bahnhof Heiden zu einem Bahn- und Bushof liegen vor. Das Projekt der Appenzeller Bahnen beinhaltet den Tiefbau mit den Gleisanlagen und den Perrons; jenes der Gemeinde Heiden die Hochbauten wie Perrondächer, Personenunterstand und Vordach des Bahnhofgebäudes und das WC-Häuschen mit Velodepot. Bis Ende 2023 ist die Ausarbeitung des definitiven Bauprojekts sowie die Eingabe des Bewilligungsgesuchs beim Bund vorgesehen. Das Bewilligungsverfahren beim Bund wird voraussichtlich rund ein Jahr dauern. Erst mit vorliegender Bewilligung kann die Planung für die Umsetzung des Projektes gestartet werden.

Werdstrasse: Sanierung

Das Tiefbauamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat der Gemeinde das ausgearbeitete Projekt vorgestellt. Noch zu klären sind die Bepflanzungen und die Art der Strassenbeleuchtung. Das Tiefbauamt wird in den nächsten Monaten Gespräche mit den Anstössern führen und anschliessend das bereinigte Projekt vorlegen.

Richt- und Ortsplanung: Revision

Die kommunale Richtplanung hat das Mitwirkungsverfahren durchlaufen. Die vielen Rückmeldungen haben das grosse Interesse in der Bevölkerung aufgezeigt. Sämtliche Mitwirkenden wurden mit Antworten bedient. Die Meldungen werden nach Möglichkeit Eingang in den Richtplan finden. Der Gemeinderat plant, den Richtplan im Spätsommer zu verabschieden. Im Frühjahr soll parallel zur Richtplanrevision die Gesamtzonenplanrevision gestartet werden. Nebst Bauzonenänderungen werden auch die Schutzzonenpläne von Natur- und Kulturobjekten überarbeitet. Eigentümerschaften von änderungsbetroffenen Grundstücken werden frühzeitig kontaktiert und orientiert.

Behindertengerechte Bushaltestellen: Sanierung

Der behindertengerechte Ausbau der Bushaltestellen startet, in enger Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt, nun auch bei uns. Geplant ist in diesem Jahr der Ausbau der Haltestelle Gruberstrasse auf der Nordseite. Auf der Südseite steht ein Neubauprojekt an, weshalb vorerst ein einseitiger Ausbau geplant ist. Die Haltestellen an der Werdstrasse erfolgen zusammen mit dem kantonalen Strassenbauprojekt. Der Kirchplatz wird aufgrund des Projektes Bahn- und Bushof Heiden erst nach dessen Umsetzung in die Planung aufgenommen.

Unterer Werdbüchel: Erschliessungsprojekt

Nach dem Rückzug der Auflage der Erschliessung Unterer Werdbüchel über die Werdstrasse hat die Gemeinde weitere Erschliessungsvarianten beraten. Diese werden nun in Bezug auf die Verkehrszahlen an neuralgischen Kreuzungen geprüft und mit dem kantonalen Tiefbauamt abgestimmt. Zu erwartende Mehrbelastungen müssen mit Rücksicht auf das bestehende Strassennetz geprüft werden, damit notwendige Anpassungen mit einer Erschliessung geplant werden können. Die Auflage einer möglichen Erschliessung ist auf Herbst 2023 vorgesehen.

Hasenbühlweiher: Sanierung

Die von über 600 Personen unterstützte Petition der Ortsgruppe Heiden-Natur zur Aufwertung des Hasenbühlweiher wird in einem Projekt umgesetzt, welches eine naturnahe Gestaltung der Grünzone beinhaltet. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel sind im Voranschlag 2023 eingeplant und für das Folgejahr vorgesehen. Ziel des Gemeinderates ist eine zeitnahe Realisation, so dass die Grünzone wieder zu neuem Leben erblüht. Aufgrund des abgelehnten Voranschlags musste die weitere Planung vorübergehend sistiert werden.

Abfallentsorgung: Unterflurbehälter

Aktuell sind 15 Halbunterflurbehälter (HUFB) an zwölf Standorten erstellt (Standorte: www.heiden.ch/unterflurcontainer). Bis zum Frühjahr 2024 sollen ca. vier weitere, öffentliche HUFB dazukommen. In näherer Prüfung sind derzeit Standorte an der Wies- und Täschenstrasse, aber auch in anderen Gebieten. Ziel ist, bis 2029 den Kehricht möglichst flächendeckend mit HUFB einzusammeln.

Mattenbachbrücke: Ersatz

Die Tragfähigkeit der Mattenbachbrücke wurde im Jahr 2021 durch ein Ingenieurbüro überprüft. Die Brücke weist diverse Schäden bei der Statik auf, weshalb die Brücke im Jahr 2023 ersetzt werden muss. Aufgrund des alterungsbedingten Zustands der bestehenden Brücke (Baujahr vor 1935) muss diese mitsamt der kompletten Konstruktion ersetzt werden.

Schützenhaus: Sanierung

Die Sanierung des Schützenhauses wird aufgeschoben. Der Betrieb beziehungsweise die zukünftige Nutzung kann erst nach erfolgter Entscheidung einer beim Kanton hängigen «Schlüssellärmklage» ermittelt werden.

Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)

Die Kanalfernsehaufnahmen sind im ganzen Gemeindegebiet abgeschlossen. Die Auswertungen der Kanal-TV sowie der Bereinigung der generellen Entwässerungsplanung erfolgen im Jahr 2023.

Friedhof: Neubau Urnenwand

Die Arbeitsvergabe erfolgte an die Züst AG, Heiden. Der Start der Bauarbeiten ist, unter Vorbehalt der Genehmigung des Voranschlags 2023, auf Sommer 2023 geplant.

Henry-Dunant-Museum Heiden

Feiern Sie mit uns und dem Spoken Word Poeten Richi Küttel
Samstag 1. April 2023, 15 Uhr, Henry-Dunant-Museum Heiden, dunant-museum.ch

Aufrichtige Halbzeit

et voilà
es ist soweit!

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere
Küchen einzigartig machen.
Doch nicht nur Design und
Beratung müssen überzeugen:
Exakte Projektplanung, Termin-
treue und sorgfältige Montage
runden unser Komplettangebot
ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

BAUMANN
Der Küchenmacher

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Wir bringen Strom vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich
von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro ! Telematik ! Energie ! Shop

www.ewheiden.ch

Eine berührende Komödie im palästinensischen Alltag

Der Cinéclub Rosental zeigt den Film «Gaza Mon Amour» am **Mittwoch, 8. März** um 20:00 Uhr. Die Rosenbar ist ab 19:15 Uhr geöffnet.

Der 60-jährige Junggeselle Issa führt ein ruhiges Leben als Fischer im Hafen von Gaza. Heimlich ist er in die Witwe Siham verliebt, die er täglich von seinem Marktstand beobachtet, wo sie als Schneiderin arbeitet. Sein Liebesleben verläuft aber so versteckt und langsam, dass sich kaum ein Fortschritt einstellt. Als ihm eines Tages ein ungewöhnlicher Fang ins Netz geht – eine antike Apollo-Statue mit unübersehbarem erigiertem Penis – stürzt das den

Fischer ins Chaos. Eine solch obszöne Figur ruft die Sittenpolizei des Gazastreifens auf den Plan. Issa muss einen Gang zulegen, um sich aus den Fängen der Behörden zu befreien und gleichzeitig endlich sein Liebesleben in den Griff zu bekommen. **Katja Laux**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 5. April

Redaktionsschluss

ist am Freitag, 17. März

Es ist viel los in der Bibliothek

Vortrag zur Museumsausstellung «Dorfgeschichten aus Heiden»: Am **Freitag, 17. März** um 19:30 Uhr erzählt Stefan Rothenberger Interessantes zur Sonderausstellung «Dorfgeschichten aus Heiden».

BiblioWeekend mit «Handlettering»-Workshop: Anlässlich des zweiten BiblioWeekend bietet die Bibliothek am **Samstag, 25. März** von 14:00 bis 17:00 Uhr einen Handlettering-Kurs mit Zoe Feichtinger an. Der Workshop richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren und Erwach-

sene. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Geschichten für Kinder ab 3 Jahren: Am **Mittwoch, 29. März** um 15:00 Uhr erzählen wir die Ostergeschichte «Henne, Has' und Osterspäss». Nach der Geschichte gibt's einen Zvieri.

Am **Samstag, 1. April** findet der beliebte Bibliotheksflohmarkt «Restseller und Bücherfieber» von 09:00 bis 12:00 Uhr statt.

Alle Veranstaltungen sind öffentlich. **Miriam Hauschildt**

Pfadi-Schnuppertag

Suchst du nach einem neuen Hobby, voller Abenteuer? Hast du Lust etwas Neues zu probieren und einen Blick in die Pfadi zu werfen?

Dann ist der Pfadi-Schnuppertag am **Samstag, 18. März** für alle ab vier Jahren die perfekte Chance. Gemeinsam werden wir einen abenteuerlichen, spannenden und unvergesslichen Nachmittag verbringen, welcher um 13:30 Uhr im Pfadiheim Gstaldbach beginnt. Zieh dich wettergerecht an, denn wir werden

draussen sein. Ein Zvieri wird von uns bereitgestellt. Eine Trinkflasche darfst du gerne selber mitbringen. Um 16:25 Uhr werden wir, ebenfalls beim Pfadiheim, fertig sein.

Wenn du dir das nicht entgehen lassen willst oder noch weitere Fragen hast, melde dich bei sugus@pfadiheiden.ch und komm vorbei. Weitere Infos unter www.pfadiheiden.ch. Das Leitungsteam freut sich auf dich.

Pamela Kaufmann

Osterwunschbaum – schenken Sie eine unbeschwerte Auszeit

Viele Freizeitaktivitäten sind für uns selbstverständlich geworden. Jedoch nicht für alle ist dies finanziell möglich. Der Verein Häädler Frauen organisiert zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt einen Osterwunschbaum mit dem Ziel, Personen, welche in eine Notlage geraten sind und Sozialhilfe beziehen, eine unbeschwerte Auszeit zu ermöglichen. Helfen Sie mit, die Wünsche von bedürftigen Kindern und Erwachsenen zu erfüllen? Im

Eingangsbereich des Gemeindehauses steht ein Osterbaum mit Wunschkarten bereit.

Der Osterwunschbaum ist während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung von **Montag, 20. März bis Donnerstag, 6. April** frei zugänglich. Vor Ort finden Sie eine Anleitung zum Ablauf der Osterwunschbaum-Aktion. Auskunft unter 077 458 81 18 oder rachel.merz@bluewin.ch. **Rachel Züst-Merz**

Velo Club Heiden (VCH)

Wir sind ein kleiner, aber feiner Club mit tollen, aufgestellten Mitgliedern, welche insbesondere dem Velofahren (Rennvelo und Bike) frönen. Dabei steht zwar die Fitness im Vordergrund, es wird aber auch das gemütliche Beisammensein gepflegt.

Die Umstellung auf die Sommerzeit bildet den Startschuss für das Training in guter Kameradschaft: Wir drehen unsere Trainingsrunden am

Dienstag und am Freitag. Treffpunkt ist beim Eingang der Asylturnhalle jeweils um 18:00 Uhr.

Wir sind offen für neue Mitglieder und freuen uns sehr, wenn sich uns junge und junggebliebene Hobbyvelofahrerinnen und -fahrer anschliessen. Für Auskünfte steht dir Daniel Wachter, Präsident, gerne zur Verfügung (info@vc-heiden.ch).

Daniel Wachter

«Es ist eine Bereicherung. Für die Menschen, denen ich behilflich bin. Aber auch für mein eigenes Leben.»

Rotkreuz-Fahrer

Rotkreuz-Fahrdienst Menschlichkeit macht mobil

Möchten auch Sie mithelfen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell
071 352 11 50
info@srk-appenzell.ch

Sie kamen in die Stadt
ein Stück von Silja Walter
Dienstag, 4. April, 20.00 Uhr in der evangelischen Kirche Heiden

THEATER58

appenzeller pellets
wärme für morgen

**START
FRÜHLING /
SOMMER
2023**

www.appenzellerpellets.ch

Hannes Friedli
Annegret Wigger
Silvan Graf

**Ökonomisch denken
heisst sozial handeln.**

Gesamterneuerungswahlen vom 16. April 2023, Heiden

Kantonsrat (bisher)
Hannes Friedli, Grafiker, Badstrasse 27

Kantonsrätin (bisher)
Annegret Wigger, Sozialwissenschaftlerin, Hasenbühlstrasse 2

Kantonsrat (bisher)
Silvan Graf, Landwirt, Altenstein 473

www.sp-ar.ch/kandidatinnen

SP

Magisch zarte Klänge zur Passionszeit

Der Konzertchor Ostschweiz singt am **Samstag, 18. März** um 17:00 Uhr in der kath. Kirche Oberegg ein kleines, aber feines Requiem von Gabriel Fauré zusammen mit der Sopranistin Sybille Diethelm, dem Bariton Samuel Zünd und Simon Menges an der Orgel. Das Requiem wird ergänzt durch romantische Orgel- und Vokalmusik der beiden Solostimmen.

Tauchen Sie mit uns in die magische, grazile Klangwelt der französischen Romantik ein.

Ticketreservation unter konzertchor-ostschweiz@hispeed.ch oder 071 841 91 13 (Erwachsene CHF 30, Studierende und Kinder CHF 10). Weitere Infos unter www.konzertchorostschweiz.ch. **Anja Sturzenegger**

Kirche Kunterbunt neu in Heiden

Am Samstag, 21. Januar feierten wir die erste «Kirche Kunterbunt» in Heiden zum Thema «Von Schafen und Münzen». Die Idee, Kirche für Familien etwas unkonventionell zu feiern, stammte ursprünglich aus England und ist dort als «Messy Church» bekannt, was nur heisst, dass die Kirche kreativ und nicht allzu aufgeräumt sein muss. Kirche Kunterbunt beginnt mit einem Begrüssungsdrink und lädt dann ein zum Aktivsein bei diversen Stationen, bevor sich alle an einer kurzen Feier in der Kirche beteiligen. Anschliessend geniessen wir ein einfaches Abendessen zusammen. Wir feiern Kirche Kunterbunt in Heiden ökumenisch, ohne Anmeldung, alle zwei Monate abwechselungsweise in der ev. und kath. Kirche. Seid herzlich willkommen zur nächsten Kirche

Kunterbunt am **Samstag, 25. März** ab 16:30 Uhr in der kath. Kirche zum Thema «Von Senf und Brotteig!»

Juanita van der Wingen

Die Findungskommission schlägt Robert Diethelm als neuen Gemeindepräsidenten vor

Die überparteiliche Findungskommission für eine neue Gemeindepräsidentin beziehungsweise einen neuen Gemeindepräsidenten von Heiden hat ihre Arbeit abgeschlossen. Sie empfiehlt Robert Diethelm einstimmig zur Wahl.

Ende 2022 suchte die Findungskommission per Stelleninserat nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten. Parallel dazu fragten die Kommissionsmitglieder verschiedene ihnen geeignet erscheinende Personen aus dem Umfeld an. Die Kommission erhielt acht Bewerbungen, von denen sie drei in die engere Wahl einbezog. In einem zweistufigen Auswahlprozess wurden diese Kandidaten geprüft. Das Ergebnis war einstimmig: Die Findungskommission schlägt Robert Diethelm als neuen Gemeindepräsidenten vor. Die Kommission freut sich, mit Robert Diethelm einen

sehr geeigneten, konstruktiven, offenen, kommunikativen und führungserfahrenen Kandidaten mit politischer Weitsicht zur Wahl empfehlen zu können.

Der 55-jährige parteilose Robert Diethelm ist in Wülflingen aufgewachsen, hat an der Universität St.Gallen Staatswissenschaften studiert und arbeitet seit rund 15 Jahren in Führungspositionen im VBS in Bern. Zuvor war Robert Diethelm stellvertretender Direktor einer Non-Profit-Organisation in Genf. Im Falle einer Wahl wird er nach Heiden umziehen.

Robert Diethelm wird sich anlässlich der öffentlichen Orientierungsversammlung am **Dienstag, 14. März** der Bevölkerung vorstellen.

Nicole Nobs

Kinderartikelbörse: Neu mit Abendverkauf

Die Kinderartikelbörse findet am **Freitag, 24. März** von 20:30 bis 21:30 Uhr und **Samstag, 25. März** von 08:30 bis 10:30 Uhr im Kursaal statt.

Im Frühling bietet der Verein der Häädler Frauen jungen Familien aus der Region wieder die Gelegenheit saisonale Kinderartikel wie zum Beispiel Badehosen, Sandalen, Spielwaren und vieles mehr kostengünstig zu erwerben. Ebenfalls ist es möglich, gebrauchte und gut erhaltene Kin-

dersachen zum Verkauf zu bringen. Dafür melden Sie sich bitte bis zum 20. März bei mir unter 079 794 19 57 oder boerse@haedler-frauen.ch an.

Während dieser beiden Tage stehen zahlreiche Helferinnen freiwillig im Einsatz und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Der Erlös der Börse kommt wiederum Familien in der Region zugute. Kommen Sie vorbei. Wir freuen uns über jeden Besuch. **Nicole Naef**

Mittagstisch 60+ mit Musik

Organisiert vom Verein Häädler Frauen findet am **Dienstag, 28. März** um 11:45 Uhr im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 25. März bei Heidi

Walser unter 071 890 05 05 anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz 6
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Von gegenständlich bis abstrakt». Ursula Engler	08:00–20:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Mittwoch, Samstag, Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Dorfgeschichte(n) von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
20. März bis 6. April	Gemeindehaus Osterwunschaum. Hädler Frauen	09:00–16:30
Donnerstag, 2.	Postplatz Wanderung von Hof zu Hof. Senioren-Wandergruppe	12:10–17:30
Freitag, 3.	Betreuungszentrum Heiden iPhone- und iPad-Kurs. Pro Senectute AR	09:00–11:00
	Alte Mühle Vortrag «In Resonanz mit dem lieben Geld». Andreas Vuissa	19:00–20:30
Samstag, 4.	ev. Kirche «Highlights – 10 Jahre Trio Dacor». Trio Dacor	20:00–21:15
Sonntag, 12.	Hotel Linde Lesung «Die Brahmskommode» mit Kaspar Wolfensberger. Hotel Linde	10:30–12:00
	Pfimi Heiden Israel Themenabend mit Michael Schneider aus Jerusalem. Evangelische Allianz Heiden	19:30–21:00
Montag, 13.	Hotel Heiden Vortrag «Magische Momente – Reise nach Alaska», Teil 1. Roman Schmid	20:15–22:15
Dienstag, 14.	Museum Heiden Eröffnung Ausstellung «Appenzeller Friedens-Stationen». Appenzeller Friedens-Stationen	18:00
	Restaurant Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 15.	MZA Walzenhausen Seniorentheater «Dä Adonis vom Chuästall». Hädler Frauen	14:00
	kath. Pfarreizentrum Frühlingsbasteln. Hädler Frauen	14:00–16:45
Donnerstag, 16.	Parkplatz Sefar Wanderung Heiden-Wald. Senioren-Wandergruppe	14:00–18:21
Freitag, 17.	artEmoda Modeapéro. artEmoda	09:00–18:00
	Bibliothek Vortrag «Dorfgeschichten von Heiden». Bibliothek	19:30–20:30
Samstag, 18.	artEmoda Modeapéro. artEmoda	09:00–16:00
	Pfadiheim Gstaldbach Pfadi Schnuppertag. Pfadi Altenstein Heiden	13:30–16:30
Sonntag, 19.	ev. Kirche Orgelkonzert mit Willibald Guggemos. ev. Kirchengemeinde	17:00
Freitag, 24.	Kursaal Kinderartikelbörse. Hädler Frauen	20:30–21:30
Samstag, 25.	Gärtnerei Dietz Tag der offenen Türe. Blumen Dietz	08:00–16:00
	Kursaal Kinderartikelbörse. Hädler Frauen	08:30–10:30
	Schulhaus Wies Konzert und Instrumentenvorstellung. Jugendmusik Heiden	13:30
	Bibliothek BiblioWeekend «Die Segel setzen»: Handlettering-Kurs mit Zoe Feichtinger. Bibliothek	14:00–17:00
	kath. Pfarreizentrum Kirche Kunterbunt. ev. und kath. Kirchengemeinden	16:30–19:00
Sonntag, 26.	Gärtnerei Dietz Tag der offenen Türe. Blumen Dietz	11:00–16:00
Montag, 27.	Hotel Heiden Vortrag «Magische Momente – Reise nach Alaska», Teil 2. Roman Schmid	20:15–22:15
Dienstag, 28.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+ mit Musik. Hädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 29.	Bibliothek Geschichten für Kinder. Bibliothek	15:00–15:30
Donnerstag, 30.	Postplatz Wanderung zum Bettenauer Weiher. Senioren-Wandergruppe	10:40–17:10
Freitag, 31.	Bibliothek Buchstart. Bibliothek	16:15–17:00
Samstag, 1.	Bibliothek Flohmarkt «Restseller und Bücherfieber». Bibliothek	09:00–12:00
	Henry-Dunant-Museum Halbzeit! Aufrichte! Henry-Dunant-Museum	15:00
Dienstag, 4.	Bibliothek Buchstart. Bibliothek	09:30–10:15
	ev. Kirche Theater «Sie kamen in die Stadt». Theater58	20:00

Veranstaltungskalender-Daten für März bis **Dienstag, 21. März, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Mittwoch, 1.	16:30 Maurice, der Kater 6/4 J., D
Freitag, 3.	20:00 Die Nachbarn von Oben 12/10 J., dialekt
Samstag, 4.	17:00 Close 12/10 J., F/d 20:00 Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song 6/4 J., E/d
Sonntag, 5.	15:00 Die Schnecke und der Buckelwal 6/4 J., D 19:00 Tiger und Büffel 12/10 J., dial mit Regisseur Fabian Biasio
Dienstag, 7.	14:15 Nachmittagskino: Le Otto Montagne 10/8 J., l/d 19:30 Umami – Der Geschmack der kleinen Dinge 10/8 J., D
Mittwoch, 8.	16:30 Die Schnecke und der Buckelwal 6/4 J., D 20:00 Cinéclub: Gaza mon amour 16/16 J., OV/d
Freitag, 10.	20:00 The Son 14/12 J., E/d
Samstag, 11.	17:00 Close 12/10 J., F/d 20:00 Caveman 12/10 J., D
Sonntag, 12.	15:00 Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer 6/4 J., D 19:30 Umami – Der Geschmack der kleinen Dinge 10/8 J., D
Dienstag, 14.	19:30 Die Nachbarn von Oben 12/10 J., dial
Mittwoch, 15.	16:30 Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer 6/4 J., D
Freitag, 17.	20:00 Die Fabelmans 12/10 J., D
Samstag, 18.	17:00 Caveman 12/10 J., D 20:00 The Son 14/12 J., E/d
Sonntag, 19.	15:00 Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer 6/4 J., D 19:00 Bratsch – ein Dorf macht Schule 6/4 J., dial mit Regierungsrat Alfred Stricker und Lehrerin Bettina Schoch
Dienstag, 21.	19:30 Close 12/10 J., F/d
Mittwoch, 22.	16:30 Die Schnecke und der Buckelwal 6/4 J., D
Freitag, 24.	20:00 Die Fabelmans 12/10 J., D
Samstag, 25.	17:00 Tiger und Büffel 12/10 J., dial 20:00 Filmhit
Sonntag, 26.	15:00 Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker 6/4 J., D 19:30 Die Fabelmans 12/10 J., D
Dienstag, 28.	19:30 Die Fabelmans 12/10 J., D
Mittwoch, 29.	16:30 Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker 6/4 J., D
Freitag, 31.	20:00 The Son 14/12 J., E/d

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. www.kino-heid.ch

auf- und abwind ...

Kennen Sie Smigus-dyngus oder auch lany poniedzialek (gegossener Montag)? Es handelt sich dabei um einen Osterbrauch in Polen, welcher jeweils am Ostermontag stattfindet. Der Brauch stammt aus der slawischen Mythologie und wird auch in Ungarn, der Slowakei und in Tschechien noch teilweise angewandt. Dabei besprengen sich alte und junge Menschen mit Wasser. Nach Überlieferung geht der Brauch auf das Jahr 966 zurück, als sich der damalige Herrscher Polens taufen und somit stellvertretend Polen zum Christentum bekehren liess. Nicht selten kommt es vor, dass sich Jugendliche mit Wasserpistolen und Eimern bewaffnen, um vorwiegend Frauen und Mädchen zu begiessen. Im weitesten Sinne handelt sich dabei um eine Art Werbung. Wer gar im Dorfteich oder in einem Bach landet, hat bereits eine Art Schönheitswettbewerb gewonnen oder zumindest die Erkenntnis, begehrt zu sein. Persönlich bevorzuge ich eher die Besichtigung unser Dorfbrunnen und wünsche Ihnen schöne Ostern.

Herzlichst Erika Stocker

Frieden und Klima für unser Überleben

Jedes Jahr treffen sich am Ostermontag rund um den Bodensee junge und alte Menschen, um für Frieden, Gerechtigkeit und eine lebenswerte Zukunft einzustehen. Das Dunant-Dorf Heiden empfängt in diesem Jahr am 10. April die Engagierten, die gegen Krieg und Zerstörung unserer Umwelt und Lebensgrundlagen demonstrieren.

Über 100 Organisationen aus Politik, Kirchen und Zivilgesellschaft laden auch 2023 zum Internationalen Bodensee-Ostermarsch ein. Es werden rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet. Sie treffen sich um 13:30 Uhr in den Dorfzentren von Wolfhalden und Grub AR sowie beim Bahnhof Heiden und begeben sich anschliessend auf einen Sternmarsch zum gemeinsamen Treffpunkt bei der

Peace-Bell beim Henry-Dunant-Museum. Andreas Ennulat, Präsident ad interim des Dunant-Museums, wird die Peace-Bell aus Nagasaki vorstellen, bevor sie von Besucherinnen und Besuchern zum Klingen gebracht wird. Weitere Höhepunkte sind im Anschluss der gemeinsame Ostermarsch zum Dunant-Platz und um 15:30 Uhr das moderierte Gespräch zum Thema «Zusammen: Halt! Frieden und Klima für unser Überleben». Unter der Leitung von Andreas Ennulat werden drei für die Friedensbewegung bedeutende Persönlichkeiten ihre Standpunkte zu verschiedensten Fragen rund um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Umwelt präsentieren: die vom Fernsehen her bekannte politische Philosophin Katja Gentinetta (Mitglied des Komitees des Internationalen Roten Kreuzes), Professor Laurent Goetschel (Direktor der Schweizerischen Friedensstiftung), der Politikwissenschaften an der Uni Basel lehrt und Andreas Zumach, bekannt als präzise arbeitender Journalist, Autor mehrerer Sachbücher und ehemaliger Korrespondent am Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf.

Für den musikalischen Rahmen sorgen die Musikgesellschaft Brassband Rehetobel und die Gruppe «Rhythm attac», Verpflegungsstände bieten Speisen und Getränke an und der kleine «Markt der Möglichkeiten» gibt Tipps für eigenes Engagement für den Frieden. **Pius Süess**

Schule | Jugend

Seite 03

- Volleyballnacht der 2. Sek
- Fasnachtsumzug mit über 400 Kindern
- Sonderwoche der Schule
- Vorstellungsrunde der Kinder- und Jugendarbeit in der Sek

Kultur

Seite 05

- Filmreihe im Vorfeld der Kulturlandsgemeinde
- Geführte Frühlingswanderungen
- Warszawsko-Lubelska Blasorchester in der Linde
- Immer wieder montags

Gemeinde

Seite 10

- Wo ist mein Notfalltreffpunkt?
- Jahresabschluss 2022 mit Ertragsabschluss
- Voranschlag 2023 mit Aufgaben- und Finanzplan 2024–2026
- Kommissionsmitglieder gesucht

Vereine

Seite 15

- Aufregung im Land der Schlümpfe
- Volley Heiden: Let's go!
- Den Tennissport erschnuppeln
- Verse und Geschichten am Buchstart

Die Siegermannschaften der Volleyballnacht 2023. In der Mitte das Siegerteam Speedy Imbiss.

Volleyballnacht 2023

Auch in diesem Jahr gab es eine Volleyballnacht, welche die 2. Sek ausrichtete. Mitmachen und ein Team bilden konnten alle Schülerinnen und Schüler der Sek sowie Ehemalige und auch Eltern oder andere Familienangehörige.

Traditionsgemäss gab es zum Auftakt des Anlasses ein Spiel, in dem Lehrpersonen gegen Lernende der 3. Sek antraten. Dieses Jahr wurde nach Jahren des Fussballs und Unihockeys erstmals ein Volleyballmatch

gespielt, das die Lehrpersonen gewannen.

Im Anschluss daran gab es viele schöne Matches auf drei Feldern zu verfolgen, es trafen sich Lehrpersonen, Ehemalige und aktuelle Schülerinnen und Schüler und genossen den Abend.

Ein Dank geht an die 2. Sek mit ihren Klassenlehrerinnen Rebecca Mullis und Saskia Künzle für die Organisation und Bewirtung. **U.M.**

Fasnachtsumzug

Die Strassen von Heiden waren am 24. Februar voller Leben, als über 400 Kinder in ihren bunten Kostümen am Fasnachtsumzug teilnahmen. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei, als sie ihre kunstvoll geschmückten Wagen durch die Strassen zogen und die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer Energie und Kreativität begeisterten.

Neben den vielen kreativen Kostümen und Wagen gab es auch musikalische Einlagen von der Wolfs-Hüüler Guggenmusik, die für noch mehr Stimmung sorgte. Die Schülerinnen und Schüler hatten sichtlich Spass und genossen es, Teil dieser Tradition zu sein.

Die Veranstaltung war ein grosser Erfolg und ein Beweis für den Zusammenhalt und die Kreativität der Kinder und Erwachsenen in der Region. **Almedina Demiri**

Das sagen Schüler und Schülerinnen der 3./4. Klasse Dorf 1:

«Wir hoffen, dass der Fasnachtsumzug auch in Zukunft jedes Jahr stattfinden wird und freuen uns schon auf das nächste Mal». **Silja**

«Es war so schön zu sehen, wie die Leute einfach nur glücklich waren und lachten». **Mona**

«Was mir besonders gefallen hat, waren die fröhlichen Gesichter der Kinder und Erwachsenen». **Joa**

Die Primarschule in der Sonderwoche

Wie schon seit vieler Jahre fand wiederum eine Sonderwoche an der Schule statt. Anbei ein kleiner Einblick in die verschiedenen Klassen ...

Denise Steinmeier

3. Klasse Dorf und Wies

Die 3. Klassen der beiden Schulhäuser Wies und Dorf haben sich zum Thema «Wasser – Wolken – Wind» künstlerisch ausgetobt. Es wurde gekleistert, gepinselt, geschnitten, fotografiert und gemalt. Die Kunstwoche endete dann mit einer eigenen Vernissage, zu der ganz viele Eltern, Geschwister und andere Verwandte sowie Bekannte gekommen sind. **Corina Gross**

4. Klasse Dorf und Wies

Das Thema der Sonderwoche war Polysport. Es war cool. **Johanna**

Im Blumenwies machten wir verschiedene Posten. Ein Posten war

Schwimmen, der andere Posten war Wasserball und der letzte Posten

war Rutschen. Es war ein sehr tolles Erlebnis. **Jana**

Gemalt von Silja

5. Klasse Dorf und Wies

Trotz wenig Schnee fuhren alle begeistert Ski. Nach dem Skifahren spielten wir im Lagerhaus und in der Turnhalle. Anschliessend verzehrten

wir das köstliche Abendessen und starteten ins Abendprogramm. Danke, dass wir so tolle Eindrücke sammeln durften! **Emilia und Luca**

6. Klasse Dorf und Wies

Jedes Kind konnte einen persönlichen Lehrfilm auf iMovie erstellen. Einige Exemplare können mittels nebenstehendem QR-Code angesehen werden.

Ein Tanzkurs, Workshop Swisscom «chatten-liken-posten», Workshop zum Thema «Mein Beruf – Geschlechterneutrale Berufswahl», Klettern, usw. waren weitere Programmpunkte dieser abwechslungsreichen Woche. **Angela Germann**

Lerngruppe A/B; Basisstufe Bissau 1 und 2

Welch ein Glück hat der Hans verspürt, als er gemerkt hat, dass er ohne vergängliche Güter am Schluss sein wahres Glück gefunden hat! Die jüngeren Kinder der Basisstufen Bissau haben gemeinsam eine Woche voller glücklicher Momente erlebt –

mit Geschichte hören, Bilder malen, Glückstee brauen und trinken, Glückskekse backen und verschenken, Glückslieder singen und einen Sirup im Kaffee Im Glück trinken.

Sabine Loppacher

Lerngruppe A/B; Basisstufe Wies 1 und 2

Mit Schneewittchen und den 7 Zwergen im Wald und mit dem Froschkönig und den Bremer Stadtmusikanten am «Tischlein deck

dich». Die Basisstufen Wies 1 und 2 hatten eine märchenhafte Sonderwoche. **Monika Lichtenstern**

Glücks-Tee für mich

Glücks-Kekse für dich

Lerngruppe A/B; Basisstufe Blumenfeld und Dorf

«Dä Hans im Schneggeloch hät alles was er will ...» Während der Sonderwoche der jüngsten Kinder vom Blumenfeld und dem Schulhaus Dorf rund ums Märchen «Hans im Glück» wurde/n: Kinderfotos für das Sam-

melalbum getauscht; Musik zum Märchen gemacht; Tischtheater gespielt; Goldklumpen gebacken; mit Steinen Kunstwerke geschaffen und viel Zeit mit Spielen verbracht.

Martina Weber

Lerngruppe C; Bissau und Wies

Sport, Spiel und Spass standen bei den Kindern auf dem Programm. Anfangs Woche meisterten wir Kletter- und Balancierübungen, spielten verschiedene Ballspiele und tobten uns im Wald aus. Bevor sich die Woche zu Ende neigte, massen wir uns bei einer Olympiade, lernten den Bauern- und Reithof Grünau kennen und zum Abschluss entspannten wir mit Yoga. **Andrea Benz**

Lerngruppe D; Basisstufe Blumenfeld und Dorf

Die Lerngruppe hat sich mit dem Thema «Rund um den Körper» beschäftigt. Wir haben uns dazu bewegt, gezeichnet, massiert, verköstigt und geforscht. Das Highlight war ein Ausflug in den Teddyspital nach St.Gallen. **Anna Pede**

Lerngruppe D; Basisstufe Bissau und Wies

Wir verbrachten die Woche mit den Schwerpunkten Ernährung, Gemeinschaft, gesund und krank, Fitness und Wellness. Highlight war die Führung in der Migros, wo wir

viele Früchte und Gemüse erhielten und jedes Kind zum Schluss noch einen Osterhasen mitnehmen durfte.

Susanne Wolf

Die Sek in der Sonderwoche

Anfang März war es soweit, die drei Sek-Stufen absolvierten wie jedes Jahr eine Sonderwoche, in der verschiedenste Aktivitäten stattfanden und an unterschiedlichsten Themen gearbeitet wurde.

1. Sek

Trotz Schneemangels verbrachten die beiden ersten Sekundarklassen die Woche im Skilager in Sedrun und durften eine abwechslungsreiche Skiwoche geniessen. Die Anreise erfolgte umweltfreundlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Neben den Aktivitäten auf der Piste gab es auch ein attraktives Abendprogramm. Besonders beliebt waren der Casinoabend und ein Fondueabend im Skigebiet mit abschliessender Nachtwanderung ins Tal.

2. Sek

Die Projektwoche der 2. Sek war geteilt: Drei Tage bekamen die Schülerinnen und Schüler Zeit, um ver-

schiedenste Berufe zu erkunden. Sie konnten einen vertieften Einblick in die Berufswelt erlangen und so in ihrem Berufswahlprozess einen Schritt weiterkommen.

Die restlichen zwei Tage beschäftigten sie sich geschlechtergetrennt mit dem Thema «mein Körper und ich», erfuhren Neues zu Themen wie Homosexualität und Aids, das erste Mal oder Empfängnisverhütung.

3. Sek

Die Jugendlichen erlebten die sogenannte Sozialwoche. Dabei verbrachten sie jeweils zwei Tage in verschiedenen sozialen Institutionen oder Heimen. In einem zweiten Teil konnten sie in verschiedenen Workshops erleben, wie es ist, eine Behinderung zu haben – blind, taub oder auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Ergänzend dazu konnten die Lernenden während der Sonderwoche einen Nothelferkurs absolvieren.

U.M.

Sonderwoche der 2. Sek

Mädchen

Rebecca Mullis und Saskia Künzle waren die Lehrpersonen, die mit den Mädchen zwei Tage lang an Themenbereichen arbeiteten, die im normalen Unterricht der Sek eher weniger behandelt werden. So ging es schwerpunktmässig um «Liebe», «Intimität» und «Sexualität», aber auch die Themen «das erste Mal», «Verhütungsmethoden», «Medien» und «Schönheit» standen auf dem Programm. Der Besuch einer Frauenarztpraxis war sicher ein Höhepunkt der Sondertage.

Jungs

Die Jungs arbeiteten mit Dani Sieber und Urs Weber zwei Tage lang am Thema Sexualität. Sie beschäftigten sich mit ihnen eher ungewohnten Schulthemen wie «das erste Mal», «Empfängnisverhütung», oder «Homosexualität». Besonders spannend waren die Sequenzen mit externen Besuchern und Besucherinnen. So gab es einen Workshop zur Homosexualität mit einer lesbischen Frau und einem schwulen Mann, sowie einen zum Thema «Pornografie und soziale Netzwerke». **U.M.**

Sozialwoche der 3. Sek

Beeinträchtigt sein

Wir durften einen Einblick in die Welt der Blinden, Gehörlosen und Gehbehinderten erhalten. In den Selbsterfahrungs-Workshops merkte ich schnell, wie sich ein Blinder oder ein Gehbehinderter etwa fühlt. Für mich war es ein tolles Erlebnis zu erfahren, wie man im Rollstuhl über Hindernisse, wie zum Beispiel einen Gehsteig, kommt. Wir durften auch zwei Gäste begrüssen: den blinden Virgil Desax und Veronica Schneider, die gehörlos ist und in Obereggen lebt. Bei ihr konnten wir das Fingeralphabet lernen. Ich habe es sehr spannend gefunden, als sie uns gezeigt hat, wie sie lebt, weil ihr Alltag ganz anders aussieht als meiner. Herr Desax lebt als blinder Mensch so wie ein Sehender. Ich war sehr beeindruckt, als er erzählte, wie er Ski fährt. Das Handy und den Computer kann er mit einer Sprachsteuerung bedienen. Er sagte, für ihn sei es eine tolle Erfahrung blind zu sein. **Ivana**

Nothelferkurs

An zwei Tagen absolvierten wir in Halbklassen den Nothelferkurs. Zu Beginn mussten wir einen Einstiegstest bestehen, bei dem wir 80 Prozent der Fragen richtig haben mussten. Es ist keiner durchgefallen. Anschliessend gab es viele Informationen: zum Beispiel weshalb Herzinfarkte entstehen und was man bei so einer Situation machen sollte. Schliesslich durften wir bei einer Puppe das Reanimieren einer Person üben, mit 30-mal Herzmassage und 2-mal Mund-zu-Mund-Beatmung. Es war interessant zu sehen, wie tief man

drücken sollte, wenn man eine Person reanimiert. Zwischendurch hat sich eine der Kursleiterinnen so verhalten, als ob sie bewusstlos wäre und zwei andere mussten daraufhin reagieren. Am Schluss machten wir ein grosses Rollenspiel, in welchem sehr viel auf einmal passierte. Dabei gab es einen Motorradunfall mit grossem Chaos. Es musste schnell reagiert werden. Wir konnten das Gelernte gut anwenden. **Aurora**

Besuch in zwei Institutionen

Man durfte in dieser Woche zwei Institutionen besuchen. Zum Glück war das nach der Covid-Zeit wieder möglich. Am Dienstag war ich im Wohnheim Sonne der Stiftung Waldheim in Rehetobel. Es ist ein Heim für Personen mit Beeinträchtigungen jeden Alters, welche rund um die Uhr betreut werden. Zwar war ich nicht als Pfleger da, eher als Zuschauer, der bei einfachen Aufgaben mithelfen durfte. Am Vormittag spielte ich ein Brettspiel mit einer Bewohnerin und durfte das Essen für den Mittag vorbereiten. Das Wohnheim ist in verschiedene Wohngruppen eingeteilt. Je nach Handicap wohnt man mit anderen Personen zusammen, die eine ähnliche Beeinträchtigung haben.

Freitags war ich im Alters- und Pflegeheim Hächleren in Thal. Ich durfte einer älteren Dame im Rollstuhl das Essen geben. Anfangs war es ungewohnt, jedoch habe ich mich mit jedem Löffel verbessert, und auch die kleine Hemmschwelle wurde weggeklüffelt. Danach habe ich mich zu den Senioren in der Sitzecke dazugesellt. Ein bisschen quatschen tut immer gut. Danach durfte ich in die Demenzstation. So bin ich noch nie mit Demenz konfrontiert worden, jedoch waren die Gespräche, die ich mit den Demenzkranken geführt habe, recht amüsant. Oftmals wurde wirres Zeug ohne Sinn ausgetauscht. Ich las einer älteren Dame etwas vor, habe Desserts verteilt und die Betten neu bezogen. Jedoch passierte den ganzen Nachmittag nicht viel, alle sassen am runden Tisch und redeten nur manchmal. Ich musste immer wieder eine neue Konversation starten. Es war eine neue Erfahrung für mich. Diese Woche hat mir gezeigt, wie anstrengend ein Pflegeberuf sein kann. Ich habe grossen Respekt vor Personen, die diesen Beruf jeden Tag ausführen. **Alis**

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Rückblick

Ende Februar starteten wir mit der «offenen Turnhalle». Dieses Angebot nutzten über 30 Kinder und Jugendliche, welche mit verschiedensten Spielen den Abend gestaltet haben.

Im Monat März stellte sich das Team der Kinder- und Jugendarbeit den Schülerinnen und Schülern der fünften und sechsten Klassen (während des Unterrichts) vor. Dabei hat das Team sich selbst und die Aktivitäten innerhalb und ausserhalb des Jugendtreffs vorgestellt. Die Klassen wurden informiert, dass neu ein Mädchentreff einmal im Monat stattfinden wird und hierzu zwei Sitzungen datiert wurden, um den Bedarf abzuklären, mit welchen Thematiken sich die Mädchen beschäftigen und was sie sich von einem Mädchentreff wünschen würden. Zudem wurde der Plan für eine Aufstellung von verschiedenen Bar-Teams vorgestellt wobei feine Cocktails und verschiedene Köstlichkeiten zubereitet werden. Weiter wurde den Klassen gezeigt, welche Graffitis bereits im Prozess der Kreativität entstehen und was alles noch für die Umgestaltung des Treffs angedacht ist.

Neben den Vorstellungsrunden hat das Team einmal die Woche jede Schule während der Pause besucht und sich dort der Beziehungsarbeit und dem Bewerben des Programmes gewidmet. So konnten bereits die ersten Bar-Team-Konstellationen entstehen, welche auch schon den ersten Einsatz hinter sich haben. Die Freude und Motivation der Bar-Mitglieder wirkten gross. Von ihnen kam die Idee zur Organisation eines Minecraft Turniers; die Gestaltung des Flyers haben die Jugendlichen selbst in die Hand genommen. Andere Bar-Team-Interessentinnen und -Interessenten werden in den kommenden Wochen nach einer Ein-

führung auch den ersten Einsatz wagen.

Die Kontaktpflege und der Austausch mit den Lehrpersonen wie auch der Schulsozialarbeit wird weiterhin gepflegt und eine gute Zusammenarbeit angestrebt.

Am 13. März wurden wir vom Schulleiter eingeladen, den Film «Bratsch – Ein Film macht Schule» im Kino Rosenthal anzuschauen, welcher uns inspiriert hat. Die Kinder- und Jugendarbeit zeigt starke Parallelen zu diesem Film, indem wir den Kindern und Jugendlichen einen Raum bieten, in welchem sie spielerisch mitwirken können, und dabei wichtige Kompetenzen aneignen, die sie für das spätere Leben mitnehmen.

Ausblick

Die Vorstellungsrunde der Kinder- und Jugendarbeit wird auf die Sek ausgeweitet mit dem Ziel, auch hier mehr Besuchende der Sek wiederzubekommen und auch einige Interessenten für das Bar-Team zu gewinnen.

Im April wird der Jugendtreff weiterhin umgestaltet mit selbst gemalten Bildern der Kinder und Jugendlichen. Sogleich werden neue Bar-Teams entstehen und damit auch spassige Projekte. **Marija Matuzovic**

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 3. Mai
Redaktionsschluss
ist am **Freitag, 14. April**

Wer war zuerst, Henne oder Ei?

Nicht nur an Ostern stellt sich die Frage, wer oder was zuerst war. In der Umgangssprache wird damit meist ein nicht lösbares Problem bezeichnet. Die Henne schlüpft aus dem Ei, also war das Ei zuerst. Das Ei jedoch stammt von der Henne, also war die Henne zuerst. Die Kausalkette von Ursache und Wirkung

bleibt ungeklärt. Nicht einmal die Evolutionsgeschichte gibt eine klare Antwort darauf. Selbst in der Antike schien dieses Problem schon ein Thema gewesen zu sein. So soll Plutarch, ein griechischer Philosoph, dieses Thema bereits erörtert haben, aber eben auch er konnte die Frage nicht beantworten. **E.St.**

Osterbrunnen

Das traditionelle Brunnenschmücken findet auch dieses Jahr wiederum statt. Kurz vor dem Palmsonntag erhalten unsere Dorfbrunnen ihr Frühlingskleid.

Folgende fleissige Hände haben mit liebevollen Ideen diese Farbtupfer entstehen lassen:

- bei der Apotheke: Altersheim Quisisana

- bei Bionat: Betreuungszentrum
- beim Pfarrhaus und bei der Bibliothek: Primarschulen Dorf und Wies
- Der Brunnen bei der Bibliothek erhält wiederum eine Ostergeschichte.

Nehmen Sie sich die Zeit für eine Runde um den Brunnen und lesen Sie diese. **E.St.**

Ein dummes Huhn, keineswegs

Der Ausdruck mag wenig charmant klingen und ist doch hin und wieder zu hören. Dass unser Haushuhn dieses Prädikat verdient, stimmt allerdings nicht, legt es doch pro Jahr ca. 250 bis 300 Eier, wenn das Ei täglich weggenommen wird. Bleibt dieses liegen, beginnt die Henne in der Regel zu brüten, sofern der Bruttrieb ausgeprägt ist. Hennen, die selbst aus Brutapparaten geschlüpft sind, fehlt dieser Trieb oft, so dass sie

mitunter nicht fertig brüten, also nicht 21 Tage lang. Das Huhn gilt als häufigstes Haustier des Menschen, weltweit liegt der Bestand bei ungefähr 20 Milliarden Tieren. Das Ei als solches ist ein absolutes Naturprodukt. Aufgrund seines Nährwertes, vor allem aufgrund seines Gehaltes an hochwertigen Proteinen, zählt es zu den wichtigsten Nahrungsmitteln. **E.St.**

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern**.

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

- BLUTZUCKERMESSUNG
- PEAK FLOW
- HARVARD FITNESSTEST
- BLUTDRUCKMESSUNG
- ANTI-STRESS-MASSAGE
- TEST BIOLOGISCHES ALTER
- ÄRZTLICHE BEGLEITUNG
- TESTAUSWERTUNG
- INFORMATIONEN ÜBER LEBENSWEISE & GESUNDHEIT

GRATIS

NewstartPlus[®]
Gesundheit gemacht

**FIT & GESUND
EXPO**

IM KURSAAL

SONNTAG | 30. APRIL 2023 | 10.00 BIS 17.30 UHR

SEEALLEE 3
9410 HEIDEN

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

... und jetzt zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

**Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
Häuser, Wohnungen und Bauland.**

Gerne berate ich Sie persönlich.

4 1/2 Zimmer Dachwohnung im STWE
Grosszügige und helle Dachwohnung mit Top- Ausbau und neuwertigem Zustand. 136 m² NWF, Dachterrasse nach Süden mit 19 m², grosser Keller und 1 1/2 Garage.
CHF 755'000.00

Wohn- und Gewerbeliegenschaft in Heiden
Zentrale Lage, Gewerbe/Büro und diverse Nebenräume, Ladenlokal, 5 1/2 Zi. Hausteil mit grosser Terrasse, 6 1/2 Zi. Hausteil mit Terrasse 60 m², 6 Stk. Parkplätze.
CHF 1'385'000.00

Zu vermieten in Heiden
Gewerbefläche an zentraler Lage, vielseitig nutzbar (Büro, Gewerbe/Werkstatt, Praxis, Fitness, Ausstellung etc.), Raumhöhen von 2.50 bis 3.00 m, Gesamtfläche 290 m², Teilflächen möglich, günstige Konditionen.

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

Japanische Erzählkunst im Cinéclub

Am **Mittwoch, 5. April** zeigen wir «Wheel of Fortune and Fantasy» des japanischen Regisseurs Ryūsuke Hamaguchi. An der Berlinale 2021 gab es dafür den Grossen Preis der Jury mit der Begründung: «Dort, wo Dialoge und Wörter für gewöhnlich aufhören, fangen die Dialoge dieses Films erst an. Hier gehen sie in die Tiefe, so tief, dass wir uns erstaunt und besorgt fragen: Wie viel tiefer geht es noch? Hamaguchis Wörter sind Materie, Musik, Werkstoff.»

Mit dem gemeinsamen Thema von Zufall und Phantasie besteht der

Film aus drei Episoden, in denen es um eine unerwartete Dreiecksbeziehung, eine gescheiterte Verführungsfalle und eine innige Begegnung geht, die aus einem Missverständnis resultiert. Die zunächst fast unbedeutend anmutenden Szenen entfalten sich charmant und spielerisch und plötzlich ist man als Zuschauer und Zuhörer mittendrin in dieser Sinnlichkeit des Redens.

Die Rosenbar ist ab 19:15 Uhr geöffnet, Filmstart 20:00 Uhr. **Katja Laux**

Filmreihe im Vorfeld der Kulturlandsgemeinde

Im Vorfeld des Festivals zeigt die Kulturlandsgemeinde in Kooperation mit dem Kino Rosental ab **Donnerstag, 6. April** eine kleine Filmreihe mit Werken rund um das Heimat-Thema. Zu sehen sind: «Heimatland», ein kollektiver Filmessay von zehn Schweizer Filmemacherinnen und -machern rund um Heimatbegriffe und -komplikationen, entstanden 2015, «Olga» von Elie

Grappe, der berührende Film über eine junge ukrainische Kunstturnerin, die nach dem Maidan 2014 in die Schweiz kommt und beinahe zerrissen wird zwischen zwei Heimatorten sowie Peter Liechtis grandiose Selbst- und Schweiz-Erkundung «Hans im Glück» von 2003. Termine unter www.kino-heiden.ch.

Astrid Mucha

Das zehnköpfige OK ist zurzeit intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt und die Laienschauspielerinnen und -spieler haben mit den Proben gestartet

Freilichtspiel Deckers Klara: Jetzt Tickets erwerben

In fünf Monaten sitzen Sie auf der gedeckten Tribüne beim Freilichtspiel Deckers Klara, auf dem Fünfländerblick Grub hoch über dem Bodensee und verfolgen gebannt die Vorführung. In 13 Bildern erzählt das Stück von Deckers Klara, einer für Ihre Zeit sehr eigenständigen Frau. Die Premiere findet 131 Jahre nach der Einweihung der durch sie gebauten Kapelle statt. Die Laienschauspielenden proben bereits. Wollen Sie Teil dieses Highlights auf dem Fünfländerblick sein, dann

QR-Code scannen und anmelden. «Job Ihrer Wahl» auswählen und dabei sein. Fragen zu Helfereinsätzen beantwortet Hansruedi Waldburger, helfer@deckersklara.ch. Unterstützen Sie uns durch: Migros Support Culture, Ticketkauf oder einer Spende unter IBAN CH39 8080 8006 4214 1598 9, Raiffeisenbank Region Rorschach. www.deckersklara.ch. **Nicola Zoller**

Geführte Frühlingswanderungen

Die Stationen an unserem Weg «Quer durchs Vorderland» am **Ostermontag, 10. April** sind Heiden, Rütegg, Chindlistei, über Blatten zur Gebhardshöchi und unsere Grillstelle Steigbüchel. Nach der Mittagspause folgt ein kurzer Abstieg zum Bahnhof Walzenhausen. Die Fahrt ins Tal bildet einen würdigen Abschluss.

Robert Walser (1878–1956) gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellern. Er lebte ab 1933 im heutigen Psychiatrischen Zentrum in Herisau. Von dort aus unternahm er viele Wanderungen. An Walsers Geburtstag am **Samstag, 15. April** sind wir unterwegs – wir starten unsere Wanderung in Mogelsberg.

Vom Bahnhof Muolen wandern wir am **Sonntag, 23. April** zum Wasserschloss Hagenwil. Im Schlossrestaurant geniessen wir unseren Morgenkaffee, bevor der Weg Richtung Hudelmoos, Leutswil, St. Pelagi-berg nach Waldkirch geht.

Aus allen Himmelsrichtungen führen alte Pilgerwege nach Santiago de Compostela. Auf einem dieser Jakobswege sind wir am **Sonntag, 30. April** unterwegs.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch → Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Sennen-Ballade

Der Film «Sennen-Ballade» handelt weder von der Alpromantik noch von der Kunst des Bauerns – es ist ein Film zur Kunst des Lebens. Wunderschön Erich Langjahrs Bogen von der gelben Alpaufzugs-Hose des Buben Christian, der am Ende im Bemalen der Holzfiguren wieder aufgegriffen wird. Ebenso sanft, wie wir eingestimmt wurden, werden wir wieder in die Unterlandskälte entlas-

sen, über die Miniatur des Lebens. Da gibt es weiter nichts zu sagen, da gibt es nur zu schauen: Zuschauen im besten Sinn (Tagesanzeiger).

Den digitalisierten Heimat-Film aus dem Jahre 1996 zeigt das Kino am **Samstag, 22. April** um 17:00 Uhr. Einführung mit dem Regisseur Erich Langjahr und als Gast erwarten wir Andreas Frey von Appenzeller Tourismus. **Astrid Mucha**

Warszawsko-Lubelska Blasorchester in der Linde

Das Heiden Festival startet einen Monat vor dem eigentlichen Festival-Beginn am **Freitag, 28. April** um 20:00 Uhr mit einem speziellen Warm-up-Konzert im Lindensaal.

Wer das Traktorkestar am Heiden Festival 2018 erlebt hat und wer gerne schmissige Brass- und Blas-Tanzmusik mag, wird das Warszawsko-Lubelska Blasorchester (WLOD) lieben. Das polnische Blasorchester ist ein Kollektiv von mehr als 20 Mitgliedern, das aus der Faszination für die traditionelle Musik der Roztocze

Blaskapellen entstanden ist und sich zum Ziel gesetzt hat, dessen schon fast verschwundene Stücke und Lieder zu erhalten und zu verbreiten. Die dabei auch konzertante Musik geht aber sofort in die Beine; man möchte einfach mittanzen, mitschmelzen und mitsingen.

Ein Leckerbissen für alle Brass- und Blasmusik-Liebhaber! Die Linde empfiehlt sich für ein feines Konzert-Menü ab 18:00 Uhr (Reservationen nur für das Abendessen erbeten). Eintritt frei, Kollekte. **Edi Thurnheer**

WIR SIND IM GARTEN

Kommen Sie auch? Egal ob zum Znüni, zum Zmittag,
auf ein Glacé oder einfach zum Apéro,
wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem neuen Garten.

Hotel Heiden

* Einzelzimmer im Garten Heiden in der Ackerstrasse 100 in Heiden. Keine Barauszahlung. Gültig bis 30.09.2023

GUTSCHEIN
CHF 5*

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

BADHOF
RESTAURANT HOLZOFEN PIZZERIA

Neueröffnung ab April !

Willkommensdrink
oder Prosecco mit kleinem Gruss
aus der Küche ist offeriert

☎ 076 269 24 98
www.badhof-heiden.ch

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

NEUERÖFFNUNG IN WALD 1. MAI 2023 MEDIZINISCHE FUSSPFLEGE

Die Füsse tragen uns jeden Tag und sind oft vernachlässigt. Wir sollten ihnen die Pflege geben, die sie verdienen.

In meiner Medizinische Fusspflegepraxis und mit meiner langjährigen Erfahrung, biete ich Ihnen eine professionelle Behandlung an und finde für jedes Fussproblem eine Lösung.

NEU: DIE MEDIZINISCHE FUSSPFLEGE WIRD BEI DIABETES VON DER OBLIGATORISCHEN KRANKENPFLEGEVERSICHERUNG VERGÜTET.

Meine Standorte:

Hauptpraxis in Heiden
ELISOM Elisabeth Oberle
kant. appr. Heilpraktikerin
Weidstrasse 4A, 9410 Heiden
071 891 55 77 | www.elisom.ch

Neu:

MEDIZINISCHE FUSSPFLEGEPRAXIS
Grunholz 266, 9044 Wald
071 891 55 77 | www.elisom.ch

NVS Naturheilwende
und Komplementärtherapie
Heilpraktikerin Veronika Schuster

Neuer Biedermeier-Heiden-Präsident: Norbert Näf übernimmt von Alex Rohner

Präsidentenwechsel

An der 28. HV des Vereins Biedermeier Heiden konnte Präsident Alex Rohner auf ein ereignisreiches 2022 Rückschau halten, natürlich mit dem 8. Biedermeier-Fest als Höhepunkt. Er dankte den Vorstands- und OK-Mitgliedern für ihr Engagement.

Mit Spannung wurde das Traktandum Wahlen erwartet, da Alex Rohner nach 28 Jahren seinen Rücktritt als Vereinspräsident eingereicht hatte. Bereits im Vorfeld konnte der

Vorstand mit Norbert Näf zusammensitzen und durfte ihn als Nachfolger vorschlagen. Alex Rohner wird für ein Jahr im Vorstand verbleiben. Neben Norbert Näf als Präsident wurde auch Susanne Rohner in den Vorstand gewählt. Nicole Machoi und ich als Vorstandsmitglieder sowie Reto Eugster und Hanspeter Giezendanner als Revisoren wurden bestätigt. **Peter Göldi**

Immer wieder montags

Jeden ersten Montag im Monat lädt das Henry-Dunant-Museum in den Kursaal ein. Der legendäre Tanzsaal wird zur Bühne und zum Diskussionsforum rund um heutige Gesellschaftsfragen aus dem Themenspeicher Henry Dunants: Humanität, Menschenrechte, Solidarität. Der Unterhaltungswert wird gross geschrieben.

Eine junge Stand-up-Comedian wird am **Montag, 1. Mai** den Anfang machen. Frech, jung, schlagfertig. Die 19-jährige Reena Krishnaraja, Studentin der Sozialwissenschaften und Politik, überzeugt ihr Publikum

mit Talent, Intelligenz und Ausstrahlung. Gewinnerin des Swiss Comedy Awards der Kategorie «SRF Best Talent 2022». Die Newcomerin aus Grub AR ist seither auf dem besten Weg, die grossen Comedy-Bühnen zu erobern – mit Zwischenstopp in Heiden. Nach einer Kostprobe aus ihrem Programm wird Reena Krishnaraja im Gespräch sich der Frage nach dem Stellenwert humanitärer Fragestellungen auf der Bühne stellen.

Türöffnung: 18:18 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 19:19 Uhr. Eintritt frei, Kollekte. **Andreas Ennulat**

Heiden Festival: Das Programm steht

Das Programm steht nicht nur, es liegt mittlerweile auch in gedruckter Form auf und kann bei der Tourist Information bezogen werden. Alles Wissenswerte ist auch unter www.heiden-festival.ch zu finden.

Etwas liegt dem OK ganz besonders am Herzen: Die Radio-Direktübertragung am **Pfingstsonntag, 27. Mai** um 11:00 Uhr aus dem Kursaal. Der Westschweizer Landessender RTS1 kommt speziell mit einem Übertragungswagen aus Genf, um vom Heiden Festival und selbstver-

ständig auch über unseren Ort zu berichten. Eine einmalige Gelegenheit, Heiden schweizweit in ein gutes Licht zu rücken. Dabei denken wir, dass eine tolle Stimmung mit viel Publikum sicher helfen würde. Sind Sie dabei? Der Eintritt ist frei. Im Radio auftreten werden folgende Bands: Appenzeller Streichmusik Alder, Julien Gonzales, Kappelle Pfauenhalde, Acapell'HOM, Quatuor Dacor und Les Délices de Suzy. Für die übrigen Events wird der Vorverkauf empfohlen. **Peter Widmer**

Wandern mit Natureerlebnis und Supplement

Vom **9. bis 11. Juni** findet in Hundwil das Appenzeller Wanderfestival statt. «Wo das Rundherum im Zentrum steht» lautet das Motto. So bildet das Thema Wandern zwar den Schwerpunkt – was während des Festivals geboten wird, geht aber weit darüber hinaus. Ob Familien, passionierte Wanderer oder Naturliebhaberinnen, unter den 26 Aktivitäten hat es für jede und jeden etwas

dabei. Die Aktivitäten können auf www.appenzeller-wanderfestival.ch gebucht werden.

Ohne Vorbuchung jederzeit möglich ist der Besuch des Wanderdörfli. Der Eintritt ist frei. Auf der Bühne sorgen Musikerinnen und Musiker für Unterhaltung. Und das Hello Family Kinderdörfli bietet den kleinen Besuchern Spiel und Spass.

Jonas Wetter

April im Glück

April, April, wer nicht weiss was er will, der schau ins Glück hinein und wird bald fündig sein. Ob Frühlings-Apéro oder Frühstück im Glück, ob Souvenirs mit Alpenchic, ein süsser Gruss fürs Osterfest, regionale Spezialitäten wie Speck, Pantli und Käse im Osternest. Einfach aussuchen und bestellen.

Der Bärlauch spriesst. Die Bärlauchspätzli locken, mit feiner Siedwurst vom Dorfmetzger Bühler, täglich am Mittag serviert, wenn offen. Reservieren, geniessen und verweilen, das Glück ist da, wo man die Zeit vergisst. Ab Mai öffnen wir täglich ab 07:00 Uhr. **Jeannette Pufahl**

Hautpflegeweche bei Bohl

Von **Montag, 24. bis Samstag, 29. April** beraten Sie unsere Drogistinnen in der Drogerie Bohl zum bewährten Hautpflegekonzept von Louis Widmer. Sie sind herzlich eingeladen, von einer persönlichen und unverbindlichen Pflegeberatung zu profitieren.

Als Geschenk überreichen wir Ihnen ein hochwertiges Necessaire mit verschiedenen Sondergrössen bei einem Einkauf ab CHF 50.

Die Dermatologische Pflege von Louis Widmer ist made in Switzerland und hält für jeden Hauttyp die

passende Gesichts- oder Körperpflege bereit. Möchten Sie Hautprobleme wie Akne, Allergien, trockene oder Mischhaut wirkungsvoll angehen? Lassen Sie sich von unseren Drogistinnen, mit der zu ihrem Hauttyp passenden Pflege, verwöhnen. Profitieren Sie von gratis Produktproben sowie wertvollen Tipps und Tricks zur täglichen Hautpflege.

Am **Mittwoch, 26. April** ist zusätzlich eine Louis-Widmer-Expertin zu Gast. Buchen Sie gerne eine individuelle Hautanalyse.

Nathalie Weyermann

Wo ist mein Notfalltreffpunkt?

Auch wenn wir uns hier sicher fühlen, können wir Ereignisse, die den geordneten Alltag unserer Gesellschaft auf den Kopf stellen, nicht ausschliessen. Deshalb ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein.

Für Notfallsituationen in denen Ihr Telefon nicht funktioniert, wurde vor dem Feuerwehrdepot an der Mittelbissastrasse ein gut sichtbarer Alarmknopf angebracht, welche die Feuerwehr direkt alarmiert. Auf der Homepage der Assekuranz finden Sie weitere Informationen dazu. Sollte das Ereignis grösser werden und länger andauern, können die betroffenen Gemeinden zusätzlich Notfalltreffpunkte einrichten und betreiben. Jeder Gemeinde im Kanton steht mindestens ein Notfalltreffpunkt zur Verfügung.

Am Notfalltreffpunkt erhalten Sie Informationen und können Notrufe absetzen, um Einsatz- oder Rettungskräfte zu alarmieren. Auch können die Treffpunkte als Abgabestellen von Hilfsmaterial dienen. Die Betriebszeiten hängen vom Ereignis ab und können lokal unterschiedlich sein.

Die Notfalltreffpunkte sind in der ganzen Schweiz gleich gekennzeichnet und nach ähnlichem Muster aufgebaut. Einen Überblick sowie weitere Informationen finden Sie unter www.notfalltreffpunkt.ch.

Bitte im April beachten

Mittwoch, 5.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 14.

abends

Redaktionsschluss Mai-aufwind

estocker@bluemail.ch

Mittwoch, 26.

16:30 bis 18:30 Uhr

Giftsammlung

Mittelbissastrasse 5

Freitag, 28.

07:00 Uhr

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

In der Gemeinde Heiden wurden der Kursaal sowie das Schulhaus Gerbe als Notfalltreffpunkte bezeichnet

Jahresabschluss 2022 mit Ertragsüberschuss

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4,3 Millionen ab. Gegenüber dem Voranschlag 2022, der mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4,6 Millionen gerechnet hat, entspricht dies einer Schlechterstellung um CHF 0,3 Millionen. Der Gemeinderat beantragt, den Überschuss dem Eigenkapital gutzuschreiben, das so neu CHF 11,9 Millionen beträgt.

Der Hauptgrund für dieses leicht schlechtere Gesamtergebnis im Vergleich zum Voranschlag 2022 sind Mindereinnahmen aus den Steuern der natürlichen und juristischen Personen und die Verschiebung von Liegenschaftsverkäufen auf das Jahr 2023.

Steuern

Mit CHF 21 Millionen sind die Fiskalerträge um CHF 2 Millionen höher als im Vorjahr ausgefallen. Bei den Steuern der natürlichen Personen steigerte sich der Ertrag auf CHF 16,8 Millionen, das entspricht einer Erhöhung um 11,6 Prozent zum Vorjahr. Die Einnahmen bei den juristischen Personen liegen um CHF 261'000 höher beziehungsweise steigen um 24,2 Prozent zum Vorjahr.

Bei den Sondersteuern (unter anderem Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern)

wurden insgesamt CHF 100'000 mehr eingenommen als im Vorjahr.

Die Steuerertragsentwicklung bei den natürlichen Personen wird für die nächsten Jahre weiterhin mit Sondereffekten von rund CHF 4 Millionen begünstigt werden. Bei den juristischen Personen darf mit einer Erholung gerechnet werden.

Investitionen von rund CHF 400'000

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf ein Total von CHF 400'000; budgetiert war ein Betrag von CHF 2,4 Millionen. Die Differenz von CHF 2 Millionen betrifft die nicht ausgeführten Planungsarbeiten (Neubau Bahn- und Bushof, behindertengerechte Anpassung Bushaltestellen und diverse Erschliessungsplanungen).

Jahresbericht

Der Jahresbericht 2022 kann ab Anfang Mai 2023 unter www.heiden.ch/jahresbericht eingesehen oder in gedruckter Form bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Fakultatives Referendum

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2022 zuhanden des fakultativen Referendums verabschiedet. Die Referendumsfrist läuft vom 8. Mai bis 6. Juni 2023.

Voranschlag 2023 mit Aufgaben- und Finanzplan 2024-2026

Der Voranschlag 2023 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 300'000 bei einem Aufwand von CHF 30,2 Millionen und einem Ertrag von CHF 30,5 Millionen. Der Steuerfuss bleibt für 2023 unverändert auf 3,7 Einheiten.

Der überarbeitete Voranschlag 2023 rechnet gegenüber der ersten Abstimmungsvorlage mit einem um CHF 140'000 geringeren Aufwand. Der prognostizierte Ertrag sinkt aufgrund der aufgeschobenen Steuererhöhung um CHF 550'000.

Investitionen

Der Voranschlag 2023 rechnet mit Investitionen von insgesamt CHF 2,9 Millionen im Verwaltungsvermögen, was Minderausgaben gegenüber der ersten Abstimmung von CHF 1,8 Millionen entspricht. Festgehalten wird an wesentlichen Vorhaben wie an den ersten Projektkosten für den Neubau Bahn- und Bushof, der Sanierung der Schwendstrasse inkl. Mattenbachbrücke sowie den, vom Behindertengesetz vorgegebenen, behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen. Dazu kommen die geplante Ortsplanrevision, der generelle Entwässerungsplan (GEP), die Errichtung von Unterflurcontainern,

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Öffnungszeiten über Ostern

Von Donnerstag, 6. April 16:00 Uhr bis und mit Ostermontag, 10. April bleiben die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) geschlossen. Das Bestatungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Ersatz Mattenbachbrücke

Die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Mattenbachbrücke wurden vom Gemeinderat, unter Vorbehalt der Annahme des Voranschlags 2023, genehmigt. Die Bauarbeiten wurden an die Züst AG, Heiden, vergeben, starten Mitte April 2023 und dauern voraussichtlich bis Ende August 2023 an. Die Massnahmen umfassen den Ersatz der Brückenplatte, die Verstärkung der Fundation sowie die Instandsetzung der Widerlager. Während dieser Zeit wird die Schwendistrasse in diesem Bereich für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für Fussgängerinnen und Fussgänger wird ein provisorischer Übergang erstellt.

Blumenrabatten Seeallee

Im vergangenen Jahr fanden mit dem Appenzeller Kantonalmusik und dem Biedermeierfest zwei Grossanlässe in Heiden Einzug. Aufgrund der Installation von Festzelten wurde die Rabatte entlang der Seeallee temporär eingekiest. Der Bereich vor dem Kursaal wird nun mit Wechselblumen bepflanzt. Die weiteren Flächen auf der Seeallee werden temporär im aktuellen Zustand belassen. Deren Bepflanzung wird im Rahmen des sich in Ausarbeitung befindlichen Gestaltungskonzepts Seeallee geprüft und im kommenden Jahr festgelegt.

Generelle Entwässerungsplanung Kanalisation (GEP)

Die spezialfinanzierte generelle Entwässerungsplanung der Kanalisation steht vor dem Abschluss. Der Gemeinderat hat für die Mehrkosten, welche aufgrund der Aufarbeitung von fehlenden oder mangelhaften Abschlussakten von Bauvorhaben entstanden sind, eine Kreditfreigabe von CHF 250'000 bewilligt. Die Schlussabrechnung des gesamten Projekts wird voraussichtlich Anfang 2024 vorliegen.

Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV)

Der Gemeinderat hat von der Jahresrechnung 2022 der MSAV Kenntnis genommen. Für unsere Gemeinde zeigt sich ein Kostenanteil von CHF 153'490. Die unter den angeschlossenen Gemeinden aufzuteilende Kosten belaufen sich gesamthaft auf CHF 682'475.

Soziale Dienste Vorderland und Asylbetreuung

Die Jahresrechnung 2022 der Sozialen Dienste Vorderland schliesst mit einem zu verteilenden Kosten-Nettoaufwand von CHF 995'699. Gestützt auf den geltenden Verteilschlüssel ($\frac{1}{5}$ nach Einwohner / $\frac{4}{5}$ nach Zeitbeanspruchung) zuzüglich Aufwände privater Beistandschaften resultiert für die Gemeinde ein Kostenanteil von CHF 355'599.

Die Jahresrechnung 2022 der regionalen Asylbetreuung durch die SDV schliesst mit einem zu verteilenden Kosten-Nettoaufwand von CHF 116'413. Gestützt auf den geltenden Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl beträgt der Kostenanteil der Gemeinde CHF 42'312.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- auf eine Vernehmlassungsantwort zur Totalrevision des kantonalen Polizeigesetzes verzichtet.

die Sanierung des Alters- und Pflegeheims Quisisana sowie diverse Erschliessungsprojekte.

Desinvestitionen Finanzvermögen

Die Gemeinde besitzt Liegenschaften, die der Gemeinderat als

nicht strategisch für die langfristige Entwicklung der Gemeinde erachtet. Einige davon weisen in den nächsten Jahren einen hohen Unterhalts- und Investitionsbedarf auf und würden so die Verschuldungssituation weiter belasten. Der Gemeinderat wird des-

halb Liegenschaften, die keinen Verwaltungsaufgaben dienen, wie geplant veräussern. Davon ausgenommen sind der Verkauf der Liegenschaften «Alte Migros» und «Chäslädeli».

Aufgaben- und Finanzplan 2024–2026

Der Neubau der Mehrzweckhalle Gerbe wurde um ein Jahr verschoben. Mit dem Baubeginn 2025 wurde in der Finanzplanung die Steuerfuss-erhöhung um 0,2 auf 3,9 Einheiten eingeplant. Ein definitiver Entscheid wird erst nach der Konsultativabstimmung im Herbst 2023 erfolgen.

Weitere Infos

Der Voranschlag 2023 und der Aufgaben- und Finanzplan 2024–2026 können online unter www.heid.ch/voranschlag und www.heid.ch/afp abgerufen werden. Für den Aufgaben- und Finanzplan steht darüber hinaus ein Online-Tool zur Verfügung, welches eine Analyse nach verschiedenen Gesichtspunkten ermöglicht.

Kommissionsmitglieder gesucht

Für die Heimkommission sowie die Kommission Infrastruktur muss je ein vakanter Sitz für das neue Amtsjahr ab 1. Juni 2023 besetzt werden. Der Gemeinderat sucht dafür Kandidatinnen und Kandidaten.

Die Kommissionen unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Aufgaben wickeln sie Geschäfte selbständig ab. Daneben haben sie häufig auch eine vorberatende Funktion für den Gemeinderat.

Wer hat Interesse in einer der genannten Kommissionen mitzuarbeiten? Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Montag, 24. April an marco.stuebi@heid.ch oder per Post zu Händen der Gemeindeganzlei einzureichen.

Für Fragen und Auskünfte zur Kommissionsarbeit stehen Ihnen folgende Ressortvorstehenden gerne zur Verfügung:

- Heimkommission:
Silvia Büchel, 079 240 46 76,
silvia.buechel@heid.ch
- Infrastruktur:
Jörg Lutz, 078 858 22 20,
joerg.lutz@heid.ch

Geburten

- **Nino Bosshard**, geboren am 5. Februar, Sohn des Fabian und der Sabrina Bosshard, geb. Wasescha
- **Taro Furrer**, geboren am 12. Februar, Sohn des Gregory und der Jessica Furrer, geb. Bischofberger

Eheschliessung

- **Martin** und **Rebecca Eisenhut**, geb. Streule

Todesfälle

- **Paul Bernhard Werner**, geb. 1936, gestorben am 25. Februar in Heiden
- **Theobald Hürlimann**, geb. 1927, gestorben am 7. März in Heiden
- **Ruth Adelheid Hefti**, geb. 1934, gestorben am 12. März in Rehetobel

Gratulation

98. Geburtstag

- **Hanna Eugster**, Langmoosstrasse 23 (27. April)

95. Geburtstag

- **Maria Maier Weber**, Schmittenhühlstrasse 8 (6. April)
- **Margrit Zemp**, Täschenstrasse 4 (23. April)

90. Geburtstag

- **Louisa Tobler**, Rosentalstrasse 16 (1. Mai)

85. Geburtstag

- **Agnes Güntert**, Gerbestrasse 3 (25. April)
- **Rosmarie Gegenschatz**, Bachweg 8 (28. April)

80. Geburtstag

- **Horst Brosch**, Sägewiesstrasse 2 (7. April)
- **Christian Gessler**, Langmoosstrasse 4 (12. April)

**Zivilstands-
nachrichten
Geburtstage**

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sondereggersm
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Auf Wunsch:
Mit Hol- und Bringservice

Service

Ihr Schlüssel zum Erfolg Unsere Nutzfahrzeug Spezialisten

Für Sie als Profi ist es wichtig, dass Ihr Geschäft reibungslos läuft. Deshalb brauchen Sie ein Nutzfahrzeug, das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir erledigen sämtliche Aufträge an Ihrem VW Nutzfahrzeug schnell und professionell und sorgen dafür, dass Sie sich immer und überall auf Ihr VW Nutzfahrzeug verlassen können. Genau so, wie Sie sich auf uns Nutzfahrzeug Spezialisten verlassen können.
VW Nutzfahrzeuge – Die beste Investition

Nutzfahrzeuge

Kreuz-Garage E. Bischof AG
Trogenstrasse 1 | Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher | www.autobischof.ch

Körperhaltungskurs mit Ivana

Unser Kursangebot im Frühling
Aquafitkurse – Kinderschwimmkurse –
kostenlose Wassergymnastik
Neu ab Mai: Körperhaltungs- und
Stabilisationskurs mit Ivana

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Humordinner 21. April 2023

So riecht der Frühling
Geniessen Sie Erics raffinierte Frühlingsspeisen
mit oder ohne Bärlauch. Es freut sich
auf Ihre Tischreservation Eric und sein Team.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch
Do – Sa ab 18 Uhr | Ostersonntagabend auch geöffnet

Bewilligungsfreier Sonntagsverkauf

Die Gemeinde darf pro Jahr vier bewilligungsfreie Sonntage für das ganze Gemeindegebiet festlegen. In Absprache mit den Detaillisten und den Grossverteilern hat der Gemeinderat für das Jahr 2023 folgende drei Sonntage festgelegt, an welchen die Öffnungszeiten für Verkaufsgeschäfte sowie die Beschäftigung von Arbeitnehmenden bewilligungsfrei zulässig ist:

- 3. Dezember:
 1. Advent, Adventsmarkt
- 17. Dezember: 3. Advent
- 24. Dezember:
 4. Advent, Heiligabend

Handänderungen im Februar

Erbengemeinschaft Gabriele Anna Bärlocher (Erwerb 7.2.2023) an Krunoslav und Zuzana Kralj, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1832, 434 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 1749, Sonnhalde

Erbengemeinschaft Ruth Künzler (Erwerb 27.1.2023) an Wibama AG, Zuzwil, Liegenschaft Nr. 2158, 1095 m² Grundstücksfläche, Schwendi

Walter Breitenmoser, Zuzwil (Erwerb 15.10.2012) an Reto und Madeleine Schläpfer, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5338, $\frac{28}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2030, Sonnentalsstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5345, $\frac{2}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft

Nr. 2030, Sonnentalsstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10228, $\frac{1}{40}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, Sonnentalsstrasse

Ernst Etter, Laax (Erwerb 4.9.2008) an Immo-Baufach GmbH, Speicher, Liegenschaft Nr. 330, 380 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 904, Rosentalweg, und Liegenschaft Nr. 332, 255 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1358, Dorf

Abstimmungsergebnisse vom 12. März

Kantonale Vorlagen

- Gesamterneuerungswahlen Regierungsrat

Katrin Alder-Preisig	625
Alfred Stricker	623
Dölf Biasotto	610
Hansueli Reutegger	610
Yves Noël Balmer	564
Vereinzelte	75

Stimmbeteiligung: 24,6 Prozent

- Wahl des Landammanns

Yves Noël Balmer	500
Alfred Stricker	51
Hansueli Reutegger	32
Vereinzelte	19

Stimmbeteiligung: 24,2 Prozent

- Gesamterneuerungswahlen Obergericht

Patrik Louis	650
Meinrad Müller	650
Bernhard Oberholzer	650
Markus Schneider	650
Kathrin Schindler-Pfister	650
Hanspeter Fischer	649
Manuel Hüsler	649
Rolf Breu	648

Ernst Graf-Beutler	648	Michèle Gasser Aebischer	646
Saphira Scheidegger	648	Walter Kobler	646
Marc Winiger	648	Hanspeter Blaser	644
Ralf Kläger	647	Daniela Cadosch Autolitano	644
Janine Lanker	647	Vereinzelte	4
Florian Windisch	647	Stimmbeteiligung: 24,9 Prozent	

Eine Lehre auf der Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde bildet derzeit vier Lernende zur Kauffrau/zum Kaufmann öffentliche Verwaltung aus. Während ihrer 3-jährigen Ausbildung durchlaufen die Lernenden bis zu 9 Abteilungen und sind dabei auch auf den Aussenstellen, namentlich dem Betriebs- und Konkursamt, dem Grundbuchamt oder dem Zivilstandsamt Rehetobel im Einsatz, was die 3-jährige Lehre sehr abwechslungsreich und vielseitig macht. Interview mit **Anesa Aljukic**, KV-Lernende

Wie läuft momentan deine Lehre in der Gemeinde Heiden?

Sehr gut. Ich bin im 3. Lehrjahr und konzentriere mich in der Schule auf die Abschlussprüfungen. Die Schule fordert mich sehr heraus, aber ich komme gut zurecht. Ich habe sehr nette Arbeitskollegen und bin gut in die Tätigkeiten, die man als Lernende in den verschiedenen Abteilungen macht, eingearbeitet worden.

Warum hast du dich für eine KV-Lehre auf der Gemeindeverwaltung entschieden?

Jede Abteilung ist sehr verschieden. Man hat sehr viel Abwechslung und kann sich in jeder Abteilung viel Wissen aneignen. Ich finde, dass man genau dadurch erkennen kann, was einem dann vielleicht später für die Zukunft gefallen könnte. Das Klischee, dass man als Kauffrau/-mann «nur den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzt und nichts tut» stimmt nicht. Weil die Abteilungen so verschieden sind und man viele Aufgaben erledigt, sich mit den Mitarbeitenden sowie Lernenden austauscht und einige Tätigkeiten auch manchmal draussen stattfinden, sitzt man nicht nur den ganzen Tag auf dem Stuhl und wartet bis die Zeit vorbei ist. Zu den vielen Tätigkeiten gehören nicht nur Dokumente erstellen und Computerarbeiten erledigen, sondern auch das Mithelfen beim Jahr- und Frühlingmarkt, das Besichtigen einer Baustelle oder der Kontakt mit der Bevölkerung und vieles mehr.

Wie findest du das Team der Gemeinde Heiden?

Ich fühle mich sehr wohl hier. Man kann sich mit allen gut austauschen. Als Lernende wurde mir immer bei Schwierigkeiten geholfen und ich konnte mich so sehr gut weiterentwickeln. Die Ausbildungsverantwortlichen hatten bei Problemen immer ein offenes Ohr für mich.

Was machst du nach deiner Lehrzeit?

Ich will definitiv auf einer Gemeindeverwaltung arbeiten um dann auch hoffentlich die Gemeindefachschule machen zu können. Worauf ich mich nach dieser Schule spezialisieren möchte, weiss ich noch nicht.

Warum genau die Gemeinde Heiden?

Die Gemeinde Heiden bietet für Lernende sehr Vieles an. Bei unserem regionalen Betriebs-, kantonalen Konkurs- und dem Erbschaftsamt erlernt man sehr Vieles und wird dadurch auch gefördert.

Unser Grundbuchamt ist nicht nur für Heiden, sondern auch für fünf weitere Gemeinden zuständig. Zur Ausbildung gehört auch ein Stage auf dem Zivilstandsamt in Rehetobel für vier Monate.

Interessierst du dich für die offene Lehrstelle ab Sommer 2024? Dann bewirb dich ab 1. Mai 2023 mit Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto und Zeugnissen sowie Stellwerk auf www.yousty.ch. Bei Fragen zum Bewerbungsprozess stehen dir die Ausbildungsverantwortlichen Andreas Naef, andreas.naef@heiden.ar.ch, 071 898 89 20 und Karin Hübner, karin.huebner@heiden.ar.ch 071 898 89 02) gerne zur Verfügung. **MS**

Rund um die Entsorgung

Aus der Bevölkerung ist wiederholt der Wunsch nach zusätzlichen Verkaufsstellen für die Grüngutmarken geäussert worden. Auf Anfrage hat sich der Kiosk Sonja's Treff am Kirchplatz bereit erklärt, ab sofort ebenfalls Grüngutmarken anzubieten. Verkauft werden Marken und Säcke in den folgenden Geschäften:

Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

	Kehricht-säcke	Sperrgut-marken	KUH-Bag	Grüngut bündel
Bäckerei Konditorei Rohner	✓	✓	✓	✓
Blüten und Blatt	✓	✓	✓	✓
Coop	✓	✓	✓	
«Im Glück»	✓	✓	✓	✓
Kiosk «Sonja's Treff»	✓	✓	✓	✓
Migros	✓			

Auf der Gemeindeverwaltung werden keine dieser Artikel an die Bevölkerung verkauft. Weitere Infos zur Grüngutsammlung oder allgemein zur Entsorgung finden Sie unter www.heiden.ch/abfallarten oder bei andreas.naef@heiden.ar.ch, 071 898 89 20 (Mo, Di, Do). **Andreas Naef**

ML
Garage MARKUS LEHNER AG Telefon: 071 393 70 70

- An- und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen
- Diagnose, Inspektion, Wartung (PW, LW bis 3.5t & Anhänger)
- Reifendienst
- Vorbereitung zur MFK
- Behebung von Carrosserieschäden
- Klimaservice und Reparaturen
- Achsvermessungen
- Sonderanfertigungen
- Tankstelle, Bleifrei, Super, Diesel, 2-Takt, 24h Self-Service
- Persönlich und flexibel
- Vater + Sohn
- 60 Jahre Erfahrung

St Gallerstrasse 15
 9034 Eggersriet
 E-Mail: info@markuslehnerag.ch
 Homepage: markuslehnerag.ch

Öffnungszeiten:
 Montag bis Donnerstag: 07.30-12.00 / 13.30-17.30
 Freitag: 07.30-12.00 / 13.30-17.00
 Samstag nach Vereinbarung: 08.00-12.00
 Sonntag: geschlossen

Aktuell, Sommerreifen montieren

**Design,
 Handwerk
 und Herzblut.**

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

BAUMANN
 Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
 St. Leonhardstrasse 78
 9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Initiativen und Referenden richtig ausfüllen

Volksinitiativen und Referenden gehören zum Wesen der Schweiz. Sie sind wichtige Mittel, damit die Bevölkerung direkt am politischen Prozess teilnehmen und die Zukunft der Schweiz mitgestalten kann.

Die Einwohnerdienste prüfen jede Unterschrift auf deren Gültigkeit. Da es vermehrt vorkommt, dass eine Unterschrift als ungültig erklärt werden muss, möchten wir die Bevölkerung auf folgendes aufmerksam machen:

- Die/der Stimmberechtigte muss seinen Namen und seine Vornamen handschriftlich und leserlich auf die Unterschriftenliste schreiben
- sowie zusätzlich seine eigenhändige Unterschrift beifügen.
- Die/der Stimmberechtigte muss alle weiteren Angaben machen, die zur Feststellung ihrer/seiner Identität nötig sind, wie Geburtsdatum und Adresse.

Auf einer Initiative oder einem Referendum dürfen Personen unterschreiben, welche das Schweizer Bürgerrecht besitzen, nicht unter umfassender Beistandschaft stehen, volljährig und in der Gemeinde wohnhaft sind.

Eine Person darf jedes Volksbegehren nur einmal unterzeichnen. Die Einwohnerkontroll-Software prüft die Unterschrift auf Mehrfachunterzeichnung.

Weitere Infos finden Sie im Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR), Artikel 60 bis 66. **Daniela Burkard**

Vorstellung unserer Kandidatin und unseres Kandidaten

Als Kandidatin für den **Gemeinderat** möchte ich mich Ihnen gerne kurz vorstellen. Mein Name ist **Sabrina Butz**, ich bin 41 Jahre alt, in Rheineck aufgewachsen und wohne seit 10 Jahren mit meinem Mann in Heiden. Ein paar Jahre war ich als Personalfachfrau tätig, habe dann Psychologie studiert und mich parallel weitergebildet im Menschen begleiten. Heute arbeite ich selbständig als Coach für Jugendliche und junge Erwachsene. Seit einem Jahr unterstütze ich zudem Kleinunternehmen bezüglich ihres Social-Media-Auftritts. Wichtige Werte sind für mich Wertschätzung, Offenheit, ein Miteinander, Nachhaltigkeit. Zu meinen Hobbys gehören Musik produzieren, Natur, kochen, meditieren. Ich bin politisch interessiert, parteiunabhängig und würde mich sehr über Ihre Stimme am 16. April freuen. Herzlichen Dank!

Ich, **Robert Diethelm**, möchte mit Ihnen gemeinsam die Zukunft von Heiden gestalten. Deshalb kandidiere ich als **Gemeindepräsident**. Mein Rucksack umfasst das Studium der Staatswissenschaften an der HSG, neun Jahre Erfahrung in der humanitären Minenräumung und über 15 Jahre in Führungsfunktionen in den internationalen Beziehungen im Verteidigungsdepartement (VBS).

Die Verwaltung und die politischen Prozesse kenne ich aus verschiedenen Perspektiven gut. Meine Stärken sind das Zuhören, die Lösungsorientierung und die Offenheit: Ziele können nur gemeinsam erreicht werden. Der Dialog mit Ihnen ist mir deshalb wichtig.

Es ist der besondere Charakter von Heiden, der mich zur Kandidatur motiviert. Meine Freude wäre sehr gross, wenn Sie mich am 16. April ins «Team Heiden» wählen würden.

Einladung zur öffentlichen Wahlfeier

Der Gemeinderat lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner am **Sonntag, 16. April** ab 15:00 Uhr im Restaurant Linde zu einer kleinen Wahlfeier zu Ehren der gewählten Behördenmitglieder ein.

Die neuen und bisherigen Behördenmitglieder freuen sich auf den Kontakt mit der Bevölkerung.

Die Wahlfeier findet nur bei einer Annahme des Voranschlags 2023 statt.

Aufregung im Land der Schlümpfe

Viele neue Gesichter tauchten im Pfadiheim am Schnuppertag auf. Wir starteten mit einem Kennenlernspiel. Wir erfuhren, dass zwei Schlümpfe aus dem Schlumpfland verlorengegangen sind. Oh weh! Sie hatten uns aber eine Botschaft hinterlassen: ein Puzzle, das die Kirche zeigte. Bei der Kirche fanden wir einen Umschlag, in dem zehn Zahlen waren: es war eine Telefonnummer. Nachdem wir die Zahlen sortiert hatten, telefonierten wir mit einem griesgrämigen Schlumpf. Er gab uns den Tipp auf

dem Spielplatz zu suchen. Dort fanden wir ein Rätsel und entschieden uns zur Brücke im Waldpark zu gehen. Juhu, wir hatten die verlorenen Schlümpfe gefunden! Dann war es an der Zeit Zvieri zu essen. Wir backten uns Schlangenbrot und grillten Marshmallows über dem Feuer.

Falls du ebenfalls gerne mit uns Aufregendes erleben möchtest, kannst du jederzeit schnuppern. Melde dich bei sugus@pfdihei.ch oder unter www.pfdihei.ch.

Emilia Rossatti

Erzählcafé im Betreuungszentrum

Das Erzählcafé bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten. Nach dem ersten Gesprächsteil bleibt Zeit für einen ungezwungenen Austausch bei einem Kaffee.

Am **Montag, 17. April** geht es von 14:00 bis 16:00 Uhr ums Thema «Happy Birthday!». Sind Geburtstage ein Grund zum Feiern oder erinnern

sie uns lediglich an das Älterwerden? Gab es in Ihrem Leben einen besonderen Geburtstag? Wie ist es mit runden Geburtstagen oder dem gleichzeitigen Übergang in einen neuen Lebensabschnitt wie dem Schulanfang, der Volljährigkeit oder der Pensionierung? Wir freuen uns auf den Austausch. Anmeldung unter 071 353 50 30. **Silvia Hablützel**

Krähen – Nature is watching us

Krähen und Raben begleiten und beobachten uns seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Sie haben unsere ersten Schritte im aufrechten Gang gesehen und unsere ersten artikulierten Laute gehört. Sie haben mit uns neue Kontinente erobert und all unsere Kriege und Schlachten erlebt. Sie feiern mit uns Hochzeiten, ernähren sich von den Überresten

romantischer Picknicks und wilder Partys und machen sich auf den Müllhalden der Megacities oder als Begleiter der Kehrlichtabfuhr über unseren Abfall her.

Den digitalisierten Heimat-Film aus dem Jahre 1996 zeigt das Kino am **Sonntag, 23. April** um 19:00 Uhr. Anschliessend Gespräch mit Regisseur Martin Schilt. **Astrid Mucha**

Bundesübung schiessen

Am **Samstag, 29. April** findet von 14:00 bis 16:00 Uhr im Schiessstand Büelen die erste Bundesübung statt, es kann auch das Feldschiessen vorgeschossen werden. Bitte bringen Sie

neben der persönlichen Waffe, den Gehörschutz das Dienst- und das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit.

Hansjörg Tobler

«Es ist eine Bereicherung. Für die Menschen, denen ich behilflich bin. Aber auch für mein eigenes Leben.»

Rotkreuz-Fahrer

Rotkreuz-Fahrdienst Menschlichkeit macht mobil

Möchten auch Sie mithelfen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell
071 352 11 50
info@srk-appenzell.ch

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

KLANGFARBEN DER LIEBE

Klavierrezital mit Benjamin Engeli

Mittwoch, 19.4.2023, 19.00 Uhr
resonanzraum bei der Alten Mühle
Hinterergeten 132, Wolfhalden

Infos & Anmeldung: www.resonanzraum.eu

In Wolfhalden zu vermieten:
Schön gelegenes mit einfachem
Innenausbau und einer 3-Zimmer
Einliegerwohnung mit separatem
Eingang
5 ½ - Zimmer Bauernhaus
• Zentralheizung und Kachelofen
• Gemütlicher, sonniger Garten mit
Sitzplatz
• Seesicht
• 2 Autoabstellplätze
• Grosses Remise für viel Stauraum
• 10min Gehminuten von Heiden
Zentrum
Mietzins CHF 1750
exkl. Nebenkosten
Besichtigung und Bezug nach
Vereinbarung
Telefon 071 891 66 71 oder
079 194 52 62

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

**5-köpfige
Familie
sucht
ruhige Wohnung/
Haus in Heiden
Kauf oder Miete
Fam. Berger
079 282 66 09**

**Hannes Friedli
Annegret Wigger
Silvan Graf**

**Ökonomisch denken
heisst sozial handeln.**

Gesamterneuerungswahlen vom 16. April 2023, Heiden

Kantonsrat (bisher)
Hannes Friedli, Grafiker, Badstrasse 27

Kantonsrätin (bisher)
Annegret Wigger, Sozialwissenschaftlerin, Hasenbühlstrasse 2

Kantonsrat (bisher)
Silvan Graf, Landwirt, Altenstein 473

www.sp-ar.ch/kandidatinnen

Let's go!

Mit diesem Schlachtruf starteten wir Damen von «Volley Heiden» auch in dieser Saison jedes Meisterschaftsspiel des ATV und besiegten alle Teams der Kategorie B. Hochmotiviert reisten wir darum an die Schlussrunde nach Appenzell. Dort bezwangen wir in spannenden Sätzen die gegnerischen Teams und sicherten uns den Aufstieg in die Kategorie A.

Zu verdanken haben wir den Erfolg auch unserem Trainer Jarryd. Seit drei Jahren versucht er mit viel Freude und Geduld, unsere Taktik, Aus-

dauer und Geschicklichkeit zu verbessern. Natürlich gehört auch Spiel und Spass zum Training.

Wer hat Lust, sein Volleyball-Talent aufzubessern oder noch zu entdecken und mit Freude etwas für die Fitness zu leisten? Wir treffen uns jeweils montags von 20:15 bis 22:00 Uhr in der Gerbe-Turnhalle.

Unsere Präsidentin Franziska Mannino erteilt gerne weitere Infos unter 079 760 39 17 oder franziska-sonderegger@gmx.ch. Oder schaut einfach mal im Training vorbei. Let's go! **Martina Küng**

Mittagstisch 60+

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 25. April** um 11:45 Uhr im Restaurant Linde der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 22. April bei Heidi

Walser unter 071 890 05 05 anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Den Tennissport erschnuppern

Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die kommende Sommersaison die Möglichkeit geben, diesen wunderbaren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern ihn zu (er)leben und zu lieben, genauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club tun. Mit einem einmaligen Betrag von CHF 120 sind Sie dabei. Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis ca. Mitte Oktober. Anmeldung unter www.tennisheiden.ch -> Club -> Mitglied werden.

Kostenloses Schnupperangebot für Junioren und Kids am **Samstag,**

17. und 26. Juni jeweils von 14:00 bis 15:00 Uhr auf der Anlage des Tennis-Clubs Heiden.

Unterstützung können Sie auch von unserem Tennistrainer erhalten. Benadik, 27 Jahre alt, verfügt über mehrjährige Erfahrung und diverse Diplome. **tb**

Bewegung hält fit

Auf Spurensuche mit der Polizei

Mit einem Polizisten der Kriminaltechnik schauen wir am **Mittwoch, 3. Mai** von 13:30 bis 17:00 Uhr im kath. Pfarreizentrum hinter die Kulissen seiner Arbeit und erfahren, wie Fingerabdrücke, Blutspuren oder Fasern an einem Tatort sichergestellt werden. Für Kinder ab 9 Jahren.

Kosten pro Person CHF 5, Nichtmitglieder CHF 6. Anmeldung bis am 12. April unter angela.hohl@gmx.ch.

Angela Leisebach

Verse und Geschichten am Buchstart

Am **Freitag, 5. Mai** um 16:15 Uhr lädt die Bibliothek wiederum zu einem lustigen Nachmittag voller Geschichten, Versen und Liedern ein. Buchstart regt Eltern an, gemeinsam mit ihrem Baby oder Kleinkind die Welt der Sprache und der Fantasie zu entdecken. Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender Bedeutung.

Buchstart setzt sich dafür ein, dass alle Kinder in der Schweiz vom ersten Lebensjahr an in ihrer Sprachentwicklung so gefördert werden, dass sie den Zugang zur Welt der Bü-

cher und des Wissens finden. Leseanimatorin Marianne Wäspe bringt wieder eine neue Geschichte mit. Jedes Kind, das zum ersten Mal eine Buchstart-Veranstaltung besucht, erhält in der Bibliothek ein Paket mit zwei ersten Büchern und Infos zum schweizweiten Projekt Buchstart.

Aufgrund der grossen Nachfrage ist eine Anmeldung in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch erforderlich.

Miriam Hauschildt

Mittsomer-Tour St.Anton-Rütegg

Geht doch – Nordic Walking in Heiden

Das Sommer-Fitnessprogramm für jedermann – Nordic Walking ist Bewegung, Genuss und Erlebnis zugleich. Das perfekte Ganzkörpertraining in der Natur schont die Gelenke, stärkt den Rücken, löst Muskelverspannungen und verbessert die Herz-Kreislauf-Leistung deutlich.

Der Frühling lockt, Zeit die Laufschuhe zu schnüren und die Nordic-Walking Stöcke vom Haken zu

nehmen. Auch in der 17. Saison erleben Sie ein genussvolles Nordic Walking im Appenzeller-Vorderland.

Frauen und Männer treffen sich im sportlichen Outfit bei der Asyl-Turnhalle. Das wöchentliche Bewegungsprogramm findet jeweils donnerstags von 19:00 bis 20:30 Uhr (ausser Schulferien) statt und geht bis 5. Oktober. Eine Anmeldung ist nicht nötig. **Andreas Rechsteiner**

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

Robert Diethelm

als Gemeindepräsident

«Lassen Sie uns
gemeinsam die Zukunft
von Heiden gestalten.»

Für Ihre Stimme am 16. April 2023
und das mir entgegengebrachte
Vertrauen danke ich Ihnen herzlich.

Einladung
auf ein Glas mit mir am
Mittwoch, 5. April, ab 19.30 Uhr
im Restaurant Linde.

Ich freue mich auf interessante
Gespräche mit Ihnen.

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

**NATUR
FARBEN
MALEREI**
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Im Frühling aktuell:
Fassadenrenovationen
planen und vorbereiten,
Unterhaltsarbeiten von Fen-
stern, Gartenmöbel auffrischen.

naturfarbenmalerei.ch

Maler*in
gesucht!

WIDMER BODENKUNST
Bodenständig & Kunstvoll

Wir verschönern Ihren Sitzplatz, Ihre
Terrasse oder Ihren Balkon mit einem
fugenlosen Bodenbelag.

Sehr gerne beraten wir Sie vor Ort
oder in unserer Ausstellung.

Über Ihre Kontaktaufnahme freuen
wir uns!

OFFRA
Besuchen Sie uns vom 19. - 23. April 2023
in der Halle 9 am Stand Nr. 9.0.34

Widmer Bodenkunst GmbH ♦ Robach 36 ♦ 9038 Rehetobel AR ♦ Telefon +41 71 877 12 12 ♦ www.widmer-bodenkunst.ch

NACO Heidi Bolliger

Ab 17. April 2023 in Heiden.

Haarentfernung nach Shaba Methode
Fusspflege
Handpflege
Maniküre
Nagelmodellage

jetzt Ihren Termin
sichern unter
076 393 85 84

**10% Rabatt
auf eine bis Ende
April getätigte
Reservierung
für den neuen
Standort**

NACO Heidi Bolliger
Poststrasse 12
9410 Heiden
076 393 85 84
heidi@naco.ch
www.naco.ch

Neueröffnungsapéros am Samstag 29. April 2023, 11 - 17 Uhr

Schwimmbad
Genossenschaft
Heiden

HEIDEN

Gemeinde Heiden
im Appenzellerland über dem Bodensee

Arbeiten, wo andere Ferien machen! Unsere Gemeinde bildet das Zentrum des Appenzeller
Vorderlandes.

Wir suchen für unser attraktives Schwimmbad per 01. Mai 2023 oder nach Vereinbarung eine/n

Stellvertreter*in – Badmeister
Einsatz im Stundenlohn

Bei Eignung kann im Sinne der Nachfolgeregelung im Jahr 2024 die Stelle als Chef-Badmeister 70 - 100%
angetreten werden. Für eine Vollzeitstelle sind ausserhalb der Saison Aushilfen im Gemeindebauamt
möglich.

Aufgabenbereich:

- Aufsicht im Schwimmbad
- Betreuung unserer Gäste (Beratung / Behandlung kleinerer Verletzungen etc.)
- Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten im gesamten Schwimmbad
- Kontrolle und Überwachung der Badwasseraufbereitung
- Wartung und Unterhalt der technischen Anlagen
- Selbständiger Einsatz im ganzen Betrieb inklusive Kasse

Wir erwarten:

- Angenehmen Umgang mit unseren Gästen
- Hohe Flexibilität
- Gültiges SLRG-Brevet Pro Pool oder Brevet igba Pro
- BLS / AED Ausbildung
- Bereitschaft die igba-Ausbildungen zum Badangestellten BAKU zu absolvieren
- Einsatzfreude und Bereitschaft auch abends und an Wochenenden zu arbeiten

Wir bieten:

- Eine abwechslungsreiche, interessante und selbständige Tätigkeit
- Den Anforderungen, der Ausbildung und Erfahrung entsprechender Lohn
- Förderung von Weiterbildung

Wollen Sie mehr erfahren? Genossenschaftspräsident Werner Rüegg (Tel. 079 610 70 10) oder Badmeister
Ueli Frigg (Tel. 079 335 82 67) geben Ihnen gerne Auskunft.

Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per Mail an rueegg.werner@bluewin.ch
oder per Post an Schwimmbad Genossenschaft Heiden, z.H. Werner Rüegg, Untere Sonnenbergstrasse 4,
9410 Heiden

www.badi-heiden.ch / www.heiden.ch

Ein ungewöhntes Bild bot sich im Februar zwischen Rheineck und Heiden, wo ein Wagen der Rorschach-Heiden-Bergbahn das Strassenbild dominierte

Bahnwaggon auf der Strasse statt der Schiene

Ein wuchtiger Sattelschlepper transportierte einen der Eisenbahnwagen aus dem Gründungsjahr 1875 nach Heiden, nachdem dieser vorgängig bei Kläsi in Amriswil einer Auffrischung unterzogen worden war. Der seltene Anblick erinnerte an die seinerzeitigen Pläne einer Stras-

senbahn von Rheineck via Lutzenberg und Wolfhalden nach Heiden. Bereits 1906 aber wurde auf dieser Strecke ein Autobus-Betrieb eröffnet, womit das Bahnprojekt fallen gelassen wurde. **Peter Eggenberger**

Neues von der Brockenstube Wolfhalden

Die Brockenstube Wolfhalden öffnet wieder ihre Türen. Der Start in die Saison erfolgt am Mittwoch, 19. April um 13:30 Uhr und endet am 26. Oktober. Unsere Öffnungszeiten sind mittwochs von 13:30 bis 16:00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 09:30 bis 11:30 Uhr.

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr viele bekannte und neue Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle möchten wir gerne auch den zahlreichen Warenspendern danken. **Patrizia Fürst**

Ein Besuch lohnt sich

Freizeitarbeitenausstellung

Über 200 Lernende aus mehr als 40 verschiedenen Berufen stellen jeweils an der Freizeitarbeitenausstellung ihre selbst gefertigten, in der Freizeit gestalteten Arbeiten aus. Die Objekte müssen nicht berufsbezogen sein und werden nicht juriiert.

Dieses Jahr findet die Freizeitarbeitenausstellung vom **Freitag, 14. bis Sonntag, 16. April** in Speicher statt. Regelmässig verzeichnet die

Ausstellung unzählige interessierte Besucherinnen und Besucher. Diese traditionelle Ausstellung findet seit dem Jahr 1900 ohne Unterbruch in einer Gemeinde beziehungsweise einem Bezirk von Appenzell Auser- oder Innerrhoden statt. Träger sind die Gewerbeverbände der beiden Halbkantone. **Andreas Welz**

Igelstation Heiden

Eine Arbeitsgruppe von Heiden-Natur hat sich dem Thema Igel angenommen. Die kantonale Bewilligung für eine Igelstation liegt auf dem Tisch. Die Drahtzieherinnen, Doris Gehrig, Lisa Wüthrich und Brigitt Müller Pathle stellen sich in den Dienst des Igels. Sie werden unterstützt von Tierarzt Dr. Johannes Enz.

Der Lebensraum des Igels ist durch Strassen und Siedlungen eingeeengt. Es fehlt ihnen an Unterschlupfmöglichkeiten und das Nahrungsangebot schwindet mit dem zunehmenden Verlust der Biodiversität. «Wir wollen nicht nur kranke Tierchen aufpäppeln und dann wieder auswildern, wir wollen auch Haus- und Gartenbesitzerinnen, Gemeindevorantwörtliche und Naturfreunde ermuntern, mitzuhelfen, die Lebens-

grundlagen für den Igel zu verbessern.» Die Igelstation bietet vier Pflegeboxen im Gartenhaus an der Schützengasse 12 sowie mehrere Aussengehege an der Weidstrasse 10 und 19 an. Igeltelefon: 076 303 94 10.

Lisa Wüthrich-Früh

Das neben dem Hotel-Pension Nord gelegene Haus von Hotelière Thea Graf hatte kürzlich dem Bau von zwei Mehrfamilienhäusern zu weichen

In Heiden verschwand das Thea-Graf-Haus

Thea Graf (1888–1989) war die Enkelin von Johann Martin Graf. Er hatte 1847 die stattliche Liegenschaft Nord gekauft, wo er nebst seinem Land- und Viehwirtschaftsbetrieb auch Gäste zu beherbergen begann. Sein Haus war ev.-ref. Grundsätzen verpflichtet, und bereits ab 1865 stand ein Kurpastor im Dienste der zahlreichen Gäste. Gleichzeitig

sorgte Grafts ökologisch geführter Landwirtschaftsbetrieb für Aufsehen, was ihm den Titel «Musterbauer vom Nord» eintrug.

Mit dem 1946 erfolgten Nord-Verkauf übersiedelte die ledig gebliebene Thea Graf gemeinsam mit Nord-Köchin Ida Hochuli ins benachbarte kleine Appenzellerhaus.

Peter Eggenberger

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

taglich bis Donnerstag, 27.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Von gegenstandlich bis abstrakt». Ursula Engler	08:00–20:00
1. Mai bis 31. August	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Kunstaustellung. Guido Hattenschwiler	08:00–20:00
Mittwoch	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Stadler	13:30–14:30
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Dorfgeschichte(n) von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
bis Donnerstag, 6.	Eingangsbereich, Gemeindehaus «Osterwunschbaum». Hadler Frauen	09:00–16:30
Montag, 10.	Dunant-Museum Internationaler Bodensee Friedensweg. OK Heiden 2023	15:00
Dienstag, 11.	Bahnhof Wanderung Rheinuferweg. Senioren-Wandergruppe	07:10–17:30
	Restaurant Linde offentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
	Hotel Heiden Lebensraume der Extreme, 1. Teil. Roman Schmid	20:15–22:15
Montag, 17.	Hotel Heiden Der Ayurveda und Sie – Radikal Sie selbst. Hotel Heiden	19:30–21:00
Mittwoch, 19.	Alte Muhle Klavierkonzert von Benjamin Engeli. Vielklang	19:00–20:30
Samstag, 22.	Sortengarten Susanna und Peter Ochsner Biodiversitat sinnlich erfahren. Sortengarten Susanna und Peter Ochsner	13:30–16:00
	Kursaal Darum – Claudio Zuccolini. rhc gmbh	20:00
Sonntag, 23.	Haus zur Stickerei Literatur Nachmittag. Haus zur Stickerei	15:00–19:00
Montag, 24.	Hotel Heiden Lebensraume der Extreme, 2. Teil. Roman Schmid	20:15–22:15
Dienstag, 25.	Restaurant Linde Mittagstisch 60+ mit Musik. Hadler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 26.	kath. Pfarreizentrum Haarflechtkurs. Hadler Frauen	14:00–16:00
Donnerstag, 27.	Postplatz Wanderung Riethusli–Stein AR. Senioren-Wandergruppe	12:40–19:10
Freitag, 28.	FEG Heiden MyLife Workshop. FEG Heiden	19:30–21:00
	Restaurant Linde Blasorchester Warszawsko-Lubelska. Heiden Festival	20:00
Samstag, 29.	Schiessstand Buelen Bundesubung 300 m. Feldschutzengesellschaft Heiden	14:00–16:00
Sonntag, 30.	Kursaal Fit&Gesund Expo. Liga Leben und Gesundheit	10:00–17:30
Montag, 1.	Kursaal Stand-up-Comedian Reena Krishnaraja. Henry-Dunant-Museum	19:19
Mittwoch, 3.	Dorf Heiden Auf Spurensuche mit der Polizei. Hadler Frauen	13:30–17:00

Veranstaltungskalender-Daten fur den Mai-*aufwind* bis **Dienstag, 18. April, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Menu -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufugen eingeben.

Das aufwind-Team wunscht Ihnen
schone Ostern.

KANALREINIGUNG

24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV Kanalreinigung

frischknecht-heid.ch

FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Kino

Mittwoch, 5.	16:30 Lucy ist jetzt Gangster 6/4 J., D 20:00 Cinéclub: Wheel of Fortune and Fantasy 16/14 J., OV/d
Donnerstag, 6.	19:30 Kulturlandsgemeinde: Heimatland 14/12 J., dial mit Kurator Ueli Vogt
Freitag, 7.	20:00 Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song 6/4 J., E/d
Samstag, 8.	17:00 Houria 12/10 J., F/d 20:00 What's Love Got to Do With It? 10/8 J., D
Sonntag, 9.	15:00 Lucy ist jetzt Gangster 6/4 J., D 19:30 Last Dance 10/8 J., F/d
Montag, 10.	15:00 uberflieger – Das Geheimnis des grossen Juwels 6/4 J., D 19:30 Top Gun: Maverick 12/10 J., D
Dienstag, 11.	19:30 La Ligne 12/10 J., F/d
Mittwoch, 12.	16:30 uberflieger – Das Geheimnis des grossen Juwels 6/4 J., D 20:00 Manta Manta – Zwoter Teil D
Samstag, 15.	17:00 Houria 12/10 J., F/d 20:00 Top Gun: Maverick 12/10 J., D
Sonntag, 16.	15:00 Shazam! Fury of the Gods 12/10 J., D 19:30 What's Love Got to Do With It? 10/8 J., D
Dienstag, 18.	19:30 Last Dance 10/8 J., F/d
Mittwoch, 19.	16:30 Lucy ist jetzt Gangster 6/4 J., D 19:30 Kulturlandsgemeinde: Olga 12/10 J., F/d mit Regisseur Elie Grappe
Freitag, 21.	20:00 Filmhit
Samstag, 22.	17:00 Sennen-Ballade 8/10 J., dial mit Regisseur Erich Langjahr 20:00 Manta Manta – Zwoter Teil D
Sonntag, 23.	15:00 Shazam! Fury of the Gods 12/10 J., D 19:00 Krahen 10/8 J., D mit Regisseur Martin Schilt
Dienstag, 25.	19:30 Filmhit
Mittwoch, 26.	16:30 Shazam! Fury of the Gods 12/10 J., D
Freitag, 28.	20:00 Magic Mike: The Last Dance 14/12 J., D Ladies Night, inkl. Kir Royal
Samstag, 29.	17:00 Krahen 10/8 J., D 20:00 What's Love Got to Do With It? 10/8 J., D
Sonntag, 30.	15:00 uberflieger – Das Geheimnis des grossen Juwels 6/4 J., D 19:30 Sennen-Ballade 8/10 J., dial

Die Zahlen der Altersbeschrankung zeigen das Mindestalter fur Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heid.ch.

auf- und abwind ...

Kennen Sie die Geschichte vom Elefanten und dem Bären? Vermutlich hatten die meisten von uns in den Kinderjahren einen Teddybären. Ihm vertraute man seine Ängste, Probleme und Sorgen an. Bei manchen von uns hat er wohl bis in spätere Jahre seinen speziellen Platz. 1877 gründete eine gewisse Margarete Streiff die Firma Streiff GmbH. In ihrem Filzwarenkonfektionsgeschäft verkaufte sie Kleidungsstücke, aber auch kleine Filzelefanten, welche als Nadelkissen benutzt wurden, natürlich alles selbstgenäht. Innet kurzer Zeit erfreute sich das Stofftier grosser Beliebtheit und wurde durch Margaretes Bruder auch am Heidenheimer Weihnachtsmarkt verkauft. Sukzessive erweiterten die Beiden das Sortiment auf sieben Tiere. 1902 erschien der erste Bär mit dem Namen 55PB aus Mohair-Fell und Plüsch. Das Interesse am zotteligen Freund hielt sich allerdings in Grenzen – bis 1933 Franklin D. Roosevelt amerikanischer Präsident wurde. Dieser weigerte sich auf einem Jagdausflug, einen angebundenen Bären zu schießen und erhielt in der Folge den Namen Teddy. Somit war der Spielzeugbär 55PB ab sofort nicht mehr namenlos.

Herzlichst Erika Stocker

Kursaal ab 1. Juli unter neuer Führung

Der neue Betreiber Stephan Mayenknecht möchte mit seinem Team dem Kursaal zu neuem Leben verhelfen.

Mein Name ist Stephan Mayenknecht. Gerne stelle ich mich und das Betriebskonzept kurz vor. Meine grosse Liebe gehört seit jungen Jahren der Gestaltung, mit vielen Skulpturen und Ausstellungen im In- und Ausland. Später kamen andere Ausdrucksmittel wie Musik und Grafik dazu.

Seit 35 Jahren bin ich im Gemeinwesen tätig; dies in Schule, Gemeinschaftszentrum, Jugendarbeit und Integration. Zudem hatte ich die Chance, verschiedene Eventlokale zu gestalten und zu leiten. Ich möchte Sie kennenlernen und erfahren, welche Wünsche und Ansprüche Sie an den Kursaal haben. Das Haus soll auch Begegnungsort sein. Der Kursaal – das sind wir. Nur mit Ihrer aktiven Beteiligung werden wir eine Erfolgsgeschichte schreiben.

Das Programm ist breit aufgestellt. Es wird von Montag bis Sonntag immer etwas geboten. Das Spektrum reicht von kleineren Anlässen wie Seminaren und Lesungen bis zu grösseren Events wie Konzerten und Kongressen. Auch jungen Talenten wird eine Chance und Plattform geboten. Das musikalische Spektrum ist breit aufgestellt. Jazz, Folk, Soul, R&B, Rock, Hiphop und Elektro – alles hat Platz. Auch die Terrasse – zusammen mit dem Kaffeesaal – wird wiederbelebt.

Bis alles aktiv ist, vergeht noch etwas Zeit. Von Juli bis Mitte August werden einige Anpassungen an den Räumen und der Infrastruktur vorgenommen. In dieser Zeit steht das Haus offen und ich freue mich über Besuche und Anregungen. Es gibt viele Möglichkeiten sich einzubringen, sei dies durch eigene Anlässe, Mitarbeit oder Teilzeitbeschäftigung.

2023 werden die einzelnen Angebote aufgebaut und ab 2024 soll bereits das ganze Programm aktiv sein. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, den Kursaal erschwinglich für möglichst viele Personen zugänglich zu machen und gleichzeitig wirtschaftliche Sicherheit zu erreichen. Ich bin aber überzeugt, dass wir dabei gemeinsam sehr gute Lösungen finden werden. **Stephan Mayenknecht**

Schule | Jugend

Seite 02

- Amphibienrettung in Untereggen
- Elternanlass Basisstufe Wies 2
- Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Kultur

Seite 05

- Move-to-the-Groove «pump-up-the-jams»
- 30 Jahre Ludothek Heiden
- Wieder ist Heiden Festival
- Dorfführung mit Probiererli
- Immer wieder montags

Gemeinde

Seite 10

- Abschluss Mietvertrag Kursaal
- Erweiterung regionales Amt Bau und Planung
- Sanierung Hasenbühlweiher
- Projekte gesucht
- Förderprogramme 2023

Wirtschaft

Seite 15

- «Go gwondere» in den Häädler Fachgeschäften
- Neuanfang in der Linde
- Hotel Heiden: Neue Gartenterrasse eröffnet

Amphibienrettung in Untereggen

Die 3./4. Klassen Wies 2 und Dorf 2 durften einen Morgen lang bei der Amphibienrettung mithelfen. In Gruppen liefen wir zusammen mit freiwilligen Helferinnen und Helfern den Absperungen entlang und sammelten die Amphibien ein. Viele Erdkröten, Grasfrösche und Mölche transportierten wir zum Schlossweiher, damit sie dort laichen können. Die Amphibien, die bereits ge-laicht hatten, brachten wir zu einem Bach auf der anderen Strassenseite. Es war ein eindrückliches und interessantes Erlebnis, das uns Joe Bischof ermöglicht hatte. **Nina Irniger**

Wir mussten die Frösche über die Strasse bringen und ins Wasser tun. Es war cool. **Lucien**

Die Kröten waren warzig, die Frösche eher glitschig. Ich habe mich getraut, die Frösche und Kröten anzufassen. **Remo**

Mir ist ein Paar weggehüpft, zum Glück konnten wir sie wieder einfangen. **Hanna**

Es hatte sich ein Fröschepaar gepaart. Wenn sie sich paaren, dann klebt das Männchen auf dem Weibchen. **Noée**

Die Krötenmännchen konnten wir wegen des grossen Daumens unterscheiden. Meine Gruppe hat einen ganzen Eimer vollgekrigt. **Emily**

Elternanlass Basisstufe Wies 2

Am 4. April fand in der Basisstufe Wies 2 ein Elternanlass zum Thema «Vier Elemente» statt. In Gruppen zeigten die Kinder mit viel Freude und Fachwissen verschiedene Experimente vor. Anschliessend wurden die Gäste mit einem feinen, selbst gemachten Apéro verwöhnt. Natürlich passend zum Thema mit einem «Maulwurfkuchen», gekühlten Getränken mit «Eisbären», Gemüse-Dips mit einer «feurigen Sauce» und «luftigen» Muffins.

Nach dem gelungenen Abend verabschiedeten sich die Eltern von ihren Kindern. Denn für die Schülerinnen und Schüler ging es noch weiter ... Sie durften im Schulzimmer übernachten und am nächsten Morgen gemeinsam in der Schule früh-

stücken. Ein schönes Erlebnis, welches die Kinder bestimmt in bester Erinnerung behalten werden.

Denise Steinmeier

Wötsch du au en Hüüler si?

Unter diesem Motto fand Mitte März der Neumitgliederanlass der Wolfs-Hüüler statt. Der Anlass startete mit einer kurzen musikalischen Einlage, gefolgt von der Vorstellung der Guggenmusik. Anschliessend durften die neun Interessierten die Instrumente ausprobieren. Zum Ab-

schluss gab es noch einen kleinen Apéro mit gemütlichem Beisammensein. Hast du auch Interesse, ein Teil unseres Rudels zu werden, könntest jedoch nicht am Anlass teilnehmen, dann melde dich unter praesi@wolfshueler.ch. Wir freuen uns auf dich. **Janine Eugster**

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Ein Film macht Schule

Wie im letzten Bericht erwähnt, wurden wir eingeladen, mit den Lehrpersonen den Film «Bratsch – Ein Film macht Schule» im Kino Rosental anzuschauen. Die Kinder- und Jugendarbeit in Heiden zeigt starke Parallelen zu diesem Film.

Wir legen grossen Wert darauf, dass die Jugendlichen ihren Treff selbst verwalten und gestalten. Sie bekommen Freiheiten und einen geschützten Rahmen, sich einzubringen und auszuprobieren. Sie lernen ihre Fähigkeiten kennen, werden von uns ermutigt, diese auszuprobieren und zu zeigen, was ihnen grossen Selbstwert geben kann. Sie bringen sich ein mit Ideen, wie der Treff gestaltet werden soll – mit schönen Bildern, von denen einige mit fluoreszierenden Farben gemalt werden und eine grossartige Atmosphäre bewirken.

Vielfältige Themen

Sie wirken mit, bringen Vorschläge zu gewissen Themen, welche die Leitung in einigen Bereichen vorgibt, wie bei der Gestaltung der Bar mit Bildern. Unser Angebot soll auf Bildern ersichtlich sein, welche die Besucher animieren, einen feinen Hotdog, Pommes, Toast, oder auch unsere feinen Drinks zu versuchen. Je nach ihren Fähigkeiten engagieren die Jugendlichen sich in einem Bar-Team. Es gibt mittlerweile sechs Teams bei den Mittelstufenschülerinnen und -schülern. Das Werben bei den Klas-

senbesuchen und Pausenbesuchen bei der 5. und 6. Klasse zeigte grosse Wirkung. Sie lernen sich zu organisieren beim Bareinsatz. Sie bilden selbst Teams und melden sich bei der Leitung an, besuchen einen Barkurs, indem ihnen ihre Aufgaben in den verschiedensten Bereichen gezeigt werden. Die wichtigsten Aufgaben sind immer ersichtlich bei der Bar aufgehängt. Das beinhaltet zum Beispiel den respektvollen Umgang mit den Besuchenden. Bei grossem Andrang mit Bestellungen koordinieren sie, in welcher Reihenfolge das Essen und die Getränke abgegeben werden müssen, weisen der Besuchenden zurecht, die drängen, ungeduldig sind. Die wichtigste Regel im Treff: Respekt. Sie wünschen Regeln, welche sie mit uns erarbeiten und im Treff sichtbar aufhängen. Sie lernen Timing bei der Zubereitung der Angebote, Umgang mit Geld sowie Abrechnen der Kasse. Ehrlich sein im Umgang mit Geld, den eigenen Konsumationen wie Essen, Getränke, die sie auflisten zur Selbstkontrolle. Aufschreiben der Produkte, die angeschafft werden müssen. Wie auch kleinere Einkäufe, die sie selbst machen. Den Umgang mit Lebensmitteln (Hygiene) und die Zubereitung der Lebensmittel. Ordnung halten, Becher, Teller, Gläser abräumen, damit sich die Gäste weiterhin wohl fühlen. Kommunizieren von einigen Regeln im Treff, bei Bedarf mit Unterstützung der Leitung. Aufräumen, Ordnung machen im und ausserhalb des Treffs.

Teamwork

Die Jugendlichen lernen zusammenzuarbeiten im Team, Aufgaben zu verteilen. Konflikte auszutragen im Team. Einige organisieren das selbst in ihrem Team. Andere brauchen Unterstützung der Leitung. Wenn ein Mitglied ausfällt, Ersatz zu organisieren. Sich selbst zu reflektieren, wie ihr Bareinsatz war, Verbesserungen einzubringen.

Da der Treff seit einigen Wochen gut besucht ist, wurde unsere Garderobe zu klein. Einige Jugendliche übernehmen nun das Projekt, die Garderobe neu zu gestalten.

Die Aufgabe jedes Teams ist, ca. alle drei Monate ein Angebot zu organisieren im Treff. Spielturnier, Party, Ausflug, spezielles Essensangebot, Wettbewerb und vieles mehr. Sie lernen einen Flyer zu gestalten, diesen publik zu machen, ihr Angebot zeitlich zu planen und anzuleiten. Sich untereinander abzusprechen, wer wofür zuständig ist.

Neue Essensangebote zu erarbeiten je nach Jahreszeiten oder auch Projekten, die wir planen, wie der Tag der offenen Türe, den Weihnachtsmarkt.

Mädchentreff

Bei Umfragen zum Thema Mädchentreff war das Interesse sehr gross. Ein Dutzend Mädchen kam an die Sitzungen und hier ergab sich, dass der Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr der geeignetste Zeitpunkt ist für sie. Der Mädchentreff findet einmal im Monat statt. Dieser wird das erste Mal am **Freitag, 12. Mai** durchgeführt.

Der Ursprung des Muttertages

Dieser lässt sich bis zu Ritualen im antiken Griechenland zurückverfolgen. Rhea gilt als die Göttin der Fruchtbarkeit und Mutterschaft, dargestellt in einem von zwei Löwen gezogenen Wagen.

Der Muttertag in der heutigen Form geht auf 1865 zurück. Die Amerikanerin Anna Jarvis gründete den Mothers Day, damit sich Frauen über aktuelle Fragen austauschen können.

Zu dieser Zeit entwickelten sich auch in Europa Frauenbewegungen. Sie engagierten sich vor allem für bessere Bildungschancen für Mädchen. In der Folge entstand 1890 der Internationale Frauenrat, er setzte

Dieses Mitbestimmen im Treff und autonome Führen bewirkt eine grosse Begeisterung und Euphorie sich einzubringen und ganz viele Ideen für weitere Projekte entstehen dadurch.

Deshalb wünschen die Jugendlichen eine Änderung der Öffnungszeiten.

- Mittwoch: 14:00 bis 18:00 Uhr für Mittelstufenschülerinnen und -schüler
- Donnerstag: 17:30 bis 21:00 Uhr für Sek-Schülerinnen und -schüler
- Freitag: 18.00 bis 22.00 Uhr für Sek-Schülerinnen und -schüler

Roger Schümperli

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern**.

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Mesmer:in 35%

per 1. August 2023 oder nach Vereinbarung.

Sie mögen Menschen? Wir mögen Menschen.

Sie sind stilsicher, diskret, vorausschauend, flexibel, dynamisch, selbständig, zuverlässig, vielseitig einsetzbar, handwerklich begabt, verbunden mit dem christlichen Glauben und interessiert am kirchlichen Leben? Wir sind sorgsam, zuverlässig, dialogfähig, motiviertes Team und moderne Arbeitgeberin.

Christliche Werte begleiten uns durch unser Leben.

Sie sind interessiert? **Wunderbar.**

Miriam Sieber, Präsidentin Evang. Kirchgemeinde Wolfhalden
077 521 83 68 | praesidium@ref-wolfhalden.ch

Das ausführliche Stelleninserat finden Sie auf unserer Homepage www.kirche-wolfhalden.ch.

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

**Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
Häuser, Wohnungen und Bauland.**

Gerne berate ich Sie persönlich.

5 1/2 Zimmer Einfamilienhaus in Oberegg
Sonnige, zentrale Lage, Parz. mit 730 m².
Sehr gute Bausubstanz, guter Grundriss und grosse Räume. Doppelgarage mit Werkstatt.
BJ 1981. Steuergünstige Gemeinde Oberegg.
CHF 722'000.00

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden
Grosszügige und helle Dachwohnung mit Top- Ausbau und neuwertigem Zustand.
136 m² NWF, Dachterrasse nach Süden mit 19 m², grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 755'000.00

Wohn- und Gewerbeliegenschaft in Heiden
Zentrale Lage, Gewerbe/Büro und diverse
Läden, Ladenlokal, 5 1/2 Zi. Hausteil
grosser Terrasse, 6 1/2 Zi. Hausteil mit
Terrasse 60 m², 6 Stk. Parkplätze.
CHF 1'385'000.00

RESERVIERT

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Hans im Glück

Die Geschichte von einem, der auszog, das Rauchen loszuwerden ist Peter Liechtis grandiose Selbst- und Schweiz-Erkundung, eine Abrechnung und eine Liebeserklärung, ein Roadmovie für Fussgänger, ein Heimatfilm für Heimatlose, am **Donnerstag, 4. Mai** um 19:30 Uhr. Eine Widmung an alle Raucher und andere Abhängige, an die Unverzagten

und die Anständig-Geblienen, an alle Pechvögel – und natürlich an den Hans im Glück.

Begleitet wird der Abend von David Wegmüller, Herausgeber des Buches «Personal Cinema – eine Monografie zu Peter Liechti». Filmreihe in Kooperation mit der Kulturlandsgemeinde. **Astrid Mucha**

Move-to-the-Groove «pump-up-the-jams»

«Dreh die Musik auf!» Der dritte Anlass in diesem Jahr am **Samstag, 6. Mai** verspricht uns den Frühling.

Wir drehen für euch die Musik auf. Geniesst bei Grooves, Beats und Bässen die Tanzfläche. Freut euch des Lebens und an den Angeboten am Bartresen. DJ und Barkeeper bieten euch gelungene Stunden am Bauchnabel der Unterhaltungswelt für Heiden und Umgebung.

Türöffnung 21:00 Uhr, Eintritt CHF 10. Weitere Infos unter instagram «move_to_the_groove_heiden» oder www.mttg.rocks. **Oliver Brosch**

Kunstaussstellung «Nostalgie du Paradies»

Ich lasse mich von einer friedvollen Zukunftshoffnung, in der Mensch und Natur wieder harmonisch zusammen wirken können, inspieren.

Die Collagen-, Aquarell- und Mischtechnik-Ausstellung kann

während der Paté-Café-Frohburg-Öffnungszeiten ab **7. bis 31. Mai** besucht werden (Do, Fr, Sa und So). Ich freue mich auf eine kreative Kaffeepause mit Ihnen (076 249 66 76).

Hildegard Bekdouche

30 Jahre Ludothek Heiden

Am 19. Mai 1993 eröffnete die Ludothek Heiden ihre Ausleihe im Untergeschoss der Quisisana. Das Anfangssortiment umfasste 290 Spiele. Wie zur damaligen Zeit üblich, wurde die Ausleihe mit Hilfe von Karteikarten von Hand geführt. Im Oktober 1998 erfolgte der Umzug ins Untergeschoss des Dunant-Museums. Ein Wendepunkt in der Ludothek war die Umstellung auf Computerbetrieb im August 2003. Seit April 2006 sind wir am jetzigen Standort in der Asyl-Turnhalle zu finden.

Unser Spielsortiment umfasst heute ca. 1000 Spiele, Fahrzeuge und Vieles mehr. Ein kleines Team von sechs Mitarbeiterinnen und drei Mitarbeitern versucht allen Kunden-

wünschen gerecht zu werden. Unser Team organisiert die öffentlichen Spielabende im Restaurant Linde, die Spielecke beim Badifest und den dog-Abend im November.

Im Jubiläumsjahr findet eine Gratisausleihe in den Monaten Mai, Juni und September statt. In der Ludothek kann jedes Kind beim Glücksrad kleine Preise gewinnen. **Anita Sonderegger**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am **Mittwoch, 7. Juni**

Redaktionsschluss ist am **Freitag, 19. Mai**

Röbi geht

Röbi wird bald sterben. Er ist krank, todkrank. Seine Lebenserwartung liegt zwischen einem Monat und einem Jahr, ein heimtückischer Krebs hat die Lunge befallen. Eine kleine Crew (Regie und Kamera) begleitet Röbi und seine Frau Heidi während der letzten sechs Monate seines Lebens.

Ein Film über Zweifel, Hoffnungen, Abstürze, Sternstunden

eines mutigen Menschen, der dem Tod in die Augen schaut und sich sogar in dunklen Stunden Gedanken zur versehrten Welt ausserhalb seines kranken Körpers macht.

Der Filmemacher Christian Labhart steht am **Sonntag, 7. Mai** um 19:00 Uhr für Fragen zur Verfügung. Das Gespräch wird moderiert von Katharina Linsi, Geschäftsführerin von palliativ ostschweiz. **Astrid Mucha**

Once upon a time in Oslo ...

Der Cinéclub Rosental lädt am **Mittwoch, 10. Mai** zum Saisonschluss. Rosenbar offen ab 19:15 Uhr, Filmstart 20:00 Uhr.

Julie wird 30 und ihr Leben ist ein Chaos: Überwältigt von den vielen Möglichkeiten, kann sie sich weder beruflich noch privat festlegen und ihr älterer Freund Aksel, ein erfolgreicher Comiczeichner, drängt darauf, sich niederzulassen. Als Julie eines Nachts in eine Party platzt, lernt sie den jungen und charmanten Eivind kennen. Es dauert nicht lange, bis sie sich von Aksel trennt und sich, in der Hoffnung auf eine frische Perspektive für ihr Leben, in eine neue Beziehung stürzt. Julie fühlt sich hin- und hergerissen und als die schlechteste Person der Welt, was dem Film den Titel gab: The Worst Person in the

World. Doch in dieser Rolle gewann die Norwegerin Renate Reinsve den Preis als die beste Darstellerin in Cannes 2021. Eine Leistung, die auch uns beeindruckt hat! **Katja Laux**

Erzählcafé im Betreuungszentrum

Das Erzählcafé bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten. Nach dem ersten Gesprächsteil bleibt Zeit für einen ungezwungenen Austausch bei einem Kaffee.

Am **Montag, 15. Mai** geht es von 14:00 bis 16:00 Uhr ums Thema «Meine erste Liebe». Wir blicken zurück und tauchen ein in die Zeiten

der ersten Liebe. Wusste die geliebte Person von Ihrer Liebe? Galt die erste Liebe einem Menschen oder schenken Sie Ihr Herz einem Tier, einer speziellen Musik oder einem geliebten Hobby? Was wurde aus dieser ersten Liebe? Wir freuen uns auf einen bunten Strauss liebevoller Geschichten. Anmeldung unter 071 353 50 30. **Silvia Hablützel**

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.

Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

im Glück **im Glück**

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

Muttertags-Brunch

Glace-Saison eröffnet

Sommeröffnungszeiten
Shop täglich
7.00 bis 18.00 Uhr
Café ab 9.00 Uhr
Mo & Di geschlossen

Ausgekocht?

Wir verwirklichen Ihre ganz persönliche Traumküche, übernehmen Umbaukoordination und Bauleitung. Vom Entwurf über die Planung bis zur Ausführung. Dank unserer eigenen Schreinerei sind wir auf individuelle Lösungen spezialisiert. Sprechen Sie mit uns über Ihren Küchenumbau!

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Wir bringen Strom vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro ! Telematik ! Energie ! Shop

www.ewheiden.ch

Henry-Dunant-Museum: Flaggen, Fahnen und eine Film Premiere

Am internationalen Museumstag am **Sonntag, 21. Mai** gibt es um 11:00 Uhr für gross und klein viel zu erleben: Eine Kurzführung durch die Einraum-Ausstellung «Flagge zeigen! Rotes Kreuz auf weissem Grund», Workshops (11:30 bis 16:00 Uhr), in denen Sie die längste Friedens-Flagge für das Appenzellerland

mitgestalten oder die Premiere des Kurzfilms (14:00 Uhr) «Eden 2». Lassen Sie sich von den Zukunftsvisionen von Schülerinnen und Schülern überraschen, die sich mit Henry Dunant und der Frage nach einer gerechteren Welt auseinandersetzen.

Kaba Rössler

Geführte Wanderungen im Wonnemonat Mai

Wir geniessen den **Auffahrtssonntag, 18. Mai** auf einer anspruchsvollen Frühlingswanderung rund um Urnäsch. Wir wandern über blühende Frühlingswiesen, durch Wälder und geniessen die prächtige Aussicht – der Säntis erscheint uns zum Greifen nah.

Entlang der nationalen Alpenpanoramaroute Nr. 3 führt uns am **Sonntag, 21. Mai** der Weg vom Hauptbahnhof Rorschach bis nach

Trogen zum Landsgemeindeplatz. Im Rücken das Länderdreieck mit dem Bodensee und den weiten Ausblicken zum Alpstein lernen wir das Appenzeller Vorderland kennen.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Nichts bleibt ausser den Erinnerungen

Die Ausstellung von Guido Hättenschwiler ist bis 31. August täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg geöffnet.

Guido Hättenschwiler: «Ein einschneidendes Ereignis im Leben öffnet oft Türen zu neuen Blicken und Wahrnehmungen. Während der Coronazeit waren wir alle von Einschränkungen betroffen. Diese Zeit liess mich innehalten und hat mich zu diesen Werken inspiriert. Entstanden sind sie auf Material, die mit Zeichnung oder Malerei eine Vergangenheit haben. Wenn wir Dinge betrachten, dann bleiben sie ganz deutlich oder nur schemenhaft in unserer Erinnerung. Die klaren Farben auf meinen Werken lassen die Augen verweilen und die Strukturen

von Linien verschwinden. Erinnerung als das Elementare in unserem Leben wird fokussiert auf das «Bedeutungslose» am Wegesrand.»

Verena Kürsteiner

Wieder ist Heiden Festival

An Pfingsten ist es soweit: Das siebte Heiden Festival findet statt. Vieles ist wie immer, anderes ist neu. Gleich bleiben das bewährte Format und die sieben Bühnen im Dorfkern, verteilt auf wenige hundert Meter zwischen Kursaal und Hotel Linde, genauso wie das gewohnt hochstehende Musik- und Tanzprogramm.

Neu ist einiges: Der Festplatz auf der Seeallee lädt bei freiem Zutritt mit Verpflegungsständen, Musik und Attraktionen für gross und klein zum Verweilen und Geniessen ein. Erstmals ist mit Neuenburg ein Gastkanton mit verschiedenen Bands und einigen anderen Überraschungen am Festival vertreten. Im Dunant-Muse-

um findet eine Videoinstallation statt und in Zusammenarbeit mit der «Schlossmediale Werdenberg» am Montagnachmittag eine Musik-Wanderung vom Kaien nach Heiden. Details und Vorverkaufsmöglichkeit unter www.heiden-festival.ch.

Schon länger war bekannt, dass der Westschweizer Landessender RTS1 mit einer Direktübertragung aus Heiden berichten wird. Neu ist, dass auch die «Musikwelle» von SRF Direktschaltungen nach Heiden machen wird. Beides sind Bestätigungen für die musikalische Qualität und Vielfalt am Heiden Festival. Sind auch Sie dabei? **Peter Widmer**

Ein Besuch lohnt sich

Videoinstallation «Hierig-Heutig»

Volkskultur trifft auf Avantgarde-Pop

Das Dunant-Museum präsentiert am Heiden Festival am **Samstag, 27.** (13:00 bis 20:00 Uhr) und **Sonntag, 28. Mai** (13:00 bis 18:00 Uhr) die begehbare Videoinstallation «Hierig-Heutig» von Anka Schmid. Die Künstlerin verwandelt den Ausstellungsraum in einen Tanzsaal. «Hierig-Heutig» ist eine zeitgenössische

Interpretation des Appenzeller Paartanzes «Hierig». Auf einer grossflächigen Projektion flimmert das Tanzpaar Kathrin und Andreas Fuster durch den Raum. Die Musik von Soundtüftler Boris Blank zieht einen tranceartig in den Bann und animiert zum Mittanzen. **Nadine Schneider**

Dorfführung mit Probiererli

Nutzen Sie die Gelegenheit und geniessen Sie den spannenden Rundgang durch unser schönes Dorf und geniessen Sie ein kleines Probiererli. Sie werden staunen, wie viel Wissenswertes Sie dabei über Geschichte und Kultur erfahren. Der Rundgang ist übrigens auch für Einheimische sehr interessant und spannend. Die vom Kurverein organisierten Führungen finden vom Mai bis Oktober zwei bis vier Mal im Monat, an einem

Mittwochnachmittag, statt. Diese dauert jeweils eine Stunde. Der Start ist bei jedem Wetter um 13:30 Uhr bei der Tourist Information beim Bahnhof oder um 13:40 Uhr auf dem Postplatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Führung ist kostenlos. Die genauen Daten sehen Sie im *aufwind*-Veranstaltungskalender und auf www.appenzellerland.ch unter Veranstaltungen. **Kurverein**

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sondereggersm
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service Für Sie spielen wir die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service

Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenenstrasse 1 | Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher | www.autobischof.ch

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Das perfekte Muttertagsgeschenk:
Sommerferien-Abo (Juli und August)

Herzlich willkommen
in unserer gepflegten Bäder-
und Saunalandschaft mit ihren
erholsamen Aussenbereichen.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Ihr Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Immer wieder montags

Jeden ersten Montag im Monat lädt das Dunant-Museum in den Kursaal ein. Der legendäre Tanzsaal wird zur Bühne und zum Diskussionsforum rund um heutige Gesellschaftsfragen aus dem Themenspeicher Henry Dunants: Humanität, Menschenrechte, Solidarität.

Die Soulsängerin Nubya ist seit 2011 Botschafterin des Schweizerischen Roten Kreuzes. Nebst zahlreichen Engagements im Inland besuchte sie mit einer SRK-Delegation nach dem schweren Erdbeben von 2010 Wiederaufbauprojekte in Haiti

und 2019 ein syrisches Flüchtlingslager im Libanon. Im Gespräch am **Montag, 5. Juni** berichtet Nubya von ihrem persönlichen Engagement für die humanitäre Arbeit des SRK. Sie ist als Tochter eines nigerianischen Vaters und einer Schweizer Mutter in Basel aufgewachsen. Ihre musikalische Karriere hat sie nach New York und auf Konzertbühnen in der Schweiz und in Deutschland geführt.

Türöffnung: 18:18 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 19:19 Uhr. Eintritt frei, Kollekte. **Andreas Ennulat**

Muttersprache - Vaterland - Mutterland

Der Begriff Muttersprache wird vom lateinischen *Lingua materna* abgeleitet, aus der Vorstellung, dass das Kind bereits im Mutterleib mit der Sprache der Mutter vertraut wird. Der Spracherwerb nach der Geburt ist meist geprägt durch enge Bezugspersonen und kann durchaus mehr als eine Sprache beinhalten, gerade wenn die Eltern aus verschiedenen Sprachregionen stammen. Scherzhaft ist ab und zu auch zu hören, der

Begriff Muttersprache rühre daher, dass Väter ohnehin weniger zu sagen hätten.

Das Vaterland: Es bedeutet Heimat, Zugehörigkeit zu einem Volk und dessen Kultur. Im Gegensatz dazu steht das Mutterland: Es bezeichnet das Kernland, falls Kolonien oder weiter entfernte Gebiet dazugehören. Eine Ausnahme bildet Russland, dieses wird als «Mütterchen» bezeichnet. **E.St.**

Entdecken Sie Heiden aus der Vogelperspektive

Der 41 m hohe himmelwärts ragende Kirchturm ist zum besteigbaren Aussichtsturm geworden. Steigen Sie die 157 Treppenstufen bis ins Turmzimmer hinauf und Sie werden mit einem herrlichen Ausblick über den Bodensee und die liebliche Hügellandschaft rund um Heiden belohnt. Dank der Aussichtsterrasse sind Aus- und Tiefblicke nach allen Seiten möglich.

Der Kirchturm ist von Mai bis Oktober täglich von 12:30 bis 15:30 Uhr (bei schönem Wetter) geöffnet. Für Gruppen, nach Reservation auch

ausserhalb der Öffnungszeiten. Das Turmzimmer kann auch für Apéros oder Ähnliches gemietet werden. Reservationen und Auskünfte bei der Tourist Information. **Kurverein**

Martin Roth, Strassenkreisinспекtor Heiden, dankt Heinz Alder für seine Einsätze

Schluss nach 20 Jahren Winterdienst

Ende April beendete die Häädler Alder AG ihre letzte Winterdienstsaison für das kantonale Tiefbauamt. Firmeninhaber Heinz Alder gab die tadellos unterhaltenen Winterdienstgeräte im Werkhof Heiden wieder ab. Er führte während 20 Jahren die Winterdienstseinsätze als Chauffeur zum grossen Teil selber durch. Unzählige Einsätze und viele Stunden

an Bereitschaftsdienst liegen hinter ihm. Sein Einsatzgebiet umfasste die Kantonsstrassen in den Gemeinden Heiden, Grub und Lutzenberg.

Der Winterdienst auf der betroffenen Route wurde durch das kantonale Tiefbauamt ausgeschrieben und konnte wieder an eine ortsansässige Firma vergeben werden. **Martin Roth**

V.l.n.r.: Ralph Devos, Heinz Brunner, Erika Stocker und Heinz Weber

Alterssiedlung Quisisana: 90 Jahre treue Dienste geleistet

VR-Präsident Gregory Brunner freute sich in seinem Grusswort, dass nach drei Coronajahren mit schriftlichen Abstimmungen endlich wieder persönliche Begegnungen möglich waren.

Heinz Brunner war seit der Gründung vor 41 Jahren als versierter Finanzverwalter tätig. Erika Stocker wirkte 25 Jahre als Aktuarin und Vizepräsidentin, Heinz Weber elf Jahre als Liegenschaftsbetreuer und Ansprechperson für Mieterinnen und Mieter, Ralph Devos gehörte 15 Jahre lang der Kontrollstelle an. Die geleistete Arbeit der scheidenden

Mandatsträger wurde mit anhaltendem Applaus verdankt, wobei Heinz Brunners seltene Treue eine Würdigung mit Standing Ovation erfuhr.

Im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen wurden folgende VR-Mitglieder wiedergewählt: Gregory Brunner (Präsident), Jacqueline Eugster (Vizepräsidentin), Sandra Kast (Aktuarin), Urs Niederer (Finanzen), Martin Rentsch (Liegenschaftsverwaltung) und Peter Stark (Betreuung Mieterschaft), Gabriela Droll und Roman Huss. (Kontrollstelle)

Peter Eggenberger

Abschluss Mietvertrag Kursaal

Die Führung des Kursaals wird ab 1. Juli durch Stephan Mayenknecht übernommen. Unter dem neuen Betrieb soll der Kursaal durch weitere Veranstaltungen belebt werden. Für Vereine und Einheimische ändert sich dadurch nichts.

Die Hotel Heiden AG führt den Kursaal seit 1. September 2012 auf eigene Rechnung. Die bestehende Vereinbarung endet per 30. Juni 2023. Aufgrund der aus Sicht der Gemeinde bestehenden ungünstigen Bedingungen wurde die Bewirtschaftung im Juni 2022 öffentlich ausgeschrieben. Von den dabei eingereichten sechs Bewerbungen wurden, nach teilweise aussichtsreichen Gesprächen, fünf Bewerbungen wieder zurückgezogen. Die spezialisierte Firma Gastroconsult AG beriet den Gemeinderat und begleitete das Ausschreibungsverfahren.

Konzept überzeugt

Der einzige verbliebene Bewerber, Stephan Mayenknecht, überzeugte mit seinem Konzept, den Kursaal wieder seiner ursprünglichen Be-

Am Samstag, 13. Mai startet ab 09:00 Uhr das Schwimmbad in die neue Saison

stimmung als Begegnungsort – sowohl für die Einwohnerschaft als auch den Tourismus – zu widmen.

Er möchte dabei ein breites Veranstaltungsangebot, wie zum Beispiel Konzerte, Theater, Lesungen und andere kulturelle Anlässe, etablieren. Die Vermietung für private Anlässe bleibt selbstverständlich weiterhin möglich.

Weitere Infos zu Stephan Mayenknecht und seinem Konzept können Sie der Titelstory entnehmen.

Weiterhin Vergünstigung für einheimische Vereine und Nutzer

Die Nutzungspreise werden durch den neuen Betreiber im Rahmen seiner betriebswirtschaftlichen Freiheit festgelegt. Dem Gemeinderat ist es dabei ein grosses Anliegen, dass einheimische Vereine und Nutzer (Unternehmen und Private mit Sitz oder Wohnsitz in der Gemeinde), aufgrund des Eigentums am Kursaal und der bedeutenden Investitionen der öffentlichen Hand, weiterhin von einem Vorzugspreis profitieren.

Der Gemeinderat Heiden freut sich auf die bevorstehende Belegung des Kursaals und wünscht dem neuen Betreiber Stephan Mayenknecht und seinem Team schon heute viel Erfolg. Der Hotel Heiden AG dankt er für die jahrelang kompetente Führung des Kursaals.

Amtliches Publikationsorgan

Als amtliche Publikationsorgane der Gemeinde sind seit Jahrzehnten das kantonale Amtsblatt und die Appenzeller Zeitung bestimmt. Das bedeutet, dass sämtliche amtlichen Publikationen, Beschlüsse, Verfügungen sowie allgemein verbindliche Erlasse, gegen die ein Rechtsmittel ergriffen werden kann, dort veröffentlicht werden.

Die Bauherrschaften haben die hohen Kosten für die Veröffentlichung von Bauvorhaben in den Printmedien zu tragen. Dies gilt auch für die Gemeinde bei amtlichen Bekanntmachungen oder bei Publikationen von eigenen Bauvorhaben.

Die Printmedien verzeichnen zudem seit Jahren sinkende Abonnementszahlen. Daher hat der Gemeinderat entschieden, dass per

1. Juli nur noch das digitale Amtsblatt als Publikationsorgan gilt.

Selbstverständlich wird der Gemeinderat auch weiterhin auf www.heiden.ch, im Anschlagkasten vor dem Rathaus sowie im Mitteilungsblatt *aufwind* gemeindeeigene Informationen veröffentlichen. Zudem steht es den Medien frei, die amtlichen Publikationen zusätzlich zum verbindlichen E-Amtsblatt zu übernehmen.

Digitales Amtsblatt

Mit dem digitalen Amtsblatt steht für den Kanton und die Gemeinden Appenzell Ausserrhodens sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften seit 2020 ein nutzerzentriertes Publikationsportal zur Verfügung. Das digitale Amtsblatt erfüllt

Bitte im Mai beachten

Mittwoch, 3.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 19.

abends

Redaktionsschluss

Juni-aufwind

estocker@bluemail.ch

Freitag, 26.

07:00 Uhr

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Einladung zur Kantonsratspräsidentenfeier

An der ersten Kantonsratssitzung des neuen Amtsjahres 2023/2024 am 12. Juni wird ein neuer Kantonsratspräsident eingesetzt. Aller Voraussicht nach wird Hannes Friedli aus Heiden in dieses Amt gewählt. Um diesen Anlass zu feiern, laden wir Sie herzlich zu einem Apéro ein:

**Montag, 12. Juni von 17:30 bis 19:00 Uhr
auf dem Dunant-Platz (Trockenwetter-Variante)
ansonsten im Lindensaal, Heiden**

Wir freuen uns, wenn Sie unserem neuen Kantonsratspräsidenten Hannes Friedli die Ehre erweisen.

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Über die Auffahrt am Donnerstag, 18. und Freitag, 19. sowie am Pfingstmontag, 29. Mai bleiben die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) geschlossen. Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Betreuungszentrum Heiden und Bestattungsdienst Vorderland

Die Jahresrechnung 2022 des Betreuungszentrums Heiden schliesst mit einem Gewinn von CHF 31'557 und damit rund CHF 18'000 besser ab als budgetiert. Die Separatrechnung 2022 des Bestattungsdienstes Vorderland verzeichnete einen Verlust von CHF 11'913. Aufgrund der Spitalschliessung sind Todesfälle (Einsargen), welche durch den BDV betreut wurden, rückläufig, was sich im Ergebnis widerspiegelt.

Der Gemeinderat hat beide Rechnungen zustimmend zur Kenntnis genommen.

Aufhebung Kommission Energiestadt

Seit dem Beitritt zur Energie-Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) im Jahr 2017 werden viele Projekte im gemeindeübergreifenden Rahmen geplant. Damit können bei vielen Projekten Synergien genutzt werden. Die Kommission Energiestadt befasst sich damit nur noch mit Projekten, welche ausschliesslich in der Gemeinde Heiden umgesetzt werden. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, die Kommission Energiestadt aufzulösen und deren Aufgaben der Kommission Umweltschutz zu übertragen. Er dankt den bisherigen Mitgliedern für die wertvolle Arbeit, welche sie im Dienste Heidens geleistet haben.

alle rechtlichen Voraussetzungen für eine digitale Publikation, hat sich als praxistauglich erwiesen und viele Gemeinden veröffentlichen ihre Publikationen auf diese Weise.

Die interessierten Bewohnerinnen und Bewohner können sich auf www.amtsblatt.ar.ch registrieren, ein individuelles Suchabonnement einrichten und erhalten so alle gewünschten amtlichen Meldungen der Gemeinde per E-Mail (zum Beispiel Bauanzeigen, Verkehrsanordnungen, usw.). Die Publikationsrubrik wird zudem auf der Gemeindehomepage mit dem Amtsblattportal verlinkt.

Erweiterung regionales Amt Bau und Planung

Die Gemeinden Heiden und Lutzenberg führen seit dem 1. Oktober 2022 ein gemeinsames Amt, welches für die Planungs- und Bauadministrationsaufgaben verantwortlich ist.

Für einzelne Gemeinden, insbesondere kleine im ländlichen Raum, wird es immer schwieriger auf dem Stellenmarkt passende Fachkräfte zu rekrutieren. Durch die Zusammenlegung versprechen sich die beiden Gemeinden eine Professionalisierung der Aufgaben im immer kom-

plexer werdenden Bau- und Planungsbereich wie auch eine deutliche Verbesserung der Stellvertretungen.

Die Gemeinden Grub AR und Rehetobel haben deshalb entschieden, sich dem in Heiden geführten regionalen Amt anzuschliessen. Die zukünftige Organisation wird nun schnellstmöglich erarbeitet und die vakanten Stellen zur Besetzung ausgeschrieben.

Der Start der erweiterten regionalen Zusammenarbeit ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 vorgesehen und erfolgt, sobald die dafür nötige Personalrekrutierung dies erlaubt.

Sanierung Hasenbühlweiher

Die von über 600 Personen unterstützte Petition der Ortsgruppe Heiden-Natur zur Aufwertung des Hasenbühlweihers soll in einem Projekt umgesetzt werden, welches eine naturnahe Gestaltung der Grünzone beinhaltet.

Aufgrund des abgelehnten Vorschlags musste die weitere Planung vorübergehend sistiert werden. Die hohen Kosten für eine reine Sanierung des Beckens hat den Gemeinderat veranlasst Alternativen zu prü-

fen. Zudem wird eine Projektgruppe mit Vertretenden der Anwohnerschaft und der Petenten eingesetzt sowie ein Landschaftsplaner hinzugezogen. Ziel des Gemeinderates ist eine zeitnahe Realisation, so dass die Grünzone wieder zu neuem Leben erblüht. Die Projektgruppe setzt sich wie folgt zusammen:

- Stefan Züst, Gemeinderat, Projektleiter
- Susanne Rausch, Leiterin Bau und Planung, Projektleiter-Stv.
- Andreas Naef, Leiter Fachstelle Umwelt und Energie, Aktuariat
- Thomas Sigrist, Mitglied Kommission Infrastruktur
- Nadja Rohner, Vertretung Anwohnerschaft
- Peter Wüthrich, Vertretung Kerngruppe Heiden-Natur
- Martin Brunner, Landschaftsarchitekt, beratende Stimme

Projekte gesucht

Die Gemeinde möchte kulturelle, soziale und gesellschaftliche Projekte aus dem Vermächtnis von Ida Wagner-Rüesch unterstützen.

Ida Wagner-Rüesch vermachte nach ihrem Tod im Jahr 2016 der Gemeinde rund CHF 1,2 Millionen. Dieses Vermächtnis soll für die Unterstützung von Institutionen, welche die Jugend aktiv fördern oder sich zum Wohle älterer oder sozial benachteiligten Personen in der Gemeinde einsetzen, verwendet werden. Auch Kulturförderung, Anlässe und Projekte, welche dem gesellschaftlichen Wohle der Gemeinde dienen, können unterstützt werden. Beiträge können nur für einmalige und nicht für jährlich wiederkehrende Projekte gesprochen werden.

In der Vergangenheit wurden Projekte wie zum Beispiel Beiträge an die Sanierung des Hotels Linde, die Erneuerung des Spielplatzes Waldpark, die Neupositionierung des Dunant-Museums, das Biedermeierfest sowie der Skilift Heiden finanziell unterstützt.

Die für die Fondsverwaltung zuständige Fondskommission sowie der Gemeinderat möchten Projekte, welche dem Vermächtniszweck entsprechen, unterstützen. Gesuche werden halbjährlich durch die Kommission behandelt und können via gemeinde@heiden.ar.ch oder per Post an die Gemeindeganzlei eingereicht werden. Einreichfrist ist jeweils Ende Januar und Ende August.

Geburten

- **Remo Eisenhut**, geboren am 20. März, Sohn des Martin und der Rebecca Eisenhut, geb. Streule
- **Leo Elia Hodel**, geboren am 31. März, Sohn des Reto und der Natalie Hodel, geb. Specker

Todesfälle

- **Alois Francesco Bartolamai**, geb. 1940, gestorben am 5. April in Herisau
- **Johanna Frei**, geb. Kuster, geb. 1928, gestorben am 19. April in Heiden
- **Robert Frehner**, geb. 1938, gestorben am 21. April in Heiden

Gratulation

97. Geburtstag

- **Edith Bänziger**, Alters- und Pflegeheim Krone Rehetobel (13. Mai)

90. Geburtstag

- **Paula Buser**, Hasenbühlstrasse 15 (18. Mai)

80. Geburtstag

- **Kadri Berisha**, Wiesstrasse 3 (18. Mai)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Förderprogramme 2023

Die Gemeinde fördert folgende private Energieprojekte:

Strommessgeräte

Einwohnerinnen und Einwohner können bei der Gemeinde kostenlos ein modernes Strommessgerät einen Monat lang ausleihen. Bei Interesse vereinbaren Sie einen Abholtermin mit der Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt.

Energieeffiziente Grosshaushaltsgeräte

Der Ersatz von Kühl- oder Gefrierschränken, Tumbler, Waschmaschinen und Geschirrspülern wird mit bis zu acht Hädler Batzen unterstützt.

Thermische Solaranlagen

Der vom Kanton gesprochene Beitrag wird von der Gemeinde um 50 Prozent aufgestockt.

Regenwassernutzungsanlagen

Anlagen zur Regenwassernutzung, bei welchen das Abwasser der Schmutzwasserkanalisation zugeführt wird, werden mit einem einmaligen Betrag von CHF 1000 gefördert.

Fensterersatz

Der Ersatz von Fenstern wird mit 40 CHF pro m² Mauerlichtmass, max. 1500 CHF pro Gebäude gefördert.

Die Förderbedingungen finden Sie auf www.heidens.ch mit dem Suchbegriff «Förderprogramm». Infos: Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt, andreas.naef@heidens.ar.ch, 071 898 89 20. **Andreas Naef**

Amusebike in Heiden

Machen Sie Ihr E-Bike zum Amusebike! Auf unseren Ausfahrten am **Montag, 15. und Dienstag, 16. Mai**, jeweils von 16:00 bis 18:30 Uhr, lernen Sie Leute und Ihr E-Bike kennen. Geselligkeit und Bewegung an der frischen Luft stehen im Vordergrund. Unter kundiger Leitung und in kleinen Gruppen befahren Sie eine attraktive Route in Heiden. Treffpunkt ist beim Kursaal. Im Laufe der Tour werden Sie auch einige praktische Übungen mit dem E-Bike machen. Dadurch lernen Sie Ihr E-Bike besser kennen und wie Sie sich im Verkehr optimal verhalten. Denn nur eine sichere Fahrt ist eine genussvolle Fahrt. Ein geselliger Teil mit Verköstigung ist am Kurs oder am Schluss Teil des Programms.

Die Teilnahme ist kostenlos dank Unterstützung unserer Partner und Sponsoren. Die Platzzahl ist beschränkt. Voraussetzung ist ihr eigenes E-Bike, Helm und mindestens erste Erfahrungen mit dem E-Bike. Anmeldung und weitere Kurse unter www.amusebike.ch.

Daniel Schöbi

Invasive Neophyten

In der Schweiz gibt es etwa 450 gebietsfremde Pflanzenarten, auch Neophyten genannt. Die meisten dieser Arten stellen kein Problem dar. Einige dieser Neophyten gefährden aber die Artenvielfalt in der Schweiz. Appenzell Ausserrhoden bekämpft bereits seit 2007 problematische Arten. Beispiele dazu wären der Riesenbärenklau und das Drüsige Springkraut. Eine Liste mit allen Arten und dazu gehörige Bilder können auf der Kantonswebseite eingesehen werden. Auf www.geoport.ch sind alle bekannten Standorte von Neophyten eingetragen. Falls Sie noch weitere Standorte kennen, wäre es gut, wenn Sie diese dem Landwirtschaftsamt unter landwirtschaft@ar.ch oder 071 353 67 64 mitteilen würden. **Silvan Rüegg**

Drüsige Springkraut

Handänderungen März

Hans Jakob Kubli, Heiden (Erwerb 28.6.1972) an Jan Kubli, Rehetobel, Katja Nauer, Heiden, und Sascha Nadja Häni, Heiden, zu je 1/3 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 175, 361 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Büro Nr. 803, Poststrasse

Elisabeth Kaiser, Grub AR, (Erwerb 9.8.2007) an reBAU Rechsteiner GmbH, Thal, Liegenschaft Nr. 1197, 262 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 970, Rosenweg

Robert Zähler, Heiden (Erwerb 11.4.1995, 27.4.1995, 1.6.1995, 22.6.1995, 23.12.1998, 25.9.2001, 25.1.2016, 12.1.2021, 16.6.2021) an Thomas Zähler, Heiden, Liegenschaft Nr. 1119, 2444 m² Grundstückfläche, Bischofsberg, Liegenschaft Nr. 1120, 5079 m² Grundstückfläche, Bischofsberg, Liegenschaft Nr. 1121, 32'330 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 432, Risi, Liegenschaft Nr. 1124, 63'447 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 918, Betriebsgebäude Nr. 929, Remise Nr. 1747, Geflügelhaus Nr. 2139, Risi, Liegenschaft Nr. 1394, 2886 m² Grundstückfläche, Bischofsberg, Liegenschaft Nr. 1398, 973 m² Grundstückfläche, Bischofsberg, Liegenschaft Nr. 1399, 765 m² Grundstückfläche, Bischofsberg, und Liegenschaft Nr. 1458, 3367 m² Grundstückfläche, Bischofsberg

Robert und Monika Zähler, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 3.1.2014) an Thomas Zähler, Heiden,

Liegenschaft Nr. 1090, 18'804 m² Grundstückfläche, Obere Wässer, und Liegenschaft Nr. 1091, 3558 m² Grundstückfläche, Obere Wässer

OS Consulting GmbH, St.Gallen (Erwerb 28.10.2022) an Praxis Hardau AG, Zürich, Stockwerkeigentum Nr. 5115, 115/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1363, Sägewiesstrasse

Wohnlich Bau AG, Goldach (Erwerb 9.6.2021) an Willi Jenni Autospenglerei AG, Grub, Liegenschaft Nr. 1718, 969 m² Grundstückfläche, Magazin Nr. 1050, Gerbestrasse

Ursula Elisabeth Allemann, Heiden (Erwerb 22.10.1997) an Siro Carlo Alder, Rorschacherberg, Liegenschaft Nr. 1495, 372 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1234, Rosenweg

Abstimmungsergebnisse vom 16. April

Kommunale Vorlagen

- Gesamterneuerungswahlen Kantonsrat

– Susann Metzger*	786
– Hannes Friedli*	780
– Silvan Graf*	772
– Werner Rüegg*	768
– Annegret Wigger*	749

* = gewählt
Stimmbeteiligung: 31,7 Prozent
- Wahl des Gemeindepräsidenten Robert Diethelm* 733
* = gewählt
Stimmbeteiligung: 33 Prozent
- Gesamterneuerungswahlen Gemeinderat

– Stefan Züst*	839
– Corina Nef*	836
– Silvia Büchel*	822
– Jörg Lutz*	794
– Hans-Peter Häderli*	766
– Sabrina Butz*	676

* = gewählt
Stimmbeteiligung: 32,6 Prozent
- Wahl des Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission – Hanspeter Giezendanner* 847
* = gewählt
Stimmbeteiligung: 32 Prozent
- Gesamterneuerungswahlen Geschäftsprüfungskommission

– Markus Rohrer*	776
– Willy Kobelt*	772
– Roman Huss*	770
– Luca Franco*	395

* = gewählt
Stimmbeteiligung: 32,5 Prozent
- Voranschlag 2023 (2. Abstimmung)
Ja: 792, Nein: 158
Stimmbeteiligung: 35,1 Prozent

Riesenbärenklau

Die Jahresrechnung im Überblick

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4,3 Millionen ab. Gegenüber dem Voranschlag 2022, der mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4,6 Millionen gerechnet hat, entspricht dies einer Schlechterstellung um CHF 0,3 Millionen. Der Gemeinderat beantragt, den Überschuss dem Eigenkapital gutzuschreiben, das so neu CHF 11,9 Millionen beträgt.

Erfolgsrechnung

Mit einem Überschuss von CHF 4,3 Millionen schliesst die Erfolgsrechnung, aufgrund tieferer Steuereinnahmen und dem verschobenen Verkauf der Liegenschaften, um CHF 0,3 Millionen schlechter ab als erwartet.

	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Rechnung 2022
Ertrag	-29'575'000	-32'584'000	-32'174'000
Aufwand	26'728'000	27'886'000	27'855'000
Erfolg	-2'847'000	-4'697'000	-4'319'000

Mittelflussrechnung

Es konnten Darlehen von CHF 4,5 Millionen zurückgezahlt werden. Die geringen Investitionen konnten vollständig aus eigenen Mitteln getragen werden.

Geldfluss aus	Rechnung 2021	Rechnung 2022
betrieblicher Tätigkeit	855'000	6'998'000
Investitions- und Anlagetätigkeit	-4'051'000	-406'000
Finanzierungstätigkeit	3'000'000	-4'500'000
Veränderung flüssiger Mittel	-196'000	2'092'000

Entwicklung Steuerertrag

Mit CHF 21 Millionen sind die Fiskalerträge um CHF 2 Millionen höher als im Vorjahr ausgefallen. Bei den Steuern der natürlichen Personen steigerte sich der Ertrag auf CHF 16,8 Millionen beziehungsweise eine Erhöhung um 11,6 Prozent zum Vorjahr. Die Einnahmen bei den juristischen Personen liegen um CHF 261'000 höher beziehungsweise steigen um 24,2 Prozent zum Vorjahr.

Bei den Sondersteuern (unter anderem Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern) wurden insgesamt CHF 100'000 mehr eingenommen als im Vorjahr.

Zahlen je Einwohner

Der Steuerertrag pro Kopf erhöht sich zum Vorjahr um CHF 450. Das sehr gute Jahresergebnis verringerte zudem die Pro-Kopf-Verschuldung um CHF 1'100.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 0,4 Millionen; budgetiert war ein Betrag von CHF 2,4 Millionen. Die Differenz von CHF 2 Millionen betrifft nicht ausgeführte Planungsarbeiten.

	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Rechnung 2022
Ausgaben	3'605'000	2'664'000	1'189'000
Einnahmen	-395'000	-208'000	-757'000
Nettoinvestitionen	3'210'000	2'456'000	432'000

Bilanz

Im Verwaltungsvermögen ist die Reduktion von CHF 0,8 Millionen auf die Entwidmung der zu verkaufenden Liegenschaften zurückzuführen.

	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Finanzvermögen	16'491'000	16'477'000
Verwaltungsvermögen	28'888'000	28'098'000
Aktiven	45'379'000	44'575'000
Fremdkapital	33'238'000	28'652'000
Eigenkapital	12'141'000	15'923'000
Passiven	45'379'000	44'575'000
Bilanzüberschuss	7'611'000	11'930'000

Entwicklung Einwohnerbestand

Ende 2022 hatten 4'255 Einwohnerinnen und Einwohner in Heiden ihren Wohnsitz. Der Zuwachs von 17 Personen ist auf den Zuzug von 27 Schutzsuchenden aus der Ukraine zurückzuführen; andernfalls wäre die Wohnbevölkerung um 10 Personen gesunken.

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2022 an seiner Sitzung vom 21. März 2023 genehmigt und unterstellt diese gemäss Art. 8 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist läuft vom **8. Mai bis 6. Juni**.

Den detaillierten Jahresbericht finden Sie ab Anfang Mai 2023 auf www.heiden.ch/jahresbericht oder in gedruckter Form auf der Gemeindeverwaltung.

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

BEGEGNUNGSFEST

GEMEINSAM UNTERWEGS

Die evangelischen Kirchgemeinden Wolfhalden und Heiden sind miteinander unterwegs in die Zukunft. Das wollen wir feiern mit einem Begegnungsfest am:
SONNTAG, 11. JUNI 2023

PROGRAMM BEGEGNUNGSFEST:

- 9.30 **Apéro** bei der Kirche Wolfhalden.
Postautoverbindung: Heiden Post ab 9.24, Wolfhalden Dorf an 9.28
- 10.00 Kurzer **Gottesdienst** in der Kirche Wolfhalden
- Anschließend: **Unterwegs** - zu Fuss von Wolfhalden nach Heiden
 - **Impulse** auf dem Weg
 - Kleiner **Ausflug** für diejenigen, die nicht gut zu Fuss sind
- 11.45 ca. **Ankunft in Heiden**
- **Musikalische Unterhaltung** mit dem Duo «Áfachi Musig»
 - **Gemeinschaftswerk** gestalten
 - **Mittagessen** aus dem Imbisswagen
 - **Spielmöglichkeiten** für Kinder drinnen und draussen
- 13.45 **Abschluss** in der evangelischen Kirche Heiden

Die evangelischen Kirchgemeinden Heiden und Wolfhalden gestalten miteinander ihre Zukunft. «Gemeinsam Unterwegs» – Seite an Seite – Schritt für Schritt – freundschaftlich und offen. So möchten wir einander begegnen und einen gemeinsamen Weg finden. Mit dem Zusammenrücken gehen wir proaktiv in die Zukunft und sammeln Erfahrungen im dorfübergreifenden Miteinander. Seien Sie dabei, feiern Sie mit, begegnen wir einander – am 11. Juni in Wolfhalden und Heiden – **wir freuen uns auf Sie.**

mit de Chölche
oms Doof omm*

*einen komplizierten Weg einschlagen

Oliver Lei, Stv. Niederlassungsleiter Oberegg

Dank unserer überschaubaren Grösse und kurzen Entscheidungswegen konnten wir schon viele Kunden davor bewahren, eine Aufgabe allzu kompliziert anzupacken.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

«Go gwondere» in den Hädler Fachgeschäften

Am **Samstag, 6. Mai** laden die Hädler Detaillisten und Gastrobetriebe ab 09:00 Uhr wiederum zum Hädler Gwonder-Samschtig ein. Flanieren Sie durch unser Dorf und Sie werden von über 20 Fachgeschäften und Restaurants herzlich empfangen. Mit köstlichen Degustationen und tollen Angeboten werden Sie überrascht. Die bunten Ballone

und ein roter Teppich vor den Verkaufslokalen laden Sie ein, nach Herzenslust durch die Regale «go gwondere». Machen Sie mit beim Gwonder-Quiz und gewinnen Sie einen bunten Hädler Delikatessen-Korb. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Hädler Detaillisten.

Silvia Sonderegger

Tee-Degustation im EW Heiden Shop

Schauen Sie am **Gwonder-Samschtig, 6. Mai** bei uns am Kirchplatz 1 vorbei und tauchen Sie in die vielfältige Welt der Tee-Sorten von Focusana ein. Die Inhaberin von Focusana Tea & Spices, Franziska Casutt, wird Sie gerne über die verschiedenen Eigenschaften der Teesorten beraten. Zudem können die verschiedenen Tees degustiert werden. Lassen Sie sich von den verschiedensten Geschmäckern überraschen und inspirieren.

Sind Sie auf den Geschmack gekommen oder brauchen Sie noch ein passendes Geschenk? Ein Grossteil des Teesortiments von Focusana kann direkt im EW Heiden Shop erworben werden. Passend dazu gibt es auch verschiedene Wasserkocher, Thermosflaschen und weiteres Zubehör in unserem Sortiment. Wir freuen uns auf Sie.

Marcel Brandes

Neuanfang in der Linde

Im letzten Jahr durfte die Stiftung Hotel Linde Heiden als Eigentümerin die Wiedereröffnung der frisch renovierten Liegenschaft feiern. Das grosse Projekt zur Erneuerung des historischen Hotels konnte damit erfolgreich und im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden.

Anfang 2023 wurde bekannt, dass die Mieterin und Betreiberin, die Genossenschaft Hotel Linde, in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Der Konkurs der Genossenschaft liess sich leider nicht mehr verhindern.

Der Stiftungsrat ist glücklich, dass sehr schnell eine Lösung für die Linde gefunden werden konnte. Seit

dem 1. März führt die «Linde Hotel&Gastro AG» als Mieterin den Betrieb. Ein grosser Teil des bewährten Teams kann weiterbeschäftigt werden und verwöhnt die Gäste unter der fachkundigen Geschäftsführung von Erich Dasen. **Roger Nobs**

Muttertags-Brunch im Glück

Alle Jahre wieder am **Muttertag-Sonntag, 14. Mai** laden wir zum Brunch-Buffer ein. Es soll an nichts fehlen, was zu einem ausgiebigen Frühstück gehört. Regionale Fleisch- und Käsespezialitäten, Früchte, Müesli, hausgemachte Konfi, Eierspeisen, frische Säfte und Smoothies, Canapés sowie ein Muttertags-Apéro runden den feinen Zmorge von 10:00 bis 14:00 Uhr ab. Preis pro Person CHF 39.50, Kinder pro Lebensjahr CHF 2. Nur auf Reservation.

Mit dem Start in die Glacé-Saison öffnet das Glück wieder täglich von 07:00 bis 18:00 Uhr. Montag und Dienstag öffnen wir aufgrund von anhaltenden Mitarbeiter-Engpässen vorerst nur den Glücks-Shop mit Glacé- und Café-Angebot. Unser Stellenangebot: www.imglueck.ch/jobs. Ferienaushilfen sind willkommen.

Am **Gwonder-Samschtig, 6. Mai** rollen wir für Sie den roten Teppich aus und laden zur Degustation ein.

Jeannette Pufahl

Vorbeigehen und geniessen

Hotel Heiden: Neue Gartenterrasse eröffnet

Nach der Innenrenovation im April 2022 hat das Hotel Heiden im Winter auch den Garten auf der Südseite neugestaltet. Pünktlich zu Ostern ist der Umbau fertig geworden und das neue Gartenrestaurant sowie die Lounge sind wieder offen. Auch wenn das Grün noch etwas wachsen muss, die Gastgeberin Beatrice Forster und das Hotel-Heiden-Team freuen sich, die Hädlerinnen und Hädler zu verwöhnen.

Die neue Gartenterrasse des Hotel Heiden verwöhnt mit lokal und

regional inspirierten Gerichten. Zum Verweilen und Geniessen in gemütlichem Ambiente lädt die neugestaltete Garten-Lounge. Ob zum Zmittag oder Znacht, oder einfach mal zwischendurch auf einen Kaffee, ein Glacé oder einen Apéro – ein Besuch lohnt sich. **Miriam Egli**

Hotel Heiden

FRÜHLINGS SPECIAL
Jeden Montag und Dienstag: **20% Rabatt**
auf Kosmetik- und Beautybehandlungen.

Zum Beispiel: Pro Spa Premium Pedicure
mit Gellack von O.P.I.
CHF 109.– **NUR CHF 87.20**

Online buchen
SCAN ME

hotelheiden.ch | 071 898 50 40

© Juchler 2020, alle Rechte vorbehalten

elektro fürer

Als Verstärkung unseres Teams suchen wir DICH als zusätzliche/n
Service-Techniker/in (Elektro)

Vollständiges Stelleninserat auf www.elektrofuerer.ch.
Bewerbe dich auf l.langenegger@elektrofuerer.ch
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

aufwind

im Aufwind inserieren!
ab 3x 5%
ab 5x 10%
ab 8x 15%

**Geschäfts-,
Praxisräume**

Zu vermieten per sofort
Erdgeschoss,
zentral gelegen,
2 Zimmer

Info:
dibidaebiar@yahoo.com

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

RAIFFEISEN
casa

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

Kanal-TV Kanalreinigung

HEIDEN

FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

5-Zi.-Doppelhaushälfte
9410 Heiden

Highlight: Zentral gelegen
Wohnfläche: ~110 m²
Kaufpreis: CHF 550'000.–

Carlos Juchler
071 226 53 39
carlos.juchler@raiffeisen.ch

Wanderung von Egg zu Egg zur Vögelinsegg

Am **Freitag, 2. Juni** lädt der Verein Hädler Frauen unter der Leitung von Gabrielle Wachter zur Wanderung über die Eggen ein. Treffpunkt 08:30 Uhr auf dem Kirchplatz unter der Linde. Abfahrt Post Heiden 08:38 Uhr Bus 121. Billettkauf ist Sache der Teilnehmerin. Die Wanderung führt uns von Niederteufen zur Fröhlichsegg – Schäflisegg – Waldegg (2 Std.). Nach einem zweistündigen Mittagshalt in der Waldegg mit Verpflegung und Besichtigung der Kuriositäten geht es weiter (ca. 1 Std.) zum Kaffeehalt in die Besenbeiz Birt oberhalb Vögelinsegg. Rückfahrt ab Vögelinsegg über St.Gallen oder

Trogen. Voraussichtliche Ankunft Post Heiden 17:00 Uhr. Bei schlechter Witterung wird die Wanderung auf Freitag, 9. Juni verschoben. Anmeldungen nimmt bis 25. Mai Gabrielle Wachter unter 078 811 17 60 oder stern.gabrielle@gmx.ch entgegen.

Nichtmitglieder sind ebenfalls herzlich willkommen. **Ursula Locher**

**Wandern ist
Balsam für Körper,
Geist und Seele**

Treffpunkt des Sommers

Wir freuen uns, die Badi aus der Winterpause zu locken und voller Freude die Tore am **Samstag, 13. Mai** ab 09:00 Uhr zu öffnen. Können wir an unseren Rekord-Sommer 2022 anknüpfen? Wir konnten an 128 Tagen öffnen und über 33'000 Besucherinnen und Besucher empfangen. Rekorde animieren doch immer, diese zu knacken und wir hoffen, dass das schöne und warme Wetter unserer steter Begleiter sein wird. Verschiedene Anlässe wie BadiKino, BadiFest und auch die beliebten BadiNächte gehören zum festen Programm.

Unser Team wird von neuen Mitarbeitenden unterstützt und der

BadiTurm wird neu von einem jungen Pächter-Paar geleitet. Kommt vorbei und genießt den Treffpunkt des Sommers in schönster Umgebung. Alle Anlässe sind unter www.badi-heiden.ch ersichtlich.

Und vergesst nicht: Ab Eröffnung bis Ende Mai gewähren wir auf alle Saison-Abos 10 Prozent Rabatt. Die Kasse ist bei jedem Wetter von 09:00 bis 11:00 Uhr geöffnet.

Marion Niedermayer

In der Badi in Büchern schmökern

Die Badi-Book-Box wird rechtzeitig auf die Eröffnung des Schwimmbades am **Samstag, 13. Mai** entrümpelt und neu bestückt. Damit Leseratten in der Badi nicht auf ihren geliebten Lesestoff verzichten müssen, bietet die Bibliothek einmal mehr Zeitschriften, Bücher, Rätselhefte und Comics zum Schmökern an. Die Zeitschriften werden regelmässig ausgewechselt, damit sie aktuell sind. Finden Sie trotzdem, dass etwas fehlt in der Bücherbox? Teilen Sie uns gerne Ihren Anschaffungswunsch in der Gemeindebibliothek mit oder schicken Sie uns eine Mail unter info@biblioheiden.ch.

Am **Samstag, 6. Mai** findet in Heiden der beliebte Gwonder-Samschtig statt. In der Bibliothek offerieren wir deshalb den ganzen Morgen «Kafi und Zopf». Ausserdem werden

massenhaft neue Medien präsentiert und diese können erstmals am Gwonder-Samschtig ausgeliehen werden. **Miriam Hauschildt**

Neue Pächter im BadiTurm-Restaurant

Wir, Franziska und Eric Seiler, übernehmen ab diesem Sommer das Badi Turm-Restaurant. Angefangen hat alles mit einem Foodtruck in Arbon, da sind wir bekannt unter dem Namen Food Panthers.

Nun dürfen wir uns einer neuen Herausforderung widmen und freuen uns riesig, euch mit diversen Köstlichkeiten bei uns verwöhnen zu

dürfen. Wir bleiben beim derzeitigen klassischen Menü, dies werden wir jedoch immer mal wieder mit einer Besonderheit erweitern, lasst euch überraschen. Wir haben diverse Panthers-Hotdogs – nicht einfach mit Wienerli – im Angebot, für alle ist etwas dabei, ob Vegi- oder Fleischliebhaber. **Franziska Seiler**

Mittagstisch 60+

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 30. Mai** um 11:45 Uhr im Restaurant Piazza im Betreuungs-Zentrum Heiden der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 27. Mai bei Heidi

Walser unter 071 890 05 05 anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Wir brauchen zusätzliche Unterstützung

Wir, der Fussballclub Heiden, leben von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern – ihnen gebührt unser Dank! Per August 2023 (oder früher) benötigen wir aufgrund eines anstehenden Rücktritts zusätzliche Unterstützung für unsere Platzzeichnungs-Equipe. Besondere Vorkenntnisse oder Erfahrungen sind keine notwendig. Eine begleitete Übergabe ist ebenso garantiert wie eine faire, zeitgemässe Entlohnung. Interesse?

**Fühlen Sie sich
angesprochen?**

Bei Fragen stehen die Vorstandsmitglieder des FC Heiden (www.fcheiden.ch/vorstand) gerne zur Verfügung. **Lukas Alder**

Restaurant Bären
 Obereggerstr 48
 9410 Heiden
www.baeren-heiden.com
 078 772 11 36

Donnerstag, 18. bis Sonntag, 21. Mai

Spezialkarte: «Das Beste vom Kalb»
 Das Kalbs-Special der besonderen Art

Wir freuen uns auf Ihre Reservation

Rufen Sie an
 071 747 10 10
thermo.gravag.ch

Alte Heizung und neues Energie-
 gesetz? GRAVAG Thermo
 kennt sich mit beidem aus!

Wir installieren sämtliche Heizsysteme und wissen über die neuen Gesetzesbestimmungen Bescheid. Dank dem «Komplett-sorglos-Paket» müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertig installierten Heizlösung. Und darüber hinaus.

thermo.gravag.ch

Ihr regionaler Begleiter für ein energieeffizientes Zuhause

Jubiläumsanlass

30 Jahre

23. Mai 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Ölfarben
- Werkstatt: Halten 120
- 9035 Grub AR

Auf spannende Begegnungen
 und Gespräche freut sich das
 ganze Naturfarben-Malerteam!

Pfingst-Happening

Ein Brunch im gewohnt ungewohnten Fernsicht-Stil - mit Blick hinter die Kulissen! Bedienen Sie sich an den verschiedenen Buffetstationen in beiden Fernsicht-Küchen und halten Sie einen kurzen Schwatz mit unseren Köchen.

PFINGSTSONNTAG, 28. MAI 2023 VON 10-11:30 UHR
 ANSCHLIESSEND OPEN-END

ZUR FERNSICHT

Reservation: 071 898 40 40 oder
fernsicht-heiden.ch/restaurant

Zahnarztpraxis

NEUERÖFFNUNG IM SOMMER 2023

Zahnärztin: Dr.med.dent. Cora Schmid
 Dentalhygiene: Rahel Fisch

Poststrasse 31
 9410 Heiden
www.medicspa.ch

Termine ab
 15.05.23 buchbar

info@medicspa.ch
 071 554 42 95

Fotografieren ist eine Ausdrucksweise

«kamera3», das sind drei, welche die Leidenschaft fürs Fotografieren verbindet: Georg Meisterl aus Rebesten, Loredana Facci aus St.Gallen und ich aus Heiden. Seit 2019 bilden wir ein Team und eine Interessengemeinschaft. Mit einem CAS-Lehrgang haben wir unsere Skills und Erfahrungsschatz verfeinert. Unser Bereich ist die People- und Produktfotografie, auf Wunsch auch Landschaftsfotografie oder digitale Bildbearbeitung. Uns drei Fotografie-Begeisterten ist es wichtig, beim ersten Kundenkontakt die Bedürfnisse mit

gezielten Fragen abzuholen. Daraus entsteht ein Arbeitsleitfaden, der kreativ umgesetzt wird. Auf diesem Weg wird der Mensch, das Produkt oder die Landschaft in ein authentisches und natürliches Licht gerückt. Professionelle, auch frische, lebendige und humorvolle Bilder sind das Resultat.

Interesse geweckt? Mehr Inspiration auf www.kamera3.ch. Kontakt: info@kamera3.ch. **Fredy Zünd**

Charity-Tavolata: Für Bildung. Gegen Food Waste.

Einen Sommerabend in schönster Atmosphäre geniessen und dabei Gutes tun? Dazu laden wir Sie ein an der Charity-Tavolata vom **Donnerstag, 22. Juni**. Für den richtigen Gaumenkitzel sorgt unter anderem Weltmeisterkoch Marco Kölbener vom Hotel Hof Weissbad. Er und drei weitere Köche werden in Zusammenarbeit mit der Schweizer Tafel nachhaltige Kreationen aus überschüssigen Lebensmitteln zaubern. Für einen gelungenen Service sorgen die Mitarbeitenden der Stiftung Dreischibe.

Reservieren Sie mit Freunden und Familie einen Platz an der langen Tafel und lassen Sie sich mitten im malerischen Kinderdorf Pestalozzi von den kulinarischen Kreationen überraschen. Weitere Infos und Tickets sind auf www.pestalozzi.ch/tavolata erhältlich. **Iris Brüllsauer**

Appenzellischer Forstpersonalverband feiert 100 Jahre

Der Appenzellische Forstpersonalverband besteht aus Waldarbeitern, Forstwarten, Förstern und Forstingenieuren aus den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden. Der Verband wurde am 13. Mai 1923 gegründet.

Genau 100 Jahre nach seiner Gründung feiert der Verband nun sein Jubiläum am **Samstag, 13. Mai** im Steineggwald in Teufen. Auf einem geführten Rundgang präsentieren die Appenzeller Forstbetriebe

und Forstdienste den Forstberuf und dessen Geschichte, die Waldbewirtschaftung, die Holzverwendung sowie die verschiedenen Waldfunktionen.

Neben dem Einblick in den Arbeitsalltag des Forstpersonals laden eine Festwirtschaft und ein Spielplatz zum Verweilen und Geniessen ein. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt und dauert von 10:00 bis ca. 17:00 Uhr. **Röbi Bodenmann**

Liebe Häädlerinnen, liebe Häädler

Nach acht ereignisreichen Jahren als Gemeindepräsident von Heiden ist für mich die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Es war mir eine grosse Ehre und eine Freude, diese wunderbare Gemeinde in dieser Zeit zu leiten und zu gestalten.

In den letzten Jahren haben wir als Gemeinde viel erreicht und ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. So haben wir in Infrastrukturen investiert, Bauvorhaben entwickelt, Kooperationen geschaffen und wichtige Projekte in die Wege geleitet. Auch die Stärkung der kulturellen Vielfalt, die Förderung von Sport und Freizeitangeboten und die Zusammenarbeit der Vorder-

länder Gemeinden lagen mir stets am Herzen.

Ich danke allen, die mich während meiner Amtszeit unterstützt haben – meinen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, den Mitarbeitenden der Verwaltung und natürlich Ihnen, den Einwohnerinnen und Einwohnern von Heiden. Ich danke Ihnen für die wertvollen Erfahrungen, die ich machen durfte und für die gemeinsame Zeit.

Ich verlasse mein Amt mit einem Lächeln im Gesicht, weil ich weiss, dass unser schönes Heiden auch weiterhin in guten Händen ist.

Herzliche Grüsse und alles Gute
Gallus Pfister

Soziale Dienste Vorderland AR: Wechsel in der Leitung

Ildiko Kopp, Leiterin der Sozialen Dienste Vorderland (SDV), ist seit Anfang April nicht mehr für die Sozialen Dienste Vorderland AR tätig. Der SDV-Vorstand reagiert damit auf die anhaltenden personellen Wechsel der letzten Monate sowie auf das unterschiedliche Führungsverständnis zwischen Leitung und Vorstand.

Die Leitung der SDV wird per sofort von Adrian Osterwalder, Geschäftsleiter der Sozialen Fachdienste Ost (SFDO), wahrgenom-

men. Adrian Osterwalder hat schon verschiedene Soziale Dienste interimistisch geführt und dabei auch die bestehenden Prozesse und Abläufe überprüft und erfolgreich optimiert.

Der Vorstand bedankt sich bei Ildiko Kopp für die Zusammenarbeit der letzten Jahre und wünscht ihr sowohl beruflich wie privat alles Gute.

Für Rückfragen steht Brigitt Mettler, Präsidentin der SDV AR, briggitt.mettler@heiden.ar.ch zur Verfügung.

Brigitt Mettler

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

29. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Kunstaustellung. Guido Hättenschwiler	08:00–20:00
Mittwoch	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Dorfgeschichte(n) von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
Mittwoch, 3.	Dorf Auf Spurensuche mit der Polizei. Hädler Frauen	13:30–17:00
Freitag, 5.	Gemeindebibliothek Buchstart. Gemeindebibliothek	16:15–17:00
Samstag, 6.	Dorf Gwonder-Samschtig der Hädler Detaillisten. Hädler Detaillisten	09:00–16:00
	ev. Kirchengemeindehaus Kirche Kunterbunt. ev. und kath. Kirchengemeinden	16:30–19:00
	Kursaal Move-to-the-Groove «Dance Party». Move-to-the-Groove	21:00
Montag, 8.	Hotel Heiden Fotografien «Wildlife: Unterwegs im Reich der Eisbären und Leoparden». Roman Schmid	20:15–22:15
Dienstag, 9.	Restaurant Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 10.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Freitag, 12.	Parkplatz Sefar Wanderung zum Gäbris. Senioren-Wandergruppe	09:30–17:00
Samstag, 13.	Schwimmbad BadiEröffnung. Schwimmbadgenossenschaft	09:00
Montag, 15.	Betreuungszentrum Heiden Erzählcafé zum Thema «Meine erste Liebe». Pro Senectute AR	14:00–16:00
	Kursaal amusebike Ausfahrt. ProVelo St.Gallen-Appenzell	16:00–18:30
	Hotel Heiden Vortrag «Ayurvedische Psychologie – Die Macht Ihrer Gedanken». Sandra Dopple	19:30–21:00
Samstag, 20.	Hechlensteg 261 Besuchstag im Sortengarten. Susanna und Peter Ochsner	09:00–17:00
Sonntag, 21.	Henry-Dunant-Museum Internationaler Museumstag: Film ab! «Eden 2». Henry-Dunant-Museum	10:00–17:00
Montag, 22.	Hotel Heiden Vortrag «Zwischen Amazonas und Antarktis». Roman Schmid	20:15
Mittwoch, 24.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Donnerstag, 25.	Postplatz Wanderung Kobelwald–Eichberg. Senioren-Wandergruppe	09:10–17:35
Samstag, 27.	Dorf Heiden Festival. OK Heiden Festival	10:15–24:00
	Schiessstand Büelen Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft	14:00–16:00
Sonntag, 28.	Dorf Heiden Festival. OK Heiden Festival	09:30–23:30
Montag, 29.	Dorf Heiden Festival. OK Heiden Festival	10:30–19:30
Dienstag, 30.	Postplatz Jubiläums-Frühlingswanderung. Senioren-Wandergruppe	09:20–15:20
	Betreuungszentrum Heiden Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
Donnerstag, 2.	Kirchplatz Wanderung «Von Egg zu Egg zur Vögelinsegg». Hädler Frauen	08:30
Montag, 5.	Kursaal Immer wieder montags: «Nubya – Fan vom Roten Kreuz». Henry-Dunant-Museum	19:19
Mittwoch, 7.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein Heiden	13:30

Veranstaltungskalender-Daten für den Juni-aufwind bis **Dienstag, 23. Mai, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Das aufwind-Team wünscht Ihnen
einen frohen Muttertag und
auch schöne Pfingsten.

Kino

Mittwoch, 3.	16:30 Karlchen, das grosse Geburtstagsabenteuer 6/4 J., D
Donnerstag, 4.	19:30 Kulturlandsgemeinde: Hans im Glück 12/10 J., D
Freitag, 5.	20:00 Magic Mike: The Last Dance 14/12 J., D
Samstag, 6.	17:00 Bratsch – Ein Dorf macht Schule 6/4 J., dial
	20:00 Der Bestatter 12/10 J., dial
Sonntag, 7.	15:00 Super Mario Bros. 6/4 J., D
	19:00 Röbi geht 12/10 J., dial mit Regisseur Christian Labhart
Dienstag, 9.	19:30 The Whale 16/14 J., E/d
Mittwoch, 10.	16:30 Super Mario Bros. 6/4 J., D
	20:00 Cinéclub: The Worst Person in the World 16/16 J., OV/d
Freitag, 12.	20:00 Sisi & ich 12/10 J., D
Samstag, 13.	17:00 Plan 75 16/14 J., Jap/d
	20:00 The Whale 16/14 J., E/d
Sonntag, 14.	15:00 Super Mario Bros. 6/4 J., D
	19:30 TAR 12/10 J., E/d
Dienstag, 16.	19:30 Der Bestatter 12/10 J., dial
Mittwoch, 17.	16:30 Karlchen, das grosse Geburtstagsabenteuer 6/4 J., D
Freitag, 19.	20:00 Der Bestatter 12/10 J., dial
Samstag, 20.	17:00 The Whale 16/14 J., E/d
	20:00 Simone Veil – Ein Leben für Europa 14/12 J., F/d
Sonntag, 21.	15:00 Asterix und Obelix im Reich der Mitte 8/6 J., D
	19:30 Filmhit
Dienstag, 23.	19:30 TAR 12/10 J., E/d
Mittwoch, 24.	16:30 Asterix und Obelix im Reich der Mitte 8/6 J., D
Freitag, 26.	20:00 Filmhit
Samstag, 27.	17:00 Röbi geht 12/10 J., dial
	20:00 Plan 75 16/14 J., Jap/d
Sonntag, 28.	15:00 Super Mario Bros. 6/4 J., D
	19:30 TAR 12/10 J., E/d
Montag, 29.	15:00 Asterix und Obelix im Reich der Mitte 8/6 J., D
	19:30 Sisi & ich 12/10 J., D
Dienstag, 30.	19:30 Simone Veil – Ein Leben für Europa 14/12 J., F/d
Mittwoch, 31.	16:30 Asterix und Obelix im Reich der Mitte 8/6 J., D

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heid.ch.

auf- und abwind ...

Wer hat's erfunden? Riicolaa!

Sie kennen bestimmt diesen Werbeslogan, aber haben Sie sich auch schon mal überlegt, wer die Zeiteinteilung erfunden hat?

Ursprünglich orientierten sich die Menschen vorwiegend am Stand der Sonne: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Etwa 6000 Jahre alte Tontafeln liefern den Beweis. Ein senkrecht in die Erde gesteckter Holzstab zeigte den Schatten an – eine Art Sonnenuhr. Die Griechen entwickelten ab 300 n. Chr. eine komplizierte Wasseruhr mit Zahnrädern, um auch bei fehlendem Sonnenschein über eine Zeitmessung zu verfügen. Vor ca. 600 Jahren erfand ein Mönch eine Art mechanische Uhr, welche eher ein Wecker war, um die Gebetszeiten im Kloster einzuhalten. Erst im 16. Jahrhundert, mit der Entdeckung der Antriebsfeder, entstanden die ersten Uhren im heutigen Sinn, welche im Laufe der Entwicklung immer kleiner und gleichzeitig zu Schmuckstücken wurden.

Ich wünsche unserer Leserschaft eine gute Zeit.

Herzlichst Erika Stocker

Seit 30 Jahren im Dienst für die Gesundheit

Gesundheit wird in Heiden schon seit vielen hundert Jahren gross geschrieben. Heute kaum noch vorstellbar, wurden um das Jahr 1450 medizinische Leistungen wegen der starken Milchwirtschaft noch mit Butter bezahlt.

Bade- und Molkekuren waren im 19. Jahrhundert beliebte Kurangebote. Schnell war der Platzbedarf für Kurgäste und Kranke aus der Region so hoch, dass ein Spital gebaut werden musste. Im Werd fand sich ein passendes Fabrikantenhaus, das durch den Architekten des Kantospitals St.Gallen, Emil Kessler, in ein Spital umgeplant wurde. Wegen der schlechten Finanzlage übernahmen ein Knecht und eine Magd die Pflege. Das Spitalgebäude erhielt den Namen «Dunant-Haus».

An der Delegiertenversammlung 1917 schlossen sich die Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Reute, Rehetobel, Lutzenberg, Walzenhausen, Grub AR, Wald und Oberegg zusammen und übernahmen gemeinsam das Spital im Dunant-Haus.

Weil auch das Dunant-Haus bald zu klein war, wurde 1967 das Spital Heiden erbaut. Nach dem Neubau des Spitals Heiden wurde das Dunant-Haus in das Krankenhaus Heiden mit 43 Pflegebetten umgewandelt. Die Verwaltung sowie Nebenleistungen wurden durch das damalige Regionale Spital Heiden erbracht. 1993 entstand das dreistöckige Betreuungs-Zentrum Heiden, von Pfarrer Schmid seinerzeit als «Vorstufe zum Paradies» bezeichnet.

Die Trägerschaft des Betreuungs-Zentrums Heiden besteht noch heute aus den Mitgliedergemeinden von 1917. Es ist zum modernen Gesundheitsdienstleister für Menschen im Alter gewachsen. Statt Knecht und Magd sorgen heute gut ausgebildete Fachpersonen für eine liebevolle und professionelle Pflege und Betreuung. Nicht Badekuren, sondern Physio- und Ergotherapie sowie Massagen bieten Erholung. Frisch gekochte saisonale und regionale Spezialitäten ersetzen die Molke. Eines ist aber geblieben: Auch wenn nicht mehr mit Butter bezahlt wird, Gesundheit und Wohlbefinden werden bei uns immer noch ganz gross geschrieben.

Feiern Sie mit uns unser 30-Jahr-Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür am **Samstag, 1. Juli** von 10:00 bis 17:00 Uhr. *Ursina Girsberger*

Jugend | Schule

Seite 03

- Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Steige ein und musiziere mit uns
- Jungautorin aus der 6. Klasse
- Sporttag Schule Wies/Bissau
- Zwei Sondertage in der Sek

Kultur

Seite 06

- Schnitzeljagd mit kulinarischer Belohnung
- «Musig im Dorf»
- Autobiografie-Festival
- Führung in der Alten Mühle Wolfhalden

Wirtschaft

Seite 09

- Wechsel im EWH-Verwaltungsrat
- Sag hoi zur Häädler Nähstube
- Gärtnerei Dietz: 100-Jahr-Jubiläum
- Offene Lehrstellen 2024
- Sommer-Apéro im Glück

Vermischtes

Seite 17

- Spiel und Spass in der Badi
- Marlen Oggier ist Präsidentin der Spitex Vorderland
- Start in die Bauernmarkt-Saison
- Häädler Messe 2024 – auch dabei als Aussteller?

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern**.

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Osteopathie Zentrum Heiden

Praxis im Haus zur Glocke / Werdstrasse 18

Wir zügeln!

Neu ab Mitte Juni 2023
im ehemaligen Spital Heiden
Werdstrasse 1A

Vom Neugeborenen, Kind und Jugendlichen bis zum Erwachsenen und Senior behandeln wir Patienten jeden Alters.

Weitere Informationen finden Sie unter www.osteopathieostschweiz.ch

Terminvereinbarung unter 076 479 61 53

Wir freuen uns, Sie in den neuen Räumen begrüßen zu dürfen

Dr. Ralf und Meike Dornieden,
Joseph Dechant und Lena Grabherr

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.

Gerne berate ich Sie persönlich.

5 1/2 Zimmer Einfamilienhaus in Oberegg
Sonnige, zentrale Lage, Parz. mit 730 m². Sehr gute Bausubstanz, guter Grundriss und grosse Räume. Doppelgarage mit Werkstatt. BJ 1981. Steuergünstige Gemeinde Oberegg.
CHF 722'000.00

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden
Grosszügige und helle Dachwohnung mit Top- Ausbau und neuwertigem Zustand. 136 m² NWF, Dachterrasse nach Süden mit 19 m², grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 755'000.00

Wohn- und Gewerbeobjekt in Heiden
Zentrale Lage, Ladenlokal, 5 1/2 Zi. Hausteil mit grosser Terrasse, 6 1/2 Zi. Hausteil mit Terrasse 60 m², 6 Stk. Parkplätze.
CHF 1'385'000.00

RESERVIERT

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Mädchentreff

Mit diesem Angebot wollen wir einmal im Monat geschlechterspezifische Angebote kreieren. Mädchen brauchen besonders im Treffangebot einen speziellen Raum, um sich zu entfalten. Das liegt oft an der Dominanz der männlichen Besucher, aber auch an unterschiedlichen Interessen. Aus diesem Grund ist es für die Jugendarbeit sehr wichtig, als Team die verschiedenen Geschlechter zu besetzen. Im Rahmen der Vorbereitung des Angebots wurden erste Gespräche mit zwölf Mädchen geführt. Für einen ersten Mädchentreff wurde das Thema «Wie gehen wir miteinander um» festgelegt. Der erste Mädchentreff fand am 12. Mai von 16:00 bis 18:00 Uhr statt. Es waren elf Mädchen anwesend. Sie erlebten den Nachmittag sehr positiv und freuen sich auf das nächste Treffen, welches am **Freitag, 30. Juni** stattfindet. Die Mädchen werden gemeinsam für den Tag der offenen Tür backen, der am **Sonntag, 2. Juli** stattfindet. Sie bestimmen selbst was wir anbieten und viele Vorschläge wurden auf der digitalen Plattform diskutiert.

Offene Turnhalle

Die offene Turnhalle ist ein niederschwelliges, suchtmittelfreies und kostenloses Angebot der Jugendarbeit, welches Jugendliche in einer gesunden Entwicklung unterstützt. Wir wollen den natürlichen Bewegungsdrang von Jugendlichen fördern, weshalb wir dieses Angebot immer am letzten Samstag im Monat in der Turnhalle Gerbe durchführen.

Bei diesem Angebot ist besonders darauf zu achten, dass geschlechterspezifische Aspekte Raum finden, da in der Tendenz auch hier mehr Jungen als Mädchen das Angebot besuchen.

Die Besucherzahlen schwanken noch sehr, was mit den unterschiedlichen Nebenangeboten zu tun hat. Wir stellten auch fest, dass einige Mittelstufenschülerinnen und -schüler der 5. und 6. Klasse nicht informiert waren, dass sie auch teilnehmen dürfen. Bei jeder Aktion gestalten die Jugendlichen das Angebot partizipativ. Damit es für jedes Bedürfnis Raum hat, wird die Turnhalle teilweise in drei Teile geteilt. In Zukunft wollen die Jugendlichen einen Kiosk anbieten, damit auch für das leibliche Wohl gesorgt wird. Darauf

zu achten ist, dass das Angebot am Kiosk auch gesunde Produkte beinhaltet. Die Jugendarbeit erfährt ein sehr positives Feedback zu der offenen Turnhalle, sowohl von den Jugendlichen als auch von Eltern und anderen Erwachsenen.

Projekttag Schule

Die Jugendarbeit hat im Mai einen Projekttag zusammen mit einer Schulklasse aus der Sek durchgeführt. An diesem Tag ging es um verschiedene Maltechniken, die die Lernenden ausprobieren konnten. Gleichzeitig konnten sie einen gemeinsamen gestalteten Tag im Jugendtreff verbringen. Es gab ein feines gemeinsames Mittagessen, von den Jugendlichen selbst zubereitet. Die 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer malten wunderschöne Bilder, welche sie nach Hause nehmen konnten.

Es gab viele positive Rückmeldungen von einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie möchten gerne in ihrer Freizeit weitere Bilder im Jugendtreff malen. Die Zusammenarbeit mit der Lehrperson war hervorragend.

Wir verblieben so, dass wir bei dem nächsten Projekttag im Herbst ein weiteres gemeinsames Angebot bereitstellen möchten. Das gesamte Team der Jugendarbeit konnte die Bedürfnisse der Jugendlichen in Bezug auf die Jugendarbeit abholen. Es war ein sehr erfreuliches Projekt, ein erster Schritt in eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Gerbe.

Roger Schümperli

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am
Mittwoch, 12. Juli

Redaktionsschluss
ist am **Freitag, 23. Juni**

Steige ein und musiziere mit uns!

Die Jugendmusik Heiden (JMh) befindet sich seit über 55 Jahren auf einer musikalischen Reise. Steige doch auch ein, werde JMh-Mitglied und musiziere mit uns.

Die JMh bildet seit rund 55 Jahren Kinder und Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Wir reisen meist jährlich an Musikfeste, um unser Erlerntes vorzutragen.

Wir gestalten jährlich einen Badiplausch im Schwimmbad. Auch

das alle zwei Jahre stattfindende Musiklager ist fester Bestandteil unseres Jahresprogramms. Bei solchen Vereinsnähen zum Musik-Alltag lernen wir unsere «Gschpänli» noch besser kennen.

Melde dich bis Ende Juni unter www.j-m-h.ch oder bei Nadine Küng (076 419 00 78, kueng-nadine@bluewin.ch) an, falls du deine Musikausbildung im August bei uns starten möchtest. **Roman Hühener**

Jungautorin

Melina besucht die 6. Klasse im Schulhaus Wies bei Frau Egger und Frau Giezendanner. Melina erfindet immer wieder neue Geschichten. Die folgende Geschichte hat Melina für die *aufwind*-Leserinnen und Leser geschrieben.

Ungewöhnlicher Unterricht

Das hier ist eine verrückte Geschichte, denn eine Eule wird Lehrerin einer Klasse. Malu ist ein Mädchen aus dieser Klasse. Als sie ins Klassenzimmer kam, sass wie gewohnt Frau Reiner am Lehrerpult (übrigens, Frau Reiner ist ein Mensch). Sie teilte uns mit, dass für 2 Wochen eine Vertretung kommen wird, denn Frau Reiner muss aus geschäftlichen Gründen 2 Wochen nach München. Niemand dachte sich dabei, wer der Vertreter oder die Vertreterin sein wird. Als Malu dann am nächsten Tag in die Schule kam, war sie mehr als erstaunt, dass am Lehrerpult eine Eule sass. Sonst waren Eulen doch immer sehr scheu. «Warum ist denn eine Eule in unserem Klassenzimmer?», dachte sich Malu. Als es dann 8:00 Uhr klingelte und alle Schüler an ihren Plätzen sassen, begann die Eule auf einmal zu sprechen. Malu fragte die Eule:

«Warum kannst du sprechen, du bist doch ein Tier?» «Und?», fragte die Eule, «nur weil ich ein Tier bin, muss das noch lange nicht heissen, dass ich nicht sprechen kann», sagte die Eule mit ein bisschen strenger Miene. Sie begann mit dem Unterricht: «In der ersten Stunde lernen wir fliegen.» «Fliegen!!!!!!», riefen alle aus der Klasse. «Ja, fliegen», antwortete die Eule. Es wurde ein komischer Unterricht, denn am Anfang mussten wir mit den Armen schlagen. Doch am Schluss konnte natürlich niemand fliegen. Der nächste Tag wurde wieder so komisch, denn wir sollten lernen, unser Gefieder zu putzen, obwohl wir kein Gefieder hatten! Wir waren ja Menschen und keine Vögel. Die restlichen 2 Wochen waren auch so verrückt. Wir haben zum Beispiel Mäusejagen gelernt und Nester in Baumhöhlen zu bauen. Wir waren sogar im Wald, um eine Maus zu fangen. Doch niemand hat eine Maus gefangen; irgendwie war das auch klar. Wir freuten uns alle wieder auf Frau Reiner. Zwar wusste bis am Schluss niemand, warum die Eule unsere Vertretungslehrerin war. Aber auf alle Fälle war das ein cooles Erlebnis. **Melina Brülisauer**

Jassturnier

«Schieber-Regeln»

Alles einfach ohne Weisen jedes Spiel 157 Punkte

Dienstag, 27. Juni 2023

14.00 - 17.00 Uhr

im Betreuungs-Zentrum Heiden

2 Kategorien:
 Zügiger Jass / Gemütlicher Jass

Preisverleihung via Auslosung

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
 Heidenerstrasse 54
 9038 Rehetobel
 info@rsager-immo.ch
 www.rsager-immo.ch

**Wollen Sie lieber den Sommer im Liegestuhl geniessen,
 statt jeden Samstag den Rasen zu mähen?**

Wir beraten Sie gerne und
 installieren den Mähroboter
 von Husqvarna direkt in
 Ihrem Garten.

Wir holen Ihren Rasenmäher
 ab und bringen ihn
 nach gemachtem
 Service wieder zurück.

Der Sommer kann kommen!

www.martin-alther.ch | Eggerriet & Heiden | 071 891 43 46

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
 T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

H. SHALA
 Maler & Bodenleger
 Tel. 071 870 06 16
 Nat. 078 686 18 30
 Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Sonntag, 2. Juli 2023, 17 Uhr

Führung in der Alten Mühle Wolfhalden

Andres Stehli lädt ein:

Wir entziffern die rätselhafte Feuerwand, analysieren in der ehemaligen Beiz Entstehung, Inhalt und Sinn der religiösen Wand- und Deckenmalereien und fragen uns: wie kommt ein handfester Müllermeister dazu, seinen Gästen eine derart einmalige spirituelle Botschaft zu vermitteln...?

Dauer etwa 60 Minuten, Eintritt frei. Sammlung zugunsten des geplanten Wasserrades.

KANALREINIGUNG
 24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

Kanal-TV

Kanalreinigung

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Waldmorgen mit der Basisstufe – eigentlich eine wirklich tolle Sache

Wir Kinder von den Basisstufen Dorf und Blumenfeld haben das Glück, an einem wunderschönen Ort unseren Waldmorgen verbringen zu dürfen. Leider treffen wir in letzter Zeit immer wieder ein Bild der Verwüstung an. Holztrümmel werden umgestossen und zerstört, Abfall liegt herum, Sachen von unserem Lagerhäuschen werden weggerissen, Werkzeug wird kaputt gemacht und irgendwo in den Wald geworfen usw. Es macht uns alle unglaublich wütend, dass irgendwer in unserem

Dorf all diese Sachen macht! Warum tut jemand so etwas!?

Wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn der schöne Waldplatz auch ausserhalb der Schulzeit genutzt wird. Personen, die sich gerne im Wald aufhalten und es geniessen, Zeit in der Natur zu verbringen, sind herzlich willkommen. Bitte bringt dann einfach euer eigenes Holz mit, lasst keinen Abfall herumliegen und zerstört keine Sachen beziehungsweise Gegenstände oder Bauten von uns! **Sarah Wolf**

Sporttag Schule Wies/Bissau

Am 9. Mai war wiederum einiges los im Schulhaus Wies. Auf dem Pausenplatz versammelten sich 170 sportlich gekleidete Kinder. Mit grossem Interesse hörten die Schülerinnen und Schüler den vier Studierenden der PHSG zu. Jason Hilliard, Shania Vogt, Selina Koch und Selin Thür mussten im Rahmen ihrer Ausbildung ein Projekt planen und durchführen, wodurch wir in den Genuss von einem Sporttag kamen.

Am Vormittag durften die Kinder in altersdurchmischten Gruppen an verschiedenen Posten ihr sportliches Geschick zeigen. Von grosser Bedeutung waren das gegenseitige Helfen

und Unterstützen. Nur so konnte die Gruppe am meisten Punkte holen ... Einmal war es von Vorteil, klein und leicht zu sein, ein anderes Mal war Muskelkraft oder Schnelligkeit gefragt.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Schule ging es am Nachmittag für die grösseren Kinder weiter. Es durfte gespielt und gelacht werden. Es wurde Brennball, Ping Pong, Zonenball, Riesenfussball und Wikinger Schach gespielt.

Nochmals ein «Dankeschön» an die vier Studierenden der PHSG. Mit grossem Aufwand, viel Elan und Herzblut haben sie der Primarschule Wies einen tollen Sporttag ermöglicht. **Denise Steinmeier**

Zwei Sondertage in der Sek Energietag

Die Schülerinnen und Schüler kamen am 3. und 4. Mai in den Genuss von Sondertagen und durften somit an anderen Themen und Schwerpunkten arbeiten als gewohnt.

Der Mittwoch stand im Zeichen eines Energietages. Verschiedene Führungen im Dorf und Workshops in der Schule zum Thema Energie wurden angeboten. So konnte die Holzschnitzelheizung der Fernwärme Heiden GmbH besichtigt werden, der Abwart des Schulhauses Gerbe, Walter Strassnigg erklärte, wie das Schulhaus mit Energie versorgt wird und was getan wird, um Energie zu sparen. Sogar auf das Dach der Gerbe wurde gestiegen, um die Solaranlage anzuschauen.

Die Lebensmittelabgabe Verein «Haus zur Bergulme» im Rössli Heiden war ebenfalls eine Station, die besucht wurde. Irma Enz erklärte den Jugendlichen die Lebensmittelabgabe für Armutsbetroffene.

Ein weiterer Workshop war das Durchführen verschiedener Experimente zu unterschiedlichen Energieformen.

Sondertag «Workshops»

Handlettering, Einkaufstasche nähen, Inkscape und Laser, kulinarisch durch Europa, Mindstorm Robotik, Spiel und Spass im Jugendtreff, Beachvolleyball, Biketour mit Techniktraining.

All diese Workshops fanden am Donnerstag statt, die Schülerinnen und Schüler hatten schon vorher auswählen können, wo sie an diesem Sondertag teilnehmen wollten. Von sportlichen Aktivitäten, technischen Herausforderungen, kulinarischen Genüssen bis hin zu gestalterischen Workshops wurde ein vielseitiges Programm von den Lehrpersonen angeboten.

Danke an alle Organisierenden für zwei spannende und erlebnisreiche Tage, die den Schulalltag in der Sek auflockerten. **U.M.**

Schnitzeljagd mit kulinarischer Belohnung

Rätselbegeisterte und Genussfreudige dürfen sich weiterhin am Food-Trail Appenzellerland freuen: Er geht dieses Jahr in die dritte Runde. Ab sofort ist der mit Knobelaufgaben und kulinarischen Spezialitäten gespickte Rundweg im Appenzeller Vorderland wieder buchbar.

Ab dem Start bei der Tourist Information leiten die mit Scharfsinn und Beobachtungsgabe gelösten Aufgaben zur jeweils nächsten Station. Dort werden die «FoodTrailer» für das Knacken der Rätsel mit kulina-

rischen Köstlichkeiten belohnt und erhalten gleichzeitig das nächste Rätselblatt.

Bei der zeitlichen Gestaltung sind die Teilnehmenden frei. Bei der Buchung ist lediglich die Startzeit festgelegt. Für die 8,5 km lange Strecke müssen ungefähr fünf Stunden eingerechnet werden, wovon rund drei Stunden reine Wanderzeit sind. Weitere Infos unter www.foodtrail.ch/trails/appenzellerland/ oder www.appenzellerland.ch/foodtrail.

Jolanda Spengler

IBK-Preis für Gesundheitsförderung und Prävention an das Café Ukraine

Aus dem Café Ukraine ist eine wichtige Plattform für insgesamt über 50 Ukrainerinnen und Ukrainer in Heiden und Umgebung geworden. Am 11. Mai wurde im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung der 8. IBK-Preis für Gesundheitsförderung und Prävention im Bregenzer Festspielhaus verliehen. Von knapp 100 eingereichten Projekten wurden 29 für den Preis nominiert. Eine international besetzte Fachjury kürte daraus die Gewinnerinnen und Gewinner.

In der Kategorie «Ehrenamtliches Engagement» wurde das Café Ukraine mit dem 2. Preis ausgezeichnet. Mit dem Café Ukraine erhalten die aus der Ukraine geflüchteten Menschen einen Ort, um sich untereinander auszutauschen, um Bedürfnisse zu formulieren und Informationen sowie Unterstützung zu ihrem Aufenthalt hier in der Schweiz zu erhalten. Das Café öffnete erstmals im März 2022. Eine ehrenamtliche Übersetzerin erleichtert die Kommunikation. **Andreas Ennulat**

Kräuterwanderung rund um Heiden

Auch dieses Jahr organisiert der Kurverein Heiden die beliebten Kräuterwanderungen mit Hanspeter Horsch, Drogist und Heilpraktiker. Die Wanderungen führen entlang von Wegen mit besonderen Heilpflanzen. Hanspeter Horsch gibt sein Wissen über die Kräuter und deren Anwendung in der Naturheilkunde weiter. Die Wanderung findet bei

jedem Wetter jeweils donnerstags an folgenden Daten statt: **8. Juni, 20. Juli, 24. August und 28. September**. Es sind gute Schuhe erforderlich. Bitte melden Sie sich bei der Tourist Information unter 071 898 33 01 oder heiden@appenzellerland.ch an. Die Kräuterwanderung ist unentgeltlich. Treffpunkt: 14:00 Uhr, Tourist Information im Bahnhof. **Kurverein**

Kunst nimmt Platz

Die Kulturkommission Rehetobel hat einen besonderen Kunst- und Kulturanlass bereit: Wir organisieren im Dorfkern ab **Freitagnachmittag, 9. und Samstag, 10. Juni** einen neuartigen Kulturanlass. Unter dem Leitgedanken «Kunst nimmt Platz in Rehetobel» werden Rehetobler

Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Bereiche ihr Schaffen präsentieren. Der Anlass findet an verschiedenen Orten im Dorfkern statt. Am Freitag von 16:00 bis 20:00 Uhr und Samstag von 11:00 bis 16:00 Uhr. **Patrick Langenauer**

De Thur no

Ein Film am **Samstag, 17. Juni** um 17:00 Uhr über ein schönes Stück Ostschweiz im Kino Rosental. 135 Kilometer lang, durch viele verschiedene Landschaften, vom Gebirge bis ins Flachland, unterbrochen mit Geschichten über Land und Leute.

Vom Säntis zum Rhein: Kommen Sie mit auf eine Reise entlang der Thur, von den beiden Quellen beim Säntis und von Wildhaus her, hinab

durchs Toggenburg, Fürstenland, den Thurgau und das Zürcher Weinland bis zur Mündung in den Rhein. Das Wasser begleitet uns durch viele schöne Landschaften der Ostschweiz und verbindet spannende Menschen und interessante Orte. Der Film wird begleitet von den Regisseuren Daniel Felix (Sohn von Kurt Felix) und Christian Anderegg. **Astrid Mucha**

«Musig im Dorf»

Auch in diesem Sommer organisiert der Kurverein die beliebten Anlässe «Musig im Dorf». Diese finden an allen Sonntagen im Juli und im August 2023 statt. Bei trockener Witterung empfangen jeweils Musikantinnen und Musikanten aus dem Appenzellerland die Gäste bei der Ankunft der Appenzeller Bahn um 11:20 Uhr beim Bahnhof. Zur Freude der Einheimischen und der Gäste spielen die Musikformationen anschliessend im Café im Glück, im Pâte Café Frohburg und zum Schluss im Hotel Heiden. Gespielt wird

jeweils eine halbe Stunde bis um ca. 15:30 Uhr.

Der Kurverein und die Musikformationen freuen sich, wenn sie mit diesen Veranstaltungen vielen begeisterten Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern ein Lächeln auf die Gesichter zaubern können und mit ihren Melodien im ganzen Dorf eine fröhliche Stimmung und Feriengefühl verbreiten dürfen.

Hoffentlich zeigt sich die Wetterfee von ihrer besten Seite, damit die Zuhörenden dieses besondere Erlebnis geniessen können. **Kurverein**

Die Ostschweiz (fast) gratis erleben

Unbeschwert und kostenlos können Gäste mit der «Bodensee Card Plus» eine Vielzahl von touristischen Angeboten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein entdecken. Inbegriffen sind zahlreiche Erlebnisse an Land, in den Bergen und auf dem Wasser – von den Top-Attraktionen am Bodensee bis hin zu neu eröffneten Ausflugszielen. Und der Clou: Die Erlebnistage können auf ein ganzes Kalenderjahr verteilt werden. Die «Bodensee Card Plus» ist für drei Tage oder für sieben Tage erhältlich.

Die 3-Tages-Card (CHF 81/49) ermöglicht an zwei von drei Tagen freien Zugang zu Linienschiffahrten

auf dem Bodensee, und die 7-Tages-Card (CHF 128/77) an vier von sieben Tagen. Rund 160 Ausflugsziele akzeptieren die Bodensee Card Plus. Freie Fahrt geniesst der Gast mit der Bodensee Card Plus in den Schwebbahnen auf den Säntis, auf den Kronberg, auf die Ebenalp, auf den Hohen Kasten – und in den Appenzeller Bahnen. Damit ist die Gästekarte nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische sehr attraktiv. Die «Bodensee Card Plus» ist bei der Tourist Information in Heiden oder online unter appenzellerland.ch erhältlich. **Kurverein**

Autobiografie-Festival

«Aus dem Leben lesen», unter diesem Motto treffen sich Autobiografie-Begeisterte in der Linde Heiden. Acht Autorinnen und drei Autoren lesen am **Freitag, 30. Juni** und **Samstag, 1. Juli** Ausschnitte aus ihren Lebensgeschichten und erhalten ein Echo von der Schriftstellerin Seraina Kobler und dem Philosophen Georg Kohler.

Auf die beiden Begleitveranstaltungen möchten wir Sie besonders

hinweisen: Am **Samstag, 1. Juli** um 20:00 Uhr befragt der Volkskundler Alfred Messerli den Medienunternehmer Roger Schawinski zu dessen Leben und Werk. Am **Sonntag, 2. Juli** um 10:00 Uhr führt der Historiker David Aragai durch das Dorf.

Programm und Angaben zum Festivalpass auf www.autobiografiefestival.ch. **Nadja Schäublin**

Ein Besuch lohnt sich

Führung in der Alten Mühle Wolfhalden

Nach längerem Unterbruch lade ich am **Sonntag, 2. Juli** um 17:00 Uhr wieder einmal zu einer Führung in der Alten Mühle ein. Noch immer fasziniert, wie Müllermeister Hans Heinrich Zürcher vor über 230 Jahren seine Wirtschaft unten am Gstaldebach mit so überreichen, meist religiösen Malereien an Wänden und Decke ausschmückte. Nach der Ent-

zifferung der Feuerwand wird Platz genommen und die Darstellungen werden interpretiert und analysiert. Und es stellt sich die Frage nach der Motivation des Müllers, seine Gäste mit einer derart einzigartigen spirituellen Botschaft zu konfrontieren.

Der Eintritt ist frei, es gibt eine Sammlung zugunsten des geplanten Wasserrades. **Andres Stehli**

Sitzplätze für Schwingfest bereits jetzt sichern

Schwingfest-Stimmung in Oberegg

Von **Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli** findet in Oberegg das Appenzeller Kantonal Schwingfest statt. Auf dem Sportplatz entsteht die Schwingarena für rund 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Festzelt für rund 1000 Personen auf dem Viehschauplatz ist das Zentrum des frei zugänglichen Festgeländes mit Fanmeile, Ständen und Public Viewing. Als Trägervereine fungieren die Musikgesellschaft Oberegg und der Schwingclub Wolfhalden.

Das Schwingfest-Wochenende wird am Freitag mit einem Party-Abend eröffnet.

Das Nachwuchsschwingfest am Samstag ist frei zugänglich. Rund 400 Jungschwinger kämpfen um die Titel in fünf Kategorien.

Anlässlich des Appenzeller Kantonal Schwingfests vom Sonntag, 9. Juli, steigen rund 170 Schwinger in die Sägemehlringe.

Für das Schwingfest werden noch Helferinnen und Helfer benötigt. Die Helferstunden werden in einen Geldbetrag umgerechnet und kommen den jeweiligen Vereinskassen zugute.

Helfereinsatz sowie Vorverkauf für Freitag, 7. und Sonntag, 9. Juli unter www.oberegg2023.ch. **Dominik Dörig**

Immer wieder montags

Nathalie Moral, Gründerin von Clima Now, Schweiz: «Wenn wir den kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft ermöglichen wollen, muss die Erderwärmung gestoppt werden. Und zwar schnell. Das ist wohl die grösste Herausforderung, vor der die menschliche Zivilisation je stand.»

Rita Obrist, Masterstudentin in Industrial Ecology, Portugal: «Ich kann nicht in der Bibliothek sitzen und zusehen, wie die Welt brennt.»

Dr. Jan Wintgens, Neurobiologe, Schweiz: «Die Schweiz solle anfangen nur noch in erneuerbare Energien zu investieren, einen Ausstiegs-

plan aus den fossilen Brennstoffen festzulegen sowie aufhören, weiterhin diese Banken zu unterstützen.»

Wie weiter? Im Gespräch mit mir am **Montag, 3. Juli** treffen sich Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Weg zwischen Selbstverantwortung und Widerstand.

Türöffnung: 18:18 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 19:19 Uhr. Eintritt frei, Kollekte. **Andreas Ennulat**

Geführte Wanderungen im Wonnemonat Mai

Die Wanderung Wasserwelten rund um Stein startet am **Sonntag, 18. Juni** in der Lustmühle. Badeplatz Strom, Störgel, Kubel, Sturzenegg und der Gübensee sind die weiteren Stationen.

Weiss-Rot-Weiss ist kein Spaziergang! Die Präventionskampagne der BfU am **Samstag, 24. Juni** im Raum Tierwies/Säntis ist keine Angst-mache – sie greift ein wichtiges Thema für Wanderinnen und Wanderer auf.

Die Wanderung am **Donnerstag, 29. Juni** zum Walderlebnisraum Gais gibt Einblick in Landschaft und Landwirtschaft sowie in blühende Streuwiesen und reichhaltige Wälder und deren Bedeutung für die Biodiversität.

17. Schweizer Wandernacht: Am **Samstag, 1. Juli** wandern wir vom Schaugenhof über den Kaienspitz nach Heiden. Die zweite Wanderung findet am **Samstag, 1. bis Sonntag, 2. Juli** statt. Gestartet wird die Wan-

derung in Hemberg – Ziel ist die Schwägälp.

Bei der Wanderung am **Donnerstag, 6. Juli** bewegen wir uns auf den Spuren von bedeutsamen Steiner Persönlichkeiten.

Am **Samstag, 8. Juli**: Der Speer ist nicht nur der König der Voralpen, er ist auch Europas höchster Nagelfluhberg.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am **Mittwoch, 12. Juli**

[Redaktionsschluss](#)

ist am Freitag, **23. Juni**

BADHOF
RESTAURANT HOLZOFEN PIZZERIA

Terrasse Geöffnet

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag 10:30-14:00 / 17:30-22:00
Dienstag geschlossen
Mittwoch 10:30-14:00 / 17:30-22:00
Donnerstag 10:30-14:00 / 17:30-22:00
Freitag 10:30-14:00 / 17:30-22:00
Samstag 10:30-14:00 / 17:30-22:00
Sonntag 10:30-21:00

Im Bad 6
9410 Heiden

☎ 076 269 24 98
www.badhof-heiden.ch

«Es ist eine Bereicherung. Für die Menschen, denen ich behilflich bin. Aber auch für mein eigenes Leben.»

Rotkreuz-Fahrer

Rotkreuz-Fahrdienst
Menschlichkeit macht mobil

Möchten auch Sie mithelfen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell
071 352 11 50
info@srk-appenzell.ch

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

**Design,
Handwerk
und Herzblut.**

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:
info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

**Elektroinstallationen
und mehr ...**

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

Elektro | Telematik | Energie | Shop

EWH
Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

Wechsel im EWH-Verwaltungsrat

An der Generalversammlung 2023 der Elektrizitätswerk Heiden AG (EWH) wurden sämtliche Vorlagen mit deutlichem Ergebnis genehmigt. Während das operative Bruttoergebnis bei sichtbar höheren Umsätzen unverändert blieb, vermochten geringere Personalkosten und Abschreibungen sowie ein höheres Finanzergebnis den Jahresgewinn 2022 anheben.

Von 2016 bis 2021 war Rolf Domenig EWH-Geschäftsführer und von 2018 bis zur diesjährigen Gene-

ralversammlung verantwortete er die Geschäfte als Verwaltungsratspräsident. Nun übergibt er das Zepter an die seit 2019 amtierende Verwaltungsrätin Nicole Nobs, welche damit die erste Frau an der Spitze des EWH wird. Im Weiteren wurde Verwaltungsrat Gallus Pfister in seinem Amt bestätigt, dessen Ersatzwahl aufgrund des Rücktritts als Gemeindepräsident notwendig wurde. **Thomas Stahr**

Sag hoi zur «Häädler Nähstube»

Die Poststrasse wird weiter belebt. Die «Häädler Nähstube» ist Nachfolgerin des langjährigen Wollgeschäfts und wird im September neu eröffnen. Als kleinen Vorgesmack lade ich Sie herzlichst zu

einem Überraschungs-Apéro und zu einer Vorher-Nachher-Besichtigung der Ladenbaustelle ein.

Kommen Sie vorbei am **Samstag, 1. Juli** von 10:00 bis 15:00 Uhr in der Poststrasse 18. **Mirjam Seitz**

Bergpause

Die Sonne scheint – in der Luft liegt der sanfte Geruch von Sommer und frischem Gras. Ein herrlicher Ausblick auf den Bodensee und dabei dem Vogelgezwitscher und Bienensummen zuhören – herrlich oder?

Mit allen Sinnen die Natur geniessen, das können Sie bei uns auf dem Bischofsberg. Ob auf unseren Holzliegen mit Weitblick oder den Sitzgelegenheiten beim Hofladen Wunder-

natur.ch, um gleich regionalen Genuss vor Ort zu erleben. Für eine längere Auszeit bieten wir unsere «bergpause» an. Reservieren Sie sich unter 071 870 03 28 oder 079 342 87 17 Ihren Picknick-Harass bis 17:00 Uhr am Vortag und wir stellen Ihnen liebevoll Ihr «farm-to-table»-Erlebnis mit unseren eigenen Produkten bereit. Abholen, lauschiges Plätzchen suchen, geniessen. **Anja Sturzenegger**

Gärtnerei Dietz: 100-Jahr-Jubiläum

Blickfang in Heiden ist das grosse Herz bei der Gärtnerei Dietz. Es symbolisiert den runden Geburtstag des KMUs, der vor gut 100 Jahren aus der Taufe gehoben worden und damit ältester Gartenbaubetrieb in der Region Vorderland ist. Verantwortlich

für das Unternehmen sind Röbi und Barbara Dietz, die als Vertreter der dritten Generation gemeinsam mit zehn Beschäftigten die bewährte Familientradition weiterführen.

Peter Eggenberger

Offene Lehrstellen 2024

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2024 (Stand: 26. Mai 2023) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• Dietz Gartenbau GmbH 076 688 38 33	Gärtner/-in EFZ Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	3 Jahre
• Drogerie Bohl Heiden 071 891 48 44	Drogist/-in EFZ	4 Jahre
• Gemeinde Heiden 071 898 89 21	Kaufmann/-frau EFZ, Profil E oder M	3 Jahre
• Haag-Plast AG 071 891 12 24	Fachmann/-frau Leder und Textil EFZ Fachrichtung Technik	3 Jahre
• Heidensmile 071 577 58 40	Dentalassistent/-in EFZ	3 Jahre
• Heller AG Wohnbauten 071 898 88 40	Schreiner/in EFZ	4 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 898 52 38	Fachmann/-frau Gesundheit EFZ	3 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 282 75 38	Fachmann/-frau Hotellerie- Hauswirtschaft EFZ Koch/Köchin EFZ	3 Jahre 3 Jahre
• Hohl AG Bauunternehmung 071 891 61 19	Maurer EFZ	3 Jahre
• Hotel Heiden 071 898 15 15	Kaufmann/-frau EFZ Koch/Köchin EFZ Restaurantfachmann/-frau EFZ	3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Raiffeisenbank Heiden 071 343 60 21	Kaufmann/-frau EFZ Branche Bank	3 Jahre
• Varioprint AG 071 898 81 81	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ	3 Jahre
• Willi Jenni AG 071 891 15 84	Carrosserielaackierer/-in EFZ	4 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Lagerverkauf

Bis Montag, 26. Juni findet ein Lagerverkauf mit 20 bis 30 Prozent Rabatt bei Naraki, Poststrasse 18, statt.

Ab Montag, 17. Juli nehmen wir wieder Bestellungen per Mail oder WhatsApp entgegen und liefern sie.

Ab Mittwoch, 2. August

• finden Sie uns im Vorderbrenden 365 in Lutzenberg.

Auto: direkt links an der Strasse nach Allmendsberg/Walzenhau-

sen mit fünf Parkplätzen
Postauto: Haltestelle Brenden Lutzenberg, zu Fuss 5 min Richtung Walzenhausen

- Neue Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 14:00 Uhr
- Verkaufswagen in Heiden
Dienstag und Samstag von 08:30 bis 12:00 Uhr **Bettina Gantenbein**

Sommer-Apéro im Glück

Sommerzeit ist Apérozeit. Endlich werden die Tage wärmer, nicht nur Zeit für ein feines Gelati, Coupe, Eiskaffee oder Frappé. Auch unser hausgemachter Glücks-Eistee und feine Hausapéros haben wieder Saison. Ob Sommerdrinks alkoholfrei oder mit Alkohol, die Auswahl ist gross. Hugo und Aperol Spritz kennen

schon fast alle Gäste inzwischen, dann probieren Sie doch einmal unsere Pink Lady. Mit Abbacella kommt der Sommer ins Glas, ganz gleich zu welcher Jahreszeit.

Im Juni laden wir zum After-Work-Apéro jeweils am Freitag ab 16:00 Uhr ein und servieren Glücks-Crostini inklusiv dazu. **Jeannette Pufahl**

Liebe Hädlerinnen und Hädler

Am 1. Juni begann das neue Amtsjahr. Für mich ein wichtiger Tag: Ab jetzt stehe ich Ihnen gegenüber in

der Verantwortung als Ihr neuer Gemeindepräsident. Ich freue mich auf diese Aufgabe und bin überzeugt, dass wir in

Heiden gut aufgestellt sind, um die Herausforderungen an unser Gemeinwesen gemeinsam bewältigen zu können. Bereits im November werden wir darüber abstimmen können, wie es im Kanton mit den Gemeindefusionen weitergehen soll; eine wichtige Frage, auch für Heiden.

Der Gemeinderat hat sich am 9. Mai für das neue Amtsjahr konstituiert. Es ist schön zu sehen, welch breites und tiefgehendes Spektrum wir im Rat haben: Es besteht eine gute Mischung aus verschiedenen Berufsgruppen, Amts- und Lebensereignissen sowie Perspektiven und Ansichten. Ebenso freut es mich, dass im Rat beide Geschlechter gut vertreten sind.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen auch für die positive Aufnahme danken, die ich als Aussenstehender in Heiden erleben durfte: Sie haben es mir einfach gemacht, hier anzukommen und mich orientieren zu können. Natürlich werde ich weiterhin viel lernen müssen. Ihre offene Haltung und Ihre Bereitschaft, mir die Sachverhalte aus Ihrer Sicht zu erklären und meine Fragen zu beantworten, helfen mir ausserordentlich.

In diesem Sinne freue ich mich, ab jetzt für Sie und die Gemeinde arbeiten zu dürfen. Bitte zögern Sie deshalb nicht, mich für Ihre Anliegen, aber auch für Ihre Kritik direkt anzusprechen. Ich bin überzeugt, dass der Austausch untereinander eine zentrale Voraussetzung für gute Lösungen ist.

Mit freundlichen Grüßen
Robert Diethelm

V.l.n.r.: Corina Nef, Silvia Büchel, Stefan Züst, Sabrina Butz, Robert Diethelm, Jörg Lutz, Hans-Peter Häderli und Gemeindeforschreiber Marco Stübi

Ressortzuteilung im Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die Ressortzuteilung für das Amtsjahr 2023/2024 mit Beginn am 1. Juni besprochen. Die Verteilung der Ressorts der bestehenden Gemeinderatsmitglieder bleibt unverändert. Robert Diethelm übernimmt das Ressort Finanzen und Verwaltung von Gallus Pfister. Die Führung des Ressorts Soziale Sicherheit geht von Brigitt Mettler zu Sabrina Butz über. Als Vize-Gemeindepräsident wurde Hans-Peter Häderli bestätigt.

- Finanzen und Verwaltung: GP Robert Diethelm
- Planung und Baubewilligung: VGP Hans-Peter Häderli
- Umwelt und Gesundheit: GR Silvia Büchel
- Infrastruktur: GR Jörg Lutz
- Bildung und Jugend: GR Corina Nef
- Standort und Kultur: GR Stefan Züst
- Soziale Sicherheit: GR Sabrina Butz

Kommissionen: Neuwahlen und Vakanz

Neues Mitglied der Heimkommission wurde per 1. Juni Tanja Kalb. Sie ersetzt damit Silvia Lüthi.

Durch den Rücktritt von Thomas Wüest entsteht in der Kommission Infrastruktur eine Vakanz. Als neues Mitglied wurde Oliver Bucher ge-

wählt. Er stellt aufgrund der Wahl seinen bisherigen Sitz in der Kommission Bildung und Jugend zur Verfügung.

Die Vakanz wird – wie allgemein üblich – öffentlich ausgeschrieben. Interessenten und Interessentinnen für eine Mitarbeit in der Kommission Bildung und Jugend werden gebeten, ihre Kandidaturen **bis Montag, 31. Juli** per marco.stuebi@heiden.ch oder per Post zu Händen der Gemeindekanzlei einzureichen. Für Fragen steht Ihnen Corina Nef, Präsidentin der Kommission, unter 078 652 49 94 zur Verfügung.

Regierungsrat zu Besuch in Heiden

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden besucht traditionell während einer Amtsperiode sämtliche 20 Ausserrhoder Gemeinden. Am 9. Mai war er nun wieder zu Gast in Heiden.

Am Vormittag hielt der Regierungsrat im Rathaus eine ordentliche Regierungsratssitzung ab. Im Anschluss fand eine gemeinsame Sitzung der beiden Gremien statt. Ziel dieser Besuche ist, den Austausch zwischen Regierung und Gemeinden zu fördern und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Dabei wurde

V.l.n.r.: Corina Nef, Hans-Peter Häderli, Robert Diethelm, Dölf Biasotto, Gallus Pfister, Silvia Büchel, Yves Noël Balmer, Barbara Rohner, Daniel Lehmann, Brigitt Mettler, Marco Stübi, Stefan Züst, Franz Bach und Urs Cadruvi

über wichtige kommunale und kantonale Geschäfte gesprochen. Während der gemeinsamen Sitzung und des anschliessenden Mittagessens entstanden angeregte Diskussionen.

Im Anschluss besuchte eine Delegation des Regierungsrates und der Gemeinderat die Hirsländeklinik Am Rosenberg. Für Gemeinde und Kanton sind leistungsstarke und wettbewerbsfähige Unternehmen von grosser Bedeutung. Die Verständigung zwischen Wirtschaft und Politik hat entscheidenden Einfluss auf das wirtschaftliche Klima einer Region. Verstehen sich beide als Partner, können daraus neue Impulse wachsen.

Amtliches Publikationsorgan

Als amtliche Publikationsorgane der Gemeinde sind seit Jahrzehnten das kantonale Amtsblatt und die Appenzeller Zeitung bestimmt. Das bedeutet, dass sämtliche amtlichen Publikationen, Beschlüsse, Verfügungen sowie allgemein verbindliche Erlasse, gegen die ein Rechtsmittel ergriffen werden kann, dort veröffentlicht werden.

Die Bauherrschaften haben die hohen Kosten für die Veröffentlichung von Bauvorhaben in den Printmedien zu tragen. Dies gilt auch für die Gemeinde bei amtlichen Bekanntmachungen oder bei Publikationen von eigenen Bauvorhaben.

Die Printmedien verzeichnen zudem seit Jahren sinkende Abonnementszahlen. Daher hat der Gemeinderat entschieden, dass per 1. Juli nur noch das digitale Amtsblatt als Publikationsorgan gilt.

Selbstverständlich wird der Gemeinderat auch weiterhin auf www.heid.ch, im Anschlagkasten vor dem Rathaus sowie im Mitteilungsblatt *aufwind* gemeindeeigene Infos veröffentlichen. Zudem steht es den Medien frei, die amtlichen Publikationen zusätzlich zum verbindlichen E-Amtsblatt zu übernehmen.

Digitales Amtsblatt

Mit dem digitalen Amtsblatt steht für den Kanton und die Gemeinden Appenzell Ausserrhodens sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften seit 2020 ein nutzerzentriertes Publikationsportal zur Verfügung. Das digitale Amtsblatt erfüllt alle rechtlichen Voraussetzungen für

eine digitale Publikation, hat sich als praxistauglich erwiesen und viele Gemeinden veröffentlichen ihre Publikationen auf diese Weise.

Die interessierten Bewohnerinnen und Bewohner können sich auf www.amtsblatt.ar.ch registrieren, ein individuelles Suchabonnement einrichten und erhalten so alle gewünschten amtlichen Meldungen der Gemeinde Heiden per E-Mail (zum Beispiel Bauanzeigen, Verkehrsanordnungen, usw.). Die Publikationsrubrik wird zudem auf der Gemeindehomepage mit dem Amtsblattportal verlinkt.

Erlass kommunaler Richtplan

Der Gemeinderichtplan zeigt in den Grundzügen als Planungsziel, wie sich das Gemeindegebiet längerfristig räumlich entwickeln soll. Der Gemeinderichtplan ist behördenverbindlich. Er ist insbesondere bei der Überarbeitung bestehender und der Erarbeitung neuer Schutz-, Nutzungs- sowie Sondernutzungspläne zu beachten.

Im Mai 2022 verabschiedete der Gemeinderat – nach erfolgter Vorprüfung beim kantonalen Departement Bau und Volkswirtschaft – den Entwurf der kommunalen Richtplanung zu Händen der öffentlichen Mitwirkung, welche drei Monate dauerte. Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung gingen verschiedene Rückmeldungen aus der Bevölkerung ein.

Zusammen mit der Kommission Planung und Baubewilligung hat der Gemeinderat die Rückmeldungen sorgfältig geprüft, aufgearbeitet und den Mitwirkenden schriftlich beantwortet. Bei der Weiterbearbeitung des kommunalen Richtplans wurden einige Anregungen aus der Bevölkerung berücksichtigt, andere wiederum konnten insbesondere aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht miteinbezogen werden.

Der Gemeinderat hat den kommunalen Richtplan am 9. Mai erlassen

und reicht diesen, gestützt auf das kantonale Gesetz über die Raumplanung und das Baurecht, dem Regierungsrat zur oberbehördlichen Genehmigung ein. Nach vorliegender Genehmigung des Regierungsrates bestimmt der Gemeinderat über den Zeitpunkt des gesamtthaften Inkrafttretens des Gemeinderichtplans.

Nach Inkrafttreten des kommunalen Richtplans ist ab der zweiten Jahreshälfte die Weiterbearbeitung mit Baureglement, Zonenplan und Schutzverordnung geplant. Die Bevölkerung wird in diesen Prozess miteingebunden. Weitere Infos dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Verkauf Baulandgrundstück und Wohn-/Geschäftshaus

Das leerstehende Wohn- und Geschäftshaus an der Poststrasse 29 sowie ein Baulandgrundstück an der Bergstrasse wurden nach Durchführung eines öffentlichen Bieterverfahrens verkauft.

Die beiden Objekte, das Wohn- und Geschäftshaus an der Poststrasse 29 und das Baulandgrundstück an der Bergstrasse werden nicht für Verwaltungszwecke benötigt. Der Gemeinderat hat deshalb im Januar 2023 ein öffentliches Bieterverfahren, welches durch die darauf spezialisierte RT Immobilien Treuhand AG begleitet wurde, gestartet.

Für beide Objekte gingen verschiedene Angebote ein. Der Mindestpreis, welcher dem Marktwert plus 5 Prozent entspricht, wurde in beiden Fällen übertroffen.

Das Grundstück Nr. 173 an der Poststrasse 29 wurde an die Synaron AG, Rehetobel, verkauft. Den Zuschlag für das Baulandgrundstück Nr. 1901 erhielten die Soleil Immobilien AG, Rehetobel, sowie die immosila AG, in Bad Ragaz, mit Miteigentum zu je ½.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die Käufer die beiden Liegenschaften sinnvoll weiterentwickeln und wünscht ihnen dabei viel Erfolg.

Öffnungszeiten über die Sommerferien

In den Sommerferien vom 10. Juli bis 13. August bleiben die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) nachmittags geschlossen. Gerne nehmen wir Ihre Anliegen am Vormittag von 09:00 bis 11:30 Uhr entgegen.

Zudem bleibt die Gemeindeverwaltung am Montag, 31. Juli sowie am Nationalfeiertag, 1. August den ganzen Tag geschlossen. Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Geburten

- **Maleo Luso**, geboren am 14. April, Sohn des Marko Zivanovic und der Natali Luso
- **Angelina Tamara Götz**, geboren am 8. Mai, Tochter des Claudio und der Nadine Götz, geb. Hilber

Todesfälle

- **Bruno Künzle**, geb. 1967, gestorben am 2. Mai in Heiden
- **Rosa Maria Meier**, geb. Brede, geb. 1930, gestorben am 3. Mai in Grub AR
- **Max Schätti**, geb. 1941, gestorben am 7. Mai in Heiden
- **Helga Elisabeth Adele Auguste Schlüter**, geb. Grote, geb. 1935, gestorben am 14. Mai in Rehetobel
- **Hanna Dora Wiesendanger**, geb. Schläpfer, geb. 1943, gestorben am 20. Mai in Heiden

Gratulation

98. Geburtstag

- **Konrad Sonderegger**, Obereggerstrasse 3 (11. Juli)

90. Geburtstag

- **Peter Rentsch**, Brunnenstrasse 19 (8. Juni)

80. Geburtstag

- **Doris Buschor**, Alters- und Pflegeheim Krone Rehetobel (19. Juni)
- **Georg Leuch**, Hinterbissaustrasse 56 (19. Juni)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Stärkung des Tourismus

Die Appenzellerland Tourismus AG hat 2020 eine Neu-Konzeption des Witzwegs unter dem Projektname «Appenzeller Witzrundfahrt 2023» angestossen und eine Arbeitsgruppe aus Tourismus, den drei Transportmittelunternehmen (Appenzeller Bahnen, Postauto und Schweizerische Bodenseeschiffahrtsgesellschaft) und den Gemeinden ins Leben gerufen. Die Erlebnisrundfahrt ist zusammen mit dem Witzweg der touristische Höhepunkt im Appenzeller Vorderland. Das Gesamterlebnis der Rundfahrt ist allerdings in die Jahre gekommen.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens wird das Angebot der Erlebnisrundfahrt und des Witzwegs zwischen 2024 und 2028 etappenweise überarbeitet, um auch in Zukunft attraktiv zu bleiben. Das Interesse am Witzwanderweg ist auch nach 30 Jahren ungebrochen. Der Weg von Heiden über Wolfhalden nach Walzenhausen führt jährlich rund 40'000 Personen ins Dorf. Im Rahmen der Erlebnisrundfahrt nutzen diese auch die Rorschach-Heiden-Bahn. Die Entwicklung und Stärkung des Witzwegs ist somit unerlässlich für die Finanzierung und den Erhalt der Bahnverbindung.

Der Gemeindebeitrag von CHF 50'000 wird aus dem Ida Wagner-Rüesch-Fonds finanziert.

Bitte beachten

Mittwoch, 7. Juni

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 23. Juni

abends

Redaktionsschluss Juli/August-aufwind

estocker@bluemail.ch

Freitag, 30. Juni

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Mittwoch, 5. Juli

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Überbauungsplan Hotel Heiden

Überbauungsplan einst und heute

Das Hotel Heiden wurde im Verlauf der bald 50-jährigen Geschichte verschiedentlich umgebaut und erweitert und im Jahr 2022 gesamt-saniert. Das nun vorliegende Projekt sieht die Erweiterung des Restaurants in östlicher Richtung und die Aufwertung des Wellnessbereichs vor. Da es sich bei dem nun beabsichtigten Bauvorhaben um eine deutliche Abweichung handelt, ist eine einfache Anpassung des alt-rechtlichen Gestaltungsplans nicht ausreichend. Dieser stammt aus dem Jahr 1993 und hat bereits 2002 Änderungen erfahren.

Mit der Überarbeitung wird im Weiteren die planerische Grundlage für eine Photovoltaikanlage geregelt. Der neue Überbauungsplan Hotel Heiden wird den alten Gestaltungsplan Kurhotel ersetzen.

Das Grundstück befindet sich in der kommunalen Ortsbildschutzzone. Deshalb hat die Denkmalpflege den Überarbeitungsprozess begleitet. Der neue Überbauungsplan wurde mit dem Masterplan Zentrumsentwicklung abgeglichen und angepasst.

Aus dem Mitwirkungsverfahren Ende 2022 resultierten Eingaben, welche durch die Hotel Heiden AG geklärt und berücksichtigt werden konnten.

Nach der öffentlichen Auflage wird der Gemeinderat den Überbauungsplan erlassen. Dieser untersteht dem fakultativen Referendum. Nach Genehmigung des Überbauungsplans durch das Departement Bau und Volkswirtschaft soll unmittelbar das Baubewilligungsverfahren gestartet werden. Die Realisation des Projektes ist noch in diesem Jahr vorgesehen.

Noch bis 26. Juni liegt der Überbauungsplan Hotel Heiden öffentlich auf. Die Pläne können im Rathaus, 2. Obergeschoss eingesehen werden. Ebenso sind sämtliche Unterlagen auf www.heid.ch/auflage aufgeschaltet.

Handänderungen April

Andreas und Christine Laib, Rütli, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 15.8.2008) an Marko Zivanovic und Natali Luso, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Mit-

eigentum, Liegenschaft Nr. 1780, 678 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1551, Täschenstrasse

Heller AG, Heiden (Erwerb 25.6.2015) an Patric Roland Bänziger und Nadine Brühwiler, St.Gallen, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2142, 637 m² Grundstücksfläche, Brunnen

Margrit Rechsteiner, Heiden (Erwerb 9.4.2020) an Patrik Rechsteiner, Freidorf, Christian Rechsteiner, Dietikon, und Tobias Rechsteiner, St. Gallen, zu je $\frac{1}{3}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1948, 66 m² Grundstücksfläche, Garage Nr. 1891, Hinterbissau, und Stockwerkeigentum Nr. 5170, $\frac{225}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1686, Obere Täschenstrasse

Franziska Rosmarie Kühnis, Heiden (Erwerb 9.4.1999, 4.5.2021) an Daniel Silvan und Livia Cécile Esther Egli, Köniz, zu je $\frac{35}{100}$ Miteigentum, und Florian Samuel Bentele, St. Gallen, zu $\frac{30}{100}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2162, 317 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 2214, Brunnenstrasse

Einwohnergemeinde Heiden (Erwerb 11.10.2016) an Synaron AG, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 173, 257 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 801, Poststrasse

Guido Niklaus Tobler, Elgg, und Stefan Martin Tobler, Zürich, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 1.10.2014) an Pascal Brandenberger Benz, Heiden, und Esther Franziska Benz, Deutschland, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1924, 258 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1850, Stöckliweg

Elsbeth Spiess, Riehen (Erwerb 20.11.2000) an Martin und Ursula Hofmann, Schöffland, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 651, 7553 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 94, Gerätehaus Nr. 1744, Oberuntern

Beiträge für die Kinderbetreuung

Seit 1. Juni erhalten Eltern bei uns im Kanton finanzielle Beiträge für die ausserfamiliäre Kinderbetreuung. Eltern können ein Gesuch für Beiträge stellen, wenn ihre Kinder in einer Kita, Tagesfamilie oder einem schulergänzenden Angebot betreut werden. Die Beiträge decken einen Teil der Kosten der Eltern. Die Höhe des Beitrags hängt vom Beschäftigungsgrad der Eltern und den finanziellen Verhältnissen ab.

Beitragsgesuche können bei den Sozialversicherungen AR unter www.sovar.ch/kibeg online erfasst und eingereicht werden – auch ist ein Formular in Papierform verfügbar. Damit Eltern für den Juni Beiträge erhalten, müssen sie das Gesuch bis spätestens Ende Juni bei den Sozialversicherungen AR einreichen.

Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte auf kibeg@sovar.ch oder 071 354 51 51. **Angela Koller**

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Führung Sozialamt Grub AR

Aufgrund der aktuell schwierigen personellen Situation bei den Sozialen Diensten Vorderland (SDV) waren diese nicht mehr in der Lage das Sozialamt der Gemeinde Grub AR zu führen. Das Sozialamt der Gemeinde hat sich kurzfristig bereit erklärt, die Führung des Sozialamtes Grub AR bis zum Ende des laufenden Jahres übergangsmässig zu übernehmen. Die Gemeinderäte Heiden und Grub AR haben der dafür nötigen Vereinbarung bereits zugestimmt. Eine längerfristige regionale Zusammenarbeit wird derzeit geprüft.

Darlehen Hotel Linde

Im Zug des Konkurses der Genossenschaft Hotel Linde Heiden wurde der neu gegründeten Betreibergesellschaft Linde Hotel & Gastro AG ein verzinsliches Darlehen von CHF 20'000 gewährt. Damit möchte der Gemeinderat mithelfen, möglichst viele Arbeitsplätze in Heiden zu erhalten.

Museum Heiden – Gemeindebeitrag Umgestaltung

Das Museum beabsichtigt einen Teil der permanenten Ausstellung zu erneuern. Dabei soll die Geschichte des Tourismus in den Vordergrund gestellt werden. Damit soll nicht nur ein wichtiger Aspekt Heidens und des ganzen Vorderlandes abgedeckt, sondern auch eine Lücke in der appenzellischen Museumsvermittlung ausgefüllt werden. Die Gesamtkosten für das ambitionierte Projekt betragen rund CHF 250'000. Der Gemeinderat hat entschieden, die Umgestaltung mit einem einmaligen Gemeindebeitrag von CHF 50'000 aus dem Ida Wagner-Rüesch-Fonds zu unterstützen.

Vermittleramt Vorderland

Der Kantonsrat hat als Vermittlerin neu Pascale Sigg-Bischof gewählt. Auf 1. Juni wurden die Vermittlerkreise Vorder- und Mittelland zusammengesetzt und durch Pascale Sigg-Bischof im Rathaus Trogen geführt.

Kompetenzhandbuch Sozialamt

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Einführung eines Sozialhilfehandbuchs durch die Kommission Soziale Sicherheit genommen. Damit werden die Bemessung und Ausrichtung von situationsbedingten Leistungen klar geregelt, und mit der klaren Zuordnung der Kompetenzen in der Verwaltung wird die Sozialhilfekommission entlastet. Die festgesetzten Pauschalen und Höchstgrenzen entsprechen den bereits heute üblichen SKOS-Ansätzen und generieren keine Mehrkosten in der Sozialhilfe.

Regiwehr

Die Jahresrechnung 2022 des Zweckverbands Regiwehr schliesst mit einem Gesamtaufwand für die beteiligten Gemeinden von CHF 636'739 (Voranschlag 2022: CHF 772'866) ab. Die tieferen Kosten resultieren aus den Covid19-Einschränkungen, welche bei der Feuerwehr bis April 2022 galten. Für die Gemeinde liegen die Kosten um rund CHF 80'000 tiefer als budgetiert.

AüB

Der Gemeinderat hat die Mitgliedschaft im Verein Appenzellerland über dem Bodensee für die Jahre 2023 bis 2025 bestätigt. Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee engagiert sich in der Standortförderung für die Vorderländer Gemeinden sowie den Bezirk Oberegg. Er setzt sich ein für eine lebenswerte Region, verbunden mit einer gedeihlichen wirtschaftlichen Entwicklung, vielfältigen Ausbildungsplätzen und attraktiven Freizeitmöglichkeiten. Er fördert aktiv die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und bietet eine Austauschplattform für regionale Themen. Für die kommenden Jahre hat der Vorstand sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag an eine attraktive und funktionierende Nahversorgung zu leisten, die Freiwilligenarbeit zu stärken und Innovationen in die Energiezukunft zu ermöglichen.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- die Jahresrechnung 2022 der Abfallregion St.Gallen Rorschach Appenzell (A-Region) zur Kenntnis genommen und den Voranschlag 2023 zur Annahme durch die Delegierten empfohlen.

Infoveranstaltung zum Thema Windenergie AR

Damit im Winter genügend Strom aus erneuerbaren Energien (Sonne, Wind und Wasser) auf dem Kantonsgebiet erzeugt werden kann, werden auch Windkraftwerke benötigt. Für die möglichen Standorte hat der Kanton nun die Studie «Eignungsgebiete Windenergie AR» ausgearbeitet. In «sehr gut, 1. Priorität» eingeteilt werden vorerst die Gebiete

Gstalden (Heiden/Wald), Honegg (Trogn/Wald) und Waldegg (Speicher/Teufen).

Am **Donnerstag, 22. Juni** um 20:00 Uhr im Lindensaal in Teufen organisiert die Appenzeller Energie, Vereinigung zur Förderung umweltfreundlicher Energien, eine öffentliche Infoveranstaltung zum Thema Windenergie AR. **Markus Rutsch**

Ihr mobiler Abfallkalender mit der A-Region-App

In der A-Region-App finden Sie alle wichtigen Informationen über die Abfallentsorgung unserer Gemeinde.

Am Morgen aus dem Haus und dann plötzlich feststellen, dass man vergessen hat das Altpapier bereitzustellen, gehört mit der App definitiv der Vergangenheit an.

Laden Sie kostenlos die A-Region-App vom App-Store oder über den nebenstehenden QR-Code auf ihr Handy (Android, iPhone). Mit der App können Sie sich via Push-Funktion an die Abfuhrtage von Kehricht, Papier/Karton, Grüngut usw. erinnern lassen oder die Termine in Ihren Handy-Kalender übertragen lassen. Zudem finden Sie alle wichtigen Infos zu den Sammelstellen in Heiden.

Für Fragen zur A-Region-App steht Ihnen die Geschäftsstelle der A-Region unter 071 841 22 22 oder info@a-region.ch zur Seite. **Doris Mettler**

Biodiversität

Biodiversität bedeutet biologische Vielfalt. Sie bezieht sich auf Tiere, Pflanzen, Pilze und uns Menschen. Durch die Eingriffe in unsere Umwelt ist die Biodiversität akut bedroht, die Artenvielfalt nimmt ab.

Um diesem Trend etwas entgegen zu setzen, versammelten sich am 6. Mai etwa 20 Personen um auf der Wiese des Dunant-Museum Wildblumeninseln anzulegen. Die Aktion fand in Zusammenarbeit mit der KUS Heiden, Verein Wildblumen Rheineck und heiden-natur statt.

Manche Leserin, mancher Leser wird sich fragen, was ein paar Quadratmeter Blumenwiese unserer Umwelt bringen. Ein kleiner Anfang und ... wir hoffen, dass sich die gute Idee

ausbreitet! Vielleicht lassen sich durch das Beispiel weitere Personen animieren, ihre Gärten mit einheimischen Pflanzen und Wildblumen zu gestalten.

In diesem Sinne: Ja, der Einsatz hat sich gelohnt und hat erst noch Spass gemacht. **Bernadette Ebner**

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

Appenzellerland.
VOM ERBESSE BIS ZUM SÄNTIS

Appenzellerland Tourismus AR sucht für die
Tourist Information in Heiden

Gästeberatung (60%)

Sie sind verantwortlich für die Beratung und Betreuung der Gäste an der Tourist Information Heiden und wirken bei der Angebotsgestaltung für das Appenzeller Vorderland sowie an diversen Veranstaltungen mit.

Sind Sie eine selbstständige, motivierte und kommunikative Persönlichkeit mit einer grossen Leidenschaft für das Appenzellerland?

Wir bieten eine spannende und vielseitige Stelle in einem dynamischen kleinen Team und freuen uns auf eine aufgeschlossene und initiative Persönlichkeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Appenzellerland Tourismus AR

Piera Müller-Weishaupt

Leiterin Gästeberatung

St. Gallerstrasse 49

9100 Herisau

Tel. +41 71 898 33 39, piera.mueller@appenzellerland.ch

Das ausführliche Stelleninserat finden Sie auf appenzellerland.ch/stellen

Rubinhochzeit Willi & Vreni Langenegger

Vor 40 Jahren haben sich Langenegger Willi & Langenegger (geb. Kuratli) Vreni das Ja-Wort gegeben.

Für die Zukunft wünschen wir beiden weiterhin gute Gesundheit und viele schöne gemeinsamen Stunden.

Zum Jubiläum gratulieren euch von Herzen Andi & Nina mit Louisa und Michael & Luzia mit Jaro, Moya, Nyan.

CORDON BLEU TAGE 9. - 13. JULI

Jetzt reservieren:

www.restaurant-acht.ch

071 898 15 15

RESTAURANT
ACHT

Hotel Heiden
★★★★★

Kantonsrat-Präsidentenfeier von Hannes Friedli

Am **Montag, 12. Juni** feiern wir die Wahl von unserem Gemeindevertreter Hannes Friedli im Kantonsrat zum Kantonsratspräsidenten für das Amtsjahr 2023/24. Somit ist er für ein Jahr höchster Ausserrhoder Politiker. Diese Ehre wurde in vergangener Zeit schon mehrfach an einen Vertreter von Heiden vergeben. Zum Beispiel Ralph Devos im Amtsjahr 2009/10 und Max Frischknecht im Amtsjahr 2010/11.

Heiden stellt im 65-köpfigen Kantonsrat fünf Mitglieder. Neben Hannes Friedli sind dies Annegret Wigger, Susann Metzger, Werner Rüegg und Silvan Graf.

Die 65 Mitglieder des Kantonsrats werden für eine Dauer von vier Jahren gewählt. Der Rat übt unter Vorbehalt der Volksrechte die oberste Gewalt aus. Er beschliesst Gesetze und führt Aufsicht über die staatlichen Organe des Kantons, also Regierungsrat, Gerichte und sonstige Behörden. Soweit es nicht in die Zuständigkeit des Regierungsrats fällt, genehmigt oder kündigt der Kantonsrat internationale und interkantonale Verträge. Der Ratspräsidentin oder dem Ratspräsidenten obliegt die Leitung der Sitzungen des Kantonsrates und des Büros inklusive der Handhabung des Hausrechts. Ausserdem vertritt sie oder er den Kantonsrat gegen aussen. Soweit unsere Legislative im Kanton.

Ein paar Einblicke in das Leben von Hannes Friedli

- Hannes Friedli wurde 1959 in eine abenteuer- und reiselustige Familie geboren und wuchs im dorfähnlichen, ländlichen St.Georgen-Quartier in St.Gallen auf.
- Die nahe Steinach hat ihn mit ersten Reinfällen bekannt gemacht und im Schwimmbad Dreilinden hat er schwimmen gelernt. Der omnipräsente Schoggi duft der Maestrani und Streifzüge auf dem Areal trugen zur facettenreichen Kindheit bei.
- Die dortige Primarschule setzte bei ihm den intellektuellen Hebel an, der allerdings im Gymnasium am Burggraben kurzzeitig an Kraft verlor. Dafür verfolgte er eine begeisterte Karriere in der Pfadi Hospiz.
- Mit dem gestalterischen Vorkurs und der Grafiker-Fachklasse (Berufsausbildung mit EFZ) an der Schule für Gestaltung im Tal der Demut startete seine berufliche Ausbildung, die er mit verschiedenen Arbeitsstellen als

Grafiker unter anderem im Atelier von Ruedi Bannwart, Grub AR verfeinerte.

- An der Interkantonalen Maturitätsschule für Erwachsene, St.Gallen (Zweitwegmatura) Typus D, holte er erfolgreich nach, was er in der Zeit am Gymnasium verpasst hatte.
- Seine Liebe zum südlichen Nachbarland Italien wurde schon mit verschiedenen Familienferien geweckt. So sehr, dass er 1983 seinen Lebensmittelpunkt für ein Jahr in die Toscana auf ein Landgut bei Siena verlegte. Mit Kleintierhaltung, Gemüseanbau und Hilfsarbeiten auf dem Bau und als Musiker im «Orchestra Filarmónica di Castelnuovo Berardenga» legte er sich seine «Italianità» zu.
- Als Gründungsmitglied der Musikformation «La Banda di San Gallo» macht er mit seinem Tenorsaxofon dort noch heute mediterrane Musik.
- Als Grafiker in Highlands, New Jersey in der Nähe von New York City machte er sich 1987 mit «the American Way of Life» bekannt.
- Seine Selbstständigkeit als Grafiker 1990 in St.Gallen löste eine Kette von prägenden Ereignissen aus. Unter anderem den Kauf eines Hauses namens Palazzo in Montegiovi, Provinz Grosseto, die Heirat mit Gabi Schrödl, den Umzug von St.Gallen nach Heiden und mit der Geburt von Tochter Flavia auch seine Begeisterung als Familienvater.
- In seiner Wahlheimat Heiden fühlt er sich bis heute wohl. Er gründete mit Gleichgesinnten den Cinéclub Rosental den er auch präsidierte.
- 1996 wurde die Familie mit der Geburt der Tochter Carla komplettiert.
- Die Gründung der Genossenschaft Kino Rosental 1999 und sein Engagement in verschiedenen Funktionen machten ihn in Heiden bekannt. Auch heute noch kann er verschiedenste Zitate aus diversen Filmen aus dem Stegreif zitieren und humorvoll in das Gespräch einbauen. Im Jahr 2000 zügelte die Familie Friedli in ein eigenes Haus an der Badstrasse.
- Ab der Jahrtausendwende engagiert er sich beruflich als Chefexperte der Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfungen) im Beruf Grafiker/in EFZ, wird politisch aktiv bei der SP Vorderland, wird Mitglied der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Heiden und Mitglied des Lions Club Heiden. Ab 2014 präsi-

diert er den PluSport Appenzeller Vorderland und fast gleichzeitig wählt ihn die Häädler Bevölkerung in den Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden.

- Mit einer breit unterstützten Petition setzten er und weitere engagierte Personen sich 2017 für den Erhalt des Spitals Heiden innerhalb des Spitalverbunds ein. Die Mitarbeit an der Verfassungskommission, die die Totalrevision der Kantonsverfassung anging, bezeichnet Friedli selbst als die spannendste politische Tätigkeit, die er sich denken könne.
- Nach zwei Jahren als stellvertretender Kantonsratspräsident ist nun vorgesehen, dass ihn der Kantonsrat am 12. Juni zu seinem Präsidenten wählen wird. Damit hätte er die höchste Stufe seiner parlamentarischen Karriere erreicht.
- Friedli hat verschiedenste Hobbies. Ganz wichtig sind ihm geselliges Beisammensein, wandern und musizieren. Seit 2010 ist er auch als Segler unterwegs – Kapitän war der Berufswunsch seiner Kindheit. Dazu meint er: «Segeln mit Freunden ist die erholsamste Tätigkeit, die ich mir vorstellen kann».

Hans-Peter Häderli

Das Programm am 12. Juni

Nachdem der Kantonsrat an seiner Sitzung Hannes Friedli zum Ratspräsidenten gewählt hat, treffen er und die auswärtigen Gäste in Heiden ein.

- 17:30 bis 19:00 Uhr
Apéro mit der Dorfbevölkerung (Dunant-Platz oder Lindensaal je nach Wetter)
- 18:00 Uhr
Begrüssung durch Gemeindepräsident Robert Diethelm
Worte durch Hannes Friedli
Musikdarbietung Jugendmusik Heiden
- 19:00 Uhr
Verschiebung in den Kursaal für geladene Gäste

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Auf Wunsch:
Mit Hol- und Bringservice

Service

Ihr Schlüssel zum Erfolg

Unsere Nutzfahrzeug Spezialisten

Für Sie als Profi ist es wichtig, dass Ihr Geschäft reibungslos läuft. Deshalb brauchen Sie ein Nutzfahrzeug, das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir erledigen sämtliche Aufträge an Ihrem VW Nutzfahrzeug schnell und professionell und sorgen dafür, dass Sie sich immer und überall auf Ihr VW Nutzfahrzeug verlassen können. Genau so, wie Sie sich auf uns Nutzfahrzeug Spezialisten verlassen können.
VW Nutzfahrzeuge – Die beste Investition

Nutzfahrzeuge

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenerstrasse 1 | Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher | www.autobischof.ch

gravag
THERMO

Ich bin Michael.

Und wie heizt du?

Jetzt einen Termin mit Michael vereinbaren!
071 747 10 14

Ob bei Ihnen Zuhause oder bei der GRAVAG Thermo in Widnau: Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen.

Individuelle, kundenfreundliche Beratung ist der erste Schritt zu Ihrer neuen Heizlösung. Wir begleiten Sie von der Idee bis zur fixfertig installierten Heizung.

thermo.gravag.ch

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

Jubiläumsanlass

30 Jahre

31. August 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Lehm
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Auf spannende Begegnungen und Gespräche freut sich das ganze Naturfarben-Malerteam!

Bevor ich sterbe ...

Ja, was möchte ich? Was möchtest du? Was möchten deine Freundin, dein Bruder, deine Eltern und Grosseltern? Und was wollen deine Mitmenschen?

Der Kubus steht vom 9. bis 18. Juni auf dem Kirchplatz und die Häädlerinnen und Häädler sind eingeladen, ihre Gedanken zu teilen.

Im Rahmen dieses Projekts haben Menschen aus der Umgebung Fotos eingereicht, die spiegeln, was ihnen im Leben wichtig ist. Diese werden als Diashow täglich in der ev. Kirche von 08:00 bis 17:00 Uhr gezeigt.

Vernissage: **Freitag, 9. Juni** um 19:00 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus, Lesung mit Evi Ketterer aus ihrem Buch «Geschichten intimer Beziehungen, Sterbebetreuung einmal anders erzählt». Anschliessend Aus-

tausch und Apéro. Kostenlos, Kollekte.

Finissage: **Freitag, 16. Juni** um 19:00 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus, Lesung mit Willi Näf aus seinem Buch «Seit ich tot bin, kann ich damit leben». Anschliessend Austausch und Apéro. Kostenlos, Kollekte.

Pamela Knecht

Häädler Messe 2024 – auch dabei als Aussteller?

An der HV 2023 des Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) wurde beschlossen, dass die nächste Häädler Messe vom 12. bis 14. April 2024 stattfindet. Der Tenor der anwesenden Mitglieder war eindeutig: «Wir sind heiss darauf, uns wieder zu zeigen».

Für interessierte Firmen und Institutionen findet am **Donnerstag, 22. Juni** um 19:30 Uhr im Restaurant Hirschen ein Kick-off-Event statt. Auch Nichtmitglieder des HUGH haben die Möglichkeit, sich im Frühling 2024 auf dem Schulhaus-Areal Wies zu präsentieren. **tb**

Spiel und Spass in der Badi

Es ist wieder soweit. Das BadiFest findet am **Samstag, 24. Juni** von 13:30 bis 17:00 Uhr statt (Verschiebedatum: 1. Juli). Können wir unseren Teilnehmer-Rekord von letztem Jahr mit 135 Kids überbieten? Wir fänden es cool. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und wir freuen uns auf einen tollen Nachmittag. Im Fokus stehen die Kids, welche verschiedene Posten mit ganz viel Geschicklichkeit, Geduld und Spass meistern dürfen. Zum Schluss

können die Kinder mit ein ganz klein wenig Los-Glück noch ein Geschenk mit nach Hause nehmen. Aber danach ist noch nicht Schluss. Mutige können sich, ohne Altersbegrenzung, für den legendären Arschbombencontest eintragen und die tollsten Sprünge bewerten lassen.

Kommt vorbei und geniesst kurzweilige Stunden, welche mit leckeren Speisen für die ganze Familie im BadiTurm noch lange kein Ende finden. **Marion Niedermayer**

Erfolg des Gwonder-Samschtig mit den Häädler Detaillisten

Ein herzliches Dankeschön den Fachgeschäften, die den Gwonder-Samschtig zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Ihre Vielfalt hat dazu beigetragen, dass dieser Tag ein voller Erfolg wurde.

Besonders erfreulich war die rege Teilnahme am Wettbewerb, der im Rahmen des Gwonder-Samschtigs stattfand. Über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sandten ihr Lösungswort zur Verlosung ein. Die Glücksfee konnte aus den zahlreichen Einsendungen zehn Gewinner küren, herzlichen Glückwunsch. Sie können sich auf Geschenkkörbe freuen, die prall gefüllt sind mit Produkten, die von den Häädler Detail-

listen liebevoll zusammengestellt wurden.

Die Häädler Detaillisten laden alle herzlich dazu ein, auch weiterhin die Vielfalt und den Charme der Häädler Geschäfte zu entdecken. Zusammen schaffen wir unvergessliche Momente um die Freude am Einkaufen in Heiden immer wieder aufs Neue zu erleben! **Denise Sonderegger**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am **Mittwoch, 12. Juli**

Redaktionsschluss

ist am **Freitag, 23. Juni**

Marlen Oggier ist Präsidentin der Spitex Vorderland

Die Spitex Vorderland versorgt die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Die Jahresrechnung mit einem Verlust von gut CHF 102'000 (budgetiert war ein Verlust von CHF 177'000) fand bei den 41 Stimmberechtigten Zustimmung. Im Geschäftsbericht unterstrich Brigitte Bühler, dass ihr Team professionell, wertschätzend und flexibel sowie mit hoher Fachkompetenz arbeite. Speziell dankte Brigitte

Bühler den Jubilierenden Cécile Küng, Hedi Inauen (je 20 Jahre), Karin Schwalm und Elisabeth Böhler (je 10 Jahre) für ihre Arbeit.

Marlen Oggier wurde für Präsidentin Gaby Weber

(16 Jahre) gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder Dajana Schüller, Köbi Frei und Peter Gut sind bis 2024 gewählt.

Insgesamt wurden in den Vertragsgemeinden 28'254 Stunden (2021: 25'653) geleistet und 41'436 (37'291) Besuche abgestattet. **Isabelle Kürsteiner**

Ein herzliches Dankeschön

Während zwölf Wochen konnten Kulturbegeisterte in der Migros «Support Culture Bons» sammeln für ihren Lieblingsverein. Auch der Bibliotheksverein Heiden/Grub registrierte sich für die Unterstützung mit einem Wunsch. Da das bestehende Comic-Regal für die lustigen Taschenbücher von Walt Disney aus allen Nähten platzte, sammelte die Bibliothek das Geld für die Anschaffung eines Taschenbuchständers, um die Comics optimal präsentieren zu können. Dank Ihrer Hilfe bekamen wir aus dem Fördertopf zur Unterstützung der Kulturvielfalt genau den Betrag eines Taschenbuchständers zusammen und haben diesen bereits bestellt.

Vielen Dank für Ihre grossartige Unterstützung! **Miriam Hauschildt**

RAIFFEISEN

Jetzt
bewerben

Mein Weg. Meine Zukunft.

Investiere in deine Zukunft und geh deinen Weg mit einer **Berufslehre** bei der Raiffeisenbank Heiden.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1
9410 Heiden
071 343 60 21
heiden@raiffeisen.ch

APPENZELLER KANTONAL SCHWINGFEST 8.+9. JULI 2023 OBEREGG

www.oberegg2023.ch

FREITAG, 7. JULI 2023

GROSSE ERÖFFNUNGS-PARTY
MIT DER MG OBEREGG,
FÄTTES BLECH
UND DJ CARLO

SAMSTAG, 8. JULI 2023

APPENZELLER KANTONAL
NACHWUCHSSCHWINGFEST
FREIER EINTRITT

SONNTAG, 9. JULI 2023

APPENZELLER KANTONAL
SCHWINGFEST
GROSSE FANMEILE
MIT PUBLIC VIEWING

Gold-Sponsoren:

Spieß

die Mobiliar
Generalagentur Appenzel

Silber-Sponsoren:

LOCKER **Kühnis** zomof
Eventtechnik - die Region

BEERLI **rukka** .oberegg

WETLY WEINE **kurt ebervig ag**

BETREUUNGS-ZENTRUM HEIDEN
REGIONALES PFLEGEHEIM

**Feiern Sie mit uns unser
30-jähriges Jubiläum**

**Tag der offenen Tür
Samstag, 1. Juli 2023, 10 – 17 Uhr**

Betreuungs-Zentrum Heiden
Gerbestrasse 3 · 9410 Heiden · www.bz-heiden.ch

Start in die Bauernmarkt-Saison

Am **Samstag, 17. Juni** ist es wieder soweit: Der Bauernmarkt startet in die neue Marktsaison. Vieles wird angeboten: Gemüse, Früchte, Süssmost, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Sirup, Wurstwaren, Lammfleisch, Gestricktes, Blumen ...

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz von 08:30 bis 12:00 Uhr statt. Er dauert durchgehend bis am 25. November. Gleichzeitig findet bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus – und bei Schlechtwetter in der Jugendstube – das Marktkafi statt.

Am 1. und 3. Samstag im Monat wird ein Flickservice für defekte Textilien auf dem Markt anwesend sein und ebenso wird eine neue Marktfahrerin aus dem Rheintal dabei sein. Lassen Sie sich überraschen.

Wir freuen uns auf Sie und heissen Sie am 17. Juni herzlich willkommen.

Ruedi Graf

Ruedi Graf

Erzählcafé im Betreuungs-Zentrum

Das Erzählcafé bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten. Nach dem ersten Gesprächsteil bleibt Zeit für einen ungezwungenen Austausch bei einem Kaffee.

Am **Montag, 19. Juni** geht es von 14:00 bis 16:00 Uhr ums Thema «Männer». «Männer sind anders, Frauen auch» (Autor unbekannt). Wir laden Sie ein zum Gespräch mit

und über Männer. Wie «sind» Männer? Was hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten? Persönlich, vom Bild unserer Väter, zu den Wünschen als Junge und den Erfahrungen als junger und jetzt als reiferer Mann? Es gibt sicher viel zu erzählen, wir freuen uns darauf! Selbstverständlich sind auch Frauen herzlich zum Gespräch eingeladen. Anmeldung unter 071 353 50 30. **Silvia Hablützel**

Mittagstisch 60+

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 27. Juni** um 11:45 Uhr im Gasthaus Bären der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 24. Juni bei Heidi

Walser unter 071 890 05 05 anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Spenden Sie Blut – auch Sie könnten eines Tages darauf angewiesen sein

Am **Mittwoch, 28. Juni** von 17:30 bis 19:30 Uhr führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im ev. Kirchgemeindehaus statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mind. 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender er-

scheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! **Cony Künzler**

Zusammen haben sie 40 Jahre im Vorstand mitgewirkt und Spuren hinterlassen (v.l.n.r.): Hedi Inauen (9 Jahre), Ursula Locher-Rohner (19 Jahre), Susanne Rietdijk (12 Jahre)

19 Jahre sind genug

Die Hädler Frauen haben an ihrer Hauptversammlung die langjährige Präsidentin Ursula Locher-Rohner verabschiedet. Sie war seit 2014 Präsidentin vom Frauenverein Heiden und nach der Fusion 2017 mit der Frauengemeinschaft zu den Hädler Frauen 6 Jahre deren Präsidentin (davon 2 Jahre als Co-Präsidentin mit Regula Nyffenegger). Wir danken Ursi für ihr umsichtiges Handeln und dass sie immer den Überblick behalten hat.

Gleichzeitig wurden Susanne Rietdijk und Hedi Inauen aus dem Vorstand mit herzlichem Dank für ihr Engagement verabschiedet.

Wir freuen uns, dass Michaela Chessari, Marie Deinhardt und Angela Leisebach neu in den Vorstand gewählt wurden und heissen sie herzlich willkommen.

Der Vorstand teilt sich die Arbeiten vom Präsidium auf, die Aufgabe als Kontaktperson übernimmt Rachel Züst-Merz. **Susann Metzger-Züst**

Sieger unter den Schweizer Fotoclubs

Der Fotoclub Appenzellerland (FCA, Heiden) erzielt einen bedeutenden Erfolg. Er siegt beim Clubwettbewerb an der «Photo Münsingen 2023». 47 Fotoclubs aus der ganzen Schweiz wetteiferten um den

Sieg zum Thema «Brauchtum». Die fünf Mitglieder des FCA, Fritz Beier, Isabel und Beat Simbürger, Hanspeter Zahner und Manfred Weitz, wählten unsere Viehschauen zum Sujet. Ihre Komposition von Fotos auf dem Tableau schickten sie unter dem Titel «Cowwalk» (Anspielung auf Catwalk – Laufsteg bei Modenschauen) ins Rennen. Dieses Tableau überzeugte die Jury am meisten. Während der FCA an dieser teilweise internationalen Veranstaltung auch schon die Plätze 10 oder 13 unter sechzig teilnehmenden Fotoclubs belegte, wurde das FCA-Tableau dieses Mal zum Sieger gekürt. **Manfred Weitz**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

29. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Kunstaussstellung. Guido Hättenschwiler	08:00–20:00
Freitag, 9. bis Sonntag, 18. Juni	Kirchplatz Kubusaussstellung «Bevor ich sterbe». Palliative Vorderland	
Mittwoch	Betreuungs-Zentrum Heiden, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Ausstellung «Dorfgeschichte(n) von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
Mittwoch, 7.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Donnerstag, 8.	Postplatz Wanderung in Herisau Westen. Senioren Wandergruppe	12:50–19:20
	Tourist Information Geführte Kräuterwanderung. Kurverein	14:00
Samstag, 10.	Hechlensteg 261 Besuchstag im Sortengarten. Susanna und Peter Ochsner	09:00–17:00
Montag, 12.	Dunant-Platz (Trockenwetter)/Linde Kantonsrats-Präsidentenfeier. Gemeinde	17:30–19:00
Dienstag, 13.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Samstag, 17.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Montag, 19.	Betreuungs-Zentrum Heiden Erzählcafé zum Thema «Männer». Pro Senectute	14:00–16:00
Dienstag, 20.	Sefar Parkplatz Wanderung Malbun Sareiserjoch. Senioren Wandergruppe	08:00–16:30
	Bibliothek Buchstart. Bibliothek	09:30–10:15
Mittwoch, 21.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Samstag, 24.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Schwimmbad BadiFest. Schwimmbadgenossenschaft	13:30–17:00
	kath. Pfarreizentrum Kirche Kunterbunt. ev. und kath. Kirchengemeinden	16:30–19:00
Dienstag, 27.	Gasthaus Bären Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 28.	ev. Kirchgemeindehaus Blut spenden. Vorderländer Samaritervereine und Blutspendedienst St.Gallen	17:30–19:30
Donnerstag, 29.	Betreuungs-Zentrum Heiden Kaffee-Höck. Senioren Wandergruppe	14:15–17:00
Freitag, 30.	Linde Autobiografie Festival. Nadja Schäublin Schneiter	10:00–18:00
Samstag, 1.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Betreuungs-Zentrum Heiden Tag der offenen Tür. Betreuungs-Zentrum Heiden	10:00–17:00
	Linde Autobiografie Festival. Nadja Schäublin Schneiter	10:00–22:00
	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbadgenossenschaft	19:00–23:00
Sonntag, 2.	Linde Autobiografie Festival – Dorfführung. David Aragai	10:00
	Im Dorf Musig im Dorf mit Markus Dürst. Kurverein	11:20–15:30
	Alte Mühle Führung in der Alten Mühle Wolfhalden. Andres Stehli	17:00–18:00
Montag, 3.	Kursaal Immer wieder montags. Henry-Dunant-Museum	19:19
Mittwoch, 5.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Donnerstag, 6.	Postplatz Wanderung zum Hochmoor Hemberg. Senioren-Wandergruppe	11:55–19:50
Samstag, 8.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 9.	Im Dorf Musig im Dorf mit dem Wissbachtrio. Kurverein	11:20–15:30
Dienstag, 11.	Restaurant Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 12.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30

Veranstaltungskalender-Daten für den Juli/August *aufwind* bis **Dienstag, 27. Juni, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Mittwoch, 7.	16:30 Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt! 6/4 J., D
Freitag, 9.	20:00 Empire of Light 14/12 J., D
Samstag, 10.	17:00 Krähen 10/8 J., D 20:00 Book Club – Ein neues Kapitel 6/4 J., D
Sonntag, 11.	15:00 Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt! 6/4 J., D 19:30 Foudre 12/10 J., F/d
Dienstag, 13.	19:30 Empire of Light 14/12 J., D
Mittwoch, 14.	16:30 Strange World 8/6 J., D
Freitag, 16.	20:00 Fast & Furious 10 14/12 J., D
Samstag, 17.	17:00 De Thur no 6/4 J., dial mit Regisseur Daniel Felix 20:00 About My Father – Und dann kam Dad 12/10 J., D
Sonntag, 18.	15:00 Arielle – Die kleine Meerjungfrau 6/4 J., D 19:30 Das Lehrerzimmer 12/10 J., D
Dienstag, 20.	19:30 About My Father – Und dann kam Dad 12/10 J., D
Mittwoch, 21.	16:30 Arielle – Die kleine Meerjungfrau 6/4 J., D
Freitag, 23.	20:00 Filmhit
Samstag, 24.	17:00 Book Club – Ein neues Kapitel 6/4 J., D 20:00 No Hard Feelings 12/10 J., D
Sonntag, 25.	15:00 Arielle – Die kleine Meerjungfrau 6/4 J., D 19:30 Empire of Light 14/12 J., D
Dienstag, 27.	19:30 Book Club – Ein neues Kapitel 6/4 J., D
Mittwoch, 28.	16:30 Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt! 6/4 J., D
Freitag, 30.	20:00 No Hard Feelings 12/10 J., D
Samstag, 1.	17:00 About My Father – Und dann kam Dad 12/10 J., D 20:00 Fast & Furious 10 14/12 J., D
Sonntag, 2.	15:00 Strange World 8/6 J., D 19:30 De Thur no 6/4 J., dial

Das Kino macht vom 3. Juli bis 1. September Sommerpause.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heid.ch.

auf- und abwind ...

«Wo man singt,
da lass dich ruhig nieder,
böse Menschen haben keine Lieder»
Diese Aussage dürfte wohl auch vom
Männerchor Heiden als Einladung
für sein Konzert Gültigkeit haben.
Die Schweizerische Chorvereinigung
(SCV) besteht in ihrer Form seit 1977
als Nachfolgerin des 1842 gegründeten
Sängervereins. Mit der Fusion der
Frauen-, gemischten- und Töchter-
chöre gilt die SCV als älteste weltweit.
Mit rund 1500 Chören und einer
Mitgliederzahl von 42'000 Sängerin-
nen und Sängern erfreut sich der
Gesang grosser Beliebtheit. Nicht
eingerechnet sind rund 600 Jodler-
gruppen und diverse Kinderchöre.
Knapp zwei Dutzend Chöre sind
allein im Appenzellischen Chorver-
band beheimatet. Gehen wir noch
davon aus, dass zahlreiche Menschen
unter der Dusche, im Auto, auf einer
Wanderung oder bei privaten
Anlässen singen, darf man gerne
davon ausgehen, dass ein Viertel der
Bevölkerung singt.
Nicht singend, aber schreibend,
verabschiedet sich das *aufwind*-Team
in die Sommerpause und wünscht
Ihnen sonnige Tage.

Herzlichst Erika Stocker

Aussergewöhnliches Chorkonzert in Heiden

Mann singt zum Zweiten! Nach dem Grosserfolg im Jahr 2018 organisiert der Männerchor Heiden am Samstag, 16. September in Heiden ein zweites Männerstimmenfestival.

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht das gemeinsame Singen. Dabei wird der Männergesang in verschiedenster Form erklingen und verspricht ein unvergessliches Konzerterlebnis. Über 160 Männerstimmen werden das Publikum mit einer musikalischen Reise voller Leidenschaft und Emotionen verzaubern. Die teilnehmenden Männerchöre haben sich intensiv auf dieses Konzert vorbereitet und werden das Publikum mit ihrer bemerkenswerten Gesangsleistung begeistern. Sie werden sowohl bekannte als auch unbekannte Männerchorlieder zum Besten geben und somit die Vielfalt des Männergesangs präsentieren.

Das aussergewöhnliche, grosse Männerchorkonzert findet in der ev. Kirche von 18:00 bis 19:15 Uhr statt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dieses Mal auf Opern- und Operettenchören, die von Leidenschaft, Drama und Humor geprägt sind. Freuen Sie sich auf den berühmten Priesterchor aus Mozarts «Zauberflöte» sowie den Matrosenchor aus Richard Wagners «Fliegender Holländer». Ausserdem wird das Chorwerk «La Pensiero» aus Giuseppe Verdis «Nabucco» aufgeführt, das auch als Gefangenenchor oder Freiheitschor bekannt ist. Im Bereich der Operette dürfen natürlich humorvolle Stücke wie «Ach, die Weiber» aus Franz Lehárs «Die lustige Witwe» sowie «Grüss euch Gott, alle miteinander» aus Carl Zellers «Der Vogelhändler» nicht fehlen. Mit dieser abwechslungsreichen Auswahl präsentieren die Chöre ihr vielseitiges Können und werden das Publikum sicher mitreissen. Begleitet wird der grosse Männerchor vom renommierten Pianisten Claudio Bergantini, der sein virtuosos Können am Klavier und an der Orgel unter Beweis stellen wird. Der Eintritt zum Chorkonzert ist frei, jedoch wird zur Unkostendeckung eine Kollekte erhoben. Weitere Infos unter www.maennerchor-heiden.ch. Die musikalische Gesamtleitung des Festivals obliegt dem Dirigenten Michael Schläpfer vom Männerchor Heiden. Kommen Sie und lassen Sie sich von der Darbietung der Männerchöre in den Bann ziehen! **Hans Eugster**

Gemeinde

Seite 04

- Die Zukunft des Spitalareals
- Feier zu Ehren des neuen Kantonsratspräsidenten
- Sanierung Dampflokomotive «Rosa»
- Kommissionsmitglieder gesucht

Kultur

Seite 09

- Alte Mühle Wolfhalden erhält Wasserrad und Schäumühle
- Chor- und Klavierkonzert «Im Abendroth»
- Peace-Bell-Gedenkfeier
- Geführte Sommer-Wanderungen

Wirtschaft

Seite 10

- 30 Jahre Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach AG
- Die «Häädler Nähstube» zieht um
- Bücherladen Appenzell stellt Neuheiten vor

Vereine

Seite 11

- Jugi Heiden triumphiert beim Spiel ohne Grenzen
- Tennis-Club Heiden: Verbleib in der 1. Liga
- Feldschützen: 10. Sieg in Serie

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern**.

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Sommer-Öffnungszeiten
Vom 25. Juli bis 5. August sind wir von 8 bis 12 Uhr im Geschäft für Sie da.

Danach stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt in der Naturheilpraxis und im Geschäft zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Ferien!

Ihr Gesundes Wissen-Team

NATÜRLICH BESSER – NATURHEILMITTEL & MEHR

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis | Am Kirchplatz 8
CH-9410 Heiden | Tel. +41 (0)71 891 18 10
info@gesundeswissen.ch | www.gesundeswissen.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

**Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
Häuser, Wohnungen und Bauland.**

Gerne berate ich Sie persönlich.

**5 1/2 Zimmer Einfamilienhaus mit
Gewerbeteil (ehemalige Poststelle) in Wald**
Sonnige und zentrale Lage nahe ÖV, grosse
Terrasse mit Wintergarten, grosse Flächen,
Zone K mit grossem Erweiterungspotential
CHF 780'000.00

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden
Grosszügige und helle Dachwohnung mit
Top- Ausbau und neuwertigem Zustand.
136 m2 NWF, Dachterrasse nach Süden mit
19 m2, grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 755'000.00

4 1/2 Zimmer Appenzellerhaus in Wald
Lage komplett im Grünen, inkl. Wasser-,
Kanalisations- und Glasfaseranschluss, Holz-
feuerung und eigene Quelle. Guter Zustand,
grosser Stall, sonnige Lage, RH teilw. < 2 m
CHF 738'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

DORF GARAGE
HEIDEN AG

**Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.**

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Jugendtreff

In den letzten Wochen wurde durch die Mittelstufe und Sek mit grosser Motivation der Jugendtreff neu gestaltet. Es entstanden sehr schöne Bilder, welche eine heimelige Atmosphäre im Treff bewirken. Die Begeisterung ist gross, da die Jugendlichen ihre Projekte einmal im Jahr, am Tag der offenen Tür, ihrer Familie und der ganzen Bevölkerung von Heiden präsentieren dürfen, wie es am 2. Juli der Fall war.

Da unsere Garderobe zu klein war, erweiterten die Sekschülerinnen und -schüler diese. Mit Begeisterung sägten sie Bretter zurecht und schraubten sie zusammen. Die erweiterte Garderobe wird auf der Rückseite als Fotowand genutzt. Darauf kleben wir Fotos der Arbeiten im Treff und verschiedener Projekte. Wie das Gestalten der Garderobe, Malen von Bildern, Spielturnieren, Bar-Teams bei der Arbeit, Aktivitäten des Mädchentreffs, offene Turnhalle, BadiFest und Vielem mehr.

In den nächsten Wochen werden wir mit den Jugendlichen, auf ihren eigenen Wunsch, die Toiletten neu gestalten, um auch da eine wohlühlende Atmosphäre zu schaffen. Wir werden die alten Kühlregale der ehemaligen Migros entsorgen. Damit schaffen wir bedeutend mehr Platz im Treff: eine Fläche für unsere Spiegelwand zum Tanzen, für Bilder und Graffitis.

Bei diesen Aktivitäten entstehen spontan Beratungsgespräche. In einzelnen Situationen verweisen wir auf Fachstellen, wo sich die Jugendlichen Unterstützung holen können.

Oft reicht schon ein offenes Ohr und die Gewissheit, dass sie sich jederzeit wieder an uns wenden können. Es sind verschiedenste Themen: Konflikte unter Freunden, mit Geschwistern/Familie, in der Schule, Wechsel des Wohnortes und die Folgen, die erste grosse Liebe und der Verlust dieser sowie ungesunder Umgang mit Spielkonsolen.

Dabei ist die Beziehung zu den Jugendlichen ein existenzieller Bestandteil für den Austausch.

Pausenbesuche

Jede Woche besucht die Jugendarbeit die Schulhäuser in den Pausen, um Präsenz zu zeigen und für unsere Angebote zu werben.

Schülerinnen und Schüler, die noch nicht in den Treff gehen dürfen, lernen uns kennen und erfahren schon früh, was sie Grossartiges erwartet. Gut, gibt es den Tag der offenen Tür, an dem sie erste Einblicke nehmen dürfen.

Das Feedback der Jugendlichen auf diese Pausenbesuche ist sehr positiv. Sie suchen Kontakt durch Gespräche, in denen sie Feedbacks geben und auch organisatorische Dinge mit uns besprechen. Gleichzeitig laden sie uns auch immer wieder zu einem Spiel ein.

Bei diesen Besuchen gibt es die Gelegenheit, sich mit Lehrpersonen, dem Schulsozialarbeiter und dem Abwart auszutauschen. Wir schätzen es sehr, dass die Jugendarbeit mit der Schule eine gute Zusammenarbeit pflegt. Bei diesem spontanen Austausch stossen wir auf Themen und Problematiken, welche es notwendig machen, genauer hinzusehen. An einer vereinbarten Sitzung schauen wir diese Themen an und erarbeiten zusammen Lösungswege.

In der Gemeinde

Gezielt werden grössere Veranstaltungen von der Jugendarbeit aufgesucht. Drei Highlights sind dabei der Fasnachtsumzug, die Volleyballnacht im Schulhaus Wies und das BadiFest. Dies waren tolle Anlässe. Be-

sonders beim Arschbomben-Wettbewerb am BadiFest konnten wir aktiv ein Spektakel bieten. Es gab drei Kategorien: Mädchen, Jungs und Erwachsene. Die Erwachsenen waren nicht leicht zu begeistern. Doch durch viel Motivation meldeten sich noch genügend Teilnehmende. Einige Jugendliche, welche regelmässig im Jugendtreff mitwirken, unterstützten uns tatkräftig.

Bei diesen Anlässen entstehen immer wieder interessante Begegnungen und die Jugendarbeit kann ihren Bekanntheitsgrad erhöhen.

Präventiv kann dabei auch auf den Konsum von Genussmitteln eingegangen werden. Ausserhalb des Jugendtreffs ist das immer wieder ein Thema, bei dem auch aktiv Feedback gesucht wird. In Zukunft werden wir weiterhin solche Veranstaltungen besuchen und auch aktiv mitwirken, um die Beziehung zu den Jugendlichen zu stärken. **Roger Schümperli**

Buffet
komplett
CHF 26

hotelheiden.ch

GNUSSBUFFET JEDEN MITTAG

Montag bis Samstag
11.30 bis 13.30 Uhr

Hotel Heiden

Die Zukunft des Spitalareals

Nach dem Entscheid zur Schliessung des Spitals Heiden im Frühjahr 2021 mieteten das Medizinische Ambulatorium in Heiden (MAiH) und das Betreuungszentrum Heiden (BZH) Teile des ehemaligen Spitalgebäudes. Der Kanton, dem das Gebäude gehört, will die bestehenden Mietverträge bis Ende 2028 verlängern. Weitergehende Mietverträge können dann abgeschlossen werden, wenn die langfristigen Entwicklungschancen geklärt sind.

Der Kanton als Grundeigentümer wird mit der Gemeinde, die für die Ortsplanung verantwortlich ist, das langfristige Nutzungspotenzial des Areals analysieren und mittels einer gemeinsamen Arbeitsgruppe nachhaltig entwickeln. Diese Arbeitsgruppe soll breit zusammengesetzt sein und aus Fachleuten des Kantons, der Gemeinde, des BZH und des MAiH bestehen. Ziel ist es, ein nachhaltiges Nutzungskonzept für das ehemalige Spitalareal zu entwickeln und dessen Potenzial zu Gunsten der Bevölkerung von Heiden und des Appenzeller Vorderlandes bestmöglich auszuschöpfen.

Der Gemeinderat zählt auf einen offenen Dialog, der rasch und konstruktiv die vom Kanton gewünschten Punkte klärt und die Weiterentwicklung des BZH und des MAiH optimal unterstützt. Beide Institutionen stellen heute zentrale Elemente der gesundheitlichen Versorgung des Vorderlandes dar und müssen sich angemessen für die Zukunft positionieren können.

Bitte beachten

Mittwoch, 2. August

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 11. August

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 18. August

abends

Redaktionsschluss September-aufwind

estocker@bluemail.ch

Rorschach und Heiden wünschen dem Verein Eurovapor viel Erfolg bei der Sanierung der «Rosa»

Feier zu Ehren des neuen Kantonsratspräsidenten

Die traditionelle Feier in der Wohngemeinde des neuen Kantonsratspräsidenten fand am Abend des 12. Juni statt. Auf dem Dunant-Platz hatte die Bevölkerung bei hervorragendem Wetter die Gelegenheit, mit der Kantonsregierung und dem Kantonsrat die Wahl zu feiern. Hannes Friedli wurde von allen Seiten beglückwünscht. Auch die Jugendmusik ehrte ihn unter anderem mit dem treffenden Titel «An Tagen wie diesem». Nach einer Ansprache des neuen Gemeindepräsidenten, Robert Diethelm, richtete auch Hannes Friedli einige Worte an die Anwesenden.

Im Kursaal wurden die geladenen Gäste von der Band «La Banda di San Gallo» musikalisch begrüsst, in welcher auch Hannes Friedli live mitwirkte. Während des Abends übergab Daniel Bühler, der abtretende Kantonsratspräsident, die amtlichen Insignien und wünschte Hannes Friedli viel Erfolg für das voraussichtlich strenge Amtsjahr. «Viel freie Zeit für seine zahlreichen Hobbies werde ihm vermutlich nicht bleiben», merkte er an. Hannes Friedli dankte seinerseits die guten Vorlagen, welche er von Daniel Bühler übernehmen kann. Ebenso unterstrich er die Unterstützung durch seinen Wegbegleiter und dankte seinen drei Frauen, «die ir-

gendwann sein Herz erobert haben», in seiner Rede herzlichst.

Nach dem Hauptgang begeisterte die Montagsgruppe des PluSport das Publikum mit ihrer Tanzeinlage. Ein weiteres Highlight war der Auftritt von Les Reines Prochaines, welche die anwesenden Gäste mit ihren poetisch und teils skurrilen Liedern unterhielten. Neben Andreas Ennulat, der humoristisch durch den Abend führte, wusste auch Landammann und Parteikollege Yves Noël Balmer in seiner Ansprache einige Anekdoten über Hannes Friedli zu erzählen. Als traditioneller Abschluss wurde gemeinsam das Landsgemeindelied angestimmt.

Sanierung Dampflokomotive «Rosa»

Bis 2017 verkehrte die Zahnrad-dampflokomotive «Rosa» im Sommer als Touristenattraktion auf der Bergstrecke zwischen Rorschach und Heiden. Dann erlitt die Lokomotive einen Kesselschaden und ist seither ausser Betrieb. Nun plant der Verein Eurovapor, die Dampflokomotive zum 150-Jahr-Jubiläum der Rorschach-Heiden-Bergbahn im Jahr 2025 wieder einzusetzen. Für die Instandstellung benötigt er finanzielle Unterstützung. Die beiden Gemeinden Rorschach und Heiden unterstützen diese Sanierung mit einem Beitrag von je CHF 20'000. Auch die Gemeinden Lutzenberg, Walzenhausen

Symbolischer Akt: Hannes Friedli übernimmt das Amt von Daniel Bühler

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Umrüstung Parkuhren

Die Bezahlung mit Euro-Münzen an den Parkuhren an der Badstasse und dem Kirchplatz ist ab Mitte August nicht mehr möglich. Die Parkgebühren können mit CH-Münzen, Parkingpay, Twint oder easypark beglichen werden.

Kinderbetreuungsgesetz

Das Kinderbetreuungsgesetz und die dazu gehörende Verordnung traten per 1. Juni in Kraft. Den Vollzug hat der Regierungsrat der SOVAR übertragen. Eltern erhalten je nach massgebendem Einkommen und Beschäftigungsgrad Beiträge an die Kosten, die sie für die ausserfamiliäre Kinderbetreuung (Kindertagesstätte, Tagesfamilie oder schulergänzende Betreuungsangebote) aufwenden müssen. Gesuche um Beiträge können seit 1. Juni über ein Online-Tool direkt bei der SOVAR eingereicht werden. Mit dem Inkrafttreten entfallen die bisherigen direkten Beitragssubventionen der Elternbeiträge für die Kita Wirbelwind.

Neue Mitarbeiterin Betriebs- und Konkursamt

Seit März 2023 besteht aufgrund einer Kündigung eine Vakanz auf dem Betriebs- und Konkursamt. Als neue Mitarbeiterin wurde **Svenja Sutter** aus Waldkirch SG gewählt. Sie trat die 100%-Stelle Anfang Juli an.

Fonds für Bewohnende Quisisana

Die Spenden und Legate, welche zu Gunsten der Bewohnenden des Alters- und Pflegeheims Quisisana einbezahlt werden, fliessen künftig in einen neugegründeten Fonds. Diese Mittel werden zweckgebunden für Anschaffungen von gemeinschaftliche Bedürfnissen sowie für besondere Anlässe verwendet.

Neubau Urnenwand

Auf dem Friedhof wird eine neue Urnenwand erstellt sowie der bestehende Weg erweitert. Der Start der Bauarbeiten ist auf Mitte August 2023 geplant.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- den jährlichen Austausch mit der Geschäftsprüfungskommission gehalten. Dabei wurde der Prüfungsbericht 2022 der GPK gemeinsam erörtert und mögliche Anpassungen besprochen.

und Wolfhalden beteiligen sich finanziell. In Rorschach bleibt die Genehmigung des Budgets 2024 durch die Bürgerversammlung vorbehalten.

Die Reparatur der «Rosa» findet aktuell in der Werkstatt der Appenzeller Bahnen in Heiden statt. Mit dem erneuten Schnauben der «Rosa» und den weithin sichtbaren Dampfchwaden wird die touristische Bedeutung der eindrücklichen Strecke weiter gestärkt werden.

Personelle Zugänge für die erweiterte regionale Bauverwaltung

Die Gemeinden Heiden und Lutzenberg führen seit dem 1. Oktober 2022 ein gemeinsames Amt, welches für die Planungs- und Bauadministrationsaufgaben verantwortlich ist. Die Erweiterung um die Gemeinden Grub AR und Rehetobel wurde vor

zwei Monaten bekannt gegeben. Da keine dieser beiden Gemeinden Personalressourcen in das neue Amt einbringen konnte, mussten die entsprechenden Stellen öffentlich ausgeschrieben und besetzt werden.

Neue Gesichter

Im Rahmen dieser erweiterten regionalen Zusammenarbeit freuen wir uns, zwei qualifizierte Mitarbeitende in das Team aufnehmen zu können.

Seit 1. Juli nimmt **Amelia Kovács**, Altenrhein, die Aufgaben als Sachbearbeiterin der Bauadministration zunächst mit einem Pensum von 25 Prozent, ab September 2023 mit 50 Prozent wahr. Sie verfügt über langjährige fundierte kaufmännische Erfahrungen, auch im Baugewerbe.

Ebenfalls wurde **Samuel Schubiger** aus Goldach als Bausekretär-Stellvertreter gewählt. Er tritt die 100-Prozent-Stelle am 1. September an. Der gelernte Hochbauzeichner hat eine berufsbegleitende Weiterbildung zum diplomierten Techniker HF Tiefbau absolviert und arbeitete lange Zeit im Bereich Planung und Bauleitung für Architekturunternehmen.

Zusammenarbeit kann starten

Mit der auf Oktober 2023 vorgesehenen Zusammenlegung versprechen sich die beteiligten Gemeinden eine Qualitätssteigerung bei der Aufgabenbewältigung im immer komplexer werdenden Bau- und Planungsbereich. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die erweiterte Zusammenarbeit einen grossen Gewinn für alle beteiligten Gemeinden und deren Einwohnerinnen und Einwohner darstellt.

Der Gemeinderat und das Verwaltungsteam heissen Amelia Kovács und Samuel Schubiger im Verwaltungsteam ganz herzlich willkommen.

Abstimmungsergebnisse vom 18. Juni

Eidgenössische Vorlagen

- Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2022 über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen)
 - Ja: 977
 - Nein: 329
 - Stimmbeteiligung: 46,85 Prozent
- Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KIG)
 - Ja: 752
 - Nein: 580
 - Stimmbeteiligung: 47,38 Prozent
- Änderung vom 16. Dezember 2022 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)
 - Ja: 723
 - Nein: 577
 - Stimmbeteiligung: 46,60 Prozent

Geburten

- Karina Malcoci**, geboren am 5. Mai, Tochter des Alexandru Malcoci und der Sanda Botezatu

Eheschliessung

- Stephan Niklaus** und **Jessica Herzer**, geb. Kretels

Todesfälle

- Ernst Eugster**, geb. 1945, gestorben am 2. Juni in St.Gallen
- Margrit Bergmann**, geb. Wickli, geb. 1955, gestorben am 11. Juni in Heiden

Gratulation

103. Geburtstag

- Clara Marti**, Freihofstrasse 1 (5. September)

90. Geburtstag

- Niny Weinert**, Brunnenstrasse 6 (15. August)
- Charlotte Stöckli**, Schützen-gasse 31 (22. August)

85. Geburtstag

- Ursula Büchel**, Obereggerstrasse 32 (3. September)
- Sylvia Henkel**, Rosentalstrasse 7 (7. August)

80. Geburtstag

- Verena Morgenthaler**, Sägewiesstrasse 9 (23. Juli)
- Erna Bosshart**, Seeallee 6 (30. August)

Zivilstands-nachrichten

Geburtstage

● Dr. med. Urs Rusch – Neuer Hausarzt im MAiH

Wir freuen uns sehr Dr. med. Urs Rusch in unserem Team im MAiH – Medizinischen Ambulatorium in Heiden begrüßen zu dürfen und damit die medizinische Grundversorgung der Region nachhaltig zu stärken.

Der junge, engagierte und exzellent ausgebildete Facharzt für Innere Medizin wird im August seine Arbeit bei uns aufnehmen.

Urs Rusch, 1988, aufgewachsen in Waldstatt, hat 2016 in Zürich sein Medizinstudium abgeschlossen. Nach seinen ersten Erfahrungen in der Allgemein-, Gefäss- und Viszeralchirurgie am Kantonsspital Baden sowie am Kantonsspital St. Gallen und Rorschach arbeitete er auf der Allgemeinen Inneren Medizin am Kantonsspital Münsterlingen, zuletzt als Oberarzt. Danach war er Land- und Hausarzt in Gonten. Urs Rusch zieht mit seiner Familie diesen Sommer nach Heiden. In seiner Freizeit spielt er Volleyball, segelt oder macht Unternehmungen mit der Familie.

Staatsexamen Universität Zürich 2016

Dokortitel Universität Basel 2019

Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin 2022

Weiterbildung

- Fähigkeitsausweis Praxislabor 2022
- Fähigkeitsausweis Röntgenaufnahmen im niedrigen und mittleren Dosisbereich 2023
- Fähigkeitsausweis Sonografie (SGUM), Modul Abdomen und Weichteile 2023
- Ausbildungsstufe 2 Fahreignungsabklärung 2023

Personen ohne Hausarzt können sich ab sofort bei uns melden:

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A / 9410 Heiden
Tel. 071 898 40 80
hausarzt.maih@hin.ch | www.maih.ch

MAiH. MEDIZINISCHES AMBULATORIUM IN HEIDEN MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
+41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

«Mit dem Rotkreuz-Notruf fühle ich mich sicher – und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.

Nur ein Knopfdruck und Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Musikschule Appenzeller Vorderland

SING MIT UNS

Jugendchor
YOUNG VOICES
ab 6. Klasse

Kinderchöre
SINGKIDS
ab Kindergarten

SANGLAND
ab 3. Klasse

Eintritt jederzeit

Anmeldung und Informationen:

www.msav.ch

sekretariat@msav.ch

071 891 24 05

Sönd willkommen!

Die Kommission Standort und Kultur führte am 22. Juni den traditionellen Neuzuzüger-Anlass durch und durfte drei Dutzend neue Häädlerinnen und Häädler persönlich willkommen heissen.

Gemeinderat Stefan Züst empfing die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Namen der Gemeinde mit einer auflockernden Fragerunde im Betreuungszentrum Heiden. Zusammen mit Mitgliedern des Gemeinderates und der Kommission Standort und Kultur wurden im Anschluss einheimischer Detaillisten besucht, wobei neben nützlichen Informationen auch ein Eindruck über das vielfältige Angebot in Heiden vermittelt wurde.

Beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant Badhof ergab sich die Gelegenheit, neue Freundschaften zu knüpfen oder mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde ins Gespräch zu kommen.

Der Gemeinderat hofft, dass die neuen Häädlerinnen und Häädler sich rasch wohlfühlen und glückliche Jahre in Heiden verbringen können. Ebenso dankt er den Detaillisten und den Kommission-Mitgliedern für ihren Einsatz und ihre Unterstützung zum guten Gelingen des Abends.

Kommissionsmitglieder gesucht

Sven Gerig (Kommission Finanzen und Verwaltung) und Thomas Schmucki (Kommission Umweltschutz) treten aufgrund eines bevorstehenden Wohnsitzwechsels aus den kommunalen Behörden zurück.

Wie bereits früher mitgeteilt, entsteht in der Kommission Bildung und Jugend ebenfalls eine Vakanz, da Oliver Bucher in die Kommission Infrastruktur wechselt.

Die Mitglieder der Kommissionen und Projektgruppen unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Kompetenzen wickeln sie Geschäfte selbstständig ab. Daneben haben sie auch eine vorberatende Funktion für den Gemeinderat. Weitere Infos zu den Aufgaben der Kommissionen unter www.heiden.ch/kommissionen.

Wer hat Interesse in einer der genannten Kommissionen mitzuarbeiten? Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen

bis **Freitag, 4. August** an marco.stuebi@heiden.ar.ch oder per Post zu Händen der Gemeindkanzlei einzureichen. Für Fragen und Auskünfte zur Kommissionsarbeit stehen Ihnen folgende Ressortvorstehenden gerne zur Verfügung:

- Finanzen und Verwaltung:
Robert Diethelm, 071 898 89 75, robert.diethelm@heiden.ar.ch
- Umweltschutz:
Silvia Büchel, 079 240 46 76, silvia.buechel@heiden.ar.ch
- Bildung und Jugend:
Corina Nef, 078 652 49 94, corina.nef@heiden.ar.ch

Handänderungen Mai

Max Marco Willers, Heiden (Erwerb 8.6.1989) an Sandra Andrea Willers, Heiden, und Michael Daniel Willers, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1652, 483 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1486, Langmoos

Annegret Wigger, Heiden (Erwerb 28.8.2014) an Marina Sandra Waldburger, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5380, 65/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10229, 4/161 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse

Frieda Widler, Grub (Erwerb 20.11.2007) an Livio Mario Vogel, St.Gallen, und Jenny Harb, St.Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 91, 264 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 282, Am Rosenberg

Frieda Widler, Grub (Erwerb 20.11.2007) an Ulrich Rohner, Heiden, Liegenschaft Nr. 93, 125 m² Grundstücksfläche, Rosenberg

Urs Werner und Monika Maria Stürm, Goldach, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 12.2.1997, 15.5.2000) an Zünd Invest AG, Lüchingen, Stockwerkeigentum Nr. 5071, 74/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5072, 52/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5073, 98/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5074, 76/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5075, 54/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5076, 100/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5077, 78/1000 Mit-

igentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5078, 56/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5079, 102/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5080, 80/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5081, 58/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5082, 147/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5083, 5/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5084, 5/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5085, 5/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5086, 5/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, und Stockwerkeigentum Nr. 5087, 5/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde

Einwohnergemeinde Heiden (Erwerb 17.5.2005) an Soleil Immobilien

AG, Rehetobel, und Immo-Sila AG, Bad Ragaz, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1901, 1742 m² Grundstücksfläche, Brunnen

Ursula Heller, Ehrendingen (Erwerb 16.3.2004, 9.12.2013) an Peter Hafner und Shujiao Li, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1999, 46 m² Grundstücksfläche, Garage Nr. 1909, Hinterbissau, und Stockwerkeigentum Nr. 5243, 174/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1688, Obere Täschenstrasse

Erbengemeinschaft Geltrude Anna Ruppner (Erwerb 31.3.2023) an Sportcenter Ost AG, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 1198, 272 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 971, Rosenweg

Urs Emil Bischofberger, Heiden (Erwerb 16.12.1993) an Ralph und Antonia Elisabeth Berger, Brülisau, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1672, 360 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1334, Wiesstrasse

Reparatur-Café

Haben Sie ein defektes Elektrogerät? Ist der Knopf Ihrer Lieblingsjacke abgefallen oder hat die Lieblingshose Ihres Kindes ein Loch? Dann bringen Sie diese Sachen zum Reparatur-Café am **Samstag, 26. August** von 08:00 bis 11:30 Uhr im Kursaal. Unsere Reparatur-Profis im Bereich Elektrogeräte (keine Handys/Computer) und Nähen versuchen ihr Bestes, Ihnen weiterzuhelfen. Der Reparatur-Service ist kostenlos.

Gleichzeitig finden (ebenfalls im Kursaal) statt:

- Bring- und Holmarkt sowie Gartenpflanzentauschbörse (bringen 08:00 bis 10:00 Uhr, holen 08:00 bis 11:30 Uhr)
- Kinderflohmarkt

KUS Kommission Umweltschutz Gemeinde Heiden

Energiestadt Region Appenzellerland über dem Bodensee umwelt.bewusst.leben.

- Computer- und Handyhilfe (keine Reparatur)

Der Anlass bietet zudem die Möglichkeit für einen geselligen Austausch bei Kaffee und Kuchen in der Festwirtschaft. Die Einnahmen der Festwirtschaft werden für einen guten Zweck gespendet.

Tragen Sie sich den Termin jetzt schon im Kalender ein, wir freuen uns auf Sie! **Andreas Naef**

Sonntag, 13. August 2023

Chor- und Klavierkonzert

Ensemble Apollon Konzertchor

Raphael Holenstein Leitung

Martin Küssner Klavier

- 18:00 Kirchgemeindehaus Heiden**
«Herzogenberg und Heiden». Andres Stehli: Multimedia-Lebensbild über Herzogenberg: Wie Heiden zur Wahlheimat eines Komponisten wurde.
Einführung in die Werke des Abends.
 Mit Martin Küssner, Raphael Holenstein und dem Ensemble Apollon.
Apéro und Imbiss, offeriert von der Evang. Kirchgemeinde Heiden
- 19:30 Evangelische Kirche Heiden**
Konzert
 Herzogenberg und Brahms in wechselnder Besetzung: Männer-, Frauen-, gemischte Chöre a cappella oder begleitet von Klavier oder Orgel, Werke für Klavier solo von Heinrich und Elisabeth von Herzogenberg.

Freier Eintritt zu den Vorträgen, Apéro/Imbiss und Konzert! Freie Platzwahl, Kollekte.

info@herzogenberg.ch

Mehr zum «Abendroth»

fürer

Als Verstärkung unseres Teams suchen wir DICH als zusätzliche/n

Service-Techniker/in (Elektro)

Vollständiges Stelleninserat auf www.elektrofuerer.ch.

Bewerbe dich auf l.langenegger@elektrofuerer.ch
 elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
 T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

Zu kaufen gesucht von Frau

Häuschen in Rehetobel (oder Umgebung)

sonnig & ruhig, mit Garten, gerne Holzheizung und am Waldrand
 Ich bin Heimweh-St.Gallerin, Lehrerin & IT-Fachfrau, gegen Ende Arbeitsprozess, mit Verwandtschaft in Rehetobel, handwerklich geschickt, natur- und gartenbegeistert, Yoga praktizierend, liebe Spaziergänge im Appenzellerland, wandern, bin vielseitig interessiert.
 Kontakt gerne unter 079 955 24 25

zu verkaufen
 neuwertiges Elektromobil

Seniorenmobil
 benötigt keinen
 Führerschein

KANALREINIGUNG
 24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

H. SHALA
 Maler & Bodenleger
 Tel. 071 870 06 16
 Nat. 078 686 18 30
 Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Alte Mühle erhält Wasserrad und Schaumühle

Das unterhalb des Bahnhofs gelegene Kulturobjekt Alte Mühle ist Eigentum des Vereins «Pro Alte Mühle». Vor den Sommerferien konnte Präsident Romeo Böni eine stattliche Schar Mitglieder und Interessierter aus Heiden, Wolfhalden und der Umgebung über eine weitere abge-

schlossene Sanierungsetappe informieren. Damit bestehen heute die Voraussetzungen, welche ein Wasserrad und eine Schaumühle installieren lassen. Die entsprechende Finanzierung ist weitgehend gesichert.

Peter Eggenberger

Chor- und Klavierkonzert «Im Abendroth»

Vor 23 Jahren begann mit dem Herzogenberg-Zyklus 2000 die Renaissance des Komponisten, der 1891 beschlossen hatte, im berühmten Kurort Heiden seine Sommerresidenz «Abendroth» zu bauen: Heinrich von Herzogenberg, der Brahms-Freund. Seither hat sich in der Wiederentdeckung viel getan, auch dank der Int. Herzogenberg-Gesellschaft.

Am **Sonntag, 13. August** findet ein Konzert mit Lokalkolorit statt, das einen Vergleich zwischen Brahms und Herzogenberg ermöglicht. Um 18:00 Uhr zeige ich im Kirchgemein-

desaal ein multimediales Lebensbild «Herzogenberg und Heiden», gefolgt von einer Werkeinführung durch Dirigent, Pianist und Chor. Anschliessend lädt die Kirchgemeinde zum einem Apéro und Imbiss ein.

Um 19:30 Uhr beginnt das Konzert in der ev. Kirche. Der Chor bringt Lieder in verschiedener Zusammensetzung, a cappella oder begleitet von Klavier und Orgel, der Pianist Klavierwerke von Heinrich und Elisabeth von Herzogenberg. Einzelheiten entnehmen Sie dem Inserat!

Andres Stehli

Peace-Bell-Gedenkfeier

Die Peace Bell des Dunant-Museums hat mit der aktuellen nuklearen Bedrohungslage an Dringlichkeit gewonnen. Politische Lösungen tun Not, aber auch die Zivilgesellschaft ist aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen und das Wort zu ergreifen.

An der diesjährigen Peace-Bell-Gedenkfeier am **Mittwoch, 9. August** um 10:30 Uhr auf der Dunant-Museum-Terrasse, Asylstrasse 2, fällt diese Aufgabe Gastredner Robert Diethelm zu. Der frischgewählte Gemeindepräsident ist hierfür prädestiniert, war er doch für die UNO in Bosnien und als stv. Direktor des Internationalen Minenzentrums in

Genf tätig. Zudem bekleidete er Führungsfunktionen im Bereich Int. Beziehungen beim Verteidigungsdepartement in Bern. Anschliessend gemeinsames Läuten und Apéro.

Nadine Schneider

«Enjoy the Process» – geniesst den Wandel!

Dieser «Move-to-the-Groove» am **Samstag, 2. September** strotzt vor Neuigkeiten. Novum 1: erster Anlass mit der neuen Kursaal-Führung.

Novum 2: erstmals ein Gast-DJ. Eine gute Gelegenheit für einen ersten Eindruck und eine Bewährungsprobe.

Unverändert bieten wir euch «Ekstase auf der Tanzfläche» und «Freude an der Bar». Der Bauchnabel der Unterhaltungswelt in Heiden und Umgebung entwickelt sich ... mit euch als der wichtigsten Zutat für gelungene Stunden in der Kursaal-Bar.

Lasst es beben! Türöffnung 21:00 Uhr, Eintritt CHF 10. Weitere Infos unter instagram «move_to_the_groove_heiden» oder www.mttg.rocks. **Oliver Brosch**

Immer wieder montags

Vor 160 Jahren, im Februar 1863 treffen sich auf Initiative von Henry Dunant die fünf Genfer Gründungsmitglieder des später so genannten Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zum ersten Mal. Keine zwei Jahre später unterzeichnen im Rathaus zu Genf 12 Staaten die erste Genfer Konvention – die Basis des heutigen humanitären Völkerrechts ist gelegt.

Die aktuelle Weltlage macht deutlich, wie wichtig die Arbeit des IKRK ist. Am **Montag, 4. September** blicken wir im Gespräch mit Historikerinnen und Historikern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IKRK zurück auf die Gründerzeit des

humanitären Rechts und schauen voraus auf zukünftige Herausforderungen.

Türöffnung: 18:18 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 19:19 Uhr. Eintritt frei, Kollekte. **Andreas Ennulat**

Geführte Sommer-Wanderungen

Was gibt es Schöneres, als in einer gemütlichen Gartenwirtschaft mit toller Aussicht einen gemütlichen Jass zu schieben? Dazu treffen wir uns am **Samstag, 15. Juli** in Brunnenadern und steigen durch kurze Waldstücke und offene Wiesen über den Schartenberg zum Köbelisberg.

Die Stobeten im Alpstein sind Kulturgut und jedes Jahr ein spezieller Höhepunkt für alle Äpler. Wir nähern uns diesem sennischen Brauch auf einer Wanderung am **Sonntag, 16. Juli** an und geniessen die Musik und das Essen in diesem speziellen Ambiente.

Bis in die 1950er-Jahre wurden die neun Kuhalpen der Gemeinde Oberriet mit ca. 270 Kühen gealpt. Wir wandern am **Sonntag, 30. Juli** von Oberriet steil hoch über den Kienberg zum Montlinger Schwamm.

Wir bewandern danach die restlichen Alpen bis zur letzten, dem Kriessener Schwamm.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 6. September**
Redaktionsschluss
ist am Freitag, 18. August

Auf spannende Begegnungen und Gespräche freut sich das ganze Naturfarben-Malerteam

30 Jahre Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH

Vor 30 Jahren haben wir uns mit voller Überzeugung entschieden, nur noch mit Naturfarben zu arbeiten und so 1993 die Naturfarbenmalerei gegründet. Wir feiern dieses Jubiläum nun in Form von drei Anlässen, die aufs ganze Jahr verteilt sind. Kommen Sie bei uns vorbei und feiern mit uns dieses Ereignis. Dazu bieten wir für Interessierte die Möglichkeit, sich über Ölfarben, Lehm und Kalk vertieft zu informieren.

Der erste Anlass zum Thema Ölfarben fand im Mai statt. Es war ein gut besuchter Abend mit spannendem Einblick in die Welt der Ölfarben. Folgende Anlässe finden noch statt:

- **Donnerstag, 31. August** von 17:00 bis 21:00 Uhr, Thema Lehm – Farben und Verputze
- **Mittwoch, 15. November** von 17:00 bis 21:00 Uhr, Thema Kalk – Farben und Verputze **Rolf Schulz**

Bücherladen Appenzell stellt Neuheiten vor

Am **Donnerstag, 7. September**, lädt die Bibliothek Lesebegeisterte zu einer Neuheitenvorstellung des Bücherladens Appenzell ein. Die innovative Inhaberin Carol Forster und ihr Team stellen uns ihre neusten Lieblingsbücher vor. Die präsentierten Bücher werden natürlich in den Bestand der Bibliothek aufgenommen und können am selben

Abend bereits ausgeliehen werden. Der Anlass beginnt um 19:30 Uhr. Anmeldungen werden direkt in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch entgegengenommen. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen. **Miriam Hauschildt**

Die «Häädler Nähstube» zieht um

Damit Sie mich besser erreichen können, ziehe ich in die Poststrasse 18. Es wird Zeit, die Strasse wieder mehr zu beleben und es gibt mehr Raum, um nachhaltige Projekte zu

verwirklichen. Bleiben Sie neugierig und kommen Sie vorbei am **Samstag, 2. September** ab 16:00 Uhr zur Neueröffnung.

Mirjam Seitz

Ferien- und Entlastungszimmer

Das Alters- und Pflegeheim Quisisana bietet Ferien- und Entlastungszimmer für zwei bis mehrere Wochen mitten im Dorf an. Vielleicht würden Sie gerne wieder einmal in eine andere Umgebung oder Ihre Angehörigen, welche Sie Betreuen gehen, in die Ferien. Dann kommen Sie zu uns, Sie bekommen bei uns Vollpension

mit individueller Betreuung und Pflege (bis BESA-Stufe 12).

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und besprechen mit Ihnen den Aufenthalt. Ihre Ansprechpersonen: Gabriela Kasper-Dudli (Heimleiterin), 071 898 32 02 oder Benjamin Schneiderhan (Leiter Pflege und Betreuung), 071 898 32 04. **Gabriela Kasper-Dudli**

Jugi Heiden triumphiert beim Spiel ohne Grenzen

An der diesjährigen Austragung des legendären Jugiwettkampfs, dem Spiel ohne Grenzen in Gonten, hat die Jugi Heiden einen überwältigenden Erfolg erzielt. Unter insgesamt 54 teilnehmenden Gruppen in der Kategorie B (1. bis 4. Klasse) setzte sich ein Team der Jugendriege als strahlender Sieger durch.

Mit über 40 Kindern, welche in insgesamt fünf Teams am Start standen, stellten wir eine der grösseren

Delegationen an der diesjährigen Ausführung des Spiels ohne Grenzen.

Mit grossem Stolz durfte das Siegerequipe einen Pokal sowie den Wanderpreis in Form einer Kuhglocke entgegennehmen. Glücklicherweise, stolz und doch etwas müde traten wir schliesslich wieder unsere Heimreise an.

Der Verein gratuliert und ist sehr stolz auf alle Kinder, die an diesem Tag vollen Einsatz zeigten.

Pascal Rohner

Spongebob im Auffahrtslager der Pfadi entführt

Am Donnerstag brachen wir ins Auffahrtslager mit dem Thema Spongebob auf. Beim Wildpark Peter und Paul legten wir eine Pause ein. Kurz darauf trafen wir auf dem Lagerplatz ein, wo Pfader und Pios die Zelte aufstellten. Die Wölfe durften mit den Leitenden im Haus schlafen. Tag 2 begann mit einem leckeren Frühstück und dem Bau eines Insektenhotels. Später erfuhren wir, dass Spongebob entführt worden war! Mit Anstrengung und Mühe konnten wir ihn befreien. Zu allem Überfluss

wurde dann auch noch die Krabbenformel gestohlen. Durch ein Geländespiel konnten wir uns die Überwachungsaufnahmen anschauen. Es war Plankton! Doch er hatte die Formel verloren. Wir suchten überall und fanden sie im Gemeinschaftsraum. Juhu! Wir haben es geschafft! Wir assen Burger zum Nachtessen und reisten am nächsten Tag ab. Was für ein Abenteuer!

Wärst du auch gerne dabei? Melde dich unter www.pfadiheiden.ch.

Emilia Rossatti

Den Trachtenchor Heiden erleben

Seit Beginn des Jahres trat der Trachtenchor Heiden zusammen mit seiner Tanzgruppe an verschiedenen Anlässen im Dorf auf. So in Altersheimen, an der Gönnerstobete und auch am Heiden Festival.

Nun verführt der Trachtenchor am **Mittwoch, 9. August** interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer in die sennische Welt des Appenzeller Brauchtums und lädt zu einem Appenzeller Abend im Lindensaal des gleichnamigen Hotels ein. Es werden

Zäuerli, Stegreif- und Jodellieder erklingen, es wird «Schelle g'schöttet» und Taler geschwungen, dazu werden trübe Witze und löpfige Tänze vorgetragen.

Ebenso freut sich der Chor auf die Unterhaltungsanlässe, die im November stattfinden werden. Infos und Kontaktdaten werden unter trachtenchor.ch aktuell gehalten. Wir freuen uns bekannte und neue Gesichter zu sehen – sönd willkommen.

Roger Bischof

Ausflug ins Emmental

Am **Freitag, 18. August** laden die Häädler Frauen zum Jahresausflug ein. Abfahrt 06:45 Uhr Parkplatz ev. Kirche. Die Carfahrt führt uns ins Herzen der Schweiz nach Schwarzenbach/Huttwil zum Spycher-Handwerk. Der Bauernhof «Untere Bäch» wurde in den letzten 40 Jahren in eine Schaffarm mit Wollverarbeitung umgewandelt. Auf einer geführten Besichtigung durchs Wollparadies Spycher-Handwerk erleben wir die Geschichte der Wolle und ihre Ver-

arbeitung hautnah. Danach geniessen wir das Mittagessen. Weiterfahrt nach Zug mit Zeit zur freien Verfügung für einen Spaziergang am See und ein Stück Kirschtorte.

Kosten: Mitglieder CHF 80, Nichtmitglieder CHF 85. Anmeldung bis 5. August bei Béatrice Sutter unter 078 671 51 51 oder besu51@gmx.ch. Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Abmeldung nach dem 5. August werden die vollen Kosten in Rechnung gestellt. **Béatrice Sutter**

Erzählcafé im Betreuungs-Zentrum

Das Erzählcafé bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten. Nach dem ersten Gesprächsteil bleibt Zeit für einen ungezwungenen Austausch bei einem Kaffee.

Am **Montag, 21. August** geht es von 14:00 bis 16:00 Uhr ums Thema «Auf den Hund gekommen». Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen. Viele Hundebesitzerinnen und -besitzer würden dieser Aussage voll zustimmen und möchten ihren Vierbeiner nicht missen. Polizisten,

Hirten und weitere Berufsleute werden von Hunden unterstützt oder vielen Menschen mit einer Beeinträchtigung verhilft ein Assistenzhund zu mehr Sicherheit und Lebensqualität. Andere Personen fürchten sich vor Hunden, haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht oder mögen schlicht keine Hundehaare in der Wohnung. Wir reden über die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Anmeldung unter 071 353 50 30. **Silvia Hablützel**

Tennis-Club Heiden: Verbleib in der 1. Liga

Die Herren des Tennis-Clubs Heiden beenden eine spannende Interclub-Saison mit einer Erfolgsmeldung. Nachdem zuvor ein Sieg und zwei Niederlagen gegen verschiedene Zürcher Mannschaften resultierten, traten sie im Abstiegsspiel gegen die Thurgauer aus Ossingen an. Die Spieler aus Heiden zeigten jedoch Kampfgeist und sicherten sich frühzeitig den Sieg, indem sie alle sechs Einzelpartien für sich ent-

schieden. Dadurch haben sie den Abstieg in die 2. Liga verhindert und werden auch in der nächsten Saison weiterhin in der 1. Liga spielen. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft für den Ligaerhalt. Somit sind auch in der Interclub-Saison 2024 attraktive Spiele auf den heimischen Tennisplätzen garantiert.

Sean Ammann

Basteln in den Sommerferien

Während der Schulferien vom 10. Juli bis 13. August ist die Bibliothek jeweils am Mittwoch von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können Kinder mittels einer Anleitung einfache Bastelarbeiten

rund ums Buch herstellen. Es ist ganz einfach! Selbst die Kleinsten schaffen es mit etwas Hilfe von Mami oder Papi. Der gebastelte Gegenstand darf selbstverständlich nach Hause mitgenommen werden. **Miriam Hauschildt**

V.l.n.r. hinten: Silvano Kobler, Stefan Kobler, Wilfried Züst, Hansruedi Graf, Hans Künzler und Werner Wick; vorne: Simona Künzler, Luca Graf und Richard Probst

10. Sieg in Serie

Am diesjährigen Kant. Gruppenfinal konnten die Feldschützen Heiden im Feld A den 10. Titel in Folge feiern!

Die Schützen Richard Probst, Hans Künzler, Werner Wick, Luca und Hansruedi Graf konnten mit den schwierigen Bedingungen im Schiessstand in Stein AR am besten umgehen und holten den Sieg im Feld A mit 21 Punkten Vorsprung.

Im Feld E wurde der Final im Schiessstand Langelen in Herisau ausgetragen. Die Häädler Gruppe,

bestehend aus Wilfried Züst, Simona Künzler, Bernhard Graf, Silvano und Stefan Kobler sicherte sich den Vizemeistertitel dank einer starken ersten Runde.

Die beiden Gruppen haben sich somit für die Hauptrunden qualifiziert und kämpfen nun gegen ausserkantonale Gruppen um den Einzug in den Schweiz. Final in Winterthur.

Detaillierte Ranglisten unter www.ksv-ar.ch. **Hansruedi Graf**

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

Jubiläumsanlass

30
Jahre

31. August 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Lehm
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

**Auf spannende Begegnungen
und Gespräche freut sich das
ganze Naturfarben-Malerteam!**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service

Für Sie spielen wir
die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service

Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenstrasse 1
9042 Speicher

Tel. 071 344 29 90
www.autobischof.ch

SCHWENDI BEI HEIDEN

**SOMMERMETZGETE
MIT BARBETRIEB
14. Juli - 16. August 2023**

Speziell mit
SPANFERKEL

**Freitag ab 17.00 Uhr
Samstag und Sonntag
ab 11.00 Uhr**

Taxi nach Heiden, Rorschach und
Umgebung, ab 22.00 Uhr
Reservazione unter 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch

UF EUREN BSUECH FREUT SICH
STATIONLI-TEAM

SCHWENDI BEI HEIDEN

**Am Samschtig
23. September 2023
ab 18.00 kochet dä
Othmar mit äm Team
im Stationli i dä
Schwendi bi Heiden**

**Äs git
Chüngeliläbere uf Salot,
Chüngelirollbrote,
Härdöpfelstock,
Blauchrut und en
Überraschigsdessert.
für CHF 36.50**

Ameldige nehmet mir gern bis am
17.09.2023 entgegen.
071 891 12 52
gaby-hafner@bluewin.ch
oder bim Othmar direkt

UF EUREN BSUECH FREUT SICH
STATIONLI-TEAM

Mittagstisch «60 plus»

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 25. Juli** um 11:45 Uhr im Restaurant Hirschen und am **Dienstag, 29. August** um 11:45 Uhr im Restaurant Linde der Mittagstisch «60 plus» für Senio-

rinnen und Senioren statt. Kosten für das Essen CHF 20.50.

Anmeldung jeweils bis am Samstag davor bei Heidi Walser, 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Hädler Bundesfeier am 1. August

Mit dem Dunant-Platz und der einmaligen Sicht auf die Bodensee-region verfügt unser Dorf wohl über einen der schönsten Festplätze der Ostschweiz.

Am **Dienstag, 1. August** öffnet um 18:00 Uhr das Festgelände. Für Essen, Trinken sowie musikalische Unterhaltung durch die Appenzeller Vorderländer ist gesorgt. Festredner ist dieses Jahr unser neuer Gemeindepäsident Robert Diethelm um 19:00 Uhr.

Nebst dem Höhepunkt für die Kinder mit dem Fackel- und Lampionumzug um 21:00 Uhr, schickt uns die Stadt Lindau um 21:55 Uhr den traditionellen Lichtergruss, bevor das Feuerwerk um 22:00 Uhr den Himmel über Heiden hell erleuchten wird.

Die Gemeinde und der Kurverein Heiden freuen sich auf ein tolles Dorffest am Nationalfeiertag. Bei Regen findet die Feier im Kursaal statt. **tb**

Spielen fürs Gedächtnis

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am **Dienstagnachmittag, 15. August** startet Pro Senectute im Betreuungs-Zentrum Heiden ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen. In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken

wir unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Dienstag, 15. und 29. August, 12. und 26. September sowie 10. Oktober jeweils von 14:15 bis 16:30 Uhr. Kosten: CHF 25 für die fünf Nachmittage. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Anmeldung unter 071 353 50 30. **Silvia Hablützel**

Bundesübung schiessen

Am **Donnerstag, 31. August** findet von 18:00 bis 20:00 Uhr im Schiessstand Büelen die letzte Bundesübung statt, es kann auch das Feldschiessen geschossen werden.

Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe, den Gehörschutz das Dienst- und das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebetikette mit. **Hansjörg Tobler**

Freie Zimmer

Wir haben immer wieder freie Zimmer im Alters- und Pflegeheim Quisisana.

Es ist uns bewusst, dass die meisten Menschen so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause bleiben möchten. Doch immer wieder machen wir die Erfahrung, dass es ganz plötzlich nicht mehr geht und ein Heimeintritt unumgänglich ist.

Damit dies nicht so unvorbereitet eintrifft, bieten wir die Möglichkeit

von Schnupperwochen. Sie bekommen bei uns Vollpension mit individueller Betreuung und Pflege (bis BESA-Stufe 12).

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und besprechen mit Ihnen den Aufenthalt.

Ihre Ansprechpersonen: Gabriela Kasper-Dudli (Heimleiterin), 071 898 32 02 oder Benjamin Schneiderhan (Leiter Pflege und Betreuung), 071 898 32 04. **Gabriela Kasper-Dudli**

Umfrage für Personen mit Migrationshintergrund

Die Bedürfnisse der Bevölkerung mit Migrationshintergrund stehen im Zentrum. Dazu hat die Informationsstelle Integration INFI im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogrammes KIP eine Umfrage zu den Themen «Arbeit», «Zusammenleben», «Rechte» und «Deutschkurse»

erstellt. Teilen Sie Ihre Meinung und Erfahrungen mit uns.

Die anonymen Online-Umfragen (www.ar.ch/umfrage) dauern je 5 Minuten. Ihre Antworten helfen, gezielte Massnahmen zur Integrationsförderung zu ergreifen. **Evelina Brech**

Sommer ist, wenn ...

... die Rorschach-Heiden-Bergbahn ihre offenen Waggons in Betrieb setzt. Vor allem Kinder begeistern sich für die Fahrt in den aus dem Bahneröffnungsjahr 1875 stammenden Wagen, die dank der fröhlichen Bemalung noch attraktiver geworden sind. **Peter Eggenberger**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

29. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Kunstaussstellung. Guido Hättenschwiler	08:00–20:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum Heiden, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
samstags	Kirchplatz Bauenmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Sonder-Ausstellung «Das Krokodil von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
Donnerstag, 13.	Sefar Rundgang und Badespass im Rheinholz. Senioren-Wandergruppe	15:30–20:30
	Schulhaus Gerbe Freies Tanzen. Patrizia Fürst	19:30–21:30
Sonntag, 16.	Im Dorf Musig im Dorf mit dem Echo vor dä Schitterbiig. Kurverein	11:20–15:30
Montag, 17.	Hotel Heiden Fotografien «Lebensräume der Extreme», Teil 2. Roman Schmid	20:15
Donnerstag, 20.	Tourist Information Geführte Kräuterwanderung. Kurverein	14:00
Sonntag, 23.	Im Dorf Musig im Dorf mit dem Echo vor dä Schitterbiig. Kurverein	11:20–15:30
Dienstag, 25.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60plus. Hädler Frauen	11:45–14:00
Samstag, 29.	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbadgenossenschaft	19:00–23:00
Sonntag, 30.	Im Dorf Musig im Dorf mit dem Wissbachtrio. Kurverein	11:20–15:30
	Postplatz Abendwanderung mit dem Männerchor. Senioren-Wandergruppe	17:00–20:00
Dienstag, 1.	Dunant-Platz 1.-August-Feier. Kurverein	18:00–22:30
Donnerstag, 3.	Postplatz Wanderung Scheidegg–Lehmen. Senioren-Wandergruppe	06:35–18:20
Sonntag, 6.	Im Dorf Musig im Dorf mit den Vorderländer. Kurverein	11:20–15:30
Dienstag, 8.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
	Hotel Heiden Fotografien «Magische Momente, Reise nach Alaska», Teil 1. Hotel Heiden	20:15
Mittwoch, 9.	Dunant-Museum-Terrasse Peace-Bell-Gedenkfeier. Henry-Dunant-Museum	10:30
	Linde Appenzeller Abend. Trachtenchor	20:00–22:00
Sonntag, 13.	Im Dorf Musig im Dorf mit dem Wissbachtrio. Kurverein	11:20–15:30
	Kirchgemeindehaus und ev. Kirche Chor- und Klavierkonzert Herzogenberg und Brahms «Im Abendroth». Herzogenberg-Freundeskreis	18:00–20:30
Dienstag, 15.	Kursaal amusebike Ausfahrt. ProVelo St.Gallen Appenzell	16:00–18:30
Sonntag, 20.	Im Dorf Musig im Dorf mit den Vorderländer. Kurverein	11:20–15:30
Montag, 21.	Betreuungs-Zentrum Erzählcafé zum Thema «Auf den Hund gekommen». Pro Senectute	14:00–16:00
	Hotel Heiden Fotografien «Magische Momente, Reise nach Alaska», Teil 2. Hotel Heiden	20:15
Dienstag, 22.	Postplatz Grill-Höck. Senioren-Wandergruppe	10:15–16:35
Donnerstag, 24.	Tourist Information Geführte Kräuterwanderung. Kurverein	14:00
Freitag, 25.	Gemeindebibliothek Buchstart. Gemeindebibliothek	16:15–17:00
Samstag, 26.	Kursaal Reperatur-Café, Bring- und Holmarkt, Gartenpflanzen-Tauschbörse. KUS und Hädler Frauen	08:00–11:30
	Hechlensteg 261 Besuchstag im Sortengarten. Peter und Susanna Ochsner	09:00–17:00
Sonntag, 27.	Im Dorf Musig im Dorf mit Markus Dürst. Kurverein	11:20–15:30
Dienstag, 29.	Linde Mittagstisch 60plus. Hädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 30.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Donnerstag, 31.	Postplatz Wanderung Bühler–Trogen. Senioren-Wandergruppe	11:55–17:20
	Schiessstand Heiden Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft Heiden	18:00–20:00

Veranstaltungskalender-Daten für den September-*aufwind* bis **Dienstag, 22. August, 16:00 Uhr** eingeben.

Fernsicht Markt

Den **Sonntag, 27. August** kann man sich bereits heute dick und rot im Kalender notieren: Auch in diesem Jahr findet unser Fernsicht Markt statt!

Selbstverständlich wartet wieder die spannende Vielfalt unserer Lieferanten, Partner und Freunde auf unsere Gäste. Erleben Sie alles rund um die Gastronomie hautnah und erfahren Sie alles, was Sie wissen möchten. Unser Motto «regional, ehrlich und gut» gilt natürlich auch an diesem Tag: Geniessen Sie in unserem Swiss Alpine Restaurant oder an einem der Foodstände diverse Köstlichkeiten – oder verwöhnen Sie sich mit einem kühlen Drink im Garten.

Auch für unsere kleinen Gäste ist etwas dabei: Eine grossartige Kinderanimation mit Kasperltheater, Bastelangebot und Hüpfburg sorgt für strahlende Gesichter.

Von 10:00 bis 16:00 Uhr begrüßen wir Sie im Garten der Fernsicht sowie auf dem Dunant-Platz und freuen uns bereits heute auf Ihren Besuch. **Tobias Funke**

Auszeichnung fürs Hotel Heiden

58'394 Veranstalter, Besucherinnen und Besucher sowie eine unabhängige Fachjury haben im Rahmen des diesjährigen Swiss Location Awards entschieden: Das Hotel Heiden gehört zu den schönsten Tagungsllocations der Schweiz.

Dass das Hotel mit 8,8 von 10 Punkten beim Swiss Location Award 2023 das Gütesiegel «Ausgezeichnet» erhielt, freut das Hotel-Heiden-Team ausserordentlich. Der Swiss Location Award® ist seit 2016 das wichtigste Gütesiegel der Eventbranche. Der Award zeichnet in zehn verschiedenen Kategorien die schönsten und besten Locations der Schweiz aus. Organisiert und durchgeführt wird der Swiss Location Award® von eventlokale.ch, dem grössten Eventportal der Schweiz. **Beatrice Forster**

auf- und abwind ...

Die Friedensglocke als Verpflichtung

2010 hat das Henry-Dunant-Museum Heiden einen der fünf Abgüsse der einzigen Glocke erhalten, die den Atombombenabwurf auf Nagasaki vom 9. August 1945 überstanden hat. Seither findet am Jahrestag ein Gedenkanlass statt.

Dieses Jahr war ich eingeladen, die Gedenkrede zu halten. Es war schön zu sehen, dass sich rund 120 Personen von nah und fern Zeit nahmen, diesem Anlass beizuwohnen.

In meiner Rede ging ich auf die Bestrebungen ein, die Atomwaffen einzuschränken. Auf völkerrechtlicher Ebene bestehen verschiedene Instrumente, die dieses Ziel anstreben. So haben die Atomkräfte versprochen, ihre Arsenale abzurüsten. Einiges ist zwar geschehen, es bleibt jedoch noch viel zu tun.

Es liegt deshalb an uns allen, den Druck auf alle Entscheidungsträgerinnen und -träger aufrecht zu erhalten, um die Abrüstung voranzutreiben. Das Läuten der Friedensglocke ist dafür ebenso ein Zeichen wie das Signal der Solidarität, das jede Teilnahme am Gedenkanlass aussendet.

Robert Diethelm, Gemeindepräsident

100 Tage im Amt

aufwind: Robert Diethelm, Sie sind seit 100 Tagen im Amt. Haben Sie sich schon gut eingelebt?

Robert Diethelm: Es ist noch immer vieles neu. Ich bin dankbar, wie offen mich Heiden aufgenommen hat. Im Gemeinderat konnten wir eine gute Diskussionskultur finden. Auch die Mitarbeitenden der Verwaltung durfte ich als sehr engagiert und sachorientiert kennenlernen.

Was hat Sie in Heiden besonders überrascht? Die Bereitschaft, einen besonderen Beitrag für Heiden zu leisten. Sei es in Vereinen, in Kommissionen oder bei Anlässen. Hier zeigt sich der spezielle Geist, der Heiden auszeichnet.

Konnten Sie schon etwas erreichen?

In 100 Tagen lassen sich keine Pyramiden bauen. Dennoch hat der Gemeinderat Schwergewichte gesetzt. Der Einbezug der Bevölkerung ist uns wichtig. Inhaltlich

wollen wir zunächst das Projekt der Mehrzweckhalle Gerbe, die Weiterentwicklung der Schule sowie die künftige Entwicklung des Spitalareals angehen. Bei der Mehrzweckhalle konnten wir Alternativen definieren, so dass wir die Diskussion im Herbst lancieren können. Die Konsultativabstimmung wird Anfang März 2024 stattfinden.

Welches Geschäft kam unerwartet? Dass der Kanton die Mietverträge im Spitalareal nur für wenige Jahre verlängert hat. Damit werden verschiedene Investitionsprojekte von MAiH und BZH gefährdet. Wir arbeiten nun daran, Lösungen mit dem Kanton zu finden. Schön ist, dass wir auf die Unterstützung der Vorderländer Gemeinden und von Oberegg zählen können. Dies zeigt, wie wichtig das MAiH und das BZH für die medizinische Versorgung der gesamten Region sind.

Welches Geschäft macht Sorgen? Die Entwicklung der Gemeindefinanzen. Teuerung, höhere Zinsen und zusätzliche Belastungen durch kantonale Regelungen engen den Spielraum der Gemeinde immer deutlicher ein. Die Einnahmen steigen leider nicht im selben Umfang.

Was verstehen Sie unter «Weiterentwicklung der Schule»? Die Schule ist aus meiner Sicht sehr gut auf Heiden ausgerichtet. Die beiden Schulleiter werden bald das Pensionierungsalter erreichen. Somit geht es darum, eine neue Schulleitung zu wählen. Diese Personen werden automatisch neue Erfahrungen und Ideen nach Heiden bringen. Das Ziel muss sein, auf Bewährtes aufzubauen und die Schule zukunftsgerecht weiter zu entwickeln. **red**

Kultur	Seite 05	Wirtschaft	Seite 07	Gemeinde	Seite 08	Vermischtes	Seite 15
---------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------

- Retrospektive: Bilderausstellung in der Klinik Am Rosenberg
- Kultur in der Linde – das Lindenblüten-Programm ist da
- Immer wieder montags: Menschlichkeit und Architektur

- Tag der Begegnung bei der Stiftung Waldheim
- Lehrlingabgängerinnen und -abgänger geehrt
- Mode-Apéro bei artEmoda – Herbst- und Winterkollektion

- Projekt Neuer Bahn- und Bushof schreitet voran
- Vergünstigung Nutzung Kursaal
- Überbauungspläne
- Hotel Heiden und Rosental
- Klausur des Gemeinderats

- Was blüht denn da im Appenzellerland?
- Auf die Plätze, wandern, Bingo!
- WWF-Lauf macht Halt bei uns
- Schwimmbad-Saison geht zu Ende

Linde
Stiftung Heiden

LINDENBLÜTEN KALENDER

2023 & 2024

SA - 20.00 h | **Lido Boys**
Rock'n'Rumba –
23.09. Sommerausklang all'italiana

DO - 19.30 h | **Lidija Burčak**
Die junge Autorin liest und
26.10. performt aus ihren Tagebüchern

SA - 20.00 h | **Thomas Dürst Trio**
Jazz'n'more – stimmungsvolle Songs
11.11. und Chansons

MI - 18.00 h | **Lutz Brothers**
«Candle-Light-Dinner»
20.12.

SA - 20.00 h | **Comedy Night – Linde lacht**
mit Reena and Friends
13.01.

SO - 17.00 h | **Appenzeller Folklore**
Echo vo dä Schitterbiig &
25.02. Trachtenchor Heiden

FR - 19.00 h | **Charlie & The East Side Five**
Old Time Rock'n'Roll
22.03. featuring Paul Marschke

SA - 20.00 h | **Adam's Wedding**
Irish-Pub-Feeling –
20.04. Songs aus dem Leben

Türöffnung und Abendkasse 30 Minuten vor Beginn.
Tickets erhältlich unter www.lindeheiden.ch/klein-kunst/
oder an der Abendkasse in bar oder per Twint.

OSTEOPATHIE ZENTRUM HEIDEN

OSTEOPATHIE

NEUGEBORENEN CHECKUP | BABYS, KINDER UND
JUGENDLICHE | ERWACHSENE | SCHWANGERE | SPORTLER

NEU

CRANIO-SACRALE THERAPIE

NEU

STILLBERATUNG

www.osteopathieostschweiz.ch | info@osteopathieostschweiz.ch

OSTEOPATHIE ZENTRUM HEIDEN

Werdstrasse 1A, 9410 Heiden
Tel.: 076 479 61 53
(ehemaliges Spital Heiden)

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

**Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
Häuser, Wohnungen und Bauland.**

Gerne berate ich Sie persönlich.

3 1/2 Zimmer Ferienhaus Tanne, Wald
Sonnige Lage im Grünen mit Super-Aussicht!
Sehr guter Zustand, Heizung Wärmepumpe,
moderner Ausbau, ganzjährig bewohnbar,
groses Grundstück, Garage vorhanden.
CHF 630'000.00

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden
Grosszügige und helle Dachwohnung mit
Top- Ausbau und neuwertigem Zustand.
136 m2 NWF, Dachterrasse nach Süden mit
19 m2, grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 755'000.00

**5 1/2 Zimmer Einfamilienhaus mit
Gewerbeteil (ehemalige Poststelle) in Wald**
Sonnige und zentrale Lage nahe ÖV, grosse
Terrasse mit Wintergarten, grosse Flächen,
Zone K mit grossem Erweiterungspotential
CHF 780'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Am Sonntag, 2. Juli führten wir unseren Tag der offenen Türe durch. Schon nach 08:00 Uhr kamen die ersten Jugendlichen zum Vorbereiten der Hamburger und Hotdogs und Einrichten. Die leckeren Kuchen und Muffins, welche am Freitag im Mädchentreff gebacken hatten, wurden an der Bar präsentiert. Vor dem Jugendtreff zeigten wir die Bilder, welche wir versteigerten. Diese hatten die Jugendlichen in den letzten Monaten gestaltet, um den Jugendtreff zu verschönern. Den Grill platzierten wir vor dem Treff, doch der Niederschlag zwang uns, alles wieder in den Treff zu räumen.

Kurz nach 10:00 Uhr trafen die ersten Gäste ein. Unsere Nachbarn mit

Kindern liessen sich durch den Regen nicht abhalten und spielten vor dem Treff Tischfussball, Pingpong, Federball und Fussball. Die Besucherinnen und Besucher bestaunten den Jugendtreff, welchen wir verdunkelt hatten, um mit den Schwarzlichtern die grossartigen Bilder zu beleuchten. Die besondere Atmosphäre war sehr beeindruckend. Besucherinnen und Besucher trafen ein, Lehrer, Nachbarn, Gemeinderätin Frau Nef und Jugendliche mit ihren Eltern. Die Bar-Teams machten sich bereit und nahmen die ersten Bestellungen auf.

Um 14:00 Uhr war es so weit, mit Spannung erwarteten ca. 50 Besu-

cherinnen und Besucher die Vorstellung unserer Künstlerinnen und Künstler, welche auf die Bühne kamen, um über die Entstehung ihrer Bilder zu erzählen. Sie wurden mit Applaus für ihre Kunstwerke belohnt. Die Versteigerung der Bilder konnte beginnen. Luca, unser Magier, präsentierte eine Show mit fantastischen Zaubertricks. Das Publikum konnte mitwirken und es kam nicht aus dem Staunen heraus, Begeisterung war spürbar. Alex, unser Sänger, präsentierte seinen ersten selbst geschriebenen Song, welchen das Publikum mit einem begeisternden Applaus würdigte. Die Stimmung war grossartig. Mit tollen Rückmeldungen für unsere Interpreten, wie auch gute Rückmel-

dungen zu unserer Arbeit der letzten Monate.

Um 16:00 Uhr zeigten die Jugendlichen ihre Darbietungen ein zweites Mal und trafen auch da auf grosse Begeisterung. Es war, ein gelungener Anlass, was bei den Jugendlichen wie auch bei uns Jugendarbeitern eine grosse Zufriedenheit bewirkte. Ein herzliches Dankeschön an alle, die unseren Tag der offenen Tür besuchten und uns grosse Wertschätzung entgegenbrachten. Es hatte den Jugendlichen sehr gut gefallen und sie möchten bald wieder so einen Anlass durchführen. Alle halfen beim Aufräumen und nach einem letzten Pingpong-Turnier machten wir uns müde, aber zufrieden auf den Heimweg. **Roger Schümperli**

Die neuen Lehrpersonen der Schule

Nach den Sommerferien, zu Beginn des neuen Schuljahres, starteten wie jedes Jahr neue Lehrpersonen in den Schulhäusern der Gemeinde. Aufgrund zunehmender Schülerzahlen wurde auf dieses Schuljahr wiederum neue Klassen eröffnet. Der *aufwind* stellt die «Neuen» auch denjenigen vor, die nicht mehr zur Schule gehen und wünscht allen Lehrpersonen, die neu begonnen haben zu arbeiten, gutes Gelingen. **U.M.**

Simon Halter ist der Partner von Marie Julie Laich in der **Basisstufe Blumenfeld**. Er kommt aus und wohnt in Marbach. Nach dem Abschluss an der Wirtschaftsmittelschule St.Gallen studierte er an der PH Rorschach.

Er kocht leidenschaftlich gerne, geht regelmässig ins Fitnessstudio und verbringt seine Zeit liebend gerne im Schrebergarten.

Marie Julie Laich hat in der **Basisstufe Blumenfeld** begonnen zu arbeiten. Sie kommt aus Wald und wohnt auch dort. Sie hat die Fachmittelschule mit dem Schwerpunkt Pädagogik abgeschlossen und an der PH St.Gallen die Ausbildung für den Kindergarten und bis zur 3. Klasse gemacht. Sie war in der Schule Heiden schon als pädagogische Assistenz und Vertretung tätig, kennt und mag die Basisstufe, die Schule Heiden und ihr Team.

In ihrer Freizeit reitet sie, ist gerne in der Natur, fotografiert, singt und trifft sich mit Freunden.

Alina Leitner ist in der **Basisstufe Bissau** tätig. Sie wohnt in Heiden und hat eine Ausbildung zur Primarschullehrerin und für die musikalische Grundstufe gemacht.

In ihrer freien Zeit musiziert und singt sie gerne. Sie strickt und kocht, geht spazieren und fotografiert, fährt Velo und mag Wintersport. Zudem trifft sie sich gerne mit lieben Leuten.

Debora Ramazani wohnt in Thal und hat 2020 ihre Ausbildung an der PH Rorschach abgeschlossen. Bis jetzt hat sie an einem Kindergarten in der Stadt St.Gallen gearbeitet. Bei uns ist sie in der **Basisstufe Bissau** tätig.

In ihrer Freizeit fährt sie vor allem gerne Ski.

Mein Name ist **Carola Kessler** und ich wohne mit meinem Freund zusammen in Altenrhein. Ursprünglich habe ich das KV und anschliessend die PH Rorschach absolviert, die ich im Juni 2019 abgeschlossen habe. Nach vier Jahren in einer Mittelstufe freue ich mich nun auf die **Basisstufe Dorf**.

In meiner Freizeit bin ich sehr gerne draussen unterwegs, sei es am See oder in den Bergen. Ich geniesse aber auch gerne ruhige Momente bei einem guten Buch oder einem spannenden Film

Martina Fritsche ist seit Beginn des Schuljahres Lehrerin in der 3. Klasse im **Schulhaus Wies**. Sie wohnt in Schachen b. Reute und hat ihre Ausbildung zur Primarlehrerin im Jahr 2006 an der PH Kreuzlingen abgeschlossen.

Ihre Hobbies sind das Wandern und das Singen, sie backt zudem gerne, mag es Sprachen zu lernen und ins Kino zu gehen.

Corina Strub wohnt mit ihrem Partner in Mörschwil und unterrichtet jetzt neu in der 3./4. Klasse im **Schulhaus Wies**. Sie hat ihren Abschluss an der PH im Jahr 2021 gemacht.

In ihrer Freizeit spielt sie Trompete im Musikverein Häggenschwil und ist im Turnverein aktiv. Wenn sie Zeit für sich braucht, ist sie gerne zu Fuss unterwegs oder liest ein gutes Buch.

Nora Zaugg unterrichtet die 5./6. Klasse im **Schulhaus Wies**. Sie wohnt in Rorschacherberg und macht momentan noch neben ihrer Tätigkeit eine Ausbildung im Masterstudium für französische Sprach- und Literaturwissenschaften mit dem Ziel das höhere Lehramt zu erreichen.

In ihrer freien Zeit kocht sie gerne und entdeckt neue Kulturen und Sprachen. Jeden zweiten Samstagnachmittag ist sie mit den Cevi-Kindern Mörschwil im Wald.

Lisa Steiner ist Klassenlehrerin der **Sek-Klasse 1C**. Sie wohnt in Obereggen und machte die Matura an der Kanti in Trogen und studierte an der PH St.Gallen.

In ihrer Freizeit hat sie vielfältige Vorlieben, macht Schaukelringturnen, klettert, fährt Ski und Snowboard, geht Kitesurfen und reist gerne. Zudem verbringt sie gerne Zeit mit ihrer Familie und Freunden.

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

**Achtsamkeit und
Stille in Bewegung.**

Die chinesische
Bewegungskunst
stärkt unsere Lebens-
kraft und wirkt sich
positiv auf Geist,
Emotionen und
Nervensystem aus.

Angebot in Heiden

Mittwoch
17.30 -18.30 Uhr EinsteigerInnen
18.45 -20.00 Uhr Fortgeschrittene
Alte Mühle, Hinterergeten 132
Wolfhalden

Angebot in Rehetobel

Mittwoch 8.30-9.45 Uhr
Mehrzweckgebäude Rehetobel

Leitung: Gisa Frank

Qi Gong und Tai Ji Trainerin
Anmeldung und Infos unter:
info@frank-tanz.ch, 079 76 79 538

NEU: PAARMASSAGE

Geniessen Sie Zeit zu zweit und
lassen Sie sich Seite an Seite verwöhnen.
(auch in der Schwangerschaft möglich)

**JETZT
BUCHEN**

hotelheiden.ch | 071 898 15 15

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

**Herbstzeit ist
Wanderzeit**

im Glück **im Glück**

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

**Appenzeller
Käseschnitte
oder Jause
für die
Wanderpause**

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

aufwind

im Aufwind inserieren!

ab 3x 5%

ab 5x 10%

ab 8x 15%

«Retrospektive»

Unter diesem Titel zeigt Regula Irniger aus Wolfhalden in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilder aus verschiedenen Epochen. Die Ausstellung ist täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr öffentlich zugänglich.

Regula Irniger: «Malen ist für mich tanzen und tanzen ist malen. Nach all den Ausbildungen, Weiter-

bildungen und Lehrtätigkeiten bin ich nun vor allem begeisterte Malerin. Ich arbeite in meinem eigenen Atelier mit verschiedenen Maltechniken und Materialien.

Mein grosser Wunsch war es schon lange, all meine Bilder aus den verschiedenen Epochen auszustellen.»

Verena Kürsteiner

Kultur in der Linde – das Lindenblüten-Programm ist da

Wir freuen uns sehr, den historischen Lindensaal mit einem vielseitigen und abwechslungsreichen kulturellen Programm über die Wintermonate zu beleben.

Der Saison-Auftakt findet am Samstag, 23. September mit den «Lido Boys» statt. Infos zum Lindenblüten-Programm unter www.lindeheiden.ch/klein-kunst. **Anita Stark**

Konzert der Lehrkräfte der Musikschule

In einem vielfältigen Programm werden sich Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule am **Sonntag, 17. September** von 17:00 bis ca. 18:00 Uhr in der ev. Kirche Rehetobel von ihrer besten Musikerseite zeigen.

Beginnen wird das Konzert mit dem ausserordentlich farbigen und freudigen «Amerikanischen Streichquartett» op. 96 von Antonin Dvorák. Das anschliessende Stück, «Danse hongroise» op. 6, ein brillantes und virtuoses Paradestück von Sergei

Rachmaninov, gibt den beiden Lehrkräften Gelegenheit, ihr technisches Können zu zeigen. Introvertiert und nachdenklich wird es in den Intermezzi op. 117 für Klavier von Johannes Brahms, der die Stücke als «Wiegenlieder meiner Schmerzen» bezeichnet hatte. Den Abschluss des Konzertes werden Improvisationen über den wunderbaren Jazzstandard «My Funny Valentine» bilden.

Eintritt frei, Kollekte. **Daniel Pfister**

Geführte Wanderungen

Am **Sonntag, 17. September** geht's «ufs Zürcher Hörnli». Eine einmalige Aussicht, vom Säntis bis weit zu den Innerschweizer Alpen erwartet uns.

Zur Zubi-Wanderung «7-Bröggliweg z'Hondwil» am **Mittwoch, 20. September** treffen wir uns beim Zubi. Dieser lädt zu Kaffee und Gipfeli ein. Frisch gestärkt machen wir uns auf den Weg über Rohren und Churzenberg nach Hundwil, Schlumpfenegg zurück nach Waldstatt.

Die Rundtour am **Sonntag, 24. September** «Alp- und Kulturweg Schrina» am Fusse der Churfürsten mit einzigartigen Tiefblicken auf den Walensee vermag zu verzaubern.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. Weitere Wanderungen und Infos unter www.appenzeller-wanderwege.ch. **Margrit Geel**

Die Kraft der Utopie

Leben mit Le Corbusier in Chandigarh. Westliche Bauweise trifft auf indische Lebenskultur. Ein Portrait zum 70-jährigen Bestehen der Planstadt von Le Corbusier. Der Film am **Freitag, 22. September** um 19:00 Uhr begleitet Menschen auf ihren Wegen durch die Stadt und sucht Orte und Schauplätze auf,

an denen sich das schillernde Zusammenspiel von altem Traum und neuem Leben, von Utopie und Alltag, von Zerfall und leiser Poesie zeigen.

Die Regisseurin Karin Bucher und der Regisseur Thomas Karrer sind anwesend. Das Gespräch führt Architekt Werner Binotto. **Astrid Mucha**

Die Lido Boys (v.l.n.r.): Willi Häne alias Gelmo, Häna Ruppanner alias Gio-Gio, Fabio Pasqualini alias Pasquale il fabuloso und Guido Schmid alias El Delgado

Lido Boys: Rock'n'Rumba

Die vier ausgemusterten Rettungsschwimmer spielen am **Samstag, 23. September** um 20:00 Uhr ihre melancholisch wolkenlosen Canzoni überall dort, wo Liebeserklärungen noch von Hand gesungen werden. Vom Kreuzfahrtschiff «Costa Amore» gefeuert, trieben sie jahrelang in einem rostigen Pedalo von Lido zu Lido und zimmerten dabei aus angeschwemmten Liederplanken ihren famosen Rock'n'Rumba. Auf der Bühne trotzten die vier Leuchttürme in Sachen schwere Not verwegen den Stürmen

der Liebe. Mit ordentlich Patina, tätowierten Herzen und viel Erfahrung, auch an ihren Instrumenten, überzeugen die Lido Boys Abend für Abend das schmachthende Publikum.

Türöffnung und Abendkasse ab 19:30 Uhr. Ticketpreis CHF 25. Lassen Sie sich vor dem Konzert vom Lindenteam mit einem thematisch abgestimmten 3-Gang-Kulturmenü für CHF 45 verwöhnen. Tisch-Reservation und Eintrittsticket unter www.lindeheiden.ch/klein&kunst.

Anita Stark

Ein Besuch lohnt sich

Farbgestaltung des Kursaals

Menschlichkeit und Architektur

Wie spielen Farbe, Material, Handwerk und Raum zusammen? Wie beeinflusst Architektur soziales Handeln? Gibt es Verbindungslinien zwischen gebauter Umwelt und Humanität?

Am **Montag, 2. Oktober** um 19:19 Uhr spielt der Tanzsaal und die Raum- und Farbgestaltung des Kursaals von Otto Glaus eine Haupt-

rolle. Ich begeben mich mit der Kunsthistorikerin Stefanie Wettstein und der Farbgestalterin Marcella Wenger vom «Haus der Farbe» in Zürich auf Spurensuche und öffne den Raum für eine breite Diskussion, wie uns bebaute und öffentliche Räume prägen und beeinflussen.

Barbetrieb ab 18:18 Uhr, Eintritt frei, Kollekte. **Kaba Rössler**

Zwiesgespräch zwischen Orgel und Chor zum Bettag

Am Sonntag 17. September 2023 erklingt in der evangelischen Kirche Heiden die **Orgelmesse nach dem dritten Theil der Clavierübung, von Johann Sebastian Bach.**

Unter der Leitung von Alexander Seidel entsteht ein faszinierendes Zwiesgespräch zwischen dem Rheintaler Bach-Chor und dem Organisten Sebastian Bausch, St. Gallen. Alexander Seidel wird den Chor vom Cembalo aus dirigieren, wie es vielleicht auch schon J.S. Bach gemacht hätte.

Dirigent, Organist und Chor haben intensiv gearbeitet und sie freuen sich, diese wundervolle Klangvielfalt dem Publikum zu präsentieren.

Billette sind an der Abendkasse für 25.-Fr. erhältlich.
Konzertbeginn: 18:00 Uhr, Einlass ab 17:00 Uhr

«Dank dem Rotkreuz-Fahrdienst
bleibe ich mobil und
komme sicher ans Ziel.»

♥ Jetzt helfen
srk-appenzell.ch/spende

Jedes Jahr legt das Rote Kreuz beider Appenzell über 150'000 Kilometer zurück – im Auftrag unserer Fahrgäste.

Brauchen auch Sie Unterstützung?
Wir sind für Sie da.

071 352 11 50
srk-appenzell.ch/fahrdienst

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Wir bringen Strom vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

Leiden Sie unter *Krampfäden – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Ausgekocht?

Wir verwirklichen Ihre ganz persönliche Traumküche, übernehmen Umbaukoordination und Bauleitung. Vom Entwurf über die Planung bis zur Ausführung. Dank unserer eigenen Schreinerei sind wir auf individuelle Lösungen spezialisiert. Sprechen Sie mit uns über Ihren Küchenumbau!

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Herbstzeit ist Wanderzeit

Sonnige Tage laden zu einer Wanderung ein. Planen Sie einen Stopp an einer Feuerstelle oder einem schönen Picknickplatz. Wir packen Ihre Picknick- oder Grilltasche mit regionalen Spezialitäten, einfach bis zum Vortag bestellen unter 071 891 61 46. Infos auf www.imglueck.ch.

Stärken Sie sich vor ihrem Ausflug mit einem Frühstück im Café im Glück oder planen Sie für den Halt die beliebte Appenzeller Käseschnit-

te ein. Nussgipfelpausen mit einem feinen Café sind immer aktuell. Ein Appenzeller Zvieri mit regionalen Spezialitäten lockt am Nachmittag zu einem Glas Wein oder einem erfrischenden Aperitif. Am Ende hat alles einen Gin. Oder darf es ein Grappa sein?

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, besonders wenn man vorher probieren kann. Herzlich willkommen im Glück! **Jeannette Pufahl**

Wir sind umgezogen

Das neue Naraki Wolle und Mercerie Ladengeschäft befindet sich nicht mehr an der Poststrasse, sondern im Vorderbrenden 365 in Lutzenberg.

Wir bleiben Heiden in reduzierter Form erhalten. Öffnungszeiten Verkaufswagen am Bahnhof Heiden: Dienstag und Samstag jeweils von 08:30 bis 12:00 Uhr. Dort kann Wolle gekauft oder bestellte Wolle abgeholt werden.

Gerne zeigen wir Ihnen aktuelle Wollqualitäten, Mercerie und Stoffe. Strickanlässe und Kurse werden weiterhin durchgeführt. Wir sind Annahmestelle von Reparaturmaschinen aller Marken – in Lutzenberg und in Heiden.

Entnehmen Sie die aktuellen Anlässe Woll-Neuheiten und die Öffnungszeiten in Lutzenberg unter www.naraki.ch. **Bettina Gantenbein**

Der Hackbrett-Virtuose Nicolas Senn nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine vielfältige musikalische Reise durch unterschiedlichste Musikstile

Tag der Begegnung bei der Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim feiert in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass öffnet sie am **Samstag, 16. September** von 10:00 bis 16:00 Uhr ihre Türen im Wohnheim Sonne in Rehetobel.

Im Rahmen des Festprogramms begibt sich der Volksmusiker Nicolas Senn auf eine virtuos-musikalische Reise. Ganz im Sinn des vielfältigen Lebens im Wohnheim Sonne entlockt er den 125 Saiten des Hackbretts unterschiedlichste Klangfarben.

Ganz gleich ob als Eltern oder Angehörige von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, ob als Fachkraft aus dem Sozialwesen oder einfach nur aus Freude an bereichernden Momenten – der Tag der offenen Tür im Wohnheim Sonne verspricht eine stimmungsvolle Erfahrung für alle Besucherinnen und Besucher.

Christian Petrollini

Den erfolgreichen Lehrgängern wurden Häädler Batzen überreicht (v.l.n.r.): Julian Zimmermann (Note 5,0), Joel Sturzenegger (4,9), Lea Sieber (4,8), Nils Blatter (4,8), Flurina Sprecher (4,4), Philipp Rohner (4,5) und Noemi Eugster (4,8)

Lehrgängerinnen und -abgänger geehrt

Ausgezeichnet wurden am 25. August alle Lehrlinge, welche bei einem Mitgliedsarbeitgeber des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) die Lehre absolvierten. Wir gratulieren:

- Philipp Rohner (Elektroinstallateur), A+ Elektro AG
- Noemi Eugster (Kauffrau), Alder Treuhand AG
- Anzelika Bormane und Sebastian Loppacher (Fachfrau/-mann Gesundheit), beide Betreuungszentrum Heiden
- Lea Sieber (Drogistin), Drogerie Bohl
- Anesa Aljukic (Kauffrau), Gemeindeverwaltung
- Blenda Dermaku, Helen Meehan und Selina Meier (Fachfrau Gesundheit); Kilian Klose (Küchenangestellter); Melanie Jörg (Fachfrau Hauswirtschaft); Mike Sigrist (Koch) und Sacha Walker (Fachmann Betriebsunterhalt), alle Hirslanden Klinik Am Rosenberg
- Nils Blatter (Zeichner Fachrichtung Architektur), Hohl Architektur AG
- Julian Zimmermann (Maurer), Hohl AG Bauunternehmung
- Désirée Emmenegger (Malerin), Naturfarben Malerei Schulz & Rotach GmbH
- Flurina Sprecher (Kauffrau), Raiffeisenbank Heiden
- Mahmoud Alshawi (Kaufmann), Elena Barrios (Textiltechnologin Herstellung), Livio Böhler (Informatiker), Vanessa Kocharyan (Textiltechnologin Veredlung), Nikola Orlic (Logistiker), Marco Rohner (Kaufmann), Rudolf Schmid (Anlagenführer) und Mohamdloai Yosef (Logistiker), alle Sefar AG
- Lars Lutz (Dachdecker), Urs Graf Bedachungen AG
- Joel Sturzenegger (Carrosserie-spengler), Willi Jenni AG **tb**

Gratulation zum Erfolg

Cafeteria Quisisana

Unsere Cafeteria im Alters- und Pflegeheim Quisisana an der Freiheitstrasse 1 ist täglich von 14:00 bis 16:45 Uhr geöffnet. Ob alleine oder mit Bekannten und Freunden. Treffen

Sie sich mit Ihren Bekannten und Freunden in unserer gemütlichen Cafeteria. Sei es zu einem Schwatz oder auch zu einem Jass. Wir freuen uns auf Sie. **Gabriela Kasper-Dudli**

Mode-Apéro bei artEmoda

Stossen Sie mit uns auf die neue Herbst- und Winterkollektion 2024 an. Am **Freitag, 22. September** von 09:00 bis 18:00 Uhr und **Samstag, 23. September** von 09:00 bis 16:00 Uhr laden wir Sie ganz herzlich zu unserem Mode-Apéro ein. Nach dem wilden bunten Sommer wird die

Herbstmode etwas ruhiger und doch hat es mutige Farben dabei. Sind Sie gespannt? Dann kommen Sie vorbei und profitieren Sie an beiden Tagen von 10 Prozent Rabatt auf Ihren Einkauf.

Das artEmoda-Team freut sich auf Ihren Besuch! **Monika Lenherr**

Projekt Neuer Bahn- und Bushof schreitet voran

Ist das Projekt des Bahn- und Bushofs in einen Dornröschenschlaf gefallen? Von aussen gesehen könnte man es meinen. Hinter den Kulissen wird aber fleissig gearbeitet.

Die Gemeinde, vertreten durch die Buffoni & Bühler AG, hat in Zusammenarbeit mit den Appenzeller Bahnen AG Anfang 2023 die Gesamtleitung für die Koordination der drei Baubereiche Tiefbau und Fahrbahn, Bahntechnik und Platzgestaltung sowie Hochbau ausgeschrieben und im Frühling an die Gruner Schweiz AG aus St.Gallen vergeben.

Unter Koordination der Gesamtleitung finalisieren die Architekten von Carlos Martinez zurzeit das Teilprojekt der Platzgestaltung und des Hochbaus. Die Ingenieure der Gruner Schweiz AG planen die Tiefbauarbeiten und die Fachdienste der Appenzeller Bahnen AG kümmern sich um die Belange der Bahntechnik.

In Zusammenarbeit mit den Appenzeller Bahnen AG wurde ein Kostenteiler für das Bauvorhaben erstellt und vertraglich festgehalten.

Das Bau- und Auflageprojekt sollte bis Ende 2023 stehen. Anschliessend startet das Plangenehmigungsverfahren. Das Ausführungsprojekt sollte im Juni 2025 vorliegen. Der Abschluss der Arbeiten ist Ende 2027 vorgesehen.

Klausur des Gemeinderats

Am 4. Juli traf sich der Gemeinderat in der neuen Zusammensetzung zu einer Klausur. Gemeinsam wurden die Eckwerte und Stossrichtungen vereinbart, welche die Grundlage für die vierjährige Legislaturperiode bilden. Das bestehende Leitbild wird weiterhin als aktuell und wegweisend für die Weiterentwicklung von Heiden betrachtet.

Der aktive Austausch und der Miteinbezug der Bevölkerung ist dem Gemeinderat wichtig. Inhaltlich will er die Schwerpunkte auf die künftige Entwicklung des Spitalareals, die Klärung der Umsetzung des Projektes zur Mehrzweckhalle Gerbe sowie die Weiterentwicklung der Schule legen.

Bezüglich der Mehrzweckhalle Gerbe liess sich der Gemeinderat über den Stand des aktuellen Projektes und mögliche Alternativen informieren. Er erteilte auch den Auftrag, die aktuelle Bedürfnissituation im Dialog mit den interessierten Kreisen zu erheben und bestehende offene Fragen rasch zu klären. Realistische Optionen sollen der Bevölkerung im September vorgestellt werden. Um eine umfassende Meinungsbildung ermöglichen zu können, will der Gemeinderat ausreichend Zeit für die Diskussion mit der Bevölkerung und den interessierten Kreisen einplanen. Er sieht deshalb auch mehrere Informationsanlässe vor. Die Konsultativabstimmung wird deshalb auf den ersten möglichen Abstimmungstermin im neuen Jahr angesetzt: 3. März 2024.

Vergünstigung Nutzung Kursaal

Seit dem 1. Juli 2023 wird der Kursaal von Stephan Mayenknecht geführt. Der neue Betreiber will das für die Gemeinde zentrale Lokal vermehrt zu einem Begegnungsort für Häädlerinnen und Häädler wie auch für Gäste machen. Neben dem künftigen Veranstaltungsangebot durch den Betreiber soll auch die Nutzung für Vereinsanlässe und private Veranstaltungen weiterhin möglich sein.

Dem Gemeinderat ist ein lebendiger Kursaal wichtig. Vor dem Hintergrund der realisierten Einsparungen ist er deshalb bereit, die bisher bestehende finanzielle Unterstützung der Nutzung des Kursaals durch einheimische Vereine und Personen weiterzuführen. Das Ziel besteht darin, dieser Gruppe die Nutzung des Kursaals zu Bedingungen zu ermöglichen, die ein aktives und breites Veranstaltungsangebot fördern.

Für das zweite Halbjahr 2023 steht dafür ein Betrag von CHF 17'000 zur Verfügung. Die Höhe der Vergünstigungen ab dem Jahr 2024 stehen noch nicht fest und werden im Rahmen des Voranschlagsprozesses festgelegt. Der Gemeinderat strebt jedoch eine leichte Erhöhung an.

Die Kommission Standort und Kultur ist für die Umsetzung der Unterstützung zuständig. Zu beachten ist, dass ausschliesslich Vereine und Personen mit Wohnsitz in Heiden von diesen Vergünstigungen profitieren können. Das Gesuchsformular kann auf www.heiden.ch/online-schalter bezogen werden.

Ergänzungswahlen in Kommissionen

Der Gemeinderat besetzte die vakanten Sitze in den Kommissionen. An seiner Sitzung vom 15. August wählte der Gemeinderat folgende Personen in die jeweiligen Kommissionen:

- Finanzen und Verwaltung: Lukas Rohner
- Bildung und Jugend: Thomas Berli
- Umweltschutz: Simon Bischof

Der Gemeinderat heisst die neuen Kommissionmitglieder herzlich willkommen und wünscht ihnen viel Erfolg und Befriedigung in ihren neuen Funktionen.

Weitere Vakanz

In der Kommission Umweltschutz entsteht aufgrund eines kurzfristigen Rücktritts von Doris Mettler eine weitere Vakanz. Wer hat Interesse im Bereich Umweltschutz mitzuarbeiten? Weitere Infos zu den Aufgaben der Kommissionen finden Sie unter www.heiden.ch/kommissionen.

Interessierte Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Freitag, 29. September an marco.stuebi@heiden.ar.ch oder per Post zu Händen der Gemeindkanzlei einzureichen. Für Fragen steht Ihnen Silvia Büchel, Gemeinderätin und Präsidentin der Kommission, gerne auch unter der 071 891 54 13 zur Verfügung.

Bitte beachten

Mittwoch, 6.

17:00 Uhr

**Unentgeltliche
Rechtsauskunft**

Gemeindehaus

Freitag, 15.

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 15.

abends

Redaktionsschluss

Oktober-aufwind

estocker@bluemail.ch

Überbauungsplan Hotel Heiden

Das im Dezember 1974 eröffnete Hotel Heiden soll umfassend saniert und erweitert werden. Mit dem überarbeiteten Überbauungsplan wird die künftige Entwicklung des gesamten Grundstücks geregelt. Aus dem bestehenden Gestaltungsplan, der vom Regierungsrat in den Jahren 1993 und 2002 genehmigt wurde, wurden teilweise Auflagen übernommen.

Das Projekt sieht die Erweiterung des Restaurants (Baufeld D) in östlicher Richtung sowie neue Bauten für die Aufwertung des Wellnessbereichs (Baufelder D und E) vor. Im vorliegenden Überbauungsplan Hotel Heiden wird im Weiteren die planerische Grundlage für eine Photovoltaikanlage geregelt.

Verfahren

Das öffentliche Mitwirkungsverfahren erfolgte vom 21. November bis 20. Dezember 2022. Die Eingaben wurden mit den Mitwirkenden durch

die Hotel Heiden AG direkt besprochen.

Die öffentliche Auflage des Überbauungsplans erfolgte vom 25. Mai bis 26. Juni 2023. Einsprachen wurden keine eingereicht.

Erlass und fakultatives Referendum

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 15. August 2023 den Überbauungsplan Hotel Heiden erlassen. Gemäss Art. 48 des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (BauG) unterstehen Sondernutzungspläne dem fakultativen Referendum.

Die Referendumsfrist läuft von **Montag, 11. September bis Dienstag, 10. Oktober 2023**. Die Pläne können während dieser Frist im Rathaus, 2. Obergeschoss eingesehen werden. Ebenso sind sämtliche Unterlagen auf www.heiden.ch/referendum aufgeschaltet.

Amtliche Aufforderung

Die Eigentümer werden gebeten, an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen die Bäume, Sträucher und Lebhäge zurückzuschneiden (Art. 54 Strassengesetz).

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge derart zurückzuschneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie -tafeln und Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

- Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 5 m, über Trottoirs, Rad- und Fusswegen 2,5 m betragen.

- Lebhäge und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1,2 m sein und haben einen Abstand von 0,5 m zur Strassen- oder Trottoirgrenze einzuhalten.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unsere Aufforderung bis Ende September 2023 befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Überbauungsplan Rosental

Die Raiffeisenbank Heiden plant, ihre Räumlichkeiten innen zu sanieren und diese im Dachgeschoss mit Terrassen nach aussen zu erweitern. Dies benötigt die Anpassung des bestehenden Überbauungsplans Rosental, bevor ein Baugesuch für die Erweiterung eingereicht werden kann. Die Sanierungen innerhalb des bestehenden Baukörpers wurden bewilligt und sind bereits abgeschlossen.

Verfahren

Das öffentliche Mitwirkungsverfahren erfolgte vom 1. August bis 14. September 2022; Eingaben gab es keine.

Die öffentliche Auflage des Überbauungsplans erfolgte vom 21. November bis 20. Dezember 2022. Dagegen ging eine Einsprache ein, welche zwischenzeitlich zurückgezogen und vom Protokoll des Gemeinderates abgeschrieben wurde.

Erlass und fakultatives Referendum

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 15. August 2023 den Überbauungsplan Rosental erlassen. Gemäss Art. 48 des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (BauG) unterstehen Sondernutzungspläne dem fakultativen Referendum.

Die Referendumsfrist läuft von **Montag, 11. September bis Dienstag, 10. Oktober 2023**. Die Pläne können während dieser Frist im Rathaus, 2. Obergeschoss eingesehen werden. Ebenso sind sämtliche Unterlagen auf www.heiden.ch/referendum aufgeschaltet.

Lehrstelle 2023 konnte besetzt werden

Am 1. August hat **Dean Bilger** aus Lutzenberg, seine dreijährige Ausbildung als Kaufmann in der Gemeindeverwaltung begonnen. Während seiner Ausbildung wird er in sämtlichen Abteilungen der Gemeinde ausgebildet.

Geburten

- Andreea Gusan**, geboren am 2. Mai, Tochter des Andrian und der Olesea Gusan, geb. Zmeu

Eheschliessung

- Daniel Christian** und **Annina Drexel**, geb. Heil
- Beat Markus** und **Christina Strässle**, geb. Laubenberger

Todesfälle

- Maria Paula Buser**, geb. Küng, geb. 1933, gestorben am 16. Juli in Heiden
- Gertrud Loppacher**, geb. Richner, geb. 1930, gestorben am 20. Juli in Heiden
- Alina Frei**, geb. Spiess, geb. 1926, gestorben am 20. Juli in Heiden
- Bernardo Marcello Zanetti**, geb. 1932, gestorben am 3. August in Heiden
- Marco Suter**, geb. 1979, gestorben am 6. August in Heiden
- Giuseppe Mario Brunetta**, geb. 1944, gestorben am 13. August in St.Gallen

Gratulation

90. Geburtstag

- Emma Bruderer**, Hasenbühlweg 11 (30. September)

85. Geburtstag

- Helga Maulaz**, Gstaliden 1186 (6. September)

80. Geburtstag

- Dorothea Spitzli**, Gerbestrasse 1a (16. September)
- Trudi Bellorti**, Wiesstrasse 11 (22. September)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern**.

Scannen
und mehr
erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Seit 1943

80

Jahre
Lebensfreude

Tag der offenen Tür im Wohnheim Sonne, Rehetobel am Samstag, 16. September 2023

10.00 bis 16.00 Uhr

Wir feiern unser 80-jähriges Bestehen – feiern Sie mit uns. Entdecken Sie die vielfältige Lebens- und Arbeitswelt der Stiftung Waldheim und geniessen Sie unser buntes Festprogramm:

- Besichtigung und Begegnung im Wohnheim Sonne
- Musikalische Unterhaltung mit Priska Seitz und ihrer Schwyzerörgeli-Formation
- **ab 13.00 Uhr** Solo-Konzert mit Volksmusikstar Nicolas Senn
- **ab 14.00 Uhr** Autogrammstunde mit Nicolas Senn
- kulinarische Köstlichkeiten aus der Region
- Glacestand

Die Stiftung Waldheim mit dem ganzen Team des Wohnheims Sonne freut sich darauf, Sie in Rehetobel willkommen zu heissen.

Stiftung Waldheim, Wohnheim Sonne

Sämmlerweg 5, 9038 Rehetobel

T 071 886 22 00

Die Heimat
für Menschen
mit Handicap.

stiftung
waldheim

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Erweiterung Zusammenarbeit Bauverwaltung

Die Bauverwaltungen von Heiden und Lutzenberg werden bereits durch das regionale Amt geführt. Nun stehen die Arbeiten zur bevorstehenden Erweiterung der regionalen Bauverwaltung vor dem Abschluss: Die Bauverwaltung der Gemeinde Rehetobel wird seit 1. September 2023, diejenige der Gemeinde Grub AR per 1. November 2023 durch das gemeinsame regionale Amt geführt.

Handänderungen Juni und Juli

Jakob Sauter, Heiden (Erwerb 22.9.1969) an Simon Schrag, Heiden, und Rafaela Blatter, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1543, 728 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1308, Schützengasse

Silvan Karl Schneider, Stein, Gregor Roland Schneider, Ebnat-Kappel, und Adrian Marc Schneider, Luzern, Miteigentümer zu je $\frac{1}{3}$ (Erwerb 4.7.2014) an Simon Züst, St.Gallen, und Sabine Liechti, St.Gallen, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1689, 769 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1559, Obere Täschenstrasse

Max Zingerli, Thal (Erwerb 7.2.1996) an Thomas Zingerli, Thal, Liegenschaft Nr. 676, 3682 m² Grundstückfläche, Vordermatt

Kern AG, Textilreinigung, Heiden (Erwerb 23.6.2011) an Iva Immobau GmbH, Thal, und Lindenbaum Immobilien GmbH, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 228, 637 m² Grundstückfläche, Ladengebäude mit Wohnung Nr. 739, Werdstrasse

Life Verwaltungs AG, Heiden (Erwerb 23.3.2016) an Hanspeter und Christina Hohl, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 491, 207 m² Grundstückfläche, Bissau

Peter Huber, Heiden (Erwerb 26.9.2002, 1.11.2022) an Rahel Rohner, Heiden, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1213, 1564 m² Grundstückfläche, Lagergebäude mit Wohnung Nr. 670, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 1823, Asylstrasse

Iva Immobau GmbH, Thal, und Lindenbaum Immobilien GmbH, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 14.6.2023) an Lorini Emanuela Nicola, Winterthur, Liegenschaft

Nr. 228, 637 m² Grundstückfläche, Ladengebäude mit Wohnung Nr. 739, Werdstrasse

Marianne Tinguely Kovarik, Zürich (Erwerb 27.12.2005) an Preisig Pirmin Tobias, Teufen, Liegenschaft Nr. 1569, 632 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1370, Hasenbühlweg

Hohl AG Bauunternehmung, Heiden (Erwerb 23.12.1991, 5.2.1992) an Hohl AG Heiden, Heiden, Liegenschaft Nr. 428, 368 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 533 (Teil), Wohnhaus Nr. 532, Tiefenau, und Liegenschaft Nr. 1860, 1085 m² Grundstückfläche, Trafostation Nr. 1955 (Teil), Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 533 (Teil), Bissau

Alois Franz Waser, Grub (Erwerb 24.9.2020) an Johannes Waser, Heiden, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 835, 10'024 m² Grundstückfläche, Langmoos, Löchli, und $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 974, 29'501 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 1941, Betriebsgebäude Nr. 458, Wohnhaus mit Anbau Nr. 457, Löchli

Immo-Baufach GmbH, Speicher (Erwerb 23.2.2023) an Platzhirsch Immobilien AG, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 330, 380 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 904, Rosentalweg, und Liegenschaft Nr. 332, 255 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 1358, Dorf

Gemeindefusionen – alles klar?

Infoveranstaltung am **Donnerstag, 14. September** um 19:00 Uhr in der Mehrzweckhalle Wald. Es geht um die neuen Kantonsverfassungsartikel im Zusammenhang mit der Volksabstimmung am 26. November 2023. Weitere Infos unter www.ig-wald.ch. **Fabienne Duelli**

Top 5 Spartipps für Elektrogeräte

Maschine ganz füllen

Halb gefüllte Geschirrspüler, Waschmaschinen oder Tumbler verbrauchen genauso viel Strom wie volle. Starten Sie Ihr Gerät erst, wenn es voll ist, aber überladen Sie es nicht. Nutzen Sie den Sparmodus.

Abschalten mit Steckdosenleiste

Lassen Sie Ihre Elektrogeräte nicht im Stand-by- oder Schlafmodus, sondern schalten Sie sie ganz ab. Das geht am einfachsten mit einem Netzschalter oder einer Steckdosenleiste.

LED-Technik verwenden

Konventionelle Halogenlampen verbrauchen viel mehr Strom als moderne LED-Technik. Rüsten Sie Ihr Zuhause mit LED-Lichtquellen aus.

Nicht vorheizen

Nur wenige Gerichte wie beispielsweise Soufflés gelingen im vorgeheizten Backofen besser. Moderne

Region
Appenzellerland über dem Bodensee
umwelt.bewusst.leben.

KUS
Kommission
Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Backöfen werden so schnell heiss, dass sich das Vorheizen nicht lohnt. Verzichteten Sie darauf und sparen Sie bis zu 20 Prozent Energie.

Nicht zu kühl einstellen

Oft ist die Temperatur von Kühl-/Gefriergeräten zu tief. Stellen Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks auf 7 °C und beim Gefriergerät auf -18 °C. Gefrorenes im Kühlschrank auftauen lassen.

Strommessgeräte können bei der Gemeinde kostenlos ausgeliehen werden. Wenden Sie sich dazu an Andreas Naef, andreas.naef@heiden.ar.ch, 071 898 89 20 (Mo, Di, Do). (Quelle: UVEK) **Beat Schrag**

Abstimmung regionale Sozialhilfebehörde mit Sozialamt

Die Gemeinden Grub AR, Heiden und Rehetobel streben ab 2024 eine Zusammenarbeit im Sozialhilfebereich an. Die dafür benötigte Vereinbarung kommt am 22. Oktober zur Abstimmung.

Die Sozialhilfe verlangt immer bessere Fachkenntnisse auf Stufe der Gemeinden. Geringe Fallzahlen verunmöglichen jedoch eine sach- und kostengerechte Sozialhilfe, da das notwendige Fachpersonal nur schwer rekrutiert werden kann. Mit einem Zusammengehen kann eine «kritische Masse» geschaffen werden, die eine effektive und effiziente Betreuung der Fälle sicherstellt.

Zusammenarbeit

Vor diesem Hintergrund haben die Gemeinden Grub AR, Heiden und Rehetobel ab 2022 Gespräche geführt. Die drei Gemeinden streben ab 2024 eine regionale Zusammenarbeit an. Das gemeinsame Sozialamt soll seinen Sitz in Heiden haben. Gleichzeitig soll eine klare Aufgaben- und Verantwortungsteilung zwischen Sozialhilfebehörde und Sozialamt erfolgen: Die geplante Sozialhilfebehörde beaufsichtigt das Sozialamt, erteilt diesem Vorgaben und ist die erste Rechtsmittelinstanz. Das Sozialamt ist für die Behandlung der Fälle nach Vorgaben zuständig. Die

Kosten für die Einzelfälle werden – wie bisher – von den betroffenen Gemeinden getragen.

Abstimmung

Die Vereinbarung für eine gemeinsame Sozialhilfebehörde unterliegt dem obligatorischen Referendum und wird der Stimmbevölkerung der drei Vertragsgemeinden am 22. Oktober zur Genehmigung unterbreitet.

Die Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden sind davon überzeugt, dass mit dem Abschluss der Vereinbarung eine zukunftsgerechte Basis geschaffen wird und freuen sich auf die erweiterte nachbarschaftliche Zusammenarbeit.

Öffentliche Informationsveranstaltung

Für interessierte Hädlerinnen und Hädler findet am **Mittwoch, 27. September** um 19:30 Uhr im Kursaal eine öffentliche Informationsveranstaltung statt.

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 4. Oktober**
Redaktionsschluss
ist am Freitag, **15. September**

Fotografieren oder Knipsen?

Wir alle fangen wohl mit Knipsen an, weil uns Fotos freuen. Doch bald einmal möchten wir gezielt gute Bilder machen. Der Fotoclub Appenzellerland, Heiden bietet Interessierten an zwei Abenden Gelegenheit, mehr über das Fotografieren zu erfahren. Die Einen benutzen ihr Smartphone mit seinen Fotoautomatismen. Ohne viel technisches Wissen kann man gute Fotos und interessante Videos machen. Anderen bietet der Abend die Möglichkeit, kamera-technisches Wissen zu erwerben

oder zu vertiefen. Beide Gruppen, mit Kamera oder mit Smartphone, bekommen Tipps und Tricks zur bewussten Gestaltung mit Licht.

- Einführung in die Fotografie:
Donnerstag, 7. September von 19:00 bis 21:00 Uhr, Hotel Linde, Heiden
- Smartphone-Fotografie:
Donnerstag, 28. September von 19:00 bis 21:00 Uhr, Restaurant Papagei, St.Gallen
Manfred Weitz

Cinéclub Rosental – Saisonstart

Am **Mittwoch, 13. September** um 20:00 Uhr beginnt die Cinéclub-Saison. Jeweils monatlich an einem Mittwoch zeigen wir bis im Mai einen Film im Kino Rosental. Werden Sie Mitglied, geniessen Sie neun ausgewählte Filme, unterstützen Sie somit unser feines Kino in Heiden und das für CHF 80 Jahresmitgliedschaft oder mit Einzeleintritt.

«Roter Himmel» von Christian Petzold erhielt sehr viel Kritikerlob. Für manche ist es gar der bislang schönste Petzold-Film. Die Ge-

schichte spielt im Sommer an der Ostsee. In einem abgelegenen Ferienhaus zwischen Wald und Meer treffen vier junge Menschen aufeinander und verbringen schwebende, wie aus der Welt gefallene Tage. Der heiter-intensive Sommerfilm mit Paula Beer und Matthias Brand gewann den Silbernen Bären an der Berlinale.

Die Rosenbar ist ab 19:15 Uhr geöffnet und freut sich auf alle Gäste.

Katja Laux

V.l.n.r.: Matthias Tischhauser (Kantonsrat), Monika Gessler (Präsidentin FDP-AR), Hans-Rudolf Merz (Alt-Bundesrat), Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Paul Signer (Alt-Regierungsrat) und Ständerat Andrea Caroni

Alt-Regierungsrat Paul Signer verabschiedet

In Anwesenheit von Bundesrätin Karin Keller-Sutter, alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz, Ständerat Andrea Caroni, den amtierenden und ehemaligen FDP-Regierungsräten und zahlreichen Parteimitgliedern verabschiedete die FDP-AR ihren Regierungsrat Paul Signer.

Paul Signer beendete Ende Mai 2023 seine lange Karriere, die im He-

risauer Einwohnerrat 1993 begann und ihn über den Kantonsrat 2013 in den Regierungsrat führte. FDP-Präsidentin Monika Gessler würdigte ihn als ruhenden Pol, der mit seinem ausgleichenden Wesen zur Stabilität und Kontinuität in der Regierung beigetragen hat – und dies, trotz Krisen und grossen Herausforderungen. **Jörg Lutz**

Pfadi-Schnuppertag

Bist du auf der Suche nach einem spannenden Hobby, das voller Abenteuer steckt? Hast du Lust, etwas Neues zu probieren und einen Blick in die Pfadi zu werfen?

Dann ist der Pfadi-Schnuppertag der Pfadi Altenstein Heiden am **Samstag, 16. September** für alle ab vier Jahren eine perfekte Chance für dich. Gemeinsam werden wir einen abenteuerlichen, spannenden und unvergesslichen Nachmittag in der Natur erleben.

Beginn: 13:30 Uhr im Pfadiheim Gstaldenbach in Heiden. Schluss: 16:25 Uhr beim Pfadiheim Gstaldenbach in Heiden. Mitnehmen: Wettergerechte Kleidung, gute Schuhe und eine Trinkflasche. Ein Zvieri wird von uns offeriert.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du dir das nicht entgehen lassen willst, melde dich bei sugas@pfadiheiden.ch an und komm vorbei. Wir freuen uns auf dich. **Ladina Capaul**

Die JMH am letzten Schweizer Jugendmusikfest 2019 in Burgdorf

Am Schweizer Jugendmusikfest in St.Gallen

Die Jugendmusik Heiden (JMH) reist am Wochenende vom 16./17. September ans Schweizer Jugendmusikfest nach St.Gallen. Sie möchte dabei an vergangene Erfolge anknüpfen.

Die JMH nahm 1993 erstmals an einem Eidgenössischen Jugendmusikfest teil. 30 Jahre später möchte sie erneut an ihre grossen Erfolge anknüpfen. Sie kämpft dabei im Konzertwettbewerb in der Kategorie Unterstufe 1 und im Parademusik-

wettbewerb Kategorie Small um das Podest.

Am **Sonntagabend, 17. September** findet der Empfang in Heiden statt. Der Umzug startet um 18:00 Uhr beim Lindenplatz (Postautogarage) und endet auf dem Dunant-Platz, wo anschliessend auch die Resultate verlesen werden. Die Bevölkerung ist herzlich zum Empfang mit Apéro eingeladen. Bei schlechtem Wetter findet der Anlass ohne Umzug im Kursaal statt. **Roman Höhener**

Wir brauchen Unterstützung

Spiel, Spass, Lager, Abenteuer, Gemeinschaft, Verantwortung, Natur – und vieles mehr. Das ist die Pfadi. Dafür braucht es auch eine funktionierende Infrastruktur und freiwillige Helferinnen und Helfer. Das Pfadiheim ist nun aber in die Jahre gekommen und es braucht eine Renovation. Insbesondere Küche, Sanitäranlagen und Heizung, aber auch anderes, sind nicht mehr up to date. Wir wollen, dass die Pfadi auch in Zukunft ein vernünftiges Zuhause hat. Wer kann uns mit einer Be-

standesaufnahme/Expertise und einer Art Begleitung der nötigen Arbeiten helfen? Gibt es Personen die Erfahrung mit solchen Projekten, Zeit und soziales Engagement haben? Wir, und die Kinder der Pfadi, würden uns sehr freuen, wenn sich jemand meldet. Kontakt: Mike Heierli, 079 541 89 32. **Pamela Kaufmann**

Der TV Heiden turnt in neuer Vereinsbekleidung

In den letzten Jahren erfuhr unser Turnverein mit all seinen Unterriegen einen enormen Zuwachs an sportbegeisterten Kindern und Erwachsenen. Diese erfreuliche Situation veranlasste uns dazu, eine neue Vereinsbekleidung zu beschaffen.

Am 3. Juli durften dank grosszügiger Sponsoren alle Vereins-

mitglieder ihre neue Bekleidung entgegennehmen. Nach einem Photoshooting, ermittelten wir anschliessend die schnellsten Läuferinnen und Läufer der einzelnen Riegen.

Mit grosser Freude und entsprechendem Stolz freuen wir uns auf die bevorstehende Turnsaison.

Pascal Rohner

Kino-Abend mit Apéro

Am **Dienstag, 19. September** um 18:30 Uhr laden die Häädler Frauen zum Filmabend mit Apéro in der Rosenbar ein. Partner, Freunde und Bekannte sind ebenfalls willkommen. Gezeigt wird der wunderbar bezaubernde Film «Past Lives» von Celine Song.

Der Film ist autobiographisch geprägt und nimmt Bezug auf eine koreanische Vorstellung von In-Yun (Vorsehung, Bestimmung). Mit zwölf Jahren verliess Nora mit ihren Eltern Korea und damit auch ihren Jugendfreund Hae Sung. Zwölf Jahre später fanden sich die beiden über das Internet wieder. Sie wollte ihre neue Heimat in New York, wo sie gerade als Dramatikerin erste Schritte wagte, nicht verlassen. Ihn zog es durch sein Maschinenbau-Studium für ein Auslandssemester nach China und

nicht in die USA. Wiederum zwölf Jahre später kommt Hae Sung für eine Woche nach New York, wo Nora seit sieben Jahren mit Arthur glücklich verheiratet ist ...

Kosten: Fr. 22, inkl. Eintritt und Apéro. Anmeldung bis 15. September unter 079 437 80 88 oder ursula.locher-rohner@bluewin.ch.

Ursula Locher

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am

Mittwoch, 4. Oktober

Redaktionsschluss

ist am **Freitag, 15. September**

Bald ist wieder Kinderartikelbörsezeit

Am **Freitag, 22. September** von 20:30 bis 21:30 Uhr und **Samstag, 23. September** von 08:30 bis 10:30 Uhr bietet der Verein Häädler Frauen jungen Familien wieder die Gelegenheit saisonale Kinderartikel, wie zum Beispiel Skianzüge, Stiefel, warme Pullis und Hosen und vieles mehr kostengünstig zu erwerben. Ebenfalls ist es möglich, gebrauchte und gut erhaltene Kindersachen zum Verkauf

zu bringen. Dafür melden Sie sich bitte bis zum 20. September.

Während dieser beiden Tage stehen zahlreiche Helferinnen freiwillig im Einsatz und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Der Erlös der Börse kommt Familien in der Region zugute. Kommen Sie vorbei!

Infos und Kontakt unter 079 794 19 57 oder boerse@haedler-frauen.ch. **Nicole Naef**

Sieben Mitglieder des Nachwuchskorps haben nun den Übertritt ins Korps geschafft. Die gesamte Jugendmusik gratuliert ihnen zu ihrer Leistung und wünscht ihnen weiterhin unvergessliche «JMH-Momente» (v.l.n.r.): Levi Hohl, Yanis Oberson, Lauri Bischof, Roman Höhener (Präsident), Levin Federer, Martin Meier (Dirigent), Max Prichodko, Ruben Burkard und Paula Züst

Sieben neue Gesichter im Korps der Jugendmusik Heiden

Ende Juni durften sieben neue Musikantinnen und Musikanten im Korps begrüsst werden. Sie haben erfolgreich das Probevorspiel bestanden und sind in der höchsten Stufe der Jugendmusik Heiden (JMH) angelangt.

Kinder, die bei der JMH ein Instrument erlernen, beginnen ihre musikalische Karriere im Einzelunterricht. Anschliessend treten sie dem Nach-

wuchskorps, der Vorstufe des Korps, bei. Sie erlernen dort erstmals das Zusammenspiel in einer Formation.

Mit dem erfolgreichen Absolvieren des Probevorspiels gelangen die Kinder in die höchste Stufe der JMH, dem Korps. Zusätzlich zu den wöchentlich stattfindenden Proben besuchen viele der Musikantinnen und Musikanten weiterhin den Einzelunterricht. **Roman Höhener**

Geldanlage für priv. Investoren

Wir verkaufen an zentraler und schöner Wohnlage:
3-Familienhaus mit 2 x 3 ½ Zi.Whg. 1 x 4 ½ Zi.Whg.
1 Büro im EG.

Total Mietzinseinnahmen ca. Fr. 58'000.-

Bei Selbstbezug einer Wohnung wohnen Sie gratis!

Verkaufspreis: Fr. 1,45 Mio.

Verlangen Sie unverbindlich die Verkaufsunterlagen:
Ruedi Hohl Tel. 078/683 10 50
od. E-Mail caro.hohl@gmx.ch

9035 Grub AR 078 880 46 69

info@mirco-schlaepfer.ch www.mirco-schlaepfer.ch

**Ihr Allrounder für Transporte, Entsorgungen, Gartenarbeiten
Winterdienst, Hauswartungen, Reparaturen uvm.**

**Plätze, Wege,
Mauern, Gärten**

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 Heiden
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

**Auf Wunsch:
Mit Hol- und Bringservice**

**Service
Ihr Schlüssel zum Erfolg
Unsere Nutzfahrzeug Spezialisten**

Für Sie als Profi ist es wichtig, dass Ihr Geschäft reibungslos läuft. Deshalb brauchen Sie ein Nutzfahrzeug, das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir erledigen sämtliche Aufträge an Ihrem VW Nutzfahrzeug schnell und professionell und sorgen dafür, dass Sie sich immer und überall auf Ihr VW Nutzfahrzeug verlassen können. Genau so, wie Sie sich auf uns Nutzfahrzeug Spezialisten verlassen können.
VW Nutzfahrzeuge – Die beste Investition

Nutzfahrzeuge

Kreuz-Garage E. Bischof AG
Trogenstrasse 1 | Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher | www.autobischof.ch

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

**Gloor Sonderegger^{gmbh}
Malerhandwerk**

**Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg**

multimedia @ Buschor+Dahinden
Bild | Ton | Netzwerk | Internet
Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

**RESTAURANT
STATION**

Am Samstag 16.09.23 kocht im Stätiöli dä Fernando ä wunderbari Paella a discretion für Eu.
Am Obig um di siebni gohts los.

Reservazione nehmet mir gern bis am 10.09.23 entgegen, do Platzanzahl beschränkt isch.

Telefon 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht Taxi nach Heiden, Rorschach und Umgebige, ab 22.00 Uhr möglich
Mer freuet üs uf Eu ...
Fernando und s' Stätiöli-Team

WALZ DRUCK
9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

KREATIV-ATELIER
zum Teilen

Welche kreativen Frauen möchten in einem gemeinsamen Atelier werken und sich gegenseitig inspirieren? Ein Raum (vorhanden) zum Teilen und Ideen entwickeln.

Anfragen gerne an
Margrith Lenz
079 313 09 24

V.l.n.r.: Remo Mazenauer, Timothy Schläpfer, Alber Ebnetter, Markus Tobler und Raul Sieber

Neue Feuerstelle im Waldpark

Seit Mitte Juni steht im Waldpark ein zusätzlicher Grill zur Verfügung. Er befindet sich am Rande des Vita-parcours zwischen den beiden bereits bestehenden Feuerstellen.

Der Kurverein Heiden wurde auf eine Anzeige der Firma ThyssenKrupp aufmerksam, die verlauten liess, dass sie einen Grill zur Verfügung stellen würde. Dieser sollte als Lehrlingsarbeit hergestellt und an einem für die Öffentlichkeit zugäng-

lichen Ort genutzt werden. Timothy Schläpfer, der in diesem Sommer seine Ausbildung bei der ThyssenKrupp abschloss, fertigte den Grill an. Markus Tobler, Geschäftsführer der Züst Bau AG in Heiden, erklärte sich ebenfalls bereit, etwas zum Projekt beizutragen: Raul Sieber, Lehrling im ersten Jahr, hat daraufhin die Bodenplatte gegossen, die einen sicheren Untergrund bietet.

Nadine Küng

Workshop Vereinszukunft

Der Verein Biedermeier führt am **Samstag, 21. Oktober** von 09:00 bis 12:00 Uhr im Schulhaus Gerbe einen Workshop zum Thema «Weiterentwicklung des Vereins und Zukunft des Biedermeier-Festes» durch. Ziel ist es, aufzuzeigen, was gut ist und was verbessert werden soll. Zudem sollen neue Ideen gesammelt werden. Eingeladen sind alle interessierten Personen aus Heiden und Um-

gebung sowie aus den Hädler Vereinen, Schulen, dem Gemeinderat, Kirchenmitglieder und natürlich die Detaillisten sowie das örtliche Gewerbe. Im Anschluss offerieren die Biedermeier einen kleinen Apéro.

Wer sich angesprochen fühlt und auch etwas dazu beitragen möchte, ist herzlich gerne eingeladen. Anmeldung bitte bis 2. Oktober an info@biedermeier.ch. **Peter Göldi**

Tickets fürs Heiden Festival 2024 gewonnen

Noch steht das Programm des nächstjährigen Heiden Festival erst in den Köpfen der Organisatoren. Viele positive Rückmeldungen und hilfreiche Anregungen sind dem OK aus der Publikumsumfrage zugegangen. Wie versprochen, sind aus der Publikumsumfrage zwei Gewinner von Festival-Goldpässen für das vom 24. bis 26. Mai 2024 stattfindende 8. Heiden Festival ausgelost worden. Es sind dies Gisela Bachmann (Basel) und Martin Graf (Heiden).

Ein Vorschlag aus der Publikums-umfrage war, dass den Einheimischen gratis ein «Kennenlern-Ticket» für ein Konzert ihrer Wahl zur Verfügung gestellt wird. Diese Idee nehmen wir gerne auf, in der Hoffnung noch vermehrt Einheimische für das am letzten Mai-Wochenende stattfindende Festival zu begeistern. Darum liegen für die ersten zehn Personen, die sich bei der Tourist Information melden, je ein Gratisticket für ein Konzert ihrer Wahl bereit. **Peter Widmer**

Startkurs Pilzexkursion

Die Hädler Frauen organisieren am **Donnerstag, 7. September** einen Pilzkurs, der auch für Fachleute geeignet ist. Der Kurs ist offen für Mitglieder wie auch für Nichtmitglieder.

Treffpunkt um 14:00 Uhr beim Löchli-Weiher. Der Pilzkontrolleur

Matthias Müller zeigt uns während 2,5 Stunden den Umgang mit Pilzen. Messer und Körbli (oder Tupperware) mitnehmen.

Anmeldungen unter 071 891 33 20 oder info@haedler-frauen.ch bis am Mittwoch, 6. September.

Susann Metzger

Was blüht denn da im Appenzellerland?

Kostenloser, öffentlicher Vortrag von Hans Sprecher, Blumenkenner und Imker aus Wald, am **Dienstag, 12. September** um 19:30 Uhr in der Linde.

Hans Sprecher bringt Interessierten die einheimische Blumenwelt näher. Er zeigt in Bildern die bunte Vielfalt häufiger Wildblumen und hilft mit Geschichten und Bezugs-

punkten sich diese merken zu können. Was man kennt, das schätzt man!

Leute, die sich mit der Appenzeller Flora beschäftigt haben, werden vorgestellt, Bestimmungsmöglichkeiten gezeigt, die Systematik der Pflanzen, verschiedene Pflanzengesellschaften und Standorte mit vielen Beispielen erläutert. Sönd willkommen!

Marcel Blöchlinger

Mittagstisch 60plus

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 26. September** um 11:45 Uhr im Betreuungszentrum Heiden der Mittagstisch 60plus für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 20.50 Anmeldung bis am Samstag, 23. September bei Heidi Walser unter 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert.

Rachel Züst-Merz

Wandern ist Balsam für Körper, Geist und Seele

Auf die Plätze, wandern, Bingo!

Es ist Wandersaison. Da garantiert das von Appenzellerland Tourismus AR entwickelte Wanderbingo zusätzlichen Spass. Wer gut beobachtet und die Bildreihen am schnellsten aufdeckt, gewinnt. Und ganz nebenbei lernen die Wanderer typische Appenzeller Dialektwörter kennen.

Auf der Bingokarte sind 24 Illustrationen vorgegeben. Wer zuerst eines der aufgeführten Bilder entdeckt, soll das darunter verborgene

Dialektwort erraten und darf danach das Türchen öffnen. Es gewinnt, der als Erstes die zuvor definierten Reihen vollständig geöffnet hat. Den Gewinn bestimmt die Gruppe selber.

Das Appenzeller Wanderbingo kann kostenlos in der Tourist Information bezogen werden – oder bestellen Sie das Wanderbingo unter www.appenzellerland.ch/wanderbingo. Die Auflage ist limitiert – es hat, solange es hat. **Celina Bernhart**

Heiden im Zeichen des Roten Kreuzes

Von 1887 bis zu seinem Tod im Jahr 1910 lebte Rotkreuzgründer Henry Dunant in Heiden. An ihn und seine weltweit tätige humanitäre Organisation erinnert in Heiden der Dunant-Platz mit Denkmal. Gleichenorts ist das mit Blumen sorgfältig gestaltete rote Kreuz auf weissem Grund ein einzigartiger Blickfang. **Peter Eggenberger**

Bücherladen Appenzell stellt Neuheiten in der Bibliothek vor

Am **Donnerstag, 7. September** lädt die Bibliothek Lesebegeisterte zu einer Neuheitenvorstellung des Bücherladen Appenzell ein. Die innovative Inhaberin Carol Forster und ihr Team stellen uns ihre neusten Lieblingsbücher vor. Die präsentierten Bücher werden natürlich in den Bestand der Bibliothek aufgenommen und können am selben

Abend bereits ausgeliehen werden. Der Anlass beginnt um 19:30 Uhr. Anmeldungen werden direkt in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch entgegengenommen. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen. **Miriam Hauschildt**

Ferienplan der Schule

Schuljahr 2023/2024

Herbst	Schulschluss Fr, 6.10.23	Schulbeginn Mo, 23.10.23
Weihnachten	Schulschluss Fr, 22.12.23	Schulbeginn Mo, 8.1.24
Sport	Schulschluss Fr, 26.1.24	Schulbeginn Mo, 5.2.24
Frühling	Schulschluss Fr, 5.4.24	Schulbeginn Mo, 22.4.24
Pfingsten	Schulschluss Mi, 8.5.24	Schulbeginn Di, 21.5.24
Sommer	Schulschluss Fr, 5.7.24	Schulbeginn Mo, 12.8.24
Schulfreie Tage	Mi, 1.11.23	Stufenkonferenzen
	Do, 30.5.24	Kantonaler Lehrerkonvent
	Fr, 31.5.24	Arbeitstag
	Mi, 12.6.24	Mitarbeitendentag

ausschneiden
und aufbewahren

WWF-Lauf macht Halt bei uns

Der Lebensraum der Afrikanischen Elefanten ist nach wie vor akut gefährdet. Am **Mittwochvormittag, 13. September** laufen deshalb zahlreiche Schulkassen aus Heiden und der Umgebung am WWF-Lauf mit und schwitzen gemeinsam für die Dickhäuter und deren Schutzgebiete. Das beliebte und bewährte Lauferebnis findet in diesem Jahr erstmals in Heiden statt, rund um die Sportanlage Wies. Erwartet werden

rund 400 Schulkinder und deren Lehrpersonen. Der Anlass beginnt um 09:00 Uhr und dauert bis 11:00 Uhr.

Während der Laufzeit kann es um die Schulanlage Wies zu kurzen Wartezeiten und kleinen Einschränkungen bei den Zufahrtswegen kommen. Wir danken den Anwohnenden für das Verständnis. Über anspornendes Publikum freuen sich die Schulkinder und die Lehrpersonen.

Flavia Steinlin

Wir sagen auf Wiedersehen

Endlich kam der Sommer, nach einem zwischenzeitlichen Herbst-Einblick, wieder zurück. Jetzt heisst es noch auskosten und die lauen Spätsommertage in vollen Zügen geniessen.

Wir durften bei warmem Wetter ein tolles BadiFest mit 122 Kids erleben und es wurde bis spät am Abend noch gebadet, geplaudert und zu toller Musik getanzt. Leider konnten wir nicht alle Filme während unserer Freitagabende zeigen, da machte uns der Regen ab und an einen Strich durch die Vorführung.

Für unsere Anlässe möchte sich die Schwimmbadgenossenschaft nochmals bei allen Helferinnen und Helfern bedanken. Auch dem gesamten BadiTeam für seinen unermüdlichen Einsatz, uns unvergessliche Tage zu beschern, ein herzliches Dankeschön.

Und schon ist es bald wieder so weit: am **Sonntag, 10. September** schliessen wir die Türen und möchten Sie bitten, Ihre angemietete Kabine bis dahin zu räumen.

Marion Niedermayer

Mahlzeitenlieferdienst

Alleine zu kochen, macht ihnen keine Freude mehr? Oder es geht nicht mehr so gut? Oder das Einkaufen ist beschwerlich oder sie wollen sich weiterhin gesund und ausgewogen ernähren, oder ...?

Es gäbe noch einige gute Gründe für unseren Mahlzeitendienst. Zögern Sie nicht und probieren Sie es aus. Sie können den Mahlzeitendienst von Montag bis Freitag bestellen. Sie wählen an welchen und wie vielen Tagen.

Unsere Speisen werden täglich frisch zubereitet. Wir unterstützen die regionale und saisonale Vielfalt. Das Essen wird Ihnen warm direkt in Ihre Wohnung geliefert, die Mahlzeit, bestehend aus Suppe, Salat und Hauptgang samt Lieferung kostet Sie CHF 16. Die Mahlzeiten können an sieben Tagen auch abgeholt werden zu einem Preis von CHF 12.50. Auf Ihre Anfrage unter 071 898 32 05 freuen wir uns. **Gabriela Kasper-Dudli**

Erzählcafé im Betreuungs-Zentrum

Das Leben schreibt Geschichten - Wer länger lebt, hat mehr zu erzählen. Das Erzählcafé bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten.

Herbst als Zeit der Reife, der Fülle und Ernte mit buntem Herbstlaub und intensivem Licht; aber auch Zeit der fallenden Blätter und der Vorbereitung auf den Winter. Wir freuen uns am **Montag, 18. September** von

14:00 bis 16:00 Uhr auf einen bunten Strauss vielfältiger Geschichten und Erfahrungen zum jahreszeitlichen Herbst und zum Herbst des Lebens. Sie sind herzlich willkommen. Nach dem Gesprächsteil bleibt Zeit für einen ungezwungenen Austausch bei einem Kaffee. Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63. Kosten: Kaffeekässeli. **Silvia Hablützel**

Altliedenschaften eine Zukunft schenken

Die Stiftung Frieda Holderegger (SFH) setzt sich seit über 30 Jahren für die Erhaltung und Wiederherstellung von Objekten des Heimat-, Denkmal- und Naturschutzes im Kanton AR ein. Das Stiftungsgut der Förderstiftung wird durch Zuwendungen der öffentlichen Hand, von Körperschaften, Firmen oder Privatpersonen geüfnet.

Seit 10 Jahren gehört ein bäuerliches Fabrikantenhaus in Gais, welches aus einem Nachlass hervorgegangen ist, zum Stiftungsgut. Nachdem das denkmalgeschützte Objekt behutsam saniert und umgebaut wurde, wird hier seit sieben Jahren zeitgemässes Wohnen angeboten. Aus den Mieteinnahmen der Liegenschaft werden in erster Linie die Kapital- und Bewirtschaftungskosten gedeckt. Die SFH unterstützt

mit dem jährlichen «Überschuss» gemeinnützige Beitragsgesuche finanziell.

Die SFH sprach in Heiden kürzlich Beiträge für die Leuchter im Hotel Linde und eine Fassadensanierung an einem Bürgerhaus. **Thomas Künzle**

Wiesel gesehen? Gleich melden!

Sie sind klein, flink, und man bekommt sie nur selten zu Gesicht. Unsere einheimischen Wieselarten Hermelin und Mauswiesel gehören zu den kleinsten Raubtieren der Welt. Die Wiesel sind effiziente Mäusefänger. Leider steht es um die kleinen Jäger jedoch nicht gut. Die Bestände beider Arten sind rückläufig, und teilweise sind sie bereits ganz verschwunden.

Der WWF lanciert daher ein Ostschweizer Wieselprojekt um die kleinen Mäusejäger zu fördern. Um

mehr über die Verbreitung der Wiesel zu erfahren, braucht es die Mithilfe aus der Bevölkerung. Haben Sie in Ihrer Gemeinde oder unterwegs ein Hermelin oder Mauswiesel beobachtet? Dann melden Sie es gleich unter wildenachbarn.ch/melden oder beim WWF Regiobüro AI/AR-SG-TG, info@wwfost.ch, 071 221 32 70. Auch ältere Beobachtungen sind wertvoll und können eingetragen werden. Mehr Infos unter wwfost.ch/wiesel.

Mila Yong

Das Mauswiesel (*Mustela nivalis*) ist das kleinste Raubtier der Welt

Hermeline wechseln ihr Fell im Winter und werden weiss. Die schwarze Schwanzspitze, an der man sie einfach vom Mauswiesel unterscheiden kann, bleibt

Öffentlicher Mittagstisch

Sie mögen nicht jeden Tag selber kochen oder geniessen lieber eine ausgewogene Mahlzeit in guter Gesellschaft? Der Quisisana-Mittagstisch ist für alle offen!

Jeden Freitag ab 11:45 Uhr servieren wir Ihnen in unserer Cafeteria ein feines Mittagessen. Mit Suppe, Salat, Menü und 2 dl Mineralwasser

sowie ein Dessert für CHF 16.50. Unsere Speisen werden täglich frisch zubereitet. Wir unterstützen die regionale und saisonale Vielfalt.

Auf Ihre Anmeldung freuen wir uns und nehmen diese gerne unter 071 898 32 05 bis spätestens Freitagmorgen um 09:00 Uhr entgegen.

Gabriela Kasper-Dudli

Hädler Agenda 2024: Termine eintragen

Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum 14. Mal für das kommende Jahr die Hädler Agenda mit Sammler- und diversen Veranstaltungsdaten im praktischen A5-Format mit WIRO-Bindung heraus. Die Agenda wird an alle Hädler Haushaltungen, Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger verteilt sowie an Interessierte in den umliegenden Gemeinden abgegeben.

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag fürs 2024? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden.

Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch bis spätestens Freitag, 13. Oktober senden. Wir übertragen diese für Sie kostenlos in die Hädler Agenda. **tb**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

29. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Retrospektive». Regula Irniger	08:00–20:00
samstags	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Sonder-Ausstellung «Das Krokodil von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
Donnerstag, 7.	Treffpunkt Löchli Weiher Startkurs «Pilzexkursion». Hädler Frauen	14:00–16:30
	Linde Kurs «Fotografieren oder Knipsen». Fotoclub Appenzellerland	19:00–21:00
	Bibliothek Neuheitenvorstellung Bücherladen Appenzell. Bibliothek	19:30–21:00
Montag, 11.	Hotel Heiden Vortrag «Säure und Base im Alltag». Hotel Heiden	20:15–21:45
Dienstag, 12.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
	Linde Vortrag «Was blüht denn da im Appenzellerland?». Imkerverein Vorderland	13:30–16:30
Mittwoch, 13.	Schulhaus Wies WWF-Lauf. WWF Regiobüro AR/AI-SG-TG	09:00–11:00
	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Donnerstag, 14.	Postplatz Wanderung über den Leimensteig. Senioren Wandergruppe	09:55–17:50
	Linde Solarstorm – einfach und wirtschaftlich. Verein Energie AR/AI	18:30
	Museum Heiden Vortrag «Der Appenzeller Kalender: Wunderkammer der kleinen Leute». Museum Heiden	19:00–20:00
Samstag, 16.	Hechlensteg 261 Biodiversität sinnlich erfahren. Susanna und Peter Ochsner	13:30–16:00
	Pfadiheim Gstaldenbach Pfadi Heiden Schnuppertag. Pfadi Altenstein Heiden	13:30–16:30
	ev. Kirche Aussergewöhnliches Chorkonzert mit acht Männerchören. Männerchor Heiden	18:00–19:15
Sonntag, 17.	kath. Kirche/Pfarrezentrum Ökumenischer Familientag und Kirche Kunterbunt. ev. und kath. Kirchgemeinden	10:30–15:30
	Lindenplatz, Postautogarage Empfang Jugendmusik Heiden vom Jugendmusikfest in St.Gallen. Jugendmusik Heiden	18:00
Montag, 18.	Betreuungs-Zentrum Erzählcafé zum Thema «Erntezeit Herbst». Pro Senectute	14:00–16:00
	Hotel Heiden Lebensräume der Extreme, Teil 2. Hotel Heiden	20:15
Donnerstag, 21.	Schulhaus Gerbe Freies Tanzen. Patrizia Fürst	19:30–21:30
Freitag, 22.	Boutique artEmoda Mode-APéro Herbst- und Winterkollektion. Boutique artEmoda	09:00–18:00
	Kursaal Kinderartikelbörse. Hädler Frauen	20:30–21:30
Samstag, 23.	Kursaal Kinderartikelbörse. Hädler Frauen	08:30–10:30
	Boutique artEmoda Mode-APéro Herbst- und Winterkollektion. Boutique artEmoda	09:00–16:00
	Linde Lido Boys «Rock'n'Rumba». Lindenblüten	20:00–23:00
Dienstag, 26.	Postplatz Wanderung Siblinger Randenturm. Senioren Wandergruppe	07:15–19:20
	Bibliothek Buchstart. Bibliothek	09:30–10:15
	Betreuungs-Zentrum Mittagstisch 60plus. Hädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 27.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
	Kursaal Öffent. Orientierungsversammlung: Vereinbarung Sozialhilfebehörde und MZH Gerbe. Gemeinderat	19:30
Donnerstag, 28.	Tourist Information Geführte Kräuterwanderung. Kurverein	14:00
Samstag, 30.	Postplatz Jubiläums-Herbstwanderung mit Abendessen. Senioren Wandergruppe	14:15–20:20
Montag, 2.	Kursaal Vortrag «Menschlichkeit und Architektur – Otto Glaus». Dunant Museum	19:19
	Hotel Heiden Vortrag «Vitalstoffe». Hotel Heiden	20:15–21:45
Mittwoch, 4.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30

Kino

Mittwoch, 7.	16:30 Elemental	6/4 J., D
Freitag, 8.	20:00 Running Against The Wind	6/4 J., OV/d
Samstag, 9.	17:00 Golda	16/14 J., E/d
	20:00 Oppenheimer	12/10 J., D
Sonntag, 10.	15:00 Ernest & Célestine – Die Reise ins Land der Musik	6/4 J., D
	19:30 Jeanne du Barry	14/12 J., D
Dienstag, 12.	19:30 Die einfachen Dinge	8/6 J., D
Mittwoch, 13.	16:30 Lassie	6/4 J., D
	20:00 Roter Himmel	16/16 J., D
Freitag, 15.	20:00 Past Lives	10/8 J., E/d
Samstag, 16.	17:00 Golda	16/14 J., E/d
	20:00 Running Against The Wind	6/4 J., OV/d
Sonntag, 17.	15:00 Elemental	6/4 J., D
	19:30 Divertimento	8/6 J., F/d
Dienstag, 19.	19:30 Past Lives	10/8 J., E/d
Mittwoch, 20.	16:30 Elemental	6/4 J., D
Freitag, 22.	19:00 Kraft der Utopie mit Regie: Karin Bucher und Thomas Karrer	6/4 J., E/d
Samstag, 23.	17:00 Filmhit	
	20:00 Jeanne du Barry	14/12 J., D
Sonntag, 24.	15:00 Ernest & Célestine – Die Reise ins Land der Musik	6/4 J., D
	19:30 Die einfachen Dinge	8/6 J., D
Dienstag, 26.	19:30 Jeanne du Barry	14/12 J., D
Mittwoch, 27.	16:30 Lassie	6/4 J., D
Freitag, 29.	20:00 Golda	16/14 J., E/d
Samstag, 30.	17:00 Past Lives	10/8 J., E/d
	20:00 Kraft der Utopie	6/4 J., E/d

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heiden.ch.

Appenzeller Kalender

Der Vortrag am **Donnerstag, 14. September** um 19:00 Uhr nimmt das Thema «Appenzeller Kalender: Wunderkammer der kleinen Leute». Eine andere (umgekehrte) Perspektive: Die «Wunderkinder» in der Volkskultur des Appenzellerlands im Appenzeller Kalender. In einer noch nicht (multi)medial bestimmten Zeit waren die wiederkehrenden «exotischen» (Bild-)Geschichten des Appenzeller Kalenders ein Fenster zur Welt – ein Stück Mediengeschichte. **Chris Nowak**

auf- und abwind ...

Der eine hat zu viel, der andere zu wenig: Sitzleder.

Jetzt haben Oktoberfeste Hochkonjunktur und Bier fliesst in Strömen. Bier wurde schon vor rund 5000 Jahren von den Sumerern in Mesopotamien gebraut. Wohl eher zufällig entdeckten sie diese Möglichkeit wegen eines vergorenen Brotteigs. Bier war damals eher dickflüssig und wurde als «Brot zum Trinken» bezeichnet.

Kürzlich habe ich erfahren, dass in Bratislava seit ca.1450 Bier gebraut wird. Die Männer trugen damals schon Lederhosen mit einem verstärkten Bodenteil. Das frisch gebraute Bier wurde auf eine Bank gegossen und die Männer setzten sich darauf. Im Laufe der Zeit kristallisierte der Zucker, woraus ersichtlich wurde, ob das Bier genügend Süsse enthält. Somit wurde aus dem Hosenboden das Sitzleder und wer hin und wieder irgendwo länger sitzen bleibt, hat in diesem Fall genug davon. Ich wünsche Ihnen sonnige Herbsttage.

Herzlichst Erika Stocker

Seit 25 Jahren persönliche Beratung

Vor 25 Jahren gründete der schneesportbegeisterte Kurt Graf sein eigenes Sportgeschäft Carve Sport Kurt in Heiden. Die Sommer- und Winteraktivitäten bedeuten für viele Kunden spannende, unvergessliche Erlebnisse.

Seine fachlichen Erfahrungen als «Schuhdoktor» machten ihn bald weitherum bekannt. Die Kundschaft kommt nach Heiden, um sich von ihm ihre Ski- und Tourenschuhe anpassen zu lassen. Die Schuhe übertragen die Kraft beim Skifahren und müssen am Fuss passen, andernfalls kann eine Unfallgefahr von ihnen ausgehen. Mit gut sitzendem Schuhwerk macht das Carven und Skitouren mehr Spass. Auch kann mit individuell angepassten Innensohlen der Gehkomfort bei Sport- und Freizeitschuhen stark verbessert werden.

Seit dem Umzug ins Rosentalquartier im Jahre 2003 verfügt Carve Sport Kurt über grosszügige Verkaufsräume mit integrierter Werkstatt. Als versierter Skitourenleiter beim SAC bietet Kurt Einsteigertouren an. An Infoabenden im Sportgeschäft erfahren Einsteigende alles über Ausrüstung, Sicherheit, Technik, Mietangebot und das Tourenprogramm.

Als einer der Ersten in der Schweiz verkaufte Kurt Graf ab 2001 Merinotextilien von Icebreaker. Damals setzten fast alle Hersteller im Sportbereich auf Kunstfasern. Kurt Graf, selber Schafhalter, war die temperatenausgleichende Fähigkeit der Wolle bekannt und vertraut. Heute ist die funktionelle Merinowäsche im Sport- und Freizeitbereich nicht mehr wegzudenken. Eine weitere Spezialität ist die vielfältige Auswahl an Fivefingers (Zehenschuhen). «Die Zehenschuhe fördern den natürlichen Bewegungsablauf beim Gehen. Die Schritte sind kürzer, der Fuss rollt ab und die Schläge auf die Gelenke werden abgefedert. Die Fussmuskulatur wird aufgebaut und so können verschiedene körperliche Beschwerden verschwinden», so Kurt Graf.

Bei Verkaufsgesprächen entstanden in all den Jahren viele persönliche Kontakte. Wir bedanken uns bei unserer treuen Kundschaft für das entgegengebrachte Vertrauen. Das 25-Jahr-Jubiläum wird noch **bis am Sonntag, 8. Oktober** mit 25 Prozent Rabatt auf Bekleidung sowie 20 Prozent Rabatt auf das Gesamtsortiment und den Skiservice gefeiert. **Regula Graf**

Kultur	Seite 05	Gemeinde	Seite 08	Wirtschaft	Seite 15	Vereine	Seite 17
<ul style="list-style-type: none">• Kraft der Naturstimmen• Donnerstagsvortrag im Museum Heiden• Lesung mit Lidija Burcak• Gedenkfeier zum Todestag von Henry Dunant		<ul style="list-style-type: none">• Beiträge für die Kursaalnutzung• Ersatzneubau Mehrzweckhalle Gerbe: Stand und Perspektiven• Stand und Aussichten von Planungs- und Infrastrukturprojekten		<ul style="list-style-type: none">• Sois Belle Kosmetik: Neuer Standort und 5-Jahr-Jubiläum• Neuausrichtung Appenzeller Bahnen• 10 Jahre Lebensmittelabgabe• Strompreise 2023		<ul style="list-style-type: none">• Jugendmusik Heiden erneut mit Schweizermeistertitel• Häädler Schützen siegen am Cup in allen Kategorien• Mittagstisch 60plus• Turner gesucht	

Rufen Sie an
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

Alte Heizung und neues Energiegesetz? GRAVAG Thermo kennt sich mit beidem aus!

Wir installieren sämtliche Heizsysteme und wissen über die neuen Gesetzesbestimmungen Bescheid. Dank dem «Komplett-sorglos-Paket» müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertig installierten Heizlösung. Und darüber hinaus.

thermo.gravag.ch

Ihr regionaler Begleiter für ein energieeffizientes Zuhause

• Darmkrebs – Vorsorge, Diagnostik und Therapie

Publikumsvortrag

Wo: Evangelisches Kirchgemeindehaus, Heiden

Wann: Dienstag, 7. November 2023, 19.00 Uhr

Referentin: **Dr. med. Carla Nauer**
Fachärztin für Allgemeine Chirurgie,
Viszeralchirurgie und Proktologie, SVAR

Referent: **Dr. med. Thomas Kempmann**
Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie
MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden

Dr. med. Carla Nauer

Dr. med. Thomas Kempmann

Spitalstrasse 6 | 9100 Herisau
www.spitalverbund.ch

Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
www.maih.ch

Mit mir zum Wir.

«Ich bin die passende Verbindung.»

CLAUDIA FRISCHKNECHT
www.claudia-frischknecht.ch

IN DEN NATIONALRAT

Die Mitte Appenzell Ausserrhodens

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

**Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
Häuser, Wohnungen und Bauland.**

Gerne berate ich Sie persönlich.

Liegenschaft Ochsen, Grub

Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg. plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden

Grosszügige und helle Dachwohnung mit Top- Ausbau und neuwertigem Zustand. 136 m2 NWF, Dachterrasse nach Süden mit 19 m2, grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 695'000.00

3 1/2 Zimmer Ferienhaus in Wald

Sonnige Lage im Grünen, Top-Aussicht! Sehr guter Zustand, Holzbohle-Wärmepumpe, moderner Einbauelektroschrank, 10-jährig bewohnbar, grosser Grundstück, Garage vorhanden.
CHF 800'000.00

RESERVIERT

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

Klassenlager der 5./6. Klasse Gerbe

Vom 4. bis 8. September waren wir im Klassenlager bei Disentis. Das Lagerhaus erwies sich als ideal für uns, auch durch seine wunderbare Lage mitten in der Natur.

Wir unternahmen viel: Specksteinofen-Werkstatt besichtigen, Kristalle

aus der Region mit einem Strahler bewundern, Führung in der Klosterkirche Disentis, in der Skimanufaktur Anavon bei der Herstellung eines Skis dabei sein, Führung durch die Schöllenschlucht in Andermatt. Mit Hilfe von Bergbahnen wanderten wir durch die herrliche Alpenwelt.

Das Wetter war perfekt, was sich auch darin äusserte, dass wir immer draussen essen konnten. Die freiwilligen Helferinnen zauberten täglich leckere, abwechslungsreiche Mahlzeiten auf die Tische.

Viel positive Energie war in der Klasse zu spüren. Mit einem sehr guten Gefühl und dankbar blicke ich aufs Klassenlager zurück. **KH**

WWF-Sponsoren-Lauf in Heiden

Bei optimalen Wetterbedingungen konnte am 13. September der erste WWF-Lauf in Heiden stattfinden. Über 380 motivierte Kinder aus Heiden, Rehetobel, Untereggen und St. Margrethen nahmen daran teil.

Zwei Stunden haben Kinder von der Basisstufe bis zur 6. Klasse mitgeholfen, den Lebensraum der afrikanischen Elefanten zu schützen.

Einige Rückmeldungen aus der 5./6. Klasse von Linda Egger und Nicole Giezendanner: «Ich fand den Lauf sehr cool, vor allem auch, dass unterwegs Cracker verteilt wurden.»

«Ich fand es cool, dass alle – vom Kindergarten bis zu den Lehrpersonen – mitgemacht haben.» «Ich fand den Panda unterwegs sehr cool, der uns Blumen verteilt und Handshake gemacht hat.» «Ich fand es mega nett, dass die Organisatoren für uns geklatscht haben und unsere Namen bei jeder Runde erwähnt haben.»

Vielen Dank allen Eltern, Verwandten und Bekannten, welche die Kinder mit einem Beitrag unterstützt haben. **Denise Steinmeier**

6 Workshops, 6 tolle Sachen und 6 neue Sachen zum Lernen

Im Rahmen unseres Themas «Velo» haben die beiden 5./6. Klassen des Schulhauses Wies einen Workshop-Morgen verbracht. Drei Kinder berichten:

Frau Zaugg zeigte uns anhand von einem Wasserbecken und einem Veloflickset, wie wir einen Platten reparieren können. Unsere Gruppe hörte interessiert zu.

Der zweite Posten war das Pumpen. Ich hatte leider einen Platten, aber wir konnten es erfolgreich pumpen. Wir haben geguckt, was für ein Ventil wir hatten. Ich hatte ein Auto-Ventil.

Ich war zuerst bei Frau Egger, dort haben wir einen Hindernis-Parcours gemacht. Ich habe mich sogar getraut, über die Schanze zu springen. Es war auch ein bisschen knifflig, aber cool.

Nik erklärte uns, wie man den Schlauch vom Reifen befreite. Ich fand, es war der beste Posten.

Jakob und Silja haben uns gezeigt, wie man Einrad fährt. Sie konnten das richtig gut. Es war ziemlich cool. Ich habe das noch nie gemacht und will es unbedingt lernen. Dann schauten wir noch einen Film über Einradfahrer. **Dijar, Alina, Emilia**

FDP
Die Liberalen

MATTHIAS TISCHHAUSER
in den Nationalrat

Engagiertes Kompetenzbündel
für Wirkung in Bern

matthias-tischhauser.ch

Wir wählen am 22. Oktober 2023 Matthias Tischhauser, Unternehmer, Gais, in den Nationalrat

Heiden: Friedli Hannes, Frischknecht Max, Gantenbein Stefan, Gessler Monika, Graf Silvan, Lutz Jörg, Sonderegger Stefan, Weber Pascal **Grub:** Lutz Susanne **Rehetobel:** Bischofberger Philipp, Borer Lorenz, Degen Reto, Degen Rolf, Eisenhut Heidi, Kohler Sarah, Küng Marcel, Langenauer Patrick, Langenauer Sarah, Ledergerber Isabelle, Ruckstuhl Clemens, Zingg Heinz, Zuberbühler Andreas **Reute:** Steffen Karin **Wald:** Bachmann Yvonne, Linder Patrick, Stahr Thomas **Walzenhausen:** Diener Elsbeth, Frunz Daniel, Gut Peter **Wolfhalden:** Süess Pius **Speicher:** Abderhalden Jennifer, Abegglen-Frehner Annegret, Abegglen Peter, Bezzola Rausch Natalia, Brunner Eugen, Bühler Daniel, Chapuis Christof, Egger Rosi, Egger Stephan, Fischer Ulrike, Fischer Roland, Giger Stefan, Grosjean Tina, Hirschi Muriel, Hutterli Martin, Langenauer Christoph, Langenauer Peter, Langenauer Silvia, Naef Heinz, Näf Katrin, Naef-Stückelberger Ulrike, Naef Hecke Ursina, Sonderegger Susanne, Stadelmann Elisabeth, Stadelmann Thomas, Wüthrich Urs **Trogen:** Bürgi Dieter, Eugster-Luder Regula, Eugster Samuel, Eugster Willi, Laich Hansruedi, Nagel Ruedi, Schaer Georges, Vallender Dorle, Vallender Klaus, Weber Jens, Welz Andreas

Jubiläumsanlass

30 Jahre

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

15. November 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Kalk
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

Auf spannende Begegnungen und Gespräche freut sich das ganze Naturfarben-Malerteam!

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

ewh
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Zu vermieten Praxisräumlichkeiten zur Mitbenützung im Zentrum von Heiden, 1 bis 2 Tage pro Woche. Wartezimmer, Behandlungsraum, Toilette, Parkplatz und gute ÖV-Anbindung vorhanden. Per sofort oder nach Vereinbarung.

Bei Interesse und für weitere Auskünfte melden Sie sich bitte bei Evelin Good, 079 392 38 90.

Alleinstehende, angenehme, ruhige Nichtraucherin ohne Haustiere mit grünem Daumen

sucht Einliegerwohnung mit Gartenanteil in Heiden.

Gerne melden: 079 531 78 19

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

SCHULE DORF-WIES-GERBEHEIDEN

inbuege!

Wir öffnen die Türen während einer ganzen Schulwoche!

Montag, 30. Oktober – Freitag, 3. November 2023
(am 1. November ist unterrichtsfrei – kantonale Stufenkonferenzen)

SCHULE DORF-WIES-GERBEHEIDEN

Unser Schulsekretariat braucht Verstärkung und wird neu im Job-Sharing organisiert. Wir suchen deshalb ab anfangs 2024 eine zusätzliche

Schulleitungsassistentin 50%

Sie sind Teil des Schulleitungsteams und unterstützen die Schulleitung in allen Belangen.

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

In der ersten Ferienwoche begrüßten wir einige Besucherinnen und Besucher. Die Stimmung war fröhlich und gelassen beim häufigen Pingpong Spielen, was wir bei diesem schönen Wetter draussen durchführen konnten. Einige Jugendliche wollten, dass wir mit dem Abbau der Kühlregale beginnen. Da das Werkzeug für den Abbruch noch nicht da war, verschoben wir dies auf nach den Ferien. Weitere Besucher machten sich Gedanken, an welchen Tagen sie nach den Ferien den Treff besuchen dürfen und mit wem sie zusammen ein Bar-Team gründen könnten. Der Treff war drei Wochen geschlossen und die letzte Ferienwoche hatten wir wieder geöffnet. Mit grosser Freude entdeckten wir den neuen Dampfzug. Nun können wir die Pommes in der Küche zubereiten. Rechtzeitig auf die kalte Jahreszeit, müssen wir das Tor bei der Rampe nicht mehr öffnen, damit der Dampf abzieht. Mit dem Abbrechen der Kühlregale haben wir begonnen. Eifrig schraubten Jugendliche, lösten Kabel und bauten Kühlventilatoren aus. Wir entfernten die Holzabdeckungen und Rückwände, legten alle drei Kühlaggregate frei. Nun kam dazu, die Kühlflüssigkeit abzulassen. Sobald diese entfernt wurde, werden wir gefahrlos die Aggregate entsorgen. Weitere Jugendliche sammelten Ideen und zeichneten Pläne für die Gestaltung der WCs. Die Mädchen werden alle Wände im WC mit der Farbe beige bemalen und die Decke mit grau. Sie möchten danach Sprü-

che und Zeichnungen an die Wände schreiben und malen. Erst übermalen wir das Pink im Mädchen-WC und das Blau im Jungen-WC mit Weiss, damit die neuen Farben auch zur Geltung kommen. Das Buben-WC soll auch eine Halterung für Broschüren bekommen, welche bei den Mädchen schon vorhanden sind. Sie möchten Kacheln an die Wand malen und mit verschiedenen Farben arbeiten. Für das Licht sollen LEDs angebracht werden. Sechs Bar-Teams der Sek sind neu entstanden und die ersten hatten bereits ihren Einsatz. Von der Mittelstufe sind zwei Teams aktiv. Vier Schulklassen der Mittelstufe sind eingeladen, welche uns im September besuchen konnten. Wir stellen ihnen die Jugendarbeit mit Bildern und Filmen von unseren Projekten der letzten Monate vor. Danach gab es Kuchen und Getränke, sowie Zeit, um Fragen zu stellen, zum Spielen, Musik zu hören und vieles mehr auszuprobieren. Es gab einige Rückmeldungen, dass der Mädchentreff am Freitag zu früh losgehe und viele zu dieser Zeit noch in der Schule sind. Deshalb führen wir Umfragen durch, um einen anderen Öffnungstag zu finden. Einige Jungs, welche den Treff besuchen, meldeten an, dass sie einen Bubentreff möchten. Nun werden wir ebenso Umfragen durchführen, um einen geeigneten Tag zu finden. **Roger Schümperli**

Heiden als Witz-Zentrum geprägt

Im September 1923 verstarb mit **Alfred Tobler** in Heiden der bedeutendste Appenzeller Volkskundler. Mit dem Buch «Der Appenzeller Witz» ist ihm ein Meisterwerk gelungen.

Tobler begründete Heidens Ruf als Zentrum des guten Appenzeller Witzes. Er förderte mit dem Häädler Mundart-Dichter und Humoristen

Jakob Hartmann alias «Chemifeger Bodemaa» (1876–1956) seinen Nachfolger. Mit Lehrer Ruedi Rohner (1923–2009) war ein weiterer Häädler Einwohner der von Tobler vorgegebenen humoristischen Linie verpflichtet, wobei Rohners Witzbücher nach wie vor erhältlich sind. **Peter Eggenberger**

Bilderausstellung Farben + Formen

Seit neun Jahren malt der Häädler Remo Passeri. Seine Werke zeichnen sich durch eine harmonische Balance zwischen gewagten Farbkontrasten und organischen Formen aus, die eine faszinierende Spannung erzeugen. Die grossformatigen Gemälde schaffen eine eindrucksvolle Präsenz im Raum.

In den Gemälden entsteht eine lebendige Interaktion zwischen den verschiedenen Elementen. Die Farben können harmonisch miteinander verschmelzen oder sich kontrastreich gegenüberstehen. Die Formen können organisch, fließend oder geometrisch und strukturiert sein. Diese Kompositionen erzeugen eine dynamische Spannung auf der Leinwand,

die den Betrachter in eine Welt abstrakter Ausdrucksformen führt.

Die Ausstellung dauert bis 29. Dezember und ist in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr öffentlich zugänglich. **Verena Kürsteiner**

Geführte Wanderungen

Am **Donnerstag, 5. Oktober** heisst es «Dä Pilz nor – Wandern als Pilz-exkursion». Pilze suchen in der Region Urnäsch heisst aufmerksam sein mit Augen, der Nase und für die Natur.

Am **Samstag, 14. Oktober** wandern wir über den Klosterspitz. Wir starten in Weissbad und wandern durch bunte Waldstücke in knapp zwei Stunden auf den Klosterspitz.

Am **Donnerstag, 19. Oktober** geht die Wandung über die Grate und Rük-

cken am Chellenspitz. Wir wandern von Wattwil über Stämiseegg, Holzweidsattel, Unterälpli nach Libingen.

Am **Sonntag, 29. Oktober** geht es auf den Fläscherberg mit Aussicht ins Rhein- und Seetal. Wir wandern durch Weinberge, den Herbstwald und steigen in grosse Höhe.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich. **Margrit Geel**

Lesung mit Peter Eggenberger

Am **Freitag, 27. Oktober** liest und erzählt Peter Eggenberger in der Bibliothek aus seinem neuen Buch «Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche». Mit dem Aufkommen des Fremdenverkehrs ab dem 18. Jahrhundert erlebte auch der Appenzeller Witz eine Blütezeit. Es waren Gäste, die nach ihrer Heimkehr begeistert vom originellen Volk erzählten und so

das Klischee vom kleinen, schlagfertigen, witzigen und frohmütigen Appenzeller zementierten. Der Witz ist eng mit dem Tourismus verbunden.

Der Anlass beginnt um 19:00 Uhr. Anmeldung in der Bibliothek, 071 891 15 12 oder unter info@biblioheiden.ch. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind willkommen. **Miriam Hauschildt**

Umbauarbeiten im Jugendtreff

fürer

Als Verstärkung unseres Teams suchen wir DICH als zusätzliche/n
Service-Techniker/in (Elektro)

Vollständiges Stelleninserat auf www.elektrofuerer.ch.

Bewerbe dich auf l.langenegger@elektrofuerer.ch
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

PREISIG AG

AUF EINEN DRINK IN DIE ACIT BAR

Ob zum Znüni-Kaffee, zum Feierabend-Bier oder auf einen
Absacker – wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hotel Heiden
★★★★

* Einlösbar in der Acit Bar im Hotel Heiden. Keine Barauszahlung. Gültig bis 30.11.2023.

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

3.5-Zi-Wohnung
9410 Heiden

Highlight: Terrasse
Wohnfläche: 108 m²
Kaufpreis: CHF 715'000.–

Carlos Juchler
058 257 21 89
carlos.juchler@raiffeisen.ch

RAIFFEISEN
casa

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Kraft der Naturstimmen

Der Film *Beyond Tradition* am **Sonntag, 8. Oktober** um 19:00 Uhr erzählt vom Brückenbauen zwischen Konventionen und Erneuerungen. Ob Zahren, Joiken oder georgischer Jodel: Es entsteht eine zauberhafte Klang-Bild-Reise. Junge Sänger und Sängerinnen aus drei Ländern hinterfragen ihre Kultur und stellen sich der grossen Herausforderung, ihre Wurzeln mit dem modernen Leben zu verknüpfen. Auf der Suche nach der eigenen Identität wird die Klangreise zur Projektionsfläche für die Sehnsucht nach Heimat.

Mit Rahel von Gunten (Regisseurin) und Thomas Rickenmann (Pro-

duzent und Kamera). Vor dem Filmstart werden Silvesterchläuse zum «Zahren» anleiten. **Astrid Mucha**

Donnerstagsvortrag im Museum Heiden

Die beiden Referenten Richard Butz (Publizist, Kulturvermittler und Afrikakenner) und Marcel Zünd (Ethnologe und Museologe) sind kolonialismuskritisch und provenienzforschend unterwegs mit der zentralen Fragestellung der Restitution: «Zurückgeben» (und: wem?). Wie soll, kann mit dem kolonialen Erbe der europäischen Museen umgegan-

gen werden? Die Perspektive ist nicht auf das Museum Heiden begrenzt, sondern spannt einen Bogen über das «europäische Projekt» des Kolonialismus und seiner Auswirkungen auf die Museen. Die Veranstaltung findet am **Donnerstag, 12. Oktober** um 19:00 Uhr statt.

Chris Nowak

Just-keep-Going ...

... und es geht weiter. In bekannter Manier bietet euch das Team «Move-to-the-Groove» am **Samstag, 21. Oktober** Ekstase auf der Tanzfläche, Freude an der Bar und Musik aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren (und auch jünger). Wie ihr die Variationen (Tanz, Bar oder in der Vergangenheit schwelgen) kombiniert, ist eurem Gusto überlassen.

Einmal mehr bieten wir euch eine Möglichkeit für gelungene Stunden in der Kursaal-Bar.

Türöffnung 21:00 Uhr, Eintritt CHF 10. Weitere Infos unter [instagram move_to_the_groove_heiden](https://www.instagram.com/move_to_the_groove_heiden) oder www.mttg.rocks. **Oliver Brosch**

Vous êtes ensemble? Diese Frage bringt alles ins Wanken.

Mit grösstmöglichem Einfühlungsvermögen schildert Regisseur Lukas Dhont in *Close* die Geschichte über eine jugendliche Freundschaft, deren Verlust und über die Annäherung danach: Die beiden 13-jährigen Freunde Léo und Rémi streifen durch die Natur, lachen und kreieren im Spiel wunderbare Phantasiewelten. Nach dem Übertritt in die Oberstufe wird ihre Freundschaft jedoch kommen-

tiert, was alles verändert. Léo wächst in einer glücklichen Familie von Blumenzüchtern auf. Wie nebenbei zeichnen die poetischen Momente der sich ständig wandelnden Natur eine tragende Spur in der zerbrechenden Freundschaft.

Cinéclub Rosental: **Mittwoch, 25. Oktober** um 20:00 Uhr, Rosenbar ab 19:15 Uhr geöffnet. **Katja Laux**

Lesung mit Lidija Burcak

Das Beste, was einem Tagebuch passieren kann, ist, dass Lidija Burčak aus ihm vorliest. Sofort leuchtet uns aus den Einträgen etwas unerschrocken Lebendiges, Melancholisches, feinsinnig Eigensinniges entgegen. Seit ihrer Teenager-Zeit bringt die Autorin ihre individuelle Erlebniswelt schreibend zum Ausdruck – und durchs Performen dieser Texte überträgt sich die Lust an den kleinen und grossen Dingen des Lebens unweigerlich aufs Publikum. Im Zusammenspiel mit ihrer Performance

führen am **Donnerstag, 26. Oktober** ab 19:30 Uhr im Lindensaal Lidija Burčak und Beate Rudolph als Moderatorin ein Gespräch übers Tagebuchschreiben.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Gemeindebibliothek statt. Eintritt frei, Kollekte. Türöffnung 19:00 Uhr. Reservation unter www.lindeheiden.ch/klein-kunst/, themenbezogenes 3-Gang-Kulturmenü CHF 45. **Anita Stark**

Ein Besuch lohnt sich

Bahnhof der Schmetterlinge

Was soll der alte Badische Rangierbahnhof in Basel künftig sein: eine Drehscheibe für Güter und Container oder eine Drehscheibe für Tiere und Pflanzen? «Bahnhof der Schmetterlinge», am **Sonntag, 29. Oktober** um 10:00 Uhr, zeigt an einem exemplarischen Fall, wie wir als Gesellschaft mit gefährdeten Lebens-

räumen umgehen. Der Film erzählt die Geschichte eines Orts, wo zwei Wegnetze einander in die Quere kommen, aus der Perspektive verschiedenster Menschen und Tiere. Mit Co-Regisseur Daniel Ballmer und Umweltgruppierungen.

Astrid Mucha

Biografie

Arno Oehri schuf einen stimmungsvollen Film, in dem insgesamt 25 Personen entweder Details aus ihrem Leben erzählen oder auf die Bedeutung der Biografie hinweisen. Dabei folgte der Filmemacher der Lebenslinie, um die speziellen «Päckchen des eigenen Lebens» aufzuschlüsseln: prägende Erlebnisse aus der Jugend, der Teenager-Zeit, aus Ehejahren und dem Senioren-Dasein. Im Film am **Sonntag, 29. Oktober** um 19:00 Uhr wird der Wert der eigenen Biografie aufge-

zeigt und zugleich darauf hingewiesen, dass das Zusammenfassen des eigenen Lebens bei einer eventuellen Demenz von grosser Bedeutung sein kann. Mit Filmemacher Arno Oehri, Matthias Brüstle (Demenz Lichtenstein) und Moderatorin Katharina Linsi (Palliative Ostschweiz). **Astrid Mucha**

Gedenkfeier zum Todestag von Henry Dunant

Henry Dunant verbrachte die letzten 18 Lebensjahre in Heiden, wo er 1910 verstarb. Zum Gedenken an den Initiaten des Internationalen Roten Kreuzes richtet das Henry-Dunant-Museum jeweils an seinem Todestag, dem **30. Oktober**, eine Gedenkfeier auf dem Dunant-Platz aus. Beginn: 18:15 Uhr auf der Terrasse des Henry-Dunant-Museums.

Mitglied des Young Leaders Forum, das die SRK-Jugendorganisationen vertritt und deren Visionen und Ideen in den Rotkreuzrat einbringt.

Für Gedanken aus junger Perspektive zeichnet an der diesjährigen Feier **Luana Gebert** verantwortlich. Sie ist

Eröffnet wird die Feier mit dem gemeinsamen Läuten der Peace Bell vor dem Museum, gefolgt von einem Fackelmarsch zum Dunant-Platz. Die Feier wird musikalisch begleitet und findet ihre Fortsetzung beim gemütlichen Zusammensein im Kursaal bei Suppe und Brot, zubereitet vom Österreichischen Roten Kreuz Hard. **Andreas Ennulat**

Gemeindebeiträge für die Nutzung des Kursaals

Seit dem 1. Juli wird der Kursaal von Stephan Mayenknecht geführt. Aus Sicht der Gemeinde soll der Kursaal weiterhin als Begegnungsort für die Häädler Bevölkerung wie auch für Gäste fungieren. Konkret soll auch die Nutzung durch einheimische Vereine, Privatpersonen sowie Gewerbe und Organisationen weiterhin möglich sein.

Aus diesem Grund hat die Kommission Standort und Kultur ein Merkblatt erarbeitet, das die Beiträge der Gemeinde für die Nutzung des Kursaals regelt. Vereine und Organisationen mit Sitz in Heiden sowie ortsansässige Personen und ortsansässiges Gewerbe können mit einem fixen Beitrag für nicht-kommerzielle Veranstaltungen rechnen, sofern die Bedingungen des Merkblattes eingehalten sind.

Gesuchstellende können das Formular zusammen mit der Schlussabrechnung des Kursaals an die Aktuarin der Kommission Standort und Kultur einreichen. Die Auszahlungen erfolgen jeweils direkt an die Antragsstellenden. Merkblatt sowie Gesuchsformular unter www.heiden.ch -> Menü, Verwaltung -> Online-Schalter, Beitrag Kursaalmitte – Formular und Merkblatt.

Bitte beachten

Mittwoch, 4.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 6.

07:00 Uhr

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 13.

abends

Redaktionsschluss

November-aufwind

estocker@bluemail.ch

Freitag, 27.

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Die Jugendmusik Heiden erspielt sich erneut den Schweizermeistertitel

Handänderungen August

Daniel und Claudia Bachmann, Heiden, Gesamteigentum (Erwerb 14.2.2022) an Yvonne Kägi und Matthias Müller, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1971, 597 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 2078, Sonnhalde

Soleil Immobilien AG, Rehetobel (Erwerb 17.5.2023) an Immo-Sila AG, Bad Ragaz, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1901, 1742 m² Grundstückfläche, Brunnen

Anton Oskar Holenstein, Heiden (Erwerb 30.7.1980) an Stefan und Julia Holenstein, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1681, 673 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1544, Gartenhaus Nr. 1776, Mittlere Täschenstrasse

Erbengemeinschaft Geltrude Anna Ruppanner (Erwerb 31.3.2023) an Frischknecht Immobilien AG, Heiden, Liegenschaft Nr. 43, 2251 m² Grundstückfläche, Dorf

BSR Immobilien AG, Glarus (Erwerb 10.2.2022, 29.9.2022) an Verena Otilie und Christian Bachmann, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5417, $\frac{98}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2044, Täschenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10282, $\frac{1}{23}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5416, Täschenstrasse

BSR Immobilien AG, Glarus (Erwerb 10.2.2022, 29.9.2022) an Barbara Anna Schulz-Matyjas, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5418, $\frac{66}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2044,

Täschenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10284, $\frac{1}{23}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5416, Täschenstrasse

BSR Immobilien AG, Glarus (Erwerb 10.2.2022, 29.9.2022) an Irene Finsler, Walzenhausen, Stockwerkeigentum Nr. 5420, $\frac{68}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2044, Täschenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10283, $\frac{1}{23}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5416, Täschenstrasse

BSR Immobilien AG, Glarus (Erwerb 10.2.2022, 29.9.2022) an Luca Braun, Eggersriet, zu $\frac{7}{10}$ Miteigentum, und Julia Hug, Eggersriet, zu $\frac{3}{10}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5422, $\frac{87}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2044, Täschenstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5429, $\frac{3}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2044, Täschenstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10285, $\frac{1}{23}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5416, Täschenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10286, $\frac{1}{23}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5416, Täschenstrasse,

BSR Immobilien AG, Glarus (Erwerb 10.2.2022, 29.9.2022) an Peter Franz Germann, Herisau, Stockwerkeigentum Nr. 5424, $\frac{69}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2044, Täschenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10292, $\frac{1}{23}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5416, Täschenstrasse

BSR Immobilien AG, Glarus (Erwerb 10.2.2022, 29.9.2022) an Anton

Oskar und Maria Helene Holenstein, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5425, $\frac{85}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2044, Täschenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10289, $\frac{1}{23}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5416, Täschenstrasse

BSR Immobilien AG, Glarus (Erwerb 10.2.2022, 29.9.2022) an Markus und Erika Rosa Meienhofer, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5423, $\frac{85}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2044, Täschenstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10293, $\frac{1}{23}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5416, Täschenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10294, $\frac{1}{23}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5416, Täschenstrasse

Erbengemeinschaft Anna Meier (Erwerb 26.11.1964, 27.11.1984, 27.4.1985, 18.12.1996, 17.5.2021, 22.8.2022, 2.9.2022) an Reto Schläpfer, Heiden, Liegenschaft Nr. 1032, 50'000 m² Grundstückfläche, Dürrenbüchel

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 1. November** Redaktionsschluss ist am Freitag, 13. Oktober

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Öffnungszeiten am Jahrmarkt-Freitag

Am Freitag, 13. Oktober haben die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betriebs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) bis 11:30 Uhr geöffnet. Am Nachmittag bleiben die Büros geschlossen.

Kündigung Betriebs- und Konkursamt

Luzia Fässler, Sachbearbeiterin Betriebs- und Konkursamt, hat sich entschieden, auf Ende November das Betriebs- und Konkursamt zu verlassen und eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Die freiwerdende Stelle ist öffentlich ausgeschrieben.

Ersatz Linde Dunant-Platz

Die Baumücke auf dem Dunant-Platz wird geschlossen. Eine junge Winterlinde wird Anfang Oktober eingepflanzt.

Spielplatz Seeallee

Die öffentlichen Spielplätze der Gemeinde werden regelmässig gemäss den Richtlinien der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) auf ihre Sicherheit überprüft. Um diese dauerhaft gewährleisten zu können, müssen unter anderem Fallschutzvorrichtungen und Spielgeräte periodisch erneuert werden. Beim Spielplatz Seeallee werden teilweise die Spielgeräte sowie der Fallschutz ersetzt. Die Sanierungsarbeiten finden Ende September 2023 statt.

Militärische Gäste

Vom Montag, 13. November bis Freitag, 8. Dezember ist der Offiziersstab und die Mannschaft des Spitalbataillons 75 bei uns zu Gast. Die Mannschaft der Kompanie wird in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert, der Offiziersstab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg. Gemeinsam mit dem militärischen Kader ist es der Gemeinde ein Anliegen, der Bevölkerung bereits im Voraus für die gewährte Gastfreundschaft zu danken und für allfällige Emissionen um Verständnis zu bitten.

Die Gemeinde begrüsst die militärischen Gäste ganz herzlich zu ihrem Wiederholungskurs in Heiden und wünscht ihnen einen unfallfreien Dienst.

Bushaltestelle Asylstrasse

Die dorfeinwärts führende Bushaltestelle an der Asylstrasse wird vom 25. September bis Mitte Oktober 2023 behindertengerecht umgebaut und dabei um wenige Meter verschoben. Während den Bauarbeiten wird der Verkehr einspurig geführt. Der Gehweg wird jeweils bei der Bushaltestelle gesperrt und die Umleitung für die Fussgänger signalisiert. Der Zugang zu den Liegenschaften bleibt möglich.

Termine Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die Sitzungstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese können unter www.heid.ch/gemeinderat eingesehen werden.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- seine Stellungnahme zur Vernehmlassung des kantonalen Gesetzes über den Gewässerraum und den Schutz vor Naturereignissen abgegeben.

Der Häädler Jahrmarkt ist Tradition

Am **Freitag, 13. Oktober** findet von 09:00 bis ca. 18:00 Uhr der Jahrmarkt statt. An über 100 Marktständen im Bereich Rosentalstrasse/Kohlplatz präsentieren die Marktfahrenden ihre Ware. Ob Leckereien, Kleidungsstücke, Taschen, Pflegeprodukte oder vieles mehr, für alle Besucherinnen und Besucher ist sicher etwas

Passendes dabei. Zudem warten an weiteren Ständen, aber auch in den umliegenden Restaurants, kulinarische Köstlichkeiten auf Sie. Auch das einheimische Gewerbe und die örtlichen Vereine sind vertreten. Beim Kohlplatz (Chilbiplatz) finden sich weitere Attraktionen. **Gemeinde**

Soll sich ein Igel in Ihrem Garten wohl fühlen?

Dazu gibt es einiges zu beachten. Je mehr Natur, Artenvielfalt und einheimische Sträucher es im Garten gibt, desto wohler fühlt sich Familie Igel bei Ihnen.

Einheimische Hecken statt Barrieren. Müsste es ein Gartenzaun sein, bauen Sie ihn so, dass zwischen Zaun und Boden 10 bis 15 cm Freiraum vorhanden ist. Igel sind keine Kletterkünstler.

Igel gehören zu den Insektenfressern, daher sehr wichtig: ein Garten ohne Pestizide und Schneckenkörner! Igel lieben Käfer, Regenwürmer, Insektenlarven und Schnecken.

Wenn es ein Mähroboter sein sollte, lassen Sie ihn nur tagsüber im Einsatz. Viele Gartenbewohner wie Blindschleichen, Amphibien und Insekten sind nacht- und dämmerungsaktiv. Genau diese gehören zum gedeckten Tisch der Igel.

Als Winterquartier braucht der Igel Verstecke wie Ast- und Laubhaufen oder Hohlräume aller Art. Räumen Sie Ihren Garten im Herbst nicht auf, lassen sie Igel, Insekten, Würmer und allen Gartenbewohner ein Zuhause.

Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Garten- und Erntezeit, vielleicht lässt sich auch ein grosser oder kleiner Gartenbewohner beobachten. **Doris Mettler**

Die Uhr auf Winterzeit umstellen

Sonntag, 29. Oktober: Zeitumstellung von Sommerzeit auf Winterzeit. Die Uhr wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr zurückgestellt. Die Nacht ist also eine Stunde «länger». **red**

Geburten

- **Joy Bartholdi**, geboren am 18. August, Tochter des Felix und der Nicole Bartholdi, geb. Bleiker

Todesfälle

- **Hedwig Rüegg**, geb. Röhli-berger, geb. 1933, gestorben am 7. September in Heiden
- **Werner Nagel**, geb. 1938, gestorben am 11. September in Heiden
- **Rainer Lutz**, geb. 1951, gestorben am 12. September in Heiden
- **Maria Antoinette Bänziger**, geb. Rohner, geb. 1947, gestorben am 13. September in St.Gallen
- **Vincenzo Nocilla**, geb. 1952, gestorben am 13. September in Grub AR
- **Walter Tobler**, geb. 1930, gestorben am 16. September in Lutzenberg

Gratulation

80. Geburtstag

- **Rita Tobler**, Hinterbissaustrasse 34 (24. Oktober)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Ersatzneubau Mehrzweckhalle Gerbe Stand und Perspektiven

Im September 2018 stimmte die Stimmbevölkerung von Heiden einem Kredit von CHF 14,7 Mio. für einen Ersatzneubau der Sporthalle Gerbe zu. Ebenso wurde ein Kredit von CHF 1,5 Mio. genehmigt, damit diese neue Halle für Zusatznutzungen wie sportliche Grossanlässe oder Kulturveranstaltungen eingesetzt werden kann.

Dieser Ersatzneubau wurde beantragt, weil die Sporthalle Gerbe und die Asylhalle in die Jahre gekommen sind. Ohne Ersatzneubau müssen beide Gebäude saniert werden, was Kosten von mindestens CHF 7,6 Mio. bedeuten würde. Die Finanzierung des Ersatzneubaus wurde in den Voranschlägen für 2021 und 2022 beantragt. Die Stimmbevölkerung lehnte jedoch beide Voranschläge mit deutlichen Mehrheiten ab.

Diese doppelte Ablehnung veranlasste den Gemeinderat, nochmals Alternativen zu prüfen, welche umfassende Kostenreduktionen bringen würden. Ebenso beschloss er, im Rahmen einer Konsultativabstimmung der Stimmbevölkerung die Gelegenheit zu geben, sich zu diesen Alternativen zu äussern.

Die vorliegende Information hat zum Ziel, die vom Gemeinderat geprüften Alternativen vorzustellen und so der Bevölkerung von Heiden die Meinungsbildung zu ermöglichen.

Aktuelle Situation

Die Gemeinde verfügt aktuell über folgende Sporthallen:

- Sporthalle Wies: Doppelhalle, die in drei Teile unterteilt werden kann. Sie ist für grössere Sportanlässe knapp geeignet.
- Sporthalle Gerbe: Eine Halle, die sanierungsbedürftig ist (Dach).
- Asylhalle: Veraltete kleine Halle, die den modernen Anforderungen nicht genügt. Es bestehen bauliche Schwächen (schwingender Boden).

Die baulichen Schwächen der Asylhalle nehmen zu, wobei auch statische Probleme (schwingender Boden) immer bedrohlicher werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Nutzung dieser Halle für bewegungssportliche Zwecke eingeschränkt oder gar verboten wird.

Auch bei der bestehenden Sporthalle Gerbe kann nicht ausgeschlossen werden, dass Sofortmassnahmen ergriffen werden müssen, um die Be-

triebsfähigkeit zu erhalten. Die nächste Sicherheitsüberprüfung der Hallen steht 2024 an.

Hallenkapazität – Dreifachhalle

Bei der Festlegung der benötigten Hallenkapazität konzentriert sich der Gemeinderat auf den abgeschätzten Bedarf des Schulsportes. Dies auch mit Blick auf die gesetzlichen Verpflichtungen, welche die Gemeinde zu erfüllen hat.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Zukunft der Asylhalle nicht gesichert ist. Ebenso wird auch die Sporthalle Wies mittelfristig saniert werden müssen, während die Sporthalle Gerbe bereits jetzt ein Sanierungsfall ist. Durch den Bau einer neuen Dreifach-Sporthalle wäre sichergestellt, dass trotz Sanierungen der Bedarf des Schulsportes abgedeckt werden könnte.

Die Erhebung des Bedarfs für den Vereinssport hat ergeben, dass vor allem im Wintersemester zusätzlicher Hallenbedarf bei verschiedenen Sportvereinen besteht. Der Bau einer neuen Dreifach-Sporthalle würde folglich auch in diesem Bereich Abhilfe schaffen. Voraussichtlich wird es jedoch nicht möglich sein, allen Wünschen der Sportvereine entsprechen zu können.

Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat beschlossen, weiterhin am Bau einer Dreifach-Sporthalle festzuhalten. Nach deren Erstellung würden somit die Asylhalle und die bestehende Sporthalle Gerbe ausser Betrieb genommen werden. Über die Zukunft beider Gebäude wird ausserhalb des Projektes der neuen Dreifach-Sporthalle zu bestimmen sein.

Projektion Zweckbau Skaterpark

Bauweise – Zweckbau

Erhebliche Kostenreduktionen lassen sich erzielen, wenn ein Zweckbau auf einer freien Fläche errichtet werden kann. Von einem Zweckbau wird dann gesprochen, wenn das Gebäude auf eine klare Funktion ausgerichtet wird und keine besonderen gestalterischen Elemente vorgesehen sind. Ausnahme bildet die Fassade, die der Umgebung und dem Schulhaus Gerbe angepasst sein muss.

Die Analysen haben auch aufgezeigt, dass das bestehende Projekt im Wesentlichen so teuer kommt, weil es in die bestehenden Bauten (Schulhaus und Zivilschutzanlage) integriert werden muss. Die Abklärungen haben auch aufgezeigt, dass ein Wechsel der Bauweise Richtung Zweckbau zu keinen bedeutenden Kostenersparnissen führen würde.

Der Gemeinderat ist deshalb der Ansicht, dass ein freistehender Zweckbau geeignet wäre, die in Heiden bestehenden Bedürfnisse für Sporthallen abzudecken. Bedingung muss jedoch sein, dass erhebliche Kostenvorteile gegenüber dem bestehenden Projekt bestehen und eine angemessene architektonische Eingliederung realisiert werden kann.

Die Bauweise des Zweckbaus würde es zudem ermöglichen, für einen Zusatzaufwand von knapp CHF 2 Mio. eine Parkgarage für rund 70 Fahrzeuge unter der Halle zu errichten.

Standort – Areal Schulhaus Gerbe

Als Standort für eine neue Halle wurde bereits 2018 das Areal des Schulhauses Gerbe gewählt.

Dieser Standort ist zentral gelegen und auch von den Schulhäusern Dorf und Wies gut erreichbar. Andere Standorte würden zu längeren und für Kinder zum Teil gefährlicheren Wegen führen.

Der Gemeinderat kam deshalb zum Schluss, dass das Gerbe-Areal weiterhin als Standort für eine allfällige neue Halle genutzt werden soll. Dies bedeutet auch, dass das Verkehrskonzept und das Parkplatzkonzept (für Grossanlässe) für eine neue Dreifach-Sporthalle so auszugestalten und anzupassen wären, dass sie die betroffene Bevölkerung nur minimal belasten.

Mögliche Alternativen

Aus Sicht des Gemeinderates lohnt es sich, folgende Optionen zu diskutieren (Tabelle 1).

	Inhalt	Beschrieb	Schwierigkeiten
A	Geplantes Projekt	Realisierung wie 2018 präsentiert	Hohe Kosten
B	Zweckbau Fussballplatz	Bau auf Fussballplatz Gerbe einfache Realisierung	Verlust Fussballplatz Gerbe Möglichkeit von Ligaspielen auf Fussballplatz Wies?
C	Zweckbau Fussballplatz mit Tiefgarage	Bau auf Fussballplatz Gerbe einfache Realisierung Parkgarage mit Zufahrt Asylstrasse	Verlust Fussballplatz Gerbe Möglichkeit von Ligaspielen auf Fussballplatz Wies?
D	Zweckbau Skaterpark	Bau auf Skaterpark einfache Realisierung	Neuanlage Skaterpark Verlegung Mini-Spielfeld
E	Zweckbau Skaterpark mit Tiefgarage	Bau auf Skaterpark einfache Realisierung Parkgarage mit Zufahrt Gerbestrasse	Neuanlage Skaterpark Verlegung Mini-Spielfeld Zufahrt Gerbestrasse
F	Sanierung Sporthalle Gerbe Sanierung Asylhalle	Sanierung der bestehenden Hallen zeitliche Staffellung Status quo	Keine modernen Anlagen Aktuelle Bedürfnisse Schulsport (knapp) gedeckt Aktuelle Bedürfnisse Vereinssport teilweise gedeckt

Tabelle 1: Übersicht und Beschrieb Varianten

Projektion Zweckbau Fussballplatz

Verworfenne Alternativen

Neben den oben angeführten Optionen prüfte der Gemeinderat weitere Alternativen. Dabei wurde deutlich, dass zwei Varianten nicht weiter zu verfolgen sind: Zum einen machten die Abklärungen deutlich, dass die Ablösung des bestehenden Projektes durch einen Zweckbau am selben Ort keine wesentlichen Einsparungen bringen würden.

Zum anderen wurde klar, dass der Kanton an der Zivilschutzanlage Gerbe festhält. Sollte die Gemeinde diese Anlage zurückbauen wollen, so müsste sie für Ersatz sorgen. Dies würde einen teuren Neubau bedingen, was vom Gemeinderat mit Blick auf das zusätzliche Investitionsvolumen als unangemessen beurteilt wird.

Verschuldung und aktuelle Finanzsituation

Bei der Realisierung jeder Alternative müsste sich die Gemeinde Heiden zusätzlich verschulden. Damit würde die Zinslast der Gemeinde zusätzlich steigen. Zudem müssten die Investitionen gesetzeskonform abgeschrieben werden, was die jährliche Rechnung der Gemeinde ebenfalls belasten würde. Hinzu kommen die Unterhaltskosten.

Auch ohne das Projekt einer Mehrzweckhalle Gerbe sind die Gemeindefinanzen aus dem Lot geraten: Der aktuelle Kosten- und Zinsschub sowie die zusätzlichen Belastungen durch übergeordnete Stellen (Kanton, Bund) sind hierfür verantwortlich. Der Gemeinderat wird deshalb sowohl Sparmassnahmen wie auch Steuererhöhungen beantragen müssen, um den Gemeindehaushalt gegen Ende der laufenden Legislatur wieder im Gleichgewicht zu haben, so wie dies die kantonale Gesetzgebung verlangt.

Transparente Kosten

Auf der Basis der Volksabstimmung von 2018 hat die Gemeinde Heiden bereits Gelder in der Höhe von rund CHF 2,1 Mio. gesprochen. Aus Transparenzgründen werden diese Beträge in der nachstehenden Übersicht speziell angeführt. Diese Werte sind in der Rubrik «Geschätzte Zusatzkosten» aufgeführt und müssten im Entscheidungsjahr abgeschrieben werden.

Nicht aufgeführt werden indirekte Folgekosten. Zu denken ist an die Sanierung des Fussballplatzes Gerbe, die in einem gesonderten Projekt zu genehmigen wäre und mit rund CHF 1,5 Mio. zu veranschlagen wäre.

Ebenso nicht aufgeführt ist die mögliche Umnutzung der bestehenden Sporthalle Gerbe für neuen Schulraum. Auch dieses Projekt müsste eigenständig genehmigt werden.

Kostenschätzungen für die Optionen

Die nachstehenden Werte beruhen auf Expertenschätzungen. Bei den Optionen B bis E stammen die Daten von Projekten, die vor kurzem effektiv realisiert wurden. Somit stellen die Zahlen Projektionen dar. Auf Grund der gemachten Abklärungen können die folgenden Zahlen präsentiert werden (Tabelle 2):

Die Realisierung des bisher geplanten Bauprojektes (Option A) würde die Gemeindefinanzen erheblich belasten. Konkret würde der finanzielle Spielraum der Gemeinde für mindestens acht Jahre so belastet, dass praktisch keine zusätzlichen Projekte oder neue Ausgaben möglich wären. Dies gälte namentlich für die oben angeführten Projekte wie die Sanierung des Fussballfeldes Gerbe oder die Umnutzung der aktuellen Sporthalle Gerbe für zusätzlichen Schulraum.

Bei den Optionen B bis E würden die Gemeindefinanzen ebenfalls belastet und der finanzielle Spielraum eingeschränkt. Auch hier wären ein Sparprogramm und Steuererhöhungen aus heutiger Sicht nicht zu vermeiden. Umfang und Dauer dieser Beschränkungen dürften jedoch weniger lange und weniger tiefgehend ausfallen.

Die Option F dürfte die Gemeindefinanzen am wenigsten belasten. Doch auch hier muss davon ausgegangen werden, dass ein Sparprogramm und Steuererhöhungen unvermeidbar sind.

Der Weg bis zur Konsultativabstimmung

Der Gemeinderat erhofft sich eine breite und offene Diskussion über die präsentierten Optionen. Er erwartet auch, dass diese Diskussion mit der Bevölkerung zu Erkenntnissen führt, die eine weitere Reduktion der Optionen zulassen. Im Idealfall könnten drei Optionen in die Konsultativabstimmung aufgenommen werden.

Der Gemeinderat will die Diskussion in folgenden Gremien führen:

- in den öffentlichen Orientierungen vom 8. November 2023 und 19. Februar 2024;
- mit den Parteien und interessierten Vereinen;
- mit dem «Sounding Board», das bereits im Frühjahr einberufen wurde;
- mit der Projektgruppe;
- mit anderen Gruppierungen, sofern dies gewünscht wird.

Die Konsultativabstimmung wird am 3. März 2024 stattfinden. Die Fragestellung wird Ende 2023 durch den Gemeinderat festgelegt werden und wird den bis dahin erfolgten Gang der Diskussionen berücksichtigen.

Der Weg nach der Konsultativabstimmung

Nach der Konsultativabstimmung wird der Gemeinderat über das weitere Vorgehen beschliessen. Sollte die Option (A) gewählt werden, so müssten die bestehenden Einsparungen erledigt werden, bevor der Bau beginnen könnte. Aktuell wird mit einem Baubeginn nicht vor 2026 gerechnet.

Bei Optionen B bis F würde ein neues Projekt begonnen. Dies beinhaltet sämtliche Ausschreibungen und Planungsschritte. Ebenso wäre eine Genehmigung des Projektes durch die Stimmbewölkerung einzuholen. Auch hier könnte frühestens 2026 mit dem Bau begonnen werden.

Inhalt	Geschätzte Baukosten	Geschätzte Zusatzkosten		Geschätzte Gesamtkosten	Bemerkungen
A Geplantes Projekt	16,4 Mio.			16,4 Mio.	Ohne Mehrzweck: 15,6 Mio.
B Zweckbau Fussballplatz	8,2 Mio.	bisherige Leistungen	2,1 Mio.	10,3 Mio.	
C Zweckbau Fussballplatz mit Tiefgarage	9,8 Mio.	bisherige Leistungen	2,1 Mio.	11,9 Mio.	
D Zweckbau Skaterpark	8,1 Mio.	bisherige Leistungen Ersatz Skaterpark	2,1 Mio. 0,3 Mio.	10,5 Mio.	
E Zweckbau Skaterpark mit Tiefgarage	10,0 Mio.	bisherige Leistungen Ersatz Skaterpark	2,1 Mio. 0,3 Mio.	12,4 Mio.	
F Sanierung Sporthalle Gerbe Sanierung Asylhalle	2,5 Mio. 3,0 Mio.	bisherige Leistungen	2,1 Mio.	7,6 Mio.	

Tabelle 2: Übersicht Kosten Varianten

Weitere Infos zum Projekt

Die komplette Vorstellung des Projekts und deren Visualisierungen sowie der verschiedenen Alternativen können Sie auf www.heid.ch/gerbe nachlesen.

Ersatzneubau Mattenbachbrücke

Neuer Belag im Bereich der Brücke und die Geländer sind montiert

Der Ersatzneubau der Brücke über den Mattenbach in Heiden konnte termingerecht abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten starteten Mitte April und dauerten rund 21 Wochen an. Im selben Zug wurde die Schwendistrasse bis zum Einlenker Matten saniert. Die Strasse kann seit dem 6. September wieder befahren werden.

Die um 1930 erstellte Brücke über den Mattenbach hat nach fast 100 Jahren Betrieb ihre Nutzungsdauer erreicht, weshalb sie nun einem Ersatzbau weichen musste. Hierfür musste die Schwendistrasse während der Bauarbeiten für den Fahrverkehr gesperrt werden. Für zu Fuss gehende wurde eine temporäre Hilfsbrücke erstellt.

In einem ersten Schritt wurde die alte Betonbrücke abgebrochen. Die Widerlager sowie die Flügelmauern wurden nur teilweise rückgebaut. So

konnte auf grössere Aushubarbeiten mit entsprechenden Baugrubensicherungen verzichtet werden.

Im nächsten Schritt wurden die Widerlager mit Mikropfählen sowie

Einige Zahlen und Fakten

- Bauherrschaft: Gemeinde Heiden, Infrastruktur
- Projektverfasser, Bauleitung: Wälli AG Ingenieure, Heiden
- Bauunternehmung Brücke: Züst Bau AG, Heiden
- Bauunternehmung Belag: Preisig AG, Teufen
- Betonabbruch: ca. 85 t
- Laufmeter Mikropfähle: ca. 80 m
- Bewehrung neue Bauteile: ca. 11'500 kg
- Konstruktionsbeton neue Bauteile: ca. 58 m³
- Laufmeter Geländer: ca. 47 m

mit einem Vorbeton verstärkt und für den neuen Überbau vorbereitet. Parallel dazu wurden die beiden Unterzüge direkt vor Ort vorfabriziert und anschliessend mit dem Pneukran eingehoben. Es folgte das Schalen und Betonieren der Fahrbahnplatte, welche dem Verkehr neu eine Breite von 4,0 m zur Verfügung stellt. Mit dem Vorbetonieren der Flügelmauern und Wiederherstellen der Mauerkrone waren die Betonarbeiten abgeschlossen.

Die neue Fahrbahnplatte wurde mit einer Polymerbitumen-Abdichtung versehen, um die Fahrbahnplatte langfristig vor äusseren Einflüssen wie beispielsweise Tausalzen zu schützen. Die Entwässerung der Fahrbahn erfolgt im Bereich der Brücke über zwei neue Strassenschächte. Als Absturzsicherung kommt wie bis anhin ein Stahlrohr-

geländer zum Einsatz. Dieses wurde im Anschluss an die Baumeisterarbeiten durch ein Drittunternehmen montiert.

Ein besonderer Dank geht an alle Anwohnende, Benutzende der Schwendistrasse und der angrenzenden Quartiere, welche trotz Verkehrseinschränkung, Baulärm und Emissionen eine gute Zusammenarbeit ermöglichten.

Stand und Aussichten von Planungs- und Infrastrukturprojekten

Der Gemeinderat Heiden möchte die Bevölkerung regelmässig über den aktuellen Stand und die geplanten Schritte wichtiger Planungs- und Infrastrukturprojekte informieren.

Projekt	Typ	Vorprojekt	Planung	Realisierung	Fertigstellung	Ampel
Neuer Bahn- und Bushof	Neubau	✓	2024	2025 – 2026	2027	🟢
Werdstrasse	Sanierung	2023	2024 – 2025	2026	2027	🟢
Richt- und Ortsplanung	Revision	✓	2023	2024	2024	🟢
Behindertengerechte Bushaltestellen	Sanierung	✓	2023	2023 – 2024	offen	🟡
Unterer Werdbüchel	Erschliessung	✓	2023 – 2024	2025	2026	🟡
Hasenbühlweiher	Sanierung	2023	2023	2024	2024	🟡
Unterflurbehälter	Entsorgung	✓	✓	2021 – 2029	2029	🟢
Mattenbachbrücke	Ersatz	✓	✓	✓	✓	🟢
Schützenhaus	Sanierung	✓	offen	offen	offen	🔴
Generelles Entwässerungsprojekt	Revision	✓	✓	2023	2023	🟢
Urnenwand Friedhof	Erweiterung	✓	✓	2023	2023	🟢

Status: ■ erledigt ■ in Arbeit ■ geplant Ampel: 🟢 alles ok 🟡 in Verzug 🔴 gefährdet

Neuer Bahn- und Bushof: Neubau

Die Ingenieure und Architekten sind mit der Planung bereits weit fortgeschritten. Die Projekte liegen in der definitiven Form vor und werden nun für das Gesuch an Bund, Kanton und Gemeinde ausgearbeitet. Gegen Ende 2023 ist die Eingabe des Bewilligungsgesuchs beim Bund vorgesehen. Das Verfahren beim Bund wird voraussichtlich rund ein Jahr dauern. Erst mit vorliegender Bewilligung kann die Planung für die Umsetzung des Projektes gestartet werden. Wir dürfen uns auf ein stimmiges Projekt freuen.

Werdstrasse: Sanierung

Das Tiefbauamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat der Gemeinde das ausgearbeitete Projekt vorgestellt. Noch zu klären sind die Bepflanzungen und die Art der Strassenbeleuchtung. Das Tiefbauamt wird in den nächsten Monaten Gespräche mit den Anstössern führen und anschliessend das bereinigte Projekt vorlegen.

Richt- und Ortsplanung: Revision

Der Gemeinderat hat den kommunalen Richtplan Anfang Sommer verabschiedet. Er wurde nun an die kantonalen Stellen zur Prüfung und Genehmigung durch den Regierungsrat weitergeleitet. Die Gesamtzonenplanrevision hat mit der Revision des Baureglements gestartet. Dabei wird auch eine Koordination mit den Nachbargemeinden angestrebt. Nebst Bauzonenänderungen werden auch die Schutzzonenpläne von Natur- und Kulturobjekten überarbeitet. Eigentümerschaften von änderungsbetroffenen Grundstücken werden frühzeitig kontaktiert und orientiert.

Behindertengerechte Bushaltestellen: Sanierung

Der behindertengerechte Ausbau der Bushaltestellen konnte in enger Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt gestartet werden. Ausgeführt wird in diesem Jahr der Ausbau der Haltestelle Asylstrasse auf der Nordseite. Das Projekt für die Gruberstrasse Nordseite muss öffentlich aufgelegt werden und kommt voraussichtlich erst Anfang des kommenden Jahres zur Ausführung. Die Haltestellen an der Werdstrasse erfolgen zusammen mit dem kantonalen Strassenbauprojekt. Der Kirchplatz wird aufgrund des Projektes Bahn- und Bushof Heiden erst nach dessen Umsetzung in die Planung aufgenommen.

Unterer Werdbüchel: Erschliessungsprojekt

Derzeit werden verschiedene Erschliessungsvarianten geprüft. Sobald diese vorliegen, werden mit den betroffenen Anstössern Gespräche geführt. Ein erneutes Mitwirkungsverfahren soll der betroffenen Bevölkerung ermöglichen ihre Anliegen kundzutun.

Hasenbühlweiher: Sanierung

Die Projektierung für eine naturnahe Gestaltung des Hasenbühlweihers mit dem umliegenden Gelände wurde in Angriff genommen. Verschiedene Varianten werden nun auf ihre Machbarkeit geprüft. Anfang September wurde der Weiher geleert und gereinigt, damit die Schäden untersucht und genaue Massnahmen gemacht werden können. Anschliessend wird zusammen mit der Assekuranz das notwendige Löschwasservolumen definiert und ent-

schieden, welche Varianten umsetzbar sind. Ziel des Gemeinderates ist eine zeitnahe Realisation, so dass die Grünzone wieder zu neuem Leben erblüht.

Abfallentsorgung: Unterflurbehälter

Aktuell sind 16 Halbunterflurbehälter (HUF) an 13 Standorten erstellt (Standorte: www.heiden.ch/unterflurcontainer). Weitere sechs HUF befinden sich in der Planung für 2024 oder bereits im Bauverfahren. Insgesamt wären damit bis Ende 2024 rund $\frac{2}{3}$ der erforderlichen Anzahl HUF in Betrieb. Die Abfallregion St.Gallen-Rorschach-Appenzell (A-Region) hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2029 den Kehrriech möglichst flächendeckend mit HUF einzusammeln.

Energiestadt-Region AüB

Förderprogramm: Als Mitglied der Energiestadt-Region AüB unterstützt die Gemeinde Heiden private Bestrebungen zum Energiesparen. Das aktuelle Förderprogramm unterstützt thermische Solaranlagen, Regenwassernutzungsanlagen, den Ersatz von Grosshaushaltsgeräten und den Fensterersatz. 2023 wurden 18 Gesuche eingereicht und mit einem Gesamtbeitrag von CHF 10'000 unterstützt.

Kostenlose Strommessgeräte bei der Gemeinde: Bei der Gemeinde können Strommessgeräte kostenlos für einen Monat ausgeliehen werden. Voranmeldung erforderlich bei der Fachstelle Umweltschutz, Andreas Naef, andreas.naef@heiden.ar.ch, 071 898 89 20 (Mo, Di, Do)

Netto-Null Ziel bis 2050: Die Energieregion AüB hat beim Bund ein Projekt eingereicht, welches insbesondere KMU und Landwirtschaftsbetriebe bei der Betriebsoptimierung, der Nutzung von erneuerbaren Energien und der Elektromobilität unterstützt. Weiter ist eine Energie- und CO₂-Bilanz, eine Energiestrategie und eine Wärmeplanung angedacht. Dem Projekt haben sich weitere Gemeinden im Appenzeller Vorderland angeschlossen. Das Projekt ist abhängig von der Zusicherung der Förderbeiträge.

Schützenhaus: Sanierung

Die Sanierung des Schützenhauses wird aufgeschoben. Der Betrieb beziehungsweise die zukünftige Nutzung kann erst nach erfolgtem Entscheid einer hängigen «Schiesslärmlage» ermittelt werden.

Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)

Die Kanalfernsehaufnahmen sind im ganzen Gemeindegebiet abgeschlossen. Die Auswertungen der Kanal-TV erfolgen bis Ende Jahr 2023. Anfang 2024 werden die Grundeigentümer der Zone 1 von der Gemeinde mittels Sanierungsbedarf der privaten Schmutzwasserleitungen angeschrieben.

Friedhof: Neubau Urnenwand

Die Züst AG Heiden hat die Umbauarbeiten nach den Sommerferien 2023 gestartet. Dabei werden die bestehende marode Pflasterung sowie die Entwässerungsrinne bei der Urnenwand ersetzt. Die Fertigstellung ist auf Ende Oktober 2023 geplant.

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

WIR BEGLEITEN
LEBEN,
weil das Sterben zum Leben gehört.

Wir, der Hospizdienst Appenzeller Vorderland, bestehen aus einer Gruppe von Frauen und Männern.

Wir schenken Zeit, indem wir für schwerkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen da sind und sie einfühlsam begleiten.

Wir entlasten, indem wir stundenweise bei Tag und Nacht ehrenamtlich tätig sind.

Unterstützen Sie uns durch aktive Mitarbeit als Begleitperson oder im Vorstand.

Infos unter: 078 850 94 10
hospizar@outlook.com
www.hospizdienstvorderland.ch

Hospizdienst App. Vorderland | 9410 Heiden | CH29 8080 8009 1022 8112 0

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.

Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere
Küchen einzigartig machen.

Doch nicht nur Design und
Beratung müssen überzeugen:
Exakte Projektplanung, Termin-
treue und sorgfältige Montage
runden unser Komplettangebot
ab.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

5-Jahr-Jubiläum und neuer Standort

Sois Belle Kosmetik feiert seinen 5. Geburtstag und zieht um: Ab sofort finden Sie mich in den neuen Räumlichkeiten in der Poststrasse 18.

Radmacher vom LoveYour-Yoga Studio in St.Gallen. Ebenfalls neu ist mein Concept Store. Neben hochwertiger Kosmetik finden Sie eine sorgfältige Auswahl an Produkten, die zu einem gesunden und glücklichen Lebensstil beitragen. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, Möbelstücke von Catja Meo aus der Poststrasse 22 direkt bei mir zu erwerben.

Meine Leidenschaft für Naturkosmetik bleibt unverändert. Aber in meinen neuen Räumen erwartet Sie eine Oase des Lichts und der Entspannung, in der Sie sich rundum wohlfühlen können. Eine aufregende Ergänzung meines Angebots sind die Yoga-Kurse und Workshops in Zusammenarbeit mit Maïke

Ich freue mich, Sie in meinem neuen Studio willkommen zu heissen. **Denise Sonderegger**

Neues Programm im Kursaal

Vielen Dank für die schönen Anlässe, die ich bereits betreuen durfte. Im November starten wir mit unserem Programm.

Immer sonntags gibt es Sundance im Festsaal: Brunch mit Dancefloor von 10:00 bis 20:00 Uhr für Junge und Junggebliebene. Musik von Nu-Jazz, Trip Hop, Melodic House, Drum & Bass usw. Jeden Donnerstag veranstalten wir Konzerte in verschiedenen Genres. Ein erstes Konzert

wird schon Mitte Dezember stattfinden. Infos: www.kursaalheiden.ch.

Auch im Kaffee-Saal gibt es Leben. Ab Anfang November gibt es dort Dienstag bis Freitag von 16:00 bis 20:00 Uhr Musik, Kaffee und Drinks zum Feierabend.

Für den Barbetrieb suchen wir noch Aushilfen, auch im Kaffee sind wir froh um Unterstützung. Gerne Bewerbungen an info@kursaalheiden.ch **Stephan Mayenknecht**

Geschäftsaufgabe

Das Café im Glück hat sich zum Treffpunkt für Einheimische, Touristen, Ausflügler und Foodtrailer entwickelt. Die fünf Jahre seit der Eröffnung gingen schnell vorüber. Der Mietvertrag läuft aus und wird nicht verlängert. Ende November schliesse ich den Betrieb und bin wieder als Gastgeberin an der Seite meines Lebenspartners Dietmar Wild im Landgasthaus Bären in Grub tätig. Geniessen Sie noch ein letztes Früh-

stück im Glück, eine feine Appenzeller Käseschnitte oder Regio-Burger. Im Oktober haben die beliebten Chäs-Hörnli wieder Saison. Gönnen Sie sich eine süsse Versuchung oder lassen Sie mit Freunden den Tag bei einem Aperitif ausklingen.

Bitte lösen Sie die Gutscheine bis 26. November ein. Herzlich willkommen im Glück noch bis zum Sonntag, 26. November. **Jeannette Pufahl**

Ein gutes Leben für alle

Am 22. Oktober haben die Stimmberechtigten in Appenzell Ausserrhoden die Wahl, wer die nächsten vier Jahre den Kanton im Nationalrat vertritt. Als Sozialversicherungsfachfrau will sich Claudia Frischknecht vor allem für diese Themen einsetzen:

- Steigende Krankenkassenprämien: Die Krankenkassenprämien steigen schon wieder, wogegen sich der Lohn bei vielen Arbeitnehmern kaum erhöht. Mit der Kostenbremse-Initiative der Mitte

lässt sich diese Ungerechtigkeit stoppen.

- Finanzielle Nachteile für Ehepaare: Ein Ehepaar erhält eine Maximalrente von CHF 3675 pro Monat, ein Konkubinatspaar CHF 4900. Diese Differenz ist nicht fair, schliesslich leben beide in einer Partnerschaft.

Es gibt noch mehr Lebensthemen, die Claudia Frischknecht angehen will: www.claudia-frischknecht.ch.

Nathalie Schoch

Neuausrichtung Appenzeller Bahnen

Veränderungen im Kundenverhalten und neue Technologien veranlassen die Appenzeller Bahnen (AB) zu einer Neuausrichtung im Verkauf. Die AB sind überzeugt, dass persönliche Beratungsleistungen für Kundinnen und Kunden weiterhin zentral sind. Die Nutzung moderner Kommunikationsmittel und die Notwendigkeit zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit veranlassen die AB, die Verkaufsstelle Appenzell als Kompetenzzentrum im Vertrieb und in der Beratung von öV-Dienstleistungen langfristig zu erhalten und zu stärken. Im Gegenzug wird die

AB-Verkaufsstelle Heiden per 31. Oktober geschlossen. Nationale und regionale Billette sowie Abonnemente können weiterhin im Bahnhof Heiden im Mercato Shop bezogen werden. Auch internationale Billette und Platzreservierungen können im Mercato Shop getätigt und abgeholt werden. Für umfassendere Anliegen im Vertrieb stehen die Mitarbeitenden am Bahnhof Appenzell weiterhin per Telefon und per Mail ganzjährig auch für Kundinnen und Kunden aus dem Appenzeller Vorderland zur Verfügung.

Thomas Baumgartner

Neuer Operation Manager und stellvertretender Direktor

Marc Michel, diplomierter Hotelier/Restaurateur HF, übernahm am 1. Oktober als Operation Manager und stellvertretender Direktor im Hotel Heiden. Er folgt auf Debora Brägger, welche das Haus nach sieben Jahren verlassen hat.

Seine beruflichen Sporen verdiente sich der gelernte Koch und Konditor unter anderem im Hotel Arenenberg und in der Kartause Ittingen ab. Zuletzt wirkte der 32-jährige als Leiter Restauration im Casino Theater Winterthur. **Beatrice Forster**

10 Jahre Lebensmittelabgabe in Heiden

Die Lebensmittelabgabe vom Verein «Haus zur Bergulme» feiert im Oktober ihr 10-Jahr-Jubiläum.

Dieses lange Bestehen ist nur möglich durch die Zusammenarbeit mit der Schweizertafel Ostschweiz und durch die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Dank unseren Spenderinnen und Spendern können wir die variierenden Lieferungen der Schweizertafel

wertvoll ergänzen. Davon profitieren Armutsbetroffene unserer Region. Herzlichen Dank!

Zum Jubiläum laden wir alle Interessierten am **Samstag, 7. Oktober** zwischen 09:00 und 12:00 Uhr herzlich ein, mit uns in der Lebensmittel- und Kleiderabgabe an der Obereggerstrasse 16, im ehemaligen «Rössli», bei Kaffee und Zopf ins Gespräch zu kommen. **JoeENZ**

Strompreise 2024

Die Energiepreise 2024 erhöhen sich im Schnitt um 18 Prozent für die Privathaushalte und um 20 Prozent für Gewerbe- und Industriekunden. Während die Stromkosten um 24 Prozent steigen, können die lokalen Netzkosten konstant gehalten werden.

Nach einer Senkung der eigenen Netzkosten im 2023 konnte das tiefe Niveau gehalten werden, trotz um 11 Prozent gestiegener Nutzungsentgelte des vorgelagerten Netzes der SAK. In der Standard-Haushaltsklasse H4 steigen die Stromkosten um 24 Prozent (+3,18 Rp./kWh = CHF 143.31 pro Jahr). Hinzu kommt

die Erhöhung der Kosten für das Überlandnetz der swissgrid um 67 Prozent auf neu 0,75 Rp./kWh. Neu ist die Winterreserve von 1,2 Rp./kWh, was für diese beiden Abgaben gemeinsam rund CHF 67 pro Jahr zusätzlich ausmacht. Zusammengefasst rechnet der Durchschnittshaushalt bei einem Verbrauch von 4500 kWh mit Mehrkosten von rund CHF 210 pro Jahr.

Die auf 2023 eingeführten Winter- und Sommertarife haben sich bewährt und werden unverändert weitergeführt. Weitere Infos unter www.ewheiden.ch. **Thomas Stahr**

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern**.

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Schnupper-Fitnessabo

Wie auf Wolken dem Herbst entgegen – Buchen Sie eine Fussreflexzonenmassage.
Aktionsangebot bis Ende Oktober

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

vorerst Fr und Sa ab 18 Uhr geöffnet

Herzlich willkommen zu einem Apéro oder einem feinen Essen in unseren gemütlichen Gaststuben.
Ihr Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Vortrag «Sicherheit im Alltag»

Sicherheit im Alltag ist ein Thema, das uns alle betrifft. Pro Senectute AR organisiert in Zusammenarbeit mit dem Haus Vorderdorf und der Polizei am **Donnerstag, 12. Oktober** von 15:00 bis ca. 16:30 Uhr im Haus Vorderdorf, Wäldlerstrasse 4, in Trogen einen kostenlosen Vortrag zum Thema «Sicherheit im Alltag mit Schwerpunkt Telefonbetrug».

Der Vortrag wird sich insbesondere auf das Thema «Telefonbetrug» konzentrieren, aber auch auf Gefahren,

welche am Bancomat oder beim Einkauf lauern, wird bei diesem Vortrag eingegangen.

Im Anschluss an den Vortrag sind Sie herzlich zu einem Apéro und Austausch vom Haus Vorderdorf eingeladen. Hinweis: Es gibt keine Parkmöglichkeiten beim Haus Vorderdorf. Bitte parkieren Sie auf dem Dorfplatz oder im Spitzacker.

Bei Fragen: Pro Senectute AR, 071 353 50 39 oder amanda.gatti@ar.prosenectute.ch. **Amanda Gatti**

Spiele für's Gedächtnis

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am **Montag, 23. Oktober**, respektive am **Dienstag, 24. Oktober** findet im Betreuungszentrum Heiden jeweils von 14:15 bis 16:30 Uhr ein entsprechendes Angebot statt, zu dem wir Sie herzlich einladen.

In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken wir unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit. Daten:

- Montag, 23. und 30. Oktober, 13. und 27. November sowie 11. Dezember (Kursleitung: Silvia Hablützel) oder
- Dienstag, 24. Oktober, 7. und 14. November sowie 12. und 19. Dezember (Kursleitung: Manuela Brülisauer)

Kosten: CHF 25 für die fünf Nachmittage. Anmeldung unter 071 353 50 30. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche und humorvolle Nachmittage.

Silvia Hablützel

Jubiläumsausflug Gospelchor Heiden

Der Gospelchor Heiden konnte seinen lang ersehnten Ausflug anlässlich seines 10-Jahr-Jubiläums endlich durchführen. Bei bestem Wetter machte sich der Chor mit dem Car auf ins Schwabenland. Unser Chauffeur Markus führte uns via Fähre nach Friedrichshafen und durch abwechslungsreiche Landschaften zum Höchsten. Hier durften wir ein feines Mittagessen geniessen. Weiter fuhren wir zur Unesco Weltkulturerbe-Insel Reichenau, wo wir eine Führung geniessen durften. Die interessante Ge-

schichte und die wunderbare Aussicht auf den See, die Rebhänge und Gemüesfelder haben uns beeindruckt. Spontan wurde in der Kirche St. Georg, mit wunderbarer Akustik, ein Lied angestimmt. Mit vielen schönen Eindrücken kehrten wir ins Appenzellerland zurück. Am 25. und 26. November wird der Gospelchor Heiden zusammen mit dem Chor Wittenbach ein Gemeinschaftskonzert aufführen. Tragen Sie sich diesen Termin doch schon heute in Ihre Agenda ein.

Karin Siebeneicher

Jugendmusik Heiden erneut mit Schweizermeistertitel

Am Wochenende vom 16./17. September nahm die Jugendmusik Heiden am Schweizer Jugendmusikfest in St.Gallen teil. Sowohl im Konzert als auch im Parademusikwettbewerb durften wir grosse Erfolge feiern. Mit 91,00 Punkten sicherten wir uns unter der Leitung von Martin Meier gar den Schweizermeistertitel in der Kategorie «Harmonie Unterstufe 1».

«Dä Sieg i dere Kategorie goht, mer gseht's fascht, wemer do Richtig Appezellerland ufelegt: Jugendmusik Heiden». Diese Verkündung an der Schlussfeier liess unsere Jugendlichen in grossen Jubel aus-

brechen. Niemand hätte gedacht, dass wir nach dem Erfolg von 2019 erneut einen Sieg erlangen. Mich selbst überkam eine Gänsehaut. Mit Freudentränen und grosser Euphorie durfte ich unseren Mitgliedern den Pokal übergeben – ein Augenblick, der für immer in Erinnerung bleibt.

Im Parademusik-Wettbewerb erlangten wir unter der Leitung von Tobias Braunwalder den 5. Rang von 19 Vereinen. Mit 86,00 Punkten verpassten wir das Podest dabei nur um 0,66 Punkte. **Roman Höhener**

Gratulation zum Erfolg

Hinten v.l.n.r.: Tristan Kappeler, Martin Graf, Bernhard Graf, Hans Künzler und Wilfried Züst (Kranzgewinner); vorne v.l.n.r. Jasmin Graf und Simona Künzler

Hädler Schützen siegen am Cup in allen Kategorien

Der Kant. Cupfinal und der Ausstich zum Kant. Jugendmeister fand in diesem Jahr bei den Standschützen Teufen statt. Der Cupfinal funktioniert nach dem K.O.-System, in dem sich zwei zugeloste Schützen herausfordern. Dass dabei nebst dem Können, der Nervenstärke und der Tagesform auch das Losglück mitspielt, erfuhr Simona Künzler. Sie gewann den Pechvogelpreis dank des besten Ausscheidungsresultats.

- Feld A (Sportwaffen):
1. Rang Hans Künzler

- Feld D (Ordonnanzwaffen):
1. Rang Bernhard Graf
- Jugend-/Jungschützen:
1. Rang Tristan Kappeler,
2. Rang Martin Graf
- Kant. Jugendmeister: Dabei mussten zwei Runden à 12 Schuss absolviert werden. Mit Jasmin Graf (2. Rang) und Tristan Kappeler (3. Rang) gingen nochmals zwei Medaillen an die Feldschützen Heiden. Detaillierte Ranglisten unter www.fsgheiden.ch. **Hansruedi Graf**

Mittagstisch 60plus

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 31. Oktober** um 11:45 Uhr im Restaurant Bären der Mittagstisch 60plus für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 20.50. Anmeldung bis am Samstag, 28. Oktober bei Heidi Walser unter 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

**Gloor Sonderegger^{smm}
Malerhandwerk**

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

**Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg**

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service
Für Sie spielen wir
die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service

Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenstrasse 1 Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher www.autobischof.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

aufwind

im Aufwind inserieren!

ab 3x 5%

ab 5x 10%

ab 8x 15%

Zubi

**David Zuberbühler wieder
in den Nationalrat.**

Das Geräteturnen Wald an den Appenzeller Kantonalmeisterschaften

Die Wettkampfsaison der meisten unserer Turnerinnen und Turner durften wir in Heiden mit den Appenzeller Kantonalmeisterschaften am 26. und 27. August abschliessen. Mit 20 Turnerinnen und zwei Turnern nahmen wir am Wettkampf teil und zeigten unser Können. Die Turnerinnen zeigten unterschiedliche Leistungen. Leider verfehlten einige eine Auszeichnung

nur um wenige Hundertstel. Unseren Turnern verlief der Wettkampf jedoch sehr gut. Mit starken Übungen am Barren (9.45), den Schaukelringen (9.40) und dem Boden (9.00) erturnte sich **Noé Rohner** aus Heiden den vierten Rang und durfte stolz eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen.

Nicole Giezendanner

Ruhe durch Natur

Unter diesem Motto stellen Mitglieder des Foto-Clubs Appenzellerland ihre Bilder im MAiH aus. Die Fotografien rufen Stimmungen hervor, die wir bei ruhiger Betrachtung der Natur erleben. Die gezeigten fotografischen Genres sind zwar vielfältig, aber stets liegt der Fokus auf den bildhaft vermittelten Gefühlen. Es sind Landschafts- und Makrofotos sowie abstrahierte Bilder. Alle Tages- und Jahreszeiten werden hier auf Ruhe in der Natur ausgelotet. Die Bil-

derausstellung befindet sich im Atrium des MAiH, im 1. Stock und in der Osteopathie. Die Ausstellung im Atrium ist öffentlich zugänglich. Die Fotoclubmitglieder freuen sich beim Apéro am Freitag, 17. November (18:00 Uhr) an Bildern und ihrer Wirkung Interessierten zu begegnen und auch die Praxisräume gemeinsam zu begehen (Anmeldung erforderlich: www.fotoclub.org/index.php/events/). Werktags von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. **Manfred Weitz**

Open House im Boulder-Paradise

Jeden Dienstagabend von 19:00 bis 20:30 Uhr können sich Boulder-Begeisterte zum Wintertraining an der Paradiesstrasse 16 treffen. Erste Gelegenheit ist am 24. Oktober. Die Wände, die immer noch am «Wach-

sen» sind, bieten so ziemlich alle Schwierigkeitsgrade. Ich freue mich auf Gleichgesinnte. Pack deine Kletterfinken ein und «check it out!» Sönd willkomm! **Marcel Blöchliger**

Gesund durch die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt

Für unser Wohlbefinden spielt genügend Bewegung, bei der man auch Spass hat, eine ganz wichtige Rolle. Das gilt besonders auch für Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt. Häufig bestehen aber Unsicherheiten und Fragen, wie man es richtig machen soll.

Dafür biete ich, Physiotherapeutin und Buggyfit-Leiterin, Bewegungskurse für Schwangere und Mütter

an. Unter fachkundiger Anleitung können Schwangere und Mütter ein sicheres Training absolvieren. Die Kurse nach der Geburt finden mit Kind im Kinderwagen statt. Infos zu den Kursen unter 079 890 57 79 oder www.buggyfit.ch/standort/heiden.

Buggyfit jeweils Mittwoch von 10:00 bis 11:00 Uhr, Fitness in der Schwangerschaft jeweils Montag von 18:15 bis 19:15 Uhr. **Martina Capizzi**

Igelstation Heiden

Verwaiste Igelbabys, unterernährte Jung-Igel, verletzte und parasitäre Tiere kamen zu uns. Oft stark dehydriert, da Wasserstellen in der Hitzezeit kaum zu finden waren. Ganz allgemein stellen wir eine grosse Mangelernährung bei Igel fest, da sie zu viele Schnecken anstelle von Insekten verzehren. Dies führt zu einer existenziellen Bedrohung der Igelpopulation. Jedes gesundgepflegte und wieder ausgewilderte Tier hat uns in unserer Arbeit bestärkt. Aber wir wollen mehr! Helfen Sie mit, die Lebensgrundlagen für Igel zu verbessern. Der Winter steht

bevor. Die Tiere brauchen zusätzliche Kalorien und einen sichern Unterschlupf für den langen Schlaf. Wir beraten Sie bei der Erstellung eines Winterquartiers. Wir verkaufen und vermieten Winterbehaltungen (076 303 94 10). **Lisa Wüthrich**

Turner gesucht

Wir sind auf der Suche nach Nachwuchsturnern. Bewegst du dich gerne, macht es dir Spass auf dem Trampolin zu turnen, Räder zu schlagen oder an den Schaukelringen zu schwingen? Dann bist du genau

richtig bei uns. Melde dich doch für ein Schnuppertraining bei uns. Wir freuen uns auf dich.

Geräteriege Rehetobel, Willi Lancker, 071 877 27 17, geturehetobel@bluewin.ch **Willi Lancker**

30 Jahre TIXI AR/AI

Ende August begrüsst der Vorstand von TIXI AR/AI 56 gutgelaunte Gäste zum Jubiläum im Restaurant St. Anton in Oberegg. Ein alljährlicher Anlass als kleines Dankeschön an alle Fahrerinnen und Fahrer sowie deren Partnerinnen und Partner für ihren grossen ehrenamtlichen Einsatz während des ganzen Jahres für eine gute Sache.

Der TIXI-Fahrdienst hilft beeinträchtigten und betagten Menschen ihre Mobilität zu erhalten. Haben Sie Lust und Zeit TIXI AR/AI aktiv zu unterstützen? Wir suchen Menschen, die sich ehrenamtlich als Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung stellen. Interessiert? Infos unter www.tixi-appenzellerland.ch. **Stefan Gantenbein**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum
29. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Farben + Formen». Regula Irniger	08:00–20:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Mittwoch bis Sonntag	Museum Heiden Sonder-Ausstellung «Das Krokodil von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
Mittwoch, 4.	Tourist Information Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Samstag, 7.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Dunant Platz Viehschau Heiden-Grub. Gemeinde Heiden	09:00–16:00
Dienstag, 10.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Donnerstag, 12.	Postplatz Wanderung auf dem Rebenweg Au-Berneck. Senioren Wandergruppe	12:20–17:35
	Museum Heiden Donnerstagsvortrag. Museum Heiden	19:00–20:00
Freitag, 13.	Rosentalstrasse/Kohlplatz Jahrmarkt. Gemeinde	09:00–18:00
Samstag, 14.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Montag, 16. bis Freitag, 20.	Waldpark Heiden Bau- und Sportwoche HELDEN gesucht! Ev. Allianz Heiden und Umgebung	09:00–16:00
Samstag, 21.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Schulhaus Gerbe Workshop Biedermeier. Verein Biedermeier Heiden	09:00–12:00
	Kursaal Move to the Groove «Just keep going». Oldies-Night-Team	21:00
Montag, 23.	Hotel Heiden Vortrag «Achtsamkeit und intuitive Ernährung». Martina Enderlin	20:15–21:45
Donnerstag, 26.	Postplatz Wanderung rund um Waldstatt. Senioren Wandergruppe	07:50–17:35
	Linde Lesung mit Lidja Burcak. Lindenblüten	19:30–21:00
Freitag, 27.	Bibliothek Lesung mit Peter Eggenberger. Bibliothek	19:00–21:00
Samstag, 21.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Montag, 30.	Dunant-Platz Gedenkfeier zum Todestag von Henry Dunant. Hotel Heiden	20:15
	Hotel Heiden Zwischen Amazonas und Antarktis, Teil 1. Hotel Heiden	20:15
Dienstag, 31.	Auric Hörcenter Bildshow im Schaufenster «Häädler zeigen ihr Heiden». AG Häädler zeigen ihr Heiden	
	Gasthaus Bären Mittagstisch 60plus. Häädler Frauen	11:45–14:00

Veranstaltungskalender-Daten für den November-*aufwind* bis **Dienstag, 17. Oktober, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Bye-bye Ueli

«Standing ovation ist eine Form des Applauses, bei der Mitglieder eines sitzenden Publikums nach aussergewöhnlichen, besonders hoch gelobten Darbietungen aufstehen und applaudieren.»

Diese Ehre wurde unserem Badmeister Ueli Frigg an seinem letzten, offiziellen BadiTag der Saison 2023 erwiesen. Ueli Frigg hat seit 2012 sein Herz an die Badi verloren und wir durften alle seinen vollen Einsatz, seine Liebe zum Detail und seine ewige Bereitschaft geniessen.

Wir freuen uns, auf ihn auch nach seiner Pensionierung als Berater zählen zu dürfen. Ende April tritt er seinen wohlverdienten Ruhestand an und wird die gewonnene Zeit mit sei-

nen Liebsten und in der Natur verbringen. Wir wünschen ihm hierfür nur das Allerbeste und mag Gesundheit sein steter Begleiter sein.

Ueli, vielen Dank für alles! Der Vorstand der Schwimmbadgenossenschaft Heiden **Marion Niedermeier**

Viehschau Heiden-Grub

Die traditionelle Viehschau der Gemeinden Heiden und Grub findet am **Samstag, 7. Oktober** beim Dunant-Platz statt. Die Auffuhr durchs Dorf über die Seeallee auf die Dunant-Wiese beginnt um ca. 09:00 Uhr.

Um 10:15 Uhr startet eine Viehschaulauführung. Das Nachmittagsprogramm mit verschiedenen Vorführungen findet ab 13:15 Uhr auf der Dunant-Wiese statt.

Um 16:00 Uhr beginnt dann bereits die Heimkehr. Für das leibliche Wohl sorgt die Festwirtschaft. Die Häädler und Grueber Bauern freuen sich sehr, viele Besucher aus nah und fern an diesem traditionsreichen Tag begrüssen zu dürfen. **Silvia Büchel**

Kino

Mittwoch, 4.	16:30 Ponyherz	6/4, D
Freitag, 6.	20:00 20'000 especies de abejas	6/4, Span/d
Samstag, 7.	17:00 Rose	12/10, Dän/d
	20:00 Sage-homme	10/8, F/d
Sonntag, 8.	15:00 Neue Geschichten vom Franz	6/4, D
	19:00 Beyond Tradition	6/4, dial mit Regisseur Thomas Rickenmann
Dienstag, 10.	19:30 20'000 especies de abejas	6/4, Span/d
Mittwoch, 11.	16:30 Lou – Abenteuer auf Samtpfoten	6/4, D
Freitag, 13.	20:00 The Equalizer 3 – The Final Chapter	16/14, D
Samstag, 14.	17:00 Astolfo	16/14, Ital/d
	20:00 Rose	12/10, Dän/d
Sonntag, 15.	15:00 Ponyherz	6/4, D
	19:30 Weisst du noch	6/4, D
Dienstag, 17.	19:30 Astolfo	16/14, Ital/d
Mittwoch, 18.	16:30 Neue Geschichten vom Franz	6/4, D
Freitag, 20.	20:00 Sage-homme	10/8, F/d
Samstag, 21.	17:00 Beyond Tradition	6/4, dial
	20:00 20'000 especies de abejas	6/4, Span/d
Sonntag, 22.	15:00 Lou – Abenteuer auf Samtpfoten	6/4, D
	19:30 Beyond Tradition	6/4, dial
Dienstag, 24.	19:30 Astolfo	16/14, Ital/d
Mittwoch, 25.	16:30 Neue Geschichten vom Franz	6/4, D
	20:00 Cinéclub: Close	16/16, F/d
Freitag, 27.	20:00 Beyond Tradition	6/4, dial
Samstag, 28.	17:00 Weisst du noch	6/4, D
	20:00 Filmhit	
Sonntag, 29.	10:00 Bahnhof der Schmetterlinge	8/6, dial mit Co-Regisseur Daniel Ballmer
	15:00 Neue Geschichten vom Franz	6/4, D
	19:00 Biografie	16/16, dial mit Filmemacher Arno Oehri Palliative Ostschweiz
Dienstag, 31.	19:30 Rose	12/10, Dän/d

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heid.ch.

auf- und abwind ...

Fusionsabstimmung:

Die Bedeutung der Stichfrage

Am 26. November stimmen wir über die Frage ab, wie die Gemeindestruktur im Kanton in Zukunft aussehen soll. Eine Abstimmung, die nicht ganz einfach ist: Es müssen gleich drei Fragen beantwortet werden.

Bei der ersten Frage – dem «Gegenvorschlag» – geht es darum, ob die heute 20 Gemeinden zu drei bis fünf Gemeinden zusammengefasst werden. Bei einem Ja wird der Kantonsrat die Details in einem Gesetz festlegen, das dem Referendum untersteht.

Bei der zweiten Frage – der «Eventualvorlage» – sind wir gefragt, ob der Kantonsrat ein Gesetz erarbeiten soll, das freiwillige Fusionen von Gemeinden ermöglicht.

Die dritte Frage – die Stichfrage – ist entscheidend, sollten beide Vorlagen angenommen werden. Für diesen Fall entscheiden die Stimmenden, welcher Vorlage sie den Vorzug geben. Dies auch dann, wenn sie vorher mit «nein» gestimmt haben. Wer diese dritte Frage nicht beantwortet, schliesst sich vom zentralen Teil der Entscheidung aus.

Robert Diethelm, Gemeindepräsident

30 Jahre Naturfarbenmalerei

Vor 30 Jahren haben wir uns mit voller Überzeugung entschieden nur noch mit Naturfarben und natürlichen Verputzen zu arbeiten und so 1993 die Naturfarbenmalerei gegründet.

Seitdem ist viel passiert und wir konnten uns über die Jahre stets weiterentwickeln. Nach der Gründung der Einzelfirma 1993 wurde die Firma 1998 in eine GmbH umgewandelt. Im 2013 erfolgte als weiterer Schritt die Fusion mit der Firma Malerin Lisa Rotach GmbH (Baubiologin und Naturfarbenmalerin). Zusammen arbeitete man weiter an den Strukturen der Naturfarbenmalerei Schulz&Rotach GmbH. Als dann am gewohnten Standort an der Gruberstrasse in Heiden immer schwierigere Platzverhältnisse entstanden, suchte man nach einer neuen Werkstattlösung. Diese wurde im Jahr 2020 realisiert mit dem Verlegen

des Werkstatt-Standortes nach Grub AR. Inzwischen hat sich die Häädler Firma in der neuen Werkstatt gut eingerichtet und nützt die verbesserten Werkstattverhältnisse voll aus. Über eine betriebsinterne Lösung konnten wir mit Christian Hertenstein auch bereits eine Nachfolgeregelung für die Naturfarbenmalerei vereinbaren. Somit können wir weiter optimistisch in die Zukunft blicken und sind mit dem ganzen Team voller Motivation und Begeisterung weiter am Werk.

Wir feiern dieses Jubiläum nun in Form von drei Anlässen, die aufs ganze Jahr verteilt sind. Kommen Sie bei uns vorbei und feiern mit uns dieses Ereignis. Dazu bieten wir für Interessierte die Möglichkeit, sich über Ölfarben, Lehm und Kalk vertieft zu informieren. Die beiden bereits erfolgten Themenabende im Mai und August wurden gut besucht. Sie haben uns motiviert, unser Wissen und unsere Erfahrungen weiter auszutauschen.

Auf spannende Begegnungen und Gespräche am **Mittwoch, 15. November** von 17:00 bis 21:00 Uhr in unserer Werkstatt Halten 120 zum Thema Kalk (Farben und Verputze) freut sich das ganze Naturfarben-Malerteam. **Rolf Schulz**

Kultur Seite 04 Advent Seite 06 Vereine Seite 13 Vermischtes Seite 15

- Jass-Abend in der Linde
- Comedy-Show im Kursaal
- Donnerstagsvortrag im Museum
- Erzählcafé zum Thema «alle Jahre wieder»
- Landstreichmusik live erleben

- Winterzauber im Fondue-Dorf
- Dorfwachtel
- Adventszeit für generationenübergreifende Begegnungen
- Häädler Adventswochenende
- Gewinnen mit den Rubbellosen

- DOG-Abend
- Kurs «Ätherische Öle für die Winterzeit»
- Vorderländer Plusportler turnen mit dem FC Heiden
- Vorbereitung aufs Gospelkonzert

- Winterhilfe Schweiz: Birnel-Bestellung
- Wägeli-tag
- Neuer SDV-Stellenleiter
- Braucht es neue Gemeindestrukturen?

Rufen Sie an
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

Alte Heizung und neues Energiegesetz? GRAVAG Thermo kennt sich mit beidem aus!

Wir installieren sämtliche Heizsysteme und wissen über die neuen Gesetzesbestimmungen Bescheid. Dank dem «Komplett-sorglos-Paket» müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertig installierten Heizlösung. Und darüber hinaus.

thermo.gravag.ch
Ihr regionaler Begleiter für ein energieeffizientes Zuhause

Ab Freitag, 8. Dezember

Christbaumverkauf

Wir verkaufen bei uns an der Badstrasse 19 Rot- und Nordmann-Tannen aus der Ostschweiz.

Bestellungen werden gerne entgegengenommen.

BADSTRASSE 19
9410 HEIDEN

MO-FR
08:00-12:00
13:15-18:00

SA
08:00-14:00

071 891 16 02

Alleinstehende,
angenehme, ruhige
Nichtraucherin ohne
Haustiere mit
grünem Daumen

**sucht
Einliegerwohnung**
mit Gartenanteil
in Heiden.

Gerne melden:
079 531 78 19

aufwind

im Aufwind inserieren!

ab 3x 5%
ab 5x 10%
ab 8x 15%

Sonderegger Weine

GETRÄNKESERVICE

Advents-Sonntagsverkauf am 3.12.2023

von 10.00 bis 16.00 Uhr
mit Glühweinstand

Adventsaktion
10%

auf alle Weine 75cl
Gültig von
11.11. - 12.12.2023

Kommen Sie vorbei,
wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Qualität seit 1854

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

**Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
Häuser, Wohnungen und Bauland.**

Gerne berate ich Sie persönlich.

Liegenschaft Ochsen, Grub

Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg. plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden

Grosszügige und helle Dachwohnung mit Top- Ausbau und neuwertigem Zustand. 136 m2 NWF, Dachterrasse nach Süden mit 19 m2, grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 695'000.00

3 1/2 Zimmer Ferienhaus Wald

Sonnige Lage im Grub, Alpen-Aussicht! Sehr guter Zustand, Holzbohle, Wärmepumpe, moderner Einbauelektroschrank, Garagenplatz, grosser Gartendruck, Garage vorhanden.
CHF 595'000.00

RESERVIERT

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

Schulung «Toten Winkel»

Frau Eschenmoser hat für die 5./6. Klassen vom Schulhaus Wies einen Lastwagen aus St.Gallen organisiert. Es kam ein Mann aus Zürich zu uns, er gab uns eine Schulung über den «Toten Winkel». Der Lastwagen kam von der Firma Ruckstuhl Transport. Wir durften in den Lastwagen sitzen und schauen, ob wir die Klasse im «Toten Winkel» finden. Aber nein, man hat die Klasse wirklich nicht gesehen. Ich habe immer gedacht, dass ein Lastwagenfahrer immer alles sieht, weil er so gross ist und eine gute Aussicht hat. Jedoch ist es nicht so; er sieht fast nichts aus seinem Lastwagen. Das ist eine sehr grosse Gefahr, weil wenn du im «Toten Win-

kel» stehst, kannst du ganz schnell überfahren werden. Der Lastwagenfahrer hat uns Bilder gezeigt, wo 10- bis 13-jährige Kinder von Lastwagen überfahren worden sind. Jetzt wissen wir viel über den «Toten Winkel» und wissen, wie wir uns verhalten müssen, wenn ein Lastwagen kommt.

Nika, 6. Klasse, Wies 1

Adventsbasteln

Am **Mittwoch, 15. November** von 14:00 bis 16:45 Uhr im kath. Pfarrzentrum für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren ohne Begleitung. Umrahmt von Adventsmusik und Kerzenschein gestalten wir kreative Werke für

Weihnachten. Kosten CHF 6 pro Kind inkl. Punsch und Guetzli.

Detaillierte Infos folgen nach verbindlicher Anmeldung per Mail bis 7. November an sascha.haeni@bluewin.ch. **Sascha Häni**

30 Jahre Ludothek: Überraschigspäckli

Clown Mili und Märi nehmen dich am **Samstag, 4. November** ab 14:00 Uhr in der Aula des Schulhauses Gerbe mit auf eine musikalische Zeitreise. Der Anlass ist für Kinder ab 4 Jahren. Am Schluss findet die Verlosung des Malwettbewerbs statt. Dazu können vorab Malvorlagen in der Ludothek abgeholt werden.

Tickets für CHF 5 gibt es in der Ludothek oder an der Kasse (ab

13:30 Uhr). Wir freuen uns auf viele kleine Zuhörerinnen und Zuhörer.

Anita Sonderegger

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Im September und Oktober besuchten uns vier Schulklassen der 5. und 6. Klasse. Eine Klasse kannte den Treff bereits. Viele Schülerinnen und Schüler aus der Klasse gestalten die Räumlichkeiten mit, sind im Bar-Team oder im Mädchentreff. Die Jugendlichen waren begeistert von der Vorstellung der Jugendarbeit und genossen anschliessend die Aktivitäten mit einem Stück Kuchen. Sie arbeiteten an ihren Projekten weiter, malten und spielten. Eine weitere Klasse überraschte. Einige sonst sehr ruhige Schülerinnen und Schüler sangen und tanzten mit grosser Freude. Die Rückmeldungen waren sehr positiv. Auch die Lehrpersonen zeigten sich beeindruckt von den tollen Möglichkeiten, welche die Jugendarbeit bietet.

Die Klassenbesuche machten sich bemerkbar bei den Besuchszahlen. Wöchentlich kommen mehr Mittelstufenschülerinnen und -schüler in den Treff. Es entstehen weiter neue Bar-Teams und schöne Bilder für den Treff. Das Mädchen-WC wurde inzwischen im Mädchentreff mit den geplanten Farben gestaltet. Mit Stolz präsentierten die Mädchen ihr Werk.

Plattform 15

Am 28. September nahmen wir an der Plattform 15 in Trogen teil. Thema war, gemeinsam Gegenwart und Zukunft zu gestalten und Jugendpolitik in Appenzell Ausserrhodon. Jugendliche diskutierten und teilten sich über ihr Wohlbefinden mit. Anschliessend brachten Fachpersonen Vorschläge und Einwände zu den bestehenden Jugendangeboten, Anlaufstellen und der gemeinsamen Vernetzung mit verschiedenen Fachstellen.

Jahrmarkt

Am 13. Oktober verkauften wir am Jahrmarkt Crêpes. Unsere Bar-Teams bereiteten fleissig Crêpes zu. Wer seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen wollte, konnte dies beim Ringen probieren. Zu gewinnen gab es ein Stück Kuchen oder eine Crêpe nach Wahl. Es war ein toller Anlass mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Roger Schümperli

Schweizer Erzählnacht 2023 «Viva la musica!»

Von Rhythmus und Reim in Kinderversen über vertonte Geschichten bis zum aufregenden ersten Auftritt der eigenen Band im Jugendroman steckt in der Literatur jede Menge Musikalisches. Mit Musik drücken Figuren ihre Befindlichkeiten aus oder sie lassen sich verzaubern von ihrer Wirkung. Von leise bis laut, von gesprochen bis gesungen und gespielt bringt Musik Menschen aller Altersgruppen und Herkunft zusammen. In Kooperation mit der Jugendumusik Heiden gestaltet das Biblio-

thek-Team die Erzählnacht am **Freitag, 10. November** rund ums Thema Musik. Lerne verschiedene Instrumente kennen, lausche einer musikalischen Geschichte und bastle selber eine Posaune! Treffpunkt: 18:30 Uhr in der Bibliothek (dauert bis ca. 21:00 Uhr). Alle Kinder ab der 1. Klasse können daran teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich, direkt in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch.

Miriam Hauschildt

Wochenendrebellen – Krieg im Kopf

Wahre Geschichten sind häufig nicht nur emotionaler als fiktive, sondern helfen auch schwierige Themen, wie zum Beispiel Autismus, besser zu verstehen. Der Film «Wochenendrebellen» am **Sonntag, 5. November** um 19:30 Uhr vermittelt mit Gefühl eine Geschichte über eine Familie, welche die Leiden ihres Sohnes mitträgt und so ganz klar an die Menschlichkeit von uns allen appelliert.

Dieser Film sollte an Schulen gezeigt werden. Kinder könnten dadurch schon früh für das Thema Autismus sensibilisiert werden. Wochenendrebellen ist ein Feel-Good-Film, nach dem man mit einem Lächeln im Gesicht das Kino verlässt.

Anschliessend wird Michaela Cappello, Fachbereich Autismus Kanton AR – Fragen beantworten.

Astrid Mucha

Fantastische Comedy-Show voller Emotionen

Flach und tiefgründig zugleich, dies gepaart mit viel Schalk und Witz, ergibt die Spezialmischung von Köbi und Jock. Das Comedy-Duo Messer & Gabel löst im siebten Bühnenprogramm «zweiEINIG» am **Freitag, 10. November** um 20:00 Uhr auf, wer das Messer und wer die Gabel ist. Ob sie sich dabei einig sind, werden wir sehen. Die beiden mit der pointierten Schlagfertigkeit, der spritzigen Situationskomik und den gewitzten Weltansichten sind Ihr Lachgarant für einen amüsanten Abend.

Wenn die beiden in die Ferne reisen, ob ins Ausland oder einen nationalen Anlass besuchen, passieren die unmöglichsten Situationen. Gepaart mit Jocks Mimik und der trockenen Art von Köbi, ergibt es einen Angriff auf Ihr Zwerchfell.

Ob sich die beiden einig sind oder gemeinsame Sache machen, das Ergebnis ist dasselbe: Sie erleben eine Show voller Emotionen und unzähligen Lachern. Infos und Tickets unter www.dmug.ch. **tb**

Jazz-Abend mit Thomas Dürst Trio

Die Linde bringt feinen Jazz nach Heiden. Ein weiterer toller Abend im Lindensaal findet am **11. November** um 20:00 Uhr statt.

Thomas Dürsts Wunsch nach einem eigenen, leichtfüssigen Trio geht mit den aussergewöhnlich packenden Musikerinnen Sibyl Hofstetter (Gesang) und Lea Gasser (Akkordeon) mehr als in Erfüllung. Die spannende Stimme, der frische Wind vom Akkordeon und der fliegende Kontrabassteppich bilden den idealen Spielplatz für die drei leidenschaftlich

Musizierenden. Das «Thomas Dürst Trio» interpretiert mit eigenen Arrangements selten gespielte, stimmungsvolle Jazz-Songs und Chansons mit berührenden, oder auch aufmüpfigen Texten, sowie eigene Kompositionen: andere Geschichten, andere Lieder – Other Songs.

Der Eintritt beträgt CHF 25, Beginn ist um 20:00 Uhr. Geniessen Sie vorgängig ein feines Kultur-Menü für CHF 45. Tickets und Tischreservation unter www.lindeheiden.ch/klein-kunst. **Anita Stark**

Donnerstagsvortrag im Museum

Die Naturhistorische Abteilung des Museums Heiden ist eigentlich ein Kuriosum: ein überraschend gut ausgestattetes Naturmuseum in der Provinz. Erstaunlich, welche Koryphäen der Tierpräparation hier tätig gewesen waren. Der Referent ist langjähriger Präparator am Naturmuseum St.Gallen und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Tierpräparation von den Anfängen

bis heute. Die Veranstaltung findet am **Donnerstag, 16. November** um 19:00 Uhr statt. **Chris Nowak**

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 13. Dezember

mit de Chölche oms Doof omm*

*einen komplizierten Weg einschlagen

Oliver Lei, Stv. Niederlassungsleiter Obereggen

Dank unserer überschaubaren Grösse und kurzen Entscheidungswegen konnten wir schon viele Kunden davor bewahren, eine Aufgabe allzu kompliziert anzupacken.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Konzert mit Toby Meyer

Authentische Texte, mitreissende Musik, Lieder mit Tiefgang: Das ist Toby Meyer. Er ist zu hören am **Freitag, 17. November** um 19:30 Uhr in der ev. Kirche. Toby Meyers Leidenschaft ist es, mit Musik die Herzen der Menschen zu berühren, zu ermutigen und Wertschätzung und Hoffnung zu säen. In Heiden ist sein aktuelles Album «Freiheit – Mini Gschicht mit Gott» zu hören. Der

christliche Glaube prägt seine Songs. Toby Meyers Musik ist unverkennbar an Wärme, Harmonie und Tiefgang. Seine einfühlsamen Streicher-Arrangements in Verbindung mit hymnischem Pop und Rock verbinden die Generationen. Es laden ein: die ev. Kirchgemeinde, die freie evangelische Gemeinde und die Pfingstgemeinde. Eintritt frei, Kollekte. **Hajes Wagner**

Die Giacomettis

Susanna Fanzun hat einen monumentalen Dokumentarfilm über die Künstlerdynastie aus dem Bergell inszeniert. Sie zeigt Archivaufnahmen und lässt Zeitgenossen der Familie Giacometti zu Wort kommen. Dabei spielt sie auch nachgespielte Szenen ein, die dezent in den Film integriert sind. Der Film ist eine Hommage an

das Werk der Familie und lässt es mit beeindruckenden Aufnahmen davon aufleben. 10 Jahre intensive Filmarbeit, die sich gelohnt hat.

Die Sondervorstellung am **Sonntag, 19. November** um 18:30 Uhr findet mit Filmemacherin Susanna Fanzun statt. **Astrid Mucha**

Erzählcafé zum Thema «alle Jahre wieder»

Das Leben schreibt Geschichten. Wer länger lebt, hat mehr zu erzählen. Das Erzählcafé im Betreuungs-Zentrum Heiden bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten.

Weihnachten – Vorfreude, Spannung, Guetzliluft, Wunschzettel schreiben, basteln, leuchtende Kinderaugen, Erwartungen und Ent-

täuschungen – Fest zur Geburt von Jesus, Familienfeier oder Einsamkeit, Kommerz, Besinnlichkeit oder Stress? Weihnachten kann vieles bedeuten – wir sind am **Montag, 20. November** von 14:00 bis 16:00 Uhr auf Ihre Erfahrungen von früher und heute gespannt.

Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63. **Silvia Hablützel**

Nostalgia – voller Spannung ins Neapel von heute

Um seine Mutter zu besuchen, kehrt Felice nach 40 Jahren in seine Heimatstadt Neapel zurück, die er als kleiner Junge plötzlich verlassen musste. Erinnerungen an ein fernes Leben, das er mit Oreste – seinem besten Freund aus Kindertagen – verbracht hat, mit dem er ein Geheimnis teilt, werden in ihm wach.

Er schlendert durch die Gassen des Sanità-Viertels, trifft auf dessen Bewohner und deren Nöte und Sorgen und merkt bald, dass sich in seiner Abwesenheit viel und doch wenig verändert hat ...

Cinéclub Rosental: **Mittwoch, 22. November** um 20:00 Uhr, Rosenbar ab 19:15 Uhr geöffnet. **Katja Laux**

The Driven ones

Entscheidungen von CEOs prägen unsere Gesellschaft; sie bestimmen mit, wie wir leben, wie wir arbeiten und auch, welche Weltregionen wirtschaftlich profitieren und welche nicht. Wer schafft es nach ganz oben? Welche Werte vertreten diese Menschen? Und sind sie sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst? Regisseur Piet Baumgartner setzt bei

diesen Fragen am **Sonntag, 26. November** um 18:30 Uhr an und taucht tief in die Welt von CEOs und Consultants ein.

Sondervorstellung mit Filmemacher Piet Baumgartner im Gespräch mit IHK SG-AR Chefökonom Jan Riss. **Astrid Mucha**

Der Preis für den Frieden: Woman – Life – Freedom

Aus aktuellem Anlass rückt das Dunant-Museum in seiner Veranstaltungsreihe «immer wieder montags» den weltweit renommiertesten Friedenspreis ins Licht. Der erste Friedensnobelpreis wurde dem Rotkreuz-Initiator Henry Dunant 1901 zugesprochen. Der diesjährige Preis geht am 10. Dezember an Narges Mohammadi. Sie erhält die Auszeichnung, für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und für ihr Engagement für Menschenrechte und Freiheit für alle.

Was kann ein Friedenspreis bewirken? Welche Rolle kommt Frauen in Friedensprozessen zu?

Am **Montag, 4. Dezember** diskutieren Anna Antonakis, Bereichsleiterin Gender und Peacebuilding, swisspeace/koff, Susan Boos, WoZ-Redaktorin und Präsidentin Schweizerischer Presserat und Nina Burri, Menschenrechtsanwältin/HEKS im Kursaal zum Thema. Die Moderation hat Andreas Ennulat. Ab 18:18 Uhr ist die Bar geöffnet und die Veranstaltung startet um 19:19 Uhr. Der Eintritt ist frei. **Nadine Schneider**

Dominic Nahr wird ausgezeichnet

Acht Kulturschaffende erhalten 2023 einen Werkbeitrag der Ausserrhodischen Kulturstiftung.

Unter den Ausgezeichneten befindet sich der 1983 in Heiden geborene **Dominic Nahr**, der in Zürich als Fotograf und Fotoredaktor bei der NZZ arbeitet. Er ist mit seiner Kamera oft in Kriegs- und Krisengebieten und war mit seinen Bildern, für die er auch internationale Auszeichnungen erhalten hat, in zahlreichen Ausstellungen präsent. Zuletzt war er als Fotograf in

der Ukraine unterwegs und blickte mit einem eigenständigen Verständnis von Pressefotografie auf das menschliche Leid im Kriegsgeschehen. Er beschäftigt sich intensiv mit Themen wie Familie und Verlust.

Die öffentliche Vergabefeier findet unter Beisein der Künstlerinnen und Künstler am **Mittwoch, 6. Dezember** um 19:00 Uhr, im Kursaal statt.

Martina Montanus

Landstreichmusik live erleben

Matthias Lincke (Geige), Elias Menzi (Hackbrett), Matthias Härtel (Bass) mit der legendären Jodlerin und «Giigäfröu» Christine Lauterburg sind am **Samstag, 9. Dezember** im Haus zur Stickerei zu Gast.

Zäuerlen und Jodeln, Schottisch und Polkas und Ausflüge in den Jazz, schräge Töne, herzergreifende Gstanzler und viele weitere Überraschungen – ein aussergewöhnlicher Abend.

Saalöffnung ab 18:00 Uhr, Essen 18:30 Uhr, Konzert 20:15 Uhr. Konzert und Essen CHF 75.

Die Platzanzahl ist beschränkt, bitte reservieren unter info@hauszurstickerei.ch oder 076 741 24 76. **tb**

Winterzauber im Fondue-Dorf

Vom 1. November bis 17. Februar bieten wir eine besonders romantische Genusszeit im Appenzellerland: ein heimeliges Gondel-Dorf und ein Chalet für ein unvergleichliches Fondue-Vergnügen.

Das legendäre Alpkäse-Fondue der Fernsicht gilt unter Fondue-Fans als eines der besten der Schweiz.

Die top ausgestatteten, wohligen Zweier- und Vierergondeln im exklusiven Gondel-Dorf hingegen bieten Schutz, Genuss und den gewohnt professionellen Service in

einem. So wird der romantische Fondueplausch auch dieses Jahr zu einem unvergesslichen Winter-Highlight. Ergänzt wird das Ganze mit unserem Fondue-Chalet, das für bis zu 150 Personen Platz bietet.

Unsere Glühweinhütte ist täglich ab 16:00 Uhr geöffnet und bietet hausgemachten Glühwein und alkoholfreien Punch sowie eine Eisstockbahn, die stundenweise gemietet werden kann. Wir freuen uns auf einen weiteren unvergesslichen Winterzauber. **Tobias Funke**

Winterzeit im Barissimo

Die kalte Jahreszeit beginnt. Passend dazu servieren wir bei uns im Lokal wieder heisse Getränke-Specials und unsere feine Raclette-Pinsa. Für ein individuelles Weihnachtsgeschenk lassen sich in unserem kleinen Laden schöne Geschenkkörbe mit Weinen und italienischen Spezialitäten zusammenstellen. Gerne nehmen wir schon jetzt Ihre Bestellungen entgegen.

Unsere Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 16:00 bis 23:00 Uhr,

Mittwoch und Donnerstag von 09:00 bis 12:30 Uhr und Samstag von 14:00 bis 19:00 Uhr. Am Häädler Advents-Wochenende haben wir am Samstag von 14:00 bis 23:00 Uhr und Sonntag von 12:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Mit Glühwein, Punsch und Gebäck können Sie sich bei uns auf die Adventszeit einstimmen.

Das Barissimo kann auch ausserhalb der Öffnungszeiten reserviert werden. **Sabrina Epicoco**

Dorfwichtel

Wichteln ist ein traditionelles Spiel in der Vorweihnachtszeit. Alle Teilnehmenden machen und erhalten ein Geschenk. Das Geschenk soll den Wert von CHF 20 nicht übersteigen. Der Name der oder des Beschenkten darf nicht preisgegeben werden. Die Übergabe des Geschenkes muss nachts oder bei Abwesenheit der oder des Beschenkten erfolgen. Gewichtelt wird von **Mitte November bis Samstag, 9. Dezember**. Für das Dorfwichteln kann man

sich unter 071 898 33 01, heiden@appenzellerland.ch oder persönlich bei der Tourist Information anmelden. Mitte November wird ausgelost, wer welcher Person wichtelt. Die jeweiligen Adressen werden entweder per E-Mail oder Brief zugestellt. Anmeldeschluss ist Montag, 13. November. Die Auflösung findet am **Sonntag, 10. Dezember** um 16:00 Uhr (bei jeder Witterung) im Waldpark statt. Bei einem heissen Punsch lernen wir unseren Wichtel kennen. **Kurverein**

Adventszelt für generationenübergreifende Begegnungen

Dank der Idee eines Mitarbeiters vom Betreuungs-Zentrum Heiden können wir in Zusammenarbeit vom 26. November bis 24. Dezember ein Adventszelt errichten.

Unter dem Motto «Friede allne Mensche uf Erde» finden wir uns zu gemütlichen Stunden im festlich geschmückten Zelt ein. Im Rahmen eines Generationenprojektes wird es für unsere Bewohnenden, die Bewohnenden des Alters- und Pflegeheims Quisisana und die Schülerinnen und Schüler für besinnliche Aktivitäten rund um die Weihnachtszeit genutzt. Auch verschiedene Vereine aus dem Dorf beleben das Adventszelts. Auftakt ist ein Klavier-

konzert am **Sonntag, 26. November**. Gerne teilen wir besondere Momente mit Ihnen und heissen Sie nebst dem Eröffnungskonzert unter anderem auch an der Adventsfeier am **Montag, 11. Dezember**, dem Adventskaffee am **Mittwoch, 13. Dezember** und dem Verteilen des Friedenslichts durch die Pfadi Heiden am **Sonntag, 24. Dezember** herzlich willkommen.

Interessierte können auf www.bz-heiden.ch weitere Infos entnehmen. Wir freuen uns auf viele schöne Stunden und Begegnungen mit Ihnen in unserem gemütlichen Adventszelt.

Ursina Girsberger

Häädler Adventswochenende

Ein stimmungsvolles Ambiente mit Musik lädt von **Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Dezember** im Kursaal zum Verweilen ein. Rund 20 Ausstellende präsentieren ihre Kunsthandwerke, die sie mit viel Liebe und Können aus Stoff, Wolle, Ton, Steinen und anderen Materialien verarbeitet haben.

Ab Samstag öffnen sich im Kurpark die weihnächtlich geschmückten Holzhäuschen, in welchen Künstlerinnen, Handwerker, Bäuerinnen, Dorfvereine und Ladengeschäfte Adventliches, Nützliches, Wärmendes und Schmückendes anbieten. Am Sonntag wird der Markt mit weiteren Ständen auf die Seeallee erweitert.

Ebenfalls kommt das Kulinarische nicht zu kurz: Kleine Speisen, Süsses, Getränke und vieles mehr warten auf Sie, auch Marroni dürfen dabei nicht fehlen. Zudem haben diverse Ladengeschäfte am Sonntag geöffnet und starten am 1. Advents-Wochenende ihre Rubellos-Aktion.

Der Gemeinderat ehrt auch dieses Jahr eine verdiente Persönlichkeit oder eine Institution für nachhaltige oder aussergewöhnliche Leistungen mit dem Prix Heiden. Der Preis ist mit CHF 1000 dotiert und wird zusammen mit einer kleinen Skulptur überreicht. Die Verleihung findet am Samstag um 19:00 Uhr im Kurpark statt.

Öffnungszeiten:

- Freitag, 1. Dezember von 14:00 bis 18:00 Uhr, Kursaal
- Samstag, 2. Dezember von 11:00 bis 20:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr, Kursaal und Kurpark
- Sonntag, 3. Dezember von 11:00 bis 17:00 Uhr, Kursaal, Kurpark und Seeallee **Gemeinde**

Rubbellose im Advent

Die Hädler Detaillisten laden Sie herzlich zur 12. Advents-Rubbel Aktion ein.

Bei Ihrem Einkauf während der Adventszeit ab dem 1. Advent 2023 erhalten Sie bei einem Hädler Detaillisten oder Restaurant individuell eine Rubbelkarte geschenkt – es hät so lang's hät. Es gibt tolle Preise und Hädlerbatzen im Wert von über CHF 15'000 zu gewinnen. Rubbel-

karten können käuflich nicht erworben werden. Der Gewinn wird nicht bar ausbezahlt. **Silvia Sonderegger**

Krippen- und Laternliweg im Waldpark

Der Kurverein Heiden wird auch dieses Jahr den Waldpark während der Adventszeit in einem weihnächtlichen Glanz erstrahlen lassen. Der Krippen- und Laternliweg kann nur aufleuchten, wenn viele freiwillige Helferinnen und Helfer mitwirken. Möchten auch Sie etwas zum Gelingen unseres Vorhabens beitragen?

Krippen, weihnächtliche Installationen, geschmückte Tannen und Laternen sind herzlich willkommen. Die Werke können am **Samstag, 2. Dezember** installiert werden. Anmeldungen nehmen wir gerne unter info@kurvereinheiden.ch entgegen.

Kurverein

Adventskonzert unter dem Motto «Helden»

Am **Adventssonntag 3. Dezember** lädt die Jugendmusik Heiden um 18:00 Uhr zum diesjährigen Adventskonzert in die ev. Kirche ein.

Das diesjährige Adventskonzert steht unter dem Motto «Helden». Mit Werken wie «Apollo 11» oder «Music from How you train your dragon» werden die Zuschauenden in Adventsstimmung versetzt. Das diesjährige Adventskonzert wird gemeinsam mit einer Schulklasse der Primarschule Wies gestaltet.

Nach dem Konzert können sich die Gäste bei einem Apéro über das Gehörte und Erlebte austauschen. Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich auf ein vorweihnächtliches Konzert und hoffen, ihr ein-

studiertes Programm wieder vor einer voll besetzten Kirche präsentieren zu dürfen. Türöffnung ist um 17:30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Roman Höhener

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 13. Dezember

[Redaktionsschluss](#)

ist am **Freitag, 24. November**

Barbarazweige blühen an Weihnachten

Am **Montag, 4. Dezember** ist Barbaratag. Ein Gedenktag zu Ehren der heiligen Barbara von Nikomedia. Sie wurde schuldig gesprochen, als sie zum Christentum übergetreten war und kam zur Strafe ins Gefängnis. Laut Legende verding sich auf dem Weg dorthin ihr Kleid in einem Gebüsch, wobei ein Ast abbrach. Diesen

stellte sie ins Wasser und am Tag ihres Todes erblühte der Kirschzweig.

Ein alter Brauch ist deswegen das Schneiden von Barbarazweigen, welche meist bis Weihnachten erblühen. Dafür eignen sich Zweige mit möglichst vielen Knospen, auch Zweige von Apfel- oder Birnbäumen sind geeignet. **E.St.**

Der Samichlaus kommt

Auch dieses Jahr trottet die Chlausgruppe des Männerchors durch das Dorf. Am **Mittwoch, 6. Dezember**, ca. 16:30 Uhr ab Parkplatz Züst Bau AG, entlang Poststrasse, Freihof, Hotel Linde, Krone, EW zur ev. Kirche.

Säckliverteilung an die Kinder ab 17:00 bis ca. 17:45 Uhr. Chlaus und Schmutzli freuen sich über grosses Spalier an den Strassen.

Ab 18:30 Uhr Chlausbesuche bei Familien; Anmeldungen: 071 891 43

13, 079 822 06 35 oder hilty.heiden@bluewin.ch. Vermietung von Samichlaus- und Schmutzli-Gwändli mit allem Zubehör.

Samichlaus und Schmutzli mit Mini-Shetland-Pony «Aragon» am Krippen- und Laternliweg. Je nach Witterung bei der Scheiterbeige beim Chlaushüüslü unten am Strässchen oder oben bei der Blockhütte; Laternen, Teeausschank und etwas Naschereien. **Hansjörg Hilty**

Ihr Christbaum aus der Ostschweiz

Die Fichte, wegen ihrer rötlichen, schuppigen Rinde auch Rottanne genannt, ist mit fast 40 Prozent die häufigste Baumart der Schweiz. Die Nordmann-Tanne ist der beliebteste Weihnachtsbaum. Kennzeichnend ist die gleichförmige und aufrechte Wuchsform. Die weichen, saftgrünen Nadeln sind nicht stechend und überzeugen durch ihre lange Haltbarkeit. Daher ist sie bei Kindern

und Haustieren empfehlenswert und ideal für Innenräume.

Kommen Sie **ab Freitag, 8. Dezember** bei Blüten & Blatt an der Badstrasse 19 vorbei und suchen Sie sich Ihre Ostschweizer Rot- oder Nordmann-Tanne aus. Sie können aber auch vorab eine Bestellung unter 071 891 16 02 oder info@blueten-undblatt-heiden.ch aufgeben. **tb**

Voranschlag 2024

Die Finanzen der Gemeinde unterliegen den gleichen Belastungen, die auch für die Bevölkerung und die Wirtschaft gelten: Die Inflation und die stark gestiegenen Zinskosten führen zu Mehrausgaben. Hinzu kommt, dass verschiedene Beschlüsse auf übergeordneter Ebene (Bund, Kanton) zu weiteren Kostenerhöhungen (zum Beispiel steigende Pflegefinanzierungskosten, Mehrkosten im Finanzausgleich, Mehrwertsteuererhöhung) oder Einnahmenreduktionen (Senkung des Steueranteils bei juristischen Personen für die Gemeinden, Ausgleich der kalten Progression bei den Steuern) führen. Verglichen mit 2022 beläuft sich diese Mehrbelastung auf rund CHF 1,6 Millionen und ist dauerhaft.

Trotz Kostendämpfungsmaßnahmen, die bereits eingeleitet sind, befinden sich die Finanzen der Gemeinde aktuell nicht im Lot. Vielmehr ist die Gemeinde heute so aufgestellt, dass sie rund CHF 1,5 Millionen pro Jahr mehr ausgibt als einnimmt. Dieses strukturelle Defizit ist mittel- bis langfristig nicht tragbar.

Bitte beachten

Mittwoch, 1. November

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 17. November

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 24. November

abends

Redaktionsschluss

Dezember/Januar-aufwind

estocker@bluemail.ch

Mittwoch, 6. Dezember

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Der Samichlaus kommt am Montag, 4. (Waldpark, 17:45 Uhr) und Mittwoch, 6. Dezember (ev. Kirche, 17:00 Uhr)

Über vier Fünftel der Ausgaben der Gemeinde sind heute gebunden, das heisst durch gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen begründet. Somit sind Veränderungen bei diesen Ausgaben erst möglich, wenn die entsprechenden Reglemente, Verträge und Leistungsvereinbarungen abgeändert sind. Derartige Anpassungen benötigen ihre Zeit.

Nach der zweifachen Ablehnung einer Steuererhöhung will der Gemeinderat den Abbau des strukturellen Defizites in zwei Schritten angehen: In einem ersten Schritt will er mit einem Sparprogramm die Ausgabenseite entlasten. Der zweite Schritt, der für 2026 vorgesehen ist, soll die verbleibende Lücke mit einer Steuererhöhung schliessen.

Dieses Vorgehen entspricht dem Finanzhaushaltsgesetz des Kantons, welches Defizite erlaubt, jedoch mittelfristig den Rechnungsausgleich verlangt. Der Gemeinderat möchte dieses Ziel bis Ende der aktuellen Legislaturperiode erreichen.

Investitionen

Für das Jahr 2024 wird mit Investitionen von CHF 3,1 Millionen gerechnet. Für die Jahre 2025–2027 stehen zusätzlich hohe Investitionen von insgesamt rund CHF 20,6 Millionen an. Wesentliche Vorhaben sind der Neubau der Sporthalle Gerbe

und der neue Bahn- und Bushof. Diese Investitionen werden auch die Abschreibungen erheblich ansteigen lassen (plus CHF 500'000), welche in der Erfolgsrechnung ausgewiesen werden müssen. Die Fremdfinanzierung der Investitionsprojekte wird die Zinsbelastung bedeutend erhöhen. Diese Kosten werden den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde weiter einschränken.

Öffentliche Orientierungsversammlung

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2024 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) genehmigt und zuhanden der Urnenabstimmung vom 26. November 2023 verabschiedet. Die öffentliche Orientierungsveranstaltung findet am **Mittwoch, 8. November** um 19:30 Uhr im Kursaal Heiden statt und wird parallel dazu mit Video übertragen (www.heiden.ch/video).

Der Voranschlag 2024 und der Aufgaben- und Finanzplan 2025–2027 können ab Anfang November 2023 online unter www.heiden.ch/voranschlag und www.heiden.ch/afp abgerufen werden. Für den Aufgaben- und Finanzplan steht darüber hinaus ein Online-Tool zur Verfügung, welches eine Analyse nach verschiedenen Gesichtspunkten ermöglicht.

Projekte gesucht

Die Gemeinde unterstützt kulturelle, soziale und gesellschaftliche Projekte aus dem Vermächtnis von Ida Wagner-Rüesch. Ida Wagner-Rüesch vermachte 2016 der Gemeinde rund CHF 1,2 Millionen zum einen zur Unterstützung von Institutionen, welche die Jugend aktiv fördern oder sich zum Wohle älterer oder sozial benachteiligter Personen in der Gemeinde einsetzen. Zum anderen können Beträge zur Kulturförderung sowie für Anlässe und Projekte gesprochen werden, welche dem gesellschaftlichen Wohle der Gemeinde dienen.

Die Fondskommission hat Gesuche für Unterstützungsbeiträge für das Projekt Kultur Lindenblüten, an das generationsübergreifende Adventszelt des Betreuungs-Zentrums Heiden (BZH) sowie an die Neueinkehrung des TV Heiden gutgeheissen.

Unterstützungsgesuche werden halbjährlich durch die Fondskommission behandelt und können via gemeinde@heiden.ar.ch oder per Post an die Gemeindegkanzlei eingereicht werden. Nächste Einreichfrist ist Ende Januar 2024.

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Kommission Umwelt und Energie

Aufgrund der Integration der Kommission Energiestadt in die Kommission Umweltschutz wurde diese nun in Kommission Umwelt und Energie umbenannt. Gleichzeitig musste das Reglement des Energiestadt-Fonds an die neue Organisation angepasst werden. Dieses kann auf www.heiden.ch/reglement eingesehen werden.

Frist für Rücktritte aus kommunalen Behörden und Kommissionen

Gemäss den Bestimmungen des Gesetzes über die politischen Rechte sowie der Gemeindeordnung ist der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden (Gemeinderat, Geschäftsprüfungskommission und allen gemeinderätlichen Kommissionen) per Ende Mai 2024 spätestens bis Ende November 2023 schriftlich zu erklären. Der Rücktritt ist schriftlich an die Gemeindeganzlei zu richten.

Neue Mitarbeiterinnen Betreibungs- und Konkursamt

Die bestehenden Vakanzen auf dem Betreibungs- und Konkursamt konnten mit der Anstellung von zwei neuen Mitarbeiterinnen behoben werden. Pascale Dürst mit einem Pensum von 100 Prozent und Marina Steiger mit einem Pensum von 80 Prozent verstärken das Team.

Handänderungen September

BSR Immobilien AG, Glarus Nord (Erwerb 10.2.2022, 29.9.2022) an Marianne Heller, Horn, Stockwerkeigentum Nr. 5428, $\frac{70}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2044, Täschenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10288, $\frac{1}{23}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5416, Täschenstrasse

Brigitte Steffen, Heiden (Erwerb 8.4.1993) an Claudio und Angelika Paschina, Rorschach, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 229, 291 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 740, Werdstrasse

Heller AG, Heiden (Erwerb 25.6.2015) an Patrik Charles und Eveline Maria Bawidamann, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2135, 360 m² Grundstückfläche, Brunnen

Manuel Martin Bänziger, Speicher (Erwerb 26.2.2018) an Martin und Elfriede Bänziger, Wolfhalden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 156, 351 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 757, Blumenweg

Markus und Erika Meienhofer, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 8.11.2002) an Lukas Christoph Würmli und Valeria Elisa Emmert, St.Gallen, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1895, 780 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1832, Brunnenobelstrasse

Reto und Madeleine Margrit Schläpfer, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 7.4.1986) an Robert Arthur und Barbara Dietz, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1286, 740 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1054, Schützengasse

Heinz Brunner, Heiden (Erwerb 24.7.1981) an Daniel Suhm, Au, Liegenschaft Nr. 1418, 739 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1189, Thalerstrasse

Frank Armin Hollihn, Werdenberg (Erwerb 17.10.2000, 11.3.2009) an Sherif und Karin Gawish, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1600, 650 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1413, Garagengebäude Nr. 1414, Untere Sonnenbergstrasse

Korrigenda

Leider hat sich in der letzten Ausgabe eine Unachtsamkeit eingeschlichen. Irrtümlich wurde publiziert, dass die Ausstellung von Remo Passeri, «Farben und Formen», in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg zu sehen ist. Richtig ist, dass die Ausstellung in der Hirslanden Klinik

Stephanshorn St.Gallen bis zum 29. Dezember zu sehen ist. In der Klinik Am Rosenberg stellt Regula Irmiger ihre Bilder zum Thema «Retrospektive» noch bis zum 20. Dezember aus. Wir bedauern diese Verwechslung und entschuldigen uns bei den Künstlern. **red**

Abstimmungsresultate vom 22. Oktober

Kantonale Vorlagen

- Nationalratswahl
 - Claudia Frischknecht 233
 - Matthias Tischhauser 508
 - David Zuberbühler* 449

* = gewählt

Stimmbeteiligung: 43,7 Prozent

• Ständeratswahl

- Andrea Caroni* 1045

* = gewählt

Stimmbeteiligung: 45,7 Prozent

Kommunale Vorlagen

- Vereinbarung zur Führung einer regionalen Sozialhilfebehörde zwischen den Einwohnergemeinden Grub AR, Heiden und Rehetobel
 - Ja: 1209, Nein: 84
 - Stimmbeteiligung: 48,1 Prozent

Kühl kalkulieren – den Kühlschrank geschickt einräumen

Wenn Sie die Butter nicht mehr vom Brot kriegen, das heisst, wenn sie sich cremig streichen lässt, ist die Temperatur Ihres Kühlschranks richtig gewählt. Das rechnet sich, denn Kühlgeräte sind 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr in Betrieb. Ihr Anteil am Stromverbrauch im Haushalt beträgt rund ein Fünftel.

Wenn Sie die Kühlzonen im Kühlschrank berücksichtigen, bleiben die Lebensmittel länger frisch. Wie auf einer Temperaturskala ist es im Kühlschrank unten kälter als oben.

Lebensmittel, die nicht leicht verderben, gehören in die oberen Fächer oder in die Türe des Kühlschranks.

Die Mitte des Kühlschranks ist ideal für Milchprodukte aller Art.

Die Glasplatte über dem Gemüsefach ist als kühler Ort im Kühlschrank ideal, um leicht verderbliche Produkte aufzubewahren.

In den Fächern darunter herrschen beste Verhältnisse, damit Obst und Gemüse möglichst lange frisch bleiben.

Hat ein Produkt das Haltbarkeitsdatum überschritten, werfen Sie es nicht gleich weg. Beurteilen Sie zuerst Farbe, Konsistenz und Geruch. Ihre Sinne werden Sie nicht im Stich lassen. Viele Lebensmittel sind auch nach diesem Datum noch ohne Bedenken geniessbar. **Thomas Schmucki**

Geburten

- **Noah Afash**, geboren am 22. August, Sohn des Abdullah Afash und der Gheda Altaha
- **Aina Sieber**, geboren am 23. August, Tochter des Michael und der Angelina Sieber geb. Fink
- **Elena Steingruber**, geboren am 25. August, Tochter des Axel Steingruber, geb. Schemminger, und der Sandra Steingruber

Eheschliessung

- **Albi und Bleona Shala**, geb. Haxhimustafa

Todesfälle

- **Peter Rentsch**, geb. 1933, gestorben am 28. September in Heiden
- **Dieter Staub**, geb. 1958, gestorben am 3. Oktober in Heiden
- **Maria Magdalena Maier Weber**, geb. Inauen, geb. 1928, gestorben am 16. Oktober in Heiden
- **René Schneiter**, geb. 1992, gestorben am 16. Oktober in Heiden
- **Heinrich van der Wingen**, geb. 1953, gestorben am 18. Oktober in Heiden

Gratulation

90. Geburtstag

- **Josef Nussmüller**, Austrasse 4 (11. November)
- **René Sturzenegger**, Obereggerstrasse 42 (16. November)

85. Geburtstag

- **Walter Walser**, Täschenstrasse 7 (9. Dezember)

80. Geburtstag

- **Peter Calderara**, Im Stöckli 3 (27. November)
- **Bruno Casserini**, Brunnenstrasse 8 (28. November)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksyste.me
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

**Auf Wunsch:
Mit Hol- und Bringservice**

Service

Ihr Schlüssel zum Erfolg

Unsere Nutzfahrzeug Spezialisten

Für Sie als Profi ist es wichtig, dass Ihr Geschäft reibungslos läuft. Deshalb brauchen Sie ein Nutzfahrzeug, das arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir erledigen sämtliche Aufträge an Ihrem VW Nutzfahrzeug schnell und professionell und sorgen dafür, dass Sie sich immer und überall auf Ihr VW Nutzfahrzeug verlassen können. Genau so, wie Sie sich auf uns Nutzfahrzeug Spezialisten verlassen können.
VW Nutzfahrzeuge – Die beste Investition

Nutzfahrzeuge

Kreuz-Garage E. Bischof AG

Trogenerstrasse 1 Tel. 071 344 29 90
9042 Speicher www.autobischof.ch

**Elektroinstallationen
und mehr ...**

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

im Glück

**Abschied
im Glück**

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

mit
**Frühschoppen
und Flohmarkt
am Sonntag
26.11.
ab 11.00 Uhr**

Infos: www.imglueck.ch
❤lich willkommen

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Voranschlag 2024 – der Steuerfuss soll vorerst auf 3,7 Einheiten bleiben

Der Steuerfuss der Gemeinde soll für das Jahr 2024 vorerst auf 3,7 Einheiten bleiben. Der Gemeinderat präsentiert den Voranschlag 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1,3 Millionen.

Gestufferter Erfolgsausweis

*prozentuale Abweichung Voranschlag 2024 zu Voranschlag 2023

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	prov. Rechn. 2023	Voranschlag 2024	± %*
	Betrieblicher Aufwand	27'594'182	29'764'400	29'934'500	31'203'300	4,8
30	Personalaufwand	12'951'067	14'055'900	13'947'700	14'886'300	5,9
31	Sach- und übriger Aufwand	5'103'859	5'547'900	5'507'100	5'788'200	4,3
33	Abschreibungen	978'825	1'005'800	943'300	962'400	-4,3
35	Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds	25'044	-	-	-	-
36	Transferaufwand	7'854'699	8'490'700	8'874'600	8'893'100	4,7
39	Interne Verrechnungen	680'689	664'100	661'800	673'300	1,4
	Betrieblicher Ertrag	31'549'164	28'291'400	28'665'000	29'555'100	4,5
40	Fiskalertrag	21'017'959	17'912'000	17'737'000	18'192'100	1,6
41	Regalien und Kozessionen	100	-	-	-	-
42	Entgelte	6'966'644	6'904'300	7'200'100	7'231'700	4,7
45	Entnahmen Spezialfinanzierungen und Fonds	74'982	20'000	140'000	70'000	250,0
46	Transferertrag	2'808'790	2'791'000	2'926'100	3'388'000	21,4
49	Interne Verrechnungen	680'689	664'100	661'800	673'300	1,4
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'954'982	1'473'000	1'269'500	1'648'200	11,9
34	Finanzaufwand	301'461	433'100	443'100	640'800	48,0
44	Finanzertrag	738'203	1'486'600	1'279'800	636'500	-57,2
	Ergebnis aus Finanzierung	-436'743	-1'053'500	-836'700	4'300	-100,4
	Operatives Ergebnis	-4'391'724	419'500	432'800	1'652'500	293,9
48	Ausserordentlicher Ertrag	287'000	287'000	287'000	-	-100,0
90	Spezialfinanzierung und Fonds Aufwand/Ertrag	-359'753	427'400	33'500	353'200	-17,4
	Ausserordentliches Ergebnis	72'753	-714'400	-320'500	-353'200	-50,6
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'318'972	-294'900	112'300	1'299'300	-540,6

Bemerkungen zum Voranschlag

- 30 Anstieg Bereich Bildung inkl. Altersentlastung: CHF 470'000; Teuerungsausgleich/Lohnmassnahmen Quisisana: CHF 135'000; Teuerungsausgleich Personal, Regionalisierung Bau und Planung, Stellenaufstockung Betreibungs-/Konkursamt: CHF 230'000
- 31 Erhöhung MWST um 0,4 auf neu 8,1 Prozent, Regionalisierung Ämter Bauverwaltung und Sozialamt, höhere Informatikkosten
- 36 Mehraufwand Pflegefinanzierung CHF 335'000; Mehrkosten kantonaler Finanzausgleich CHF 140'000
- 42 Erhöhung Pflögetaxen Quisisana und Baubewilligungsgebühren
- 46 Mehreinnahmen durch Entgelte Führung regionale Ämter (Sozialamt und Bauverwaltung), höhere Entgelte aufgrund gestiegener Konkursverfahren
- 34 Mehrkosten baulicher Unterhalt im FV: CHF 66'000; Gestiegene Fremdkapitalzinsen: CHF 162'000
- 44 Wegfall Liegenschaftsverkäufe im 2024

Entwicklung Fremdkapital und Zinsen

Der Investitionsplan weist für die Jahre 2024–2027 einen Investitionsbedarf von CHF 23,7 Millionen aus (grüne Säulen). Da die Gemeinde diese Mittel nicht selbstständig erwirtschaften kann, wird sie sich entsprechend zusätzlich verschulden müssen. Sie wird deshalb Zinskosten (blaue Linie) leisten müssen, die ab 2025 mit einem Zinssatz von 2,5 Prozent veranschlagt sind und die Erfolgsrechnung entsprechend belasten werden. Im Jahr 2024 rechnet die Gemeinde mit einem Zinssatz von 2,3 Prozent.

Investitionsplan 2022–2026

Die Planung geht von steigenden Investitionen aus, wobei ab 2026 insbesondere der Bau der MZH Gerbe zu beachten ist (grüne Säulen). Diese Investitionen wirken sich auch auf die Abschreibungen aus (blaue Linie), die ebenfalls stark zunehmen werden. Die Entscheidung bezüglich der MZH Gerbe, die im Frühjahr 2024 zu treffen sein wird, wird sich für Investitionen und Abschreibungen entscheidend auswirken. Je höher die Summen, desto mehr wird der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde eingeschränkt.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2024 genehmigt und beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, diesem an der Urnenabstimmung vom 26. November 2023 zuzustimmen.

Alle Händlerin und Händler sind herzlich zur Teilnahme an der öffentlichen Orientierungsveranstaltung vom **Mittwoch, 8. November** um 19:30 Uhr im Kursaal vor Ort oder online über www.heid.ch/video eingeladen.

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern**.

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

appenzeller
heilbad

ganz
schön
wohltuend

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Rundum ein Wellnessstag

nach dem Fitness ein wohltuendes Bad im warmen Quellwasser – abwechslungsreiche Aufgüsse in der Sauna – eine erholsame Massage nach Wahl

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Rundum gemütlich und einladend

Reservieren Sie unser Restaurant exklusiv für Ihre Familien- oder Geburtstagsfeier sowie Ihren Vereins- oder Firmenanlass. Herzlich willkommen

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

DOG-Abend

Am **Samstag, 4. November** findet um 18:30 Uhr in der Aula des Schulhauses Gerbe das DOG-Plauschturnier statt. Spielfreudige melden sich bitte unter ludothek.heiden@gmail.com bis zum Freitag, 3. November an. Wir freuen uns auf den alljährlichen Spielabend.

Anita Sonderegger

Kurs «Ätherische Öle für die Winterzeit»

Interessiert an der Herstellung eines eigenen Ölrollers, welcher das emotionale und körperliche Wohlbefinden in der kalten Jahreszeit unterstützt? Die Häädler Frauen organisieren am **Montag, 6. November** einen Kurs mit Sabrina Epicoco. Sie stellt uns das Wirken der ätherischen Öle vor: als natürliche Hilfestellung für die alltäglichen Probleme sowie für eine bessere Gesundheit

und Wohlbefinden. Anschliessend können wir unseren eigenen persönlichen Ölroller herstellen. Der Kurs beginnt um 19:00 Uhr und findet im Barissimo statt.

Anmeldungen nimmt Susann Metzger unter 071 891 33 20 oder info@häädler-frauen.ch bis Samstag, 4. November gerne entgegen.

Susann Metzger

Geführte Herbst-Wanderungen

Was ist Respekt, wann ist es Angst? Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Kann ich die Angst überwinden? Nach einer aussichtsreichen Runde um Heiden am **Dienstag, 7. November**, die uns über Bischofsberg und Risi zum unteren Altenstein und zum Chindlistein bringt, beschäftigen wir uns gemeinsam mit dem Thema Angst und Respekt.

Am **Samstag, 11. November** wandern wir von Uznach dem Steinenbach entlang, überqueren die alte Linth und treffen beim Schloss Grynau auf den Zürichsee-Rundweg.

Zur diesjährigen Schlusswanderung am **Dienstag, 21. November**, besammeln wir uns im Appenzeller Mittelland. Vom Bühler aus machen wir uns auf den Weg zur Hohen Buche. Je nach Bedürfnis kehren wir dort ein, bevor wir uns über den Sand und Breitenebnet zur Jubihütte auf dem Gäbris aufmachen.

Für alle Wanderungen ist eine frühzeitige Anmeldung unter www.appenzeller-wanderwege.ch -> Geführte Wanderungen erforderlich.

Margrit Geel

Mittagstisch 60plus mit Musik

Organisiert vom Verein Häädler Frauen findet am **Dienstag, 28. November** um 11:45 Uhr im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60plus für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 20.50. Anmeldung bis am Samstag, 25. November bei Heidi Walser unter 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

Mehr als 60 Sportler und Sportlerinnen trafen sich zu einer gemeinsamen Turnstunde

Vorderländer Plusportler turnen mit FC Heiden

Nach einem mehrjährigen Unterbruch haben die Vorderländer Plusportler die zweite Mannschaft des FC Heiden zu einem gemeinsamen sportlichen Treffen eingeladen. Die Turnstunde startete mit einem Einwärmen zu fetziger Musik. Da wurden nicht nur die Muskeln aufgewärmt, sondern bereits auch Kontakte geknüpft. Bei den Sportlern beider Vereine merkte man sofort, dass man sich auf die Turnstunde freute. Unverkrampt und teilweise wortwörtlich Hand in Hand wurde ein Parcours mit sechs Posten in An-

griff genommen. An jedem Posten war die Zielgenauigkeit die Herausforderung. Zum Beispiel Zielwurf mit dem Frisbee, Kegel treffen mittels Unihockey oder Stoffsäckli-Boggia. Die Turnstunde endete mit einem Sitzball. Nach dem Turnen fand man sich zum geselligen Teil zusammen. FC-Spieler bieten Würste und teilen Getränke aus.

Bereits abgemachte Sache ist, dass im kommenden Jahr die FCler eine Einladung machen werden.

Daniel Welz

Vorbereitung aufs Konzert

Der Gospelchor Heiden verbrachte sein Chorweekend bei schönstem Wetter hoch über dem Walensee in Filzbach. Hier konnten wir es uns bei schönster Aussicht gut gehen lassen. Fleissig wurde an den zwei Tagen gesungen, neue Lieder einstudiert und auch an der Choreografie geübt. Denn dieses Jahr steht wieder ein Konzert auf dem Programm. Es findet ein Gemeinschaftskonzert zu-

sammen mit dem Gospelchor Wittenbach am **Samstag, 25. November** um 19:30 Uhr in Wittenbach statt. Am **Sonntag, 26. November** um 17:00 Uhr singen wir in der ev. Kirche Heiden. Der Chor, unter der Leitung von Michael Stübi, freut sich auf einen gemeinsamen Auftritt und auf ein grosses Publikum.

Karin Siebeneicher

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

«Es ist eine Bereicherung. Für die Menschen, denen ich behilflich bin. Aber auch für mein eigenes Leben.»

Rotkreuz-Fahrer

Rotkreuz-Fahrdienst Menschlichkeit macht mobil

Möchten auch Sie mithelfen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell
071 352 11 50
info@srk-appenzell.ch

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Jetzt vom bärenstarken Angebot profitieren:

40m² Solarstrom-Anlage (8 kW) kostet «schlüsselfertig» netto **Fr. 17 000.-***

*Fr. 23 400.- inkl. MwSt. minus Fr. 6 400.-
Förderung (nur AR + Stadt SG) minus
100% Steuerabzug

Ursus malayanus
oder Sonnenbär

Kostenlose Beratung vor Ort:
schaer-energie.ch
info@schaer-energie.ch
071 340 00 18

Winterhilfe Schweiz: Birnel-Bestellung

Seit 1952 vertreibt die Winterhilfe Birnel zu Gunsten von Armutsbetroffenen in der Schweiz.

Birnel ist ein hochwertiges, veganes Schweizer Naturprodukt, das ausschliesslich aus dem Saft von Hochstammobst gewonnen wird. Es kann in der süssen und salzigen Küche eingesetzt werden.

Das Winterhilfe-Birnel gibt es in verschiedenen Gebinden: vom

60-g-Gläsli bis zum 12,5-kg-Kessel. Es kann entweder direkt unter www.shop.narimpex.ch bestellt werden oder versandkostenfrei im Rahmen einer Sammelbestellung. Bei Interesse an der Sammelbestellung bitte **bis Mittwoch, 15. November** bei mir melden unter 079 609 27 31 oder n.giezendanner@hotmail.com.

Nicole Giezendanner

Freiwillige für den Mahlzeitenfahrtdienst gesucht

Seit dem 1. April 2020 haben Häädlerinnen und Häädler die Möglichkeit über die Küche des Alters- und Pflegeheims Quisisana von Montag bis Freitag eine warme Mittagmahlzeit zu beziehen. Ausgeliefert wird sie momentan von einer Frau und zwei Männern. Zur Verstärkung dieses Teams suchen wir

Freiwillige für den Mahlzeitenfahrtdienst. Es wird eine Kilometerentschädigung ausgerichtet und Sie sollten einen eigenen PW besitzen.

Interessierte können sich gerne bei mir unter 071 898 32 00 oder heimleitung@quisisana-heiden.ch melden. **Gabriela Kasper-Dudli**

10 Jahre Nonstopp-Bildshow in den Schaufenstern

Drei verschiedene Welten nebeneinander? Bodenständigkeit neben Eleganz neben Groove? Also Bauern neben biederem Biedermeiern neben flippigen 60ern? Ja, diese drei grossartigen Welten gibt es in Heiden anzuschauen. Zudem: 30 Einheimische

produzierten dazu 40 Bildershow, welche sie auf TV-Geräten in ihren Schaufenstern zeigen – nonstopp seit November 2013. Das 10-Jahr-Jubiläum findet am **Montag, 27. November** auf vier Bildschirmen an der Poststrasse 15 statt. **Cornelia Veil**

Zukunft für Biedermeier

Am 21. Oktober hat der Verein Biedermeier Heiden an einem Workshop über die Zukunft des Biedermeier-Fests, des Vereins und der Bedeutung von Biedermeier für Heiden diskutiert. Nebst vielen Vereinsmitgliedern haben auch Vertreter von drei weiteren Vereinen, Gemeindepräsident Robert Diethelm und Kurverein-Präsident Max Frischknecht teilgenommen. Das Biedermeier-Fest soll im bisherigen erfolgreichen Rahmen durchgeführt werden. Das Fest-

programm soll aber mehr junges Publikum ansprechen. Dasselbe gilt für den Verein. Familien mit Kindern soll das Mitmachen besser ermöglicht werden. Interessant war auch die Diskussion über die Bedeutung der Biedermeier für Heiden. Die Biedermeier sind ein bedeutender Standortfaktor für Heiden und den Tourismus. Der Vorstand freut sich auf die Herausforderung, die Erkenntnisse aus dem Workshop umzusetzen. **Norbert Näf**

Heiden wird Etappenort der Tour de Suisse

Vorstandsmitglieder des Kurvereins Heiden haben sich kürzlich mit den Verantwortlichen des OK der Tour de Suisse (TdS) getroffen, um nach 2014, im 2025 (12./13. Juni 2025) erneut Ziel und Start einer Etappe zu werden.

Nachdem auch die Gemeinde zugestimmt hat und sich am zu erwartenden Defizit beteiligt, nimmt der Kurverein-Vorstand die Planung an die Hand. Der Termin ist noch nicht in Stein gemeisselt, eventuelle Verschiebungen der Tour de France

hätten noch Einfluss auf die Juni-Daten.

Die Kerngruppe um die TdS-Etappe 2025 Guido Dux, Max Frischknecht und Stefan Züst ist nun mit der Planung beschäftigt. Ziel ist es bis Ende Jahr ein OK zusammenzustellen. Für dieses OK werden noch Mitwirkende in den verschiedensten Bereichen gesucht. Wäre der Event etwas für dich? Bestimmt ist etwas dabei, was deinen Fähigkeiten entspricht (info@kurvereinheiden.ch).

Max Frischknecht

«Wägelitag»

Auch in diesem Jahr findet der Wägelitag vom Verein «Haus zur Bergulme» am **Samstag, 2. Dezember** von 09:00 bis 12:00 Uhr vor dem Coop in Heiden statt. Viele Kundinnen und Kunden wissen um die Bedeutung unserer wöchentlichen Lebensmittelabgabe. Jedes Jahr dürfen wir auf grosse Freizügigkeit zählen. Die zusätzlich eingekauften länger haltbaren Lebensmittel können beim Verlassen des Marktes in die bereitstehenden Wägeli gelegt werden, auch im Wissen, dass die Spen-

den Menschen unserer Region zu Gute kommen.

Zudem besteht die Möglichkeit, an den zwei nachfolgenden Samstagen, 9. und 16. Dezember, von 08:30 bis 11:30 Uhr, bei unserer Abgabestelle im ehemaligen Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse 16 in Heiden länger haltbare Lebensmittel vorbeizubringen, als Beitrag zu einem willkommenen Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön. **JoeENZ**

Ein Hauch von Spital ist geblieben

Mit der Schliessung des Kantonsospitals in Heiden per Ende 2021 verschwand an sämtlichen Gebäulichkeiten der entsprechende Schriftzug. Ein Hauch von Vorderländer Spital vermitteln einzig noch die Parkuhren, die nach wie vor Zettel mit der stolzen Schrift «Kantonales Spital Heiden» ausspucken. Mit dem im Sommer 2022 eröffneten medizinischen Ambulatorium in Heiden (MAiH) steht das Gebäude aber nach wie vor im Dienst der Gesundheit. Dieser Bereich soll ausgebaut werden, planen doch sowohl das Ambu-

latorium als auch das benachbarte Betreuungs-Zentrum Heiden hausinterne Erweiterungen.

Peter Eggenberger

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

Hotel Heiden
★★★★

Online
buchen

WINTER SPECIAL

Jeden Montag und Dienstag: **20% Rabatt**
auf Gesichtsbehandlungen.

Zum Beispiel:
Gesichtsbehandlung HYDRAMEMORY – HYDRA
Intensiv durchfeuchtend für die trockene und müde Haut.
60 Min. CHF 130.– **NUR CHF 104.–**

hotelheiden.ch | 071 898 15 15

* gültig bis 19.12.2023. Gegen Vorweisung des Eurocheques

Jubiläumsanlass

30 Jahre

15. November 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Kalk
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

Auf spannende Begegnungen
und Gespräche freut sich das
ganze Naturfarben-Malerteam!

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Es isch wieder sowiit ...
Im Restaurant Station,
Schwendi bi Heiden, isch

Metzgete!!!

Fritig 17.11.23 **16⁰⁰ Uhr**
Samschtig, 18.11.23 und
Sunntig, 19.11.23 ab **11⁰⁰ Uhr**
Mer freuet üs uf Eu ...
Gaby mit em Statiönli-Team

Reservazione unter: 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht-Taxi noch Heiden, Rorschach und
Umgebig ab 22⁰⁰ Uhr
Statiönli bleibt am Mäntig 20.11.23
bis und mit Dunschtig 23.11.23 zue.
am Fritig 24.11.23 isch wieder
ab em 14⁰⁰ Uhr offe.

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

Kanal-TV

Kanalreinigung

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Veranstaltungen Dezember

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Retrospektive». Regula Irniger	08:00–20:00
täglich ab Samstag, 2.	Waldpark Krippen- und Laternliweg. Kurverein	
Mittwoch	Betreuungs-Zentrum Heiden, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Mittwoch, Samstag und Sonntag	Museum Heiden Sonder-Ausstellung «Das Krokodil von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
Freitag, 1.	Kursaal Adventswochenende. OK Adventswochenende	14:00–18:00
Samstag, 2.	Blumen Dietz Adventsausstellung. Blumen Dietz	08:00–16:00
	Kursaal/Kursaalpark Adventswochenende. OK Adventswochenende/Gemeinde	11:00–20:00
Sonntag, 3.	Blumen Dietz Adventsausstellung. Blumen Dietz	11:00–17:00
	Kursaal/Kursaalpark Adventswochenende. OK Adventswochenende/Gemeinde	11:00–17:00
	ev. Kirche Adventskonzert. Jugendmusik Heiden	18:00
Montag, 4.	Tanzsaal/Kursaal Immer wieder montags: Der Preis für den Frieden. Henry-Dunant-Museum	19:19
	Waldpark Der Samichlaus kommt. Chlausgruppe des Männerchors	17:45–18:45
Mittwoch, 6.	ev. Kirche Der Samichlaus kommt. Chlausgruppe des Männerchors	17:00–17:45
	Kursaal Auszeichnung von Kulturschaffenden. AR Kulturstiftung	19:00
Donnerstag, 7.	Linde Spielnachmittag. Senioren-Wandergruppe	14:00–17:00
Samstag, 9.	Haus zur Stickerei Landstreichmusik mit Gastjodlerin Christine Lauterburg. Haus zur Stickerei	18:30–23:00
Montag, 11.	Hotel Heiden Bilder-Show «Lebensräume der Extreme», Teil 2. Roman Schmid	20:15
Dienstag, 12.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00

Veranstaltungskalender-Daten für den Dezember/Januar-*aufwind* bis **Dienstag, 28. November, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Spezialanlässe im Skilift-Beizli

Egal ob weiss oder grün, die Spezialanlässe im Skilift-Beizli sind zurück.

Am **Freitag, 17. November** öffnen wir unsere Beizli-Türen zum Raclette-Plausch. Wer doch lieber unser traditionelles Käsefondue geniesst, der darf sich auf den Freitag, 16. Februar freuen! Für Infos und Tischreservierungen bitte unsere Homepage beachten.

Bei Skilift-Betrieb ist das Skilift-Beizli jederzeit geöffnet. An diesen Tagen und Abenden kann das gesamte Speise- und Getränkeangebot genossen werden.

Sämtliche Details und Informationen, auch zur Hädler Sportkarte, findet man jederzeit auf www.skiliftheiden.ch

Unser Beizli-Team freut sich auf euren Besuch. **Gil Gretler**

Neuer Stellenleiter für die Sozialen Dienste Vorderland

Patrick Nauer aus Heiden heisst der neue Stellenleiter der Sozialen Dienste Vorderland (SDV). Der 50-jährige Familienvater hat die Amtsleitung bereits von mir übernommen.

Patrick Nauer hat verschiedene Weiterbildungen in den Bereichen Kommunikation, Management und Betriebswirtschaft absolviert. Er verfügt über eine grosse Führungserfahrung und war unter anderem als Gesamtleiter «Produktion» bei der

Obvita, St.Gallen oder als Bereichsleiter der Schreinerei bei der Valida, St.Gallen, für mehrere Mitarbeitende zuständig. Er gilt er als versierter Kommunikator, Macher und Brückenbauer. Die Trägergemeinden der SDV, der Vorstand und die Mitarbeitenden freuen sich auf eine konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit. **Adrian Osterwalder**

Braucht es neue Gemeindestrukturen?

An der Urnenabstimmung vom 26. November entscheidet die Ausserrhoder Bevölkerung über die Zukunft der Gemeindestrukturen. An einer öffentlichen Podiumsdiskussion am **Dienstag, 7. November** um 19:30 Uhr im Kursaal wird über den Gegenvorschlag und den Eventualantrag der Abstimmungsvorlage informiert und Pro und Contra diskutiert. Die Mitte Vorderland AR, die SP Vorderland und die FDP Vorderland laden zum Anlass ein und offerieren bei der

Türöffnung um 19:00 Uhr Wurst und Vegiburger vom Grill.

Auf dem Podium orientiert Regierungsrat Dölf Biasotto und diskutieren Raphael Brauchli (Präsident Junge Mitte AR, Bühler), Ernst Pletscher (Gemeindepräsident Reute) Marcel Walker (Kantonsrat FDP, Stein) und Annegret Wigger (Kantonsrätin SP, Heiden). Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Norbert Näf. **Sabrina Obertüfer**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

29. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Nächster Redaktionsschluss: Fr, 24. November | **Nächster Inserateschluss:** Di, 28. November, 16:00 Uhr | **Online:** www.heiden.ch -> Menü -> Aktuelles -> Mitteilungsblatt *aufwind*

Veranstaltungen November

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Retrospektive». Regula Irniger	08:00–20:00
Mittwoch	Betreuungs-Zentrum Heiden, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Städler	13:30–14:30
Mittwoch, Samstag und Sonntag	Museum Heiden Sonder-Ausstellung «Das Krokodil von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein Heiden	14:00–17:00
Freitag, 3.	Gemeindebibliothek Buchstart. Gemeindebibliothek	16:15–17:00
Samstag, 4.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Aula Schulhaus Gerbe 30-Jahr-Jubiläum mit Clown Mili und Märi. Ludothek	14:00
	Aula Schulhaus Gerbe DOG-Abend. Ludothek	18:30
	Kursaal Abendunterhaltung Trachtenchor Heiden. Trachtenchor Heiden	20:00
Sonntag, 5.	Kursaal Unterhaltung Trachtenchor Heiden. Trachtenchor Heiden	13:00
Montag, 6.	Barissimo Kurs «Ätherische Öle für die Winterzeit». Hädler Frauen	19:00
	Tanzsaal/Kursaal Immer wieder montags: Carl Seelig, Henry Dunant der Literatur. Henry-Dunant-Museum	19:19
	Hotel Heiden Vortrag «Zwischen Amazonas und Antarktis», Teil 2. Roman Schmid	20:15
Donnerstag, 9.	Postplatz 30 Jahre Witzweg. Senioren Wandergruppe	12:10–16:30
Freitag, 10.	Schulhaus Dorf Elternanlass – Mehrsprachig aufwachsen. Kita Wirbelwind/PHSG	15:00
	Hotel Heiden Premiere: Multivision-Show «Unterwegs in Afrika». Roman Schmid	18:30–21:00
	Gemeindebibliothek Schweizer Erzählnacht 2023 «VIVA LA MUSICA». Gemeindebibliothek	18:30–21:00
	Kursaal Heiden Comedy-Duo Messer & Gabel. rhc gmbh	20:00
Samstag, 11.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Linde Jazz-Abend mit Thomas Dürst Trio. Kulturkommission Lindenblüten	20:00
Sonntag, 12.	Hotel Heiden Multivision-Show «Unterwegs in Afrika». Roman Schmid	16:30–19:00
Dienstag, 14.	Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 15.	kath. Pfarreizentrum Adventsbasteln. Hädler Frauen	14:00–16:45
Donnerstag, 16.	Postplatz Winterwanderung. Senioren-Wandergruppe	12:20–16:30
	Haus zur Stickerei Gin-Tasting mit Chili con Carne. Haus zur Stickerei	18:00–22:00
	Museum Heiden Donnerstagsvortrag «Tierpräparation einst, heute und morgen». Museum Heiden	19:00–20:00
Samstag, 18.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Montag, 20.	Betreuungs-Zentrum Heiden Erzählcafé zum Thema «alle Jahre wieder». Pro Senectute	14:00–16:00
Samstag, 25.	Blumen Dietz Adventsausstellung. Blumen Dietz	08:00–16:00
	Kirchplatz letzter Bauernmarkt im 2023. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	ev. Kirchengemeindehaus Kirche Kunterbunt. ev. und kath. Kirchengemeinden	16:30–19:00
	Haus zur Stickerei Kapelle Alderbuebe. Haus zur Stickerei	18:30–23:00
Sonntag, 26.	Blumen Dietz Adventsausstellung. Blumen Dietz	11:00–17:00
	Adventszelt beim Betreuungs-Zentrum Heiden Adventszelt-Eröffnung: «Klavier-Konzert mit Pascal Eugster». Betreuungs-Zentrum Heiden	16:00–17:30
	ev. Kirche Gospelkonzert «powerful together». Gospelchor Heiden und Wittenbach	17:00
Montag, 27.	Hotel Heiden Bilder-Show «Lebensräume der Extreme», Teil 1. Roman Schmid	20:15
Dienstag, 28.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60plus mit Musik. Hädler Frauen	11:45–14:00
Donnerstag, 30.	Linde Jubiläum 30 Jahre Wandergruppe. Senioren-Wandergruppe	11:00–18:00

Veranstaltungskalender-Daten für den Dezember/Januar-aufwind bis **Dienstag, 28. November, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Mittwoch, 1.	16:30 Das fliegende Klassenzimmer	6/4 J., D
Freitag, 3.	20:00 Fallen leaves	12/10 J., Fin/d
Samstag, 4.	17:00 Bahnhof der Schmetterlinge	8/6 J., dialekt
	20:00 Dumb Money – Schnelles Geld	14/12 J., D
Sonntag, 5.	15:00 Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen	6/4 J., D
	19:30 Wochenendrebellen	6/4 J., D
Dienstag, 7.	14:15 Die Giacomettis	10/8 J., D
	19:30 Bahnhof der Schmetterlinge	8/6 J., dialekt
Mittwoch, 8.	16:30 Das fliegende Klassenzimmer	6/4 J., D
Freitag, 10.	20:00 Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry	12/10 J., D
Samstag, 11.	17:00 Fallen leaves	12/10 J., Fin/d
	20:00 Ein ganzes Leben	12/10 J., D
Sonntag, 12.	15:00 Das fliegende Klassenzimmer	6/4 J., D
	19:30 Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry	12/10 J., D
Dienstag, 14.	19:30 Wochenendrebellen	6/4 J., D
Mittwoch, 15.	16:30 Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen	6/4 J., D
Freitag, 17.	19:00 Dumb Money – Schnelles Geld	14/12 J., D
Samstag, 18.	17:00 Fallen leaves	12/10 J., Fin/d
	20:00 Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry	12/10 J., D
Sonntag, 19.	15:00 Die unlangweiligste Schule der Welt	6/4 J., D
	19:30 Die Giacomettis	10/8 J., D
Dienstag, 21.	19:30 Dumb Money – Schnelles Geld	14/12 J., D
Mittwoch, 22.	16:30 Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen	6/4 J., D
	20:00 Cinéclub: Nostalgia	16/16 J., Ital/d
Freitag, 24.	20:00 Ein ganzes Leben	12/10 J., D
Samstag, 25.	17:00 Wochenendrebellen	6/4 J., D
	20:00 Die Giacomettis	10/8 J., D
Sonntag, 26.	15:00 Das fliegende Klassenzimmer	6/4 J., D
	19:30 The Driven Ones	12/10 J., D
Dienstag, 28.	19:30 Ein ganzes Leben	12/10 J., D
Mittwoch, 29.	16:30 Die unlangweiligste Schule der Welt	6/4 J., D

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heiden.ch.

auf- und abwind ...

Nicht nur Weihnachten hat eine spezielle Bedeutung im Dezember, sondern auch die Zeit der zwölf Raunächte. Sie beginnt am 21. Dezember, während der dunkelsten und zu Beginn der kältesten Zeit, am Thomasstag. In manchen ländlichen Gebieten haben die Raunächte noch heute eine grosse Bedeutung. Mit Weihrauch und duftenden Kräutern wird «gräuchlet». In einer Pfanne werden Kräuter verbrannt, um den aufsteigenden Rauch in Haus und Stall zu verteilen, damit Unheil abzuwenden und böse Geister zu vertreiben. Vielerorts wird das Vieh in dieser Nacht mit geweihtem Brot und Salz gefüttert.

Inzwischen wurden die Raunächte auch entdeckt, um in Seminaren einen Selbstheilungsprozess in Gang zu setzen, welcher seelische Verletzungen oder tiefsitzende Glaubensmuster verändert.

Auch wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, nicht «räucheln»: Der Duft von Tannenzweigen, Orangen, Anis oder Zimt verströmt in dieser Zeit einen ganz besonderen Duft. Das Redaktionsteam wünscht Ihnen von Herzen frohe Festtage und einen gesunden Start ins neue Jahr.

Herzlichst Erika Stocker

Heiden steht für Zusammenarbeit

In der Abstimmung zu den Gemeindefusionen vom 26. November stimmte Heiden beiden Vorlagen zu; beim Stichentscheid gab es drei Stimmen mehr für den Gegenvorschlag. Damit hat die Stimmbevölkerung von Heiden ihren Willen zur Zusammenarbeit auf Gemeindeebene deutlich unterstrichen.

Das kantonale Abstimmungsergebnis bedeutet, dass die 20 Gemeinden bestehen bleiben. Die Gemeindennamen werden aber aus der Kantonsverfassung gestrichen. Zudem muss der Kantonsrat ein Fusionsgesetz erarbeiten, das zum einen die Vorgehensweise festlegt, zum anderen aufzeigt, wie der Kanton die fusionswilligen Gemeinden unterstützt. Denn eines ist klar: Eine Fusion kostet Zeit und Geld. Regierung und Kantonsrat stehen nun in der Verantwortung, ein fusionsfreundliches Gesetz auszuarbeiten. Dies kann nur geschehen, wenn die Situation der Gemeinden vollumfänglich berücksichtigt wird. Der Kontakt mit der Konferenz der Gemeindepräsidenten ist dabei wichtig, es braucht jedoch mehr. Insbesondere in den Bereichen der Raumplanung, der Entschuldung, der Infrastruktur und des Verkehrs, der Schule sowie bei Brauchtum und Kultur sind erhebliche Leistungen des Kantons nötig, damit Fusionsprojekte Erfolg haben können.

Die finanziellen Mittel sind auch beim Kanton knapp. Wenn Regierung und Kantonsrat die Zusammenarbeit unter den Gemeinden fördern wollen, müssen sich entsprechende Gelder finden lassen. Die Anteile des Kantons an den Gewinnen der Nationalbank, die bald wieder fließen dürften, wären eine derartige Quelle. Viel wäre gewonnen, wenn ein ansehnlicher Teil dieser Gelder für eine begrenzte Zeit in einen Fonds fließen würde, aus dem der Kanton Gemeindefusionen unterstützen könnte.

Die Gemeinde Heiden wird den Pfad der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden weiterhin beschreiten: Sie ist offen für jede Art der sinnvollen Kooperation. Deshalb ist Heiden gerne bereit, die Erarbeitung eines griffigen Fusionsgesetzes aktiv zu unterstützen. **Robert Diethelm**

Advent | Neujahr

Seite 07

- Adventsgeschichte in der Bibliothek
- Blasorchester-Konzerte zum Jahreswechsel
- Turmbläser mit Silvester-*Apéro*
- Neujahrskonzert

Kultur

Seite 08

- Wanted – Ihr Dunant-Souvenir!
- «Candle Light Dinner» mit den Lutz Brothers
- Bon Schuur Ticino
- Häädler Musiker gewinnt am Ostschweizer Newcomer-Contest

Gemeinde

Seite 10

- Verleihung «Prix Heiden»
- Der kommunale Richtplan ist per 1. November 2023 in Kraft
- Regionale Sozialhilfebehörde
- Gemeinde bietet neues Produkt der SBB an

Wirtschaft

Seite 15

- Hotel Heiden erweitert Seminarangebot mit der Krone
- Die Linde zum Jahresende
- Tourist Information weiterhin im Bahnhof
- Neueröffnung BeDas Cafe

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

IHRE AUTOGARAGE IN HEIDEN

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | rs@sturzenegger-automobile.ch
www.sturzenegger-automobile.ch

Weihnachts-Öffnungszeiten

Vom 27. bis 30. Dezember sind wir von
8 bis 12 Uhr im Geschäft für Sie da.

Danach stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt in der Naturheilpraxis und im Geschäft zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen gemütliche, besinnliche und erholsame Weihnachtsfeiertage!

Ihr Gesundes Wissen-Team

NATÜRLICH BESSER – NATURHEILMITTEL & MEHR

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis | Am Kirchplatz 8
CH-9410 Heiden | Tel. +41 (0)71 891 18 10
info@gesundeswissen.ch | www.gesundeswissen.ch

Heller AG Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
Häuser, Wohnungen und Bauland.

Gerne berate ich Sie persönlich.

Liegenschaft Ochsen, Grub

Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg. plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

2 1/2 bis 4 1/2 Zimmer StWE-Wohnungen im Zentrum von Heiden

Hochwertiger Neubau an zentraler und sonniger Lage an der Seeallee. Baubeginn Frühling 24, Ausbau nach Kundenwunsch.
Ab Mitte Dez. online

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden

Grosszügige und helle Dachwohnung mit Top- Ausbau und neuwertigem Zustand. 136 m2 NWF, Dachterrasse nach Süden mit 19 m2, grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 695'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

KANALREINIGUNG

24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

Kanal-TV

Kanalreinigung

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

H. SHALA

Maler & Bodenleger

Tel. 071 870 06 16

Nat. 078 686 18 30

Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch

www.malerei-shala.ch

Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Wie geplant, führten wir am 28. Oktober mit der Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel eine gemeinsame Halloweenparty für Sek-Schülerinnen und -Schüler durch. Mit dem Bus ging es nach Wald. Da trafen wir in einem toll dekorierten Treff ein, in dem zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit furchterregenden Kostümen verweilten. Die passende Musik, ausgesucht von den Jugendlichen, klang aus den Boxen. Cocktails mit einem schwimmenden Auge lockten an der Bar. Augen am Spiess gab es als Snack. Alles zubereitet von den Jugendlichen selbst. In der Fotoecke entstanden gruselige Bilder und Erinnerungen. Die Jugendlichen aus den verschiedenen Gemeinden tauschten sich aus und verbrachten einen spannigen Abend zusammen.

Bei den Besucherinnen und Besuchern des Jugendtreffs aus der Mittelstufe kam der Wunsch nach einer eigenen Party auf. Eines der Bar-teams entschied, eine Party zu organisieren. Ein Flyer ist am Entstehen, mit Datum, Öffnungszeiten und verschiedenen Aktivitäten. Es soll ein spannender, unterhaltsamer, lustiger Anlass werden. Die Öffnungszeit an diesem Tag soll zwei Stunden nach hinten verschoben werden, damit die Partylichter in der Dunkelheit zur Geltung kommen. Mit dem Basteln von Dekorationen wurde begonnen, der Planung der Angebote und Arbeitseinsätze an der Bar. Das Organisieren und Einrichten von Partylichtern, der Einsatz der verschiedenen DJs und das Datum der Party werden noch geplant. Die Vorfreude ist gross! Die Spannung steigt auf die erste

Party für Mittelstufenschüler im Jugendtreff Heiden.

Die Kühlregale im Treff sind abgebaut. Dank des Ausbaus gewinnen wir ca. 10 m² Raum im Treff. Dies bedeutet mehr Platz zum Billard spielen, der bisher eingeschränkt war. Die Wand hinter den Regalen ist beschädigt, sie benötigt eine Renovation. Die Jugendlichen können ihre bereits gewonnenen Kenntnisse im Verputzen direkt an der Wand unter Beweis stellen. Wo die geplante Spiegelwand endet, werden sie einen Abriebputz erstellen. Weitere Renovationsarbeiten führen wir am Boden durch, damit dort bald eine Tanzfläche entsteht. Es weihnachtet auch im Treff! Mit Tannenästen, Kugeln, Kerzen werden wir die Räumlichkeiten dekorieren und ein Weihnachtsfeeling schaffen. Zudem dürfen die Jugendlichen einen feinen Grütibänz backen.

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Betriebsferien sind von Montag, 18. Dezember bis Dienstag, 9. Januar. Der Treff ist ab Mittwoch, 10. Januar wieder offen. Wir wünschen allen schöne und erholsame Festtage. **Roger Schümperli**

Offene Lehrstellen 2024

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2024 (Stand: 27. November 2023) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• Elektrizitätswerk Heiden AG 071 898 89 49	Netzelektriker/in EFZ	3 Jahre
• Heidensmile AG 071 577 58 40	Dentalassistent/in EFZ	3 Jahre
• Heller AG Wohnbauten 071 898 88 40	Schreiner/in EFZ	4 Jahre
• Hohl AG Bauunternehmung 071 891 61 19	Maurer/in EFZ	3 Jahre
• Hotel Heiden 071 898 15 15	Restaurantfachmann/-frau EFZ	3 Jahre
• Raiffeisenbank Heiden 071 343 60 21	Kaufmann/-frau EFZ Branche Bank	3 Jahre
• Sefar AG 071 898 51 01	Logistiker/-in EFZ Textiltechnologe/-in EFZ, Herstellung Textiltechnologe/-in EFZ, Veredlung	3 Jahre
• Streule + Alder AG 071 845 39 36	Abdichter/in EFZ Dachdecker/in EFZ Fassadenbauer/in EFZ Solarinstallateur/in EFZ Spengler/in EFZ	3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
• Varioprint AG 071 898 81 81	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ	3 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Woche der offenen Türen - Ineluege an der Schule

Einblick in die Schule im Jahr 2023 erhalten, die Kinder und Enkelkinder besuchen, einmal Luft in einem anderen Berufsfeld schnuppern oder einfach bei einem Kollegen oder einer Kollegin reinschauen. All dies war möglich in der Woche vom 30. Oktober bis zum 3. November.

Während dieser Woche fand das «Ineluege» in den drei Schulhäusern Wies, Dorf und Gerbe statt. Die Türen der Schulzimmer waren geöffnet und die Kinder und Lehrpersonen konnten beim alltäglichen Treiben besucht werden.

Ebenfalls sollte dieses Jahr auch das gemütliche Beisammensein zwischen den Eltern, den Schülern und Schülerinnen und den Lehrpersonen

Platz haben. Die Eltern und Kinder konnten sich in dieser Woche je einmal in der Schule verpflegen. In der Gerbe fand am Dienstag das Kürbissuppenessen statt, im Schulhaus Dorf am Donnerstag ein Risottoplausch und am Freitag konnte man sich in der Wies beim Pastaessen verköstigen.

Die Zmittagsstimmungsbilder können auf www.schule-heiden.ch oder mittels QR-Code angeschaut werden. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen, wir freuen uns auf weitere Besuche!

Rebecca Surber

drogerie bohl

Gesundheit und Schönheit

9410 Heiden • Werdstrasse 22
Tel. 071 891 48 44 • www.drogerie-bohl.ch

Geschenk-Ideen aus Ihrer Drogerie

Tasse mit Wintertee

Duschgel und Bodylotion

Frohe Weihnachten

Parfüm, Raumspray, Ätherische Öle

Delikatessenkörbli, Männergeschenke, Glühwein

Handcreme

Frauenarztpraxis Dr. med. Nowak in Heiden

*Ein Abschied schmerzt immer,
auch wenn man sich darauf freut.*

Arthur Schnitzler

Liebe Patientinnen,
ab dem 1. Januar 2024 gehe ich nach langjähriger
ärztlicher Tätigkeit in den verdienten Ruhestand.
Auf diesem Wege möchte ich mich aufs Herzlichste
bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken, das Sie mir
über so viele Jahre und Jahrzehnte schenkten.
Es war mir immer eine grosse Freude, Sie behan-
deln und beraten zu dürfen.

Ich bin froh und dankbar, die Praxis in die Hände
von Frau Morris - einer kompetenten und sympat-
hischen Gynäkologin – zu geben.
Ich bin sicher, sie wird alle Tätigkeiten in der Praxis
optimal weiterführen.

Mit den besten Wünschen für die Zukunft
verabschiede ich mich von Ihnen und werde Sie stets
in meinem Herzen bewahren.

-Dr. med. Gabriele Nowak -

● Das MAiH erweitert sein Hausarztteam

Wir freuen uns sehr mit Dipl. med. Stephanie Meyer
und Dr. med. Evelyne Neurauter ab **Januar 2024**
unser Hausarztteam zu komplettieren und heissen
die beiden herzlich willkommen im MAiH-Team.

Dipl. med. Stephanie Meyer
Hausärztin in Ausbildung
zur Praktischen Ärztin

Dr. med. Evelyne Neurauter
Hausärztin und Fachärztin
für Innere Medizin

Personen ohne Hausarzt können sich ab sofort bei uns melden:

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
Tel. 071 898 40 80
hausarzt.maih@hin.ch | www.maih.ch

MAiH. MEDIZINISCHES
AMBULATORIUM
IN HEIDEN

MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden | Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
+41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

**HOF
SPEICHER**
IM APPENZELLERLAND

Rundgang:

2,5 Zi.

3,5 Zi.

Wohnen wie im Hotel. Leben wie zu Hause.

2½ | 3½ | 4½ | Seniorenwohnungen für alle Lebensphasen

Wohnformen für ältere Menschen, die ein selbstbestimmtes
Leben führen, bis hin zu betreutem Wohnen im Pflegeheim.

→ Grosszügige, barrierefreie Wohnungen
→ Kulinarik auf 14-GaultMillau-Punkteniveau
→ Breites Kultur- und Aktivitätenangebot
→ Reinigungsservice und 24-Stunden-Notruf

**Besichtigung
jederzeit nach
Vereinbarung
möglich.**

Hof Speicher | Zaun 5-7 | 9042 Speicher | hof-speicher.ch
Telefon 071 343 80 80 | E-Mail: info@hof-speicher.ch

Vorlesen im Adventszelt

Weihnachtsguetzli backen

Kranzen – Adventsschmuck herstellen

Zwei Sondertage in der Sek – 13 Workshops

Noch nicht ganz in der Adventszeit, aber ganz nah dran fanden zwei Projektstage in der Sek statt. Die Schülerinnen und Schüler bekamen eine grosse Auswahl an Themen und Workshops präsentiert, unter denen sie auswählen und ihre zwei Sondertage gestalten konnten.

13 Workshops waren es, die während der zwei Sondertage von den Lehrpersonen vorbereitet und geleitet wurden. Einige davon waren schon sehr weihnachtlich angehaucht, wie «Kranzen – Adventsschmuck herstellen» oder «almost last minute»-Geschenke. Auch «Lebkuchenhäuschen backen» war ein Thema, genauso wie «Weihnachtskarten und Handlettering». Beim «lesen, lesen, lesen» wurde auch das Adventszelt des Betreuungs-Zentrums besucht und lustige Geschichten oder Geschichten zum Nachdenken

vorgelesen. Auch Weihnachtsguetzli wurden mit den Bewohnern hergestellt. Es gab ein Fotoprojekt, in dem mit Computertechnik Illusionen simuliert wurden, ein anderer Workshop beschäftigte sich mit Linolschnittkarten. Auch sportliche Aktivitäten konnten gewählt werden – «Eislaufen und Bouldern». In «Stress? Heute nicht» wurde Yoga gemacht und man konnte bei einer Winterwanderung entspannen. Künstlerisch betätigen konnten sich die Jugendlichen im Workshop «Bilderdruck mit Potch» und «Makramee for beginners» liess eine alte Knüpftchnik wieder aufleben. Und dann gab es natürlich noch den «Spieletag».

Ein Dank geht an die Lehrerschaft der Gerbe, die grosse Vorbereitungsarbeit leistete, um solch ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. **U.M.**

Last-minute-Geschenke herstellen

Lebkuchenhäuschen backen

Linolschnittkarten herstellen

Eishalle

Bilderdruck mit Potch

Lesen, lesen, lesen

Übergabe der Zahnarztpraxis Markus Voneschen an Dr. Fabio Saccardin

Es freut uns sehr, Sie darüber informieren zu dürfen, dass unsere Zahnarztpraxis Markus Voneschen GmbH in die vierte Generation übergeht. Dr. med. dent. Fabio Saccardin wird per 1. Januar 2024 die Praxis als Nachfolger übernehmen, dabei wird Herr Markus Voneschen weiterhin als Zahnarzt in der Praxis tätig sein.

Für die Patienten und Patientinnen bedeutet dies konkret, dass die Praxis nach Silvester mit neuem Namen «Zahnarztpraxis Saccardin GmbH», jedoch ohne Unterbruch, weitergeführt wird. Alle bereits vereinbarten Termine bleiben bestehen.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Treue und das Vertrauen, das Sie uns bereits seit vielen Jahren entgegenbringen. Wir freuen uns sehr, dass wir auch weiterhin für Sie und Ihre Zähne da sein dürfen!

Zu Fabio Saccardin

Dr. med. dent. Fabio Saccardin studierte, nach der Matura an der Kantonschule am Burggraben in St.Gallen, an der Universität Basel Zahnmedizin. Nach seinem erfolgreichen Studiumsabschluss 2014 absolvierte er die chirurgische Fachzahnarztausbildung an der Klinik für Oralchirurgie am Universitären Zentrum für Zahnmedizin in Basel.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Andreas Filippi publizierte er zahlreiche Forschungsarbeiten und Sachbücher über Zahnmedizin und Oralchirurgie. Zudem hält er seit vielen Jahren Weiterbildungsvorträge an Kongressen.

Seit 2020 arbeitet Fabio Saccardin in der Zahnarztpraxis von Markus Voneschen und verlagerte seinen Lebensmittelpunkt zurück in die Ostschweiz.

Weihnachtsbeleuchtung

An vielen Orten blieb die Weihnachtsbeleuchtung letztes Jahr wegen der Energiekrise dunkel – auch bei uns. Rechtzeitig zur Adventszeit wurde sie dieses Jahr wieder installiert. Vielen Häädlerinnen und Häädlern ist nicht bekannt, dass diese Beleuchtung auf Initiative des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH) erstellt wurde. Die HUGH-Mitglieder hauchen mit einem jährlichen Beitrag von CHF 80 Heiden

in der Vorweihnachtszeit so etwas Adventsstimmung ein. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Gewerbe auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten bereit ist, jedes Jahr mehrere tausend Franken in die Verschönerung unseres Dorfes zu investieren. Die jährlich anfallenden Kosten für Auf- und Abbau, Betrieb sowie Unterhalt von über CHF 10'000 werden zur Hälfte von der Gemeinde und vom HUGH getragen. **tb**

Adventsgeschichte in der Bibliothek

Am **Mittwoch, 20. Dezember** erzählen wir in der Bibliothek die Geschichte «Das Wichtigste an Weihnachten». Gänsebraten ist wichtig zu Weihnachten, findet der Fuchs. Die Gans ist aus verständlichen Gründen anderer Meinung. Während die Tiere streiten, erinnert der Esel sie daran, worum es an Weihnachten wirklich geht. Die Geschichte beginnt um 15:30 Uhr. Nach der Geschichte offeriert die Bibliothek einen Zvieri. Natürlich stehen viele weitere Weihnachtsgeschichten zum Lesen, Hören und Sehen zur Ausleihe bereit. Der Anlass ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten/Neujahr geschlossen. Letzte

Ausleihmöglichkeit im 2023 ist am **Samstag, 23. Dezember** von 09:00 bis 12:00 Uhr. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am **Mittwoch, 3. Januar**.

Übrigens: Wenn Sie sich diesen Monat neu in der Bibliothek anmelden, können Sie das Angebot noch bis Ende Jahr gratis nutzen.

Miriam Hauschildt

Sonderöffnungszeiten im Museum

Für Gäste und Einheimische öffnen wir das Museum auch während der folgenden Tage jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr: **Samstag, 23. bis Mittwoch, 27. Dezember** sowie **Samstag, 30. und Sonntag, 31. Dezember** sowie **Montag, 1. Januar**.

Ein wichtiger Bereich des Historischen Museums umfasst die Geschichte der Gemeinde Heiden und deren Aufstieg zu einem europaweit bekannten Kurort nach dem Dorfbrand vom 1838. Die Blütezeit war

unter anderem den traditionellen Appenzeller Molkenkuren sowie dem modernen Wirken des berühmten Berliner Augenarztes Prof. Albrecht von Graefe (1828–1870) zu verdanken.

Die Sonderausstellung «Das Krokodil von Heiden» mit der Besonderheit der Naturhistorischen Sammlung aus dem 19. Jahrhundert ist relativ exklusiv und erstaunlich umfassend für ein Ortsmuseum.

Chris Nowak

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von den Klängen der Tiere verzaubern

Konzerte zum Jahreswechsel

Das Blasorchester Heiden lädt Sie herzlich zu den zwei Konzerten zum Jahreswechsel ein. In diesem Jahr steht die Konzertreihe ganz im Zeichen der Tiere und verspricht ein unvergessliches musikalisches Erlebnis zu werden.

Das Blasorchester Heiden ist stolz auf die bewährte Leitung von Stefan Zeller zählen zu dürfen, der mit seinem Fachwissen, seiner jahrelangen Erfahrung sowie seiner Begeisterungsfähigkeit und Geduld das

Orchester zu immer neuen Höhenflügen anspornt.

Am **Dienstag, 26. Dezember** findet die erste Ausgabe der Konzerte in Heiden statt, gefolgt von einer zweiten Ausgabe am **Samstag, 6. Januar** in Bühler.

Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr in der ev. Kirche Heiden beziehungsweise in der ev. Kirche Bühler. Der Eintritt ist frei, es gibt eine freiwillige Kollekte. Weitere Infos unter www.blasorchesterheiden.ch. **Katja Signer**

Turmbläser mit Silvester-Apéro

An Silvester 2007 haben Mitglieder der showband.ch die Tradition der «Turmbläser» auf dem Kirchturm der ev. Kirche aufleben lassen. Das schöne Spiel vor und nach dem Glockenläuten um Mitternacht und die Verköstigung mit Glühwein und Punsch bleiben unvergesslich. Die Turmbläser haben sich auf Anfrage der Gemeinde wiederum bereit erklärt, die Tradition auch in diesem Jahr fortzusetzen.

Am **Sonntag, 31. Dezember** werden ab 23:15 Uhr feierliche Klänge

vom Kirchturm erschallen, um das alte Jahr zu verabschieden. Nach dem Läuten der Kirchenglocken zum Neuen Jahr werden auch die Turmbläser einstimmen. Gleichzeitig lädt die Gemeinde alle Häädlerinnen und Häädler sowie Silvestergäste herzlich ein, auf dem Kirchplatz bei Glühwein oder Punsch die Klänge hoch vom Turm herab zu geniessen.

Die Gemeinde und die Turmbläser wünschen allen einen guten Jahreswechsel und freuen sich auf Ihren Besuch. **Gemeinde**

Neujahrskonzert Heiden mit Orgel und Alphorn

Am **Montag, 1. Januar** findet von 17:00 bis 18:15 Uhr das traditionelle Neujahrskonzert in der ev. Kirche statt.

Zum Start des neuen Jahres präsentiert Heiden Festival mit Unterstützung der Gemeinde etwas ganz Spezielles: neue Alphornmusik von Lochus, wie man sie noch nie gehört hat. Archaische, traditionelle Klänge treffen auf eine geballte Ladung groovigen, swingigen, rockigen, besinnlichen, melancholischen und

mitreissenden Spielwitz. Die Freude von Lochus am Experimentieren mit den Naturtönen und das Ausloten der Möglichkeiten dieses langen, hölzernen «Alpeninstruments» machen die vier Profimusiker einzigartig. Als besonderen Leckerbissen wird das Lochus Alphorn-Quartett mit dem Spitzenorganisten Mario Pinggera konzertieren, der für seine kreativen und spontanen Improvisationen bekannt ist. Eintritt frei (Kollekte). **Peter Widmer**

Replik einer Zigarettenschachtel aus der Dunant-Museum-Sammlung

Wanted – Ihr Dunant-Souvenir

Henry Dunant steht bei uns im Scheinwerferlicht! Für unsere neue Ausstellung sind wir auf der Suche nach antiken oder modernen Objekten, die an den Initiatoren des Internationalen Roten Kreuzes erinnern. Die Objekte sollen sein Porträt zeigen oder seinen Namen aufweisen. Auch Henry Dunants in 3D, zum Beispiel als Büste oder Figur, sind willkommen.

Sind Sie Besitzerin oder Besitzer eines Dunant-Erinnerungsstückes? Wollen Sie es dem Museum temporär zur Verfügung stellen? Wir sind gespannt auf Ihr Dunant-Souvenir und Ihre kurze Geschichte zu Ihrem Objekt. Mitmachen, ja, aber wie? Besuchen Sie www.dunant-museum.ch/de/engagement und füllen Sie das Formular aus. Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf. **Janine Hofstetter**

Weihnachtsfilm

Cinéclub Rosental zeigt am **Mittwoch, 13. Dezember** um 20:00 Uhr den Film «Under the Fig Trees». Mit Klemmstangen bewaffnet, greifen die Erntehelfenden im ländlichen Tunesien nach Zweigen oder klettern mitten ins Geäst der Feigenbäume, um später die kostbare Ernte sorgfältig in Kisten zu schichten. Dabei verhandeln alt und jung Werte und

Traditionen, es wird gelacht, geflirtet und gestritten. Ein Film, der realitätsnah und voller Poesie den Alltag der ländlichen Bevölkerung beschreibt, mit stimmungsvoller Musik und der Hoffnung, dass sich die junge Generation ihre Träume nicht nehmen lassen wird.

Rosenbar ab 19:15 Uhr geöffnet.
Katja Laux

Living Bach – Musik, die Heilung verspricht

Die Zahl klingt erstaunlich: Mehr als 300 Bach-Chöre gibt es auf der ganzen Welt. Die meisten davon sind keine Profimusiker, sondern Laien. Sie singen und musizieren, weil sie in dem Barock-Komponisten etwas Heutiges finden.

Ein Leben ohne Bach ist möglich, aber sinnlos: So empfinden es die Menschen auf allen Kontinenten,

die die Dokumentarfilmerin Anna Schmidt getroffen hat. Für sie sind die Kompositionen des Barock-Meisters nicht nur schöne Musik, sondern zugleich Therapie. Lassen Sie sich am **Sonntag, 19. Dezember** um 19:00 Uhr auch davon überzeugen. Anschliessend findet ein Gespräch mit der Häädler Pianistin Susann Frey-Zbinden statt. **Astrid Mucha**

«Candle Light Dinner» mit den Lutz Brothers

Am **Mittwoch, 20. Dezember** erwartet Sie ein festliches 4-Gang-Menü mit Apéro und Begrüssungstrränk in stimmungsvoller Ambiance im Lindensaal. Erfreuen Sie sich an den konzertanten Einlagen und groovigen Intermezzi von «Lutz Brothers». Rudolf und Mathias Lutz spielen nebst Klassik und Old Time Jazz auch Pop, Rock und Latin Music. Ihr Zusammenspiel ist geprägt von starker Spontaneität, Spielfreude und Emotionen. Sie tun's noch immer mit grosser Begeisterung –

«Keep Swinging» mit viel Witz und Charme (www.rudolfnitz.ch).

Die Türöffnung ist um 17:45 Uhr mit anschliessendem Apéro um 18:00 Uhr. Das 4-Gang-Menü inkl. Apéro und Konzert kostet CHF 110 pro Person. Reservieren Sie Ihren Besuch rechtzeitig (bis spätestens 16. Dezember) online über www.lindeheiden.ch/klein-kunst/. Details mit Menü auf der Webseite. Es gibt keine Abendkasse. **Anita Stark**

Geführte Wanderungen

Am **Donnerstag, 28. Dezember** nehmen wir vor dem Eindunkeln im Jakobsbad den Weg hinauf auf die Osteregg unter die Füsse. Wenn Schnee liegt, schnallen wir die Schneeschuhe an, wenn nicht, gehen wir mit den Wanderschuhen.

Am **Samstag, 13. Januar** wandern wir vom Bahnhof Urnäsch in der Morgendämmerung zum Hofstoebli im Steinenmoos, wo wir einen reichhaltigen Frühstücksbrunch geniessen. Wir werden unterwegs sicher schon den einen oder anderen Silvesterchlausen-Schuppel treffen.

Für die Schneeschuhtour am **Sonntag, 14. Januar** orientieren wir uns an den Verhältnissen vor Ort am Maschgenkamm, idealerweise können wir

unterhalb des Grats unsere Spuren ziehen. Jedenfalls ziehen wir eine schöne Spur um den Talkessel der Alp Fursch unterhalb des Spitzmeilen.

Am **Dienstag, 16. Januar** nehmen wir den Winterwanderweg nach Gamperfin unter die Füsse. Wir wandern übers Schöntobel zum Skihaus Gamperfin vom Skiclub Grabserberg, wo wir uns aufwärmen können.

Am **Samstag, 27. Januar** starten wir oberhalb der kath. Kirche von Hemberg zur Schneeschuhwanderung. Von der Mistelegg gehts zur Gössigenhöchi.

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung unter www.appenzellerwanderwege.ch → Geführte Wanderungen erforderlich. **Margrit Geel**

Bon Schuur Ticino

Der Silvesterfilm am **Sonntag, 31. Dezember** um 19:30 Uhr bringt Beat Schlatter als Bundespolizist in einer Schweiz, in der man nur noch Französisch sprechen darf.

Das hat uns gerade noch gefehlt! Eine verrückte Volksabstimmung bringt unsere schöne Schweiz in einen chaotischen Ausnahmezustand. Es wird nämlich entschieden, dass bei uns nur noch französisch gesprochen werden soll. Das heisst

auch für Walter Egli von der Bundespolizei, dass nun Verben und Grammatik gebüffelt werden müssen. Nun aber hat sich im Tessin eine Widerstandsgruppe gefunden, die Egli unterwandern und auflösen soll. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn unser Polizist findet immer mehr Gefallen an den Tessinern.

Gerne begrüssen wir Sie mit einem Sektempfang. **Astrid Mucha**

Ein intelligenter und frecher Film aus Pakistan

Cinéclub Rosental zeigt am **Mittwoch, 10. Januar** um 20:00 Uhr den Film Joyland. Haider ist ein Tagträumer, schon eine Weile arbeitslos und mit der klugen Mumtaz verheiratet. Unverhofft ergattert er einen Job bei der charismatischen Transfrau Biba,

die ihn als Tänzer für ihre Truppe engagiert. Ihre wechselseitige Faszination entwickelt sich zu einer ebenso süssen wie verbotenen Romanze (Trigon Film).

Rosenbar ab 19:15 Uhr geöffnet.
Katja Laux

Comedy-Night

Vier Ostschweizer Comedians erwarten dich am **Samstag, 13. Januar** um 20:00 Uhr im Lindensaal zum Lach- und Bauchmuskeltraining.

Durch den Abend führt Reena Krishnaraja, die Gewinnerin des SRF3 Best Talent Comedy Awards. Der Comedianstar aus unserer Region glänzt mit «komischen Stories», wie sie ihre Auftritte selbst beschreibt.

Der Toggenburger, Fabian Rüttsche, steht seit 2013 auf der Bühne und begeistert mit seiner humorvollen und spontanen Art.

Martina Hügli hat im Thurgau sprechen gelernt und lebt nun mit Kind im Kreis 4. Sie performt von Poetry Slam über Kabarett zu Comedy fast alles und bringt, wann immer möglich, ihre elektrische Milchpumpe als Djane mit.

Frank Richter, eingebürgerter Zürcher, hat den wohl schwärzesten Humor der Schweiz.

Geniessen Sie vorgängig ein 3-Gang-Kulturmenu CHF 45, Comedy-Night CHF 25. Tickets erhältlich unter www.lindeheiden.ch/klein-kunst/, an der Abendkasse. **Anita Stark**

Der Aufreger

Claudio Zuccolini stammt aus der Zwischengeneration X. Dies hat er in seinem letzten und erfolgreichen Programm «Darum» erzählt. So befindet er sich heute in einem Zwischenalter: Er ist nicht mehr jung, aber auch noch nicht richtig alt. Vieles kann er immer noch nicht – und Vieles will er nicht mehr machen. Aber eines kann er richtig gut und immer besser: sich aufregen. So ist Zucco in seinem neuen und siebten Programm «Der Aufreger».

Worüber er sich aufregt? Über grosse Kleinigkeiten. Über Tisch-Sets oder Tätowierungen, den Geschirrspüler oder über Kochbücher. Oder ganz einfach über sich selbst. Zucco stellt sich wie immer viele Fragen und erklärt, warum er gerne lästert.

Das Publikum kann sich am **Mittwoch, 24. Januar** im Kursaal dabei zurücklehnen und über seine alltäglichen Beobachtungen wie immer herzlich lachen. Denn beim Aufregen kennt Zucco kein Dazwischen. **tb**

Händler Musiker gewinnt am Ostschweizer Newcomer-Contest

Acht Acts forderten die «bandXost»-2023-Jury heraus. Die Vielfalt der Musikgenres war enorm. Der Händler Paul Palud konnte die Jury überzeugen. Er ist ein Musiker, der nichts anderes möchte, als Musik zu machen und seine Gedanken und Ge-

fühle der Welt zu schenken. Mit der Ukulele in der Hand und einer Poesie, die sein komplettes Wesen einnimmt, seine Finger gleiten über die Tasten seines Keyboards, als gäbe es nur ihn und die Musik – seine Stimme geht tief und bewegt. **Celine Fuchs**

Brenzlig

Wenn Energiepreise so hoch steigen, dass ein voller Benzintank schon der Erbmasse angerechnet wird, wenn Laubbläser zum guten Ton gehören und Kinder ihre Berufswünsche ausschliesslich in Fremdsprachen formulieren, wenn nicht mehr gefragt wird, was man alles mitnehmen würde auf die einsame Insel sondern in den neuen Bunker, wenn Titelseiten reichen um sich zu infor-

mieren und wenn's am Schluss des Abends schon wieder keine Zugabe geben wird, dann sitzen Sie im neuen Programm von Simon Enzler und leben in brenzlichen Zeiten.

Simon Enzler ist am **Donnerstag, 1. Februar** um 20:00 Uhr im Haus zur Stickerei mit seinem neuen Programm «brenzlig» zu Gast. Vorverkauf unter info@hauszurstickerei.ch. **tb**

Weihnachten und Klimaerwärmung

Wenn es nicht schneit zur Weihnachtszeit dann macht sich leicht Enttäuschung breit, die Stimmung ist noch etwas schlimmer steht gar kein Weihnachtsbaum im Zimmer, fehlt es dann auch noch an Geschenken, an so was will man nicht mal denken.

Das mit dem Schnee ist schwer zu machen doch sorgt für alle andern Sachen! Der Weihnachtsmann kommt auch bei Regen das muss er, schon der Kinder wegen doch Schneemann bauen und Schlitten fahren, wird immer schwieriger seit Jahren. **Horst Winkler**

Woher hat der Januar seinen Namen?

Von Janus, dem doppelköpfigen römischen Gott des Anfangs und Endes, der Ein- und Ausgänge, der Türen und Tore. Der Januar wurde im alten römischen Kalender als elfter bezeichnet, weil das Jahr am 1. März

begann. Mit der julianischen Kalenderreform wurde der 1. Januar zum ersten Tag des römischen Jahres und passenderweise nach Janus benannt. **red**

Verleihung «Prix Heiden» am Adventsmarkt

Der Prix Heiden ging bereits zum fünften Mal an verdiente Persönlichkeiten oder an eine Institution für nachhaltige und aussergewöhnliche Leistungen.

30 Jahre lang setzten sich Albert Ebnetter und Aschi Städler für den Verein PluSport ein, welcher Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglicht, sich sportlich zu betätigen. Neben den wöchentlichen Turnstunden in der Turnhalle Gerbe trat der Verein in fast jeder Vorderländer Gemeinde an Veranstaltungen auf. Während Aschi Städler sich der Musik und der Gestaltung der Turnstunden widmete, war Albert Ebnetters handwerkliches Geschick gefragt. Er stellte für die Auftritte Requisiten her oder war während der Sportstunde für den Geräteaufbau zuständig. Den beiden ging es aber nicht nur um die Turnstunden, sondern sie teilten mit den Sportlerinnen und Sportlern auch ihre Freuden, Probleme und Sorgen.

Die Gemeinde ehrt Aschi Städler und Albert Ebnetter mit dem Prix Heiden für ihren grossen, langjährigen Einsatz für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Albert Ebnetter und Aschi Städler wurden vom Gemeinderat mit dem Prix Heiden ausgezeichnet

Der kommunale Richtplan ist per 1. November 2023 in Kraft

Der Regierungsrat hat den kommunalen Richtplan der Gemeinde am 26. September 2023 genehmigt. Dies erlaubt dem Gemeinderat, den Gemeinderichtplan und den Richtplan Fuss- und Wanderwegnetz per 1. November 2023 in Kraft zu setzen.

Mit dem Gemeinderichtplan wird die erwünschte räumliche Entwicklung der Gemeinde in groben Zügen auf einen Zeithorizont von 20 bis 25 Jahren hinaus vorgezeichnet. Er ist für die Behörden verbindlich und besteht unter anderem aus folgenden Dokumenten:

- Gemeinderichtplan,
- Bericht zur Innenentwicklung der Gemeinde,
- Richtplan Fuss- und Wanderwegnetz,
- Planungsbericht zur Gemeinderichtplanung und
- weitere Grundlagenarbeiten.

Nach einer digitalen Aufbereitung werden die Unterlagen zur Gemeinderichtplanung auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht und einsehbar. Ebenfalls werden die Unterlagen auf dem bewährten Publikationsportal www.geoportal.ch aufgeschaltet. Damit soll eine benutzerfreundliche Verlinkung zwischen Richtplan-karte und Richtplanbeschlüssen möglich sein.

Mit der Inkraftsetzung des Gemeinderichtplans wird nun die Weiterbearbeitung der Ortsplanung mit der Zonenplan- und Baureglementsrevision in Angriff genommen.

Rücktritt aus Gemeinderat

In der Sitzung des Gemeinderates vom 21. November erklärte **Jörg Lutz** seinen Rücktritt auf Ende Mai 2024. Seit 2018 hat er mit viel Freude die Verantwortung als Gemeinderat wahrgenommen und stand mit grossem Engagement dem Ressort Infrastruktur vor.

Jörg Lutz betonte gegenüber dem Gemeinderat, dass ihm der Rücktrittsentscheid nicht leichtgefallen sei. Er bedankte sich bei den Behördenmitgliedern und den Verwaltungsmitarbeitenden für die interessante, lehr- und abwechslungsreiche Zusammenarbeit. Er möchte sich nun nach einem intensiven und interessanten Arbeitsleben noch ein paar ruhige Jahre im Ruhestand gönnen.

Der Gemeinderat dankt Jörg Lutz schon heute ganz herzlich für seine wertvolle Arbeit, die er im Dienste

der Gemeinschaft geleistet hat. Er freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm bis zum Ende seiner Amtszeit.

Besetzung der Vakanz

Nun gilt es, die durch den Rücktritt entstehende Vakanz neu zu besetzen. Der Gemeinderat lädt die politischen Organisationen und die Bevölkerung ein, geeignete Kandidaten zu suchen. Die Ersatzwahl findet am 7. April 2024 statt. Über das Amt des Gemeinderates, dessen Aufgabenbereich, die zeitliche Belastung sowie die Entschädigungsregelung gibt Gemeindepräsident Robert Diethelm gerne Auskunft. Interessentinnen und Interessenten für eine Kandidatur sind auch herzlich zu einem Besuch beim Gemeindepräsidenten eingeladen. Melden Sie sich direkt an robert.diethelm@heiden.ar.ch oder 071 898 89 75.

Ticketverkauf Bahnhof Heiden

Im Zuge der Schliessung des Schalters im Bahnhof Heiden haben die Appenzeller Bahnen zugesichert, weiterhin einen persönlichen Billettverkauf zu ermöglichen. Dieser wird durch den Mercato-Shop im Bahnhof sichergestellt. Die Mitarbeiten-

Bitte beachten

Freitag, 15. Dezember

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Mittwoch, 10. Januar

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 12. Januar

07:00 Uhr

Altpapiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 19. Januar

abends

Redaktionsschluss Februar-aufwind

estocker@bluemail.ch

Informationen aus Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltung

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betriebs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) bleiben von Montag, 25. Dezember bis und mit Dienstag, 2. Januar geschlossen. Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Mitglied für Kommission Umwelt und Energie gewählt

Durch den Rücktritt von Doris Mettler wurde ein Sitz in der Kommission Umwelt und Energie (KUE) frei. Der Gemeinderat hat deshalb Nadine Harder, Altenstein 473, als neues Mitglied per 1. November 2023 gewählt.

Militärischer Wiederholungskurs der Luftwaffe in Heiden

Vom 2. bis 26. Januar leistet das Luftwaffennachrichtenbataillon 2 seinen Wiederholungskurs in Heiden und der Umgebung. Die Mannschaft wird in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert, der Offiziersstab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg. Für das Verständnis gegenüber allfälligen Emissionen wird der Bevölkerung bereits jetzt gedankt.

Feuerwehr Walzenhausen

Die Ortsfeuerwehr Walzenhausen möchte mit der Regiwehr (Heiden, Eggersriet, Grub AR und Wolfhalden) Gespräche über einen möglichen Beitritt führen. Der Gemeinderat steht einer möglichen Erweiterung der Feuerwehr-Kooperation offen gegenüber und begrüsst die Eröffnung der entsprechenden Verhandlungen.

Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute Appenzell A.Rh.

Die Pro Senectute AR leistet seit vielen Jahren bedürfnisgerechte Altersarbeit in den Bereichen Sozialberatung und Infostelle, Hilfe und Betreuung zu Hause, soziale Teilhabe (zum Beispiel Kurswesen) und diversen weiteren Dienstleistungen. Der Gemeinderat hat der neuen Leistungsvereinbarung ab 1. Januar zugestimmt.

Hydrantenhäuschen

Für die drei letzten Hydrantenhäuschen im Baurecht auf dem Gemeindegebiet, welche die Feuerwehr nicht mehr benötigt, wurden Nachfolgelösungen gefunden. Statt eines Abbruchs wurden diese den entsprechenden Grundeigentümern zur Nutzung überlassen.

Zivilrechtlicher Wohnsitz bei Heimaufenthalt

Die Einwohnerämter im Kanton Appenzell Ausserrhoden führen eine Praxisänderung durch, die durch die geänderte Rechtsprechung des Bundesgerichtes notwendig wurde: Ab sofort wird bei einem freiwilligen Heim eintritt in einer anderen Gemeinde neu auch der zivilrechtliche Wohnsitz mitverlegt. Weitere Information im Einzelfall erteilen die Einwohnerdienste.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- zur Kenntnis genommen, dass gegen die beiden Überbauungspläne «Hotel Heiden» und «Rosental» das fakultative Referendum nicht ergriffen wurde.
- das Reglement «Aufgaben und Kompetenzen der Kommissionen» per 1. Januar überarbeitet. Die aktuell gültige Version ist jeweils auf www.heid.ch abrufbar.

den des Mercato-Shops Heiden haben durch die Appenzeller Bahnen eine gezielte Schulung zu den nationalen Tarifen und dem OSTWIND erhalten. Durch die Schulung wird sichergestellt, dass die Fahrgäste im Shop in Heiden weiterhin ein umfassendes Angebot an regionalen und nationalen Billetten erhalten.

Für umfassende Anliegen im Ticketvertrieb, für internationale Tickets und Platzreservierungen steht das Team am Bahnhof Appenzell per Telefon und per Mail ganzjährig auch für Kundinnen und Kunden aus dem Appenzeller Vorderland zur Verfügung.

Tour de Suisse 2025

Der Kurverein Heiden hat bereits bekannt gegeben, dass Heiden am 12./13. Juni 2025 Etappenort der Tour de Suisse sein wird. Die Tour de Suisse ist eine Veranstaltung von nationaler Bedeutung und mit hoher Medienpräsenz. Es bietet sich eine gute Chance für Heiden, sich mit diesem Anlass schweizweit zu präsentieren.

Zur Deckung des erwarteten Kostenüberschusses hat die Gemeinde eine Defizitgarantie von maximal CHF 40'000 bewilligt. Das allfällige Defizit wird aus dem zweckgebundenen Ida Wagner-Rüesch-Fonds bezahlt.

Erweiterung Gemeindeführungsstab

Der Gemeindeführungsstab (GFS) wird zur Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen (zum Beispiel Naturkatastrophen, Epidemien usw.) einberufen. Eine interne Analyse hat nun gezeigt, dass im Ereignisfall die kontinuierliche Führung des GFS nicht abgedeckt ist.

Der GFS wird deshalb um die Position des Stabschefs erweitert. Für diese verantwortungsvolle Position konnte Markus Frauenfelder, ehemaliger Präsident GPK, gewonnen werden. Markus Frauenfelder verfügt als langjähriger Leiter des Bevölkerungsschutzes des Kantons St.Gallen über ausgewiesene Erfahrungen in diesem Bereich.

Regionale Sozialhilfebehörde

Die Abstimmungsvorlage zur Schaffung einer regionalen Sozialhilfebehörde Heiden-Grub-Rehetobel wurde am 22. Oktober in allen drei Gemeinden mit überwältigendem Mehr angenommen. Der Gemeinderat dankt der Stimmbürgerschaft für das entgegengebrachte Vertrauen.

Die neue regionale Behörde nimmt ihre Arbeit am 1. Januar 2024 auf. Gleichzeitig wird die Kommission Soziale Sicherheit per 31. Dezember 2023 aufgelöst. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, den Kommissionsmitgliedern für ihre wertvolle Arbeit zu danken, welche sie im Dienste der Öffentlichkeit geleistet haben.

Geburten

- **Reto Bösch**, geboren am 12. Oktober, Sohn des Urs und der Daniela Bösch, geb. Signer
- **Giulia Elouise Liechti**, geboren am 2. November, Tochter des Simon Züst und der Sabine Liechti

Todesfälle

- **Kurt Bosshard**, geb. 1951, gestorben am 26. Oktober in Heiden
- **Pia Katharina Bach**, geb. Rickenbach, geb. 1945, gestorben am 10. November in Eggersriet
- **Agnes Lutz**, geb. 1946, gestorben am 27. November in St.Gallen
- **Christine Kellenberger**, geb. 1937, gestorben am 4. Dezember in Herisau

Gratulation

98. Geburtstag

- **Gertrud Rohner**, Freihofstrasse 1 (5. Januar)

97. Geburtstag

- **Bertha Graf**, Gerbestrasse 3 (15. Januar)

95. Geburtstag

- **Monique Vojtech**, Freihofstrasse 1 (27. Januar)

90. Geburtstag

- **Ernst Graf**, Gmeind 110 (20. Dezember)

80. Geburtstag

- **Verena Schmid**, Büelenweg 5 (30. Dezember)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern**.

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Geschenkgutscheine

Mit unseren Day Spa Packages durch die Winterzeit
Tageseintritt Bad, Sauna und Fitness | Spa-Set
Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Mit Alberts abwechslungsreichen Wintergerichten durch die Adventszeit.
Herzlich willkommen in unserer gemütlichen Gaststube mit Cheminéeofen.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Handänderungen Oktober/November

Werner EwaldHenkel, Heiden (Erwerb 1.2.1962) an Thomas und Jacqueline Laurence Holenstein, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1403, 545 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1109, Langmoosstrasse

Walter und Hermelinda Hohl, Eggersriet, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 15.2.1994, 20.7.2007) an Peter Skerlan und Suzan Bosshard, Diepoldsau, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 489, 649 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 588, Mittelbissastrasse

Klinik am Rosenberg Heiden AG, Heiden, und Ernst Züst AG, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 21.1.1982, 29.12.1983, 11.4.2018, 18.7.2023) an Einwohnergemeinde Heiden, Liegenschaft Nr. 1713, 2842 m² Grundstücksfläche, Rosenberg, Vogelherd

Walter Hönig, Heiden (Erwerb 12.5.2010) an Harmonie Verwaltungen AG, Heiden, Liegenschaft Nr. 177, 597 m² Grundstücksfläche, Restaurant mit weiterer Nutzung Nr. 805, Werdstrasse, und Liegenschaft Nr. 180, 136 m² Grundstücksfläche, Dorf

Rudolf Walter und Josephina Pertenella Maria Schmidhauser, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 1.5.2015) an Tilman Heinrich-Schmidt-Deinhardt und Marie Deinhardt, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1240, 1744 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 456, Gartenhaus Nr. 2140, Unterstand Nr. 2141, Löchli

Albert Graf, Heiden (Erwerb 14.3.1978, 19.1.1988, 6.8.2013) an Peter Albert Graf und Christa Hofmann, Sirnach, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1662, 1151 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1492, Gartenhaus Nr. 1962, Trafostation Nr. 1566, Seeblickstrasse

Zünd Invest AG, Oberegg (Erwerb 16.5.2023) an PBF Immobilien AG, Baden, Stockwerkeigentum Nr. 5071, 74/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5072, 52/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5073, 98/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5074, 76/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5075, 54/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5076, 100/1000 Miteigen-

tum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5077, 78/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5078, 56/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5079, 102/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5080, 80/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5081, 58/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5082, 147/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5083, 5/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5084, 5/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5085, 5/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, Stockwerkeigentum Nr. 5086, 5/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde, und Stockwerkeigentum Nr. 5087, 5/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1388, Brunnhalde

Daniel Christian Drexel, Heiden (Erwerb 31.5.2021) an Kaan Yavuz und Dominique Denise Kull, Grub, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5112, 126/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1363, Sägewiesstrasse

Abstimmungsergebnisse vom 26. November

Kantonale Vorlage

Teilrevision der Kantonsverfassung: Gegenvorschlag und Eventualvorlage zur zurückgezogenen Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden»

- Abstimmungsfrage 1:
Gegenvorschlag 604 ja/536 nein
 - Abstimmungsfrage 2:
Eventualvorlage 734 ja/372 nein
 - Stichfrage:
Gegenvorschlag 559
Eventualvorlage 556
- Stimmbeteiligung: 43,33 Prozent

Kommunale Vorlage

Voranschlag 2024:
Ja 1012
Nein 156
Stimmbeteiligung: 43,52 Prozent

Gemeinde bietet neues Produkt der SBB an

Die Spartageskarte Gemeinde ist ein neues, kontingentiertes Angebot, das exklusiv bei den Gemeinde- und Stadtverwaltungen erhältlich ist. Es ersetzt die bisherige Tageskarte Gemeinde.

Ab 1. Januar 2024 bietet die Gemeinde die neue Spartageskarte Gemeinde an. Mit dieser Karte sind Reisende bereits ab CHF 39 (mit Halbtax) und ab CHF 52 (ohne Halbtax) einen Tag lang in der ganzen Schweiz unterwegs – auf sämtlichen GA-Bereichsstrecken. Zudem wird die Spartageskarte sowohl für die 1. als auch die 2. Klasse angeboten. Dabei gilt: Je früher gekauft, desto tiefer der Preis.

Die Spartageskarten werden neu schweizweit zur Verfügung gestellt. Die Anzahl verfügbarer Karten pro Tag ist beschränkt: Ist das Kontingent für einen Tag ausgeschöpft, stehen keine Karten mehr zur Verfügung.

Die Spartageskarten Gemeinde sind ab sofort am Schalter der Einwohnerdienste erhältlich. Sie können auch von Personen gekauft werden, die nicht ortsansässig sind. Der erstmögliche Reisetag ist der 1. Januar 2024. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Lösung insbesondere unserer nicht digitalaffinen Bevölkerung weiterhin attraktive Tageskarten anbieten können.

Spitalareal Heiden: Gespräche laufen, tragfähige Lösung angestrebt

Der Kanton sieht keinen Eigenbedarf für das Spitalareal in Heiden und will es verkaufen. Vertreter des Ausserrhoder Regierungsrates und der Gemeinde Heiden führten seit August mehrere Gespräche. Alle Beteiligten streben eine tragfähige Lösung an.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden ist Eigentümer des Spitalareals Heiden, auf dem mehrere Gebäude stehen. Diese sind zum Teil vermietet, wobei die Mieteinnahmen die laufenden Kosten des Kantons aktuell nicht decken.

Der Gemeinderat Heiden betont das Interesse der Gemeinde sowie der Region (Vorderland und Bezirk Oberegg), die gegenwärtige Nutzung des Areals für Alterspflege und medizinische Grundversorgung sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Der Regierungsrat würde eine künftige

Nutzung in diesem Sinne begrüssen. Er unterstreicht ferner, dass er das Areal als Einheit veräussern will und an einer zeitnahen Lösung interessiert ist.

In den bisherigen Gesprächen zwischen Vertretern beider Seiten wurden Aspekte der möglichen neuen Trägerschaften, Elemente der Potenzialabschätzung sowie die nächsten Vorgehensschritte besprochen. Ziel ist es, eine tragfähige Lösung zu finden, die sowohl die Entwicklung des Areals ermöglicht als auch den gegenwärtigen Mietern eine Perspektive gibt.

Sobald die zentralen Eckwerte bezüglich Trägerschaft und Potenzial geklärt sind, ist der Einbezug der aktuellen Nutzer sowie weiterer interessierter Kreise vorgesehen. Ende Februar 2024 wollen die Gesprächspartner erneut informieren.

Erfolgreiches Häädler Adventswochenende

In winterlichem Ambiente präsentierte sich am ersten Adventswochenende der Adventsmarkt im Kursaal und -park. In Weihnachtshäuschen und an den Marktständen boten

Künstlerinnen und Künstler, Handwerker, Bäuerinnen, Marktfahrer, Dorfvereine und Ladengeschäfte Adventliches, Nützliches, Wärmedes und Schmückendes an. **tb**

**Plätze, Wege,
Mauern, Gärten**

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 Heiden
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

Auf Wunsch:
mit Hol- und Bringservice

Volkswagen Service
Für Sie spielen wir
die erste Geige

Wir sind Ihr Partner für Reparatur und Service
Bei uns ist Ihr Volkswagen in festen Händen. All unsere Leistungen sind speziell auf Sie und Ihren Volkswagen abgestimmt. Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte und preiswerte Wartung sowie Betreuung in Ihrer Nähe.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG
Trogenstrasse 1 9042 Speicher
Tel. 071 344 29 90
www.autobischof.ch

Musikschule Appenzeller Vorderland

Die Musikschule im Dezember

Offenes Adventssingen
Mi 13. Dez - 18:30 Uhr - Wolfhalden, evang. Kirche

Kinderweihnachten
der Kirche mit Chören der Musikschule so
17. Dez - 17:00 Uhr - Heiden, evang. Kirche

Harfenmusik zum Advent
Mi 20. Dez - 18:30 Uhr - Wald, evang. Kirche

Mit Geigen und Gitarren
Krippenspiel der Kirchgemeinden Grub AR,
Grub SG und Eggersriet
So 17. Dez - 17:00 Uhr - Grub SG, Gruberhof

Weitere Veranstaltungen auf www.msav.ch

**Rund um die Uhr für
Sie erreichbar**

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

Elektro • Telematik • Energie • Shop
Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

PREISIG AG

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:
info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Hotel Heiden erweitert Seminarangebot mit der Krone

Um der wachsenden Nachfrage an Seminar- und Tagungsmöglichkeiten gerecht zu werden, hat das Hotel Heiden sein bestehendes Angebot mit den Räumen im Erdgeschoss der altherwürdigen Krone im Häädler Dorfkern erweitert.

Die Krone bietet zwei geräumige Seminarräume, in denen 20 bis 50 Personen Platz finden sowie zwei kleinere Räume, die sich bestens für Gruppenarbeiten und Sitzungen eig-

nen. Den grossen Seminarraum durfte das Hotel Heiden bereits am 1. November in Betrieb nehmen. Die weiteren Räumlichkeiten werden zurzeit ausgebaut und auf den neusten Stand der Technik gebracht – ohne dabei ihren Charme und das historische Erbe zu verlieren. Sie werden ab Januar 2024 zur Verfügung stehen.

Für Buchungen und weitere Infos steht das Team des Hotel Heiden gerne zur Verfügung. **Miriam Egli**

Cafeteria Quisisana

Unsere Cafeteria im Alters- und Pflegeheim Quisisana an der Freihofstrasse 1 ist täglich von 14:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Ob alleine oder mit Bekannten und Freunden – treffen Sie sich mit Ihren Bekannten und Freunden in unserer gemütlichen Cafeteria. Sei es zu einem Schwatz

oder auch zu einem Jass. Wir freuen uns auf Sie.

Unser besonderes Angebot bis Ende Januar: Bringen Sie diese Seite aus dem *aufwind* mit, dann erhalten Sie ein kostenloses Getränk in unserer Cafeteria. **Gabriela Kasper-Dudli**

Die Linde zum Jahresende

Nicole hat die Linde weihnächtlich dekoriert. Vielen Dank. Die Linde hat sich für das Jahresende gerüstet und überrascht die Gäste mit Neuigkeiten und Anlässen:

Neu gibt es bei uns das Café Gourmet: eine Tasse Kaffee mit vier Süssigkeiten dazu. Ebenso gibt es täglich ein Angebot an Kuchen am Nachmittag.

Am Sonntag, 24. und Montag, 25. Dezember bleibt die Linde geschlossen.

Zum Jahresausklang am **Sonntag, 31. Dezember** bietet die Linde ein Galadinner mit wunderschönen

Appenzeller Klängen von Maja Stieger, Werner Alder und Peter Looser. Feiern Sie mit uns ins neue Jahr.

Das Restaurant Linde wird vom 2. bis 11. Januar Pause machen und ist am **Freitag, 12. Januar** wieder normal geöffnet. **Erich Dasen**

Tourist Information weiterhin im Bahnhof

Die Appenzellerland Tourismus AG bleibt dem Vorderland treu. Nach der Neuausrichtung der Appenzeller Bahnen im Verkauf hat die Tourismusorganisation beschlossen, an ihrer Präsenz im Appenzeller Vorderland festzuhalten und ihren Schalter im Bahnhof Heiden für Gäste und Einheimische weiterhin zu betreiben.

Nach wie vor bietet das Team von Appenzellerland touristische Dienstleistungen an, wovon auch Einheimische profitieren können, darunter Auskünfte zum Appenzellerland, den Verkauf von Gutscheinen, Kinokarten sowie Tickets für weitere Ver-

anstaltungen. Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher weiterhin Souvenirs, Geschenke, Parkkarten oder Loipenpässe erwerben. Öffnungszeiten und weitere Infos sind unter www.appenzellerland.ch verfügbar. **Jolanda Spengler**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am

Mittwoch, 7. Februar

Redaktionsschluss

ist am **Freitag, 19. Januar**

Weihnachtsgeschenke aus Ihrer Drogerie

Haben Sie unser weihnächtliches Fenster bereits entdeckt? Auch in diesem Jahr präsentieren wir Ihnen eine breite Palette an weihnächtlichen Geschenksideen. Bei uns finden Sie wohlriechende Körperpflegeprodukte, wie Duschgel, Bodylotion, Handcremen oder Seifen. Originell verpackte Tee-Geschenke mit hübschen Tassen, diverse Chai Latte Getränke, Glühwein und -gin. Vielleicht darf es ein klassisches Präsent wie ein neues Parfüm oder ein Stärkungsmittel sein? Gerne verpacken wir Ihnen individuelle Ge-

schenkkorbli aus feinen Italienischen Spezialitäten. Ebenfalls stellen wir Gutscheine über jeden gewünschten Betrag aus. Lassen Sie sich von uns inspirieren und profitieren Sie von unserem Geschenkverpackungsservice.

Unsere Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr: Sonntag, 24. bis Dienstag, 26. Dezember geschlossen. Mittwoch 27. bis Samstag, 30. Dezember normale Öffnungszeiten. Ab Mittwoch, 3. Januar gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.

Nathalie Weyermann

Das Thema Gesundheit ist brandaktuell

Mein Name ist **Lucyna Hofmann**. Ich biete seit Oktober im «Gsundheitspunkt» an der Rosentalstrasse 8 Heilberatung an.

Meine Tätigkeit ist breit gefächert und reicht von Klangschaalenmassage (Wellness oder therapeutisch) über energetische Heilanwendungen auf TCM-Basis bis hin zum Gesundheits-Coaching für eine gesunde Lebensweise. Anwendungsbeispiele: Entgiftung, Entschlackung, Säure-Basen-Balance inkl. Sportangebot. Die Heilberatung steht für ganzheitliche Gesundheit.

Die Arbeit des Heilberaters fokussiert sich auf Prävention, Beratung, allgemeines Wohlbefinden, unterstützt zudem die Humanmedizin und die Arbeit der Heilpraktiker.

Mein Kennenlern-Angebot: 30 Prozent Rabatt im Januar auf eine Anwendung deiner Wahl oder ein Klangmassagen-Gutschein als Weihnachtsgeschenk – das kommt immer gut an! Infos unter www.hofmannheilberatung.com oder 079 194 99 69.

Lucyna Hofmann

Neueröffnung BeDas Cafe

Es geht weiter im Glück. **Ab Freitag, 5. Januar** heissen wir – Daniela Graf und ich – euch herzlich willkommen im BeDas an der Bahnhofstrasse. Vorerst haben wir für euch nur unseren Laden mit frischen Backwaren und Bäckereiprodukten geöffnet. Ab Anfang März freuen wir

uns, euch auch im Café begrüßen zu dürfen. Unsere Öffnungszeiten im Laden sind Montag bis Mittwoch und Freitag von 06:30 bis 12:30 Uhr sowie am Samstag von 07:00 bis 11:30 Uhr. Donnerstag und Sonntag Ruhetag. **Belinda Schawalder**

Heiden strahlt – medic SPA ist mehr als eine Zahnarztpraxis

Frische Zahngesundheit in geschichtlicher Umgebung. medicSPA in Heiden ist eine neue Adresse, wenn es um gesunde Zähne geht. Die topmoderne Zahnarztpraxis befindet sich an der Poststrasse 31, in den Räumen eines alten Schulhauses, das 1854 erbaut wurde und um 1900 eine grosse Rolle im Dorf spielte. medicSPA lädt alle ein, Zahnmedizin neu zu erleben – ganzheitlich, persönlich und in einem heimeligen Ambiente, das man bei einem Zahnarztbesuch nicht erwartet.

Drei neue Zahnfeen für Heiden

In der Praxis von Zahnärztin Dr. Cora Schmid vereint das Dreigespann von medicSPA zahnmedizinische Expertise mit traditioneller Herzlichkeit. Sie ist eine sichere Anlaufstelle für alle, die Wert auf gesunde Zähne und empathische, persönliche Beratung legen.

Mit modernster Ausstattung bietet die Praxis im Zentrum von Heiden alles, was man sich für Zähne nur wünschen kann.

Zahnarztbehandlungen mit Wellness-Faktor & Zeitreise

Von der Dentalhygiene bis zur Karieskontrolle oder klassischer Zahnmedizin, über spielerische Kinderzahnmedizin, sensible Wurzelbehandlungen bis hin zu komplexem Zahnersatz oder kosmetischen Zahnbehandlungen: medicSPA ist für Ihre Zähne da.

«Wir sind davon überzeugt, dass ein gesundes Lächeln und das wohlige Gefühl, sich Gutes zu tun, dem oft hektischen Alltag eine neue Lebensqualität verleihen kann», erklärt Marc Weinmann, Initiant des innovativen, ganzheitlichen medicSPA-Konzepts.

Dr. Cora Schmid
Rahel Fisch
Michèle Capizzi

MEDIC
— SPA

Schneeschuhtouren

Schneeschuhtouren ist Outdoor-Fitness im Winter, ein echtes Ganzkörper-Kraft- und Ausdauertraining. Der Ski-Club Heiden organisiert am **Samstag, 13. Januar** und **Samstag, 17. Februar** eine Schneeschuhtour über die Hügel im Appenzeller Vorderland. Bringen Sie nebst Ihrer Fitness Ihre persönliche Ausrüstung mit, Besammlung ist bei der Asyl-Turnhalle, Abmarsch beziehungsweise Abfahrt ist um 13:30 Uhr. Die Marschzeit beträgt insgesamt

ca. 2 bis 3 Stunden, unterwegs ist ein kurzer Restaurantbesuch vorgesehen. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Bei Schneemangel wird ein Winter-Nordic-Walking durchgeführt (Angemeldete werden benachrichtigt).

Anmeldung bis Donnerstag, 11. Januar und Donnerstag, 15. Februar unter 071 891 10 90 oder andreas.rechsteiner@bluemail.ch.

Andreas Rechsteiner

Blutspenden

Am **Mittwoch, 20. Dezember** von 17:30 bis 19:30 Uhr führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im ev. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mind. 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender er-

scheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! **Cony Künzler**

Julie Kneubühl ist Schweizer Meisterin

An den Schweizermeisterschaften konnten **Julie Kneubühl** und Leonie Abderhalden (Geräteriege Rehetobel) überzeugen.

Leonie Abderhalden im K7 gelang an den Schweizermeisterschaften im Einzel in Thun der Start am Boden sehr gut. Die Schaukelringübung lief nicht wie gewünscht, Leonie steckte dies aber weg und holte sich am Sprung und am Reck tolle Noten. In der Endabrechnung gab es für Leonie einen Platz im Mittelfeld.

Julie Kneubühl gelang an ihren ersten Schweizermeisterschaften die Note 9.30 am Boden. Die Schaukel-

ringübung passte auch. Am Sprung hatte sie Probleme und konnte nicht wie für sie gewohnt eine hohe Note erreichen. Am Reck holte sie hervorragende 9.60 Punkte.

Julie verpasste die Medaille nur knapp und platziert sich auf dem 5. Schlussrang mit Auszeichnung.

Eine Woche später standen die Schweizermeister der Mannschaften in Kirchberg BE auf dem Programm. Mit 149.50 Punkten holte sich das Team Appenzell mit Julie den Schweizermeistertitel im K5.

Auch Leonie erreichte mit dem Team Appenzell im K7 den sehr guten 10. Schlussrang. **Willi Lanker**

Heldenhafte Probeweekend der Jugendmusik Heiden

Zur Vorbereitung des diesjährigen Adventskonzerts reiste die Jugendmusik Heiden vom 3. bis 5. November ins Probeweekend nach Urnäsch. Die intensiven Probenarbeiten von Korps, Nachwuchskorps und Tambouren wurden durch gesellschaftliche Anlässe begleitet.

Das diesjährige Adventskonzert stand unter dem Motto «Helden». Die intensiven Probenarbeiten wurden denn auch diesem Programm gewidmet. In Register- und Gesamtproben arbeiteten die Musikantinnen

und Musikanten im Probeweekend an den verschiedenen Musikstücken.

Neben der intensiven Probenarbeit gab es auch gesellschaftliche Höhepunkte. So konnten sich alle Mitglieder in den Pausen und in der Freizeit im Speisesaal austauschen und Spiele machen. Am Samstagabend fand ein «Schrott-Lotto» statt, wofür alle Musikantinnen und Musikanten einen Gegenstand von zu Hause mitnahmen, den sie nicht mehr gebrauchen konnten.

Roman Höhener

Erzählcafé zum Thema «Vorsätze»

Wir beenden das alte Jahr mit «neuen» Vorsätzen und beginnen das neue Jahr mit alten Gewohnheiten. Haben Sie sich Vorsätze für das neue Jahr genommen? Konnten Sie schon etwas davon umsetzen oder waren die alten Gewohnheiten stärker? Muss es ein Jahreswechsel sein, um etwas Neues zu beginnen? Wir

sind gespannt auf Ihre Erfahrungen früher und heute.

Am **Montag, 22. Januar** sprechen wir von 14:00 bis 16:00 Uhr im Betreuungszentrum an der Gerbestrasse 3 mit Ihnen darüber. Anmeldung unter 071 353 50 30 oder 071 890 06 63 erwünscht. **Silvia Hablützel**

DIE GESCHENKIDEE

Machen Sie Ihren Lieben eine Freude mit einem Gutscheine, z.B. für ein Abendessen, einen Wellnessstag oder eine Übernachtung im Hotel Heiden.

Hotel Heiden

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2024

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2024.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2024 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2022. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel Ende 2023 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2024** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger sm
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Startschuss für die Jubiläumssaison

Am 11. November durften auch wir Wolfs-Hüüler die Fasnacht einläuten. Los ging es auf dem Marktplatz in Rorschach. Im Anschluss durften wir an der Guggenparty im Eichberg noch einen Auftritt hinlegen. Die Stimmung bei uns Wolfs-Hüülern war wie immer super und wir freuen uns riesig auf unsere Jubiläumssaison.

Save the date, 30 Jahre Wolfs-Hüüler: Am **Freitag, 12. Januar** findet bei der Kirche Wolfhalden ab 16:00 Uhr das Jubiläumfest mit Live-

musik und von 19:00 bis 20:00 Uhr das Kirchenkonzert statt. Am **Samstag, 13. Januar** steigt ab 20:00 Uhr die Jubiläums-Hüüler-Nacht in der Krone Wolfhalden. **Janine Eugster**

Carving-Tag ins Blaue

Geniessen Sie mit uns am **Montag, 15. Januar** einen Carving-Tag. Treffpunkt ist um 07:00 Uhr beim Schwimmbad Heiden oder um 07:15 Uhr beim Bahnhof Rheineck (nach Abmachung). Selber mitnehmen müssen Sie Ski, Skischuhe, Stöcke und Helm. Mit Voranmeldung können Testskis bei uns auch gemietet

werden (CHF 20). Die Kosten für den Skitag betragen CHF 150, inbegriffen sind Carfahrt, Frühstück, Tageskarte und Verpflegung. Zurück in Heiden sind wir dann um ca. 22:00 Uhr. Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung unter info@carvesport.ch oder 071 891 22 11 entgegenen. **Kurt Graf**

Mittagstisch 60plus

Organisiert vom Verein Hädler Frauen findet am **Dienstag, 30. Januar** um 11:45 Uhr im Betreuungszentrum der Mittagstisch 60plus für Seniorinnen und Senioren statt.

Kosten für das Essen CHF 20.50. Anmeldung bis am Samstag, 27. Januar bei Heidi Wälsler unter 071 890 05 05. Bei Bedarf wird auch ein Fahrdienst organisiert. **Rachel Züst-Merz**

«Sönd willkomm im Quisisana»

Sie mögen nicht jeden Tag selber kochen oder geniessen lieber eine ausgewogene Mahlzeit in guter Gesellschaft? Neu bieten wir den Mittagstisch an sieben Tagen von Montag bis Sonntag an. Alle sind herzlich willkommen.

Von Montag bis Donnerstag und Samstag und Sonntag bieten wir den Mittagstisch ab 11:30 Uhr im Speisesaal an für CHF 15 (mit Mineral aber ohne Dessert), und am Sonntag mit Dessert und Kaffee für CHF 18.

Am Freitag ab 11:45 Uhr servieren wir Ihnen in unserer Cafeteria ein feines Mittagessen. Mit Suppe, Salat, Menü, Mineral und Dessert für CHF 16.50.

Auf Ihre Anmeldung freuen wir uns und nehmen diese jeweils gerne bis um 09:00 Uhr telefonisch (071 898 32 05) entgegenen. **Gabriela Kasper-Dudli**

Wir brauchen dich in unserer Cafeteria

Gerne möchten wir unsere Cafeteria im Alters- und Pflegeheim Quisisana noch mehr öffnen. Unsere Cafeteria ist von Montag bis Sonntag jeweils von 14:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Damit dies möglich ist, suchen wir Verstärkung. Deine Anwesenheitszeiten wären von 13:45 bis 16:45 Uhr. In der Cafeteria werden

Getränke ausgeschenkt und ab und zu auch mal was Süsses serviert. Du entscheidest, an wie vielen und an welchen Tagen du uns unterstützen magst.

Wenn du dich als Gastgeberin oder Gastgeber in unserer Cafeteria siehst, dann melde dich bei mir unter 071 898 32 02. **Gabriela Kasper-Dudli**

Für die dunkle Jahreszeit

Schnappschüsse von der Tour de Suisse durch Heiden, den Besucherinnen und Besuchern an der Hädler Messe 2014 sowie die «neuen Unternehmerinnen in der Hädler Poststrasse». Dreissig Einheimische fabri-

zierten Slide-Shows für helle Schau- fenster. Wo? Poststrasse 24 (auric Hörcenter) und Werdstrasse 8 (Multimedia Buschor+Dahinden).

Cornelia Veil

Lukas Betschon übergibt das Zepter an Beni Schwyn

Präsidentenwechsel und die Hoffnung auf viel Schnee

Nach einem Jahrzehnt als VR-Präsident der Skilift AG Heiden, übergab Lukas Betschon sein Amt im Rahmen der Generalversammlung der Skilift Heiden AG Anfang November an Beni Schwyn. Dieser freut sich nun, mit einem engagierten Team die Geschicke des Skilifts zu lenken.

Die Skilift AG Heiden freut sich zusammen mit dem Kinderskilift auf dem Bischofsberg auf einen schneereichen Winter für gross und klein.

Wie schön ist es doch, unmittelbar vor der Haustüre flotte Kurven in den Schnee zu zaubern, erste (Ski-)Fahrversuche zu wagen oder ein vergessen gegangenes Hobby wieder zu entdecken. Unser Skilift-Beizli, welches ebenfalls ausserhalb der ordentlichen Betriebszeiten für ein feines Raclette oder Fondue reserviert werden kann, freut sich ebenfalls auf Ihren geschätzten Besuch. Aktuelle Infos finden Sie auf www.skiliftheiden.ch. **Gil Gretler**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Marco Stübi (MS)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Freudenbergstrasse 15
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

29. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen Dezember

taglich bis 20. Dez.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Retrospektive». Regula Irniger	08:00–20:00
taglich	MAiH Fotoausstellung «Ruhe durch Natur». Foto-Club Appenzellerland	08:00–18:00
	Buschor+Dahinden Hadler zeigen ihr Heiden – Bildshow im Schaufenster. AG Hadler zeigen ihr Heiden	
	Waldpark Krippen- und Laternliweg im Waldpark. Kurverein	
Mittwoch, Samstag und Sonntag	Museum Heiden Sonder-Ausstellung «Das Krokodil von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Stadler	13:30–14:30
Mittwoch, 13.	Betreuungs-Zentrum Adventskaffee im Adventszelt. Betreuungs-Zentrum	09:00–16:00
Dienstag, 19.	Hotel Linde Mittagstisch 60+. Hadler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 20.	Gemeindebibliothek Adventsgeschichte fur Kinder. Gemeindebibliothek	15:30–16:15
	ev. Kirchgemeindehaus Blutspenden. Vorderlander Samaritervereine	17:30–19:30
	Linde Heiden Lutz Brothers «Candle-Light-Dinner». Kulturgruppe Lindenbluten	18:00–22:00
Sonntag, 24.	Betreuungs-Zentrum Friedenslicht im Adventszelt. Betreuungs-Zentrum	16:00–17:00
Dienstag, 26.	ev. Kirche Konzert zum Jahreswechsel. Blasorchester Heiden	17:00–18:30
Sonntag, 31.	ev. Kirchgemeindehaus Turmblaser mit Silvesterapero. Gemeinde	23:15

Veranstaltungen Januar/Februar

taglich	Auric Horcenter Hadler zeigen ihr Heiden – Bildshow im Schaufenster. AG Hadler zeigen ihr Heiden	
Mittwoch, Samstag und Sonntag	Museum Heiden Sonder-Ausstellung «Das Krokodil von Heiden». Historisch-Antiquarischer Verein	14:00–17:00
mittwochs	Betreuungs-Zentrum, Bewegungsraum Altersturnen – Bewegung und Spass. Heidi Stadler	13:30–14:30
Montag, 1.	ev. Kirche Neujahrskonzert. Heiden Festival	17:00–18:15
Donnerstag, 11.	Linde Spielnachmittag. Senioren-Wandergruppe	14:00–17:00
Samstag, 13.	Linde Comedy Night – Linde lacht. Kulturgruppe Lindenbluten	20:00–22:00
Freitag, 19.	Gemeindebibliothek Buchstart – Bibliothekserlebnis fur die Kleinsten. Gemeindebibliothek	16:15–17:00
Montag, 22.	Betreuungs-Zentrum Erzahlcafe zum Thema «Vorsatze». Pro Senectute	14:00–16:00
Mittwoch, 24.	Kursaal Claudio Zuccolini – Der Aufreger. rhc gmbh	20:00
Dienstag, 30.	Betreuungs-Zentrum Mittagstisch 60plus. Hadler Frauen	11:45–14:00
Freitag, 1.	Haus zur Stickerei SimonENZler mit «brenzlig». Haus zur Stickerei	18:30–23:00
Dienstag, 6.	Kino Rosental Nachmittagskino im Rosental. Senioren-Wandergruppe	14:00–17:00

Veranstaltungskalender-Daten fur den Februar-*aufwind* bis **Dienstag, 23. Januar, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Menu -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufugen eingeben.

Das aufwind-Team wunscht Ihnen
eine schone Adventszeit und
ein angenehmes Weihnachtsfest
sowie einen schwungvollen Start
ins 2024.

Kino

Mittwoch, 13.	16:30 Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4 J., D
Freitag, 15.	20:00 One For The Road	12/10 J., D
Samstag, 16.	17:00 Bon Schuur Ticino Napoleon	8/6 J., dialekt 12/10 J., D
Sonntag, 17.	15:00 Die Koala Bruder feiern Weihnachten	6/4 J., D
	19:00 Living Bach	6/4 J., E/d
Dienstag, 19.	19:30 The Old Oak	12/10 J., E/d
Mittwoch, 20.	16:30 Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4 J., D
Freitag, 22.	20:00 Living Bach	6/4 J., E/d
Samstag, 23.	17:00 The Quiet Girl	10/8 J., E/d
	20:00 The Old Oak	12/10 J., E/d
Sonntag, 24.	15:00 Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4 J., D
Montag, 25.	15:00 Die Koala Bruder feiern Weihnachten	6/4 J., D
	19:30 Living Bach	6/4 J., E/d
Dienstag, 26.	19:30 Bon Schuur Ticino	8/6 J., dialekt
Mittwoch, 27.	16:30 Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4 J., D
Freitag, 29.	20:00 Die Mittagsfrau	14/12 J., D
Samstag, 30.	17:00 Hirtenreise ins dritte Jahrtausend Filmhit	8/6 J., dialekt
Sonntag, 31.	15:00 Wow! Nachricht aus dem All	6/4 J., D
	19:30 Bon Schuur Ticino, inkl. Sektempfang	8/6 J., dialekt

Die Zahlen der Altersbeschrankung zeigen das Mindestalter fur Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen. www.kino-heiden.ch.

Wandel der Zeiten

Vor viele, viele Johre
Het me z'Berlin en Fahrplan userkore:
Im gliiche Wage vo Berlin noch Heide,
e langi Reis, aber nod zum Verleide.
E grossartigi Idee-
underwags gits ganz vil zum gseh!
Als Kurgascht go Molke trinke-
Wenn'd heigosch, muesch numme hinke!
War me no gruscht fur en grosse Run,
wenn vili uf das Narurheile stohn?
Und wenn die Touriste hored vo de
Gmeindsfusion?
Ob sich die Reis no wurdi lohne?
Users Hadlerbahnli isch hut Kult,
leider mit em verwaiste Schaltepult!

Liesel Walde